

XVII ENCICLO CLARETIANO

ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ISSN: 2526-1460

ANAIS

XVII ENCIC - 2024

ANAIS
XVII ENCONTRO NACIONAL
CLARETIANO DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA
2024

**XVII ENCONTRO
CLARETIANO**

ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

CORPO DIRETIVO

CLARETIANO – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BATATAIS

Prof. Dr. Pe. Sérgio Ibanor Piva
Reitor

Pe. Ronaldo Mazula
Vice-Reitor

Pe. Brás Lorenzetti

Pró-Reitor de Extensão e Ação Comunitária

Prof. Me. Márcio Machini

Pró-Reitor Administrativo

Prof. Me. Evandro Luis Ribeiro

Pró-Reitor Acadêmico

CLARETIANO – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE RIO CLARO

Pe. José Valentim de Carvalho
Reitor

Irmão Hely Vaz Diniz
Vice-Reitor

Prof. Me. Leandro Henrique Tavares Pauletti

Pró-Reitor Acadêmico

Prof. Dr. Tiago Tadeu Contiero

Pró-Reitor de Extensão e Ação Comunitária

Prof. Osvaldo Celotti

Pró-Reitor Administrativo

CLARETIANO – FACULDADE DE BOA VISTA

Pe. José Valentim de Carvalho

Diretor Geral

Prof. Me. Julio Cesar dos Santos

Diretor Acadêmico

Giovani Rafael da Cruz

Coordenador Geral Administrativo

FACULDADE CLARETIANA DE TEOLOGIA - STUDIUM THEOLOGICUM

Pe. Jaime Sánchez Bosch, cmf

Diretor Geral

Dr. Pe. Valdinei de Jesus Ribeiro

Diretor Administrativo

Dr. Pe. Márcio Luiz Fernandes

Diretor Acadêmico

Dr. Pe. Joaquim Parron Maria

Diretor Sócio-Comunitário

Dr. Pe. Alceu Luiz Orso

Secretário Geral

FACULDADE CLARETIANA DE BRASÍLIA

Pe. Marcos Antonio Mendes

Diretor de Extensão e Ação Comunitária

Roberta Vidal Moreira

Diretora Administrativa e Superintendente

DIRETORIA EXECUTIVA

Prof.^a Dra. Eliane Aparecida Piza Candido
Coordenadora Geral de Educação a Distância

Prof. Esp. Rodolfo Grecco
Coordenador de Operação de Polos

Prof. Dr. Pe. Diego Andrade de Jesus Lelis
Coordenador Geral de Extensão

Prof. Dr. Evandro Marianetti Fioco
Coordenador Geral de Pesquisa e Iniciação Científica

OUTRAS COMISSÕES

SECRETARIA EXECUTIVA

Mariana Baltazar Mazzaron Groti
Analista de Relacionamento com Polos

Rosana de Oliveira Montenegro Rodrigues
Analista de Relacionamento com Polos

PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Prof. Dr. Evandro Marianetti Fioco
Coordenador Geral de Pesquisa e Iniciação Científica

Prof.ª Dra. Marta Cacilda de Carvalho Rufino
Coordenadora de Pesquisa, Iniciação Científica e Extensão de Boa Vista/RR

Prof.ª Dra. Tamires dos Santos
Coordenadora de Pesquisa, Iniciação Científica e Extensão de Rio Claro/SP

Prof.ª Esp. Inaiê Cordeiro
Assistente de Coordenação de Iniciação Científica

Lucas de Paula Gonçalves
Assistente de Coordenação de Iniciação Científica

Prof.ª Esp. Thaís Cristina Chiocca
Assistente de Coordenação de Iniciação Científica

EXTENSÃO

Prof. Dr. Pe. Diego Andrade de Jesus Lelis
Coordenador Geral de Extensão

Alessandra Gaspar Meneghelli Luchetti
Secretária Setorial de Extensão

ORGANIZAÇÃO E PROJETO GRÁFICO

Aline de Fátima Guedes da Silva, Inaiê Cordeiro e Thaís Cristina Chiocca
Normatização e Preparação

Vanessa Vergani Machado
Revisão

Luis Gustavo Millan
Design Gráfico

001.42 A551

Anais do XVII Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica (ENCIC).
v.17, n.1 (jan./dez. 2024) -. – Batatais, SP : Claretiano – Centro Universitário, 2024.
380 p.

Annual.
ISSN: 2526-1460

1. Iniciação Científica – ENCIC. I. Anais do XVII Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica.

CDD 001.42

Os textos dos trabalhos publicados neste Anais são de inteira responsabilidade dos seus autores, não refletindo necessariamente a opinião do Claretiano – Centro Universitário, do Comitê Científico do XVII Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica ou da Coordenação do Evento.

SUMÁRIO

UNIDADE DE BATATAIS	29
A ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.....	30
A ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DIANTE DA MOTIVAÇÃO NAS ACADEMIAS DE MUSCULAÇÃO	31
A AVALIAÇÃO DAS REGRAS E O BEM-ESTAR NA PERCEPÇÃO DE CRIANÇAS DOS ANOS INICIAIS	32
A COCA-COLA NAS LETRAS DE MPB: UM ESTUDO ORIENTADO PELA ANÁLISE DO DISCURSO DE LINHA FRANCESA	33
ADENOCARCINOMA MUCINOSO DO APÊNDICE: RELATO DE CASO	34
A DIETOTERAPIA NUTRICIONAL COMO MECANISMO PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS TIPO 2	35
A DINÂMICA DA RELAÇÃO ENTRE ORIENTADORES E ORIENTANDOS NO CONTEXTO DA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO NO BRASIL.....	36
A EDUCAÇÃO ALIMENTAR NUTRICIONAL COMO ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO E DE TRATAMENTO DO DIABETES MELLITUS TIPO 2	37
A EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NA BNCC: POSSIBILIDADES PARA O EMPREENDEDORISMO SOCIAL ALINHADO AOS ODS	38
A EFICÁCIA DA DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL NO TRATAMENTO DE LINFEDEMA	39
A EFICÁCIA DO PYCNOGENOL NO TRATAMENTO DO MELASMA.....	40
A EVOLUÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA: UM PANORAMA HISTÓRICO DE SUAS ORIGENS NO LATIM ATÉ AS VARIAÇÕES CONTEMPORÂNEAS	41
A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO	42
A FORMAÇÃO ÉTICA DE PESQUISADORES NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO NO BRASIL.....	43
A IMPORTÂNCIA DA CADEIA DE SUPRIMENTOS NA ÁREA HOSPITALAR	44
A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO DIANTE DO IMPACTO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NO FUTURO DO TRABALHO.....	45
A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA NA PROGRESSÃO DA DOENÇA DE ALZHEIMER.....	46
A IMPORTÂNCIA DA LIBRAS COMO DISCIPLINA CURRICULAR NO CURSO DE PEDAGOGIA	47

A IMPORTÂNCIA DA TERAPIA OCUPACIONAL NO DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: REVISÃO DA LITERATURA	48
A IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO E DA INTRODUÇÃO ALIMENTAR PARA A SAÚDE DA CRIANÇA	49
A IMPORTÂNCIA DO IDOSO ATIVO E A PARTICIPAÇÃO NO CASI	50
A IMPORTÂNCIA DO PAPEL DA TERAPIA OCUPACIONAL NO TRANSTORNO DO PROCESSAMENTO SENSORIAL: REVISÃO INTEGRATIVA	51
A IMPORTÂNCIA DO PRÉ-NATAL PARA A SAÚDE DA MULHER E DO BEBÊ	52
A IMPORTÂNCIA DO PSICÓLOGO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	53
A IMPORTÂNCIA DO PSICÓLOGO FORENSE NO DIAGNÓSTICO DA PSICOPATOLOGIA DO TRANSTORNO DE PERSONALIDADE ANTISSOCIAL	54
A INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS NA NUTRIÇÃO: INFORMAÇÃO OU DESINFORMAÇÃO?.....	55
A INFLUÊNCIA DO FILTRO BACTERIANO E TROCADOR DE CALOR NA MECÂNICA RESPIRATÓRIA	56
A INFLUÊNCIA DOS TRATAMENTOS DE ACNE NA RECONSTRUÇÃO DA AUTOESTIMA.....	57
A INTERDISCIPLINARIDADE NA FORMAÇÃO DE PESQUISADORES EM EDUCAÇÃO	58
ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN MATRICULADAS NAS REDES REGULARES DE ENSINO	59
ALIMENTAÇÃO ADEQUADA PARA MULHERES COM SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS E SOBREPESO: ABORDAGENS NUTRICIONAIS E RESULTADOS EM SAÚDE	60
ANÁLISE DOS FATORES DE RISCO E ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS	61
ANÁLISE TERMOGRÁFICA DOS MÚSCULOS SUPRA E INFRA-HIÓIDES EM INDIVÍDUOS COM APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO QUE UTILIZAM CPAP: ESTUDO LONGITUDINAL	62
A NECESSIDADE DO TRATAMENTO PRECOCE FRENTE AO DIAGNÓSTICO TARDIO DA FEBRE MACULOSA...	63
A POBREZA NA VIDA RELIGIOSA: UM COMPROMISSO SOCIOPOLÍTICO DESDE AS ORIGENS ATÉ AMÉRICA LATINA	64
A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA NO DESENVOLVIMENTO MOTOR INFANTIL	65
A RELAÇÃO <i>EU-OUTRO</i> NA FILOSOFIA DA RELIGIÃO ANTIFETICHISTA DE ENRIQUE DUSSEL	66
A RELEVÂNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVA ATÉ OS SEIS MESES E A NECESSIDADE DE UMA	

INTRODUÇÃO ALIMENTAR ADEQUADA	67
A REVOLUÇÃO DOS BICHOS: ENSINO DA LITERATURA INGLESA POR MEIO DO LETRAMENTO DIGITAL ..	68
AS MOTRICIDADES DO SUL E A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: CONTRA A INVISIBILIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS, CORPOS E EXPERIÊNCIAS.....	69
ASPECTOS ONTOLÓGICOS, EPISTEMOLÓGICOS E METODOLÓGICOS NO PENSAMENTO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DE PAULO FREIRE	70
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA O AUTOCUIDADO DAS CRIANÇAS PORTADORAS DE DIABETES: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	71
ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO NA CAPACITAÇÃO DOS CUIDADOS NO PRÉ-NATAL DURANTE A GESTAÇÃO.....	72
ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA REABILITAÇÃO PÓS OPERATÓRIO DE TENORRAFIA DO TENDÃO DE AQUILES. RELATO DE CASO	73
AUTISMO INFANTIL GRAU 1: O CANTO COMO FERRAMENTA DE PROPOSTA MUSICAL PEDAGÓGICA	74
AUTISMO, SELETIVIDADE ALIMENTAR E TRANSTORNO DO PROCESSAMENTO SENSORIAL.....	75
AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL GRATUITA PARA ADULTOS DA COMUNIDADE: UM PROJETO DE EXTENSÃO.....	76
AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA PARA ESCOLIOSE IDIOPÁTICA – RELATO DE CASO.....	77
BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA NO TRATAMENTO DO CÂNCER	78
BENEFÍCIOS DO SHIATSU NA ESTÉTICA	79
BENEFÍCIOS DO TREINAMENTO AERÓBIO PARA IDOSOS HIPERTENSOS.....	80
BENEFÍCIOS DO VOLEIBOL NA ADOLESCÊNCIA.....	81
BRINCANDO PELO BRASIL: DESCOBRINDO A DIVERSIDADE REGIONAL	82
COMO MELHORAR O PROCESSO DE ADAPTAÇÃO DE CRIANÇAS DE 2 A 3 ANOS NA CRECHE	83
COMORBIDADES ASSOCIADAS À ROSÁCEA: UMA REVISÃO DE LITERATURA.....	84
COMPARAÇÃO DOS EFEITOS DA CRIOTERAPIA EM TURBILHÃO E IMERSÃO NA REDUÇÃO DA ESPASTICIDADE EM MEMBROS SUPERIORES DE INDIVÍDUOS COM AVC – ESTUDO PILOTO.....	85
COMPORTAMENTO DA PRESSÃO INSPIRATÓRIA MÁXIMA EM PACIENTES COM ÍNDICE DE RESPIRAÇÃO RÁPIDA SUPERFICIAL MENOR QUE 70 COM SUCESSO NO TESTE DE RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA.....	86

CONHECIMENTOS DE DANÇA NOS MATERIAIS DIDÁTICOS: ANÁLISE DE UM OBJETO EDUCACIONAL DIGITAL	87
CONTRIBUIÇÃO DO PSICÓLOGO FRENTE MULHERES QUE SOFREM VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA.....	88
CRIAÇÃO DE UM MATERIAL EDUCATIVO PARA PESSOAS IDOSAS DIAGNOSTICADAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.....	89
CRIO-LIPÓLISE NO TRATAMENTO DA LIPODISTROFIA GINÓIDE	90
CRISE HUMANITÁRIA E A INSEGURANÇA ALIMENTAR NO ESTADO DE RORAIMA	91
CRISPR/CAS9: AVANÇOS E DESAFIOS NA EDIÇÃO GENÉTICA.....	92
CUIDADOS PALIATIVOS DE ENFERMAGEM EM CÂNCER PEDIÁTRICO	93
DESAFIOS DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PESQUISADORES NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO NO BRASIL	94
DESAFIOS E ESTRATÉGIAS NA GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: RESUMO DA PROPOSTA DE UM ESTUDO EXPLORATÓRIO	95
DESEMPENHO À DEAMBULAÇÃO APÓS 72 HORAS DE SÍNDROME CORONARIANA AGUDA: RELATO DE CASOS	96
DESENVOLVENDO A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NO CONTEXTO ESCOLAR: PROPOSTA DE UM PROJETO INTERDISCIPLINAR.....	97
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE ESCRITA ALFABÉTICA: COMO OS JOGOS CONTRIBUEM NESSE PROCESSO?	98
DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E AVALIAÇÃO DO CÂNCER DO TRATO GENITAL	99
DIETAS QUE CURAM: O IMPACTO NUTRICIONAL SOBRE TRANSTORNOS DE ANSIEDADE EM ADULTOS ..	100
DO ATIVO À DESCOMODITIZAÇÃO DA CEVADA: A PRODUÇÃO, O EMPREGO E A VALORAÇÃO NO MERCADO NACIONAL E MUNDIAL.....	101
DOR NA CERVICAL CAUSADA PELO USO EXCESSIVO DE TELAS	102
EFEITO DA AURICULOTERAPIA NA MELHORA DO SISTEMA COGNITIVO E DA CAPACIDADE FUNCIONAL EM UM IDOSO INSTITUCIONALIZADO – ESTUDO PILOTO	103
EFEITO DO FORTALECIMENTO DO MÚSCULO GLÚTEO MÁXIMO NA FLEXIBILIDADE DOS MÚSCULOS ISQUIOTIBIAIS	104
EFEITOS DA HIDROTERAPIA NA QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM FIBROMIALGIA	105

EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE CREATINA NO DESEMPENHO ATLÉTICO EM JOGADORES DE FUTEBOL: REVISÃO DE LITERATURA	106
EFEITOS DO ENVELHECIMENTO NA COGNIÇÃO E DECLÍNIO COGNITIVO	107
EFICÁCIA DO CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH NO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DE CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL	108
EIXO INTESTINO – CÉREBRO, NUTRIÇÃO E QUALIDADE DE VIDA: UM ESTUDO INTEGRATIVO	109
ENGENHARIA E SAÚDE: CONTRIBUIÇÕES PARA O FUTURO DA TECNOLOGIA HOSPITALAR	110
ESQUIZOFRENIA NA NEUROCIÊNCIA	111
ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA MULHERES COM SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS E OBESIDADE	112
ESTRATÉGIAS DE TRATAMENTO DO MELASMA: UMA REVISÃO ABRANGENTE DOS MÉTODOS E SUAS EFICÁCIAS	113
EU FALO ATRAVÉS DA MÚSICA: A PRÁTICA MUSICAL COM UM ALUNO TEA NÃO VERBAL	114
EVIDÊNCIAS DA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA TRANSCUTANEA (TENS)	115
EXPLORANDO A PROFUNDIDADE EMOCIONAL: UMA ANÁLISE FENOMENOLÓGICA-EXISTENCIAL DA MÚSICA <i>OCEANO</i> DE DJAVAN	116
FATORES QUE INFLUENCIAM O ERRO DE MEDICAÇÃO	117
FISIOTERAPIA EM PACIENTES COM LESÕES PULMONARES RELACIONADAS AO USO DE CIGARRO ELETRÔNICO	118
FISIOTERAPIA NA MELHORA DA CAPACIDADE FUNCIONAL DE IDOSO INSTITUCIONALIZADO – RELATO DE CASO	119
FLORESTAN FERNANDES: FALAS AOS PROFESSORES (1966-1989)	120
FUTURO PASSADO: CONTRIBUIÇÕES DE REINHART KOSELLECK PARA A MEMÓRIA ESCOLAR	121
GASTO ENERGÉTICO EM CRIANÇAS OBESAS ATENDIDAS NA CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR	122
GASTO ENERGÉTICO EM IDOSOS OBESOS ATENDIDOS NA CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR	123
GESTÃO DE MUSEUS HISTÓRICOS NO CENTRO-OESTE PARANAENSE	124
GESTÃO DO ENVELHECIMENTO FACIAL: AVANÇOS ESTÉTICOS E POLÍTICAS PARA QUALIDADE DE VIDA	125

GILBERTO FREYRE: ANTROPOLOGIA CULTURAL E CONSERVADORISMO.....	126
HANSENÍASE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES: O PAPEL DO ENFERMEIRO NA PROMOÇÃO DE SAÚDE ..	127
IATROGENIA MEDICAMENTOSA EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS.....	128
IMPACTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NA SAÚDE MENTAL DOS ENFERMEIROS NO BRASIL: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE ESTRESSE E ANSIEDADE.....	129
IMPACTO DAS PRESCRIÇÕES INEFICIENTES DE ANTIBIÓTICOS NA RESISTÊNCIA BACTERIANA	130
IMPACTO EM RELAÇÃO A ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA SOBRE LACTENTES EM AMAMENTAÇÃO EXCLUSIVA	131
INFECÇÃO URINÁRIA: CONSEQUÊNCIAS NA GESTAÇÃO E A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NESSE CONTEXTO.....	132
INFLUÊNCIA DA ANGULAÇÃO DA CABECEIRA NA PRESSÃO DE BALONETES TRAQUEAIS EM PACIENTES SUBMETIDOS À VM.....	133
INFLUÊNCIA DO CROSSFIT NA FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA E ATIVIDADE ELETROMIOGRÁFICA: ANÁLISE COMPARATIVA COM INDIVÍDUOS SEDENTÁRIOS	134
INÍCIO DA TERAPIA OCUPACIONAL NA AMÉRICA LATINA: A DÉCADA DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL – UMA REVISÃO LITERÁRIA	135
INSTAGRAM, REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE BELEZA E SOCIEDADE PÓS-MODERNA.....	136
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: UMA ALIADA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EM UNIDADES DE INFORMAÇÃO.....	137
JOVENS CORAÇÕES: CASOS REAIS, RISCOS, PREVENÇÕES E REFLEXÕES.....	138
JUVENTUDES: LUGAR TEOLÓGICO DA MISSÃO MARISTA	139
LIBERALISMO ECONÔMICO E MATERIALISMO HISTÓRICO: DUAS PERSPECTIVAS QUE MOLDARAM O ÂMBITO SOCIOPOLÍTICO NA CONTEMPORANEIDADE	140
LIDERANÇA EM SITUAÇÕES DE CRISE	141
LINGUAGEM E TECNOLOGIA: O IMPACTO DAS REDES SOCIAIS E DA COMUNICAÇÃO DIGITAL NA LÍNGUA PORTUGUESA.....	142
LIPEDEMA: EFICÁCIA E SEGURANÇA DA DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL (DLM)	143
MEMÓRIAS EM COLEÇÕES: O CORPUS DOCUMENTAL DE GUILHERME TIBURTIUS E SEUS ACERVOS ..	144
METÁSTASE EM PAREDE ABDOMINAL: RELATO DE CASO E REVISÃO NARRATIVA	145

METODOLOGIAS ATIVAS NA TUTORIA DO PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE: EXPERIÊNCIAS E REFLEXÕES NA FORMAÇÃO DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS.....	146
MICROCEFALIA POR CITOMEGALOVÍRUS CONGÊNITO: RELATO DE CASO	147
MOTIVAÇÃO DISCENTE EM CURSOS NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD): FATORES QUE INFLUENCIAM	148
NOVOS MODELOS DE TOMADA DE DECISÃO NAS CLASSIFICAÇÕES EM ACERVOS MUSEOLÓGICOS: UMA PROPOSTA PARA A CASA DA MEMÓRIA EM CURITIBA, PR.....	149
NUTRIÇÃO NA LONGEVIDADE: ESTRATÉGIAS NUTRICIONAIS PARA A PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	150
OBSERVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO ESTÁGIO PRÉ-OPERATÓRIO E OPERATÓRIO CONCRETO SEGUNDO A TEORIA DE PIAGET	151
O DEPARTAMENTO DE AJUDAS AUDIOVISUAIS DO CREFAL: PRODUÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS INOVADORES PARA A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL NA AMÉRICA LATINA (1951 – 1960).....	152
O DESENVOLVIMENTO DAS INTELIGÊNCIAS ARTIFICIAIS E A ÉTICA.....	153
O GÊNERO FÁBULA E A AQUISIÇÃO LEXICAL DO SIMPLE PAST	154
O IMPACTO DAS PRÁTICAS DE ESG NO DESEMPENHO DAS EMPRESAS.....	155
O IMPACTO DO ALZHEIMER NA QUALIDADE DE VIDA DOS FAMILIARES/CUIDADORES	156
O LUTO E SUAS PERSPECTIVAS FENOMENOLÓGICAS EXISTENCIAIS – UMA ANÁLISE DE OBRAS ARTÍSTICAS	157
O PAPEL DA EDUCAÇÃO NA PREVENÇÃO DA VULNERABILIDADE DIGITAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	158
O PAPEL DA ENFERMAGEM NA ORIENTAÇÃO SOBRE O ALEITAMENTO MATERNO: COMPLICAÇÕES NO ALEITAMENTO	159
O PAPEL DA TECNOLOGIA NA PROMESSA PROMETEICA E NO COLAPSO AMBIENTAL: UMA ANÁLISE FILOSÓFICA.....	160
O PAPEL DO EDUCADOR COMO FACILITADOR NA AQUISIÇÃO DE APRENDIZAGEM TECNOLÓGICA.....	161
ORQUESTRA SUSTENTÁVEL: PENSANDO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL POR MEIO DAS DISCIPLINAS DE ARTES E CIÊNCIAS	162
OS EFEITOS DO ULTRASSOM NA CICATRIZAÇÃO DE TENDÕES FLEXORES DE COELHOS APÓS REPARO ...	163
OS RECURSOS TECNOLÓGICOS E A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA	164

O TRANSTORNO DO ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO: ESTUDO REFERENTE AO AUMENTO DE DIAGNÓSTICOS NO AMBIENTE DE TRABALHO	165
O USO DA TERMOGRAFIA NA IDENTIFICAÇÃO DA FUNCIONALIDADE DO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO EM DIFERENTES ESPORTES.....	166
PERFIL DO NÍVEL DE SAÚDE DOS DISCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO MINAS GERAIS DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA POR MEIO DA BIOIMPEDÂNCIA INBODY 770	167
PORTAIS EDUCACIONAIS: FORTALECENDO A PRÁTICA DOCENTE COM INOVAÇÃO SOCIAL	168
PREVENÇÃO DE DIABETES TIPO 2 NA FASE ADULTA ATRAVÉS DE ESTRATÉGIAS NUTRICIONAIS	169
PRINCIPAIS LESÕES EM ATLETAS DE JIU JITSU	170
PRODUÇÃO E USO DA VOZ PARA PROFESSORES: ESTUDOS DA VOZ CANTADA À VOZ PROFISSIONAL FALADA	171
PROTEÇÃO LEGAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB	172
PROTOZOÁRIOS INTESTINAIS E O IMPACTO NA ABSORÇÃO DE NUTRIENTES: UMA PERSPECTIVA BIOQUÍMICA E NUTRICIONAL	173
PSICOLOGIA SOCIAL: O APOIO DO PSICÓLOGO COM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	174
RAIO-X DA PSIQUÊ, CIVILIZAÇÃO E PODERES-SABERES NA PÓS-MODERNIDADE	175
REGRA DA CAUSALIDADE: IDEIA E CIÊNCIA NA RELAÇÃO IDEOLOGIA, EDUCAÇÃO E CINEMA	176
RELATO DE CASO: ATENDIMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL SOCIAL	177
RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO EM TERAPIA OCUPACIONAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE... ..	178
RELIGIÃO: CIMENTO DO CONSERVADORISMO	179
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE FEMINILIDADE NA LITERATURA VITORIANA	180
REVISÃO DA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS DA CREATINA EM PACIENTES IDOSOS E SEU PAPEL NAS DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS	181
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO E SUA APLICAÇÃO NA EMEI SYLVIA ORTHOF	182
TECNOLOGIA, SOCIEDADE E EDUCAÇÃO: A EVOLUÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA.....	183
TEORIA DA AUTODETERMINAÇÃO E EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UM OLHAR ACERCA DAS PRODUÇÕES	

EM LÍNGUA PORTUGUESA PUBLICADAS ENTRE 2009 E 2015	184
TERAPIA OCUPACIONAL E CULTURA: DIMENSÕES EM DIÁLOGO	185
TERAPIA OCUPACIONAL EM CASA DE PASSAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA COM IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	186
TERAPIA OCUPACIONAL EM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI): REVISÃO DA LITERATURA	187
TRATAMENTO CONSERVADOR EM LESÕES TOTAIS DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR. REVISÃO DA LITERATURA	188
UTILIZAÇÃO DO LASER DE BAIXA INTENSIDADE PARA REDUÇÃO DE BACTÉRIAS EM ULCERA DE PRESSÃO	189
VARIÁVEIS DA FLEXIBILIDADE E DA MOBILIDADE ARTICULAR DIANTE DA PRÁTICA DE TREINAMENTO RESISTIDO EM MULHERES	190
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E O PAPEL NA DETECÇÃO E RESPOSTA À ESQUISTOSSOMOSE	191
VIOLÊNCIA ESCOLAR E DESEMPENHO ACADÊMICO: REFLEXÕES DA LITERATURA DA ÚLTIMA DÉCADA..	192
VOLEIBOL: COMO CONTEÚDO DA EDUCAÇÃO FÍSICA, NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA...	193
UNIDADE DE RIO CLARO	195
A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO FRENTE AOS DESASTRES NATURAIS	196
ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR NA SÍNDROME DE KLINEFELTER: IMPLICAÇÕES GENÉTICAS E EDUCACIONAIS	197
A DUALIDADE DA EXISTÊNCIA HUMANA: UM OLHAR FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL	198
A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA A MOTIVAÇÃO E MELHORA DO COLABORADOR E DA EMPRESA.....	199
A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DO TEMPO PARA O EQUILÍBRIO ENTRE A VIDA PESSOAL E A PROFISSIONAL	200
A IMPORTÂNCIA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS PARA A PREVENÇÃO E RETARDO DAS FUNÇÕES COGNITIVAS DO MAL DE ALZHEIMER	201
A IMPORTÂNCIA E A FUNCIONALIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA NAS ORGANIZAÇÕES	202
A INFLUÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO NO RITMO BIOLÓGICO	203
A INFLUÊNCIA DA EQUOTERAPIA EM CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN.....	204

A INFLUÊNCIA DA QUALIDADE DO SONO NA COMPOSIÇÃO CORPORAL	205
ALTERAÇÕES NEUROANATÔMICAS NO TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE: UMA REVISÃO DAS EVIDÊNCIAS EM NEUROIMAGEM	206
ANÁLISE DA GESTÃO DE MEDICAMENTOS	207
ANÁLISE DAS REPRESENTAÇÕES DA DOR E DO SOFRIMENTO EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA COVID -19 EM HOSPITAIS DA REGIÃO DE RIO CLARO.	208
AQUISIÇÃO DE COMPORTAMENTO NA TEORIA COMPORTAMENTAL: O USO DO SOFTWARE SNIFFY – PRO	209
ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA OBESIDADE INFANTIL BRASILEIRA	210
BENEFÍCIOS DA APLICAÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL DE ALECRIM NA ALOPECIA ANDROGENÉTICA FEMININA.....	211
CARACTERIZAÇÃO DO USO DE PRODUTOS COM NICOTINA EM CENTRO UNIVERSITÁRIO PRIVADO DO INTERIOR DE SÃO PAULO	212
COMPARAÇÃO DA EFICÁCIA DA GLUCONOLACTONA E DO ÁCIDO AZELAICO NO CONTROLE DOS SINTOMAS DA ROSÁCEA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	213
CONDIÇÕES CRÔNICAS COMPLEXAS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES	214
DÉFICIT DE ESTÍMULOS À NEUROPLASTICIDADE NA EDUCAÇÃO E NA FORMAÇÃO DO PENSAMENTO CRÍTICO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS.....	215
DEGENERAÇÃO MACULAR RELACIONADA À IDADE: ATUAÇÃO DO BIOMÉDICO EM NOVAS PERSPECTIVAS DE TRATAMENTO.....	216
DENGUE: CORRELAÇÃO ENTRE AS FASES DA DOENÇA E CONDUTAS CLÍNICAS, DIAGNÓSTICAS E TERAPÊUTICAS	217
ENTREVISTA COM O PSICOLOGO ESCOLAR THIAGO GALASSI MARACCINI	218
EPENDIMOMA INFANTIL: NOVAS ABORDAGENS DIAGNÓSTICAS E TERAPÊUTICAS.....	219
ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DO NÚMERO DE GESTANTES DIAGNOSTICADAS COM DIABETES GESTACIONAL NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO	220
FISIOPATOLOGIA DA DOENÇA GORDUROSA HEPÁTICA NÃO ALCOÓLICA (DHGNA) E ABORDAGEM NUTRICIONAL DESSA DOENÇA	221
FISIOPATOLOGIA, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA BACTÉRIA TREPONEMA PALLIDUM.....	222
FISIOPATOLOGIA DO CÂNCER DE PRÓSTATA E O PAPEL DO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO	

E TRATAMENTO DESSA DOENÇA.....	223
FORMAS DE CONTÁGIO, TRATAMENTO E SEQUELAS CAUSADAS PELA HEPATITE	224
GESTÃO E ATENÇÃO À SAÚDE: PROMOÇÃO E PERMANÊNCIA DE ESTRATÉGIAS ASSISTIVAS AOS SURDOS NO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICO E PRIVADO	225
GESTÃO ESTRATÉGICA COM FOCO EM GESTÃO POR COMPETÊNCIAS	226
HIPOTIREOIDISMO CONGÊNITO: INFLUÊNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE EM SUA EVOLUÇÃO	227
IDENTIFICAÇÃO DA PRESENÇA DO CACAU NO MERCADO COMPETITIVO LEVANDO EM CONTA OS NEGÓCIOS INTERNACIONAIS, O COMÉRCIO EXTERIOR E AS STARTUPS.....	228
IMPACTO DA COLONIZAÇÃO NASAL POR <i>STAPHYLOCOCCUS AUREUS</i> NA SAÚDE DOS ESTUDANTES DA ÁREA DA SAÚDE: REVISÃO DE LITERATURA.....	229
IMPACTO DA SÍFILIS GESTACIONAL NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL: UMA ABORDAGEM DE ACOMPANHAMENTO A LONGO PRAZO	230
IMPACTOS DO CONSUMO DE GLÚTEN EM INDIVÍDUOS NÃO INTOLERANTES: MITOS E EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS	231
INTRODUÇÃO À LIGUAGEM ESCRITA NA PRIMEIRA INFÂNCIA: DESAFIOS.	232
LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS E OS PRINCIPAIS DESAFIOS PARA MANTER A EFICIÊNCIA.....	233
MOTIVOS DA BAIXA COBERTURA VACINAL EM CRIANÇAS MENORES DE CINCO ANOS EM RIO CLARO-SP: UM ESTUDO OBSERVACIONAL.....	234
NEUROPSICOLOGIA E INCLUSÃO SOCIAL: O PAPEL DO PSICÓLOGO NO ATENDIMENTO AO TRANSTORNO DE PERSONALIDADE NARCISISTA	235
NEUROSSÍFILIS: DINÂMICAS DA INFECÇÃO E DESAFIOS NO TRATAMENTO.....	236
O DESESPERO DO AUTORRETRATO: REFLEXÕES A PARTIR DA FENOMENOLOGIA-EXISTENCIAL	237
O EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DE CREATINA NA FORÇA E MASSA MUSCULAR EM IDOSOS	238
O IMPACTO DA LIDERANÇA NA SAÚDE MENTAL DOS COLABORADORES	239
O IMPACTO DO LIVRO "A ARTE DA GUERRA" NOS ESTUDANTES DE ADMINISTRAÇÃO	240
O IMPACTO DO TRANSTORNO BIPOLAR NAS BASES FUNCIONAIS E ESTRUTURAS DO CEREBRO	241
O PAPEL DAS MONITORIAS NO CURSO DE MEDICINA: UM ESTUDO DE CASO NO CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO.....	242

O PAPEL DO PSICÓLOGO NA MEDICINA PSICOSSOMÁTICA FRENTE A DERMATITE ATÓPICA EM CRIANÇAS	243
OS EFEITOS DA LIDERANÇA E OS IMPACTOS NA SAÚDE MENTAL DO COLABORADOR.....	244
“O SHOW DE TRUMAN”: UMA ANÁLISE FENOMENOLÓGICA-EXISTENCIAL À LUZ DE JEAN-PAUL SARTRE..	245
OS IMPACTOS NA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS OBESAS: UMA ANÁLISE DO PERFIL ALIMENTAR, PSICOLÓGICO E O DESAFIO DE UM FUTURO MAIS SAUDÁVEL.....	246
OS OBSTÁCULOS PRESENTES NA INCLUSÃO DE PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NO MERCADO DE TRABALHO	247
PERFIL DO TRANSTORNO MENTAL ADAPTATIVO NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO. RECORTE ENTRE 2006 A 2023	248
POLIGLOTISMO E BILINGUISMO: UM OLHAR SOB A ESTRUTURA DA PERSONALIDADE	249
PRÁTICAS DE ESTÁGIO EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA: ESTIMULAÇÃO COGNITIVA E BEM-ESTAR	250
PREVALÊNCIA DE VIOLÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA ENTRE 2010 E 2022	251
PRINCIPAIS ESCORES DE GRAVIDADE UTILIZADOS EM CASOS DE PANCREATITE AGUDA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	252
PSICOLOGIA SOCIAL: O APOIO DO PSICÓLOGO COM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	253
QUALIDADE DE VIDA EM UM GRUPO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE POR MEIO DO WHOQOL BREVE: TEMPO DE REFLEXÃO ‘PÓS’ COVID 19	254
RELAÇÃO DOS SINTOMAS E EXACERBAÇÕES NA DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA: UMA REVISÃO DA LITERATURA	255
SÍNDROME METABÓLICA E OS ESCORES DE DIAGNÓSTICO: UMA REVISÃO DE LITERATURA	256
SUPERALIMENTOS: AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE BETERRABA (<i>BETA VULGARIS</i>) NA PRÁTICA DE TREINAMENTO RESISTIDO	257
UMA ANÁLISE DE “TEMPO PERDIDO” – MÚSICA DA BANDA LEGIÃO URBANA	258
UTILIZAÇÃO DO LED E LASER DE BAIXA POTÊNCIA COMO POTENCIALIZADOR PARA TRATAMENTO DE RECONSTRUÇÃO DE SOBRANCELHAS	259
VIOLÊNCIA INDÍGENA NO BRASIL DE 2006 A 2023 NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL.....	260
UNIDADE DE BOA VISTA	261

A EFICÁCIA DA INDUÇÃO PERCUTÂNEA DE COLAGÉNO (MICROAGULHAMENTO) NO TRATAMENTO DAS ESTRIAS RUBRAS E ALBAS	262
A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA COMO UMA ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA DOS ACADÊMICOS DE ADMINISTRAÇÃO DO 8º SEMESTRE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA (UERR).....	263
A IMPORTÂNCIA DA TRANSPARÊNCIA NO USO DOS RECURSOS PÚBLICOS PARA O ESTÍMULO DA VALORIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELA SOCIEDADE BRASILEIRA	264
A IMPORTÂNCIA DE BONS HÁBITOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL	265
A IMPORTÂNCIA DO NUTRACÊUTICO COM ANTIOXIDANTES NO COMBATE A FIBROEDEMA GELÓIDE ..	266
A IMPORTÂNCIA DO NUTRICIONISTA NA SAÚDE INDÍGENA YANOMAMI EM RORAIMA	267
A INFLUÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO NO TDAH: COMO A NUTRIÇÃO IMPACTA NO COMPORTAMENTO E NA FUNÇÃO COGNITIVA.....	268
ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO DAS LANCHEIRAS ESCOLARES: UMA REVISÃO DE LITERATURA	269
ATENDIMENTO NUTRICIONAL PARA PACIENTES COM BULIMIA NERVOSA: UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO DE ABORDAGEM DO AMBULIM	270
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO COMO INDICADOR DE PRODUTIVIDADE ORGANIZACIONAL	271
COMPARATIVO ENTRE CONSTITUIÇÕES E BAIXAS EMPRESARIAIS DURANTE E APÓS A PANDEMIA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA.....	272
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA: A LUZ DA LEGISLAÇÃO VIGENTE	273
CONTRIBUIÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE LABORAL PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS	274
DIVERSIDADE E INCLUSÃO NO AMBIENTE LABORAL.....	275
FORMAÇÃO ACADÊMICA DOS ESTUDANTES DE ADMINISTRAÇÃO: UMA ANÁLISE DA IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO	276
O IMPACTO DOS TRANSTORNOS ALIMENTARES E PERCEPÇÃO DA IMAGEM CORPORAL EM ADOLESCENTES: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.....	277
SEROTONINA E NUTRIÇÃO: COMO A DIETA AFETA O HUMOR E O COMPORTAMENTO	278
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	279
PREMIADOS - UNIDADE DE BATATAIS	281
A AGROINDÚSTRIA NO ASSENTAMENTO NOSSA TERRA: PROJETO MICROBACIAS II, ACESSO AO MERCADO	

E A TENTATIVA DE TRANSFORMAR AGRICULTORES EM EMPREENDEDORES RURAIS	282
A ATUAÇÃO DA TERAPIA GÊNICA NO TRATAMENTO DE DOENÇAS E SUAS IMPLICAÇÕES ÉTICAS	283
A IMPORTÂNCIA DO PROTETOR SOLAR NO FOTOENVELHECIMENTO E NA PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PELE	284
A INFLUÊNCIA DA FORÇA MUSCULAR DO TRONCO NO EQUILÍBRIO, DESEMPENHO FUNCIONAL E PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS: REVISÃO DE LITERATURA.....	285
AS CONSEQUÊNCIAS DO ESQUECIMENTO DO PASSADO NA LITERATURA FICCIONAL DE BRADBURY, LOWREY E ORWELL: POR QUE DEVEMOS MANTER SEMPRE VIVA A MEMÓRIA DA HISTÓRIA?	286
AS IMPLICAÇÕES DA ACNE VULGAR NA AUTOESTIMA DE ADOLESCENTES: UMA ABORDAGEM ESTÉTICA	287
CARACTERÍSTICAS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA	288
CORRELAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR E FUNÇÃO RELATADA DO JOELHO APÓS ENXERTO DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA), LESÃO NÃO REPARADA DO LCA E JOELHOS SAUDÁVEIS.....	289
CORRELAÇÕES ENTRE VARIAÇÕES ANATÔMICAS DO CIRCUITO ARTERIAL CEREBRAL E LESÕES VASCULARES CEREBRAIS	290
CRIAÇÃO DE UMA OPORTUNIDADE DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EM HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS PARA PROFESSORES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL.....	291
DIABETES MELLITUS TIPO 1: PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E FORMAS DE TRATAMENTOS	292
DIREITO À SAÚDE E GRUPOS VULNERÁVEIS: UMA ANÁLISE DO PROJETO DE LEI 1933/2024	293
DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS APÓS AS ENCHENTES DO RIO GRANDE DO SUL.....	294
EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL X ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA EM LACTENTES EM AMAMENTAÇÃO EXCLUSIVA	295
EFEITOS DA PEEP-PEEP ZERO E CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO INFERIOR A 100% SOBRE A SPO2 E A PETCO2 DURANTE A ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL EM SISTEMA ABERTO	296
ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA A SELETIVIDADE ALIMENTAR	297
ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO SEXUAL PARA ADOLESCENTES VISANDO A PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST).....	298
ESTUDO DE PRÁTICAS ANTIGAS E INADEQUADAS NO PARTO QUE TORNAM A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NEGLIGENTE	299
EXPLORANDO O MEU BRASIL: TRABALHANDO OS CONCEITOS DE IDENTIDADE E PERTENCIMENTO, A	

PARTIR DO ENSINO DE GEOGRAFIA, COM O 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL	300
IMPACTO DO EXERCÍCIO FÍSICO NO TRATAMENTO DE PESSOAS COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA	301
INTERVENÇÕES NUTRICIONAIS PARA A PREVENÇÃO DA OBESIDADE EM ADOLESCENTES	302
MÉTODOS DE INTERRUPÇÃO DA VENTILAÇÃO MECÂNICA: PSV E TUBO T.....	303
MODELOS PRONTOS DE REDAÇÃO: FACILITADORES OU BARREIRAS? OS EFEITOS NA CRIATIVIDADE E AUTONOMIA DOS ESTUDANTES	304
O ESPAÇO NATURAL E O ESPAÇO SOCIAL: O BOSQUE DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE URBANA MERCÚRIO ENQUANTO CATEGORIA DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL E LÓGICA REPRESENTATIVA EM CURITIBA, PR.....	305
O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DO PLANO DE AULA NO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS) NO CONTEXTO ESCOLAR.....	306
OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL	307
O USO DE NOVAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA FORMAÇÃO DE PESQUISADORES NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO NO BRASIL.....	308
PROJETO DE PRÁTICA GESTÃO ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO BÁSICA ...	309
RELATO DE CASO DA TERAPIA OCUPACIONAL POR MEIO DA CRIAÇÃO DE UM FANZINE	310
RELATO DE CASO DE UM ATENDIMENTO EM ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM TERAPIA OCUPACIONAL NEUROLOGIA ADULTO	311
RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTAGIÁRIA DE TERAPIA OCUPACIONAL NA REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA.....	312
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE CORRENTES ELÉTRICAS TERAPÊUTICAS NO TRATAMENTO DA GORDURA LOCALIZADA.....	313
PREMIADOS - UNIDADE DE RIO CLARO	315
A EFICÁCIA DA TERAPIA ORTOMOLECULAR NO TRATAMENTO DE ACNE VULGAR – UMA ABORDAGEM INTEGRATIVA NA ESTÉTICA	316
A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO 180 GRAUS	317
A IMPORTÂNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DIRECIONADAS À INCLUSÃO E DIVERSIDADE NAS ORGANIZAÇÕES.....	318
A IMPORTÂNCIA DA INCLUSÃO DE NOÇÕES GERAIS DE DIREITO NO CURRÍCULO DAS ESCOLAS E O	

IMPACTO NA FORMAÇÃO DOS ALUNOS COMO CIDADÃOS POR MEIO DA ALTERAÇÃO DA LEI 9.394/96 ..	319
A IMPORTÂNCIA DO ESTADO NUTRICIONAL DO PACIENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER COLORRETAL....	320
ALTERAÇÕES POSTURAS EM RELAÇÃO A INDIVÍDUOS OBESOS	321
ANÁLISE DO PERFIL DE VÍTIMAS DE SUICÍDIO EM SÃO PAULO: UMA PERSPECTIVA QUANTITATIVA...	322
A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS INFLUENCIADORES DIGITAIS FRENTE À DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS	323
AS MANIFESTAÇÕES GENÉTICAS POR TRÁS DA SURDEZ HEREDITÁRIA.....	324
ASSÉDIO MORAL NAS ORGANIZAÇÕES	325
AURICULOTERAPIA E CUIDADOS PALIATIVOS EM PACIENTES COM CÂNCER DE MAMA	326
AVALIAÇÃO DO ABSENTEÍSMO E ADESÃO AO PRÉ-NATAL EM UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO/SP.....	327
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTOJUVENIL (CAPS IJ): UMA DINÂMICA HUMANIZADA E PROPOSTAS ARTÍSTICAS	328
COMPLICAÇÕES DA SUPERBACTÉRIA NEISSERIA GONORRHOE	329
DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE E TRIAGEM PRECOCE DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: DESENVOLVIMENTO DE ESCALA M-CHAT ADAPTADA PARA PACIENTES PORTADORES DA DISTROFIA ...	330
DO DESENHO ÀS LETRAS: O DESENHO COMO PORTA DE ENTRADA DA CRIANÇA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNDO LETRADO	331
EFEITOS DA CAFÉINA NA PERFORMANCE ESPORTIVA	332
EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO BÁSICO I EM UMA OFICINA DE ARTES NO CAPS AD DE RIO CLARO	333
FATORES DA MORTALIDADE POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO NO BRASIL	334
FATORES PSICOLÓGICOS DOS FUNCIONÁRIOS NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	335
IMPACTO DA CONTAMINAÇÃO POR <i>ESCHERICHIA COLI</i> NA SAÚDE DE ATLETAS QUE COMPETIRAM NO RIO SENA DURANTE AS OLIMPÍADAS DE PARIS 2024	336
IMPACTOS PSICOLÓGICOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	337
INDICADORES DE DESEMPENHO: COMO ESCOLHER E APLICAR.....	338
MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO DAS ULCERAÇÕES GENITAIS E ANAIS CAUSADAS PELA BACTÉRIA <i>HAEMOPHILUS DUCREYI</i>	339

MIASTENIA GRAVIS: A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	340
MOVIMENTO DAS MARÉS COMO FONTE DE ENERGIA RENOVÁVEL	341
O TRESPASSE COMO FORMA DE INOVAÇÃO E RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	342
O IMPACTO DA MÍDIA SOCIAL NA IMAGEM CORPORAL E NOS HÁBITOS ALIMENTARES DE MULHERES...	343
PANORAMA ATUAL DA PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO HIV: IMPACTOS NA SAÚDE PÚBLICA BRASILEIRA	344
PERFIL DOS ÓBITOS POR ANSIEDADE GENERALIZADA NO ESTADO DE SÃO PAULO: RECORTE ENTRE 2010 E 2022	345
PLANEJAR AÇÕES, ORGANIZAR O TRABALHO PEDAGÓGICO: IMPACTO NA APRENDIZAGEM	346
PREVALÊNCIA E FATORES DE RISCO PARA A COLONIZAÇÃO POR <i>STAPHYLOCOCCUS AUREUS</i> EM ESTUDANTES DA ÁREA DA SAÚDE: REVISÃO DE LITERATURA	347
QUE ASPECTOS QUE DETERMINAM UMA BOA SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO?.....	348
REGIME DE TRIBUTAÇÃO NO AGRONEGÓCIO	349
REPERCUSSÕES DO NÃO RASTREAMENTO DE GBS: IMPLICAÇÕES PARA NEONATOS, FAMÍLIAS E SAÚDE PÚBLICA.....	350
RESISTÊNCIA BACTERIANA À SULFONAMIDAS PARA A TERAPÊUTICA DE INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO (ITU) COMUNITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO, SP.....	351
ROBÔ COLETOR DE LIXO – LIMPBOOT	352
SÍNDROME DE ZINNER EM PACIENTE PEDIÁTRICO COM ABDOME AGUDO: RELATO DE CASO	353
SINTOMATOLOGIA E NÚMERO DE EXACERBAÇÕES DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA EM USO DE ESTRATÉGIA FARMACOLÓGICA	354
TÉCNICAS MOLECULARES EM GENÉTICA FORENSE: FERRAMENTAS INOVADORAS PARA A IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL.....	355
TECNOLOGIA INTEGRADA EM ÓCULOS DE DETECÇÃO DE OBSTÁCULOS PARA DEFICIENTES VISUAIS...	356
TRANSTORNO MISTO DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM TRABALHADORES BRASILEIROS ENTRE 2006 E 2023.....	357
PREMIADOS - UNIDADE DE BOA VISTA	359

A EFICÁCIA DOS TRATAMENTOS HOLÍSTICOS NO REJUVENESCIMENTO FACIAL COM ÓLEOS ESSENCIAIS	360
A IMPORTÂNCIA DA ALIANÇA ENTRE TECNOLOGIA ASSISTIVA E TERAPIA OCUPACIONAL NO PROCESSO DE INCLUSÃO ESCOLAR ENQUANTO FERRAMENTA EFICAZ NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM	361
A IMPORTÂNCIA DA LIDERANÇA NA FORMAÇÃO DE TIMES DE EXCELÊNCIA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	362
A IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO DAS ANEMIAS MACROCÍTICAS EM PACIENTES IDOSOS DO HOSPITAL GERAL DE RORAIMA	363
A INFLUÊNCIA DA RADIOFREQUÊNCIA E ASSOCIAÇÕES NO TRATAMENTO DO FIBROEDEMA GELOIDE ..	364
A INFLUÊNCIA DO MARKETING NA ALIMENTAÇÃO E SAÚDE INFANTIL	365
A NEUROPLASTICIDADE APLICADA À PRÁTICA DA TERAPIA OCUPACIONAL NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA	366
CONSEQUÊNCIAS DO DIAGNÓSTICO TARDIO DO TDAH NA FASE ADULTA E SUA INFLUÊNCIA NA NEUROFUNCIONALIDADE	367
CONTRATO DE COMODATO: AS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO	368
CONTRATO DE PROMITENTE COMPRADOR: "ANÁLISE JURÍDICA DA PROMESSA DE ENTREGA DE BENS IMÓVEIS E A TUTELA DO ADQUIRENTE"	369
EFETIVIDADE DO USO DE FERRAMENTAS DE QUALIDADE: ESTUDO DE CASO NA EMPRESA AMASCOL DISTRIBUIDORA, TRANSPORTE E SERVIÇOS EM BOA VISTA RORAIMA.....	370
EMPREENDEDORISMO: PROMOVEDOR SAÚDE, BELEZA E BEM-ESTAR HOLÍSTICO	371
FRACIONAMENTO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES DE UMA CLÍNICA DE NUTRIÇÃO UNIVERSITÁRIA...	372
IMPACTOS DO PROCESSO DEMISSÃO NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ..	373
INTERSEÇÕES DO DIREITO E FILOSOFIA: ANÁLISES CRÍTICAS SOBRE JUSTIÇA E ÉTICA NO PENSAMENTO JURÍDICO	374
NUTRIÇÃO COMPORTAMENTAL COMO ESTRATÉGIA PARA A PREVENÇÃO DA OBESIDADE	375
RELAÇÃO ENTRE A CANDIDÍASE, A MICROBIOTA INTESTINAL E DIAGNÓSTICOS	376
VULNERABILIDADE AO HIV EM IDOSOS: UMA PESQUISA SOBRE MANEIRAS DE PREVENIR, DIAGNOSTICAR E SUA ASSOCIAÇÃO COM DOENÇAS OPORTUNISTAS COMO A CRIPTOCOCOSE	377
PROGRAMAÇÃO	379

APRESENTAÇÃO

Estimados alunos, professores, pesquisadores e toda a comunidade acadêmica e científica,

Ao abrir estas páginas, não estamos apenas registrando um evento, mas perpetuando um movimento. O **17º Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica** é um testemunho da vitalidade da pesquisa acadêmica e de sua força transformadora na formação de profissionais preparados, éticos e comprometidos com a vida. Cada resumo aqui é uma semente que, lançada ao solo fértil do conhecimento, floresce em saberes que se entrelaçam e frutificam para além dos muros da academia.

Vivemos tempos em que o conhecimento se reinventa com a velocidade da luz, e a educação é desafiada a acompanhar os ritmos de um mundo em constante mutação. Em meio a essas mudanças, a **iniciação científica** se apresenta como um farol: ilumina o caminho dos que começam, instiga o olhar dos que duvidam e orienta os que desejam transformar. Este Encontro nos convida a pensar a educação como uma ponte entre passado e futuro, tradição e inovação, técnica e humanidade.

Os trabalhos reunidos aqui são mais do que resultados; são processos vivos de formação. Cada resumo expressa uma jornada de pesquisa que envolveu escuta, leitura, escrita, erros e descobertas — elementos essenciais para a **formação integral**. Ao investigar um problema, o estudante aprende a perguntar com profundidade, a organizar o pensamento, a respeitar diferentes fontes de saber, a dialogar com outros autores e a reconhecer a complexidade da realidade. Pesquisar é, em si, uma experiência formativa que amplia o olhar e fortalece o espírito crítico e criativo.

As apresentações de trabalhos, por sua vez, são espaços privilegiados de encontro: encontro entre histórias de vida, entre diferentes regiões do Brasil, entre saberes técnicos e sensibilidades humanas. É nesse diálogo entre realidades distintas que o conhecimento se humaniza e ganha potência transformadora. A cada nova apresentação, entre perguntas e comentários, surgem pontes: entre cursos, entre instituições, entre gerações, entre saberes que dialogam e tecem a grande teia da vida.

Este encontro científico é também um reflexo de um **Brasil plural**, a extensão da sala de aula para o mundo. É o Claretiano em ação, formando mentes e corações em todos os cantos do Brasil, uma rede que pulsa vida, conhecimento e compromisso.

Os anais que agora apresentamos revelam parte das riquezas, dos desafios e das possibilidades que brotam dessa diversidade. Cada trabalho é uma janela aberta para o cotidiano de nossas comunidades, para as urgências de nosso tempo, para as vocações que nascem em meio às adversidades. É o Claretiano formando profissionais com olhos atentos ao mundo, mãos dispostas à construção coletiva e corações comprometidos com a **transformação social**.

Nosso evento não é apenas uma vitrine de resultados, mas um laboratório vivo de **interdisciplinaridade**. Cada trabalho carrega em si o esforço de dialogar entre áreas, romper fronteiras artificiais e buscar respostas mais humanas para os desafios contemporâneos. O saber, quando compartilhado, se amplia. E neste Encontro, os estudantes — acompanhados por seus professores e colegas de diferentes cursos e regiões — mostram que pensar juntos é um ato de resistência e de esperança.

A **missão claretiana**, que nos inspira, nos lembra que formar um profissional é mais do que transmitir técnicas: é capacitar a pessoa humana para o exercício ético de sua vocação e para o compromisso corajoso com a vida. Uma formação que investiga a verdade com rigor e sensibilidade, que ensina e aprende ao mesmo tempo, e que promove cultura como forma de libertação. É nesse horizonte que se inscreve a nossa proposta educativa — e é também nesse horizonte que este Encontro encontra seu pleno sentido.

Ao longo da programação do nosso Encontro, percorremos temas que nos inquietam e nos movem: as tecnologias digitais e o futuro do trabalho, o papel da ciência no cuidado com o corpo e com o meio ambiente, a gestão humana e estratégica, a pesquisa como instrumento de transformação. Cada palestra, cada debate, cada apresentação foi mais do que um conteúdo — foi um encontro com possibilidades.

Vivemos este Encontro com a certeza de que a pesquisa científica é um caminho, e não um ponto de chegada. É um processo que educa, forma e transforma. É a voz de quem acredita que outro mundo é possível — e que começa a ser construído aqui, nas mãos e na escrita dos nossos estudantes.

Desejo que cada leitor, cada aluno, professor e pesquisador sinta-se parte desta travessia, guiada pela luz do carisma claretiano, pelo compromisso com a verdade e pela esperança de um amanhã mais justo, sábio e humano.

Boa leitura. Boa Pesquisa. Boa travessia. Boa missão.

Prof. Dr. Evandro Marianetti Fioco
*Coordenador Geral de Pesquisa
Iniciação Científica e Extensão*

Pe. Dr. Diego Andrade de Jesus Lelis
*Coordenador de Pastoral da Rede Claretiano de Educação
Coordenador de Extensão do Claretiano – Centro Universitário de Batatais/SP*

XVII ENCONTRO CLARETIANO

ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

UNIDADE DE BATATAIS

A ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Mariana Manuel Malaguti; Layla Sayuri Hatano Nomoto; Luísa Prazeres Lamboia
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: O termo “autismo” foi criado pelo psiquiatra Eugen Bleuler em 1911, e sua causa ainda é desconhecida, embora existam possíveis conexões com predisposição genética, fatores ambientais e infecções durante a gestação. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) afeta o desenvolvimento motor e psiconeurológico, provocando prejuízos cognitivos, linguísticos e sociais. Crianças com autismo podem apresentar dificuldades na interação social, comunicação atípica e comportamentos incomuns. O TEA tem prevalência global, afetando entre 1% e 5% da população em países desenvolvidos. O diagnóstico é baseado em observações comportamentais, e a fisioterapia desempenha um papel relevante no tratamento, integrando programas voltados para atividades motoras e coordenação. O objetivo deste estudo é revisar a literatura sobre o papel da fisioterapia no tratamento de crianças com Transtorno do Espectro Autista. A revisão bibliográfica abrangeu publicações dos anos de 2013 a 2023, nos idiomas português e inglês. Os resultados apontam que a fisioterapia é fundamental para a melhora da função sensório-motora, coordenação e independência das crianças com TEA, além de contribuir significativamente para seu desenvolvimento social, emocional e cognitivo. A personalização do tratamento é essencial, considerando as características e necessidades individuais de cada criança. Essas descobertas são promissoras para futuras pesquisas e para a prática clínica em fisioterapia.

A ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DIANTE DA MOTIVAÇÃO NAS ACADEMIAS DE MUSCULAÇÃO

Fabício da Silva Martins; Pedro Vasconcelos Marqueto Silva; Pedro Henrique de Moura; Samuel Augusto Alves de Sousa Castro;
Gustavo Henrique Gonçalves

Universidade do Estado de Minas Gerais (Passos-MG)

Resumo: A atuação do profissional de Educação Física diante do desempenho de seus alunos é de grande importância para promover maior concentração e foco. Para isso, é essencial o estabelecimento de uma relação afetiva entre professor e aluno. A motivação pode ser conceituada como um sistema que deve estar interligado a fatores psicológicos, de modo a favorecer a adesão e a permanência do indivíduo na prática de determinada modalidade esportiva. Entende-se que o profissional de Educação Física exerce papel fundamental ao estimular seus alunos a alcançarem suas metas, motivando-os a adotar comportamentos e condutas que os direcionem ao propósito desejado. O objetivo deste estudo foi analisar a atuação do profissional de Educação Física no contexto da motivação em academias de musculação. O método utilizado foi a pesquisa bibliográfica, com consulta às bases de dados SciELO, LILACS e Google Acadêmico, considerando publicações de 2021 até os dias atuais. Diante dos estudos analisados, observa-se que, com os avanços da modernidade, um dos principais objetivos dos profissionais da área é a redução dos índices de sedentarismo. Para isso, o uso estratégico da mídia pode ser uma ferramenta eficaz na promoção da saúde e no incentivo à melhora da autoestima dos indivíduos. A motivação proporcionada pelo profissional de Educação Física pode gerar inúmeros benefícios à população, influenciando positivamente o comportamento em relação à prática de atividades físicas, elevando os níveis motivacionais e favorecendo melhores resultados. Conclui-se, portanto, que os aspectos mais relevantes sobre a motivação promovida por esses profissionais estão relacionados ao comportamento e à conduta dos indivíduos na busca de seus objetivos, destacando-se a forte ligação entre fatores pessoais, metas, necessidades, interesses, atratividade do ambiente, desafios, tarefas e fatores situacionais. Esses elementos evidenciam o impacto significativo da motivação exercida pelo profissional de Educação Física na vida de seus alunos.

A AVALIAÇÃO DAS REGRAS E O BEM-ESTAR NA PERCEPÇÃO DE CRIANÇAS DOS ANOS INICIAIS

Ana Júlia Jacyntho; Luciene Regina Paulino Tognetta
Universidade Estadual Paulista, Unidade FCL/Araraquara

Resumo: Esta pesquisa justifica-se, por um lado, pelo fato de a escola constituir-se, por excelência, como um espaço de aprendizagem da convivência entre as pessoas, além de promover o conhecimento construído e produzido pela humanidade e valorizar a cultura. Por outro lado, diferentes estudos demonstram que os problemas de convivência figuram entre as maiores dificuldades enfrentadas por educadores. O progresso educacional torna-se ineficaz quando não são adotadas medidas que promovam o desenvolvimento social, moral e emocional dos alunos. Além disso, se o ambiente escolar não estimula a colaboração, a cooperação e a participação ativa das crianças, a convivência escolar não atinge seu potencial de ser verdadeiramente democrática e de proporcionar bem-estar a todos os que dela fazem parte. As garantias para a construção de um ambiente com essas características estão estabelecidas desde a promulgação da Lei Antibullying, em 2015, incorporada à LDB em 2018. A nova lei de 2024, também voltada à proteção e segurança das crianças no contexto escolar, reitera o compromisso das instituições de ensino em sistematizar ações de prevenção à violência por meio de práticas planejadas e contínuas de convivência escolar. Nesse contexto, elaborou-se o seguinte problema de pesquisa: há correspondência entre a avaliação feita por crianças dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental sobre as regras da escola e a forma como se sentem e se percebem atuantes na convivência escolar? Nossa hipótese é que crianças que avaliam as regras como justas para todos na escola tendem a apresentar maior bem-estar, menores índices de bullying e maior proatividade. Os objetivos da pesquisa são verificar e comparar se existem diferenças entre as respostas de crianças que avaliam as regras da escola como justas para todos “muitas vezes ou sempre” e aquelas que avaliam como justas apenas “algumas vezes ou nunca”, no que diz respeito a sentimentos de solidão, exclusão, medo dos colegas e participação em situações de bullying; além de verificar e comparar se existem diferenças entre esses dois grupos quanto a comportamentos que indicam proatividade, como chamar alguém que está sozinho para brincar, conseguir expressar o que pensa, perceber que alguém está chateado ou dizer que não gostou de determinada situação. Trata-se de uma pesquisa exploratória, de caráter descritivo e correlacional, com recorte quantitativo. Para atingir os objetivos propostos, serão utilizados itens de um questionário online, composto por perguntas fechadas relacionadas ao bem-estar, ao envolvimento em situações de bullying e à proatividade. Esses itens serão analisados em função da percepção dos estudantes sobre a justiça das regras escolares, classificadas como justas para todos “muitas vezes ou sempre” ou “algumas vezes ou nunca”. Participam da pesquisa 450 crianças dos 5^{os} anos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. A amostra é intencional e por conveniência. Os resultados preliminares indicam uma relação entre a percepção das regras como justas na escola e o bem-estar experimentado: estudantes que percebem as regras como justas tendem a relatar maior bem-estar, menores índices de bullying e maior proatividade. Conclui-se que, por meio de práticas como assembleias, debates, criação coletiva de regras e oferta de espaços para expressão e tomada de pequenas decisões, a escola pode se tornar um ambiente mais propício à convivência democrática, favorecendo a prevenção do bullying e de outras formas de violência.

A COCA-COLA NAS LETRAS DE MPB: UM ESTUDO ORIENTADO PELA ANÁLISE DO DISCURSO DE LINHA FRANCESA

Murilo Cesar Rocha Demarch

Claretiano – Centro Universitário – Polo Curitiba; Universidade Federal do Paraná

Resumo: Este estudo é resultado de uma pesquisa qualitativa de nível exploratório, apresentada como Trabalho de Conclusão de Curso de Licenciatura em Letras – Português do Claretiano Centro Universitário, polo Curitiba, finalizada no mês de novembro de 2023. Alicerçado na teoria francesa da Análise do Discurso, teoria da linguagem que se fundamenta, originalmente, na busca pelo sujeito e pela produção de sentidos, o estudo teve como objetivo analisar o uso da marca Coca-Cola na Música Popular Brasileira, investigando os sentidos que lhe foram atribuídos pelos cantores. Apresentando o referencial teórico da Análise do Discurso, sobretudo entre os teóricos franceses, a noção de discurso adotada teve como premissa a aplicação dos métodos analíticos em três canções populares brasileiras, no recorte temporal entre 1965 e 1975, que fazem referência à marca de refrigerantes. As canções analisadas foram: “From United States of Piauí”, de Luiz Gonzaga, lançada em 1967; “Alegria, Alegria”, de Caetano Veloso, de 1968; e “Conversando no Bar”, de Milton Nascimento e Fernando Brant, lançada em 1974. A escolha do período se deu pela intensidade com que a marca foi inserida no cotidiano brasileiro e passou a compor o imaginário popular naquele decênio. Considerando que, nesse contexto, a Coca-Cola havia sido recentemente incorporada ao cotidiano nacional, a pesquisa investigou os sentidos e sentimentos que a marca despertava no imaginário brasileiro da época, a partir dos discursos dos compositores que a mencionaram em suas letras. Com base nisso, a pesquisa se justifica por trazer o tema à luz da Análise do Discurso, buscando demonstrar a relação entre a presença da Coca-Cola e suas representações nas letras musicais do período selecionado, bem como seus impactos na formação da sociedade de consumo. Os resultados indicaram que a marca esteve presente em diferentes discursos, a partir das representações dos três cantores, revelando sentidos diversos empregados pelos sujeitos discursivos. As análises apontaram tanto uma visão crítica quanto uma visão mais otimista: de um lado, a crítica às transformações no imaginário brasileiro provocadas pela inserção da cultura norte-americana, da qual a Coca-Cola é um símbolo; de outro, uma evocação de sentimentos cotidianos e positivos em relação ao produto.

ADENOCARCINOMA MUCINOSO DO APÊNDICE: RELATO DE CASO

Aline da Silva Dutra; Bruna Malvestiti Vieira Dos Santos; Tarcísio Triviño

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: Os tumores primários do apêndice vermiforme possuem baixa incidência anual, estimada em 2,6 casos por milhão de pessoas. De acordo com a 8ª edição do *AJCC Cancer Staging Manual*, esses tumores se subdividem em lesões benignas, pré-malignas e neoplasias mucinosas do apêndice, sendo esta última a mais frequente, conforme dados do banco *Surveillance, Epidemiology, and End Results* (SEER), incluindo os adenocarcinomas mucinosos (grau 2 da categoria), que correspondem a dilatações obstrutivas causadas pelo acúmulo intraluminal de conteúdo mucoso, frequentemente associadas a mutações genéticas, e cuja taxa de sobrevivência em cinco anos varia entre 30% e 60%. Entre as complicações associadas, destacam-se as fístulas e metástases peritoneais, caracterizando o pseudomixoma peritoneal. O presente estudo relata um caso de adenocarcinoma mucinoso, abordando aspectos relacionados ao diagnóstico, conduta e seguimento clínico. Trata-se do paciente W.B., 61 anos, sexo masculino, com quadro de dor abdominal difusa; foram solicitadas Endoscopia Digestiva Alta (EDA), sem alterações, e Tomografia Computadorizada (TC) de abdome total com contraste, que revelou apêndice vermiforme com aumento de 2 cm nas dimensões transversais, espessamento de suas paredes, ausência de calcificações murais e presença de conteúdo heterogêneo em seu interior, achados sugestivos de mucocele de apêndice. Indicou-se apendicectomia videolaparoscópica, com grampeamento linear realizado 1 cm acima do implante apendicular nas paredes cecais, sem intercorrências, e alta hospitalar no segundo dia pós-operatório. O exame anatomopatológico revelou adenocarcinoma mucinoso restrito à submucosa, atravessando a muscular da mucosa (estadiamento pT1), com margens livres de 1 cm. O seguimento clínico incluiu TC de abdome total e rastreamento de câncer colorretal por meio de colonoscopia, com evolução clínica satisfatória. Neste caso, a indicação cirúrgica baseou-se na suspeita de mucocele apendicular, sendo optada a apendicectomia videolaparoscópica, sem necessidade de conversão para cirurgia aberta, uma vez que não houve dificuldades na manipulação cirúrgica, as quais podem contribuir para recidiva neoplásica. O grampeamento acima da base apendicular foi realizado considerando a possibilidade de atipia da mucosa com invasão do apêndice e comprometimento de margens. O estágio inicial, a ausência de perfurações intraoperatórias e a confirmação de margens livres no anatomopatológico corroboraram para a não realização de nova abordagem cirúrgica, sendo mantido o seguimento com TC de abdome total, inicialmente a cada seis meses. Em suma, destaca-se a importância da correlação entre achados clínicos, tomográficos e anatomopatológicos para o diagnóstico diferencial das patologias do apêndice vermiforme, orientando adequadamente a conduta terapêutica e o acompanhamento longitudinal.

A DIETOTERAPIA NUTRICIONAL COMO MECANISMO PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS TIPO 2

Hemillyn Vitória Sousa da Silva; Kamyly Pereira Silva; Liliane Aparecida Junqueira da Silva
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: A dietoterapia nutricional desempenha um papel importante na melhoria da qualidade de vida de pessoas portadoras de diabetes mellitus tipo 2. Este estudo visa ressaltar a relevância de uma alimentação adequada para a redução do índice glicêmico, atuando na prevenção e no tratamento da doença, além de incentivar hábitos saudáveis, como a prática de exercícios físicos e a mudança de comportamentos alimentares, destacando como uma alimentação inadequada pode agravar a condição clínica dos pacientes, tornando indispensável o acompanhamento nutricional personalizado. Assim, este trabalho tem como objetivo discutir a fisiopatologia do diabetes tipo 2 e evidenciar como a dietoterapia pode proporcionar qualidade de vida às pessoas afetadas por essa condição, por meio da adoção de hábitos alimentares saudáveis que contribuem para o controle do índice glicêmico e também previnem complicações que podem surgir e agravar a patologia. Nesse sentido, o acompanhamento nutricional se apresenta como um mecanismo crucial para promover melhorias significativas na saúde dos pacientes. A educação nutricional capacita os indivíduos a realizarem melhores escolhas alimentares, favorecendo um controle mais eficaz da doença, e o suporte constante de profissionais de saúde, como nutricionistas, é vital nesse processo, uma vez que orientam os pacientes na implementação de estratégias que incentivem uma alimentação equilibrada. Busca-se salientar que a alimentação é uma ferramenta essencial para proporcionar bem-estar ao indivíduo acometido pelo diabetes tipo 2, contudo, para que isso ocorra, é necessário que haja uma mudança efetiva no estilo de vida.

A DINÂMICA DA RELAÇÃO ENTRE ORIENTADORES E ORIENTANDOS NO CONTEXTO DA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO NO BRASIL

Diego Andrade de Jesus Lelis
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A relação entre orientadores e orientandos é um componente crucial no contexto da pós-graduação em educação, influenciando diretamente o desenvolvimento acadêmico e pessoal dos alunos. Essa dinâmica é complexa, envolvendo aspectos acadêmicos, emocionais e profissionais, e compreender essa relação é fundamental para aprimorar a formação de pesquisadores e educadores, contribuindo para a qualidade da pesquisa e do ensino. Diante disso, o objetivo deste estudo é analisar criticamente a dinâmica da relação entre orientadores e orientandos na pós-graduação em educação, destacando os desafios, as expectativas e as percepções de ambas as partes. A investigação busca identificar fatores que contribuem para uma relação produtiva e aqueles que geram conflitos, propondo estratégias para aprimorar essa interação. A metodologia adotada consistiu em uma análise crítica de autores da área de educação e formação de pesquisadores na pós-graduação, com a seleção de artigos científicos, teses e livros que abordam a temática, com ênfase em estudos de caso e pesquisas empíricas que exploram a relação entre orientadores e orientandos. A análise permitiu identificar padrões e tendências nas interações, bem como lacunas na literatura existente. Os resultados indicam que a relação orientador-orientando é influenciada por diversos fatores, como a comunicação, as expectativas mútuas, os estilos de orientação e o contexto institucional. A comunicação eficaz é determinante, pois uma interlocução clara e aberta facilita o entendimento das expectativas e reduz mal-entendidos e conflitos; a ausência de feedback construtivo, por sua vez, é apontada como uma das principais causas de insatisfação entre os orientandos. Quanto às expectativas mútuas, o desalinhamento pode gerar frustração: enquanto orientadores esperam comprometimento e proatividade, os orientandos buscam apoio e orientação; quando essas expectativas são discutidas desde o início, a relação tende a ser mais harmoniosa. Os estilos de orientação também variam, desde abordagens mais diretivas até mais facilitadoras, sendo a flexibilidade do orientador para adaptar-se às necessidades do orientando um fator essencial. Além disso, o contexto institucional, com suas políticas e cultura acadêmica, exerce influência significativa nessa relação, e instituições que promovem o desenvolvimento profissional contínuo e oferecem suporte estruturado aos envolvidos tendem a favorecer interações mais produtivas. A discussão dos resultados evidencia que uma relação equilibrada e colaborativa entre orientador e orientando contribui substancialmente para a eficácia da formação acadêmica, sendo a confiança mútua e o respeito elementos fundamentais para a construção de um ambiente de trabalho positivo e produtivo. Conclui-se, portanto, que a relação entre orientadores e orientandos na pós-graduação em educação é multifacetada e requer atenção cuidadosa, destacando-se a importância da comunicação eficaz, do alinhamento de expectativas, da adaptação dos estilos de orientação e do apoio institucional para a consolidação de um ambiente acadêmico saudável e produtivo.

A EDUCAÇÃO ALIMENTAR NUTRICIONAL COMO ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO E DE TRATAMENTO DO DIABETES MELLITUS TIPO 2

Amanda Soares Ferreira; Aline da Silva Tavares Lima; Helena Ferreira da Silva; Erika da Silva Bronzi Moura
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O diabetes tipo 2 é uma condição crônica caracterizada por hiperglicemia e tem se tornado uma epidemia global, afetando milhões de pessoas em todo o mundo. A crescente prevalência da doença está diretamente relacionada aos estilos de vida modernos, como dietas desequilibradas e sedentarismo. Nesse contexto, o nutricionista desempenha um papel fundamental na prevenção do diabetes, especialmente por meio da educação alimentar e nutricional, com o objetivo de promover hábitos alimentares saudáveis e conscientizar o público-alvo. O objetivo principal deste estudo foi demonstrar como o nutricionista pode atuar na educação alimentar e nutricional de indivíduos com diabetes tipo 2. Para a construção deste trabalho, utilizou-se o método de pesquisa bibliográfica, com base em resultados de estudos recentes, como o intitulado “Educação alimentar e nutricional para o controle do diabetes mellitus: um relato de experiência na atenção básica”, por meio da base de dados Google Acadêmico, selecionando publicações dos últimos 10 anos. Os estudos analisados evidenciam que a educação alimentar e nutricional em grupo é uma estratégia eficaz para abordar questões relacionadas aos cuidados em saúde ligados aos hábitos alimentares, pois possibilita a troca de experiências entre os participantes, além da verbalização de dúvidas e sentimentos relacionados ao convívio com a doença. O estudo citado foi prospectivo e acompanhou 10 indivíduos portadores de diabetes tipo 1 e tipo 2, com o intuito de orientá-los quanto à doença, à mudança de hábitos e à alimentação. Os principais resultados mostraram que estratégias de educação alimentar e nutricional com encontros semanais, oficinas, uso de folhetos, diálogos e exemplificação de alimentos foram bastante eficazes para o entendimento das pessoas sobre o diabetes, demonstrando a importância da inserção dos pacientes e de seus familiares nas atividades de educação alimentar, como a reeducação alimentar, auxiliando nas escolhas corretas dos alimentos e nas porções adequadas conforme a rotina diária. Em conclusão, a educação alimentar e nutricional constitui um pilar essencial no cuidado ao diabético tipo 2, e o nutricionista, como profissional especializado, desempenha um papel crucial na orientação e no acompanhamento desses pacientes, promovendo a mudança de hábitos e a adoção de um estilo de vida mais saudável por meio de intervenções nutricionais personalizadas, como atividades práticas e dinâmicas educativas.

A EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NA BNCC: POSSIBILIDADES PARA O EMPREENDEDORISMO SOCIAL ALINHADO AOS ODS

Cléber Lopes; André Felipe de Vasconcelos Costa; Diego Henrick Cândido da Silva
Pontifícia Universidade Católica do Paraná

Resumo: A inclusão da educação empreendedora na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) configura-se como uma estratégia relevante para o desenvolvimento de competências do século XXI, por representar uma possibilidade de promoção de uma formação que vai além da preparação para o mercado de trabalho, focando na construção de cidadãos críticos e socialmente engajados. Este estudo, conduzido por meio de uma revisão do tipo estado da arte, explora as interações entre a educação empreendedora presente na BNCC e o empreendedorismo social, destacando como essa integração pode contribuir para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4, 8, 10 e 17. Os resultados indicam que a abordagem empreendedora, quando aplicada de forma integrada ao currículo escolar, promove competências socioemocionais e habilidades práticas, desenvolvendo nos alunos capacidades para atuarem como agentes de mudança em suas comunidades, em consonância com os princípios de educação inclusiva, trabalho decente, redução das desigualdades e fortalecimento de parcerias globais. Conclui-se que essa metodologia não apenas prepara os alunos para enfrentar os desafios econômicos contemporâneos, mas também fortalece sua capacidade de promover transformações sociais significativas, contribuindo para a construção de uma sociedade mais equitativa e sustentável.

A EFICÁCIA DA DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL NO TRATAMENTO DE LINFEDEMA

Daiane Delfina Bispo; Dianne Paixão da Silva; Sara Monteiro de Araújo; Camila Cruz Bezerra; Marta Cacilda de Carvalho Rufino; Rita de Cássia Nobre Bezerra

Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: O linfedema é o acúmulo anormal de linfa no espaço intersticial, decorrente do desbalanço entre a produção e a capacidade do organismo em transportar o líquido para a circulação sistêmica. Ao longo prazo, o acúmulo de linfa estimula o recrutamento de fibroblastos, adipócitos e neutrófilos, desencadeando um processo inflamatório crônico no membro acometido. Seu diagnóstico pode ser realizado por meio dos sintomas relatados pelas mulheres, como por exemplo, sensação de peso, edema, dor, diminuição da mobilidade do membro ou também por técnicas como a perimetria, volumetria, ultrassonografia, entre outros. Um dos tratamentos que pode melhorar o linfedema é a drenagem linfática manual, que tem como objetivo promover a melhora do fluxo da linfa e o aumento da velocidade de transporte nos vasos e ductos linfáticos, por meio de técnicas que imitem o processo de bombeamento fisiológico. O objetivo deste estudo foi analisar os efeitos da drenagem linfática manual (DLM) no tratamento do linfedema, uma condição crônica de acúmulo de linfa nos tecidos. Especificamente, busca-se verificar as características do linfedema e a aplicabilidade da DLM na prevenção e tratamento dessa condição. A pesquisa foi desenvolvida por meio de uma revisão bibliográfica, utilizando artigos científicos acessados através do Google Scholar e Scielo. As fontes incluíram estudos recentes sobre linfedema, sua classificação, causas, diagnóstico e tratamento, com ênfase na drenagem linfática manual. O linfedema pode ser classificado como primário, quando relacionado a anomalias congênitas, ou secundário resultante de danos ao sistema linfático, como cirurgias e tratamentos oncológicos. A drenagem linfática manual é amplamente utilizada no tratamento de ambos os tipos de linfedema, promovendo o redirecionamento da linfa para os gânglios linfáticos, melhorando o fluxo linfático, reduzindo o edema e prevenindo complicações como fibroses, dor e infecções. A DLM imita o bombeamento fisiológico dos vasos linfáticos, ajudando a drenar o líquido acumulado e a melhorar a qualidade de vida do paciente. Ela pode ser complementada com exercícios miolinfocinéticos, terapia compressiva e pressoterapia, sendo especialmente útil no controle de linfedemas crônicos. Os estudos revisados indicam que a drenagem linfática manual é eficaz na redução do edema, na prevenção de complicações e na melhoria da mobilidade do membro afetado. Em conjunto com outras terapias, como a compressão e exercícios específicos, a DLM contribui para o alívio dos sintomas e o aumento da qualidade de vida dos pacientes com linfedema. Conclui-se que a drenagem linfática manual (DLM) é uma intervenção eficaz no tratamento do linfedema, contribuindo significativamente para a redução do edema, a prevenção de complicações e a melhoria da mobilidade dos membros afetados. Além disso, a combinação da DLM com outras terapias, como compressão, potencializa os benefícios do tratamento, proporcionando alívio dos sintomas e melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

A EFICÁCIA DO PYCNOGENOL NO TRATAMENTO DO MELASMA

Ana Karolyne Garcia Bezerra; Bruna Brilhante Santos de Araújo; Claudiane da Silva Lima; Deuzenira da Costa Silva; Márcio Ranier Souza de Paiva; Rita de Cassia Nobre Bezerra
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: Este estudo revisa criticamente a literatura existente sobre o uso do Pycnogenol no tratamento do melasma, com foco em ensaios clínicos. Estudos experimentais demonstram que o Pycnogenol pode modular a expressão de fatores de crescimento e citocinas inflamatórias, resultando na redução da hiperpigmentação. O objetivo do estudo é avaliar a eficácia e a segurança do Pycnogenol no tratamento do melasma em mulheres adultas, além de verificar seu impacto na redução da hiperpigmentação, medido pelo índice *Melasma Area and Severity Index* (MASI), e possíveis melhorias na qualidade de vida das pacientes. O melasma é uma condição dermatológica comum, caracterizada por manchas hiperpigmentadas de bordas irregulares na face, que afeta majoritariamente mulheres, especialmente aquelas com fototipos mais altos. O tratamento do melasma é desafiador, dada sua natureza crônica e a tendência à recidiva mesmo após terapias agressivas. Agentes tópicos, como hidroquinona, retinoides e corticosteroides, são amplamente utilizados, porém apresentam limitações, incluindo risco de efeitos adversos como irritações e ocronose exógena. Adicionalmente, terapias físicas, como lasers e peelings químicos, embora eficazes, estão frequentemente associadas a custos elevados e efeitos colaterais. A metodologia do presente estudo baseou-se na análise de artigos científicos que comprovam a eficácia do Pycnogenol (*Pinus pinaster*) no tratamento do melasma. Este ativo, com propriedades despigmentantes e antioxidantes, demonstrou resultados significativos em pacientes submetidos ao tratamento. Foram analisados dados de 49 pacientes, com idade média de $52,25 \pm 11,57$ anos, predominantemente com fototipos III e IV de Fitzpatrick, ao longo de 12 semanas. Os resultados indicaram melhora significativa na qualidade de vida, com redução do escore de 18,05 no início para $10,35 \pm 0,68$ após 8 semanas, mesmo com a suspensão de apenas um tratamento, indicando boa resposta cutânea e sistêmica. O Pycnogenol atua na neutralização de radicais livres e na inibição de enzimas que contribuem para a inflamação e a produção excessiva de melanina, fatores centrais na fisiopatologia do melasma. No entanto, é essencial que estudos clínicos futuros sejam conduzidos com amostras maiores e controle metodológico mais rigoroso, a fim de validar a eficácia terapêutica do Pycnogenol. Conclui-se que este composto apresenta potencial terapêutico promissor para o tratamento do melasma, oferecendo uma alternativa segura e eficaz que pode complementar terapias convencionais e proporcionar melhores resultados aos pacientes, especialmente em relação ao clareamento e ao processo antioxidante da pele.

A EVOLUÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA: UM PANORAMA HISTÓRICO DE SUAS ORIGENS NO LATIM ATÉ AS VARIAÇÕES CONTEMPORÂNEAS

Luiz Carlos dos Santos

Claretiano – Centro Universitário – Polo de Aracaju (SE)

Resumo: A evolução da língua portuguesa teve início com a chegada dos romanos à Península Ibérica no século III a.C., trazendo consigo o latim vulgar, que gradualmente substituiu as línguas nativas. Durante a Idade Média, o latim vulgar evoluiu para o galego-português, uma língua românica com características próprias, e, no século XIV, ocorreu a separação entre o galego e o português em virtude da consolidação política do Reino de Portugal. Na Era dos Descobrimentos, no século XV, os navegadores portugueses difundiram sua língua por diversas regiões do mundo, como África, Ásia e América do Sul, resultando em uma grande variedade de dialetos e influências linguísticas. No Brasil, a interação com línguas indígenas e africanas contribuiu para a formação de um português brasileiro distinto, com vocabulário, pronúncia e estruturas gramaticais particulares. Ao longo dos séculos, tanto o português europeu quanto o brasileiro continuaram a se desenvolver sob influências de outras línguas e culturas. No século XX, diversas reformas ortográficas foram implementadas com o objetivo de simplificar a escrita e promover a unificação ortográfica entre os países lusófonos. O Acordo Ortográfico de 1990, em vigor desde 2009, visou eliminar diferenças ortográficas entre o português europeu e o brasileiro, promovendo maior unidade entre os falantes da língua. Além disso, a globalização e as novas tecnologias de comunicação, como a internet e as redes sociais, introduziram novos vocabulários e formas de expressão, especialmente entre os jovens. O português contemporâneo é dinâmico e está em constante evolução, refletindo transformações sociais, culturais e tecnológicas. Este estudo traça a trajetória da língua portuguesa desde suas origens no latim até suas variações contemporâneas, destacando os principais marcos históricos e culturais que contribuíram para sua formação e diversificação. A metodologia adotada baseou-se em revisão bibliográfica de fontes históricas, literárias e linguísticas, com análise crítica das transformações fonológicas, morfológicas, sintáticas e lexicais ao longo dos séculos. A pesquisa revela que a língua portuguesa é fruto de um complexo processo de evolução e adaptação, refletindo a riqueza cultural e histórica dos povos que a utilizam. As considerações finais enfatizam a importância de estudar continuamente essa evolução para melhor compreender a identidade e a diversidade linguística do mundo lusófono. A preservação e valorização da língua portuguesa são essenciais para manter viva a herança cultural e linguística dos países lusófonos, ao mesmo tempo em que se adaptam às novas realidades e desafios do mundo contemporâneo. A trajetória da língua portuguesa demonstra sua capacidade de transformação e adaptação ao longo dos séculos, consolidando-se como uma das línguas mais faladas no mundo, com cerca de 260 milhões de falantes, e evidenciando sua diversidade, riqueza e relevância em diferentes contextos e culturas.

A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO

Samuel Augusto Alves de Sousa Castro; Pedro Vasconcelos Marqueto Silva; Pedro Henrique de Moura; Fabrício da Silva Martins;
Gustavo Henrique Gonçalves

Universidade do Estado de Minas Gerais (Passos – MG)

Resumo: A formação de um jogador de futebol de campo e seu processo de ensino-aprendizagem pode ter no futsal um grande aliado, pois, devido às características próprias dessa modalidade e ao espaço reduzido de jogo, exige-se dos participantes uma elevada capacidade de velocidade e agilidade de movimentos. O futsal é uma adaptação do futebol para a prática em quadra esportiva, sendo disputado por equipes de cinco jogadores, enquanto o futebol de campo é um esporte coletivo praticado entre duas equipes com onze jogadores cada, contando também com a presença de um árbitro responsável pela correta aplicação das regras, assim como ocorre no futsal. O presente estudo justifica-se por evidenciar que o Profissional de Educação Física precisa estar preparado para atuar tanto no futsal quanto no futebol de campo, considerando que ambas as modalidades compartilham métodos de ensino-aprendizagem interligados. Dessa forma, o objetivo da pesquisa foi analisar a formação do Profissional de Educação Física em sua atuação nessas modalidades. Quanto ao método adotado, trata-se de uma pesquisa bibliográfica e qualitativa, que constatou diferenças na formação dos profissionais no que diz respeito aos processos de ensino-aprendizagem e treinamento. A metodologia do futebol de campo contempla cinco dimensões fundamentais para o desenvolvimento do futebolista: aspectos técnicos, táticos, físicos, psicológicos e sociais. A partir da análise dos artigos, observa-se a relevância do futebol e do futsal na formação do Profissional de Educação Física, pois essas modalidades contribuem significativamente para o desenvolvimento integral do educando, incentivando a prática regular de atividades físicas e favorecendo a aquisição de aspectos motores essenciais. Dessa maneira, os profissionais de Educação Física confirmaram que os atletas que praticaram ambas as modalidades apresentaram melhor desempenho nas habilidades motoras.

A FORMAÇÃO ÉTICA DE PESQUISADORES NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO NO BRASIL

Diego Andrade de Jesus Lelis
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A formação ética de pesquisadores em educação é um tema de crescente relevância no contexto acadêmico contemporâneo. Com a expansão dos programas de pós-graduação e o aumento da produção científica, torna-se evidente a necessidade de uma reflexão aprofundada sobre os princípios éticos que devem nortear a pesquisa educacional. O principal objetivo deste trabalho é examinar criticamente as contribuições de diversos autores sobre a formação ética de pesquisadores em educação, buscando identificar as principais perspectivas teóricas, os dilemas éticos recorrentes e as práticas recomendadas para garantir a integridade e a responsabilidade ética na pesquisa. A metodologia adotada foi uma análise crítica da literatura existente sobre ética na pesquisa educacional, com a seleção e análise de textos de autores renomados que abordam tanto os aspectos teóricos quanto os práticos da formação ética. A análise envolveu a identificação de temas centrais, dilemas éticos apresentados e as recomendações práticas oferecidas pelos autores. A literatura revelou várias perspectivas importantes, destacando os fundamentos teóricos que posicionam a ética como um componente essencial na formação dos pesquisadores. Também são frequentes os relatos de dilemas éticos enfrentados na prática, como a confidencialidade dos dados, o consentimento informado, a relação de poder entre pesquisadores e participantes e os conflitos de interesse, sendo que a ausência de clareza ou formação adequada nesses aspectos pode resultar em práticas questionáveis que comprometem a integridade da pesquisa. Quanto às práticas recomendadas, os autores enfatizam a necessidade de uma formação ética contínua e integrada ao currículo da pós-graduação, incluindo propostas como a inserção de disciplinas específicas sobre ética da pesquisa, a criação de comitês de ética ativos e acessíveis e o fortalecimento de uma cultura institucional que valorize e promova a ética acadêmica. A formação ética de pesquisadores em educação é, portanto, um campo complexo e multifacetado, que exige uma abordagem abrangente e contínua. Este estudo demonstrou que, embora haja fundamentos teóricos consolidados e diversas recomendações práticas, ainda persistem desafios significativos, sobretudo no que se refere à efetiva implementação dessas diretrizes nos programas de pós-graduação. É fundamental que as instituições de ensino superior reconheçam a importância da formação ética e invistam em estratégias pedagógicas que incentivem a integridade e a responsabilidade na condução de pesquisas. Apenas assim será possível formar pesquisadores capazes de produzir conhecimento que, além de científico e relevante, respeite os princípios éticos fundamentais e contribua positivamente para a sociedade.

A IMPORTÂNCIA DA CADEIA DE SUPRIMENTOS NA ÁREA HOSPITALAR

Bruno De Luca; Rafael Coutinho; João Guilherme Justi; Pedro Ogane; Daniel Lima

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A cadeia de suprimentos na área hospitalar é um componente crítico para o funcionamento adequado das instituições de saúde, impactando diretamente a qualidade do atendimento prestado aos pacientes. Ela abrange todas as atividades relacionadas à aquisição, armazenamento, gestão e distribuição de produtos médicos, desde medicamentos até equipamentos especializados. Em um ambiente onde a precisão e a pontualidade são essenciais, a eficiência dessa cadeia é vital para a segurança dos pacientes e a continuidade dos serviços hospitalares. Este estudo tem como objetivo explorar a importância da cadeia de suprimentos na área hospitalar, investigando como uma gestão eficaz pode contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços de saúde, otimização de recursos e redução de custos, além de identificar os principais desafios enfrentados pelos hospitais na administração dessa cadeia e sugerir estratégias para superá-los. A metodologia adotada envolveu uma revisão detalhada da literatura existente, incluindo artigos científicos, relatórios de organizações de saúde e estudos de caso relevantes, com análise de dados qualitativos e quantitativos para melhor compreensão das práticas e desafios da gestão da cadeia de suprimentos em ambientes hospitalares. Também foram examinadas inovações tecnológicas e modelos de gestão bem-sucedidos, aplicáveis a diferentes contextos hospitalares. Os resultados da pesquisa indicam que uma cadeia de suprimentos bem gerida é essencial para assegurar a disponibilidade contínua de insumos críticos, minimizando riscos aos pacientes e mantendo a eficiência operacional dos hospitais. Entre os principais desafios identificados estão a previsão de demanda, a gestão de inventários e a necessidade de resposta rápida a situações emergenciais. A pesquisa apontou ainda que a incorporação de tecnologias de rastreamento e sistemas de análise preditiva pode melhorar significativamente a eficiência da cadeia de suprimentos, permitindo ajustes rápidos diante de variações na demanda e otimizando os processos de aquisição e distribuição. A gestão eficaz da cadeia de suprimentos hospitalar se revela, portanto, um fator determinante tanto para a qualidade do atendimento quanto para a sustentabilidade das operações. Este estudo demonstrou que, ao investir em tecnologia e na capacitação das equipes, os hospitais têm maior capacidade de enfrentar os desafios associados à cadeia de suprimentos, garantindo a disponibilidade de recursos essenciais no momento e local adequados. A adoção de práticas inovadoras e o compromisso contínuo com a eficiência operacional são fundamentais para que as instituições hospitalares mantenham a excelência no atendimento, mesmo diante de cenários marcados por complexidade crescente e aumento da demanda.

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO DIANTE DO IMPACTO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NO FUTURO DO TRABALHO

Michelle Pereira dos Santos; Maria Auxiliadora Bernabé de Freitas
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O mundo está em constante evolução, e as novas tecnologias vêm transformando a dinâmica do mercado de trabalho, fazendo com que diversas profissões se modifiquem, sejam extintas ou surjam para atender às demandas de uma sociedade cada vez mais conectada e dependente dos recursos tecnológicos. Profissões já consolidadas estão tendo que se adaptar para sobreviver em um contexto marcado pela pressão e pelo imediatismo. O presente trabalho tem como objetivo demonstrar a necessidade de adaptação do ensino para que os educandos ingressem no mercado de trabalho com capacidade e aptidão para acompanhar essas novas exigências, considerando que as habilidades digitais tornaram-se imprescindíveis tanto na vida pessoal quanto na profissional. Além disso, competências que vão além das habilidades técnicas, como as interpessoais e emocionais, têm sido cada vez mais valorizadas pelo mercado, sendo este um aspecto que a educação deve contemplar desde cedo para preparar os jovens para o exercício profissional. A metodologia utilizada consistiu em pesquisa bibliográfica em publicações, livros e documentários que evidenciam a necessidade de práticas pedagógicas alinhadas a um mundo dinâmico e exigente. Ressalta-se o papel fundamental do professor, que se tornou o elo facilitador na aquisição do conhecimento mediado pelas ferramentas tecnológicas. Nesse sentido, é imprescindível reconhecer que o modelo de ensino atual difere significativamente do tradicional, exigindo dos docentes uma atuação integrada às novas tecnologias para promover uma aprendizagem significativa. A pandemia de covid-19 intensificou esse cenário, ao impulsionar o uso de tecnologias digitais e permitir a continuidade de várias atividades profissionais de forma remota. Diante disso, torna-se primordial que o sistema de ensino, como movimento contínuo, reflita criticamente sobre suas práticas atuais e se adapte às novas demandas sociais e profissionais. A educação, tendo como um de seus objetivos fundamentais a preparação para o mercado de trabalho, precisa, portanto, incorporar as tecnologias emergentes para garantir que os alunos de hoje possam se destacar em um mercado cada vez mais mutável, exigente e competitivo.

A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA NA PROGRESSÃO DA DOENÇA DE ALZHEIMER

Ana Carolina Simplicio da Silva; Isadora Mantovani Maggi; Marcela Marques Della Vecchia; Aline Cirelli Coppede Ribeiro

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A doença de Alzheimer (DA) é uma patologia caracterizada pela degeneração neural progressiva, que leva à deterioração do comportamento, das funções cognitivas, da personalidade e, principalmente, ao declínio da memória recente, sendo classificada em três estágios: inicial, intermediário e terminal. O objetivo deste estudo foi demonstrar a importância da intervenção fisioterapêutica, visto que ela atua de forma significativa em todas as fases da doença, possibilitando o retardamento de sua progressão e promovendo uma melhor qualidade de vida aos indivíduos acometidos. Para a realização do estudo, foram utilizadas as bases de dados PubMed Central Free, Google Acadêmico, Physiotherapy Evidence Database (Plataforma PEDro) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando-se como descritores em português: “Fisioterapia AND Alzheimer”, “Alzheimer”, e seus respectivos em inglês: “Physiotherapy AND Alzheimer”, “Alzheimer”. Após a definição dos descritores, foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão para a seleção dos artigos. A partir do cruzamento dos termos e da aplicação dos critérios de exclusão, 53 artigos foram selecionados para leitura inicial, dos quais, após avaliação de elegibilidade conforme os critérios de inclusão, 12 artigos foram considerados adequados para compor a análise final. Os estudos selecionados apresentaram resultados satisfatórios no enfrentamento das alterações motoras, na melhora das funções psicomotoras, na redução da fragilidade, na diminuição do risco de quedas e na minimização dos sintomas neuropsiquiátricos associados à progressão da doença de Alzheimer.

A IMPORTÂNCIA DA LIBRAS COMO DISCIPLINA CURRICULAR NO CURSO DE PEDAGOGIA

Lais Carvalho Rengier de Souza; Alessandra Corrêa Farago

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O presente estudo tem por objetivo retratar a importância da disciplina de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como componente curricular no curso de Pedagogia – Licenciatura. Nesse sentido, a pesquisa levanta a seguinte questão: por que é necessário cursar a disciplina de Libras no curso de Pedagogia? A partir desse questionamento, o estudo busca elucidar dúvidas que surgem quando a Língua de Sinais é apresentada, iniciando, assim, um processo de inclusão da comunidade surda no contexto escolar, promovendo acolhimento e respeito. Trata-se de uma pesquisa exploratória, de natureza qualitativa, classificada como pesquisa bibliográfica segundo a natureza dos dados. Os instrumentos de coleta utilizados foram produções acadêmicas disponíveis em plataformas especializadas, livros e a legislação educacional vigente. Os resultados apontam que é recomendável aos graduandos que não possuem domínio da Libras que busquem cursos extracurriculares com aulas práticas, preferencialmente com a participação de pessoas surdas, pois o contato direto com a língua é essencial para o desenvolvimento da fluência. Ademais, recomenda-se a procura por associações de surdos e a participação em eventos com a presença da comunidade surda, reforçando a importância da vivência e da imersão linguística. Conclui-se que, como futuros pedagogos, é imprescindível compreender a relevância de cada componente curricular trabalhado ao longo da graduação e sua contribuição para a atuação docente. A disciplina de Libras, foco deste estudo, deve ser compreendida não apenas como um meio de comunicação, mas também como um recurso linguístico e pedagógico de grande valor para a construção de um ambiente escolar inclusivo e acessível.

A IMPORTÂNCIA DA TERAPIA OCUPACIONAL NO DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: REVISÃO DA LITERATURA

Julia Fernandes Melo; Livia Mian Marques Palma; Piêtra Faria Mussignatti; Maria Júlia Guerra Campos; Pamella Sabrina Coral Dominiquini do Nascimento; Roselilian da Cunha Pereira Alves Rodrigues

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A Terapia Ocupacional (TO) é uma área da saúde que atua no auxílio à saúde mental, física e social dos pacientes, abordando dificuldades ocupacionais por meio do desenvolvimento de habilidades. A educação infantil representa o período em que as crianças passam por intensos processos de aprendizagem e de interação social. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por padrões comportamentais atípicos e déficits na interação social. Este estudo tem como objetivo identificar o papel dos terapeutas ocupacionais no ambiente escolar e sua contribuição para o desenvolvimento de crianças com TEA. Para isso, foi realizada uma busca de artigos na base de dados SciELO (Scientific Electronic Library Online), utilizando os termos em português: Terapia Ocupacional, Educação Infantil e Transtorno do Espectro Autista. Como critérios de inclusão, consideraram-se artigos que abordassem as formas de aprendizagem escolar e o TEA em crianças; os critérios de exclusão envolveram artigos que não tratassem do conteúdo pesquisado e publicações em outros idiomas. Os estudos analisados apontam que o terapeuta ocupacional utiliza o brincar como proposta terapêutica, permitindo uma conexão entre a criança, sua visão de mundo e suas habilidades. De forma lúdica, esses profissionais trabalham com o cotidiano infantil para desenvolver as bases da aprendizagem e da interação, considerando que crianças com TEA frequentemente apresentam empobrecimento criativo e comunicativo. O trabalho do terapeuta ocupacional envolve compreender as particularidades comportamentais de cada criança, propondo atividades que favoreçam o desenvolvimento coletivo e individual, sempre respeitando as preferências e os desejos da criança. O TEA costuma afetar aspectos sociais e padrões de comportamento, com variações de acordo com cada indivíduo, restringindo sua participação no brincar. A relação entre brincar e autonomia está diretamente ligada à criatividade e à expressão, constituindo elementos fundamentais no processo inicial de aprendizagem. As diferenças entre crianças com TEA e crianças típicas são identificadas por meio do raciocínio clínico do terapeuta e da observação dos marcos do neurodesenvolvimento infantil, revelando déficits em diversas ocupações e a consequente necessidade de intervenções terapêuticas para adequação das atividades e facilitação da aprendizagem. A participação ativa dos pais e dos terapeutas no cotidiano das crianças com TEA é essencial para o desenvolvimento da autonomia e da independência nas ocupações diárias, uma vez que esses cuidadores compreendem profundamente os significados e expectativas envolvidos em cada aspecto da vida da criança. Em suma, é de extrema importância a atuação da Terapia Ocupacional na Educação Infantil, especialmente com crianças com TEA, pois essa intervenção contribui para o reconhecimento e o atendimento das necessidades específicas no ambiente escolar, promovendo a inclusão, a autonomia, a independência e uma melhor qualidade de vida.

A IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO E DA INTRODUÇÃO ALIMENTAR PARA A SAÚDE DA CRIANÇA

Edimara Marquetti dos Anjos
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O aleitamento materno é o ato de alimentar o bebê com o leite produzido pela mãe, sendo uma prática altamente recomendada pelos profissionais de saúde devido aos inúmeros benefícios que proporciona tanto para a mãe quanto para o bebê. Paralelamente, a introdução alimentar é o processo pelo qual o bebê passa a receber alimentos sólidos além do leite materno, etapa essencial para seu desenvolvimento saudável, pois promove a diversificação da dieta e o fornecimento de nutrientes indispensáveis ao crescimento. Assim, tanto o aleitamento materno quanto a introdução alimentar são aspectos fundamentais no cuidado e na nutrição adequada do bebê. Este estudo tem como objetivo analisar a importância e a relevância dessas práticas, bem como destacar as contribuições da enfermagem na orientação e apoio às famílias durante esse processo, especialmente nas etapas iniciais da maternidade. A pesquisa foi realizada por meio de uma revisão literária de cunho descritivo, com análise de resultados baseada em dados qualitativos. Essa abordagem teórica assume papel fundamental ao permitir uma reflexão crítica sobre as evidências científicas disponíveis, oferecendo subsídios para a elaboração de políticas públicas de saúde, diretrizes clínicas e programas de educação voltados à promoção do aleitamento materno e da introdução alimentar adequada.

A IMPORTÂNCIA DO IDOSO ATIVO E A PARTICIPAÇÃO NO CASI

Pâmela Marques Chagas de Oliveira; Cristiane Faria Pena; Beatriz Chioca; Maria Helena da Silva; Evandro Marianetti Fiocco; Edson Donizetti Verri

Resumo: Programas voltados para a saúde do idoso desempenham um papel vital na promoção do bem-estar e na melhoria da qualidade de vida dessa população, abrangendo uma variedade de áreas e atividades que visam atender às suas necessidades específicas. Esses projetos têm como foco principal o estímulo à saúde física e mental, à interação social e ao fortalecimento da autonomia, sendo adaptados conforme as características da comunidade e do público idoso atendido. Para embasar este estudo, utilizamos as bases científicas PubMed, Google Acadêmico e SciELO, com o intuito de compreender a importância desses programas. O objetivo do trabalho é analisar os benefícios que os idosos obtêm ao incluir atividades em sua rotina, promovendo, assim, o envelhecimento ativo. Conclui-se que manter a autonomia e a independência ao longo do processo de envelhecimento é uma meta essencial para a qualidade de vida dos idosos. Além disso, o envelhecimento ocorre em um contexto relacional que envolve familiares, amigos, colegas de trabalho e vizinhos, razão pela qual os princípios de interdependência e solidariedade entre gerações são fundamentais para se alcançar um envelhecimento ativo. Projetos voltados à saúde do idoso contribuem significativamente nesse sentido. Em Batatais, por exemplo, destaca-se o CASI (Centro de Atenção à Saúde do Idoso), onde são oferecidas aulas em grupo em diversas áreas da saúde, com o objetivo de incentivar a participação ativa dos idosos e proporcionar bem-estar físico, emocional e social.

A IMPORTÂNCIA DO PAPEL DA TERAPIA OCUPACIONAL NO TRANSTORNO DO PROCESSAMENTO SENSORIAL: REVISÃO INTEGRATIVA

Maria Júlia Guerra Campos; Maria Carolina Esequiel Carletti; Beatriz Silva Fernandes; Camila Maria Severi Martins-Monteverde
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O Transtorno de Processamento Sensorial (TPS) é uma condição neurofisiológica caracterizada por disfunções na modulação, organização e uso de múltiplos canais sensoriais, nas quais as entradas sensoriais provenientes do ambiente ou do próprio corpo são mal detectadas ou mal interpretadas, comprometendo as respostas motoras adequadas. A Terapia Ocupacional é uma área da saúde voltada a ajudar indivíduos a desenvolver, recuperar ou manter habilidades necessárias para a realização de atividades do cotidiano, promovendo autonomia e qualidade de vida. O presente estudo tem como objetivo reunir e analisar dados da literatura sobre a importância do processamento sensorial no desenvolvimento humano, bem como evidenciar o papel da Terapia Ocupacional na abordagem do TPS. Trata-se de um estudo integrativo, realizado por meio da seleção de artigos nas bases de dados BVS, Google Acadêmico e SciELO, utilizando os descritores: Processamento Sensorial, Terapia Ocupacional, Educação Inclusiva e Transtorno do Espectro Autista. Como critérios de inclusão, foram selecionados artigos publicados nos últimos onze anos, nos idiomas português e inglês, cujo resumo fizesse referência direta ao TPS; foram excluídos os artigos que não mencionavam todos os sistemas sensoriais, que estavam fora do período estabelecido ou escritos em outros idiomas. Ao final da triagem, foram incluídos 14 estudos. Dentre eles, o instrumento de avaliação mais utilizado foi o Perfil Sensorial 2, seguido pelo Perfil Sensorial original e pela escala de avaliação PEDI. A análise evidenciou que o terapeuta ocupacional é o principal profissional da equipe multidisciplinar no manejo do TPS, sendo responsável por avaliar os prejuízos funcionais e elaborar estratégias de intervenção terapêutica voltadas a indivíduos com desenvolvimento típico ou atípico, com o objetivo de promover a independência e a autonomia, contribuindo para uma melhor qualidade de vida. Concluiu-se que a Terapia Ocupacional é a área mais indicada para atuar em casos de TPS, uma vez que seus profissionais são capacitados na aplicação da abordagem de integração sensorial e na mediação das disfunções que afetam o desempenho ocupacional das crianças. Destacam-se, ainda, os instrumentos Perfil Sensorial 2 e Perfil Sensorial original, reconhecidos por suas excelentes propriedades psicométricas. O estudo ressalta a necessidade de mais pesquisas na área, reforçando o papel essencial da Terapia Ocupacional no acompanhamento e intervenção em casos de Transtorno do Processamento Sensorial.

A IMPORTÂNCIA DO PRÉ-NATAL PARA A SAÚDE DA MULHER E DO BEBÊ

Miguel Otavio Bueno Alecrim; Graziella Remundini dos Santos; Aline Cirelli Coppede Ribeiro

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A assistência pré-natal é um componente essencial da atenção à saúde das mulheres durante o período gravídico-puerperal, sendo que práticas realizadas rotineiramente nesse acompanhamento estão associadas a melhores desfechos perinatais. De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, a assistência pré-natal deve ocorrer por meio da incorporação de condutas acolhedoras, do desenvolvimento de ações educativas e preventivas, da evitação de intervenções desnecessárias, da detecção precoce de patologias e situações de risco gestacional, do fortalecimento do vínculo entre o pré-natal e o local do parto, além de assegurar o fácil acesso a serviços de saúde de qualidade, desde o atendimento ambulatorial básico até o hospitalar de alto risco. O presente artigo tem como objetivo descrever a importância do pré-natal para a saúde da mulher e do bebê no âmbito da enfermagem. Para tanto, foram realizadas buscas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando os descritores “assistência de enfermagem” e “pré-natal”, sendo inicialmente encontrados 5.050 artigos, dos quais 8 se enquadraram nos critérios estabelecidos pelo estudo. Esses artigos foram publicados nos anos de 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 e 2022. O profissional enfermeiro pode contribuir significativamente para a qualidade da assistência pré-natal, bem como para a redução da morbimortalidade materna e infantil, por meio de uma atuação pautada em princípios éticos, legais e em conhecimento técnico-científico que respalda sua prática. A implementação de uma atenção qualificada pelo enfermeiro durante o pré-natal favorece maior segurança diante de situações de risco apresentadas pelas gestantes, promovendo escuta ativa, estabelecimento de vínculo e uma atenção resolutiva capaz de atender de forma integral às necessidades das mulheres nesse período.

A IMPORTÂNCIA DO PSICÓLOGO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO

Alexandre Conttato Colagrai; Amanda Alves da Silva; Ana Júlia Antunes de Oliveira; Mayra Carneiro Fuzaro; Lisie Tocci Justo

Claretiano – Centro Universitário de de Rio Claro

Resumo: O esporte é um fenômeno sociocultural intrínseco à humanidade e, entre suas diversas manifestações, destaca-se o esporte de alto rendimento, cuja função é representar um país ou comunidade, sendo caracterizado pela seletividade e pela presença de atletas altamente aptos em suas respectivas modalidades. Esses atletas profissionais enfrentam intensos desgastes físicos e psicológicos decorrentes dos treinamentos e competições, sendo expostos a fatores como pressão midiática, lesões, queda de desempenho, rotinas exaustivas de treinos e viagens, o que pode desencadear quadros de estresse, ansiedade, depressão, transtornos alimentares, crises de pânico, distúrbios do sono, entre outros. Nesse contexto, o papel do psicólogo do esporte é fundamental para auxiliar o atleta no gerenciamento desses sintomas psíquicos, contribuindo para a manutenção da saúde mental e a melhoria do rendimento esportivo. Este estudo tem como objetivo destacar a importância do psicólogo esportivo no cuidado com a saúde mental de atletas profissionais de alto rendimento em modalidades olímpicas. A metodologia utilizada foi uma revisão de literatura, com seleção de artigos científicos publicados entre 2020 e 2024, no idioma português, com recorte para artigos de revisão. As palavras-chave foram escolhidas com base nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Psicologia, Psicólogo do Esporte, Atleta, Alto Rendimento e Saúde Mental, e a busca foi realizada por meio do Google Acadêmico. Os temas mais investigados nos estudos selecionados incluíram saúde mental, desempenho esportivo, estratégias de intervenção psicológica, possibilidades de atuação do psicólogo do esporte e aspectos sociais e emocionais envolvidos na prática esportiva de alto nível. Os resultados apontaram que o psicólogo do esporte exerce um papel crucial, realizando avaliações padronizadas para identificar sintomas de transtornos mentais, além de promover intervenções práticas como treinamento da atenção plena, foco, técnicas de mentalização e visualização, desenvolvimento da resiliência, reconhecimento e gestão das emoções, planejamento de metas e estratégias, bem como o estímulo à motivação. O treinamento dessas habilidades psicológicas colabora significativamente para o desenvolvimento de uma saúde mental equilibrada, refletindo diretamente no aumento do desempenho em treinos e competições. Dessa forma, ressalta-se a relevância do psicólogo do esporte como profissional capacitado para intermediar a relação entre saúde mental e rendimento, por meio de investigações e treinamentos específicos voltados ao equilíbrio emocional e psicológico dos atletas. Conclui-se, portanto, que promover e preservar a saúde mental de atletas de alto rendimento é essencial para garantir qualidade de vida e maximizar o desempenho esportivo, sendo o psicólogo do esporte o profissional mais indicado para atuar de forma efetiva nesse processo.

A IMPORTÂNCIA DO PSICÓLOGO FORENSE NO DIAGNÓSTICO DA PSICOPATOLOGIA DO TRANSTORNO DE PERSONALIDADE ANTISOCIAL

Julia Brassoloto Sapagnol; Julia Filgueiras; Taissa Rodrigues da Silva; Tayná Nunes Bigaram Dourado; Vitória Rhaissa Penedo Silva;
Lisie Tocci Justo

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O Transtorno da Personalidade Antissocial (TPA) é caracterizado por um padrão persistente de indiferença e violação dos direitos alheios, com início geralmente na infância ou adolescência e continuidade na vida adulta. Esse padrão já foi anteriormente referido como psicopatia, sociopatia ou transtorno da personalidade dissocial. Nesse contexto, a psicologia forense desempenha um papel crucial no sistema judicial, uma vez que as instituições judiciais não devem ser compreendidas apenas sob a ótica da repressão, julgamentos e encarceramentos, mas também como espaços de avaliação e encaminhamento adequados. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi apontar o papel do psicólogo forense na avaliação de indivíduos com Transtorno de Personalidade Antissocial. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, realizado no Google Acadêmico, com publicações compreendidas entre os anos de 2020 e 2024, utilizando os descritores: psicopatologia, Transtorno de Personalidade Antissocial e psicologia forense. Os artigos foram selecionados inicialmente pelos títulos e, em seguida, pelos resumos. O psicólogo forense se mostra fundamental na avaliação e compreensão de infratores com TPA, sendo responsável por distinguir entre comportamentos criminosos e patologias, elaborando laudos que subsidiam decisões judiciais quanto à responsabilidade penal e à indicação de medidas socioeducativas ou estratégias de reabilitação. Esse profissional utiliza seus conhecimentos para identificar traços comportamentais associados ao transtorno, avaliar o risco de reincidência e propor planos de cuidado individualizados. Além disso, contribui diretamente para a formulação de estratégias de intervenção e reabilitação, visando reduzir os impactos do TPA no contexto criminal. Conclui-se que a atuação do psicólogo forense na análise comportamental de infratores com TPA favorece tanto a definição de estratégias terapêuticas adequadas quanto, quando necessário, a exclusão do diagnóstico, promovendo uma abordagem mais justa e eficaz. Dessa forma, o psicólogo forense é o profissional capacitado para colaborar com os sistemas de saúde e justiça, garantindo que os direitos dos indivíduos envolvidos em processos criminais sejam respeitados e que as decisões judiciais sejam embasadas em critérios técnicos e éticos.

A INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS NA NUTRIÇÃO: INFORMAÇÃO OU DESINFORMAÇÃO?

Emanuelle Sousa de Araujo; Gabriela Mangabeira Coelho; Liliane Aparecida Junqueira da Silva

Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: As redes sociais desempenham um papel cada vez mais significativo na disseminação de informações sobre nutrição, moldando a forma como os indivíduos percebem e se relacionam com a alimentação e a saúde. Embora essas plataformas ofereçam amplo acesso a dados e estratégias nutricionais, também apresentam riscos consideráveis decorrentes da desinformação e da ausência de regulamentação. O objetivo geral deste estudo é analisar como as informações e desinformações podem afetar o âmbito nutricional da população. Trata-se de uma revisão de literatura com abordagem qualitativa e descritiva, utilizando artigos em português, espanhol e inglês, com base em critérios como a identificação de desinformações nutricionais na internet, o impacto das informações fornecidas por profissionais de saúde, a influência das redes sociais sobre a saúde mental, hábitos alimentares e comportamentais, as formas positivas de propagação da educação alimentar online por profissionais qualificados e as consequências da disseminação de conteúdos por indivíduos não capacitados. Também foram consideradas as principais plataformas habilitadas para busca de informações nutricionais, sendo utilizadas as bases SciELO e Google Acadêmico. É fundamental reconhecer que, embora muitos profissionais da saúde usem as redes sociais para educar e informar o público de maneira ética e fundamentada, uma quantidade expressiva de conteúdo é produzida por pessoas sem a formação adequada, o que contribui para a perpetuação de mitos e práticas alimentares potencialmente prejudiciais. A desinformação não apenas confunde os consumidores, como pode acarretar sérias consequências à saúde pública. Por isso, é essencial que os usuários adotem uma postura crítica diante das informações encontradas nas redes sociais. A promoção de uma educação midiática sólida e a capacitação das pessoas para diferenciar fontes confiáveis de conteúdos enganosos são passos fundamentais para mitigar os impactos negativos da desinformação. No futuro, a colaboração entre profissionais da nutrição, plataformas digitais e órgãos reguladores será essencial para garantir que as informações nutricionais disseminadas online sejam baseadas em evidências científicas e contribuam efetivamente para hábitos alimentares saudáveis. Somente dessa forma será possível transformar as redes sociais em ferramentas potentes de promoção da saúde e bem-estar, em vez de fontes de confusão e desinformação.

A INFLUÊNCIA DO FILTRO BACTERIANO E TROCADOR DE CALOR NA MECÂNICA RESPIRATÓRIA

Fatima Cristina Felix da Silva; Jorge Luís Guerra; Jacqueline Rodrigues de Freitas Vianna

Claretiano – Centro Universitário; Universidade Federal de São Carlos – SP; Santa Casa de Misericórdia de Batatais – SP

Resumo: O aquecimento e a umidificação do ar são realizados principalmente pelo nariz e pela faringe, sendo a traqueia responsável por complementar esse processo. As vias aéreas superiores não apenas aquecem e umidificam o ar inspirado, mas também desempenham um papel fundamental na filtração das partículas presentes no ambiente. Contudo, o uso de vias aéreas artificiais, como o tubo endotraqueal, compromete essas funções naturais. A respiração prolongada de gases não condicionados por meio do tubo endotraqueal pode causar complicações como hipotermia, espessamento das secreções, destruição do epitélio das vias aéreas e atelectasias. Por essa razão, torna-se imprescindível a inserção de um sistema de aquecimento e umidificação do ar inalado entre o tubo endotraqueal ou traqueostomia e o conector em “Y” do circuito do ventilador mecânico (VM), sendo comumente utilizados os filtros trocadores de calor e umidade (HMEs). Considerando a importância de compreender as alterações fisiológicas associadas a esse processo, foi realizada uma revisão bibliográfica com base em fontes confiáveis, como PubMed, Medline, Google Acadêmico e SciELO, com o objetivo de reunir evidências sobre os filtros trocadores de calor e sua influência na mecânica respiratória. A pesquisa abrangeu o período de 1993 a 2014, contemplando publicações em inglês e português. Os dados da literatura indicam que, embora o uso do filtro trocador de calor e umidade seja considerado indispensável em contextos de ventilação mecânica, seu uso deve ser criterioso, pois pode apresentar tanto benefícios quanto malefícios aos pacientes. Esses dispositivos podem provocar alterações significativas na mecânica respiratória, com possíveis repercussões clínicas indesejáveis, especialmente em casos de secreção pulmonar abundante. Nessas situações, a presença de secreções espessas ou a condensação de água no filtro pode aumentar a resistência ao fluxo aéreo, tornando necessária a seleção adequada do tipo de filtro, bem como sua substituição frequente, a fim de garantir a segurança e a eficácia do suporte ventilatório.

A INFLUÊNCIA DOS TRATAMENTOS DE ACNE NA RECONSTRUÇÃO DA AUTOESTIMA

Maria Eduarda Grasi Zampiero; Rauany Júlia Neves Resende; Yasmim Lima Nascimento; Saulo Cesar Vallin Fabrin; Shislene de Andrade Baldasso

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: Durante a adolescência, as mudanças hormonais e físicas podem levar ao surgimento da acne, condição que pode afetar negativamente a autoestima dos jovens. Este estudo tem como objetivo analisar a influência da acne na autoestima dos adolescentes, bem como destacar a importância dos profissionais de estética e cosmética no tratamento dessa condição. Foram utilizadas pesquisas bibliográficas e revisões de literatura para reunir informações sobre os efeitos psicológicos da acne e as diferentes opções terapêuticas disponíveis. O método adotado incluiu a análise de estudos que investigaram a relação entre acne e autoestima, além da avaliação das melhores práticas de tratamento. A acne pode provocar queda da autoestima nos adolescentes, gerando sentimentos de insegurança, angústia e isolamento social. Por esse motivo, é essencial que os profissionais de estética e cosmética estejam capacitados para oferecer tratamentos eficazes e adaptados às necessidades dessa faixa etária. Entre as opções terapêuticas, destacam-se a limpeza de pele e os peelings, que são amplamente utilizados para tratar a acne e melhorar a aparência cutânea. Além disso, terapias com laser e LED têm demonstrado eficácia na redução da inflamação e na melhora geral da textura da pele. Esses procedimentos não apenas auxiliam no controle da acne, mas também contribuem para a diminuição de cicatrizes e manchas, exercendo impacto positivo sobre a autoestima dos adolescentes. Conclui-se que a acne pode afetar de forma significativa a saúde mental e emocional dos jovens, e que o tratamento não deve ser encarado apenas sob a ótica estética, mas também como um cuidado com o bem-estar psicológico. Dessa forma, é fundamental que os esteticistas, além de oferecerem intervenções eficazes, atuem em parceria com outros profissionais da saúde, promovendo uma abordagem multidisciplinar e humanizada, capaz de fortalecer a confiança e autoestima dos adolescentes.

A INTERDISCIPLINARIDADE NA FORMAÇÃO DE PESQUISADORES EM EDUCAÇÃO

Diego Andrade de Jesus Lelis
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A interdisciplinaridade tem se consolidado como uma abordagem essencial na formação de pesquisadores, refletindo a complexidade e a interconexão dos problemas contemporâneos. Ao integrar conhecimentos de diferentes disciplinas, a pesquisa interdisciplinar busca produzir soluções mais abrangentes e inovadoras. Este estudo explora a importância e os desafios da interdisciplinaridade na formação acadêmica, destacando seu potencial para enriquecer a produção científica. A metodologia adotada consistiu em uma análise crítica de autores renomados da área da educação e da pesquisa interdisciplinar, por meio da revisão de artigos, livros e estudos de caso que abordam a temática, proporcionando uma compreensão ampla e aprofundada sobre o assunto. A análise revelou que a interdisciplinaridade é fundamental para a formação de pesquisadores capazes de enfrentar questões complexas de maneira holística. Entre os principais benefícios identificados estão: a ampliação da compreensão dos problemas, por meio da integração de diferentes áreas do saber; o estímulo à inovação e à criatividade, com o desenvolvimento de novas perspectivas e métodos; e o fortalecimento de competências transversais, como pensamento crítico, colaboração, comunicação e adaptabilidade, indispensáveis à pesquisa contemporânea. Por outro lado, também foram evidenciados desafios relevantes, como as dificuldades de integração entre áreas, exigindo coordenação eficaz e conhecimento aprofundado dos campos envolvidos; a resistência institucional, decorrente das estruturas acadêmicas tradicionais que muitas vezes não favorecem a interdisciplinaridade; e a insuficiência de formação e capacitação específica, que limita a adoção plena dessa abordagem. Conclui-se que, embora a interdisciplinaridade seja vital para a formação de pesquisadores aptos a lidar com os desafios da sociedade atual, sua implementação demanda transformações estruturais nas instituições acadêmicas, com a revisão de currículos, incentivo à colaboração entre diferentes áreas do conhecimento e oferta de suporte adequado para garantir o pleno desenvolvimento das potencialidades dessa prática.

ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN MATRICULADAS NAS REDES REGULARES DE ENSINO

Mariana de Lucca Greter; Maria Terezinha Bellanda Galuch; Analice Czyzewski
Universidade Estadual de Maringá (UEM)

Resumo: O direito à matrícula de alunos com deficiência no ensino regular é resultado de muitas lutas e debates ao longo das últimas décadas; no entanto, a existência de garantias legais não assegura, por si só, que a questão esteja plenamente resolvida. Este projeto de Iniciação Científica tem como objetivo refletir sobre o processo de alfabetização de crianças com Síndrome de Down (SD) matriculadas na rede regular de ensino até o 2º ano do ensino fundamental, conforme estabelecido pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Trata-se de um estudo de caráter documental e bibliográfico, com o intuito de compreender os processos de alfabetização e letramento de forma geral, bem como analisar como esses processos são conduzidos no caso de crianças com trissomia do cromossomo 21 inseridas no ensino regular. Além das contribuições teóricas de autoras da área, foram consideradas fontes que tratam especificamente da Síndrome de Down e das práticas pedagógicas voltadas à alfabetização e ao letramento. O estudo contempla temas fundamentais para a compreensão da temática, como a discussão sobre a inclusão nas redes de ensino, o papel do professor de apoio e os documentos oficiais que regulamentam o trabalho docente com alunos com necessidades educacionais especiais. As análises revelam que o trabalho pedagógico direcionado às crianças com Síndrome de Down deve possibilitar que elas atinjam, ao final do segundo ano do ensino fundamental, os mesmos níveis de alfabetização geralmente esperados para crianças com desenvolvimento típico. Dessa forma, torna-se viável garantir que alunos com necessidades educacionais especiais — em particular os com Síndrome de Down — tenham acesso às mesmas oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento, contribuindo para a construção de uma educação nacional mais equânime, inclusiva e de qualidade para todos os educandos.

ALIMENTAÇÃO ADEQUADA PARA MULHERES COM SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS E SOBREPESO: ABORDAGENS NUTRICIONAIS E RESULTADOS EM SAÚDE

Renata Cotian Lemos; Samara Beatriz da Silva; Saulo Cesar Vallin Fabrin; Fabíola Rainato Gabriel de Melo
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é uma condição endócrina comum em mulheres em idade reprodutiva, caracterizada por disfunções hormonais que afetam o ciclo menstrual e a ovulação, resultando em sintomas como resistência à insulina, hirsutismo e acne. Em mulheres com sobrepeso ou obesidade, esses sintomas tendem a se intensificar, aumentando o risco de desenvolvimento de doenças metabólicas, como o diabetes tipo 2 e as doenças cardiovasculares. Nesse contexto, a alimentação adequada constitui um dos pilares fundamentais no tratamento da SOP, com o objetivo de mitigar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. Este estudo revisa e sintetiza as principais recomendações nutricionais voltadas para mulheres com SOP e sobrepeso, com foco em estratégias dietéticas que favoreçam o controle sintomático e a perda de peso. Foi realizada uma revisão de literatura baseada em estudos publicados nos últimos dez anos, por meio das bases de dados Google Scholar, PubMed e SciELO, considerando artigos científicos e diretrizes clínicas que abordam a relação entre dieta, manejo de peso e sintomas da SOP. Os resultados indicam que uma dieta rica em fibras e com baixo índice glicêmico é eficaz no controle da resistência à insulina, um fator central na fisiopatologia da síndrome. A inclusão de alimentos integrais, vegetais, frutas, proteínas magras e gorduras saudáveis — como as presentes em nozes e peixes — demonstrou benefícios tanto na perda de peso quanto na redução dos sintomas clínicos. Além disso, a diminuição do consumo de carboidratos refinados e açúcares simples foi correlacionada à melhora nos níveis de insulina e na função ovulatória. Para o manejo eficaz da SOP em mulheres com sobrepeso, recomenda-se uma abordagem nutricional específica, baseada em uma dieta balanceada, rica em nutrientes e de baixo índice glicêmico. A adoção de hábitos alimentares saudáveis contribui não apenas para o controle do peso corporal, mas também para o equilíbrio hormonal e metabólico, proporcionando alívio dos sintomas e uma melhora significativa na qualidade de vida. Abordagens personalizadas, aliadas ao acompanhamento médico e nutricional, são fundamentais para maximizar os benefícios terapêuticos da intervenção dietética.

ANÁLISE DOS FATORES DE RISCO E ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS

Edjei de Carvalho Vicente Eusébio; Jean Pierre Chrispin Boncompani
Centro Universitário – Claretiano

Resumo: O envelhecimento da população é um fenômeno global que impõe desafios significativos à saúde pública, sendo o risco de quedas uma das principais preocupações, especialmente entre idosos institucionalizados. As quedas são eventos frequentes e potencialmente graves, com consequências físicas, psicológicas e econômicas que comprometem de forma expressiva a qualidade de vida dos idosos. Em instituições de longa permanência, onde os residentes geralmente apresentam múltiplas comorbidades e limitações funcionais, a prevenção de quedas torna-se uma prioridade essencial. Este artigo tem como objetivo analisar os fatores de risco associados às quedas em idosos institucionalizados, bem como discutir estratégias eficazes de prevenção, buscando identificar os principais determinantes desses eventos e avaliar intervenções capazes de reduzir sua incidência e gravidade. A metodologia adotada consistiu em uma revisão bibliográfica de artigos científicos e publicações relevantes, selecionados em bases de dados como PubMed, SciELO e Google Scholar, considerando critérios de relevância, atualidade e qualidade metodológica. Os estudos analisados indicam que os principais fatores de risco para quedas incluem a fragilidade física — frequentemente associada à sarcopenia, perda de equilíbrio e mobilidade reduzida —, a polifarmácia, especialmente o uso de medicamentos sedativos e anti-hipertensivos, os déficits cognitivos, como os causados por demências, e as condições ambientais inadequadas. A fragilidade física aumenta a vulnerabilidade do idoso, enquanto a polifarmácia pode provocar efeitos adversos como tonturas e hipotensão postural. Déficits cognitivos comprometem a capacidade de julgamento e percepção de risco, dificultando a adoção de comportamentos seguros. Além disso, fatores ambientais como iluminação precária, superfícies escorregadias e ausência de dispositivos de apoio agravam a situação. As intervenções mais eficazes são aquelas de caráter multidisciplinar, que englobam programas de exercícios físicos voltados ao fortalecimento muscular e melhora do equilíbrio, revisão periódica da medicação, adaptações no ambiente físico e capacitação contínua de cuidadores e residentes. A implementação dessas medidas requer a atuação integrada de uma equipe multiprofissional composta por médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e terapeutas ocupacionais. A prevenção de quedas em idosos institucionalizados exige, portanto, uma abordagem abrangente e coordenada. A identificação e o manejo apropriado dos fatores de risco são fundamentais para promover um ambiente seguro, reduzir a incidência de quedas e suas consequências e, sobretudo, garantir uma melhor qualidade de vida aos idosos que vivem em instituições de longa permanência. A contínua pesquisa e o desenvolvimento de estratégias preventivas são indispensáveis para enfrentar esse desafio crescente, assegurando que o envelhecimento ocorra com dignidade, segurança e bem-estar.

ANÁLISE TERMOGRÁFICA DOS MÚSCULOS SUPRA E INFRA-HIÓIDES EM INDIVÍDUOS COM APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO QUE UTILIZAM CPAP: ESTUDO LONGITUDINAL

Guilherme Gallo Costa Gomes; Christian Rafael Rodrigues Farina; Simone Cecílio Hallak Regalo; Edson Donizetti Verri; Selma Siessere
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FORP/USP)
Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP)

Resumo: A apneia obstrutiva do sono é um distúrbio que acomete as vias aéreas superiores, caracterizado por colapsos repetitivos da faringe durante o sono, podendo ser completos, resultando em apneia, ou parciais, causando hipopneia. O CPAP atua como um stent pneumático, mantendo as vias aéreas superiores abertas, prevenindo obstruções e episódios de dessaturação. O objetivo deste estudo foi avaliar a simetria térmica dos músculos supra e infra-hióides em indivíduos com apneia obstrutiva do sono após 90 dias de uso do CPAP. A hipótese foi de que o uso do CPAP contribuiria para uma melhor atividade desses músculos, devido à prevenção do colapso das vias aéreas superiores e aos efeitos fisiológicos associados à redução da hipoxemia. Foram incluídos indivíduos com diagnóstico clínico de apneia obstrutiva do sono confirmado por polissonografia, com idades entre 20 e 70 anos, de ambos os sexos. Os critérios de exclusão abrangeram presença de lesões de pele, hipersensibilidade, déficits cognitivos, doenças neurológicas e sistêmicas descompensadas, uso de prótese total ou removível, doença periodontal, uso de anti-inflamatórios, analgésicos e relaxantes musculares que pudessem interferir na fisiologia neuromuscular. Participaram do estudo 11 indivíduos (oito homens e três mulheres), sendo que 10 utilizaram máscara nasal e um utilizou máscara oronasal. A análise térmica dos músculos supra e infra-hióides revelou assimetria entre os lados nas avaliações inicial e após 90 dias. Inicialmente, o lado direito apresentou temperaturas mais elevadas com diferença significativa nos músculos supra e infra-hióides. Após 90 dias de uso do CPAP, observou-se melhora na simetria térmica, embora a diferença ainda fosse significativa; além disso, o lado esquerdo apresentou elevação das médias de temperatura em relação à avaliação inicial. Notou-se que os músculos supra-hióides mantiveram, nas duas avaliações, temperaturas mais baixas em comparação aos músculos infra-hióides, com diferença significativa em ambos os lados e especialmente no lado direito após 90 dias. O IMC médio da amostra foi de 32,1 kg/m², o que caracteriza obesidade, fator que pode estar relacionado ao estreitamento das vias aéreas devido à compressão exercida pelo tecido adiposo, conforme apontado por Kurnool et al. (2023) e Jingtao et al. (2012). Houve assimetria térmica significativa nos músculos supra-hióides, com maior média de temperatura no lado direito tanto na avaliação inicial quanto após 90 dias de uso do CPAP. Apesar da redução da assimetria térmica após o período de uso, a diferença não foi estatisticamente significativa. Os valores de assimetria observados foram superiores aos padrões considerados normais em indivíduos saudáveis. Conclui-se que o uso do CPAP contribuiu para o aumento da temperatura muscular, mas a assimetria foi mantida, possivelmente em decorrência de hipotonia e alteração na ativação muscular, sugerindo a necessidade de estratégias terapêuticas complementares para correção dessas disfunções.

A NECESSIDADE DO TRATAMENTO PRECOCE FRENTE AO DIAGNÓSTICO TARDIO DA FEBRE MACULOSA

Miriam Cristina Teixeira da Silva; Fernando Burzi Canovas; Giovanna Barboza Monteiro; Jady Letícia de Freitas; Lucas Pavani e
Débora Laís Justo Jacomini

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro – SP

Resumo: A febre maculosa (FM) é uma doença de notificação obrigatória e imediata para todo caso suspeito, sendo considerada uma zoonose transmitida por ectoparasitas, especialmente carrapatos do gênero *Amblyomma*, e causada por bactérias intracelulares obrigatórias do gênero *Rickettsia*. Essa enfermidade pode se manifestar de forma leve a potencialmente fatal, dependendo da espécie envolvida, e a dificuldade no diagnóstico precoce, devido à ausência de exames específicos disponíveis de forma imediata, agrava seu prognóstico. No Brasil, é considerada a riquetsiose mais grave quando não diagnosticada e tratada precocemente, configurando-se como uma preocupação crescente diante do aumento expressivo de casos notificados nos últimos anos. Um dos fatores que dificultam o diagnóstico precoce está relacionado ao período de incubação da doença, que varia de 2 a 14 dias, tornando o diagnóstico eminentemente clínico-epidemiológico. A metodologia deste estudo foi de natureza descritiva, baseada em uma revisão de literatura, a partir de informações coletadas em artigos científicos e fontes confiáveis como MEDLINE, SciELO, PubMed, LILACS e manuais do Ministério da Saúde, utilizando um referencial teórico atualizado. Os dados obtidos demonstram que o tratamento precoce da FM é de extrema importância e deve ser iniciado com base na suspeita clínica e epidemiológica, utilizando-se a doxiciclina como primeira escolha, em razão de sua boa distribuição tecidual, especialmente no parênquima hepático, visando reduzir a gravidade e a mortalidade associadas à doença. No entanto, o uso de tetraciclina pode acarretar efeitos adversos em crianças menores de 8 anos, gestantes e pacientes suscetíveis, como náuseas e reações alérgicas, sendo o cloranfenicol uma alternativa terapêutica nesses casos. Dessa forma, o tratamento deve ser cuidadosamente avaliado, considerando os riscos e benefícios conforme a faixa etária e o estado clínico do paciente. Além disso, identificaram-se diversos empecilhos à identificação precoce da zoonose, tais como sintomas iniciais inespecíficos, variabilidade na apresentação clínica, indisponibilidade imediata de diagnóstico laboratorial, ausência de relato da exposição ao vetor, sobreposição de sintomas com outras doenças e, frequentemente, a falta de conhecimento ou capacitação específica dos profissionais de saúde sobre a febre maculosa. Portanto, é essencial que os sinais iniciais, a fisiopatologia da doença e os protocolos de manejo sejam amplamente divulgados e discutidos entre os profissionais de saúde, por meio de capacitações, informativos e ações educativas, a fim de promover um diagnóstico precoce e eficaz, contribuindo para a redução da letalidade associada à febre maculosa.

A POBREZA NA VIDA RELIGIOSA: UM COMPROMISSO SOCIOPOLÍTICO DESDE AS ORIGENS ATÉ AMÉRICA LATINA

Bruno Marcondes

Clateriano – Centro Universitário

Resumo: A Vida Religiosa, em sua vivência cotidiana, necessita passar por profundas reformulações, especialmente no que se refere ao voto de pobreza. Sonhar a Vida Religiosa Consagrada nos dias atuais, a partir de sua centralidade que é Jesus Cristo, exige uma releitura crítica e apurada da realidade contemporânea. A história revela que o novo sempre demanda novas respostas. Nesse contexto, o presente artigo propõe-se a analisar como a Vida Religiosa, na América Latina, ultrapassa os muros físicos da Igreja, inserindo-se em ambientes mais amplos e conectando-se profundamente com as causas sociopolíticas do continente, refletindo, a partir dessa inserção, sobre uma nova ótica do voto de pobreza. A metodologia utilizada baseou-se em uma abordagem qualitativa, com apoio em referências bibliográficas que forneceram os fundamentos teóricos necessários para o desenvolvimento da temática. Inspirados por Jesus Cristo, os consagrados são chamados a viver sua consagração em comunhão com a hierarquia eclesial, mas também a cultivar uma mística horizontal, sensível aos clamores do povo, em constante atitude de saída e encontro, realizando, assim, a experiência do Mistério junto aos prediletos de Deus. Os votos religiosos, especialmente o de pobreza, devem conduzir os consagrados a uma vivência íntima com o Sagrado a partir da realidade do povo latino-americano, favorecendo um retorno às fontes e um comprometimento sociopolítico genuíno, com imersão na vida e na luta dos pobres, visando à libertação de toda forma de injustiça social. Tal processo só se tornará efetivo quando a Vida Religiosa Consagrada for capaz de denunciar, com radicalidade evangélica, as estruturas geradoras da desigualdade e da exclusão social, reafirmando seu papel profético e transformador no coração da Igreja e da sociedade.

A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA NO DESENVOLVIMENTO MOTOR INFANTIL

Ana Beatriz Martins Araújo; Arthur Carneiro David; Bárbara da Silveira Salgueiro; Flávia Helena Silva Bernardes; Lavínia Rodrigues de Oliveira; Evandro Marianetti Fioco
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A atividade física é fundamental para o desenvolvimento infantil, influenciando positivamente a saúde física, emocional, social e cognitiva das crianças. Recomendações de organizações de saúde indicam que altos níveis de atividade física em crianças em idade escolar proporcionam benefícios duradouros. Embora esteja estabelecido que a atividade física contribui para o aprimoramento das habilidades motoras e funções cognitivas em faixas etárias mais avançadas, a literatura sobre seus efeitos em crianças na fase pré-escolar ainda é limitada. Este estudo de revisão tem como objetivo analisar e sintetizar as evidências disponíveis sobre os efeitos da atividade física nas habilidades motoras e no desenvolvimento cognitivo de crianças com idades entre 4 e 6 anos. De acordo com diretrizes baseadas em evidências, os estudos revisados indicam que, embora os resultados quanto às capacidades motoras sejam variados e, por vezes, não demonstrem benefícios significativos, os avanços cognitivos — especialmente em áreas como linguagem, desempenho escolar, atenção e memória de trabalho — são consideráveis. Esses achados sustentam a hipótese de que a prática de atividade física exerce efeitos positivos sobre o desenvolvimento cognitivo infantil. No entanto, apesar dos resultados promissores, o estudo ressalta a necessidade de pesquisas adicionais com amostras maiores e metodologias mais robustas, a fim de confirmar e aprofundar a compreensão sobre os efeitos da atividade física no desenvolvimento global de crianças em idade pré-escolar.

A RELAÇÃO EU-OUTRO NA FILOSOFIA DA RELIGIÃO ANTIFETICHISTA DE ENRIQUE DUSSEL

Igor Kauã Silva Rocha

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O presente trabalho traz à tona uma reflexão essencial sobre os aspectos religiosos e sociais que contribuíram para o domínio dos europeus sobre o Outro, no contexto de sofrimento e dor dos povos latino-americanos. Tal concepção é delineada a partir do binômio Eu–Outro e está profundamente imbricada nas diversas manifestações de indignação e revolta diante da negação histórica e sistemática dos povos ameríndios e de seus ancestrais — denúncias estas constantemente articuladas pela Filosofia da Libertação. O principal objetivo deste estudo é promover a tomada de consciência dos sujeitos oprimidos a partir de sua própria realidade de exclusão e marginalização. A metodologia adotada fundamenta-se nos escritos do filósofo Enrique Dussel, com ênfase nas obras *Ética da Libertação Latino-americana V: Uma Filosofia da Religião Antifetichista* (1980) e *1492 – O Encobrimento do Outro (A origem do Mito da Modernidade)* (1993). A relação Eu–Outro, conforme delineada na concepção da religião antifetichista proposta por Dussel, assume relevância central para a formação crítica do pensamento sobre a alteridade e a totalidade, permitindo-nos analisar de modo incisivo não apenas o contexto eurocêntrico que acentuou as práticas opressivas na América Latina, mas também os processos de transformação e destruição empreendidos por conquistadores “tementes a Deus”, que colonizaram o Outro como um objeto descartável. Nesse processo, além da dignidade violada e dos costumes desconsiderados, a cultura do Outro — a maioria que é tratada como minoria — foi, em larga escala, exterminada em nome da afirmação totalizante do Eu conquistador. Inserido no contexto social marginalizado dos sujeitos que constituem a história latino-americana, este trabalho conclui que a Filosofia de Enrique Dussel oferece instrumentos fundamentais para compreender os fenômenos que alimentam o fetiche religioso e, assim, define de forma rigorosa os parâmetros a serem considerados quando se analisam as particularidades sociais e religiosas presentes na complexa e assimétrica relação Eu–Outro.

A RELEVÂNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVA ATÉ OS SEIS MESES E A NECESSIDADE DE UMA INTRODUÇÃO ALIMENTAR ADEQUADA

Eliomara Dionizio Lima; Liliane Aparecida Junqueira da Silva
Claretiano – Faculdade de Boa Vista – RR

Resumo: O aleitamento materno é o principal alimento para os bebês, pois contém todos os nutrientes essenciais que eles necessitam nos primeiros meses de vida. O leite materno é rico em proteínas, gorduras que contêm ácidos graxos essenciais como ômega-3 e ômega-6, carboidratos, vitaminas A, C, D, E e K, além de minerais como cálcio, fósforo, ferro e zinco. Sua importância é fundamental para o bom desenvolvimento do bebê, sendo capaz de suprir integralmente suas necessidades nutricionais nesse período inicial. Ao completar seis meses de idade, o bebê começa a apresentar sinais de prontidão, que indicam que já é possível iniciar a introdução alimentar de forma segura. Esses sinais são importantes para que as mães sintam-se mais confiantes e confortáveis durante esse novo processo. A introdução alimentar é um marco crucial no desenvolvimento infantil, influenciando diretamente na saúde e no bem-estar a longo prazo. Nessa fase, a criança passa a ter acesso a alimentos sólidos e semissólidos, porém o aleitamento materno complementar deve continuar até, pelo menos, os dois anos de idade ou mais, caso a criança deseje e a mãe esteja disposta a continuar amamentando. Os alimentos devem ser oferecidos, preferencialmente, de forma in natura, sem adição de açúcar e sal, principalmente nas principais refeições como o almoço e o jantar. No caso dos sucos, recomenda-se que também sejam ofertados sem açúcar; sempre que possível, é melhor oferecer a fruta in natura, e, caso se opte por sucos, é importante combinar frutas para evitar a necessidade de adoçantes ou açúcares adicionais. Quando a introdução alimentar não é realizada de maneira adequada, com a oferta de todos os grupos alimentares — como verduras, legumes, frutas, cereais, proteínas e leguminosas —, a criança pode tornar-se seletiva, o que compromete o seu desenvolvimento saudável e o fortalecimento do sistema imunológico. Por isso, é essencial que esse processo seja conduzido com atenção e responsabilidade, garantindo uma alimentação variada e equilibrada desde os primeiros anos de vida.

A REVOLUÇÃO DOS BICHOS: ENSINO DA LITERATURA INGLESA POR MEIO DO LETRAMENTO DIGITAL

Luís Carlos Pereira Alves
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O conceito de letramento vai além da definição tradicional apresentada por dicionários, que descrevem *literacy* apenas como a habilidade de ler e escrever — definição esta equivalente à ideia de alfabetização. No entanto, letrar é mais do que alfabetizar: enquanto alfabetizar refere-se ao domínio técnico da leitura e da escrita, letrar envolve o desenvolvimento das habilidades que permitem o uso competente e contextualizado da leitura e da escrita na vida social. Nesse sentido, insere-se o conceito de multiletramentos, que contempla, entre outros, o letramento digital, base para a realização deste trabalho com o livro *A Revolução dos Bichos* nas turmas do primeiro ano do ensino médio. A leitura da obra foi conduzida a partir de uma sequência didática simples, conforme proposta por Rildo Cosson (2021), que contempla as etapas de motivação, introdução, leitura e interpretação até a apreciação completa da obra. É na última etapa que se concretiza o processo de letramento. Para a realização do letramento digital, foi utilizado o Canva na produção de um jornal escolar, cujas notícias foram baseadas nos capítulos do livro — uma notícia a cada dois capítulos. O objetivo central do trabalho foi introduzir a literatura inglesa aos alunos do ensino médio por meio do gênero fábula, com o intuito de formar leitores em língua estrangeira (LE). O resultado foi o engajamento dos alunos na produção de um jornal impresso com notícias inspiradas em *A Revolução dos Bichos*, que foi divulgado na comunidade escolar. A metodologia adotada foi a abordagem qualitativa, visando alcançar os objetivos específicos do projeto, quais sejam: formar leitores em língua inglesa, revisar o gênero fábula e incentivar o hábito de leitura por meio do letramento literário.

AS MOTRICIDADES DO SUL E A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: CONTRA A INVISIBILIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS, CORPOS E EXPERIÊNCIAS

Robson Amaral da Silva; Matheus Oliveira Santos
Claretiano – Centro Universitário; Universidade Federal de São Carlos

Resumo: As raízes históricas da Educação Física estão vinculadas aos ideais burgueses dominantes no século XVIII, que serviram de base científica para sua inserção como disciplina nas escolas brasileiras a partir do século XIX. Fundamentada na racionalidade moderna e no eurocentrismo, a Educação Física, no âmbito da cultura corporal, passou a reproduzir a lógica de valorização das manifestações socioculturais europeias e estadunidenses, em detrimento de outras expressões corporais oriundas de povos e grupos culturalmente distintos, que ao longo dos séculos foram alvo de discriminação e preconceito. Nesse cenário, observa-se a invisibilização de conhecimentos, corpos e experiências que compõem a diversidade característica do mundo. É justamente nesse contexto que se inserem as Motricidades do Sul. O objetivo deste trabalho é apresentar as Motricidades do Sul como possibilidade para o fortalecimento de identidades, saberes e vivências de grupos e povos socialmente marginalizados nas aulas de Educação Física. Para isso, realizamos uma pesquisa bibliográfica baseada em produções de pesquisadores e pesquisadoras dedicados ao estudo do tema. As Motricidades do Sul abrangem a tradição e a resistência ao colonialismo e à dominação epistemológica por meio de práticas sociais como jogos, lutas, danças, festas, cantos, histórias, rituais e manifestações artísticas com características próprias de povos e comunidades situados ao sul, seja em sentido geográfico ou metafórico. O arcabouço teórico-metodológico das Motricidades do Sul está ancorado na Ciência da Motricidade Humana, de Manuel Sérgio; nas Epistemologias do Sul, de Boaventura de Sousa Santos; e na Pedagogia Dialógica de Paulo Freire. Com base nessas referências, professores e professoras de Educação Física que se apoiam nas Motricidades do Sul em suas práticas pedagógicas terão como princípio a valorização dos conhecimentos históricos da cultura corporal de diferentes grupos e povos, promovendo o (re)conhecimento da diversidade motora e cultural e contribuindo para a construção de uma Educação Física mais inclusiva, crítica e socialmente comprometida.

ASPECTOS ONTOLÓGICOS, EPISTEMOLÓGICOS E METODOLÓGICOS NO PENSAMENTO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DE PAULO FREIRE

Matheus Oliveira Santos; Robson Amaral da Silva

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar); Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar aspectos teóricos relacionados à ontologia, à epistemologia e à metodologia no pensamento político-pedagógico do educador Paulo Freire. Para tanto, foi realizada uma análise das obras *Educação como Prática da Liberdade* (1965) e *Pedagogia do Oprimido* (1968), com o propósito de extrair elementos pertinentes ao debate proposto. A partir da análise dessas obras, é possível considerar que Paulo Freire desenvolve uma concepção ontológica, epistemológica e metodológica de caráter comunicativo e dialético, ou seja, que compreende o mundo como simultaneamente objetivo e subjetivo. Para Freire, a ontologia se manifesta na cultura, entendida como a transformação da natureza pelo trabalho humano ao longo da história — uma concepção inspirada na definição de Karl Marx, segundo a qual os seres humanos se humanizam por meio de suas intervenções sobre a natureza. No campo da epistemologia, Freire compreende a realidade concreta como fruto da relação dialética entre subjetividade e objetividade, compondo a totalidade da relação consciência-mundo. Para ele, o mundo é uma realidade objetiva e independente, mas os seres humanos estão *com* o mundo, sendo seres de relações e não apenas de contatos. No que diz respeito à metodologia, Freire propõe a dialogicidade como fundamento de uma educação transformadora e libertadora, que se realiza na convivência entre sujeitos e na superação da relação verticalizada entre educador e educando. O diálogo, em sua perspectiva, é uma relação horizontal, originada de uma matriz crítica e geradora de criticidade, nutrida por valores como amor, humildade, esperança, fé e confiança. É somente quando os polos do diálogo se conectam com esses sentimentos que se estabelece uma verdadeira comunicação, marcada por simpatia mútua e busca coletiva por conhecimento. A análise dessas concepções revela uma visão integrada e profunda da educação, em que os aspectos ontológicos, epistemológicos e metodológicos se articulam para fundamentar uma prática pedagógica libertadora e autenticamente humanizadora.

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA O AUTOCUIDADO DAS CRIANÇAS PORTADORAS DE DIABETES: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Ana Luiza Pereira dos Santos; Aline Cirelli Coppede Ribeiro
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O presente estudo aborda o Diabetes Mellitus tipo I no público pediátrico e destaca a importância da educação em saúde promovida pelo profissional enfermeiro. Essa patologia, caracterizada pela deficiência do organismo em produzir ou absorver adequadamente a insulina, pode trazer consequências significativas na vida das crianças e adolescentes quando não é devidamente controlada, afetando negativamente diversas áreas do cotidiano e dificultando a adesão ao tratamento. Nessa perspectiva, cabe ao enfermeiro um papel essencial de escuta, orientação e educação para o autocuidado. A insulina é um hormônio fundamental na regulação da glicose sanguínea e na conversão do açúcar em energia para o funcionamento adequado das células. Quando esse mecanismo falha, o diabetes pode desencadear episódios de hipoglicemia, resultando em danos a órgãos e tecidos e podendo, em casos mais graves, levar ao óbito. O objetivo do estudo é descrever a atuação da enfermagem na orientação de crianças e adolescentes com diabetes tipo I, promovendo o desenvolvimento do autocuidado. A metodologia adotada foi uma revisão bibliográfica baseada em oito artigos extraídos de bases de dados de referência na área da saúde. Os resultados indicaram que alterações fenotípicas decorrentes da aplicação de insulina constituem uma preocupação para as crianças, além de evidenciar a importância de incentivar a autonomia dos jovens no manejo da doença, especialmente em situações em que os familiares não se mostram suficientemente ativos no processo. O artigo demonstra o papel fundamental do enfermeiro como educador, para além da assistência clínica, diante das implicações psicossociais dessa condição crônica. Ressalta-se, ainda, a necessidade de ampliar as pesquisas sobre o tema, com o objetivo de aprofundar o conhecimento, fortalecer as práticas educativas em saúde e enriquecer o debate científico.

ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO NA CAPACITAÇÃO DOS CUIDADOS NO PRÉ-NATAL DURANTE A GESTAÇÃO

Guilherme Felipe Ferreira; Lívia de Cássia Augusto; Aline Cirelli Coppede Ribeiro;
Claretiano – Rede de Educação

Resumo: A Organização Mundial da Saúde (OMS) idealiza um mundo em que todas as mulheres e recém-nascidos recebam cuidados de qualidade durante toda a gravidez, o parto e o período pós-natal, reconhecendo que experiências positivas durante os cuidados pré-natais (CPN) e o parto podem constituir a base de uma maternidade saudável. Segundo o Ministério da Saúde, o pré-natal deve ser iniciado na Atenção Primária à Saúde tão logo a mulher descubra ou suspeite da gravidez, preferencialmente até a 12ª semana de gestação (captação precoce). Diante disso, é imprescindível analisar formas de capacitar tanto a gestante quanto seus familiares, com foco na orientação e preparação para os cuidados com o recém-nascido. A presente pesquisa bibliográfica foi realizada por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando a base de dados LILACS e três descritores definidos pelo Portal DeCS: “Cuidado Pré-Natal”, “Assistência de Enfermagem” e “Gravidez”. Foram selecionados artigos publicados em língua portuguesa nos últimos cinco anos (2018–2023), com o objetivo de reunir dados atualizados. Inicialmente, foram encontrados 148 artigos completos com ênfase no cuidado perinatal; após leitura dos resumos e aplicação do critério de exclusão “fora da temática”, restaram 10 artigos completos e pertinentes ao papel do enfermeiro nos cuidados pré-natais. Os critérios de inclusão foram: artigos dentro do período delimitado, com textos completos e que abordassem diretamente o cuidado pré-natal desenvolvido por enfermeiros e seu impacto sobre as gestantes e suas famílias. Como critérios de exclusão, foram descartados artigos incompletos, fora da temática ou fora do período estabelecido. A pesquisa evidenciou que a falta de capacitação específica dos enfermeiros em cuidados pré-natais compromete a qualidade da assistência prestada às gestantes. O acompanhamento pré-natal requer competências específicas, desde a avaliação clínica inicial até a oferta de orientações claras e baseadas em evidências científicas. A gravidez, por si só, já implica alterações hormonais, físicas e emocionais que podem gerar estresse; quando somadas a atitudes negativas por parte dos profissionais, essas alterações podem desencadear impactos psicológicos significativos. Observa-se que gestantes primigestas tendem a aderir mais às orientações de mulheres com experiências prévias, o que revela a importância de o enfermeiro promover espaços de escuta e troca de experiências, como rodas de conversa, onde sejam desmistificados mitos e compartilhadas práticas concretas sobre o cuidado com o bebê — como dar banho, trocar fraldas, identificar sinais de crescimento e desenvolvimento. A partir dessa abordagem, torna-se fundamental que o enfermeiro garanta uma assistência pautada na integralidade e individualidade da gestante, fortalecendo a promoção da saúde por meio de ações educativas frequentes, acolhedoras e fundamentadas em evidências científicas.

ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA REABILITAÇÃO PÓS OPERATÓRIO DE TENORRAFIA DO TENDÃO DE AQUILES. RELATO DE CASO

Mariana Malaguti; Layla Sayuri; Luísa Prazeres; Carmen Aparecida Malaguti Barros
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A tenorrafia do tendão de Aquiles é uma cirurgia indicada para suturar o rompimento do tendão, visando à recuperação das funções mecânicas e físicas do indivíduo. A fisioterapia no processo de reabilitação pós-cirúrgico é fundamental para o restabelecimento funcional do pé e tornozelo afetados. O objetivo deste relato de caso é avaliar a aplicação de um protocolo fisioterapêutico no pós-operatório de tenorrafia do tendão de Aquiles em um paciente atendido na Clínica Multidisciplinar do Claretiano – Centro Universitário de Batatais, com foco no ganho de amplitude de movimento e no controle do edema do tornozelo e pé. O protocolo proposto teve como objetivos principais o controle do edema e da dor, a facilitação do processo de cicatrização do tendão, a liberação da cicatriz e a progressão gradual do suporte de carga. As condutas terapêuticas adotadas incluíram cinesioterapia ativa-assistida, ativa e resistida; massagem cicatricial; crioterapia; enfaixamento compressivo; exercícios de *foot core*; alongamento passivo suave e uso de bicicleta estacionária. Os atendimentos iniciaram-se em junho de 2024, com frequência de três sessões semanais. Na avaliação inicial, os parâmetros de goniometria do lado esquerdo afetado apresentaram: dorsiflexão ativa de -10° , flexão plantar ativa de 10° ; e perimetria em figura 8: lado direito 58 cm, lado esquerdo 63 cm (diferença de 5 cm). Após 40 dias de tratamento, em agosto de 2024, foi realizada a reavaliação, cujos resultados foram: dorsiflexão ativa de 10° , passiva de 20° ; flexão plantar ativa de 20° , passiva de 30° ; eversão ativa de 10° , passiva de 20° ; inversão ativa de 30° , passiva de 40° ; e perimetria em figura 8: lado direito 58 cm, lado esquerdo 60 cm (diferença reduzida para 2 cm). Embora o edema no lado esquerdo ainda estivesse presente, foi observada melhora gradual. No teste de *lunge*, o lado afetado apresentou distância de 7 cm. Conclui-se que houve uma melhora significativa com a aplicação das intervenções fisioterapêuticas propostas, sendo, contudo, necessário o seguimento do tratamento para otimizar os resultados pós-cirúrgicos e garantir a recuperação plena, favorecendo o retorno às atividades de vida pessoal do paciente.

AUTISMO INFANTIL GRAU 1: O CANTO COMO FERRAMENTA DE PROPOSTA MUSICAL PEDAGÓGICA

Juliana Meneses Silva; Laura Vitoria Soares Steffens; Luana Rauani Alves Laitart; Mariana Barbosa Ament
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O presente trabalho se propõe a compreender o cenário do ensino de música para alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em grau um, diante da necessidade, apontada tanto pela ciência quanto pela realidade educacional, de buscar ferramentas pedagógicas que favoreçam a interação, a mediação no desenvolvimento da comunicação, da expressão e da sociabilidade do público-alvo do TEA. O objetivo principal foi apresentar pesquisas que abordam o desenvolvimento linguístico e social de pessoas com autismo, compreender as potencialidades do canto no ensino musical voltado a esse público e discutir, à luz das teorias encontradas, as possibilidades de sua utilização como ferramenta pedagógica. Para isso, foi adotada a metodologia de revisão bibliográfica, focada na temática do ensino musical para alunos com autismo, utilizando como referências os livros *Educação Musical, Autismo e Neurociências* de Viviane dos Santos Louro, *Autismo Infantil: Novas Tendências e Perspectivas* de Francisco Baptista Assumpção Júnior e Evelyn Kuczynski, *Alegria, Alegria: As mais Belas Canções de nossa Infância* de Carlos Felipe de Melo Marques, além dos artigos científicos “Influências da Educação Musical Especial no Desenvolvimento Vocal de Crianças com Autismo” de Gleisson de Carmo Oliveira e Maria Betânia Parizzi, e “Estímulo Vocal Musical de Crianças com Autismo” de Regina Blank Wille e Luana Medina de Barros, com foco na análise de conteúdo. As capacidades cognitivas associadas ao cantar e ao falar, quando integradas a exercícios musicais multissensoriais, constituem um campo experimental de aprendizado especialmente favorável para crianças com TEA, pois o canto, aliado a didáticas lúdicas, proporciona estímulos capazes de ativar regiões cerebrais relacionadas ao processamento emocional, memória espacial e criatividade, promovendo melhorias no processamento espaço-temporal e no desenvolvimento da atenção compartilhada, imitação e reciprocidade. Tais atividades podem contribuir significativamente para a evolução da linguagem e da comunicação social. Em pesquisas realizadas por Louro com indivíduos com autismo leve e moderado, observou-se que, embora não tenha havido distinção significativa na associação entre tonalidades musicais (maior/feliz e menor/triste) e emoções declaradas, constatou-se uma melhora no convívio social, no desejo de expressão e na comunicabilidade geral, mesmo que ainda limitada quanto à percepção das funções socioemocionais. Esses dados reforçam que a educação musical, sobretudo por meio do canto e de metodologias inclusivas, pode trazer benefícios expressivos ao processo de ensino-aprendizagem de crianças com TEA. Assim, estudos dessa natureza contribuem para o avanço das discussões acadêmicas sobre inclusão social, despertam o interesse de educadores musicais pela Educação Musical Especial e fomentam a produção de pesquisas interdisciplinares futuras, integrando os campos da música e da saúde.

AUTISMO, SELETIVIDADE ALIMENTAR E TRANSTORNO DO PROCESSAMENTO SENSORIAL

Júlia Beatriz Carvalho Rafael; Weslei Felipe Martim Lucas; Paulo Ricardo Martins; Fabíola Rainato Gabriel de Melo

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é uma condição neurobiológica que afeta significativamente a comunicação social e o comportamento, apresentando um espectro amplo que varia desde casos com comorbidades, como deficiência intelectual e epilepsia, até indivíduos altamente funcionais. Dentre as dificuldades associadas ao TEA, destaca-se a seletividade alimentar, caracterizada por uma dieta restrita baseada em características sensoriais dos alimentos, como cor, textura e sabor, o que pode comprometer a nutrição e a qualidade de vida das crianças afetadas. Este estudo tem como objetivo investigar a relação entre o TEA e a seletividade alimentar, com ênfase no impacto das alterações no processamento sensorial sobre as preferências alimentares de crianças autistas. Foi realizada uma revisão da literatura, concentrando-se em estudos que analisam como as alterações sensoriais influenciam os comportamentos alimentares seletivos. Os dados revisados revelam uma associação significativa entre a seletividade alimentar e dificuldades no processamento sensorial, como a percepção alterada de estímulos visuais, olfativos, táteis e gustativos, os quais estão diretamente relacionados à resistência na aceitação de determinados alimentos. Esses achados apontam que intervenções voltadas ao tratamento de disfunções sensoriais podem ser eficazes para melhorar a aceitação alimentar e, conseqüentemente, o estado nutricional das crianças com TEA. Assim, estratégias terapêuticas integradas, que considerem tanto os aspectos sensoriais quanto comportamentais do transtorno, mostram-se promissoras para promover avanços na alimentação e na qualidade de vida dessas crianças.

AValiação DA COMPOSIÇÃO CORPORAL GRATUITA PARA ADULTOS DA COMUNIDADE: UM PROJETO DE EXTENSÃO

Rita de Cássia Silva; Pedro Vasconcelos Marqueto Silva; Pablo dos Santos Felício; Érika Souza Santos; Gustavo Henrique Gonçalves
Universidade do Estado de Minas Gerais (Passos – MG)

Resumo: A avaliação formal de programas — sejam educacionais, esportivos ou de outras naturezas — tanto no setor privado quanto no público, ainda está em processo de amadurecimento como campo de estudo, tendo se desenvolvido com maior intensidade nas últimas quatro décadas. Contudo, é inegável que esse campo progrediu a ponto de já poder ser considerado uma via profissional em rápido processo de consolidação, aproximando-se da definição de disciplina ou até mesmo de uma transdisciplina emergente. Nesse contexto, torna-se essencial compreender o sujeito avaliado em suas dimensões neurofisiológicas, afetivas, cognitivas e sociais, além de identificar a modalidade de aprendizagem predominante e os vínculos que estabelece com o objeto de aprendizagem, consigo mesmo e com o outro. Este projeto de extensão justifica-se pela importância da avaliação da composição corporal em adultos e sua relevância para a saúde, considerando que o corpo humano passa constantemente por transformações, tanto no aspecto motor quanto em dimensões mentais e psicológicas. Por demandar diversas habilidades motoras coordenativas, o desempenho físico exige elevado condicionamento, e a avaliação da composição corporal torna-se um recurso relevante para acompanhar o desenvolvimento desses indivíduos. O objetivo do projeto foi oferecer à comunidade adulta a oportunidade de realizar a avaliação da composição corporal, possibilitando o conhecimento de seu estado de saúde atual. A metodologia adotada teve caráter experimental e de campo, com avaliações físicas periódicas realizadas por meio do equipamento de bioimpedância InBody 770. Além disso, o estudo teve natureza descritiva, exploratória, prospectiva e transversal, sendo desenvolvido em uma instituição da cidade, com embasamento teórico-científico voltado à aplicabilidade prática da avaliação da composição corporal em adultos a partir de 18 anos. Participaram aproximadamente 100 adultos. Os resultados evidenciam que a avaliação da composição corporal é uma ferramenta essencial no processo de desenvolvimento e treinamento esportivo, na prescrição de exercícios físicos voltados à saúde, bem como no acompanhamento do crescimento, desenvolvimento e maturação corporal de adultos, com foco especial na prevenção de doenças e promoção da saúde. Essa prática permite identificar fatores de risco, além de possibilitar uma avaliação específica das necessidades individuais, contribuindo para que os objetivos relacionados à aptidão física e à saúde sejam alcançados de maneira eficaz e personalizada.

AValiação FISIOTERAPêutica PARA ESCOLIOSE IDIOPÁTICA – RELATO DE CASO

Cecília Ribeiro dos Santos; Julia Maria Montemovo; Edson Donizetti Verri; Edson Alves de Barros Junior

Claretiano – Rede de Educação

Resumo: A escoliose é um distúrbio caracterizado por um desvio tridimensional da coluna vertebral, sendo a forma idiopática (EI) a mais comum, geralmente manifestando-se na infância ou adolescência, com maior prevalência em mulheres. Apesar de denominada idiopática, estudos apontam uma etiologia multifatorial. Pesquisas recentes indicam a importância de avaliar não apenas as funções físicas, mas também a qualidade de vida dos portadores de EI. O presente trabalho teve como objetivo descrever as condições físicas e a qualidade de vida de uma paciente com EI, com idade de 23 anos. Foram realizados testes clínicos, espirometria, manovacuometria e avaliação postural por meio do SAPO (Software para Avaliação Postural), além de instrumentos para avaliação da qualidade de vida, incluindo os questionários *Scoliosis Research Society-22r (SRS-22r)*, *Brazilian Portuguese Version of the Body Image Disturbance Questionnaire for Scoliosis (BR-BIDQS)* e o SF-12. Os resultados da avaliação física indicaram alteração na mobilidade torácica e retração dos músculos grande dorsal, peitoral maior (porção inferior) e peitoral menor. O teste de Adams foi positivo, evidenciando gibosidade toracolombar esquerda de 15°. A espirometria apresentou valores preditos acima de 100%, exceto para a Capacidade Vital Forçada (CVF), que se mostrou ligeiramente abaixo do esperado. A PImax (pressão inspiratória máxima) foi de -85 cmH₂O, valor considerado dentro da normalidade, embora na faixa inferior; já a PEmax (pressão expiratória máxima) foi de 130 cmH₂O, indicando força expiratória adequada. Na avaliação postural, observou-se, na vista posterior, assimetria horizontal da escápula em relação à vértebra T3, com ângulo perna/retropé de -2,1° no lado direito e 12,2° no lado esquerdo. O questionário SRS-22r revelou leve alteração na autoimagem e saúde mental. No SF-12, duas questões apresentaram impacto, sendo uma delas relacionada à vida diária, considerada “positivo pertinente”. O BR-BIDQS não evidenciou distúrbios significativos na imagem corporal. Conclui-se que, na paciente avaliada, a presença da escoliose idiopática não comprometeu de forma significativa a capacidade respiratória, a qualidade de vida, as relações interpessoais ou a autoestima, indicando uma boa adaptação funcional frente à condição postural apresentada.

BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA NO TRATAMENTO DO CÂNCER

Pedro Henrique de Moura; Fabrício da Silva Martins; Pedro Vasconcelos Marqueto Silva; Samuel Augusto Alves de Sousa Castro;
Gustavo Henrique Gonçalves

Universidade do Estado de Minas Gerais (PASSOS – MG)

Resumo: Atualmente, o sedentarismo e a má alimentação são considerados os principais fatores que contribuem para o surgimento de doenças cancerígenas. Estudos demonstram que a prática regular de atividade física auxilia na prevenção de diversas comorbidades, incluindo o câncer. Esta doença crônica tem como principal característica o crescimento acelerado de células malignas, que podem realizar metástases e se espalhar para diferentes regiões do corpo, comprometendo órgãos essenciais à manutenção da homeostase. A presente pesquisa se justifica pela relevância dos benefícios da atividade física durante e após o tratamento do câncer, sob a perspectiva da promoção da saúde e da qualidade de vida. O objetivo deste artigo foi apresentar os principais benefícios da atividade física como intervenção não medicamentosa no tratamento oncológico. Para isso, foram utilizados artigos científicos de revisão bibliográfica, com base em um estudo que visou identificar, selecionar e avaliar dados pertinentes sobre diferentes tipos de câncer em fases distintas de tratamento, bem como os efeitos da atividade física a longo prazo. A análise dos artigos revelou que a prática de 150 minutos semanais de exercícios físicos com intensidade moderada a vigorosa é suficiente para aliviar a fadiga relacionada ao câncer e contribuir para a restauração da capacidade funcional de pacientes em tratamento, especialmente durante a quimioterapia adjuvante. Os estudos apontaram evidências consistentes de que a atividade física oferece diversos benefícios à saúde, como o aumento da resistência ao tratamento, a diminuição da fadiga muscular e a melhora geral do estado físico e psicológico dos pacientes em fase de reabilitação, tanto durante quanto após o tratamento oncológico, favorecendo a manutenção de uma boa qualidade de vida. Conclui-se, portanto, que a atividade física representa uma importante estratégia não medicamentosa com múltiplos efeitos positivos para a prevenção, tratamento e recuperação da saúde de pacientes acometidos pelo câncer.

BENEFÍCIOS DO SHIATSU NA ESTÉTICA

Gabrielle Chelles; Beatriz Dalposso Botão; Luana Avellar Joia; Anadhelly Cristina Da Silva de Lima

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro – SP

Resumo: O shiatsu é uma técnica de massagem em que as mãos são o único instrumento utilizado, especificamente por meio da digito-pressão. O termo “shiatsu” é formado por duas palavras do vocabulário japonês: “shi”, que significa dedos, e “atsu”, que significa pressão. Essa prática tem origem na Medicina Tradicional Chinesa e fundamenta-se em uma filosofia holística, buscando tratar e curar o indivíduo como um todo, integrando corpo, mente e espírito. O principal objetivo deste trabalho é demonstrar que o esteticista pode, por meio da aplicação do shiatsu, auxiliar no tratamento de condições como fibromialgia, diabetes, dores musculares crônicas, estresse e também atuar na prevenção de doenças. Além disso, a técnica tem se mostrado eficaz no cuidado de pacientes em fase terminal, como idosos e pessoas sob cuidados paliativos, proporcionando alívio físico e emocional. A metodologia adotada foi a revisão bibliográfica, por meio de pesquisas na plataforma Google Acadêmico. Os estudos encontrados apontam uma relação positiva entre a prática estética e o tratamento de diversas doenças por meio do shiatsu. Conclui-se que o shiatsu apresenta resultados promissores como recurso terapêutico complementar, integrando-se ao tratamento de disfunções e enfermidades de maneira holística e contribuindo significativamente para o bem-estar dos pacientes.

BENEFÍCIOS DO TREINAMENTO AERÓBIO PARA IDOSOS HIPERTENSOS

Guilherme Augusto de Sousa; João Pedro Oliveira Mazarão; Lorenzo Machado de Sousa; Evandro Marianetti Fioco; Euripedes Barsanulfo Gonçalves Gomide
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: Atualmente, sabe-se que uma das principais causas de morte no mundo está associada às doenças cardiovasculares, sendo a hipertensão a condição crônica mais prevalente entre a população idosa, o que demanda maior atenção por parte das autoridades de saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), por se tratar de uma doença crônica sem cura, a hipertensão arterial requer controle contínuo por meio de tratamentos que incluem, entre outras medidas, a prática regular de atividades físicas com o objetivo de reduzir os fatores de risco relacionados às patologias cardiovasculares. A hipertensão arterial, comumente conhecida como pressão alta, é caracterizada por níveis persistentemente elevados de pressão sanguínea nos vasos arteriais, o que implica em maior esforço cardíaco. Considera-se hipertensão quando a pressão sistólica ultrapassa 140 mmHg e a diastólica excede 90 mmHg. O presente estudo tem como objetivo, por meio de uma revisão bibliográfica, identificar os benefícios, a influência e os efeitos do treinamento aeróbio em idosos hipertensos, visando promover a qualidade de vida, o controle da pressão arterial e a redução dos fatores de risco cardiovascular. A metodologia utilizada consistiu em uma revisão da literatura científica, realizada a partir de levantamentos em bases de dados como SciELO e Google Acadêmico, utilizando os descritores: hipertensão arterial, treinamento aeróbio, idosos hipertensos e benefícios do treinamento aeróbio. Foram encontrados aproximadamente 538 artigos publicados a partir de 2019, dos quais 19 foram inicialmente selecionados; após uma análise mais criteriosa, 9 foram descartados por não apresentarem relevância direta com o tema proposto. Com base nos dados coletados, conclui-se que a prática regular de exercícios físicos, especialmente o treinamento aeróbio, representa uma estratégia eficaz para o controle da hipertensão arterial em idosos, promovendo não apenas a redução da pressão arterial, mas também a melhoria da saúde geral e da qualidade de vida dessa população.

BENEFÍCIOS DO VOLEIBOL NA ADOLESCÊNCIA

Pedro Vasconcelos Marqueto Silva; Pedro Henrique de Moura; Fabrício da Silva Martins; Samuel Augusto Alves de Sousa Castro;
Gustavo Henrique Gonçalves
Universidade Estadual de Minas Gerais

Resumo: O voleibol é um esporte coletivo originado nos Estados Unidos, praticado por duas equipes de seis jogadores separadas por uma rede em uma quadra retangular. No contexto escolar, o voleibol contribui significativamente para o desenvolvimento das habilidades físico-motoras e incentiva os jovens à prática regular de atividades físicas. Esta pesquisa justifica-se pela relevância que o esporte apresenta na formação dos educandos, tornando-se indispensável para aqueles que o praticam e desejam compreender os benefícios proporcionados por sua prática. O objetivo do estudo foi compreender os benefícios do voleibol durante a adolescência. A metodologia adotada foi uma revisão bibliográfica com abordagem qualitativa, por meio da leitura e interpretação de artigos científicos, utilizando as bases de dados Google Acadêmico, SciELO e LILACS. A análise dos artigos revelou que os estudantes praticantes de voleibol apresentam diferenças significativas em comparação aos não praticantes no que se refere às habilidades físico-motoras, como força, velocidade, equilíbrio, destreza e agilidade, além das habilidades psicossociais relacionadas à imaginação, observação, invenção e maturação, incluindo reflexos e movimentos rudimentares. O voleibol se destaca na fase escolar por envolver movimentos específicos como saque, recepção, levantamento, ataque e bloqueio, que favorecem o desenvolvimento motor do educando. Por ser um esporte que exige cooperação e interação interpessoal, promove o companheirismo e melhora a socialização. Ademais, o cumprimento das regras do jogo contribui para o desenvolvimento cognitivo, impactando positivamente o desempenho escolar. Observa-se ainda que, para o desempenho ideal no voleibol, o jogador deve possuir características como altura, agilidade, envergadura e baixo percentual de gordura corporal. Assim, os educandos que praticam voleibol tendem a apresentar melhor desempenho físico-motor e maior progresso nas variações motoras, confirmando os benefícios dessa prática esportiva no ambiente escolar.

BRINCANDO PELO BRASIL: DESCOBRINDO A DIVERSIDADE REGIONAL

Ana Laura Lança Levandosqui; Isabela Cristina Felipe; Maria Cecília de Oliveira Adão
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O projeto de prática pedagógica da disciplina de Fundamentos de Geografia e História foi desenvolvido com base em um plano de aula intitulado *Brincando pelo Brasil: Descobrindo a Diversidade Regional*, destinado aos estudantes do 1º ano do Ensino Fundamental (anos iniciais). A proposta teve como foco explorar diferentes brincadeiras populares das cinco regiões do Brasil — Sul, Nordeste, Norte, Sudeste e Centro-Oeste — abordando suas origens, regras básicas e os materiais necessários. O objetivo principal foi destacar a importância dessas atividades na formação cultural das crianças, ao mesmo tempo em que se promovia o desenvolvimento de habilidades sociais, cognitivas e motoras. A metodologia adotada consistiu na elaboração e implementação de uma aula prática, em que foram apresentadas cinco brincadeiras populares representativas de cada uma das regiões brasileiras, selecionadas com base em sua relevância cultural e no potencial de engajamento lúdico dos alunos. Durante a aula, as crianças aprenderam sobre a origem e as regras de cada brincadeira, seguidas pela vivência prática das atividades. Essa abordagem proporcionou uma experiência interativa e significativa, permitindo que os alunos experimentassem, de forma concreta, a diversidade cultural do país, promovendo o respeito e a valorização das diferenças regionais. Os objetivos específicos do projeto incluíram: reconhecer e valorizar a diversidade cultural das brincadeiras brasileiras; desenvolver coordenação motora, memória e atenção por meio de práticas lúdicas; incentivar a criatividade e o trabalho em equipe por meio da recriação de brincadeiras tradicionais; e encorajar o respeito às diferenças culturais e regionais entre os alunos. Conclui-se que o projeto permitiu uma compreensão mais aprofundada sobre a relevância de uma abordagem pedagógica que integre teoria e prática, preparando os futuros educadores para ações educativas mais eficazes e significativas. A experiência demonstrou o valor do lúdico como ferramenta poderosa no processo de ensino-aprendizagem, evidenciando que a integração de brincadeiras regionais ao currículo escolar não apenas enriquece o aprendizado, como também contribui para a valorização da diversidade cultural e o desenvolvimento de habilidades essenciais nas crianças.

COMO MELHORAR O PROCESSO DE ADAPTAÇÃO DE CRIANÇAS DE 2 A 3 ANOS NA CRECHE

Maria Laura Astolfi Pacheco; Adriana Sertori Sandrin

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A introdução à adaptação de crianças em creches revela que esse processo pode ser desafiador, especialmente quando a criança se depara com um novo ambiente e rotinas diferentes daquelas às quais está acostumada. Essas mudanças podem provocar confusão e ansiedade tanto nas crianças quanto nos pais, manifestando-se por meio de sintomas físicos e emocionais, como choro, apatia e dificuldades alimentares. Em muitos casos, os pais acabam desistindo da creche e optando por alternativas como babás, embora as creches ofereçam benefícios significativos para o desenvolvimento infantil, como oportunidades de socialização, aprendizado e atividades lúdicas. O objetivo deste estudo é investigar como o processo de adaptação em creches impacta o desenvolvimento infantil, destacando a importância da colaboração entre pais e escola nesse contexto. A metodologia adotada baseia-se em uma revisão bibliográfica, com análise de literatura acadêmica, documentos oficiais e artigos científicos sobre o tema. Os resultados apontam que, apesar de ser um período potencialmente crítico, a adaptação pode ser bem-sucedida quando há apoio emocional dos pais e uma comunicação positiva com a instituição escolar. A discussão reforça a necessidade de uma abordagem gradual nesse processo e da construção de uma parceria efetiva entre pais e educadores para facilitar a transição da criança. Conclui-se que, embora a adaptação à creche possa ser inicialmente difícil, uma estratégia colaborativa aliada a um ambiente acolhedor contribui significativamente para melhorar a experiência da criança, favorecendo seu desenvolvimento integral e uma integração bem-sucedida ao ambiente escolar.

COMORBIDADES ASSOCIADAS À ROSÁCEA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Ana Laura do Carmo; Letícia Toseti Veçoso; Lorena Francine de Faria; Yasmin Aparecida Turati;

Saulo Cesar Vallin Fabrin; Shislene de Andrade Baldasso

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A rosácea é uma condição cutânea frequentemente associada a disfunções vasculares e a uma resposta inflamatória desregulada. Pesquisas recentes têm evidenciado uma forte correlação entre a rosácea e outras doenças sistêmicas, incluindo distúrbios cardiovasculares, gastrointestinais e psiquiátricos, que podem impactar negativamente a qualidade de vida e a saúde geral dos pacientes. Este estudo teve como objetivo revisar as evidências disponíveis sobre as doenças associadas à rosácea, compreender como essas condições se desenvolvem em conjunto com a doença dermatológica e destacar a importância de uma avaliação clínica abrangente para pacientes acometidos por essa condição. Para isso, foi realizada uma busca sistemática nas bases de dados PubMed/Medline, Embase e Cochrane Collaboration, sem restrições quanto à data de publicação, idade, sexo ou nacionalidade dos participantes, visando identificar artigos que abordassem a associação da rosácea com outras doenças. Foram incluídos 29 estudos na revisão, sendo 14 estudos de caso-controle, 8 estudos transversais e 7 estudos de coorte. A análise desses estudos revelou uma relação estatisticamente significativa entre a rosácea e diversas comorbidades, como depressão (117.848 pacientes), hipertensão (18.176), doenças cardiovasculares (9.739), transtornos de ansiedade (9.079), dislipidemia (7.004), diabetes (6.306), enxaqueca (6.136), artrite reumatoide (4.192), infecção por *Helicobacter pylori* (1.722), colite ulcerativa (1.424) e demência (1.194). Embora essas associações sejam consistentes, ainda não é possível determinar se a rosácea é causa, consequência ou se apenas coexistem com essas doenças. Ainda assim, o reconhecimento dessas correlações é crucial para garantir uma triagem adequada e o tratamento eficaz dos pacientes com rosácea, reforçando a necessidade de uma abordagem multidisciplinar que envolva diferentes especialidades da saúde para um controle mais abrangente e eficaz da condição.

COMPARAÇÃO DOS EFEITOS DA CRIOTERAPIA EM TURBILHÃO E IMERSÃO NA REDUÇÃO DA ESPASTICIDADE EM MEMBROS SUPERIORES DE INDIVÍDUOS COM AVC – ESTUDO PILOTO

Bruno Ribeiro Moschiar; Victor Hugo Leite Lima; Oswaldo Luiz Stamato Taube; Bruno Ferreira
Centro Universitário UNIFAFIBE

Resumo: A espasticidade pós-AVC é uma complicação comum e debilitante, caracterizada pelo aumento involuntário e sustentado do tônus muscular, frequentemente associada à hiperreflexia. A crioterapia tem se mostrado uma técnica promissora no controle dessa condição, sendo amplamente utilizada na área da neurologia. Diante disso, este estudo piloto teve como objetivo comparar duas abordagens terapêuticas que utilizam a crioterapia na redução da espasticidade. Até o momento, foi avaliada a espasticidade a nível de punho e dedos em um indivíduo, por meio da Escala de Ashworth Modificada, aplicada antes e após cada intervenção, juntamente com a Escala Visual Numérica (EVN) para dor. A primeira intervenção consistiu em crioterapia por imersão durante 10 segundos, seguida de movimentações passivas em flexo-extensão de punho e dedos, repetindo-se o processo por cinco vezes, com a água mantida a uma temperatura média de 5 °C. Após duas semanas, foi aplicada a segunda intervenção, utilizando crioterapia em turbilhão, com os mesmos parâmetros de tempo, temperatura e movimentos. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário UNIFAFIBE, parecer n.º 6.926.258. Os resultados da intervenção por imersão demonstraram redução na espasticidade: Ashworth pré-intervenção: 3 (dedos), 3 (punho) e EVN 7; pós-intervenção: 2 (dedos), 1 (punho) e EVN 0. Já na intervenção com turbilhão, os resultados foram ainda mais expressivos: Ashworth pré-intervenção: 3 (dedos), 2 (punho) e EVN 6; pós-intervenção: 0 (dedos), 0 (punho) e EVN 0. Conclui-se, com base nesse estudo piloto, que a crioterapia realizada no turbilhão demonstrou-se mais eficaz na redução da espasticidade em comparação à crioterapia por imersão, indicando um potencial terapêutico relevante para aplicação em reabilitação neurológica.

COMPORTAMENTO DA PRESSÃO INSPIRATÓRIA MÁXIMA EM PACIENTES COM ÍNDICE DE RESPIRAÇÃO RÁPIDA SUPERFICIAL MENOR QUE 70 COM SUCESSO NO TESTE DE RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA

Letícia Cardozo; Jorge Luís Guerra; Mileia Mara Lourenço da Silva Simões; Fatima Cristina Felix dos Santos; Jacqueline Rodrigues de Freitas Vianna

Resumo: Vários fatores preditivos têm sido utilizados para avaliar a capacidade dos músculos respiratórios em manter a ventilação espontânea, indicando maior ou menor taxa de sucesso no desmame ventilatório (MANCIBO et al., 2002). Este estudo teve como objetivo avaliar o comportamento da pressão inspiratória máxima (Pimáx) em pacientes com índice de respiração rápida e superficial (IRRS) menor que 70, mensurado no primeiro minuto e após o término do Teste de Respiração Espontânea (TRE). Foi realizado um estudo prospectivo observacional com pacientes de ambos os sexos, com idade ≥ 18 anos, em ventilação mecânica (VM) por período igual ou superior a 48 horas, internados na Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa de Batatais – SP, no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2017. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da instituição e registrado na Plataforma Brasil (CAAE: 07351119.2.0000.5381), com a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos responsáveis legais dos pacientes. Os critérios para interrupção incluíam: falência respiratória (FR > 35 irpm e/ou $SpO_2 < 90\%$), falência hemodinâmica (pressão arterial sistólica ou diastólica > 180 mmHg ou < 90 mmHg, PAM com variação ≥ 20 mmHg), frequência cardíaca > 140 bpm, sinais de agitação, sudorese e alteração do nível de consciência durante a aplicação da técnica. Os parâmetros SpO_2 , FC e PAM foram monitorados de forma não invasiva por meio do monitor multiparamétrico Dixtal® DX 2010. Todos os pacientes foram submetidos ao TRE no modo PSV, com pressão de suporte de 5 a 7 cmH₂O, visando manter um volume corrente de 6 ml/kg, PEEP de 5 cmH₂O e $FiO_2 \leq 40\%$, durante 30 minutos. O IRRS e a Pimáx foram mensurados com o uso do pneumotacógrafo do ventilador mecânico (Dixtal® DX 3010 e 3012), sendo a Pimáx aferida contra a via aérea artificial ocluída por 20 segundos, considerando-se o maior valor obtido. A análise estatística foi realizada com os softwares Microsoft Excel 2010 e GraphPad Prism 5, utilizando o teste t de Student para amostras pareadas ou independentes, com nível de significância de 5%. A amostra foi composta por 24 pacientes, sendo 41,6% do sexo feminino e 58,3% do sexo masculino, dos quais apenas dois evoluíram para óbito. Observou-se diferença estatisticamente significativa nos valores de IRRS e Pimáx entre o primeiro minuto e após 30 minutos do TRE. Em relação à Pimáx, apenas 16,6% dos pacientes apresentaram valores inferiores a 25 cmH₂O, parâmetro considerado indicativo de insucesso no desmame, com melhora significativa observada após o TRE. Com base nesses resultados, conclui-se que a mensuração de preditores como o IRRS e a Pimáx antes e após 30 minutos do TRE é relevante para a avaliação do desmame ventilatório, e que mesmo em condições de fraqueza muscular, uma Pimáx baixa combinada a um IRRS < 70 pode sinalizar um desfecho favorável, indicando possível sucesso no desmame.

CONHECIMENTOS DE DANÇA NOS MATERIAIS DIDÁTICOS: ANÁLISE DE UM OBJETO EDUCACIONAL DIGITAL

Solange de Araújo Gonçalves

Claretiano – Centro Universitário/Universidade de São Paulo

Resumo: Este trabalho integra uma pesquisa cujo objetivo é analisar como os conhecimentos de Dança se manifestam nos materiais didáticos destinados à educação básica, considerando que tais materiais expressam o currículo planejado, conforme a concepção de currículo em processo adotada pelo educador espanhol Gimeno Sacristán. Para essa análise, foi selecionado um Objeto Educacional Digital (OED) pertencente ao ambiente digital de um grupo nacional privado de Educação, o qual propõe trabalhar elementos da Dança por meio de um jogo interativo voltado aos estudantes do primeiro ano do Ensino Fundamental. O jogo desafia os alunos a acompanharem cinco músicas com batidas distintas, com o intuito de explorar o ritmo. No entanto, a análise do OED revelou que a atividade se assemelha à lógica dos videogames, na qual o estudante “acerta” o passo ao clicar nos ícones de mãos e pés fixados na parte inferior da tela, no exato momento em que os mesmos ícones, vindos da parte superior, os sobrepõem. Com base nas prescrições da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o primeiro ano do Ensino Fundamental, e nos conhecimentos essenciais de Dança para o ensino escolar defendidos por autoras reconhecidas no campo, observou-se que a proposta de interação digital não promove efetivamente as habilidades previstas na BNCC para a linguagem da Dança no componente curricular Arte, tampouco contempla os conhecimentos considerados fundamentais para o ensino dessa linguagem artística no ambiente escolar. A atividade limita-se ao desenvolvimento da coordenação motora dos dedos e à lateralidade, sem aprofundar dimensões próprias da Dança. Considerando ainda a abordagem triangular proposta por Ana Mae Barbosa, que articula o fazer, o fruir e o contextualizar, constata-se que a atividade digital pode servir como ponto de partida para um trabalho mais aprofundado, mas, isoladamente, não fomenta o desenvolvimento significativo dos conhecimentos de Dança. Dessa análise emergem duas reflexões, alinhadas à compreensão da Dança como um campo do saber com especificidades próprias, que não deve ser reduzida a mero entretenimento no contexto escolar: a primeira diz respeito à necessidade de que o uso de tecnologias digitais com fins educacionais esteja articulado a um projeto pedagógico consistente, capaz de potencializar a ferramenta como mediadora da construção e experimentação de saberes curriculares pelos estudantes; a segunda refere-se ao fato de que, quanto menos o objeto digital dialogar com os conhecimentos curriculares previstos para os componentes e anos da educação básica, maior será a demanda por recursos didáticos, curriculares e pedagógicos por parte dos docentes — o que, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, pode esbarrar na formação limitada de professores não licenciados especificamente em Dança.

CONTRIBUIÇÃO DO PSICÓLOGO FRENTE MULHERES QUE SOFREM VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA

Natali Caroline Miguel da Silva; Estéfanye Vitória Macedo Menino, Maria Fernanda dos Santos Araujo, Giovanna Conde e Vitória Gonçalves; Lisie Tocci Justo

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro – SP

Resumo: No contexto social, a violência contra a mulher manifesta-se de diversas formas — física, verbal, psicológica e sexual —, incluindo também a violência obstétrica, definida como a apropriação dos direitos reprodutivos da mulher por profissionais da saúde, por meio de práticas desumanizadoras como a realização de procedimentos médicos não consentidos, abusos, maus-tratos, violação da privacidade e da autonomia, impactando diretamente na capacidade da mulher de decidir livremente sobre seu corpo e sua sexualidade, além de comprometer sua qualidade de vida. Trata-se de um momento de extrema vulnerabilidade emocional, em que a mulher se encontra fragilizada, e qualquer violação representa também uma grave afronta aos direitos humanos fundamentais. Diante dessa problemática, o presente trabalho teve como objetivo apontar a contribuição do psicólogo na atuação junto a mulheres que sofreram violência obstétrica. Para isso, foi realizada uma revisão bibliográfica por meio da plataforma Google Acadêmico, abrangendo o período de 2020 a 2024, com seleção de artigos a partir da leitura de títulos e resumos. O termo “violência obstétrica” ainda está em processo de consolidação no Brasil, em meio a esforços para garantir o atendimento integral à saúde da mulher e combater práticas desumanas no parto. O Ministério da Saúde tem incentivado modelos de atenção humanizada ao parto e nascimento, respeitando os direitos humanos, a diversidade cultural e étnico-racial, desde o planejamento reprodutivo até o puerpério. Neste contexto, o psicólogo desempenha um papel fundamental ao acolher a mulher em sua dor e fragilidade, seja em ambiente hospitalar ou em outros espaços de escuta e cuidado. No hospital, esse profissional atua acolhendo o sofrimento psíquico decorrente da violência, promovendo grupos de reflexão e troca de experiências, além de sensibilizar e orientar outros profissionais da equipe de saúde. Quando o trauma não é adequadamente tratado, pode comprometer a saúde mental da mãe, sua relação com o bebê e com a família, gerando sentimentos de desumanização e despersonalização num momento que deveria ser de protagonismo, podendo evoluir para quadros graves de depressão. Assim, a rede de apoio torna-se essencial na recuperação da mulher, e grupos de escuta mediados por psicólogos contribuem para o fortalecimento emocional, promovendo socialização, identificação e senso de pertencimento entre as vítimas. Portanto, o psicólogo é uma peça-chave no processo de enfrentamento e superação da violência obstétrica, atuando no acolhimento e ressignificação de experiências emocionais profundas que impactam diretamente a qualidade de vida das mulheres afetadas.

CRIAÇÃO DE UM MATERIAL EDUCATIVO PARA PESSOAS IDOSAS DIAGNOSTICADAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Bruna Aguiar Alves; Iago Rodrigues de Oliveira; Danilo Cândido Bulgo
Universidade de Franca, UNIFRAN

Resumo: O Transtorno do Espectro Autista (TEA), também conhecido como autismo, é um distúrbio neurológico que pode impactar significativamente o desenvolvimento comportamental, cognitivo, motor e comunicativo. Indivíduos dentro do espectro podem apresentar déficits na comunicação e interação social, além de padrões restritos e repetitivos de comportamento, como movimentos estereotipados, interesses fixos, estereotípias, hipersensibilidade a estímulos sensoriais e/ou sonoros, entre outros. O diagnóstico é essencialmente clínico, baseado na observação dos sinais e sintomas, além de considerar os critérios definidos pelo DSM-IV (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Americana) e a anamnese do histórico do paciente. No cenário contemporâneo, pessoas idosas podem ser diagnosticadas com TEA e, muitas vezes, enfrentam preconceitos sociais e situações de vulnerabilidade. Com base nisso, este estudo teve como objetivo desenvolver um material educativo, gratuito, digital e de caráter lúdico-pedagógico voltado à promoção de informações sobre o TEA em indivíduos com 60 anos ou mais. Trata-se de uma pesquisa descritiva, pautada na reconstrução teórica de base documental, que resultou na estruturação de um material educativo catalogado e registrado com ISBN, com linguagem acessível e conteúdo informativo voltado à população idosa autista. O material foi desenvolvido com base em abordagens neuropsicológicas, fisioterapêuticas, conceitos de gerontarquitectura e princípios andragógicos, com o intuito de promover autonomia e qualidade de vida para pessoas idosas com TEA. A elaboração do conteúdo considerou dados abertos sobre políticas públicas e estratégias voltadas a essa população, não havendo necessidade de aprovação por comitê de ética, conforme a Resolução 466/12, uma vez que não envolveu diretamente seres humanos. Dada sua acessibilidade, o material produzido tem potencial para ampla disseminação, especialmente considerando que o debate sobre o TEA ainda é majoritariamente centrado em populações jovens, marginalizando indivíduos com 60 anos ou mais. Assim, este livro digital configura-se como uma ferramenta relevante para sensibilizar a sociedade quanto aos benefícios, alertas e necessidades multidimensionais que envolvem o TEA na velhice. Os achados do estudo indicam que materiais educativos adaptados às especificidades de idosos com TEA são valiosos para promover autonomia e bem-estar, reforçando a importância de que políticas públicas e práticas de educação e promoção da saúde sejam constantemente atualizadas para atender às demandas da geriatria associada ao espectro autista, promovendo um envelhecimento mais saudável, ativo e inclusivo.

CRIOLIPÓLISE NO TRATAMENTO DA LIPODISTROFIA GINÓIDE

Larissa Dryele Ramos do Nascimento; Larysse Raquel Pimentel Sampaio; Sarha Emeli Demétrio TimoteoMarta Cacilda de Carvalho Rufino; Rita de Cassia Nobre Bezerra
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: A lipodistrofia ginóide, conhecida popularmente como celulite, é uma disfunção estética que afeta muitas mulheres e é considerada uma patologia de origem multifatorial. Essa condição resulta de uma combinação complexa de fatores interligados, como predisposição genética, distúrbios hormonais, dieta inadequada, problemas circulatórios, sedentarismo, envelhecimento e outros aspectos relacionados ao estilo de vida e à saúde geral. A crescente valorização da estética e da autoestima tem impulsionado a procura por tratamentos eficazes para a celulite, que pode impactar negativamente a qualidade de vida e a autoconfiança das pessoas afetadas. Nesse cenário, a criolipólise surgiu como uma técnica inovadora e promissora para a redução da gordura localizada de forma não invasiva, especialmente nas áreas afetadas pela lipodistrofia ginóide. Este estudo teve como objetivo avaliar de forma aprofundada a eficácia e a segurança da criolipólise no tratamento da lipodistrofia ginóide, fornecendo uma análise detalhada da patologia e das diretrizes adequadas para o uso correto do equipamento. Para atingir esse propósito, foram empregados métodos abrangentes, incluindo uma revisão bibliográfica extensiva e a análise de estudos clínicos que investigaram os efeitos da criolipólise sobre a gordura subcutânea e a aparência da celulite. A compreensão dos mecanismos de ação envolvidos, como a indução de apoptose adipocitária por meio de resfriamento controlado, foi fundamental para avaliar os benefícios e limitações observados na prática clínica. Os resultados da revisão indicam que a criolipólise tem sido amplamente estudada e reconhecida como uma técnica não invasiva eficaz no tratamento da lipodistrofia ginóide, com a maioria dos estudos relatando altos índices de satisfação entre os pacientes em relação aos resultados estéticos. Contudo, foram identificadas divergências metodológicas entre os artigos analisados, além de variações nos protocolos de aplicação da técnica, o que pode influenciar os desfechos observados. Apesar dessas diferenças, os dados clínicos demonstraram benefícios consistentes e positivos. Conclui-se, portanto, que a criolipólise representa uma alternativa terapêutica eficaz e promissora no tratamento da lipodistrofia ginóide, contribuindo para a melhoria da aparência corporal e da autoestima das pacientes.

CRISE HUMANITÁRIA E A INSEGURANÇA ALIMENTAR NO ESTADO DE RORAIMA

Letícia Ramos Ramalho; Liliane Aparecida Junqueira da Silva

Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: A crise humanitária enfrentada no estado de Roraima, intensificada pelo aumento dos fluxos migratórios e pela vulnerabilidade socioeconômica das comunidades locais, impõe sérios desafios à segurança alimentar regional. É fundamental compreender que a insegurança alimentar não se resume à escassez de alimentos, mas envolve um fenômeno multifacetado, permeado por questões sociais, econômicas e políticas. Para lidar com essa realidade complexa, torna-se imprescindível um esforço conjunto entre o governo, a sociedade civil e organizações internacionais na formulação de políticas públicas integradas e sustentáveis que priorizem o fortalecimento da resiliência das comunidades. O investimento em agricultura familiar, técnicas de produção sustentável e programas de nutrição é essencial para garantir tanto a disponibilidade quanto o acesso a alimentos de qualidade. Soma-se a isso a necessidade de implementar mecanismos eficazes de monitoramento e resposta, permitindo uma avaliação contínua do cenário e o ajuste das intervenções conforme as necessidades locais. O empoderamento das comunidades por meio de ações de educação e capacitação deve estar no cerne dessas iniciativas, promovendo autonomia e capacidade de resposta frente a futuras crises. Dessa forma, enfrentar a insegurança alimentar em Roraima exige uma abordagem holística, que respeite a dignidade humana e assegure o direito fundamental à alimentação. Somente com colaboração e inovação será possível superar os desafios impostos por essa crise humanitária e construir um futuro mais seguro e resiliente para todos os habitantes do estado. O objetivo da presente pesquisa é evidenciar os casos de insegurança alimentar em Roraima, resultantes das crises humanitárias e das desigualdades sociais agravadas nos últimos anos. A metodologia utilizada baseia-se em revisão bibliográfica, estudos de caso e análises quantitativas. Verificou-se que a insegurança alimentar decorrente dessas crises tem impactado profundamente o desenvolvimento local. Apesar da criação de diversos programas sociais e políticas públicas para mitigar a fome e enfrentar as desigualdades, o cenário permanece preocupante, com um número significativo de pessoas vivendo com algum grau de insegurança alimentar. Conclui-se, portanto, que é urgente promover a conscientização sobre a insegurança alimentar, monitorar continuamente os casos, fortalecer a capacidade produtiva local e intensificar a articulação entre governo, sociedade civil e organizações internacionais, de forma a desenvolver soluções eficazes e abrangentes para o enfrentamento dessa crise sob uma perspectiva multidimensional.

CRISPR/CAS9: AVANÇOS E DESAFIOS NA EDIÇÃO GENÉTICA

Danielli Marcucci Dos Santos; Isadora Maramaldo Aily; Manoela Benedito Pereira; Cesar Augusto Bueno Zanella

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A tecnologia CRISPR/Cas9 emergiu como uma das mais significativas inovações no campo da genética e da biotecnologia, permitindo a edição precisa e eficiente do genoma, com implicações profundas na pesquisa biomédica e no tratamento de doenças genéticas. CRISPR, sigla para *Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats*, refere-se a sequências de DNA presentes em bactérias que funcionam como um sistema de defesa contra vírus invasores. A enzima Cas9 atua como uma “tesoura” molecular, realizando cortes específicos no DNA. O sistema CRISPR/Cas9 é composto essencialmente por dois elementos principais: localização e edição. Um RNA guia (gRNA) reconhece a sequência-alvo no genoma, direcionando a Cas9 para realizar cortes precisos, permitindo a inserção, remoção ou correção de segmentos genéticos. Este estudo teve como objetivo investigar o potencial da tecnologia CRISPR/Cas9 na edição genética, com foco em suas aplicações na pesquisa biomédica e no tratamento de doenças hereditárias. Buscou-se compreender seus mecanismos fundamentais, vantagens e limitações, além de avaliar sua capacidade de impulsionar terapias inovadoras e avanços na ciência genética. A metodologia adotada consistiu em uma revisão sistemática da literatura, com levantamento de dados nas bases PubMed e SciELO, abrangendo artigos publicados entre 2001 e 2023, utilizando palavras-chave como CRISPR, edição genética, biotecnologia e terapias genéticas. A revisão revelou que o CRISPR/Cas9 possui alto potencial para corrigir mutações genéticas associadas a doenças como distrofia muscular, fibrose cística e hemofilia. Ensaios clínicos iniciais demonstraram resultados promissores, com melhorias relevantes nos pacientes tratados. Além disso, a técnica permite a criação de modelos precisos de doenças, facilitando a investigação de mecanismos patológicos e a descoberta de novos alvos terapêuticos. O sistema destaca-se por sua precisão e capacidade de editar múltiplos loci genômicos simultaneamente, superando técnicas anteriores como TALENs e ZFNs. No entanto, ainda persistem desafios técnicos e éticos, como o risco de efeitos off-target e a necessidade de assegurar a precisão das edições. A aplicação em células germinativas, por sua vez, levanta questões bioéticas relevantes, exigindo regulamentações rigorosas. O papel do biomédico torna-se fundamental na utilização responsável dessa tecnologia, garantindo a segurança e a eficácia das terapias desenvolvidas. O CRISPR/Cas9 revolucionou a edição genética, consolidando-se como uma ferramenta poderosa para a pesquisa e o tratamento de doenças, com imenso potencial para transformar a medicina personalizada. Contudo, seu uso requer uma abordagem ética e responsável, de forma a garantir benefícios seguros e duradouros. A biotecnologia, por meio do CRISPR/Cas9, continua a abrir novas fronteiras na ciência genética, com promissoras perspectivas de melhoria na qualidade de vida dos pacientes.

CUIDADOS PALIATIVOS DE ENFERMAGEM EM CÂNCER PEDIÁTRICO

Polyana Barretos Ilheu dos Reis; Julia Silva Mello; Aline Cirelli Coppede Ribeiro

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O câncer infantil representa uma preocupação relevante de saúde pública no Brasil, apresentando altas taxas de incidência. A identificação precoce e o tratamento adequado dessas neoplasias podem resultar em elevadas taxas de cura. No entanto, em casos de respostas limitadas ao tratamento, os cuidados paliativos tornam-se fundamentais para garantir o bem-estar e a qualidade de vida das crianças. Nesse contexto, a equipe de enfermagem desempenha um papel central, especialmente no cuidado paliativo e no manejo da dor, uma vez que o câncer infantil pode provocar intenso sofrimento físico e emocional. Este artigo tem como objetivo revisar a importância dos cuidados paliativos de enfermagem no contexto do câncer infantil, com ênfase no controle da dor e no envolvimento familiar. Por meio de uma revisão bibliográfica exploratória, foram identificados estudos que evidenciam o papel essencial da enfermagem na minimização da dor, no suporte à família e na gestão eficiente dos cuidados em oncologia pediátrica. Esses cuidados, aliados a inovações tecnológicas, buscam resolver problemas, fortalecer vínculos afetivos e promover uma assistência humanizada e responsável. A liderança e as competências gerenciais dos enfermeiros revelam-se cruciais, permitindo uma abordagem abrangente e sensível às necessidades do paciente, mesmo em situações de cuidados paliativos. O estudo também aborda a necessidade de formação continuada dos profissionais de enfermagem para lidar com os desafios emocionais e psicológicos presentes na oncologia pediátrica. A metodologia adotada foi a revisão bibliográfica, com análise descritiva e quantitativa de atributos relacionados ao fenômeno estudado, a partir da consulta às bases de dados SciELO, INCA e *Brazilian Journals*. Foram analisados 30 artigos, dos quais 11 foram selecionados para compor o trabalho, considerando como critério de inclusão publicações entre 2015 e 2023, e como critério de exclusão os artigos publicados entre 2000 e 2014. Em síntese, o artigo evidencia a importância da atuação da enfermagem na oncologia pediátrica, destacando os cuidados paliativos, a gestão eficaz do tratamento e o envolvimento da família como aspectos fundamentais para garantir o bem-estar das crianças acometidas pelo câncer.

DESAFIOS DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PESQUISADORES NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO NO BRASIL

Diego Andrade de Jesus Lelis
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A formação de pesquisadores na Pós-Graduação Stricto Sensu (PGSS) em educação no Brasil tem se consolidado como tema de crescente interesse e debate, dada sua relevância para o desenvolvimento científico, educacional e social do país. Este estudo tem como objetivo analisar criticamente os desafios enfrentados na formação de mestres e doutores nos programas de pós-graduação em educação, com ênfase no papel essencial dos orientadores e na complexidade da relação orientador-orientando. A metodologia adotada baseou-se em uma análise crítica de autores que estudam a formação de pesquisadores na PGSS, envolvendo revisão da literatura científica, análise de teses, dissertações, documentos oficiais e relatórios de avaliação dos programas. Essa análise permitiu compreender práticas institucionais, relações acadêmicas e percepções dos atores envolvidos. Os resultados apontam diversos desafios, entre os quais se destacam: a qualidade e infraestrutura dos programas, muitas vezes prejudicadas pela ausência de bibliotecas atualizadas, laboratórios e acesso a bases de dados internacionais; a escassez de recursos financeiros para instituições e estudantes, dificultando a dedicação exclusiva à pesquisa; e a complexidade da orientação acadêmica, que exige equilíbrio entre autonomia e supervisão, sendo agravada pela falta de preparo pedagógico de alguns orientadores. Soma-se a isso a dificuldade de implementar a interdisciplinaridade, essencial para a formação em educação, mas limitada por estruturas curriculares rígidas e pela fragmentação do saber. A exigência de publicação em periódicos de alto impacto representa outro obstáculo, especialmente para estudantes em formação, assim como a inserção profissional, que permanece limitada diante da baixa absorção de doutores pelas universidades e centros de pesquisa. As avaliações da CAPES, embora necessárias, impõem pressões adicionais sobre os programas, ao exigirem alta produtividade sem comprometer a qualidade da formação. Além disso, a relevância social das pesquisas desenvolvidas nem sempre é clara, o que exige dos pesquisadores a constante justificativa do impacto de seus estudos para a sociedade. A internacionalização também permanece como desafio, uma vez que a integração com o cenário acadêmico global ainda é incipiente em muitos programas. Diante desse panorama, recomenda-se a criação de programas sistemáticos de capacitação para orientadores, o fortalecimento de políticas institucionais de suporte aos estudantes e o incentivo a uma formação interdisciplinar e integrada, que valorize tanto a excelência acadêmica quanto o compromisso social. Essas ações são fundamentais para o fortalecimento da comunidade acadêmica brasileira e para a superação dos desafios contemporâneos que envolvem a formação de pesquisadores na área da educação.

DESAFIOS E ESTRATÉGIAS NA GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: RESUMO DA PROPOSTA DE UM ESTUDO EXPLORATÓRIO

Kennedy Wagner dos Santos Silva
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A Gestão da Tecnologia da Informação (TI) desempenha um papel fundamental na estratégia organizacional contemporânea, influenciando diretamente a eficiência operacional, a inovação e a vantagem competitiva das empresas. A rápida evolução tecnológica e a crescente dependência dos sistemas de informação evidenciam a necessidade de uma gestão eficaz dos recursos de TI. Este estudo tem como objetivo investigar e analisar as práticas de gestão da Tecnologia da Informação em organizações contemporâneas, propondo recomendações para aprimorar a eficiência e a eficácia desses processos. A pesquisa adotará uma abordagem qualitativa, integrando revisão bibliográfica aprofundada, estudo de casos múltiplos e entrevistas semiestruturadas com profissionais de TI atuantes em organizações de diferentes portes e setores, garantindo representatividade e diversidade nas práticas analisadas. A coleta de dados será realizada por meio de fontes acadêmicas, documentos institucionais e entrevistas gravadas e transcritas, que serão submetidas à análise temática. A proposta busca oferecer uma compreensão abrangente das práticas atuais de gestão de TI e dos desafios enfrentados pelas organizações, contribuindo não apenas para o avanço do conhecimento acadêmico, mas também fornecendo recomendações práticas para gestores e líderes organizacionais. As conclusões do estudo poderão ser diretamente aplicadas em contextos corporativos, promovendo melhorias significativas na eficiência operacional, na capacidade de inovação e no alinhamento estratégico dos investimentos em TI. Além disso, os insights obtidos poderão orientar o desenvolvimento de políticas internas mais eficazes e favorecer a adoção de novas tecnologias de forma mais estruturada e alinhada aos objetivos institucionais. Em suma, a gestão da Tecnologia da Informação representa um componente essencial para o sucesso organizacional na era digital, e este estudo exploratório busca contribuir significativamente para o entendimento teórico e prático da área, oferecendo um guia robusto e baseado em evidências que possa inspirar e orientar práticas inovadoras na gestão de TI.

DESEMPENHO À DEAMBULAÇÃO APÓS 72 HORAS DE SÍNDROME CORONARIANA AGUDA: RELATO DE CASOS

Jorge Luís Guerra; Jacqueline Rodrigues de Freitas Vianna

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar); Santa Casa de Misericórdia e Asilo dos Pobres de Batatais/SP

Resumo: A cardiopatia isquêmica constitui um dos principais problemas de saúde pública no Brasil. A intervenção precoce na reabilitação desses pacientes é fundamental, pois reduz complicações pulmonares, embolias e disfunções neuromusculares decorrentes do repouso prolongado no leito. A reabilitação cardiovascular (RCV) na fase I pode ser iniciada entre 12 e 24 horas após o infarto agudo do miocárdio (IAM); no entanto, o receio de desestabilização clínica frequentemente leva ao prolongamento do repouso. Este estudo teve como objetivo avaliar o desempenho na caminhada de pacientes após 72 horas de um evento coronariano agudo (angina ou IAM), discriminando os valores mínimo, médio e máximo da distância percorrida. Foram avaliados cinco indivíduos hemodinamicamente estáveis, com idade média de $59,40 \pm 12,68$ anos, internados na Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa de Batatais. Durante o teste de deambulação, monitoraram-se a Escala de Percepção de Esforço de Borg, a frequência cardíaca e a pressão arterial. Foram excluídos pacientes com distúrbios cognitivos ou neurológicos, instabilidade hemodinâmica, idade inferior a 50 anos e aqueles que apresentassem critérios clínicos para interrupção do exercício. O processamento dos dados foi realizado com o software BioEstat 5.0. Os resultados mostraram desempenho satisfatório na deambulação após 72 horas do evento coronariano agudo, com uma distância média percorrida de 297,04 metros, mantendo-se os parâmetros hemodinâmicos e respiratórios dentro dos limites seguros pré-estabelecidos para cada paciente, sem manifestações clínicas adversas. Este estudo demonstrou que percorrer distâncias superiores a 200 metros foi bem tolerado durante a reabilitação física de pacientes após 72 horas do evento coronariano, sem ocasionar intercorrências clínicas ou sinais de intolerância ao esforço, reforçando a importância da mobilização precoce e segura no contexto da RCV.

DESENVOLVENDO A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NO CONTEXTO ESCOLAR: PROPOSTA DE UM PROJETO INTERDISCIPLINAR

Juliane Barbosa de Sousa Leal

Escola de Tempo Integral João Prudêncio de Brito

Resumo: O presente trabalho relata um projeto educativo desenvolvido por meio das disciplinas de Artes e Português na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jean Piaget, localizada no município de Parauapebas – PA. O projeto “Contando as Lendas Amazônicas” teve como objetivo estimular a prática da leitura e o fazer artístico, surgindo como uma alternativa para enfrentar as dificuldades de aprendizagem identificadas entre os alunos no período pós-pandemia. Ainda no início de 2022, observou-se que grande parte dos estudantes da referida escola apresentava dificuldades significativas em leitura, escrita e compreensão de textos, consequência direta da pandemia da Covid-19, período no qual as aulas presenciais foram suspensas em todo o país por quase dois anos. Apesar das múltiplas ações realizadas pelo município de Parauapebas para garantir o acesso remoto às aulas, muitos alunos não foram alcançados por essas estratégias, o que agravou os desafios no retorno às aulas presenciais. Diante desse cenário, foi criado o projeto “Contando as Lendas Amazônicas”, com o intuito de incentivar não apenas a leitura, mas também a vivência prática por meio da arte. A proposta consistia em integrar leitura e produção artística, estimulando os alunos a criar materiais didáticos relacionados às histórias lidas em sala. Optou-se pelas lendas amazônicas como material de leitura, valorizando o imaginário e a cultura paraense. Os alunos, organizados em grupos, deveriam ler uma lenda e apresentá-la por meio da contação de histórias ao público do Ensino Fundamental I, utilizando recursos didáticos confeccionados por eles mesmos. O projeto foi estruturado em três etapas ao longo de seis semanas: a primeira etapa consistiu na prática de leitura individual e coletiva; na segunda, os alunos criaram materiais didáticos, como baús, aventais de histórias, livros ampliados, máscaras e cartazes; na terceira etapa, realizaram as apresentações utilizando os materiais produzidos. Além de fomentar a leitura e o fazer artístico, o projeto promoveu a socialização e a interação entre os alunos, especialmente importante após o isolamento prolongado da pandemia, que contribuiu para o comportamento mais individualista entre os estudantes. A proposta também visou estimular a imaginação e a criatividade, ao incentivar os alunos a idealizarem e produzirem materiais didáticos para a contação das lendas. A avaliação dos alunos ocorreu de forma contínua, e os resultados foram positivos, evidenciando o envolvimento com o projeto e avanços significativos na leitura e na compreensão textual.

DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE ESCRITA ALFABÉTICA: COMO OS JOGOS CONTRIBUEM NESSE PROCESSO?

Ana Caroline Botacin; Julia Eduarda Bonani; Ligia Bueno Zangali Carrasco
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A alfabetização e o letramento são processos essenciais na vida das crianças desde os primeiros anos, e o sucesso nesse percurso depende, em grande parte, do contato que elas estabelecem com o universo da linguagem escrita. Educadores e pesquisadores têm buscado constantemente abordagens pedagógicas que promovam uma aprendizagem efetiva, e, nesse contexto, a ludicidade tem se destacado como uma perspectiva eficaz. Os jogos têm se mostrado recursos educacionais valiosos, pois promovem uma compreensão mais sólida e duradoura do Sistema de Escrita Alfabética (SEA) e do letramento. Este estudo tem como objetivo analisar a relevância dos jogos no processo de alfabetização, destacando como essas atividades lúdicas contribuem para a fluência na leitura e a consolidação do conhecimento alfabético. A metodologia adotada baseou-se na análise de artigos acadêmicos, com o propósito de fundamentar teoricamente as discussões e interpretações. O estudo evidencia que os jogos são fundamentais no desenvolvimento infantil e no processo de alfabetização, uma vez que o interesse natural das crianças em brincar com as palavras, aliado à sua bagagem cultural, torna a aprendizagem mais significativa e envolvente. Além de favorecer a compreensão do SEA, os jogos ensinam a seguir regras, a conviver em grupo e a desenvolver habilidades sociais. O referencial teórico analisado demonstrou que os educandos, ao vivenciarem experiências de aprendizagem por meio de jogos, ampliam seu desempenho no processo de alfabetização e se instrumentalizam para alcançar o letramento, compreendendo a função social da escrita em seu contexto de vida. Assim, conclui-se que os jogos e brincadeiras desempenham um papel fundamental na alfabetização e no letramento, proporcionando um ambiente lúdico que favorece a assimilação dos conceitos de forma prazerosa. Tais atividades estimulam a motivação e a autoconfiança — elementos cruciais para o desenvolvimento linguístico — e, no contexto social, o domínio dessas habilidades permite que as crianças se comuniquem e participem ativamente da sociedade, contribuindo de maneira efetiva para seu desenvolvimento integral como cidadãos.

DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E AVALIAÇÃO DO CÂNCER DO TRATO GENITAL

João Pedro Bezerra Oliveira; Manuel Garcia Arellano; Enzo Costa da Silva Augusto; Iago Alberto Teixeira Felisbino; Guilherme Antonello Pantano; Maria Cecília da Costa Pinto
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O Vírus do Papiloma Humano (HPV) é um grupo de vírus que afetam a pele e as mucosas, com mais de 200 fenótipos identificados, sendo 12 deles classificados como oncogênicos pela Agência Internacional para Pesquisa sobre Câncer (IARC), por estarem associados ao desenvolvimento de neoplasias malignas do trato genital. Os tipos de HPV são divididos em dois grupos: os de baixo risco, que geralmente causam verrugas genitais ou comuns e raramente evoluem para câncer, e os de alto risco, diretamente relacionados à ocorrência de câncer, especialmente do colo do útero. O objetivo deste estudo é informar sobre o HPV como Infecção Sexualmente Transmissível (IST), abordando suas formas de contágio, métodos de diagnóstico, tratamento e formas de prevenção. A pesquisa foi realizada com base em boletins epidemiológicos disponíveis nos sites do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. O HPV é transmitido principalmente por contato sexual, incluindo relações vaginais, orais e anais, além de contato com pele lesionada. A transmissão vertical, durante o parto, é rara e geralmente não gera manifestações clínicas significativas no recém-nascido. O diagnóstico é comumente feito pelo exame de Papanicolau, que detecta alterações celulares no colo do útero, e pelo teste específico de HPV, que identifica o tipo viral presente. Em casos de lesões visíveis, como verrugas genitais, recomenda-se avaliação médica para diagnóstico e, se necessário, exames complementares. O tratamento pode envolver uso de medicamentos tópicos, citotóxicos locais ou procedimentos físicos como a radiofrequência; já alterações cervicais exigem, em alguns casos, colposcopia e biópsia. Quando há evolução para câncer relacionado ao HPV, o tratamento pode incluir cirurgia, radioterapia ou quimioterapia. A principal forma de prevenção é a vacinação tetravalente, indicada para meninos e meninas a partir dos 9 anos de idade, além de jovens adultos, protegendo contra os tipos mais comuns de HPV. O uso do preservativo é recomendado como medida complementar, embora não elimine totalmente o risco de infecção, já que o vírus pode ser transmitido por áreas não cobertas. Consultas periódicas e exames preventivos como o Papanicolau são essenciais para o rastreamento precoce e tratamento de lesões precursoras do câncer. Conclui-se que, diante da elevada taxa de infecção pelo HPV, a integração entre ações de prevenção, diagnóstico e tratamento é essencial para reduzir a incidência do câncer do colo do útero e outras doenças relacionadas ao vírus. A educação e orientação da população são fundamentais para ampliar a adesão às estratégias de prevenção e controle. Estima-se que cerca de 15.000 mulheres brasileiras desenvolvam câncer do colo do útero anualmente, resultando em aproximadamente 5.264 mortes, sendo essa a terceira principal causa de morte por câncer entre mulheres no Brasil. Assim, recomenda-se a adesão às diretrizes atualizadas do Ministério da Saúde e do INCA, com ações coordenadas de vacinação e rastreamento que possibilitem um futuro com menor incidência dessa doença evitável.

DIETAS QUE CURAM: O IMPACTO NUTRICIONAL SOBRE TRANSTORNOS DE ANSIEDADE EM ADULTOS

Beatriz Almeida da Silva Ayalla Garcia; Liliane Aparecida Junqueira da Silva

Resumo: A saúde comportamental abrange um amplo espectro de comportamentos e condições relacionados ao bem-estar mental e emocional, que vão desde o enfrentamento dos desafios cotidianos até distúrbios psiquiátricos mais graves. Com base nisso, foi realizada uma revisão sistemática da literatura sobre estudos já publicados com o intuito de reunir evidências existentes acerca da relação entre nutrição e transtornos de ansiedade. No tratamento de distúrbios relacionados à imagem corporal, como anorexia, bulimia e outros transtornos alimentares, a nutrição tem como principal objetivo promover uma relação saudável com a alimentação e com o corpo. Isso envolve reeducação alimentar e nutricional, restabelecimento do peso saudável e suporte psicológico para restaurar a saúde integral do paciente. O tratamento deve ser individualizado, com uma abordagem multidisciplinar que promova a autoaceitação e envolva a família, com o objetivo de prevenir recaídas. As condutas nutricionais concentram-se na oferta de nutrientes essenciais ao bom funcionamento do sistema neuroendócrino, devido ao papel fundamental destes na regulação do humor, apetite e cognição. Nutrientes como triptofano, vitaminas B6 e B12, ácido fólico (folato), fenilalanina, tirosina, histidina, colina e ácido glutâmico são indispensáveis para a síntese de neurotransmissores como serotonina, dopamina e norepinefrina. Os ácidos graxos ômega-3 de origem marinha, por sua vez, atuam na regulação da neurotransmissão dopaminérgica e serotoninérgica, podendo contribuir para a redução dos sintomas de depressão e ansiedade. A nutrição, portanto, exerce um papel significativo tanto na prevenção quanto no tratamento dos distúrbios de saúde comportamental, sendo um fator implicado na fisiopatologia dessas condições devido à sua influência direta sobre os mecanismos neurológicos e hormonais. Além disso, uma alimentação equilibrada tem o potencial de impactar positivamente o funcionamento cerebral, promovendo bem-estar físico e emocional, e contribuindo para a melhora da qualidade de vida. Dessa forma, o estudo da nutrição aplicada à saúde mental se mostra essencial para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas mais eficazes no enfrentamento dos transtornos de ansiedade em adultos.

DO ATIVO À DESCOMODITIZAÇÃO DA CEVADA: A PRODUÇÃO, O EMPREGO E A VALORAÇÃO NO MERCADO NACIONAL E MUNDIAL

Bruno Henrique de Moraes; Felipe Henrique Correia; Marcio Jacomini; Maria Carolina Dario Vitti
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: *Hordeum vulgare* é uma planta cerealífera de ciclo anual, com altura média entre 1,2 e 1,5 metros, cujas flores fornecem um pequeno grão arredondado, geralmente nas cores amarela ou marrom, conhecido como cevada. Sua resistência a climas frios e a solos menos férteis a torna uma cultura estratégica em diversas regiões do mundo. Originária do Oriente Médio entre 6000 e 7000 a.C., a cevada expandiu-se no Brasil a partir de 1970. Atualmente, destaca-se como o quarto cereal mais importante em nível mundial, correspondendo a cerca de 10% do total de grãos produzidos e comercializados, sendo uma fonte relevante de alimento para humanos e animais. O complexo agroindustrial da cevada é estruturado em quatro etapas principais: a) produção primária, envolvendo produtores, cerealistas e cooperativas; b) indústrias de transformação, abrangendo alimentos, fármacos, rações, cervejarias e outras bebidas; c) distribuição e varejo, como supermercados, bares, restaurantes e pequeno comércio; e d) o consumidor final. No Brasil, cerca de 98,2% do mercado de cevada é voltado para a malteação, setor que emprega mais de 150 mil pessoas. A comercialização do grão é regulada por legislação específica, a Norma de Identidade e Qualidade de Cevada – Portaria 961/96 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Utilizando uma revisão narrativa da literatura como metodologia, este estudo teve como objetivo identificar a produção, comercialização e valorização da commodity cevada. Verificou-se que cerca de 140 milhões de toneladas são produzidas anualmente nas regiões temperadas da Europa, Ásia e América do Norte, enquanto o Brasil responde por 350 mil toneladas, com destaque para os estados do Paraná e Rio Grande do Sul. A cevada é valorizada por sua versatilidade de uso, indo além da produção de cerveja e sendo empregada na fabricação de pão, chá, ração, forragem, medicamentos e até cosméticos. O cultivo da cevada agrega valor por meio da adoção de processos de qualidade produtiva, inovação tecnológica e estratégias de descomoditização. A principal valorização da cevada no mercado mundial está relacionada à produção de rações, enquanto no Brasil está fortemente associada ao crescimento da indústria de bebidas, especialmente a cervejeira. O aumento da demanda por cervejas artesanais e de maior qualidade tem impulsionado a busca por cevada de alto padrão. Paralelamente, o interesse crescente por uma alimentação mais saudável e sustentável tem promovido seu uso em produtos alimentícios para consumo humano e animal. A valorização da cevada envolve uma análise multifatorial, que considera aspectos econômicos, climáticos, tecnológicos, culturais e de mercado. A cevada segue sendo um grão de elevada importância econômica, com aplicações diversificadas e um mercado em expansão tanto no Brasil quanto globalmente. A adoção de práticas agrícolas mais eficientes e o incentivo à pesquisa para o desenvolvimento de novas variedades são fundamentais para elevar a autossuficiência nacional e explorar de forma mais estratégica o potencial dessa cultura nos mercados interno e externo.

DOR NA CERVICAL CAUSADA PELO USO EXCESSIVO DE TELAS

Ana Laura Silva Ângulo; Ketlen Brenda Skarlat Horara Gomes dos Santos; Saulo Cesar Vallin Fabrin

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: A cervicalgia é definida como dor e rigidez na região posterior do pescoço e superior às escápulas, geralmente causada por distúrbios musculoesqueléticos de origem multifatorial, envolvendo fatores individuais, psicossociais e físicos. Entre os hábitos contemporâneos que contribuem para o estresse mecânico nessa região, destaca-se o uso excessivo de dispositivos móveis, comportamento cada vez mais comum em todas as faixas etárias. Durante o uso do celular, é frequente que o aparelho seja mantido na altura da cintura, exigindo uma flexão constante da cabeça para baixo, o que leva ao desalinhamento do eixo de sustentação da cabeça e à sobrecarga da coluna cervical. Tal postura, mantida de forma repetitiva e prolongada, pode desencadear espasmos musculares e déficits proprioceptivos, agravando ou provocando quadros de cervicalgia. O presente trabalho teve como objetivo identificar, por meio da literatura científica, se o uso excessivo de telas está relacionado a disfunções musculoesqueléticas do tipo cervicalgia. Para isso, foi realizada uma revisão de literatura nas bases de dados Google Acadêmico, SciELO e PubMed, abrangendo publicações entre os anos de 2019 e 2023. Os estudos foram selecionados com base em critérios de inclusão e exclusão previamente definidos. Os resultados indicaram que o uso excessivo de telas está diretamente associado a alterações musculoesqueléticas, com a maioria dos estudos analisados apontando que o ângulo de inclinação da cabeça igual ou superior a 45º durante o uso desses dispositivos representa um fator de risco significativo para o desenvolvimento da cervicalgia.

EFEITO DA AURICULOTERAPIA NA MELHORA DO SISTEMA COGNITIVO E DA CAPACIDADE FUNCIONAL EM UM IDOSO INSTITUCIONALIZADO – ESTUDO PILOTO

Gabriela Sita de Matos; Pedro Menezes Souto; Oswaldo Luiz Stamato Taube; Bruno Ferreira
Centro Universitário UNIFAFIBE

Resumo: O crescimento populacional de idosos tem gerado a necessidade de estratégias em saúde com foco no tratamento de doenças crônicas, exigindo uma abordagem mais holística na prática fisioterapêutica. Nesse contexto, a auriculoterapia, uma técnica da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), tem ganhado destaque por utilizar a estimulação do pavilhão auricular externo com sementes de mostarda no tratamento de diversas condições, especialmente aquelas de natureza crônica, promovendo o cuidado integral do paciente. Este estudo teve como objetivo demonstrar a aplicação da auriculoterapia durante a realização de um estudo piloto vinculado ao projeto de pesquisa intitulado “Efeito da Auriculoterapia na Melhora do Sistema Cognitivo e da Capacidade Funcional em Idosos Institucionalizados”. A pesquisa avaliou um idoso institucionalizado por meio de testes cognitivos, como o Mini Exame do Estado Mental e o Teste de Fluência Verbal, e testes funcionais, incluindo o teste de velocidade da marcha, o teste de sentar e levantar da cadeira e o *Timed Up and Go* (TUG). Após a avaliação inicial, foram aplicadas sementes de mostarda nos pontos auriculares Shenmen, Coração, Simpático, Fígado, Baço, Pâncreas, Rim, Cérebro e Córtex, permanecendo por sete dias, com orientação para o paciente estimular os pontos duas vezes ao dia. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário UNIFAFIBE (parecer nº 6.943.949). O participante, um idoso de 74 anos com grau de dependência 2, apresentou, na avaliação pré-tratamento, 18 pontos no Mini Mental, 14 pontos no teste de fluência verbal (categoria animais), 33,39 segundos no teste de sentar e levantar, 14,20 segundos na velocidade da marcha e 38,48 segundos no TUG. Na avaliação pós-tratamento, observou-se manutenção da pontuação no Mini Mental (18 pontos), aumento no teste de fluência verbal (16 pontos), e melhora nos testes funcionais: 31,74 segundos no teste de sentar e levantar, 13,89 segundos na velocidade da marcha e 36,53 segundos no TUG. Conclui-se, portanto, que mesmo com um curto período de intervenção, a aplicação da auriculoterapia demonstrou efeitos positivos tanto na função cognitiva quanto na capacidade funcional do idoso avaliado, reforçando seu potencial como recurso complementar no cuidado geriátrico.

EFEITO DO FORTALECIMENTO DO MÚSCULO GLÚTEO MÁXIMO NA FLEXIBILIDADE DOS MÚSCULOS ISQUIOTIBIAIS

Leonardo Emiliano dos Reis; Gabriel Narciso Pontes; Ronaldo Bucken Gobbi; Oswaldo Luiz Stamato Taube; Bruno Ferreira
Centro Universitário UNIFAFIBE; Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: A compreensão da dinâmica muscular e das interações entre o glúteo máximo e os isquiotibiais é fundamental para o entendimento do movimento humano, considerando que ambos os grupos musculares desempenham papel essencial na estabilização e movimentação do quadril. Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito do ganho de força do glúteo máximo sobre a flexibilidade dos músculos isquiotibiais. Foram selecionados 23 voluntários sedentários, com idades entre 18 e 30 anos, que participaram de um programa de fortalecimento muscular para o glúteo máximo com duração de quatro semanas. Avaliaram-se a força do glúteo máximo, a carga máxima de uma repetição (1 RM) dos exercícios utilizados no treinamento e a flexibilidade antes e após a intervenção. A força do glúteo máximo foi mensurada por meio de um dinamômetro manual durante o movimento de extensão de quadril. A 1 RM dos exercícios de elevação pélvica e *step-up* foi utilizada para monitorar a intensidade do treinamento. A flexibilidade da cadeia posterior foi avaliada pelo teste de sentar e alcançar com o banco de Wells, enquanto a flexibilidade específica dos isquiotibiais foi aferida por meio do teste de extensão ativa do joelho, com o participante em posição supina e quadril e joelho flexionados a 90°, utilizando um flexímetro posicionado na perna. Os dados foram analisados por meio do teste t para amostras pareadas, a fim de verificar o efeito do fortalecimento do glúteo máximo sobre a flexibilidade dos isquiotibiais, considerando os valores de força, 1 RM e flexibilidade. Os resultados demonstraram aumento significativo da força do glúteo máximo, melhora nos níveis de 1 RM nos dois exercícios aplicados e incremento na flexibilidade dos isquiotibiais, indicando que o fortalecimento do glúteo máximo pode influenciar positivamente a flexibilidade da cadeia posterior.

EFEITOS DA HIDROTERAPIA NA QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM FIBROMIALGIA

Maria Helena da Silva; Ellen Jaqueline Carrijo de Sousa Conde; Wellington Gumercindo dos Santos Silva;
Edson Donizetti Verri; Evandro Marianetti Fioco; Saulo Cesar Vallin Fabrin
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A fibromialgia é uma doença reumatológica crônica, de etiologia ainda desconhecida, que afeta o sistema locomotor humano, sendo mais prevalente em mulheres com idade entre 35 e 55 anos. Sua sintomatologia é caracterizada por dores difusas e persistentes, espasmos musculares, fadiga, diminuição do limiar de dor e perda de funcionalidade, fatores que comprometem de forma significativa a qualidade de vida dos indivíduos acometidos. A fisioterapia aquática, por meio de métodos e técnicas específicas, tem se mostrado eficaz na mediação terapêutica desses sintomas, promovendo melhora na funcionalidade e bem-estar dos pacientes. Este estudo teve como objetivo analisar os efeitos positivos da hidroterapia na rotina de pacientes com fibromialgia, por meio de uma revisão de literatura. A pesquisa foi realizada nas bases de dados Google Acadêmico e PubMed, incluindo artigos que abordavam a melhora na qualidade de vida de mulheres com fibromialgia e excluindo aqueles que não discutiam os benefícios da hidroterapia. A análise dos dados revelou que a fisioterapia aquática contribui significativamente para a redução de diversos sintomas da fibromialgia, como a diminuição da dor e dos espasmos musculares, atribuída às propriedades terapêuticas da água, além da redução da rigidez articular, diminuição de sintomas de depressão e ansiedade, e, conseqüentemente, melhora na qualidade do sono. Conclui-se que a fisioterapia aquática é uma abordagem terapêutica de grande relevância no tratamento da fibromialgia, promovendo melhora funcional e alívio da dor, o que impacta positivamente no dia a dia dos pacientes.

EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE CREATINA NO DESEMPENHO ATLÉTICO EM JOGADORES DE FUTEBOL: REVISÃO DE LITERATURA

Gabriel Henrique de Souza Gosmini; Vitor Hugo Nardi; Lucas Oliveira Ribeiro de Andrade; Kauã Henrique Matos da Silva; Evandro Marianetti Fioco

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A suplementação de creatina é amplamente reconhecida por sua capacidade de aumentar as concentrações de creatina nos músculos, otimizando o sistema energético de fosfagênios e, assim, melhorando o desempenho em exercícios de alta intensidade. No entanto, os estudos sobre seus efeitos específicos no desempenho físico de jogadores de futebol têm apresentado resultados inconsistentes, possivelmente devido à falta de consideração sobre o sistema energético predominante nas atividades analisadas — sejam elas de natureza aeróbica, anaeróbica ou baseadas no sistema de fosfagênios. Este estudo teve como objetivo revisar e analisar a eficácia da suplementação de creatina na melhora do desempenho em habilidades específicas do futebol, levando em conta os diferentes tipos de metabolismo envolvidos. Para tanto, foi realizada uma busca detalhada em bases de dados como Medline/PubMed, Web of Science, Cochrane Library e Scopus, incluindo apenas estudos que compararam suplementação de creatina com placebo, utilizando metodologias experimentais duplo-cego e randomizadas, sem restrição quanto ao nível de habilidade, gênero ou idade dos atletas. A análise final aplicou modelos estatísticos para avaliar as diferenças entre os grupos. A revisão de nove estudos revelou que a suplementação de creatina não apresentou benefícios significativos para o desempenho aeróbico nem para atividades dependentes do sistema de fosfagênios, como força, salto, corrida curta e agilidade. No entanto, observou-se melhora clara em atividades relacionadas ao metabolismo anaeróbico, especialmente em testes de potência anaeróbica, como o teste de Wingate. Com base nos dados analisados, conclui-se que a suplementação de creatina, administrada em dose de 20 a 30 g/dia divididas em 3 a 4 tomadas diárias por 6 a 7 dias, seguida por manutenção com 5 g/dia durante 9 semanas, ou ainda com dose única de 3 mg/kg/dia por 14 dias, pode contribuir para o aprimoramento do desempenho físico relacionado ao metabolismo anaeróbico, particularmente em termos de potência anaeróbica, em jogadores de futebol.

EFEITOS DO ENVELHECIMENTO NA COGNIÇÃO E DECLÍNIO COGNITIVO

Kaysla Gabriela da Silva Santos; Aline Cirelli Coppede Ribeiro

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O presente trabalho aborda questões cruciais relacionadas ao cuidado de idosos, especialmente no contexto do envelhecimento populacional e suas consequências cognitivas. O aumento expressivo da população idosa impõe desafios significativos à prática da enfermagem, sendo a Doença de Alzheimer (DA) uma das principais preocupações, devido ao seu impacto devastador sobre a autonomia e a qualidade de vida dos pacientes. A análise dos efeitos do exercício físico sobre a cognição sugere que intervenções preventivas, como a promoção de atividades físicas regulares, podem ser eficazes na redução do declínio cognitivo. Para os profissionais de enfermagem, isso implica a necessidade de incorporar tais práticas às rotinas de cuidado, incentivando e facilitando a adesão dos pacientes a programas de exercícios adaptados. Além disso, o conceito de “reserva cognitiva” discutido no estudo é de grande relevância para a enfermagem, ao ressaltar a importância de uma abordagem holística no cuidado, que contemple não apenas o aspecto físico, mas também a estimulação cognitiva e emocional. A compreensão de como fatores como a escolaridade, o estilo de vida e a atividade física influenciam a saúde cerebral pode orientar os enfermeiros na implementação de estratégias voltadas à preservação da função cognitiva. A conclusão do estudo reforça a necessidade de políticas públicas que incentivem a prática de exercícios entre os idosos, algo que pode ser amplamente apoiado pelos enfermeiros por meio da educação em saúde e da criação de ambientes seguros e acolhedores que promovam a atividade física de forma individualizada e acessível. Assim, este trabalho destaca que a prática da enfermagem voltada para o cuidado ao idoso deve transcender o tratamento de doenças, incorporando medidas preventivas que promovam o bem-estar físico e mental de maneira integrada e contínua.

EFICÁCIA DO CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH NO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DE CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL

Brenda Aparecida Reis Borges; Aline Cirelli Coppede Ribeiro
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A Paralisia Cerebral (PC), também conhecida como encefalopatia crônica não progressiva, é a causa mais comum de deficiência motora na infância, sendo caracterizada por um conjunto diversificado de condições que resultam em dificuldades no controle central dos movimentos, afetando a postura, o movimento e o tônus muscular. Sua origem está relacionada a danos permanentes no cérebro em desenvolvimento, podendo ocorrer no período pré, peri ou pós-natal. A manifestação clínica da PC é variável, dependendo da gravidade do comprometimento motor, da localização anatômica da lesão e dos sintomas associados. Entre as abordagens fisioterapêuticas utilizadas no tratamento da PC, destaca-se o Conceito Bobath, uma abordagem neuroevolutiva cujo objetivo principal é promover o desenvolvimento de habilidades motoras funcionais por meio da facilitação de movimentos mais coordenados e conscientes. O tratamento busca, por meio de exercícios específicos, melhorar a transferência de peso, o controle postural e a propriocepção, utilizando recursos como bola suíça, rolos e andadores. O presente estudo teve como objetivo demonstrar, por meio de uma revisão da literatura, a importância e a eficácia da aplicação do Conceito Bobath no tratamento de crianças com Paralisia Cerebral. A pesquisa bibliográfica foi realizada nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), PubMed, PEDro, Portal Regional da BVS e Google Acadêmico, utilizando os descritores fisioterapia, crianças, paralisia cerebral e Conceito Bobath, em português e inglês. Foram selecionados oito artigos que atenderam aos critérios de inclusão propostos. Com base na análise dos estudos, concluiu-se que o Conceito Bobath é uma abordagem fisioterapêutica eficaz para o tratamento de crianças com Paralisia Cerebral, promovendo avanços significativos no controle motor, na funcionalidade e na qualidade de vida desses pacientes.

EIXO INTESTINO – CÉREBRO, NUTRIÇÃO E QUALIDADE DE VIDA: UM ESTUDO INTEGRATIVO

Renata Bekel Araújo Pacheco; Liliâne Aparecida Junqueira da Silva

Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: O eixo intestino-cérebro está diretamente relacionado a uma comunicação bidirecional entre o sistema nervoso central (SNC) e o sistema nervoso entérico (SNE), sendo que ambos os sistemas possuem atividades autônomas e especializadas. O SNE é dotado de um ambiente propício à produção de seus próprios neurotransmissores e de células capazes de desempenhar funções específicas, razão pela qual é frequentemente denominado como o “segundo cérebro”. Ele é responsável pela produção de neurotransmissores como serotonina, dopamina e acetilcolina, além de conter neurônios sensoriais e motores que atuam na manutenção da homeostase do sistema digestivo, regulação da digestão, contrações intestinais, motilidade do trato gastrointestinal (TGI) e percepção da dor. As células do SNE também são responsáveis por detectar alterações na microbiota intestinal e promover respostas adequadas para garantir a integridade e o bom funcionamento do ambiente intestinal, impedindo a proliferação de agentes patogênicos como bactérias, vírus e fungos, que podem levar à desregulação da modulação intestinal e ao desenvolvimento de diversas doenças gastrointestinais. Diante disso, o presente trabalho propõe-se a explorar o eixo intestino-cérebro, destacando sua conexão com o corpo físico e emocional, e investigando como desequilíbrios da microbiota intestinal, muitas vezes causados por estresse físico e emocional excessivos, podem desencadear patologias e disfunções no TGI. A metodologia adotada baseia-se em uma revisão bibliográfica integrativa, com seleção e análise de artigos científicos publicados nos últimos dez anos, além da utilização do livro *Intestino – onde tudo começa e não onde tudo termina*, e teses obtidas em bases de dados como PubMed, SciELO e Google Scholar. A seleção dos estudos considerou sua relevância para o tema, com critérios de inclusão centrados na modulação do sistema nervoso entérico e os impactos do estresse emocional no trato gastrointestinal. Assim, este trabalho propõe um olhar abrangente sobre o ser humano, considerando sua integralidade nos pilares corpo, mente e espírito. Tal abordagem favorece a compreensão não apenas dos sinais e sintomas, mas da origem das desordens orgânicas, e contribui para a identificação de formas de tratamento convencionais e alternativos, como os fitoterápicos, além de estratégias preventivas, visando o bem-estar, a saúde e a qualidade de vida do indivíduo.

ENGENHARIA E SAÚDE: CONTRIBUIÇÕES PARA O FUTURO DA TECNOLOGIA HOSPITALAR

Fabio Francisco de Souza de Lima; Josué Schneider Pastro; Makssuel Anacleto Ribeiro; Pedro Augusto da Costa; Wagner Montanhini

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A engenharia mecânica desempenha um papel fundamental na manutenção e aprimoramento dos cuidados de saúde, sendo a aplicação de conhecimentos técnicos em sistemas mecânicos e automação essencial para garantir a eficiência, segurança e inovação dos equipamentos e infraestruturas hospitalares. Este estudo explora as diversas áreas em que os engenheiros mecânicos contribuem diretamente para a melhoria do ambiente hospitalar e do atendimento ao paciente. Para analisar essas contribuições, foram examinadas as principais áreas de atuação com base em estudos de caso e revisões de literatura que demonstram o impacto dessas intervenções na operação e segurança hospitalar. As áreas abordadas incluem a manutenção de dispositivos médicos, desenvolvimento de tecnologias assistivas, automação cirúrgica, ergonomia hospitalar e gestão de resíduos. Um dos principais destaques é a manutenção e otimização de equipamentos médicos, como ressonâncias magnéticas, tomógrafos e ventiladores, que dependem de sistemas mecânicos complexos e exigem manutenção especializada para assegurar sua funcionalidade e confiabilidade. Em projetos de infraestrutura, os engenheiros mecânicos atuam na otimização de sistemas de climatização, ventilação e energia, visando à redução do consumo energético e à criação de ambientes mais seguros e confortáveis, essenciais para a prevenção de infecções e o bem-estar dos pacientes. No desenvolvimento de próteses e dispositivos ortopédicos, os conhecimentos em mecânica dos materiais e biomecânica são aplicados para criar soluções personalizadas que atendam às necessidades específicas dos pacientes. Na área de automação e robótica, engenheiros têm colaborado no desenvolvimento de robôs cirúrgicos que proporcionam maior precisão e segurança, especialmente em cirurgias minimamente invasivas. Além disso, a engenharia mecânica contribui significativamente para a ergonomia hospitalar, otimizando equipamentos de mobilidade como macas e cadeiras de rodas para aumentar o conforto e a eficiência operacional. Na gestão de resíduos, os engenheiros projetam sistemas capazes de tratar materiais biológicos e químicos de forma mais eficiente e sustentável, reduzindo o impacto ambiental. Dessa forma, o papel do engenheiro mecânico no ambiente hospitalar vai muito além da manutenção de equipamentos: sua expertise é fundamental para o desenvolvimento de novas tecnologias, a automação de processos, a otimização de sistemas e a criação de ambientes mais seguros e eficientes, resultando em melhorias significativas na qualidade dos serviços, na sustentabilidade e na redução de custos operacionais.

ESQUIZOFRENIA NA NEUROCIÊNCIA

Ana Flávia Gasparotto Prochnow; Bruno Henrique Biscaro; Elisangela de Almeida Rosin; Lucia Maria de Souza de Oliveira; Thais Eduarda Pereira Sampaio

Orientador: Cesar Augusto Bueno Zanella

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A esquizofrenia é um transtorno mental que acomete cerca de 1% da população mundial, sendo caracterizada por alucinações, delírios, prejuízos cognitivos e alterações comportamentais. A literatura científica aponta para a presença de alterações neuroanatômicas significativas em indivíduos com esquizofrenia, destacando-se reduções volumétricas em áreas cerebrais como o hipocampo, o córtex pré-frontal e o córtex temporal, além de alterações na ativação hemisférica. Estudos de neuroimagem, por meio de técnicas como ressonância magnética estrutural (RM), imagem por tensor de difusão (DTI) e ressonância magnética funcional (RMF), evidenciam tanto alterações morfológicas quanto disfunções na conectividade cerebral, reforçando a ideia de que a esquizofrenia é um transtorno de conectividade envolvendo múltiplas regiões cerebrais. Este estudo teve como objetivo realizar uma revisão sistemática da literatura e comparar os resultados encontrados acerca das alterações neuroanatômicas em pacientes com esquizofrenia, buscando identificar padrões comuns e possíveis divergências. Foram selecionados seis artigos científicos publicados em português entre 2000 e 2021, disponíveis nas bases SciELO e Google Acadêmico, utilizando-se os descritores Esquizofrenia, Alterações neuroanatômicas, Hipocampo, Ressonância magnética e Conectividade cerebral. A análise dos estudos permitiu identificar de forma consistente reduções volumétricas em estruturas-chave como o hipocampo, o córtex pré-frontal e o córtex temporal. Observou-se também alterações nos hemisférios cerebrais: o hemisfério esquerdo, associado à linguagem, mostrou-se comprometido, enquanto o hemisfério direito demonstrou correlação negativa com a gravidade das alucinações, indicando sua vulnerabilidade no transtorno. Um dos estudos revisados relatou alterações na conectividade da substância branca, sugerindo que a esquizofrenia envolve uma rede distribuída de disfunções cerebrais. Estudos com gêmeos evidenciaram alterações nas assimetrias anatômicas e funcionais em pares com esquizofrenia, apontando para uma possível influência epigenética na predisposição à psicose. Além disso, a redução das assimetrias anatômicas sugere a relevância da investigação de genes relacionados à dominância cerebral, destacando-se as protocaderinas X/Y como possíveis candidatas devido à sua expressão cerebral e variações entre os cromossomos sexuais. Outro fator relevante é o uso de substâncias como Cannabis e anfetaminas, que podem exacerbar as alterações neuroanatômicas e agravar o quadro clínico. A revisão sistemática dos seis artigos analisados confirmou a existência de alterações neuroanatômicas relevantes em pacientes com esquizofrenia, reforçando a complexidade do transtorno e a necessidade de investigações contínuas que contribuam para o aprimoramento dos métodos diagnósticos e terapêuticos. Os achados discutidos evidenciam o potencial dessas alterações como biomarcadores para o diagnóstico precoce, além de fundamentarem o desenvolvimento de abordagens terapêuticas mais eficazes e personalizadas.

ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA MULHERES COM SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS E OBESIDADE

Renata Cotian Lemos; Samara Beatriz da Silva; Érika da Silva Bronzi Moura
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: A educação alimentar e nutricional constitui uma estratégia essencial no manejo da Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) associada à obesidade, condição que impacta negativamente a saúde reprodutiva e metabólica de muitas mulheres. Diante disso, é imprescindível a personalização do plano alimentar, considerando que cada mulher com SOP e obesidade apresenta necessidades nutricionais distintas. Este estudo teve como objetivo demonstrar a relevância das estratégias de educação alimentar e nutricional no tratamento de mulheres com SOP e obesidade, por meio de uma pesquisa bibliográfica baseada em publicações dos últimos dez anos, utilizando os termos Síndrome dos Ovários Policísticos, obesidade, educação alimentar e nutricional na obesidade e na SOP, na base de dados Google Acadêmico. Os estudos analisados evidenciam que o acompanhamento nutricional individualizado é fundamental para adequar a dieta às necessidades específicas dessas mulheres. Dietas com baixo índice glicêmico mostram-se particularmente benéficas, pois auxiliam no controle dos níveis de insulina. Recomenda-se o consumo de alimentos como grãos integrais, legumes e frutas frescas, e a redução da ingestão de alimentos processados, ricos em açúcares simples e carboidratos refinados. Estratégias como o ensino sobre controle de porções e a promoção da consciência alimentar são eficazes para gerenciar a ingestão calórica e prevenir o ganho de peso adicional. A prática regular de atividade física — como caminhadas, musculação ou exercícios aeróbicos — deve integrar o plano de educação nutricional. Além disso, capacitar as mulheres a ler e interpretar rótulos nutricionais representa uma ferramenta prática e eficaz para promover escolhas alimentares mais saudáveis. O suporte psicológico e motivacional também se mostra essencial para garantir a adesão e o sucesso nas mudanças de hábitos alimentares. Assim, a educação alimentar e nutricional para mulheres com SOP e obesidade deve adotar uma abordagem holística, personalizada e voltada para mudanças sustentáveis a longo prazo. A inclusão da família no processo educativo pode potencializar os resultados, ao promover um ambiente de apoio e participação, especialmente durante as refeições e na preparação dos alimentos, favorecendo a adesão às orientações nutricionais e o sucesso terapêutico.

ESTRATÉGIAS DE TRATAMENTO DO MELASMA: UMA REVISÃO ABRANGENTE DOS MÉTODOS E SUAS EFICÁCIAS

Isabela Garavini Mulati; Iasmin Calil Cortez; Isadora Oliveira da Silva; Maria Fernanda Oliveira; Maria Laura de Freitas Arantes; Saulo Cesar Vallin Fabrin; Shislene de Andrade Baldasso

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O melasma é uma condição crônica de hiperpigmentação que acomete principalmente áreas da pele expostas ao sol, como o rosto, pescoço e braços, apresentando caráter recorrente que dificulta tanto o tratamento quanto a manutenção dos resultados alcançados. Embora sua etiologia ainda não seja completamente compreendida, sabe-se que fatores como exposição solar, alterações hormonais e predisposição genética estão envolvidos no seu desenvolvimento. As estratégias terapêuticas mais eficazes envolvem a proteção contra a radiação ultravioleta (UV) e a inibição da produção de melanina. Para avaliar a eficácia e a segurança dos tratamentos disponíveis, foi realizada uma revisão sistemática nas bases de dados MEDLINE, Biblioteca Cochrane e LILACS, com foco em estudos controlados e comparativos, sobretudo ensaios clínicos randomizados. Dos 703 artigos identificados no MEDLINE, 89 no LILACS e 100 na Biblioteca Cochrane, 143 foram revisados, dos quais 42 apresentaram delineamento metodológico adequado, sendo 12 estudos controlados e 30 comparativos, com 34 randomizados e 8 com delineamento duplo-cego controlado por placebo. Os resultados confirmam que o uso de protetor solar de amplo espectro é indispensável, já que a exposição aos raios UV agrava o quadro. A hidroquinona tópica permanece como o despigmentante mais utilizado e eficaz, embora seu uso prolongado possa desencadear efeitos adversos, como a ocronose exógena. Alternativas como ácido retinóico, ácido azelaico e ácido kójico têm mostrado bons resultados, principalmente quando utilizadas em associação, o que contribui para uma maior eficácia e redução de efeitos colaterais. Procedimentos complementares, como peelings químicos, laser e luz intensa pulsada, também têm demonstrado resultados promissores, sobretudo em casos refratários, exigindo, no entanto, precaução devido ao risco de hiperpigmentação pós-inflamatória. Diante disso, o tratamento do melasma deve ser multifatorial, com ênfase na fotoproteção rigorosa, uso racional de agentes despigmentantes como a hidroquinona, e combinação terapêutica com ácidos e procedimentos dermatológicos. Apesar dos avanços, novos estudos são necessários para validar essas abordagens, minimizar os efeitos adversos e reduzir as taxas de recorrência da condição, visando tratamentos mais eficazes e seguros a longo prazo.

EU FALO ATRAVÉS DA MÚSICA: A PRÁTICA MUSICAL COM UM ALUNO TEA NÃO VERBAL

Juliane Barbosa de Sousa Leal

Escola de Tempo Integral João Prudêncio de Brito

Resumo: As discussões sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) têm se intensificado significativamente nos últimos anos, impulsionando pesquisas em diferentes campos do conhecimento com o objetivo de compreender as causas e características do autismo. De acordo com o DSM-5, o autismo é definido como um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por dificuldades na interação social, na comunicação e pela presença de comportamentos repetitivos e restritos. Dentro do espectro, há uma diversidade de manifestações, entre as quais se destaca a ausência da fala, configurando o autismo não verbal, caracterizado por limitações ou ausência da linguagem verbal, levando os indivíduos a utilizarem outras formas de comunicação, como a música. A linguagem musical contribui de maneira significativa para o processo de aprendizagem, estimulando todas as regiões cerebrais e sistemas neurais, além de promover o desenvolvimento social, intelectual, afetivo-emocional e físico-motor de indivíduos com TEA. Conforme a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a música é uma forma de expressão artística que se materializa por meio dos sons, adquirindo forma, sentido e significado tanto na esfera da sensibilidade subjetiva quanto nas interações sociais, sendo resultado de saberes e valores culturais diversos. O presente trabalho relata a experiência com um aluno autista não verbal, de suporte nível 2, matriculado no 6º ano de uma Escola de Tempo Integral no município de Parauapebas – PA. A prática foi desenvolvida ao longo de um ano, durante as aulas de Artes, utilizando a música como ferramenta de comunicação e desenvolvimento. Diversos instrumentos de percussão foram empregados (tambor, pandeiro, maracas, meia-lua, chocalhos, tarol), com o objetivo de estimular aspectos relacionados à comunicação, socialização e interação do aluno. Na ausência da fala, os instrumentos musicais tornaram-se os principais meios de expressão, sendo trabalhados por meio de atividades rítmicas, utilizando-se do processo de pergunta e resposta — em que o professor propunha um ritmo e o aluno tentava reproduzi-lo —, promovendo atenção, concentração e memória. Além disso, também foram incentivadas práticas de criação e improvisação, estimulando a criatividade do aluno a partir da construção de sequências rítmicas próprias ou variações sobre ritmos apresentados pela professora. Ao longo das atividades, observou-se uma interação positiva e crescente do aluno, sem resistência às propostas, com progresso contínuo nos aspectos psicomotor e intelectual, além de uma melhora expressiva na socialização com os colegas e nas formas de expressão corporal e facial, que se tornaram mais claras e intencionais, mesmo sem o uso da linguagem verbal. Diante disso, conclui-se que a música é uma ferramenta poderosa e eficaz no trabalho com alunos com TEA não verbais, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento da comunicação, da expressão e da interação social, promovendo inclusão e aprendizagem de forma sensível, lúdica e significativa.

EVIDÊNCIAS DA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA TRANSCUTÂNEA (TENS)

Maria Helena da Silva; Isabela Cristina Martins da Mota; Ellen Jaqueline Carrijo de Sousa Conde; Karina de Souza do Nascimento;
Melissa Andrade dos Santos; Edson Alves de Barros Junior

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea (TENS) é uma intervenção não invasiva e não farmacológica, caracterizada pelo uso de correntes elétricas de baixa frequência aplicadas por meio de eletrodos posicionados na superfície da pele, com o objetivo de modular a atividade nervosa, interferindo na transmissão dos sinais de dor e promovendo a liberação de opioides endógenos, responsáveis por um efeito analgésico semelhante ao de medicamentos opioides. A terapia pode ser administrada com diferentes parâmetros, sendo os mais comuns: alta frequência (70–150 Hz) com largura de pulso entre 45–150 μ s, e baixa frequência (4–10 Hz) com largura de pulso entre 200–300 μ s, geralmente com duração média de 30 a 60 minutos por sessão. A TENS tem se mostrado eficaz na redução da intensidade da dor, melhora da funcionalidade e diminuição da necessidade de uso de analgésicos. Este estudo teve como objetivo analisar as evidências científicas sobre a aplicação da TENS, por meio de uma revisão de literatura. A pesquisa foi conduzida na base de dados PEDro, utilizando os descritores em inglês “electric current”, “TENS” e “evidence of the TENS”, incluindo artigos que abordavam os efeitos analgésicos da técnica e excluindo aqueles que não apresentavam dados sobre sua eficácia. A análise dos dados revelou que a TENS possui efetividade na redução da dor, principalmente por atuar na modulação da atividade nervosa e na liberação de neurotransmissores analgésicos. Conclui-se, portanto, que a TENS é uma ferramenta de grande relevância no controle da dor, promovendo a melhora da funcionalidade dos pacientes e, quando associada a outras intervenções fisioterapêuticas, potencializa os resultados do tratamento, favorecendo uma recuperação mais eficiente e segura.

EXPLORANDO A PROFUNDIDADE EMOCIONAL: UMA ANÁLISE FENOMENOLÓGICA-EXISTENCIAL DA MÚSICA *OCEANO* DE DJAVAN

Ana Carolina Denadai; Bianca Rodrigues Wrich; Carine Vernier; Julia Roccon; Ana Carolina Tattaro Maranhão
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A fenomenologia existencial une os princípios da fenomenologia e do existencialismo para proporcionar uma compreensão abrangente da experiência humana, combinando a descrição das estruturas da consciência e da vivência subjetiva com a reflexão sobre a liberdade, autenticidade e o significado da vida em um mundo sem valores dados a priori. Ao integrar esses campos, a fenomenologia existencial examina como os indivíduos experienciam sua própria existência e enfrentam questões fundamentais da condição humana. Na prática, essa abordagem se traduz em técnicas que valorizam a compreensão subjetiva, a busca por autenticidade e a análise de questões como liberdade e responsabilidade. Aplicando essa perspectiva à música *Oceano*, de Djavan, lançada no álbum *Novena* de 1983, é possível realizar uma análise fenomenológica que visa captar a essência da experiência subjetiva expressa na obra. Representativa do estilo único de Djavan — que combina ritmos e harmonias sofisticadas com lirismo poético — *Oceano* se insere num contexto cultural dos anos 1980, marcado pela busca por renovação estética e expressão individual, o que influenciou diretamente sua recepção. A música é apresentada como uma composição emblemática do repertório do artista, cujo objetivo central é expressar o impacto emocional e estético do oceano na experiência humana. A metodologia adotada nesta análise baseia-se numa abordagem qualitativa e interpretativa, examinando tanto os elementos líricos quanto as qualidades musicais da canção, com o intuito de compreender como estas revelam a percepção subjetiva do sujeito em relação ao ambiente natural. Na análise dos resultados, observou-se que *Oceano* utiliza metáforas e imagens poéticas para explorar temas como a vastidão, o mistério e a efemeridade da existência, enquanto sua sonoridade evoca sensações de introspecção e imersão, refletindo a profundidade emocional do oceano. A análise fenomenológica-existencial evidencia como esses elementos, juntos, promovem uma experiência estética e sensorial que transcende a representação objetiva, permitindo uma vivência direta e pessoal do oceano como metáfora para as emoções humanas — em especial o amor — e para a complexidade da vida. Conclui-se que *Oceano* oferece uma rica representação fenomenológica da experiência emocional e existencial, proporcionando ao ouvinte uma conexão profunda e reflexiva com o mundo natural, ao mesmo tempo em que traduz, de forma poética e musical, a imensidão e o mistério do sentir humano.

FATORES QUE INFLUENCIAM O ERRO DE MEDICAÇÃO

Lucas Naves de Souza; Michelle Michelassi; Aline Cirelli Coppede Ribeiro

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: Os erros de medicação representam um desafio significativo na área da saúde, frequentemente negligenciado, mas com potencial para causar consequências graves aos pacientes. Esses erros podem ocorrer em diferentes etapas do processo medicamentoso, desde a prescrição até a administração, sendo frequentemente associados ao conhecimento inadequado e à falta de habilidades dos profissionais de saúde, especialmente no preparo e administração dos medicamentos. Este estudo teve como objetivo identificar os fatores de risco que levam profissionais da saúde, em especial da enfermagem, a cometerem erros de medicação. A metodologia adotada foi uma revisão bibliográfica, com buscas realizadas nas bases de dados PubMed, ScienceDirect e SciELO. Os descritores utilizados foram, em português, “Erros de Medicação Enfermagem Dados Estatísticos”, e em inglês, “Nursing Medication Safety”, “Nursing Medication Error Prevention”, “Nursing Patient Safety Medication” e “Nursing Drug Dosage Error”. Foram incluídos artigos que abordavam fatores contribuintes para os erros de medicação e as competências necessárias à formação do enfermeiro para o preparo e administração seguros dos fármacos, sendo excluídos os artigos que tratavam exclusivamente de erros médicos ou protocolos de segurança sem menção aos fatores relacionados à enfermagem. Os estudos analisados destacam a importância do papel da enfermagem na segurança do processo medicamentoso, já que a maioria dos erros ocorre na etapa de preparo e administração, responsabilidade majoritariamente atribuída a essa categoria profissional. A formação inadequada, especialmente no que diz respeito à farmacologia, tem sido apontada como um fator crítico, resultando em falhas no cálculo de dosagens e no preparo correto das medicações. Além disso, a dificuldade de muitos profissionais e estudantes de enfermagem em distinguir entre erro de medicação e evento adverso compromete a avaliação e a resposta adequadas às ocorrências. A literatura reforça que uma formação mais robusta em farmacologia, aliada ao treinamento contínuo e ao desenvolvimento de habilidades específicas, é fundamental para a prevenção desses erros. A implementação de indicadores de qualidade baseados em evidências e o estímulo à notificação de incidentes também são estratégias essenciais para a melhoria contínua da segurança do paciente. Portanto, é imprescindível que as instituições de saúde invistam na capacitação da equipe de enfermagem e na criação de protocolos de segurança mais eficazes, visando à qualificação do cuidado e à redução dos riscos associados aos erros de medicação.

FISIOTERAPIA EM PACIENTES COM LESÕES PULMONARES RELACIONADAS AO USO DE CIGARRO ELETRÔNICO

Maria Helena da Silva; Beatriz Chioca; Cristiane Faria Pena; Edson Donizetti Verri; Evandro Marianetti Fioco; Saulo Cesar Vallin Fabrin
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A crescente incidência de doenças pulmonares entre jovens e adultos usuários de cigarro eletrônico tem gerado preocupação e ganhado destaque na área da saúde, especialmente diante do aumento do número de usuários, mesmo com a proibição da comercialização desses dispositivos pela ANVISA. A exposição a substâncias tóxicas, metais pesados e nicotina presentes nos cigarros eletrônicos pode causar danos significativos ao organismo, principalmente ao sistema respiratório, com repercussões agudas e crônicas. Diante desse cenário, a atuação da Fisioterapia torna-se essencial tanto no ambiente hospitalar quanto na reabilitação dos pacientes acometidos por essas lesões. Este trabalho teve como objetivo apresentar a contribuição da Fisioterapia nas doenças pulmonares associadas ao uso de cigarro eletrônico, por meio de uma revisão de literatura realizada nas bases de dados PubMed e Google Acadêmico. Foram utilizados descritores em português, como “lesões pulmonares” e “fisioterapia na lesão pulmonar”, e em inglês, como “lung injury from e-cigarette” e “lung injury”. Foram incluídos artigos que abordavam diretamente a atuação fisioterapêutica e as lesões pulmonares decorrentes do uso desses dispositivos, sendo excluídos aqueles que não apresentavam dados relevantes sobre o tema. Entre as lesões identificadas estão pneumonias, DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica), enfisema pulmonar, bronquite e danos alveolares, frequentemente referidos na literatura pela sigla EVALI (E-cigarette or Vaping Associated Lung Injuries/Illnesses). Os sintomas mais comuns relatados por usuários incluem dispneia, chiado no peito, tosse, taquipneia, dores torácicas e expectoração. A Fisioterapia assume um papel fundamental na abordagem desses quadros clínicos, atuando desde a admissão hospitalar com técnicas de expansão pulmonar, controle da ventilação mecânica (invasiva ou não invasiva), cinesioterapia e manobras de remoção de secreções. Além disso, o fisioterapeuta realiza avaliações respiratórias detalhadas para prescrição de programas de reabilitação pulmonar, com foco no treinamento respiratório, fortalecimento da musculatura respiratória e expansão torácica, visando à recuperação funcional do paciente. Conclui-se que, apesar dos avanços, ainda há muito a ser investigado sobre os efeitos adversos do cigarro eletrônico no sistema respiratório, sendo a atuação fisioterapêutica indispensável tanto na abordagem aguda quanto na reabilitação desses pacientes, contribuindo significativamente para a melhoria da qualidade de vida e recuperação das funções pulmonares.

FISIOTERAPIA NA MELHORA DA CAPACIDADE FUNCIONAL DE IDOSO INSTITUCIONALIZADO – RELATO DE CASO

Mariana Malagutti; Layla Sayuri; Lucas Freitas; Luísa Prazeres; Jean Pierre Chrispin Boncompani; Edson Alves de Barros Junior; Bruno Ferreira

Claretiano – Centro Universitário de Batatais; Instituição de Longa Permanência Domus Claret

Resumo: A capacidade funcional é definida como a habilidade do indivíduo de realizar suas atividades de vida diária com autonomia e eficiência, dependendo principalmente de fatores como equilíbrio corporal, força, flexibilidade e resistência muscular. Nesse contexto, a fisioterapia desempenha um papel essencial ao manter e/ou melhorar os aspectos físicos necessários para preservar a capacidade funcional, especialmente na população idosa. Este estudo teve como objetivo demonstrar a evolução clínica de um paciente idoso institucionalizado submetido à fisioterapia gerontológica. O estudo de caso foi realizado em uma instituição de longa permanência, com início em fevereiro de 2024 e término em agosto de 2024. O paciente foi submetido a duas sessões semanais de fisioterapia com foco em treino de força, equilíbrio e marcha. Para a avaliação funcional, foram aplicados os testes Time Up and Go (TUG), Time Up and Go com dupla tarefa, teste de velocidade da marcha e o teste de sentar e levantar da cadeira cinco vezes. Na avaliação inicial, em fevereiro de 2024, o paciente era cadeirante, apresentava grandes dificuldades para manter-se em ortostatismo e não conseguia deambular, mesmo com auxílio de dispositivos, sendo incapaz de realizar qualquer um dos testes aplicados, o que indicava um quadro grave de comprometimento da capacidade funcional. Na avaliação final, em agosto de 2024, observou-se evolução clínica, com o paciente obtendo os seguintes resultados: Time Up and Go em 1,32 minutos, ainda indicando comprometimento da independência funcional; Time Up and Go com dupla tarefa com desempenho de 75%, demonstrando que não houve melhora significativa na realização simultânea de tarefas; e no teste de sentar e levantar da cadeira cinco vezes, o tempo registrado foi de 45 segundos, sinalizando risco de queda e limitações funcionais. Apesar das classificações ainda indicarem prejuízos funcionais, foi possível constatar uma evolução significativa no quadro clínico do paciente, sobretudo pelo fato de ele ter deixado de ser cadeirante e conquistado certa independência para realizar movimentos em ortostatismo e marcha. Os resultados evidenciam a importância da continuidade do tratamento fisioterapêutico para potencializar os ganhos já obtidos e melhorar os indicadores de capacidade funcional, promovendo maior autonomia, segurança e qualidade de vida.

FLORESTAN FERNANDES: FALAS AOS PROFESSORES (1966-1989)

Elson dos Santos Gomes Junior
Instituto Federal Fluminense – IFF

Resumo: O presente artigo discute os trabalhos de cunho educacional do sociólogo paulista Florestan Fernandes (1920–1995), com o objetivo de evidenciar suas abordagens direcionadas especificamente à classe docente no período de 1966 a 1989. Durante esse intervalo, marcado principalmente pela ditadura civil-militar (1964–1985), Florestan dedicou textos, palestras, visitas, ações e orientações à classe trabalhadora, em especial aos professores, que, segundo ele, deveriam se organizar como “operários intelectuais”. Diante dessas especificidades, analisamos suas falas e produções voltadas ao magistério como forma de destacar um dos públicos aos quais se dedicou com afinco. A metodologia adotada é qualitativa, de natureza bibliográfica, com ênfase na análise de quatro obras estritamente dedicadas ao tema da educação. Os resultados apontam para uma crítica contundente ao processo de “aburguesamento” do trabalhador, que, ao não compreender seu papel na luta pelo “radicalismo democrático”, acabava por comprometer a construção de uma educação transformadora, elemento central no combate às desigualdades sociais no Brasil. Além disso, enquanto sujeitos e agentes históricos, os professores não devem delegar o papel de transformação educacional às camadas dominantes, sob o risco de verem sua agenda política cooptada pela hegemonia conservadora, que também atua fortemente no campo educacional. Nesse contexto, Florestan Fernandes enfatizou a necessidade de mudanças na cultura política dos docentes, defendendo que estes alinhem suas necessidades materiais e ontológicas às dos trabalhadores em geral — o “homem comum” — e, assim, integrem de forma ativa as fileiras de resistência ao conservadorismo, cuja tendência é naturalizar e perpetuar as desigualdades e fissuras históricas no campo educacional.

FUTURO PASSADO: CONTRIBUIÇÕES DE REINHART KOSELLECK PARA A MEMÓRIA ESCOLAR

Elson dos Santos Gomes Junior

Instituto Federal Fluminense – IFF

Resumo: Reinhart Koselleck (1923–2006) figura como um dos grandes nomes da historiografia do século XX, tendo contribuído teórico-metodologicamente com a chamada história dos conceitos. Sua metodologia permitiu apreender os movimentos históricos a partir das transformações linguísticas, de modo que tanto suas variações quanto as mudanças sociais fossem incorporadas ao escopo analítico, aproximando, assim, a historiografia da história efetiva. Nesse sentido, ao afirmar que os conceitos não possuem uma história em si, mas sim uma história de sua recepção, Koselleck centrou suas análises no que denominou de possibilidades de história, captadas pelo movimento dialógico entre experiências e expectativas. A partir dessa perspectiva, o presente trabalho propõe uma interpretação sobre a memória dos espaços educacionais, marcados, sobretudo, por um horizonte de expectativas e por conflitos geracionais que se voltam ao passado. Considerando as pressões exercidas sobre os jovens estudantes do ensino médio, propomos uma reflexão sobre suas experiências no tempo da modernidade. Com base no referencial teórico de Koselleck, defendemos que vivemos presos à lógica do “futuro passado”, caracterizada como uma fissura existencial da modernidade burguesa que, entre outras consequências, afeta profundamente a produção da memória escolar. A metodologia adotada é qualitativa, de caráter bibliográfico, e fundamenta-se nas principais obras do autor supracitado, permitindo-nos identificar uma crítica contundente à marginalização do presente pela modernidade e, por extensão, da memória enquanto experiência significativa. Os resultados indicam (I) uma teoria da modernidade que elege o futuro como instância privilegiada de sociabilidade; (II) um distanciamento da experiência como lócus de produção de sentido; e (III) uma ruptura com a produção da memória que, nas instituições educacionais, manifesta-se por meio de uma sociabilidade moderna orientada pela lógica temporal do futuro passado. Nesse quadro, concluímos que a hegemonia dessa perspectiva temporal exerce um efeito nocivo sobre a memória escolar, uma vez que, ao desvalorizar as experiências vividas no mundo da vida, a expectativa futurista centrada na verticalização universitária se impõe como único referencial de plenitude da vida escolar. Assim, os anos do ensino médio passam a ser valorizados apenas enquanto etapa de acesso ao ensino superior, e a memória escolar deixa de ser reconhecida como experiência formativa e de desenvolvimento da complexidade ontológica humana, sendo reduzida à função de iniciação profissional, preferencialmente vinculada a um status de prestígio atribuído pela lógica da sociedade do capital.

GASTO ENERGÉTICO EM CRIANÇAS OBESAS ATENDIDAS NA CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR

Jardel Mendes Veloso; Thomaz Gouvea Leal Rosa; Bruna Carolina Rogeri Aquino; Gabriel Fernandes de Souza Boleta; Fabíola Rainato
Gabriel de Melo

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: O manejo da obesidade infantil é complexo e multifatorial, envolvendo aspectos como alimentação inadequada, sedentarismo e fatores emocionais. O gasto energético desempenha papel fundamental na gestão do peso corporal, exigindo estratégias personalizadas para alcançar resultados eficazes. Este estudo teve como objetivo analisar a abordagem adotada para o controle de peso de uma criança com obesidade, atendida em uma clínica multidisciplinar, com ênfase na eficácia da dieta prescrita e do programa de exercícios proposto. Foi acompanhado o caso de M.T.G., uma criança de 9 anos com diagnóstico de obesidade, alimentação desequilibrada, sedentarismo e histórico de traumas psicológicos. A intervenção incluiu a meta de redução de 10% do peso corporal, com uma dieta planejada com base em sua taxa de metabolismo basal (TMB) e um plano de atividade física estruturado. A adesão à dieta e ao programa de exercícios foi monitorada e ajustada de acordo com a evolução clínica. No entanto, ao final do período de intervenção, observou-se um ganho de peso por parte de M.T.G., apesar das orientações fornecidas. A responsável relatou dificuldades no cumprimento da dieta, especialmente no consumo de legumes, o que impactou negativamente a eficácia do plano alimentar. Diante disso, foram sugeridas estratégias para estimular a aceitação alimentar, como variações no preparo dos legumes, além do reforço de orientações nutricionais. Considerando que a mudança comportamental é um processo gradativo, torna-se essencial trabalhar o contexto familiar de forma integrada, promovendo suporte contínuo à criança e seus cuidadores. A continuidade do acompanhamento nutricional e psicológico, bem como a adaptação das estratégias de intervenção, revela-se indispensável para promover um manejo eficaz e sustentável da obesidade infantil.

GASTO ENERGÉTICO EM IDOSOS OBESOS ATENDIDOS NA CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR

Kauany Ribeiro Da Silva; Miguel Pablo Goulart De Queiroz; Nicolay Dos Santos Xavier Lima; Noeli Campos; Fabiola Rainato Gabriel De Melo

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: O gasto energético é um fator crucial no manejo da obesidade, especialmente em idosos, considerando que o processo de envelhecimento tende a reduzir o metabolismo basal e, conseqüentemente, o gasto energético total, dificultando o controle do peso corporal e aumentando o risco de complicações associadas. Este estudo teve como objetivo analisar o gasto energético de idosos obesos atendidos em uma clínica multidisciplinar, avaliando como o envelhecimento e a obesidade influenciam o metabolismo energético e a eficácia de intervenções personalizadas. O gasto energético basal (GEB) e o gasto energético total (GET) dos pacientes foram estimados com base nas fórmulas propostas pela FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação), e as informações sobre rotina e frequência de atividades físicas foram obtidas por meio da análise de prontuários clínicos. As correlações entre gasto energético, nível de atividade física e composição corporal foram analisadas para traçar um perfil metabólico mais preciso dos pacientes. Os resultados evidenciaram variações significativas no gasto energético, destacando o caso do paciente J.A., um homem de 71 anos com peso inicial de 158 kg, altura de 1,75 m e índice de massa corporal (IMC) de 51,89 kg/m² (obesidade grau III), com GEB estimado em 2300 kcal/dia e GET de 2700 kcal/dia. Após a implementação de um plano alimentar personalizado, seu peso reduziu para 144 kg (IMC de 47,02 kg/m²), com aumento do GEB para 2431 kcal/dia e do GET para 2844,27 kcal/dia, demonstrando a eficácia da intervenção nutricional na modulação do metabolismo energético. Observou-se que a obesidade em idosos frequentemente está associada a uma redução do metabolismo basal, o que agrava os desafios no controle de peso. Conclui-se que o acompanhamento multidisciplinar é essencial para o desenvolvimento de estratégias eficazes no enfrentamento da obesidade em idosos, promovendo qualidade de vida e prevenção de comorbidades. Intervenções personalizadas mostraram-se eficazes na otimização do gasto energético e no controle ponderal, reforçando a importância de abordagens integradas e individualizadas no cuidado com a população idosa obesa.

GESTÃO DE MUSEUS HISTÓRICOS NO CENTRO-OESTE PARANAENSE

Edemar José Baranek

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: Com a expansão dos museus e a ampliação da noção de patrimônio a partir da década de 1980, essas instituições passaram por uma crescente especialização, adquirindo características temáticas e bibliográficas ligadas aos grupos sociais em que estão inseridas. A demanda de distintos grupos sociais pela preservação de sua história e memória resultou na criação de diversos espaços museológicos, sobretudo em regiões marcadas por fortes processos de colonização, como é o caso do centro-oeste paranaense. Devido ao modelo de ocupação do sul do país, os museus históricos tornaram-se numerosos e frequentes nessa localidade. Realizou-se, então, uma pesquisa de campo, com entrevistas semiestruturadas e visitas técnicas, com o objetivo de analisar como os modelos de gestão se diferenciam em museus históricos da região. Foram estudados três museus histórico-etnográficos: 1. a Casa da Memória de Virmond, voltada à colonização polonesa e mantida pela Prefeitura Municipal de Virmond, município de pequeno porte; 2. o Museu Histórico de Entre Rios, dedicado à colonização suábica no interior de Guarapuava, mantido pela Fundação Cultural Suábio-Brasileira; e 3. o Museu da Colonização, que retrata o período de colonização promovido pela CANGO (Colônia Agrícola Nacional General Osório), mantido pela Prefeitura de Francisco Beltrão, município de médio porte. Constatou-se que os museus mantidos pelas prefeituras variam consideravelmente em recursos financeiros e humanos, de acordo com o porte do município, sendo que o museu de Virmond apresenta os menores recursos entre os três. Em contrapartida, o museu de Entre Rios, mantido por uma fundação, conta com os maiores aportes financeiros e estruturais. Evidenciam-se diferenças quanto à estrutura física, conservação do acervo, capacitação da equipe e número de visitantes. Tanto o museu de Virmond quanto o de Francisco Beltrão estão instalados em réplicas de residências do período de colonização, o que limita os espaços destinados às áreas administrativa e técnica. Todos os museus dependem exclusivamente das receitas de suas mantenedoras, sem cobrança de ingresso, e seu público é majoritariamente composto por estudantes da rede municipal, que utilizam os espaços como recurso didático, e por pessoas idosas, em geral moradores da época da colonização, que recorrem aos museus como forma de manter viva sua memória. Apesar de ser o menor museu, o de Virmond recebe maior número de visitantes de fora do município devido à sua localização estratégica às margens da BR-277. Quanto aos acervos, apenas o museu de Entre Rios possui reserva técnica; os outros dois expõem todo o seu acervo, o que compromete a preservação e inviabiliza novas aquisições. Os acervos são compostos majoritariamente por documentos e objetos trazidos pelos colonizadores, com menor presença de itens da vida cotidiana nos primeiros anos da ocupação, sendo o acervo religioso de Virmond especialmente expressivo em quantidade e relevância. Apesar das diferenças estruturais e de recursos, os três museus compartilham objetivos semelhantes: compreendem-se como processos e práticas sociais das comunidades às quais pertencem, atuando como instrumentos para o direito à história, à valorização da diversidade local e à construção de identidades. As dificuldades são comuns, mas o maior aporte financeiro tem impacto positivo direto sobre a estrutura e a execução das atividades museológicas.

GESTÃO DO ENVELHECIMENTO FACIAL: AVANÇOS ESTÉTICOS E POLÍTICAS PARA QUALIDADE DE VIDA

Clara do Prado Costa de Sousa; Fernanda Cristina dos Reis Alves; Gabriela de Carvalho; Janaína Elisabete dos Santos; Saulo Cesar Vallin Fabrin; Shislene de Andrade Baldasso

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O envelhecimento facial é um processo natural que envolve alterações biológicas, psicológicas e sociais, apresentando tanto desafios quanto oportunidades estéticas. Este trabalho abordou as principais mudanças associadas ao envelhecimento e os procedimentos avançados e eficazes utilizados para seu tratamento e prevenção, com o objetivo de promover uma discussão atualizada sobre os processos envolvidos, incentivar o intercâmbio de ideias entre profissionais e o público, identificar estratégias eficazes para melhorar a qualidade de vida e fomentar abordagens inovadoras na gestão dos cuidados na fase avançada da vida. A proposta inclui a valorização do bem-estar físico, social e mental, respeitando as necessidades e os desejos individuais, além de assegurar proteção, segurança e satisfação. A revisão bibliográfica identificou alterações faciais comuns no processo de envelhecimento, como perda de volume, aparecimento de rugas e flacidez, além dos procedimentos estéticos considerados mais eficazes, como o uso de preenchedores faciais e toxina botulínica, que, quando aplicados de forma minimamente invasiva, demonstram boa aceitação e resultados satisfatórios. No entanto, ressalta-se a importância de alinhar as expectativas dos pacientes à realidade dos tratamentos, bem como garantir o entendimento claro dos riscos envolvidos. Conclui-se que, embora o envelhecimento facial seja inevitável, ele pode ser gerenciado de forma eficaz por meio de intervenções estéticas adequadas, que não apenas melhoram a aparência, mas também contribuem significativamente para a autoestima e a qualidade de vida. Por fim, destaca-se a importância da implementação de políticas públicas que ampliem o acesso a esses tratamentos e promovam um envelhecimento saudável e equilibrado, com uma abordagem holística e respeitosa que contemple o bem-estar físico, mental e social do indivíduo.

GILBERTO FREYRE: ANTROPOLOGIA CULTURAL E CONSERVADORISMO

Elson dos Santos Gomes Junior
Instituto Federal Fluminense – IFF

Resumo: Gilberto Freyre figura como um dos grandes nomes das ciências sociais no Brasil e, entre suas diversas contribuições, destacou-se por interpretar a formação social brasileira sob uma perspectiva conservadora. Suas análises alimentaram um projeto cultural que, ao idealizar as disparidades sociais, políticas, religiosas e raciais, acabou por naturalizar tais conflitos e fissuras como elementos inofensivos ou resolvidos no imaginário nacional. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo analisar criticamente a recepção da antropologia cultural no Brasil, com foco específico na obra de Freyre, especialmente em *Casa-Grande & Senzala* (1933), onde o autor propõe uma interpretação da formação sociocultural brasileira pautada nos costumes, hábitos e práticas culturais das matrizes que compõem o país. Utilizando-se do culturalismo de Franz Boas como referencial teórico-metodológico, Freyre desenvolve uma das mais emblemáticas contribuições à antropologia brasileira. No entanto, por meio de uma metodologia qualitativa e bibliográfica, argumentamos que essa apropriação do culturalismo ocorreu dentro de um arcabouço conservador, o qual, embora tenha destacado a riqueza das contribuições culturais dos povos subalternizados, silenciou sobre as desigualdades estruturais e políticas que os afetam. Os resultados da análise apontam que o culturalismo freyreano, ao privilegiar a cultura como espaço de realização simbólica, serviu para justificar uma ordem social excludente, na qual os subalternizados são retratados como vencedores no plano cultural, ao mesmo tempo em que permanecem invisíveis nas esferas política e econômica. Concluímos, portanto, que o culturalismo em Freyre opera como um engodo ideológico, cuja função é sustentar uma ideia de totalidade e “democracia” – racial, cultural, religiosa, política e afetiva – que ofusca as múltiplas formas de violência cotidiana e institucional. Essa perspectiva idílica de sociedade, centrada nas relações afetivas entre dominantes e dominados, contribui para a perpetuação de uma falsa harmonia social, esvaziando a crítica às condições concretas de existência dos grupos historicamente subalternizados e omitindo os antagonismos que estruturam a realidade brasileira.

HANSENÍASE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES: O PAPEL DO ENFERMEIRO NA PROMOÇÃO DE SAÚDE

Graziella Sass Melato; Larissa Anizia Melo da Silva; Larissa Petini Pereira; Natalha Marcelino Zanutto; Rosa Carolina Arena; Tamires dos Santos

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A hanseníase é uma doença infecciosa crônica que atinge principalmente a pele e os nervos periféricos, afetando braços, mãos, pernas, pés, rosto, orelhas, olhos e nariz. Apesar de ser uma enfermidade milenar, continua endêmica em diversos países em desenvolvimento, afetando indivíduos de todas as idades, desde a infância até a terceira idade. Antigamente conhecida como lepra, é causada pela bactéria *Mycobacterium leprae*, que infecta células de Schwann nos nervos e macrófagos na pele, sendo considerada um grave problema de saúde pública no Brasil. Este trabalho tem como objetivo descrever a hanseníase, abordando aspectos relacionados ao diagnóstico, prevenção, tratamento e à atuação dos profissionais de enfermagem, com ênfase em sua manifestação em crianças e adolescentes. A pesquisa foi realizada por meio de levantamento bibliográfico nas bases de dados SciELO, Portal Fiocruz, Biblioteca Virtual em Saúde, Ministério da Saúde e no Repositório da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, utilizando os termos: hanseníase, lepra, crianças, enfermagem. Em crianças e adolescentes, a hanseníase é mais prevalente na faixa etária de 5 a 14 anos, embora até 6% dos casos sejam diagnosticados em menores de cinco anos, sendo mais comum em crianças mais velhas devido ao longo período de incubação da doença (entre 3 e 7 anos) e à dificuldade dos profissionais de saúde em detectar precocemente a perda de sensibilidade, o que contribui para o diagnóstico tardio. A hanseníase pode comprometer significativamente a saúde e o bem-estar de crianças e adolescentes, levando a deformidades e incapacidades permanentes, com impactos na vida cotidiana, nas atividades de lazer e no convívio social, agravados pelos efeitos adversos das medicações, manifestações clínicas da doença e pela estigmatização, exigindo políticas públicas inclusivas e voltadas às suas necessidades específicas. O diagnóstico baseia-se em critérios clínicos e epidemiológicos, por meio da avaliação de lesões cutâneas características, podendo ser confirmado pela baciloscopia e, em alguns casos, pelo exame histopatológico. Embora a hanseníase não seja totalmente prevenível, a aplicação da vacina BCG em contatos próximos de pessoas infectadas pode reduzir o risco de infecção nas formas mais disseminadas. Diante de suspeita, é imprescindível procurar atendimento em unidades de saúde para diagnóstico precoce, tratamento adequado e investigação dos contatos, medidas que são fundamentais para prevenir incapacidades e conter a disseminação da doença. O enfermeiro tem papel essencial em todas as fases do cuidado, desde a promoção da saúde, prevenção e controle da hanseníase até o diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos casos, sendo figura central no enfrentamento desse problema de saúde pública.

IATROGENIA MEDICAMENTOSA EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS

Michelle Michelassi; Lucas Naves de Souza; Jean Pierre Chrispin Boncompani

Claretiano – Rede de Educação

Resumo: Segundo dados do Censo Demográfico Brasileiro realizado em 2022, o total de indivíduos com 65 anos ou mais cresceu 57,4% em relação ao censo de 2010, totalizando 22.169.101 idosos. Com o avanço da idade, essa população torna-se mais vulnerável a diversos fatores, como a polifarmácia, a fragilidade física e cognitiva, e a presença de doenças crônicas. Nesse cenário, as iatrogenias — definidas como efeitos adversos ou complicações não intencionais decorrentes de intervenções de saúde — assumem papel de destaque, sobretudo aquelas provocadas pelo uso inadequado de medicamentos ou por interações medicamentosas, que representam um desafio significativo na prática da enfermagem, principalmente em instituições de longa permanência para idosos, onde há maior exposição a tratamentos médicos e múltiplas medicações. O presente estudo teve como objetivo analisar a importância do papel da enfermagem na prevenção e controle de episódios de iatrogenia, considerando que os profissionais dessa área exercem funções essenciais na monitorização contínua dos pacientes, na administração segura de medicamentos, na educação em saúde, na coordenação do cuidado interdisciplinar e na aplicação de práticas baseadas em evidências científicas voltadas à minimização de riscos. A metodologia adotada foi a revisão bibliográfica, com base em artigos científicos localizados por meio dos descritores: cuidados de enfermagem, assistência a idosos, polifarmácia, iatrogenia, doença iatrogênica, iatrogenia em idosos e saúde do idoso. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 6 artigos publicados nos últimos 10 anos, que tratavam especificamente das iatrogenias em idosos relacionadas à atuação da enfermagem. Conclui-se que, diante do crescente envelhecimento da população brasileira, o risco de iatrogenias associadas ao uso excessivo e inadequado de medicamentos tende a aumentar, reforçando a necessidade de uma atuação estratégica e contínua da enfermagem. A revisão realizada destaca o papel crucial desses profissionais na promoção da educação em saúde junto às equipes e aos pacientes, bem como na prevenção de consequências indesejadas decorrentes das intervenções terapêuticas, contribuindo para a segurança e qualidade do cuidado prestado ao idoso.

IMPACTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NA SAÚDE MENTAL DOS ENFERMEIROS NO BRASIL: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE ESTRESSE E ANSIEDADE

Ana Luiza Fernandes Geliski; Flavia Patrícia Jacob; Patrícia de Oliveira Batista; Aline Cirelli Coppede Ribeiro
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: No Brasil, profissionais da saúde de diversas áreas atuaram intensamente durante a pandemia da Covid-19, com destaque para a equipe de enfermagem, considerada linha de frente no enfrentamento da crise sanitária, por estar diretamente exposta a pacientes com suspeita ou confirmação da infecção, o que os colocou em contato constante com altas cargas virais do novo coronavírus. Diversos fatores podem afetar a saúde mental mesmo em períodos estáveis, porém, durante o surto pandêmico, essas condições foram agravadas por colapsos nas capacidades hospitalares, escassez de leitos, falta de insumos, alta demanda de trabalho, equipes incompletas devido a afastamentos por contaminação ou por pertencerem ao grupo de risco, além da elevada pressão associada a treinamentos emergenciais, o que gerou sobrecarga sobre os profissionais remanescentes, intensificando o sofrimento no ambiente de trabalho. Entre os sintomas apresentados pelos profissionais de enfermagem destacaram-se depressão, ansiedade, tristeza, nervosismo, estresse, crises de pânico, distúrbios do sono (incluindo insônia grave), medo, síndrome de burnout, aumento do uso de substâncias psicoativas, além do desenvolvimento de transtornos psiquiátricos de curto e longo prazo, incluindo risco de suicídio. O presente estudo tem como objetivo explorar os impactos da pandemia na saúde mental dos profissionais de enfermagem, durante e após o período crítico, identificando os principais desafios enfrentados e propondo estratégias para a promoção do bem-estar psíquico desses trabalhadores, com ênfase na importância de um suporte psicológico e emocional contínuo. A metodologia adotada consistiu em uma revisão bibliográfica, realizada por meio de buscas avançadas de artigos científicos nacionais e internacionais, publicados entre 2000 e 2021, em português e inglês, cujo foco fosse o estresse e a ansiedade relacionados à pandemia da Covid-19. Os resultados apontam que, durante a pandemia, mais de um terço dos enfermeiros apresentaram sintomas de depressão, ansiedade e distúrbios do sono, evidenciando um risco significativamente maior de problemas psicológicos em comparação com períodos anteriores. Conclui-se, portanto, que é urgente a definição de estratégias eficazes voltadas não apenas à saúde física dos colaboradores, mas, sobretudo, à saúde mental, frequentemente negligenciada, sendo esta fundamental para a preservação da qualidade de vida e da capacidade de atuação desses profissionais em situações de crise.

IMPACTO DAS PRESCRIÇÕES INEFICIENTES DE ANTIBIÓTICOS NA RESISTÊNCIA BACTERIANA

Luiz Guilherme de Arruda Murgo; Ana Beatriz Donadi; Maria Julia Pott; Débora Laís Justo Jacomini

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O uso indiscriminado de antibióticos configura-se como um grave problema de saúde pública em escala global, ameaçando reverter os avanços médicos conquistados nas últimas décadas. A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta para o crescimento da resistência bacteriana, tornando infecções comuns, como pneumonia, tuberculose e gonorreia, mais difíceis e, em alguns casos, impossíveis de tratar. A prescrição inadequada de antibióticos é apontada como um dos principais fatores que impulsionam esse fenômeno, já previsto por Alexander Fleming em 1945, ao advertir que o uso impróprio dos antibióticos recém-descobertos poderia levar ao surgimento de bactérias resistentes. Apesar de alertas históricos e contemporâneos, práticas inadequadas continuam sendo adotadas, como a prescrição de antibióticos para infecções virais e a utilização de doses subterapêuticas. Este estudo tem como objetivo analisar o impacto das prescrições indiscriminadas na emergência da resistência bacteriana, bem como identificar estratégias eficazes para promover o uso racional desses medicamentos na prática clínica. A pesquisa abordará as motivações, comportamentos e lacunas de conhecimento que levam profissionais da saúde a prescrever antibióticos de forma inadequada, considerando fatores como a pressão dos pacientes e a ausência de diretrizes clínicas claras. Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica para contextualizar o cenário em diferentes localidades, seguida da análise de dados obtidos de prontuários em unidades básicas de saúde. Os casos serão examinados para determinar se as inadequações decorrem da escolha dos antibióticos, de diagnósticos incorretos, do uso inadequado pelos pacientes ou da condução inadequada dos ciclos terapêuticos. Estudos reforçam a importância de uma abordagem cautelosa para evitar a resistência antimicrobiana, um problema crescente que compromete a eficácia dos tratamentos e está diretamente relacionado à prescrição excessiva, à automedicação e ao uso incorreto. Intervenções como a capacitação contínua dos profissionais sobre protocolos atualizados, a implementação de programas de gestão antimicrobiana e a conscientização da população são cruciais para fomentar práticas seguras e responsáveis. Evidências demonstram que estratégias como a escolha criteriosa dos antibióticos, a reavaliação constante das prescrições e a adesão às diretrizes clínicas podem melhorar os desfechos terapêuticos e mitigar o avanço da resistência bacteriana, gerando impactos positivos e duradouros para a saúde pública. Assim, a análise dos dados será essencial para propor medidas educativas e operacionais voltadas à racionalização do uso de antibióticos, enfrentando de forma articulada uma ameaça iminente à saúde global.

IMPACTO EM RELAÇÃO A ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA SOBRE LACTENTES EM AMAMENTAÇÃO EXCLUSIVA

Ana Clara Poli Alves; Maria Fernanda de Castro Scareli; Fabíola Rainato Gabriel De Melo
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A alergia à proteína do leite de vaca (APLV) é uma condição imunológica cada vez mais frequente em lactentes em amamentação exclusiva, caracterizada por uma resposta exacerbada do sistema imunológico às proteínas do leite de vaca, como a caseína e as proteínas do soro. Diante disso, torna-se essencial um manejo adequado para prevenir complicações tanto para o lactente quanto para a mãe. Este estudo teve como objetivo analisar os impactos da APLV em lactentes amamentados exclusivamente ao seio e explorar os desafios enfrentados pelas mães no processo de adaptação à condição. A metodologia consistiu em uma revisão da literatura científica relacionada à APLV, abordando suas manifestações clínicas, estratégias de manejo e a relação entre a dieta materna e as reações apresentadas pelo lactente. Os resultados indicam que a APLV pode desencadear uma variedade de sintomas, incluindo manifestações cutâneas, gastrointestinais e, em casos mais graves, reações sistêmicas, afetando diretamente a qualidade de vida do lactente. Para as mães, os principais desafios envolvem a necessidade de adaptar sua dieta para excluir qualquer traço de proteína do leite de vaca, manter um ambiente alimentar isento de contaminação cruzada e lidar com as demandas emocionais do processo, além de garantir a continuidade da amamentação. A conclusão destaca a importância da conscientização, do acompanhamento multiprofissional e da educação contínua para o manejo eficaz da APLV, fatores essenciais para assegurar o bem-estar do lactente e preservar a qualidade de vida e a saúde mental da mãe durante o período de lactação.

INFECÇÃO URINÁRIA: CONSEQUÊNCIAS NA GESTAÇÃO E A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NESSE CONTEXTO

Sandra Ferreira de Melo Fonseca; Márcia Aparecida Barbieri Ferreira Vieira; Mona Lisa Teresinha Alves Tasca Chaguri

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: As infecções do trato urinário (ITU) durante a gravidez, frequentemente causadas por bactérias, representam um sério problema de saúde pública, pois, quando não tratadas adequadamente, podem evoluir para complicações como cistite ou pielonefrite, aumentando o risco de ruptura prematura das membranas, parto prematuro, sepsse materna e neonatal. Nesse contexto, os enfermeiros desempenham papel fundamental ao orientar e informar as gestantes sobre os riscos, sintomas, métodos de diagnóstico e medidas preventivas, atuando de forma ativa no cuidado pré-natal. Este trabalho utilizou metodologia descritiva, com o objetivo de promover uma nova abordagem sobre o tema, a partir da síntese de ideias extraídas de artigos especializados nas áreas de obstetrícia, ginecologia e urologia. Devido às alterações fisiológicas características da gestação, a mulher grávida torna-se mais suscetível às ITUs, que podem se manifestar como cistite aguda, afetando a bexiga, ou pielonefrite aguda, comprometendo os rins. A *Escherichia coli* é a principal causadora dessas infecções, seguida por outras bactérias como *Klebsiella* e *Enterococcus*. Os sintomas mais comuns incluem aumento da frequência urinária, dor ao urinar, desconforto no baixo ventre, calafrios, febre e mal-estar geral. O diagnóstico clínico é baseado na observação dos sintomas, enquanto o diagnóstico laboratorial se dá por meio da análise do sedimento urinário e, principalmente, da urocultura, que é essencial para a identificação do agente etiológico e a definição do tratamento adequado. A assistência pré-natal regular é crucial para prevenir complicações e garantir o bem-estar da mãe e do feto. Nesse sentido, os enfermeiros têm atuação destacada ao oferecer orientações desde o início da gestação, promovendo ações educativas, como palestras nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), e garantindo a detecção precoce de problemas, o que contribui significativamente para a saúde materna e fetal ao longo do período gestacional.

INFLUÊNCIA DA ANGULAÇÃO DA CABECEIRA NA PRESSÃO DE BALONETES TRAQUEAIS EM PACIENTES SUBMETIDOS À VM

Jorge Luís Guerra; Jacqueline Rodrigues de Freitas Vianna

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar); Santa Casa de Misericórdia e Asilo dos Pobres de Batatais/SP

Resumo: A ventilação mecânica invasiva (VMI) é um suporte oferecido a pacientes com função ventilatória comprometida, realizado por meio de vias aéreas artificiais, sendo os dispositivos mais comumente utilizados os tubos traqueais e as cânulas de traqueostomia. Esses dispositivos geralmente possuem um balonete em sua extremidade inferior, cuja principal função é selar as vias aéreas durante a intubação traqueal de pacientes sob ventilação mecânica, prevenindo o escape de ar e outras complicações. No entanto, o manuseio inadequado da pressão do balonete pode acarretar efeitos adversos. Este estudo teve como objetivo avaliar a variação da pressão de balonetes em diferentes angulações da cabeceira do leito (0°, 30° e 70°) em pacientes submetidos à ventilação mecânica. Trata-se de um estudo transversal e descritivo, aprovado pelo Comitê de Ética da Santa Casa de Batatais – SP e registrado na Plataforma Brasil – CEP/Conep sob o CAAE: 07351119.2.0000.5381. Foram analisadas e comparadas as pressões intra-cuff em diferentes angulações do leito em uma amostra de 7 pacientes, de ambos os sexos, intubados com tubo orotraqueal (TOT) e sob ventilação mecânica, ao longo de seis meses. Os critérios de inclusão foram: uso de via aérea artificial com balonete funcionando, ausência de doenças pulmonares prévias, estabilidade hemodinâmica e ausência de restrições para mudanças de posicionamento do leito. Foram excluídos pacientes em pós-operatório imediato ou com contraindicação para inclinação do leito, além dos casos com traqueostomia. Para análise estatística utilizou-se o teste não paramétrico de Wilcoxon, com nível de significância de 5%. Os resultados indicaram diferença significativa na mudança da angulação de 0° para 30° ($p = 0,042$), rejeitando-se a hipótese de igualdade entre as medidas. Nas comparações entre 30° e 0°, 30° e 70°, e 70° e 30°, não foram observadas diferenças estatisticamente significativas. Conclui-se que a alteração da angulação da cabeceira do leito de 0° para 30° pode modificar significativamente a pressão intra-cuff, resultando em queda da pressão ao retornar à posição mínima recomendada de 30°, o que evidencia a importância da monitorização e reajuste da pressão do balonete após qualquer movimentação do leito, com o objetivo de prevenir complicações associadas à ventilação mecânica invasiva.

INFLUÊNCIA DO CROSSFIT NA FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA E ATIVIDADE ELETROMIOGRÁFICA: ANÁLISE COMPARATIVA COM INDIVÍDUOS SEDENTÁRIOS

Saulo Fabrin; Edson Donizetti Verri; Evandro Marianetti Fioco; Simone Cecilio Hallak Regalo

Claretiano – Centro Universitário

Universidade de São Paulo

Resumo: A modalidade esportiva CrossFit® é caracterizada por exercícios variados de alta intensidade que podem influenciar positivamente a função muscular respiratória, e, nesse contexto, a aptidão física e a capacidade de exercício dos praticantes podem estar relacionadas a uma força muscular respiratória mais desenvolvida. Este estudo teve como objetivo analisar a aptidão física de praticantes de CrossFit com base nas variáveis de força dos músculos respiratórios e na atividade eletromiográfica, comparando-os a indivíduos sedentários. Trata-se de um estudo observacional transversal aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (Parecer 3.551.119), no qual todos os participantes foram devidamente informados e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em conformidade com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. A amostra foi composta por dois grupos: um grupo de praticantes de CrossFit (GF) (n=15) e um grupo controle de indivíduos sedentários (GC) (n=15), de ambos os sexos (5 homens e 10 mulheres), com idades entre 25 e 35 anos. Os participantes foram submetidos à avaliação da força muscular respiratória, por meio da mensuração das pressões inspiratórias máximas (PI_{máx}) e expiratórias máximas (PE_{máx}), e à eletromiografia de superfície dos músculos esternocleidomastoideo, serrátil anterior, intercostais externos e diafragma, nas condições de repouso, inspiração e expiração máxima e durante ciclos respiratórios. Os dados obtidos foram normalizados, tabulados e analisados estatisticamente no software SPSS versão 22.0, utilizando o teste t para amostras independentes, com nível de significância de $p \leq 0,05$. Os resultados demonstraram que o grupo de CrossFit apresentou maior força muscular respiratória, com PI_{máx} de -122,04 cmH₂O e PE_{máx} de 117,73 cmH₂O, enquanto o grupo controle obteve -81,80 cmH₂O e 79,46 cmH₂O, respectivamente, com diferenças estatisticamente significativas. A atividade eletromiográfica também revelou maior ativação muscular no grupo de CrossFit, tanto em inspiração forçada (serrátil anterior: GF=19,13 μ V; GC=9,03 μ V; intercostais externos: GF=17,04 μ V; GC=8,03 μ V; diafragma: GF=15,04 μ V; GC=7,63 μ V) quanto em expiração forçada (serrátil anterior: GF=28,73 μ V; GC=10,18 μ V; intercostais externos: GF=19,78 μ V; GC=6,13 μ V; diafragma: GF=38,66 μ V; GC=8,92 μ V), com diferenças significativas ($p \leq 0,05$) entre os grupos. Tais dados sugerem que a prática regular de CrossFit está associada a um aumento significativo na força dos músculos respiratórios e na atividade das fibras musculares envolvidas na respiração, contribuindo para uma melhor aptidão física em comparação com indivíduos sedentários.

INÍCIO DA TERAPIA OCUPACIONAL NA AMÉRICA LATINA: A DÉCADA DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL – UMA REVISÃO LITERÁRIA

Mariana Garbellini Frezza; Maria Júlia Guerra Campos; Roselilian da Cunha Pereira Alves Rodrigues
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: Dos 20 países latino-americanos, destacam-se a grande extensão territorial e a imensa diversidade cultural, sendo as línguas predominantes o espanhol, o português e o francês, como herança direta do processo de colonização. O surgimento e o desenvolvimento da Terapia Ocupacional na região estão fortemente ligados à atuação das mulheres, aos movimentos feministas da época e aos efeitos da Primeira Guerra Mundial, contexto em que jovens mulheres criaram, em Chicago, a Escola de Cívica e Filantropia, conhecida como Hull House, promovendo um compromisso voluntário voltado ao apoio de famílias e imigrantes. Enfermeiras passaram a se organizar com o objetivo de promover bem-estar físico e mental por meio de ocupações voltadas à reabilitação. O presente estudo tem como objetivo reunir informações sobre o surgimento da Terapia Ocupacional na América Latina, bem como analisar a formação profissional e os programas introdutórios criados nos diferentes países. Para isso, foram coletados dados sobre os colaboradores envolvidos na pesquisa e registros históricos de cada país. Os países membros da Confederação Latino-americana de Terapia Ocupacional (CLATO) foram convidados a participar de uma pesquisa inicial sobre relatos históricos da profissão, e, a partir da identificação dos primeiros cursos de formação, foram destacados como pioneiros: Brasil, México, Argentina, Venezuela, Chile e Colômbia. A história da Terapia Ocupacional na região revela múltiplas perspectivas e interpretações, sendo marcos relevantes as epidemias de poliomielite e os avanços nas percepções sobre a doença mental, os quais contribuíram para a expansão dos centros de reabilitação e para o fortalecimento do ensino da profissão. A implantação da graduação em Terapia Ocupacional variou conforme os fatores internos de cada país latino-americano, tendo início, de modo geral, na década de 1950. Esse processo foi fundamental para a inserção das mulheres no mercado de trabalho e no ensino técnico superior. Conclui-se, portanto, que a expansão da Terapia Ocupacional na América Latina ocorreu, em grande parte, como resposta às demandas provocadas pelas epidemias e pelas transformações nos cuidados em saúde mental, sendo fortemente articulada à luta pelo reconhecimento do papel das mulheres na sociedade. A análise histórica permitiu a construção de uma linha do tempo que contextualiza os principais marcos e estratégias formativas da profissão, fortalecendo a identidade e a trajetória dos terapeutas ocupacionais latino-americanos na continuidade da construção histórica e profissional rumo ao futuro.

INSTAGRAM, REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE BELEZA E SOCIEDADE PÓS-MODERNA

Gizele Eleonora Bernabé de Freitas; Maria Auxiliadora Bernabé de Freitas

Universidade Federal do Espírito Santo

Resumo: O presente trabalho teve como foco a análise dos discursos pós-modernos acerca das representações sociais de beleza feminina entre mulheres usuárias da rede social Instagram, integrando uma dissertação de Mestrado em Psicologia que se propôs a compreender as representações sociais do corpo e da beleza feminina. O objetivo principal da pesquisa foi investigar como os discursos e representações de beleza feminina são construídos a partir dos conteúdos veiculados nessa rede social e de que maneira influenciam a autopercepção das mulheres, com ênfase nos processos de formação, manutenção e transformação dessas representações em uma sociedade pós-moderna marcada pelo intenso fluxo de imagens e informações compartilhadas via internet. Para tanto, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com mulheres adultas que se declararam usuárias do Instagram, recrutadas por meio de redes sociais e da técnica “bola de neve” (snowball sampling). A coleta de dados ocorreu presencialmente, com base em um roteiro previamente elaborado e mediante gravação em áudio, autorizada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Espírito Santo (parecer nº 5.390.237). A análise do material empírico foi conduzida segundo a metodologia de análise de conteúdo proposta por Bardin. Os resultados apontaram para uma representação social de beleza fortemente vinculada ao corpo, englobando tanto elementos subjetivos, relacionados ao “ser mulher” – como graça, delicadeza e simpatia – quanto elementos objetivos, como o tipo de corpo, cabelo e pele, contribuindo para a adoção de práticas específicas orientadas à conformidade com tais padrões. A pesquisa evidenciou que essas representações são moldadas por conteúdos massivamente reproduzidos nas mídias sociais e se entrelaçam com aspectos subjetivos e objetivos, coexistindo e influenciando reciprocamente as percepções sobre a beleza feminina. Constatou-se ainda que movimentos sociais, especialmente os de cunho feminista, têm contribuído para uma maior diversidade nas imagens veiculadas nas redes sociais, promovendo, ainda que de forma sutil, deslocamentos nos discursos hegemônicos sobre o corpo e a beleza. Embora tais movimentos nem sempre sejam suficientes para provocar uma mudança estrutural nas representações dominantes, colaboram significativamente para o surgimento de novos olhares e narrativas que valorizam diferentes formas de beleza. Por fim, esta pesquisa contribui para o campo das produções científicas sobre estética, identidade e gênero na contemporaneidade e reforça a relevância da Teoria das Representações Sociais como referencial teórico-metodológico para compreender fenômenos em constante transformação nas plataformas digitais.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: UMA ALIADA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EM UNIDADES DE INFORMAÇÃO

Pedro Henrique Barbosa Mendes; Marconi Magalhães Mendes

Claretiano – Centro Universitário; Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS

Resumo: A Inteligência Artificial (IA) é uma área da ciência da computação voltada para a pesquisa e o desenvolvimento de sistemas e plataformas tecnológicas capazes de realizar tarefas que tradicionalmente exigiriam a inteligência humana, como raciocínio, aprendizado, resolução de problemas, compreensão da linguagem natural, percepção de ambiente e contexto, além da tomada de decisões. As aplicações mais recentes demonstram que a IA é extremamente versátil, eficiente e com potencial para transformar significativamente diversos setores da sociedade moderna, contribuindo para a melhoria de processos, produtos, serviços e da qualidade de vida dos cidadãos. Sua utilidade se destaca em atividades que envolvem grandes volumes de dados, tarefas repetitivas, padrões complexos e necessidade de automação, o que a torna uma aliada estratégica no cotidiano de pessoas, instituições e empresas. Nesse contexto, o uso da IA em unidades de informação pode representar um avanço significativo, ao otimizar processos operacionais, aperfeiçoar produtos e serviços e proporcionar uma experiência mais qualificada aos usuários. O presente trabalho teve como objetivos identificar as atividades desenvolvidas nessas unidades que podem ser impactadas pela adoção da IA, bem como verificar os benefícios que sua aplicação pode trazer à gestão desses ambientes. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica com base em produções acadêmicas que abordam o uso da inteligência artificial em unidades de informação, caracterizando-se como uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório e descritivo. Os resultados evidenciam que a adoção da IA nessas unidades possibilita inovações em diversas frentes, com destaque para: uso de assistentes virtuais e chatbots, sistemas de recomendação e recuperação da informação, personalização de serviços, classificação e indexação automatizadas, reconhecimento e análise de conteúdos digitais, automação de tarefas rotineiras, análise de dados de uso, apoio à educação e capacitação, acessibilidade, gerenciamento de acervos e previsão de demanda. A integração da IA aos processos de gestão e aos serviços de referência das unidades de informação tem potencial para promover transformações significativas, aumentando a eficiência por meio da automação e da otimização de processos internos, além de enriquecer a experiência do usuário com serviços personalizados e mais acessíveis. Dessa forma, a IA se configura como uma aliada fundamental tanto para os profissionais da informação quanto para os usuários finais, favorecendo uma gestão mais eficaz do conhecimento. Cabe ressaltar que os resultados e conclusões apresentados são de natureza teórica, uma vez que não foram realizados estudos de caso práticos nem avaliações de campo sobre a aplicação da IA em unidades de informação.

JOVENS CORAÇÕES: CASOS REAIS, RISCOS, PREVENÇÕES E REFLEXÕES

Tiago Zambroni Furuzava; Luis Fernando Correia

Claretiano – Centro Universitário, Polo de Batatais

Resumo: Problemas cardíacos em crianças e adolescentes existem, podem ser mais comuns do que se imagina e têm origens variadas, como causas hereditárias, malformações congênitas e fatores externos, que surgem como agentes desencadeadores dessas condições. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo orientar e alertar os professores de Educação Física sobre os riscos reais que essas doenças representam, para que esses profissionais possam atuar em conjunto com pais, responsáveis e a gestão escolar na prevenção e redução desses casos. O estudo foi baseado em artigos científicos, reportagens e podcasts com médicos cardiologistas que abordam o tema de forma abrangente, discutindo os riscos, as possíveis causas, formas de prevenção e tratamentos dessas patologias. A pesquisa também contou com o parecer de profissionais da Educação Física e da Nutrição, que destacam a importância das atividades físicas e da alimentação saudável tanto na prevenção quanto na reabilitação de pessoas que já passaram por infartos ou acidentes vasculares cerebrais (AVCs). Ao trazer essa discussão para o ambiente escolar, verificou-se, por exemplo, que não há obrigatoriedade de apresentação de laudos médicos no ato da matrícula escolar, e em algumas situações, embora existam antecedentes familiares de problemas cardíacos, os pais apenas informam a escola verbalmente, solicitando cuidados durante as aulas de Educação Física. Diante de situações como essa, torna-se evidente a necessidade de uma atuação articulada da comunidade escolar para evitar possíveis fatalidades durante as aulas, já que um professor bem instruído pode sugerir à gestão escolar a realização de palestras e ações informativas envolvendo pais, responsáveis, alunos e corpo docente, com o intuito de ampliar a conscientização de que problemas cardíacos não se limitam às pessoas idosas, como dita o senso comum. Apesar de serem, muitas vezes, silenciosos, tais problemas podem ser identificados precocemente e prevenidos com medidas simples, tornando essencial a integração entre escola, família e profissionais da saúde na construção de um ambiente escolar seguro e acolhedor.

JUVENTUDES: LUGAR TEOLÓGICO DA MISSÃO MARISTA

Bruno Marcondes

Clateriano – Centro Universitário

Resumo: Partindo da premissa de que as juventudes são prioridade na missão marista, é de suma importância reconhecer e acolher a pluralidade de identidades e vivências desses sujeitos, a fim de que haja uma práxis educativa e evangelizadora verdadeiramente assertiva por parte da Congregação Marista. Ao imergir nos múltiplos cenários juvenis, torna-se possível vivenciar uma experiência de Deus encarnada na realidade concreta, o que interpela a congregação a caminhar com os jovens de forma desinteressada, comprometida e sensível às suas demandas. A proposta deste artigo é analisar o contexto das juventudes, sobretudo aquelas em situação de maior marginalização, com o intuito de identificar os “Montagnes de hoje” e refletir sobre como o sonho de São Marcelino Champagnat, fundador dos Irmãos Maristas, tem sido atualizado e efetivado na sociedade contemporânea. Além disso, busca-se lançar um olhar sobre o conceito de juventude, o entendimento de juventude como lugar teológico e a incidência atual da missão marista. A metodologia adotada foi qualitativa, com base em referências bibliográficas que forneceram os subsídios teóricos necessários à construção da análise. A pesquisa desenvolvida permitiu uma leitura crítica e comprometida das fontes, cujos recortes e interpretações foram articulados ao projeto de investigação proposto. Os resultados demonstram que o modo carismático com que a Congregação Marista se relaciona com as juventudes — por meio do caminhar, escutar, partilhar e testemunhar a vida — é original, dinâmico e adaptável às diferentes realidades. A práxis evangelizadora marista, centrada no reconhecimento dos jovens como lugares teológicos, articula-se profundamente com o projeto libertador de Jesus Cristo, devendo este ser o foco permanente de sua atuação. Reconhecendo-se a heterogeneidade das juventudes, torna-se impraticável reduzi-las a um conceito homogêneo, sob pena de empobrecer a riqueza histórica, cultural, social e espiritual que as constitui. O estudo evidencia, ainda, a urgência de se utilizar ferramentas pedagógicas e evangelizadoras contextualizadas, que sejam capazes de dialogar com os distintos contextos vividos pelos jovens, renovando assim o compromisso profético assumido por Champagnat ao fundar a Congregação Marista. Trata-se de uma educação evangelizadora que, inspirada no carisma marista, visa libertar os jovens de todas as formas de injustiça e capacitá-los para serem sujeitos transformadores da sociedade.

LIBERALISMO ECONÔMICO E MATERIALISMO HISTÓRICO: DUAS PERSPECTIVAS QUE MOLDARAM O ÂMBITO SOCIOPOLÍTICO NA CONTEMPORANEIDADE

Mateus Gonçalves Leite
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A análise dos modelos de estruturação coletiva implantados pelo ser humano ao longo da história consiste em uma atividade complexa e desafiadora, e, no campo das ciências sociais, duas abordagens se destacaram nesse empreendimento: o liberalismo econômico de Adam Smith e o materialismo histórico-dialético de Karl Marx. Considerando essa dualidade teórica, o presente resumo tem por objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa voltada ao confronto entre essas duas perspectivas no que se refere à organização social. A metodologia adotada foi a revisão bibliográfica de comentadores. O liberalismo econômico apresenta-se como um conjunto de ideias que defende a mínima interferência do Estado nas atividades da sociedade civil, com a crença de que os processos econômicos se autorregulam por meio das leis de livre mercado, oferta e demanda. O instinto de autopreservação do ser humano transforma-se em competitividade, o que o impulsiona à geração de excedentes — ou seja, ao lucro —, sendo o trabalho, compreendido como produtividade, considerado a principal fonte de riqueza de uma nação. Em contraposição, Karl Marx propõe uma análise da sociedade a partir das condições materiais das relações de produção, sendo o modo de produção o elemento estruturante que determina os condicionamentos das demais esferas da vida social. Para o materialismo histórico, a sociedade organiza-se em dois níveis: a infraestrutura, composta pelos fatores ligados à divisão do trabalho e aos meios de produção, e a superestrutura, composta por elementos políticos, jurídicos e ideológicos que sustentam a estrutura vigente. A história, nesse modelo, é concebida como dinâmica e conflitiva, marcada pelo embate dialético entre as classes sociais. O confronto entre essas duas correntes teóricas permitiu à pesquisa identificar divergências significativas: enquanto o liberalismo vê na lógica do mercado capitalista uma força positiva capaz de promover o bem-estar coletivo, o materialismo histórico aponta que tal lógica perpetua uma estrutura de poder assimétrica, dividida entre opressores — os detentores dos meios de produção — e oprimidos — o proletariado que fornece a força de trabalho. No que tange ao trabalho, o liberalismo o entende como fundamento da prosperidade econômica nacional, ao passo que, para o marxismo, o trabalho é essencial ao processo de humanização do sujeito. Outro ponto de distinção está na maneira como se concebe a formação da ordem social: enquanto o liberalismo defende uma harmonia espontânea entre os interesses individuais, o materialismo histórico sustenta que a sociedade se estrutura a partir da sobreposição de classes dentro do processo histórico. Conclui-se que ambas as abordagens foram retomadas e reformuladas por diversos pensadores ao longo do tempo, gerando distintas aplicações práticas, e que o confronto entre essas perspectivas suscita a reflexão sobre a necessidade de um sistema que promova o bem-estar social, sem abrir mão da salvaguarda da individualidade.

LIDERANÇA EM SITUAÇÕES DE CRISE

Daniel de Souza Lima; Julia Rodrigues de Oliveira; Viviana Cristina Gianini Sant'Anna

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: Conduzir uma equipe e manter a motivação e a qualidade nem sempre é uma tarefa simples, especialmente em contextos marcados por adversidades ou crises, ocasionadas por fatores diversos. O impacto das decisões dos líderes na recuperação de uma empresa ou equipe é essencial e pode determinar o sucesso ou o fracasso diante de tais situações. Esses aspectos geram questionamentos importantes sobre a relevância da habilidade de liderança no mundo corporativo. Em cenários de incerteza, é comum o surgimento de sentimentos negativos que afetam diretamente o ambiente organizacional, e, por isso, cabe ao gestor ou líder contornar as dificuldades e transmitir segurança ao público interno. Este estudo propõe uma reflexão sobre como líderes se comportam e tomam decisões em momentos críticos, analisando o impacto dessas decisões na recuperação da organização e apresentando uma visão de como enfrentam desafios por meio de comportamentos estratégicos e direcionados, guiando suas equipes na superação da incerteza. Assim, o objetivo central é identificar evidências de que uma boa liderança em contextos de crise contribui para um melhor desempenho dos colaboradores, buscando esclarecer os debates existentes sobre o tema com base em literatura especializada. A metodologia adotada baseou-se na obra *Em Busca de uma Teoria sobre Liderança e Gestão de Crises*, com ênfase na Teoria Contingencial, a qual defende que não existe uma única estrutura organizacional ideal, pois os ambientes empresariais são diversos e repletos de fatores situacionais distintos. A partir dessa compreensão teórica, é possível identificar a importância de adequar o estilo de liderança às circunstâncias específicas, levando em consideração variáveis contextuais relevantes. Um bom líder deve possuir uma visão sistêmica dos processos organizacionais, bem como cultivar relações saudáveis com sua equipe, promovendo um ambiente estável e prevenindo conflitos interpessoais que podem se agravar em momentos de crise. Para a consolidação de uma liderança eficaz nesses contextos, três condições se destacam: a capacidade de aprendizagem durante a crise, uma comunicação organizacional eficaz e a presença física dos líderes. A análise revelou que a liderança se constitui como uma habilidade humana essencial para alcançar objetivos coletivos, sendo um elemento indispensável na dinâmica empresarial. Identificou-se que a presença ativa de líderes comunicativos e experientes favorece o fortalecimento das relações internas, contribuindo para uma maior compreensão dos desafios enfrentados. O estudo também aborda a importância dos sistemas críticos de infraestrutura nas organizações, compreendidos como os pilares estruturais essenciais para o funcionamento da sociedade e da economia. Crises organizacionais são, frequentemente, deflagradas por decisões precipitadas ou falhas humanas que comprometem esses sistemas. A literatura analisada sustenta que os líderes exercem papel fundamental nesses momentos, elaborando planos de recuperação estruturados, motivando suas equipes e atuando com firmeza diante dos problemas. Dessa forma, conclui-se que a liderança é uma arte profissional complexa, mas que, quando compreendida e bem exercida, pode trazer benefícios significativos para o setor administrativo e industrial, assegurando a condução eficiente dos sistemas críticos e a superação das crises organizacionais.

LINGUAGEM E TECNOLOGIA: O IMPACTO DAS REDES SOCIAIS E DA COMUNICAÇÃO DIGITAL NA LÍNGUA PORTUGUESA

Karol Alves Nascimento

Claretiano – Centro Universitário – Polo de Belo Horizonte

Resumo: O avanço das redes sociais e da comunicação digital tem transformado significativamente a forma como a língua portuguesa é utilizada e percebida, impactando tanto a comunicação escrita quanto a oral dos falantes. Este estudo tem como objetivo explorar essas transformações, analisando como as plataformas digitais influenciam o uso da linguagem, especialmente por meio de uma abordagem qualitativa baseada na análise de conteúdo de postagens em redes sociais populares como Facebook, Instagram e Twitter. A análise de posts que abordam temas diversos, desde a linguagem informal até aspectos específicos da escrita digital, revela uma tendência clara de simplificação e informalização da linguagem escrita, caracterizada pelo uso frequente de abreviações, emojis e neologismos. A comunicação digital favorece uma linguagem mais rápida, concisa e adaptada às limitações de espaço e à velocidade da interação online, promovendo também uma maior pluralidade linguística, influenciada por regionalismos e gírias oriundas de diferentes comunidades virtuais. Entretanto, surgem preocupações quanto à qualidade da escrita, especialmente entre os mais jovens, que podem não desenvolver plenamente habilidades ortográficas e gramaticais em função do uso constante de corretores automáticos e da predominância da informalidade nas interações digitais. Além disso, observa-se que a oralidade também é afetada pelas redes sociais, com mudanças nos padrões de pronúncia, entonação e vocabulário, influenciadas por vídeos, áudios e conteúdos multimídia amplamente compartilhados online. Em síntese, as redes sociais e a comunicação digital exercem um impacto profundo e multifacetado sobre a língua portuguesa, promovendo alterações na forma e no conteúdo da linguagem, o que exige um olhar atento, sobretudo no âmbito educacional, para que se possa aliar a competência comunicativa digital à preservação das normas linguísticas. A adaptação contínua às novas tecnologias, aliada à conscientização sobre seus efeitos linguísticos e culturais, é fundamental para garantir uma evolução saudável, crítica e sustentável da língua portuguesa no ambiente digital contemporâneo.

LIPEDEMA: EFICÁCIA E SEGURANÇA DA DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL (DLM)

Gisele Oliveira da Veiga; Elaine Oliveira da Veiga; Maria Cecília da Costa Pinto

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O lipedema é uma doença crônica e progressiva caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura na região subcutânea, acometendo principalmente os membros inferiores e, em alguns casos, os superiores, com distribuição simétrica e dolorosa ao toque. Tratamentos médicos e cirúrgicos foram descritos em diretrizes internacionais, destacando-se a drenagem linfática manual (DLM), isoladamente ou em associação com outras intervenções, como prática clínica consolidada. Este artigo teve como objetivo analisar a eficácia e segurança da DLM no tratamento do lipedema, por meio de uma revisão descritiva da literatura, utilizando materiais publicados entre 2014 e 2024, disponíveis nas bases de dados SciELO e PubMed, em inglês, espanhol e português. Atualmente, existem diversas terapias descritas para o tratamento do lipedema, e a lipoaspiração, embora eficaz, deve ser considerada como uma ferramenta dentro de um leque terapêutico, e não como única alternativa. Os objetivos terapêuticos devem ser individualizados, respeitando as necessidades e expectativas de cada paciente, visando a melhora da qualidade de vida. Em alguns casos, a busca por resultados estéticos é viável sem intervenção cirúrgica, sobretudo em estágios iniciais; a maioria dos pacientes, no entanto, relata dor e desconforto, sintomas que podem ser amenizados por tratamentos conservadores. A redução do volume e da desproporção corporal sem cirurgia é desafiadora, mas a DLM — técnica suave e específica, aplicada manualmente com foco na redução de edema e melhoria da função linfática — demonstrou-se eficaz principalmente nos casos de lipedema grau 1; para os graus 2 e 3, a associação com vibroterapia tem apresentado melhores resultados. Os profissionais que aplicam a DLM são capacitados em anatomia e fisiologia do sistema linfático, com o objetivo de estimular a drenagem dos líquidos acumulados. Frequentemente, a DLM integra um protocolo mais amplo conhecido como Terapia Descongestiva Complexa (CDT), composto por cuidados com a pele, enfaixamento, exercícios e a própria drenagem. A avaliação clínica detalhada é essencial, visto que a literatura ainda é limitada quanto à eficácia isolada da DLM em graus avançados de lipedema, sendo que, nesses casos, a lipoaspiração e a lipectomia não devem ser postergadas caso o tratamento conservador não apresente sucesso. A prioridade terapêutica deve ser a recuperação e preservação da mobilidade, uma vez que o contato medial das coxas ao caminhar, presente desde os estágios iniciais da doença, representa um marco funcional importante. Em segundo plano, busca-se a melhora dos sintomas, aferida por instrumentos como o questionário QuASiL, além de ganhos em proporção e volume. Finalmente, a obtenção de melhorias estéticas impacta positivamente o estado psicológico dos pacientes, reforçando a necessidade de uma abordagem individualizada, multidisciplinar e progressiva no tratamento do lipedema.

MEMÓRIAS EM COLEÇÕES: O CORPUS DOCUMENTAL DE GUILHERME TIBURTIUS E SEUS ACERVOS

Rosane Patricia Fernandes
Claretiano – Rede de Educação

Resumo: Guilherme Augusto Tiburtius, colecionador e pesquisador germânico, destacou-se no cenário arqueológico brasileiro ao reunir, ao longo de 40 anos de atividades, um acervo com aproximadamente 15 mil artefatos arqueológicos, etnográficos e históricos, coletados principalmente nos estados do Paraná e de Santa Catarina entre as décadas de 1930 e 1960. Além dos objetos, sua coleção inclui um vasto corpus documental composto por fotografias, cadernos de inventário, fichas de registro, correspondências, recortes de jornais, aquarelas e manuscritos, o que enriquece substancialmente a compreensão de suas práticas de colecionismo. Este estudo busca explorar a vida e a trajetória de Tiburtius, evidenciando sua relevante contribuição para a arqueologia e a museologia brasileira. Por meio de revisão de literatura e pesquisa documental, são discutidos aspectos das práticas de colecionar, refletindo sobre as motivações pessoais e científicas envolvidas. No caso de Tiburtius, o ato de colecionar ultrapassa a simples acumulação de objetos, evidenciando uma relação profunda e singular com os artefatos recolhidos, os quais guardam não apenas suas próprias histórias, mas também carregam as emoções, experiências e significados atribuídos pelo colecionador; assim, as coleções tornam-se repositórios de memória, representando narrativas pessoais e históricas entrelaçadas. O estudo também aborda o processo de transição de coleções privadas para o domínio público, refletindo sobre como colecionadores como Tiburtius contribuíram decisivamente para a formação de acervos museológicos. Seu acervo, vendido ao município de Joinville em 1972, deu origem ao Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville (MASJ), consolidando seu legado e assegurando que suas coleções passassem a integrar o patrimônio cultural acessível ao público. Esse processo de institucionalização de acervos particulares evidencia a importância do colecionismo para a criação e expansão de museus, oferecendo novos horizontes para a pesquisa científica, a preservação histórica e a democratização do acesso à memória coletiva.

METÁSTASE EM PAREDE ABDOMINAL: RELATO DE CASO E REVISÃO NARRATIVA

Bruna Malvestiti Vieira Dos Santos; Aline da Silva Dutra; Tarcísio Triviño

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: As metástases cutâneas de Adenocarcinoma de Cólon (AC) ocorrem em menos de 5% dos pacientes em estágio IV e indicam sobrevida média entre 4,4 e 18 meses, podendo estar associadas a recidivas hepáticas ou pulmonares ou manifestar-se como recidivas metacrônicas, surgindo clinicamente após, em média, 4,9 anos da excisão do tumor primário, podendo, inclusive, constituir o primeiro sinal de recorrência. Em razão da disseminação linfática, direta ou hematogênica, essas metástases localizam-se com frequência em cicatrizes cirúrgicas da parede abdominal, perineo ou tórax, sendo raramente identificadas na face, e as Metástases de Parede Abdominal (MPA) permanecem pouco relatadas na literatura. Apresenta-se um caso de MPA associado a uma revisão narrativa da literatura na base de dados MEDLINE: paciente M. H. F., 64 anos, sexo feminino, relatando nodulação em cicatriz cirúrgica, com indicação inicial de herniorrafia incisional, sendo constatado achado intraoperatório de neoplasia na flexura hepática, com boa evolução após colectomia e anastomose primária entre cólon direito e transversos, obtendo alta no 4º pós-operatório (PO), embora com má adesão ao seguimento oncológico de AC T3N0M0, conforme anatomopatológico (AP). Após 12 meses, relatou nova nodulação no ângulo da incisão cirúrgica, palpando-se lesão de 2 cm, indolor, pouco móvel e aderida aos planos profundos, com elevação de CEA e indicação de ressecção cirúrgica; o AP confirmou implante metastático em parede abdominal, persistindo a não adesão à terapia adjuvante. Seis meses depois, houve recidiva da nodulação, sendo realizada nova ressecção com margens livres e alta no 2º PO; posteriormente, nova recidiva após seis meses, com acometimento da pele, tecido subcutâneo, aponeurose, musculatura e peritônio, exigindo ressecção extensa a 2 cm da cicatriz incisional, com exposição de área de 5 × 20 cm da cavidade abdominal, recoberta com tela de polipropileno e posterior cicatrização completa. A paciente permaneceu assintomática e sem alterações em exames complementares; no entanto, após cinco anos, apresentou anemia, sem adesão ao seguimento periódico, sendo diagnosticada com adenocarcinoma de ceco e submetida à hemicolectomia direita, sem evidências de alterações na parede abdominal segundo o cirurgião responsável, mantendo-se assintomática e sem sinais de recidiva neoplásica. As MPA se mostram raras, especialmente na forma metacrônica solitária após colectomia radical, sendo considerada a hipótese de que mínima manipulação tumoral intraoperatória reduz o risco de MPA; sua ocorrência em pacientes com AC em estágio inicial e linfonodos negativos pode sugerir inadequação do estadiamento, com possível número insuficiente de linfonodos coletados. O intervalo entre a cirurgia índice e o surgimento de MPA varia amplamente na literatura (de 7 meses a 15,2 anos), com dimensões lesionais oscilando entre 2 e 10 cm. Massas localizadas em parede abdominal após cirurgia para AC devem ser consideradas como potenciais recorrências, uma vez que as MPA frequentemente coexistem com neoplasias intra-abdominais e impactam significativamente os desfechos clínicos. A imuno-histoquímica pode auxiliar no diagnóstico diferencial, enquanto a PET/CT com 18F-FDG tem papel relevante no estadiamento e reestadiamento, contribuindo para o planejamento terapêutico e prognóstico. Em razão da baixa incidência de MPA, não há condutas terapêuticas padronizadas, mas a combinação de ressecção cirúrgica com margens livres e quimioterapia tem se mostrado a abordagem mais favorável. Considerando a associação frequente das MPA com outros sítios metastáticos e a baixa sobrevida associada às metástases cutâneas de AC, é imprescindível o estudo aprofundado de fatores de risco e a padronização de condutas terapêuticas. Recomenda-se, portanto, o incentivo a relatos de casos e a realização de triagens epidemiológicas que abordem o intervalo entre a cirurgia índice e o surgimento de MPA, sua incidência e impacto na sobrevida, além da padronização de descritores na literatura científica para ampliar o conhecimento e uniformizar abordagens clínicas.

METODOLOGIAS ATIVAS NA TUTORIA DO PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE: EXPERIÊNCIAS E REFLEXÕES NA FORMAÇÃO DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS

Kennedy Wagner dos Santos Silva
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O presente relato trata da experiência como tutor no Programa Saúde com Agente, realizada entre agosto de 2022 e novembro de 2023, uma ação idealizada pelo Ministério da Saúde (MS), por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), em parceria com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e as Escolas de Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS). O programa tem como objetivo capacitar os agentes de saúde para novas atribuições, qualificando sua atuação na Atenção Primária à Saúde (APS), considerada a porta de entrada do sistema e o primeiro contato da comunidade com os serviços de saúde, antes da eventual necessidade de encaminhamentos para atendimento especializado. A atuação como tutor ocorreu na região da Alta Paulista, especificamente na turma ACE-0819, composta por alunos de diversos municípios da região, os quais já atuavam em seus respectivos postos. As atividades desenvolvidas ao longo do programa foram de extrema relevância para os estudantes, contribuindo significativamente para seu desenvolvimento profissional e para uma atuação mais qualificada na atenção primária. Apesar dos desafios enfrentados, sobretudo pela falta de familiaridade de muitos com o ambiente virtual de aprendizagem e com a educação digital, o engajamento dos estudantes foi notável, e as atividades realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) foram conduzidas com dedicação e comprometimento. Durante o processo de ensino-aprendizagem — que é também de aprendizado mútuo entre tutor e tutelados — foi possível identificar a importância das metodologias ativas como ferramenta pedagógica eficaz. Tais metodologias visam promover a autonomia, a participação ativa e o pensamento crítico dos estudantes, principalmente por meio dos fóruns de discussão, nos quais se buscava instigar reflexões, estimular a iniciativa e promover debates que aproximassem o conteúdo teórico da prática profissional cotidiana dos agentes. Esse processo fortaleceu a construção da linha tênue entre o conhecimento adquirido e a aplicação prática no contexto comunitário. Fundamentado na teoria construtivista de Jean Piaget — que considera o conhecimento como resultado da interação entre o indivíduo e seu meio físico e social, e como algo em constante construção —, o trabalho desenvolvido no âmbito do programa revelou que a aprendizagem ocorre de forma contínua e significativa quando articulada com as vivências profissionais. Nesse sentido, a metodologia ativa, derivada do construtivismo, mostrou-se eficaz ao proporcionar aos estudantes oportunidades reais de construir conhecimento a partir da resolução de problemas concretos, da interação com o meio em que estão inseridos e da troca de saberes com colegas e tutores, unindo teoria, prática e reflexão crítica no processo formativo dos profissionais da APS.

MICROCEFALIA POR CITOMEGALOVÍRUS CONGÊNITO: RELATO DE CASO

Aline da Silva Dutra; Bruna Malvestiti Vieira Dos Santos; Denise Leonardi Queiroz Prado

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A infecção congênita por Citomegalovírus (cCMV) apresenta prevalência mundial entre 0,2% e 3% dos recém-nascidos vivos, ocorrendo por transmissão vertical em 32% a 40% dos casos de primoinfecção materna. O CMV é considerado a principal causa de lesão congênita do sistema nervoso central por infecção intrauterina. Entre as principais sequelas associadas, destacam-se deficiência auditiva, perda auditiva neurosensorial, microcefalia e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM). O presente estudo relata um caso de cCMV associado à microcefalia e atraso no DNPM. Trata-se de paciente do sexo feminino, nascida com 35 semanas e 2 dias de gestação (recém-nascida pré-termo tardia), adequada para a idade gestacional, com baixo peso ao nascer e microcefalia evidente ao exame físico. A paciente foi submetida a exames complementares, que detectaram DNA de CMV em análise quantitativa. A tomografia computadorizada de crânio revelou rarefação difusa dos sulcos cerebrais, associada a espessamento cortical, especialmente nos lobos frontais e parietais, com padrão paquigírico/polimicrogírico; focos de calcificações grosseiras na substância branca periventricular e subcortical dos lobos frontais, parietais e temporais, de aspecto residual; aparente agenesia do septo pelúcido e leve hidrocefalia supra e infratentorial. A ultrassonografia craniana mostrou alterações morfológicas nos ventrículos, enquanto ecocardiograma e fundoscopia não apresentaram alterações relevantes. Foi iniciado tratamento com ganciclovir intravenoso por 42 dias, seguido de alta hospitalar, mantendo-se acompanhamento ambulatorial do atraso no DNPM. Neste caso, biomarcadores laboratoriais e exames de imagem foram fundamentais para o diagnóstico precoce da doença sintomática por cCMV. Diante dessa condição, preconiza-se o tratamento antiviral com o objetivo de conter a replicação viral, reduzir o risco de sequelas e melhorar os desfechos neonatais — particularmente no que diz respeito à estabilidade clínica, habilidades motoras, sociais e de linguagem, e capacidade auditiva. Apesar da relativa raridade do cCMV sintomático, seu potencial de impacto negativo sobre o neurodesenvolvimento justifica a necessidade de formulação e implementação de diretrizes específicas. Estas devem contemplar estratégias de prevenção, indicação de exames diagnósticos adequados e início precoce do tratamento, visando otimizar o prognóstico dos pacientes afetados.

MOTIVAÇÃO DISCENTE EM CURSOS NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD): FATORES QUE INFLUENCIAM

Gustavo Lima Isler

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A motivação é um processo iniciado por um impulso ou motivo que leva o sujeito a optar por executar determinada ação; após essa escolha, o impulso se mantém, sustentando o indivíduo no processo até que atinja os objetivos estabelecidos. Esse processo motivacional varia em intensidade conforme a atividade realizada e as características dos sujeitos envolvidos. A motivação para a aprendizagem está intimamente relacionada à forma como ela é conduzida, sendo influenciada por fatores internos e externos. Entre esses fatores, destacam-se o ambiente — incluindo aspectos socioculturais e condições do espaço de ensino —, a personalidade do indivíduo — como características internas do aluno e seu comportamento motivado — e o objeto de desejo, os quais interagem e compõem o processo motivacional. Com o objetivo de identificar os fatores que influenciam a motivação para a aprendizagem de alunos de cursos a distância, este estudo, com base em pesquisa bibliográfica realizada por meio da internet e em catálogos de bibliotecas virtuais e físicas, constatou que as fontes de motivação podem ser agrupadas em três categorias: as características da personalidade do próprio aluno, a atuação da equipe envolvida na organização do curso (como tutores, professores e gestores) e os recursos tecnológicos e didáticos disponíveis. Os dois últimos grupos foram apontados como os principais responsáveis pelo processo motivacional no contexto da Educação a Distância (EaD). Diante disso, recomenda-se atenção especial a esses fatores e sugere-se a realização de novos estudos que sejam atualizados e contextualizados.

NOVOS MODELOS DE TOMADA DE DECISÃO NAS CLASSIFICAÇÕES EM ACERVOS MUSEOLÓGICOS: UMA PROPOSTA PARA A CASA DA MEMÓRIA EM CURITIBA, PR

André Luís Maragno; Rodrigo Touso Dias Lopes
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O uso imponderado ou a reprodução automática das classificações e dos termos adotados nos processos documentais museológicos podem colocar em risco não apenas a conservação das materialidades — considerando as múltiplas formas de cuidado e armazenamento —, como também colaborar para a perpetuação de violências históricas, coloniais e epistêmicas em museus com acervos históricos e etnográficos. A partir de uma pesquisa dedicada a esse tema, na Casa da Memória, gerida pela Fundação Cultural de Curitiba, na cidade de Curitiba, PR, investigou-se, por meio de observação participativa, desde as formas históricas dessas classificações durante a formação dos acervos até os esforços recentes da instituição para revisá-las. Foi possível observar as dificuldades, problemas e tensões que envolvem essas classificações, desde as relações das equipes com o tema até seu impacto nos sistemas atuais de bancos de dados utilizados para nomear, localizar e documentar os itens. Constatou-se, ainda, a influência de outras ciências, como a biblioteconomia e a arquivologia, no tratamento da informação patrimonial, bem como os impactos decorrentes da aplicação de diferentes metodologias nas classificações. Ao explorar as interações, semelhanças e diferenças que emergem das práticas desenvolvidas na Casa da Memória, destacam-se possíveis caminhos para mitigar as perpetuações de colonialidades históricas, como a adoção de modelos de tomada de decisão aplicados aos processos museológicos, maior rigor nos processos de aquisição, revisão criteriosa dos procedimentos de conservação e reestruturação da arquitetura dos modelos atuais de bancos de dados, entre outras ações.

NUTRIÇÃO NA LONGEVIDADE: ESTRATÉGIAS NUTRICIONAIS PARA A PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS

Willian Pan Mello da Silva; Vitória Letícia de Alencar Novaes; Liliane Aparecida Junqueira da Silva
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: A longevidade é um termo que se refere à duração da vida de um indivíduo, refletindo diretamente na expectativa de vida de uma determinada população, sendo que a alimentação e a prática de atividade física ao longo da vida são fatores de extrema relevância para uma juventude e envelhecimento saudáveis, assim como o ciclo circadiano, que influencia diretamente ritmos endócrinos e metabólicos. Nesse contexto, o papel da nutrição consiste em minimizar os riscos e o surgimento de doenças crônicas não transmissíveis, além de retardar o envelhecimento e o desenvolvimento de enfermidades associadas à idade, utilizando estratégias nutricionais aliadas à divisão adequada de macronutrientes e à escolha criteriosa das fontes alimentares, visando reduzir a atividade de vias pró-envelhecimento e, conseqüentemente, otimizar a expectativa de vida saudável. Este estudo teve como objetivo disseminar conhecimentos sobre as vias biológicas que favorecem o envelhecimento e aumentam o risco de doenças crônicas, além de apresentar soluções nutricionais que possam contribuir para o aumento da longevidade saudável, estabelecendo relações diretas entre a distribuição de macronutrientes, a escolha de alimentos e a promoção da saúde. A metodologia adotada baseou-se em uma revisão bibliográfica, selecionando artigos científicos que abordassem temas como epidemiologia nutricional, estudos experimentais em animais focados na expectativa de vida e saúde, pesquisas com indivíduos e populações longevas, além de ensaios clínicos controlados, garantindo o embasamento científico necessário para as conclusões propostas. Evidências indicam que o surgimento de doenças relacionadas ao envelhecimento está associado ao aumento da atividade de certos hormônios e de vias genéticas, ativadas especialmente pelo consumo de determinados aminoácidos, proteínas e açúcares, fenômeno observado tanto em roedores quanto em humanos. Dentre as principais estratégias nutricionais, destaca-se a restrição calórica (RC), que, embora não tenha ainda comprovação definitiva sobre o aumento do tempo de vida em humanos, demonstra consistentemente melhorias significativas nos parâmetros metabólicos, como a redução da inflamação, o aumento da sensibilidade à insulina, a diminuição da adiposidade central e a atenuação das vias de sinalização de insulina, IGF-1 e mTOR, que, apesar de estarem relacionadas ao anabolismo, também estão fortemente associadas a processos de envelhecimento celular. Esses efeitos culminam na redução do risco de desenvolvimento de câncer, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, entre outras enfermidades crônicas, sendo que experimentos realizados em macacos demonstram que os benefícios observados com a RC nesses animais são replicáveis, em grande parte, em humanos. Ademais, uma alimentação predominantemente baseada em fontes vegetais, incluindo oleaginosas, contribui para a redução da resistência à insulina, da adiposidade e da sinalização exacerbada da via mTOR, além de promover uma atividade moderada dos hormônios GH e IGF-1 e estimular a autofagia em diferentes tipos celulares. Assim, intervenções que atuem sobre o eixo GH-IGF-1, a via mTOR e as respostas dependentes de glicose parecem estar diretamente associadas ao aumento da longevidade, considerando que o estímulo excessivo dessas vias está relacionado à redução do tempo de vida. Apesar da ausência de estudos conclusivos que demonstrem o efeito da restrição calórica no aumento da longevidade humana, as evidências provenientes de estudos em outras espécies indicam uma melhora consistente na saúde e na expectativa de vida, sugerindo que tais intervenções podem ser promissoras na promoção da longevidade saudável.

OBSERVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO ESTÁGIO PRÉ-OPERÁTORIO E OPERÁTORIO CONCRETO SEGUNDO A TEORIA DE PIAGET

Anelise Rosa Corrêa; Isabelle Michelassi; Stella Maria Bernardo Pimenta; Lilian Paula Degobbi Bergamo
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O desenvolvimento cognitivo e afetivo das crianças é um processo complexo e fascinante que tem sido objeto de estudo e análise por parte de psicólogos e educadores ao longo das décadas, sendo que Jean Piaget destacou a importância de compreendermos os estágios pelos quais as crianças passam em seu crescimento, delineando distintas características em cada fase. Neste contexto, o projeto teve como objetivo central observar e analisar o desenvolvimento cognitivo e afetivo de crianças em dois estágios cruciais: o pré-operatório, que abrange dos 3 aos 6 anos, e o operatório concreto, dos 7 aos 9 anos, conforme descritos por Piaget. A metodologia adotada incluiu observações diretas realizadas durante atividades lúdicas e a aplicação de testes estruturados para avaliar diferentes aspectos do desenvolvimento infantil, sendo essas observações conduzidas em ambientes familiares e naturais para as crianças, como durante momentos de brincadeira e jogos em grupo. A análise dos dados coletados permitiu uma compreensão mais aprofundada das características específicas de cada estágio, revelando como as crianças constroem suas estruturas cognitivas e desenvolvem vínculos afetivos a partir das interações sociais e das experiências concretas. Portanto, as observações realizadas ressaltam a importância de respeitar cada etapa do desenvolvimento infantil, uma vez que, para os futuros educadores, compreender esses processos é essencial para ajustar práticas pedagógicas às necessidades individuais de cada aluno, criando um ambiente de aprendizagem seguro, acolhedor e intelectualmente estimulante. É, portanto, crucial que os educadores desenvolvam estratégias que considerem os padrões de pensamento, comportamento e desenvolvimento afetivo das crianças, respeitando seus ritmos de aprendizagem e oferecendo intervenções apropriadas, de forma a favorecer um desenvolvimento integral, equilibrado e alinhado às potencialidades de cada educando.

O DEPARTAMENTO DE AJUDAS AUDIOVISUAIS DO CREFAL: PRODUÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS INOVADORES PARA A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL NA AMÉRICA LATINA (1951 – 1960)

Isabela Ribeiro Espindola; Rosa Fátima de Souza Chaloba
UNESP – Faculdade de Ciências e Letras, campus Araraquara

Resumo: No presente e no passado, o uso de novas tecnologias tem apresentado potencialidades e limitações, o que pode ser observado no movimento internacional de renovação educacional pelo uso de recursos audiovisuais nas décadas entre 1950 e 1970. Uma das expressões desse movimento foi o Crefal (Centro Regional de Educação Fundamental para a América Latina), instituição internacional instalada no México, na cidade de Pátzcuaro, em 1951, com apoio da Unesco e da OEA, cujo objetivo era a produção de novos materiais didáticos e a formação de técnicos e professores em educação fundamental, entendida em sentido amplo como campanhas de alfabetização, serviços de formação agrícola e sanitária, cooperativas e trabalhos com as comunidades camponesas com finalidade educacional e cultural. No início de suas atividades, o Crefal deu grande ênfase à produção e uso de recursos audiovisuais, e esta pesquisa de iniciação científica compreende um estudo sobre a circulação de modelos educacionais, tendo como objetivo reconstituir a história do Departamento de Ajudas Audiovisuais do Crefal, considerando a produção de materiais educativos para a educação fundamental uma atividade que envolvia diretamente a formação de professores em oficinas e atividades práticas. A pesquisa consiste em um estudo histórico fundamentado na abordagem identificada como “nova história cultural”, que parte do pressuposto de que a realidade é construída culturalmente e as representações do mundo social são constitutivas da realidade social, dialogando também com os estudos em perspectiva transnacional, ou seja, um novo olhar para a pesquisa em história da educação, que problematiza a circulação internacional de sujeitos, objetos e saberes, levando em conta redes de comunicação, contatos, interações e conexões entre sujeitos e nações. Para a realização da pesquisa estão sendo utilizadas como fontes a documentação do Departamento de Ajudas Audiovisuais localizada no Arquivo Histórico e Documental e no Arquivo Fotográfico e Audiovisual do Crefal, tendo sido descritos e traduzidos até o momento 28 documentos do Crefal, além da leitura e fichamento da bibliografia de fundamentação teórico-metodológica. Com a consulta às fontes documentais, iniciou-se a identificação dos sujeitos, do modo de organização do Departamento de Audiovisuais e das principais atividades desenvolvidas por esse Departamento, observando-se também a grande influência internacional que a instituição exercia, dado que há diversos documentos tratando de bolsistas e estudantes provenientes de outros países que chegavam para realizar cursos no Crefal, envolvendo capacitação na produção de recursos audiovisuais. De acordo com as análises já realizadas nas fontes, o Departamento de Audiovisuais exerceu um papel estratégico no Crefal, sendo equipado com tecnologia moderna e contando com uma equipe altamente qualificada para a produção de material escrito e audiovisual, dispondo de várias oficinas destinadas à produção de materiais educativos, como textos, cartazes, fotografias, impressões gráficas, filmes e peças teatrais, sendo que todo o material produzido, em conjunto com os estudantes, deveria ser adequado às comunidades e experimentado, para que pudesse, posteriormente, ser distribuído e replicado. A produção desses materiais educativos estava ancorada nos pressupostos da renovação pedagógica por meio da tecnologia educacional emergente, especialmente capitaneada pela modernização representada pelos recursos audiovisuais.

O DESENVOLVIMENTO DAS INTELIGÊNCIAS ARTIFICIAIS E A ÉTICA

Fábio Henrique Diório; Alessandro Reina

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O desenvolvimento das Inteligências Artificiais (IAs) e sua relação com a ética têm sido tema de grande relevância e debate nos últimos anos, e esse diálogo nos ajuda a compreender as implicações éticas desse avanço tecnológico, uma vez que a virtude, entendida como resultado da prática contínua de comportamentos éticos, nos leva a refletir sobre a possibilidade de projetar IAs que promovam a excelência moral e o bem-estar humano, e considerar essa perspectiva no desenvolvimento das IAs implica pensar sobre a autonomia, a responsabilidade e o impacto social dessas tecnologias. O objetivo deste ensaio é compreender as implicações da falta de ética no desenvolvimento das IAs, utilizando-se da metodologia de revisão bibliográfica, trazendo autores e pensadores que já trabalharam essa temática em outros momentos históricos e que podem contribuir com essa discussão que tem se mostrado essencial na contemporaneidade. A ética, relacionada à criação de novas possibilidades e formas de vida, sugere que as IAs podem ser agentes de transformação, mas é essencial avaliar os impactos dessas mudanças na vida humana e social, e a reflexão ética sobre o desenvolvimento humano, justiça, responsabilidade e autonomia mostra que as IAs devem ser projetadas para contribuir positivamente nesses aspectos. Nesse contexto, a ética é fundamental para prevenir a discriminação, assegurando que essas tecnologias não perpetuem injustiças ou preconceitos existentes na sociedade, e a aplicação de IAs em setores como saúde, finanças e segurança exige um desenvolvimento ético para garantir a segurança e o bem-estar das pessoas, promovendo a confiança do público e a aceitação generalizada da tecnologia. A IA, mais que um simples avanço tecnológico, representa um marco na história humana com impactos profundos na economia, na política e no direito, e a preocupação com seus efeitos é abrangente, sendo necessária a criação de estratégias para mitigar impactos negativos. Um agente ético, seja humano ou artificial, deve possuir uma ética intrínseca, que não seja controlada por programações externas, sendo esta ética inerente e subjetiva, e não manipulada por terceiros, e a diferença entre máquinas lógicas e morais reside na autonomia moral. A interseção entre ética e direito na resolução de dilemas civis se concentra na dignidade humana, reconhecida como valor central, com o direito desempenhando o papel de mediador na justiça distributiva em uma comunidade ética, essencial para regular as novas formas de vida emergentes. Concluindo, podemos afirmar que o desenvolvimento ético das IAs é imprescindível para garantir que essas tecnologias promovam o bem-estar humano, a justiça e a autonomia, e que através de uma abordagem ética robusta se evitará a perpetuação de desigualdades, assegurando que as IAs sirvam como agentes de transformação positiva na sociedade contemporânea.

O GÊNERO FÁBULA E A AQUISIÇÃO LEXICAL DO SIMPLE PAST

Luís Carlos Pereira Alves

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A expansão lexical não termina na infância onde muitas palavras encontram-se em formato embrionário, pelo contrário, novos conhecimentos permitem o crescimento das redes de significados, e a literatura pode contribuir para aquisição lexical, sendo assim, o objetivo desse trabalho é construir os léxicos do Simple Past Tense a partir da literatura, apropriando-se das estratégias de leitura, sobretudo o *skimming* e o *scanning*, para alcançar a compreensão total das fábulas *The Lion and the Mouse* e *The Fox and the Grapes* nas aulas das turmas do primeiro ano do ensino médio, de forma que os alunos relembrem os clássicos do gênero e as suas principais características, sendo feito o uso estratégico das fábulas para além da ampliação de vocabulário, visando também a formação de novos leitores em Língua Estrangeira Moderna, uma vez que as fábulas são textos breves e de fácil compreensão. Os resultados do trabalho são observados por meio da aplicação da leitura intuitiva, característica das estratégias de leitura, que resulta na compreensão total das fábulas através das suas partes, e desse modo, com a exposição ao léxico do Simple Past Tense, também foi possível observar o reconhecimento dos conceitos de verbos regulares e irregulares, o que proporcionou a revisão de tais conceitos de modo que o estudo desse conteúdo não tenha ocorrido de forma robotizada, como, por exemplo, decorando tabelas. A metodologia aplicada nesse trabalho foi a abordagem qualitativa a fim de alcançar os objetivos específicos do trabalho, sendo eles: ampliar vocabulário, exercer a habilidade de leitura em LE e ensinar o gênero fábula, agora em língua estrangeira.

O IMPACTO DAS PRÁTICAS DE ESG NO DESEMPENHO DAS EMPRESAS

João Guilherme de Freitas Justi; Rafael do Nascimento Coutinho; Pedro Ogane; Bruno de Luca; Viviana Cristina Gianini Sant'Anna

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: Atualmente as organizações estão preocupadas com as práticas que envolvem sustentabilidade, responsabilidade social e meio ambiente, e a partir deste pressuposto, esta pesquisa buscou evidenciar a importância das práticas de ESG (Ambiental, Social e Governança) no ambiente corporativo e quais impactos são causados na organização, sendo que o ESG é uma abordagem que considera os impactos ambientais, sociais e de governança da organização, trazendo boas práticas em seus processos que podem beneficiar tanto as empresas quanto a sociedade em geral, funcionando como um guia para empresas que buscam não apenas maximizar seus lucros, mas também atender às expectativas dos acionistas em termos de sustentabilidade e responsabilidade social. O objetivo deste estudo é promover a difusão do conhecimento acerca do tema no contexto empresarial, destacando os benefícios que o ESG pode proporcionar para as organizações, visto que a integração dessas práticas nas empresas melhora a reputação corporativa, aumenta a confiança dos investidores, reduz riscos em geral, proporciona um ambiente de trabalho mais seguro, saudável e inclusivo, estimula a inovação, contribui para a redução do impacto ambiental e pode levar a uma maior eficiência operacional, além de impulsionar a inovação. Empresas com alto desempenho em ESG são frequentemente mais resilientes a riscos e melhor posicionadas para aproveitar oportunidades de mercado, além de estarem mais alinhadas com os valores e expectativas dos consumidores e da sociedade, o que pode aumentar sua competitividade e sucesso a longo prazo. A metodologia utilizada foi levantamento bibliográfico através de pesquisas em artigos científicos que detalham o funcionamento de uma empresa ESG, bem como exemplos de empresas famosas que praticam ações ESG, sendo uma prática que impacta a todos, trazendo ótimos resultados tanto internos quanto externos, visto que no ambiente interno cria-se um ambiente sólido, seguro, com processos bem definidos, despertando nos funcionários o desejo de fazerem parte dessa história, além de alcançar ótimos resultados, e no ambiente externo, gera satisfação nos clientes por adquirirem produtos de empresas responsáveis, impacta positivamente os concorrentes, incentivando-os à mudança, preserva o meio ambiente e promove transformações na sociedade como um todo. Dessa forma, as práticas de ESG são uma ferramenta poderosa para garantir a viabilidade a longo prazo das empresas e contribuir para um futuro mais sustentável e justo, e ao término dessa pesquisa tivemos a percepção e a certeza de que as práticas ESG trazem um impacto positivo às empresas, tornando-as muito mais resilientes e estruturadas, além dos inúmeros benefícios trazidos em seus processos e imagem empresarial, percebendo também que além do impacto interno causado pelas práticas, o impacto externo é imensurável, pois beneficia a sociedade como um todo, promove e cuida dos aspectos ambientais e sua importância, além de provocar mudanças nas pessoas e organizações ao seu redor.

O IMPACTO DO ALZHEIMER NA QUALIDADE DE VIDA DOS FAMILIARES/CUIDADORES

Taisa Gomes da Silva Martins Guimarães; Edson Donizetti Verri

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A doença de Alzheimer (DA) pode ser caracterizada como a perda progressiva da função mental, que causa a degeneração dos tecidos cerebrais, sendo um tipo de demência que provoca a diminuição progressiva da função mental, ocasionando confusão, perda de memória recente ou a longo prazo, além de afetar o juízo e o pensamento, sendo uma condição que também gera grande impacto na vida dos cuidadores, visto que estes assumem a responsabilidade de auxiliar e supervisionar o paciente, geralmente um membro da própria família, o que acaba gerando uma sobrecarga e, conseqüentemente, inúmeros problemas de saúde física e mental. O objetivo principal do artigo foi avaliar os impactos na vida dos cuidadores familiares, refletindo também sobre as demandas e desafios que o cuidador enfrenta ao assumir a responsabilidade pelo idoso e as conseqüências em ambos. A metodologia utilizada foi baseada em artigos publicados em inglês e português, que incluíam análise da doença, do paciente e do cuidador, avaliando o impacto da doença em ambos, utilizando como sistemas de pesquisa o Google Acadêmico, Scielo e PubMed, além dos seguintes descritores: doença de Alzheimer, cuidador, impacto, qualidade de vida e distúrbios. Os resultados encontrados mostraram que, quanto ao perfil sociodemográfico dos cuidadores, a prevalência foi do sexo feminino com 82% e 18% do sexo masculino; o grau de parentesco dos cuidadores era predominantemente filhas dos pacientes, representando 42%, embora também estivessem presentes esposas, filhos, maridos, noras, irmãs e netas no papel de cuidadores; em relação aos distúrbios de sono dos cuidadores, 50% apresentavam boa qualidade de sono, 33,3% tinham qualidade ruim e 16,7% apresentavam distúrbios de sono diagnosticados; quanto à presença de doenças pré-existentes nos cuidadores, 62% já eram portadores de alguma patologia, enquanto 36% não apresentavam nenhuma doença prévia. Dessa forma, conclui-se que é fundamental a avaliação contínua do cuidador, especialmente no que se refere à sua saúde mental, considerando que ele precisará adaptar sua rotina para atender às novas demandas impostas pelo cuidado ao paciente, sendo necessário, portanto, realizar a capacitação dos profissionais de saúde, bem como implementar ações efetivas para o acompanhamento de cuidadores e pacientes com DA, com o objetivo de promover a melhora no quadro do paciente, que depende diretamente do auxílio desse cuidador ou familiar, além de buscar prevenir possíveis agravamentos na saúde física e mental dos responsáveis.

O LUTO E SUAS PERSPECTIVAS FENOMENOLÓGICAS EXISTENCIAIS – UMA ANÁLISE DE OBRAS ARTÍSTICAS

Isabelle Bonatte Marques; Isabelly Augusto Gomes dos Santos; Talitta Beatriz Oliveira Dutra; Ana Carolina Tattaro Maranhão
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A Fenomenologia-existencial busca compreender o modo como o conhecimento do mundo se dá e como se realiza para cada pessoa, sendo uma abordagem que surgiu no século XX como uma crítica à ciência positivista, que busca universalizar os saberes, e tem também como proposta enxergar o paciente para além de seu diagnóstico, considerando seu histórico, seus valores e sua subjetividade. As presentes obras foram escolhidas com o intuito de unir as teorias com as vivências reais do luto, as quais são retratadas de forma mais acessível, mostrando algumas fases deste processo. O presente trabalho tem como foco a análise do luto decorrente da perda de um ente querido, explorando as dificuldades enfrentadas durante as fases do luto e como o indivíduo vivencia essa experiência em relação à morte do outro e à sua própria mortalidade, relacionando as perspectivas da psicologia fenomenológica-existencial com as representações artísticas presentes na obra literária *A Culpa é das Estrelas*, de John Green, e na canção *O Último Pôr do Sol*, de Lenine. A metodologia adotada consiste em uma análise fenomenológica, que busca compreender os fenômenos emergentes dessas experiências artísticas e como elas retratam o processo de luto, justificando-se pela necessidade de aprofundar a compreensão do luto a partir de uma perspectiva existencial, que considera não apenas o sofrimento, mas também a reflexão sobre a própria finitude. Espera-se que os resultados desta pesquisa contribuam para uma melhor compreensão dos processos de luto e suas implicações na prática clínica, oferecendo novas perspectivas para o acolhimento e tratamento de indivíduos enlutados. Este trabalho dialoga com as teorias de autores como Viktor Frankl e Martin Heidegger, que tratam da relação entre morte, sofrimento e existência, e investiga os fenômenos de como as coisas aparecem na nossa experiência, buscando ampliar o entendimento dos mesmos, tendo como objetivo principal relacionar as obras artísticas selecionadas, que retratam o luto, com as perspectivas da psicologia fenomenológica-existencial.

O PAPEL DA EDUCAÇÃO NA PREVENÇÃO DA VULNERABILIDADE DIGITAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Michelle Pereira dos Santos; Maria Auxiliadora Bernabé de Freitas
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: As novas tecnologias são um recurso importante na educação como instrumento facilitador na aquisição da aprendizagem, sendo que, cada vez mais, plataformas de ensino fazem parte do cotidiano escolar, tornando a sala de aula mais dinâmica e interativa, entretanto, o acesso à tecnologia que o educando tem extrapola o ambiente da unidade escolar, tornando-o vulnerável a conteúdos prejudiciais e perigosos, uma vez que crianças e adolescentes são mais suscetíveis, pois não possuem o amadurecimento necessário para que possam lidar com os riscos que estão espalhados pelo ambiente virtual, visto que, apesar de existirem jogos online que podem auxiliar no desenvolvimento de habilidades cognitivas e motoras, esses mesmos jogos também são uma porta de entrada para perigos como fraudes, exploração sexual, além de incentivarem comportamentos agressivos e vícios que podem desencadear problemas de saúde física e mental, e, diante desse cenário, o objetivo do presente trabalho é demonstrar que as tecnologias são uma via de mão dupla quando se trata de crianças e adolescentes, pois, ao mesmo tempo em que são uma poderosa ferramenta na aquisição de conhecimento, os expõem a perigos difíceis de detectar a tempo, sendo que a metodologia utilizada foi a pesquisa em artigos, informativos judiciais e livros que versam sobre o tema, demonstrando que o papel da escola se torna fundamental, pois os educadores têm um papel estratégico orientando os educandos e aproveitando o espaço da escola para discutir esses temas, e, dessa forma, torna-se essencial a inclusão do assunto nas formações continuadas dos educadores para capacitá-los e facilitar a abordagem de tal temática, considerando que é papel da escola em conjunto com a família promover espaços de discussão e campanhas sobre a segurança no ambiente digital, visando a proteção da criança e do adolescente, pois quanto mais conscientes dos perigos que a internet possui, mais estarão atentos a situações inseguras.

O PAPEL DA ENFERMAGEM NA ORIENTAÇÃO SOBRE O ALEITAMENTO MATERNO: COMPLICAÇÕES NO ALEITAMENTO

Elisa Sampaio; Larissa Aparecida Pereira; Maria Eduarda Veronez; Aline Cirelli Coppede Ribeiro
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O aleitamento materno é uma prática milenar com reconhecidos benefícios para a saúde do lactante, desde aspectos nutricionais, imunológicos, cognitivos, gastrointestinais, econômicos e sociais, além de fortalecer o vínculo entre mãe e filho, porém, apesar de todas as vantagens que o aleitamento materno pode oferecer, ainda é pouco praticado, sendo que a interrupção precoce da amamentação costuma ocorrer em função da falta de informações convincentes sobre os benefícios que essa prática traz às mães e aos bebês, bem como sobre a efetividade do leite materno, de forma que, tanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) quanto o Ministério da Saúde (MS) recomendam que os recém-nascidos recebam o aleitamento materno exclusivo até 6 meses de vida e que este seja mantido, de forma complementar, até os 2 anos de idade ou mais, destacando-se, portanto, o papel fundamental da enfermagem como educadora, auxiliando as mães no processo de aleitamento materno por meio de técnicas, avaliações, incentivo, apoio, esclarecimento de dúvidas, ajuda nas dificuldades, superação de medos e inseguranças, sendo o objetivo deste artigo analisar as dificuldades encontradas pelas mães no processo de amamentação e a importância da atuação da enfermagem nesse contexto, utilizando-se como método uma revisão bibliográfica com levantamento de dados nas bases BVS, SCIELO e Google Acadêmico, com os descritores aleitamento materno, enfermagem e complicações, adotando como critério de inclusão os artigos que tiveram como foco a atuação direta da enfermagem no aleitamento materno com ações educativas e de suporte à família, sendo que, inicialmente, foram encontrados 3.868 artigos, os quais, após a aplicação dos critérios de exclusão, resultaram em 50, dos quais foram selecionados 9 artigos para a realização da revisão, permitindo destacar que as principais complicações e dificuldades enfrentadas pelas mães estão relacionadas, muitas vezes, ao desinteresse do bebê pela amamentação, o que pode contribuir para a interrupção precoce do aleitamento materno exclusivo, sendo que essa rejeição pode estar relacionada tanto a uma má postura durante a amamentação quanto a fatores morfológicos, como boca pequena do bebê, mama grande com auréola tensa, o que gera um peito mais plano e dificulta a pega correta, ocasionando traumas mamilares, além de possíveis atrasos no desenvolvimento do reflexo de sucção em alguns recém-nascidos, de modo que, diante desses desafios, é de suma importância a atuação da enfermagem no suporte, na orientação e no acompanhamento das mães, uma vez que o aleitamento materno exclusivo é fator essencial para o crescimento e desenvolvimento saudável da criança, sendo incentivado e preconizado pela OMS, cabendo ao enfermeiro, como profissional que está mais próximo da gestante durante o pré-natal e também nas consultas de puericultura, utilizar seus conhecimentos técnicos e científicos para promover a educação em saúde, atuando de forma direta junto às mulheres e suas famílias, com vistas à promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, devendo, para tanto, avaliar o contexto sociocultural da família, observar práticas cotidianas e intervir, sempre que necessário, em situações que possam representar obstáculos ao êxito desse processo tão importante para a saúde materno-infantil.

O PAPEL DA TECNOLOGIA NA PROMESSA PROMETEICA E NO COLAPSO AMBIENTAL: UMA ANÁLISE FILOSÓFICA

Adilson dos Santos Miranda; Gustavo Robert Almeida da Silva; Paulo Rogério da Silva
Claretiano – Rede de Educação

Resumo: A tecnologia trouxe grandes conquistas para a humanidade, mas desde a Revolução Industrial torna-se crucial avaliá-la criticamente, especialmente quando é apresentada como solução para todos os problemas, incluindo o colapso ambiental e as questões sociais, de forma que a filosofia da tecnologia se mostra essencial para compreender as implicações políticas, éticas, sociais e ambientais do avanço tecnológico, promovendo, assim, uma visão mais responsável, crítica e reflexiva sobre seu uso e desenvolvimento; para essa análise, a metodologia adotada envolve uma leitura preliminar, seguida da seleção de textos filosóficos relevantes, análise crítica desses textos e uma busca sistemática em bases de dados acadêmicas, com a finalidade de identificar conceitos-chave e argumentos que discutem o papel da tecnologia tanto na promessa prometeica quanto no colapso ambiental, utilizando-se do mito de Prometeu, cuja origem nos textos de Hesíodo e desenvolvimento posterior por dramaturgos e filósofos como Ésquilo, Platão e Aristóteles, ilustra a posição da humanidade frente à natureza e ao progresso, pois Prometeu, ao roubar o fogo dos deuses e entregá-lo aos humanos, provoca a ira de Zeus, o que simboliza, por um lado, o avanço humano através da tecnologia e da sabedoria e, por outro, as consequências desse ato de ousadia; na Idade Média e no Renascimento, essa visão do artesanato e da técnica evolui, passando a ser valorizada como uma forma de aprimoramento da natureza, sendo que pensadores como Francis Bacon promovem a tecnociência como instrumento de dominação da natureza em prol do bem-estar humano; no entanto, já no século XIX, os impactos negativos do avanço tecnológico suscitam reflexões críticas de pensadores como Heidegger, Anders e Feenberg, que passam a questionar os limites, os perigos e as consequências do desenvolvimento tecnológico desenfreado; o mito de Prometeu, portanto, transcende suas origens na Grécia Antiga, tornando-se um símbolo permanente do progresso humano e do domínio sobre a natureza, onde Hesíodo enfatiza a audácia de Prometeu e seu castigo como advertência, enquanto Ésquilo apresenta o fogo como fonte de artes e ciências e Platão e Aristóteles associam-no à sabedoria e à técnica, de modo que Prometeu passa a simbolizar não só esperança e progresso, mas também as consequências do domínio humano sobre a natureza, o que influencia diretamente a filosofia contemporânea da técnica e da ciência, especialmente nas críticas de Heidegger e Anders, que alertam sobre os riscos de uma civilização tecnocrática e desumanizada, ao passo que Feenberg propõe uma abordagem mais democrática e crítica da tecnologia, visando equilibrar progresso, sustentabilidade e ética no desenvolvimento tecnológico.

O PAPEL DO EDUCADOR COMO FACILITADOR NA AQUISIÇÃO DE APRENDIZAGEM TECNOLÓGICA

Michelle Pereira dos Santos; Maria Auxiliadora Bernabé de Freitas

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: As novas tecnologias vieram para ficar e têm modificado diversos setores, e não poderia ser diferente com a área educacional, o que faz com que o papel do professor também se modifique a fim de se adaptar aos novos tempos, sendo necessário que o educador se reinvente, invista em si próprio para que possa facilitar o acesso à informação e ao conhecimento dos alunos, e, nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo demonstrar que os novos tempos exigem uma postura dinâmica, cobrando dos profissionais da educação a adequação de suas práticas pedagógicas, visto que os tempos atuais convidam a um olhar significativo ao uso das ferramentas e aplicativos, preparando o aluno para um mundo dinâmico que exige novas habilidades e competências, e, para tanto, a metodologia utilizada foi a pesquisa em publicações, livros e documentários que demonstram a importância do educador como agente transformador em uma educação que saia do convencional, considerando que as novas gerações estão tendo acesso a aparelhos eletrônicos cada vez mais cedo, o que mostra que já não é possível distanciar a tecnologia da sala de aula, pois os recursos tecnológicos hoje são utilizados na medida em que se utilizavam livros para pesquisas, informações e como forma de aquisição de conhecimento, cabendo, assim, ao educador se aprimorar para que possa aplicar as inovações tecnológicas como uma ferramenta a mais de ensino.

ORQUESTRA SUSTENTÁVEL: PENSANDO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL POR MEIO DAS DISCIPLINAS DE ARTES E CIÊNCIAS

Juliane Barbosa de Sousa

Escola de Tempo Integral João Prudêncio de Brito

Resumo: A educação ambiental tem sido um tema bastante discutido dentro da sociedade contemporânea, principalmente nas últimas décadas, onde temos acompanhado intensas mudanças ambientais e climáticas que têm impactado diretamente a forma de se viver, e, no contexto escolar, a educação ambiental tem se tornado um conteúdo essencial e importante, buscando contribuir com a formação de alunos conscientes, críticos e reflexivos sobre as temáticas ambientais, assim como promover também ações sustentáveis voltadas para a conservação do meio ambiente, buscando promover na sociedade a compreensão dos conceitos relacionados com o meio ambiente, preservação, conservação e sustentabilidade, e, nesse sentido, o presente trabalho apresenta um relato de experiência sobre um projeto de educação ambiental desenvolvido na perspectiva da educação em tempo integral, na Escola Municipal João Prudêncio de Brito, no município de Parauapebas – PA, onde o projeto denominado Orquestra Sustentável teve como objetivo trabalhar a educação ambiental por meio das disciplinas de Arte e Ciências, com alunos das turmas de 6º e 7º ano, sendo desenvolvido no decorrer de um semestre letivo e dividido em dois eixos principais, sendo o primeiro eixo teórico e o segundo eixo prático, onde no eixo teórico foram trabalhadas as temáticas de preservação, conservação, reciclagem e sustentabilidade, por meio da leitura de textos, debates em sala de aula, aulas expositivas com slides, vídeos, filmes e atividades impressas, e no eixo prático os alunos tiveram a oportunidade de colocar em prática o conteúdo aprendido no eixo teórico, sendo proposto que os alunos confeccionassem seus próprios instrumentos musicais, realizando assim a Coleta Inteligente e Consciente, onde tiveram a oportunidade de coletar materiais de natureza reciclável e, a partir desse material, fizeram o processo de seleção, preparação e confecção de instrumentos musicais de percussão, e como culminância do projeto foi proposta uma apresentação dos materiais confeccionados no decorrer do projeto, assim como uma apresentação artística para a comunidade escolar, onde os alunos tiveram a oportunidade de executarem duas músicas tocando seus instrumentos, sendo que os resultados do projeto foram verificados por meio das avaliações contínuas desenvolvidas no decorrer das atividades teóricas e práticas, constituindo-se na observação do desenvolvimento dos alunos, na participação e interação com as atividades, e, de uma forma geral, observou-se um excelente envolvimento dos alunos com as atividades propostas pelo projeto, onde foi possível promover a formação de alunos conscientes, críticos e reflexivos sobre as temáticas ambientais, e a parceria entre as duas disciplinas demonstrou também o êxito no desenvolvimento do projeto na perspectiva interdisciplinar, tornando as atividades mais dinâmicas e atrativas para os alunos, de forma que concluímos que o Projeto Orquestra Sustentável contribuiu de forma exitosa e direta para a formação em educação ambiental de alunos da educação básica.

OS EFEITOS DO ULTRASSOM NA CICATRIZAÇÃO DE TENDÕES FLEXORES DE COELHOS APÓS REPARO

Edson Alves de Barros Junior; Nilton Mazzer

Claretiano – Centro Universitário

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo

Resumo: O efeito terapêutico do ultrassom no processo cicatricial dos tendões flexores permanece controverso na literatura, sendo que o objetivo deste trabalho foi avaliar morfológicamente os efeitos do ultrassom terapêutico na cicatrização de tendões flexores profundos de coelhos submetidos a tenotomia e posterior tenorrafia, e para isso 30 coelhos foram divididos em dois grupos, um para tratamento com ultrassom e outro apenas submetido à tenotomia, sendo que o ultrassom foi iniciado no 1º dia após tenorrafia e mantido até o 7º dia, utilizando frequência de 3MHz, intensidade de 0,4W/cm² (SATA), ciclo de trabalho de 20% por 6 minutos, e cinco animais de cada grupo foram sacrificados no 8º, 15º e 30º dia de pós-operatório, tendo os tendões dissecados e analisados pela microscopia de luz quanto à reação inflamatória, grau de necrose, proliferação de fibroblastos, deposição de colágeno e formação de granuloma, não havendo diferença estatisticamente significativa entre os grupos para nenhuma das variáveis analisadas ($p = 0,0667 - 1,0000$), concluindo-se que o ultrassom com os parâmetros utilizados neste trabalho não interferiu no reparo dos tendões flexores.

OS RECURSOS TECNOLÓGICOS E A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA

Michelle Pereira dos Santos; Maria Auxiliadora Bernabé de Freitas

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: Diversos são os benefícios da tecnologia aplicados à educação e, no ensino à distância, a tecnologia tem se mostrado crucial, pois facilita o acesso de milhares de estudantes que, de outra forma, não teriam oportunidade de cursar o ensino superior, e nesse sentido, a modalidade de educação à distância se destaca, pois consegue chegar a locais remotos, promovendo a inclusão de pessoas de diversas faixas etárias, sendo que, durante a pandemia, a modalidade de ensino a distância teve ainda mais destaque, visto que foi implantada em diversas instituições de ensino presencial como medida para que as aulas fossem mantidas e os estudantes não fossem prejudicados; contudo, um dos grandes desafios do ensino à distância é adaptar o material de estudo para o ambiente virtual de aprendizagem, além de se mostrar necessário fornecer aos estudantes o apoio pedagógico adequado, principalmente para aqueles que estão há muito tempo sem estudar, e dentre as inúmeras vantagens que o modelo apresenta, destaca-se a possibilidade de o aluno poder ser o protagonista de seu próprio desenvolvimento, visto que pode estudar de acordo com sua disponibilidade de tempo, sendo possível, assim, conciliar com trabalho, família e demais obrigações, e o presente trabalho objetiva demonstrar como a educação à distância consegue mudar a vida de pessoas que não teriam outra forma de ter formação superior, melhorando sua qualificação para o mercado de trabalho e proporcionando uma melhor projeção de futuro, sendo que, para tanto, foi feita a leitura de textos, artigos e livros que demonstram a importância da presente temática.

O TRANSTORNO DO ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO: ESTUDO REFERENTE AO AUMENTO DE DIAGNÓSTICOS NO AMBIENTE DE TRABALHO

Milena de Souza dos Santos, Mylena Peloso Casonato, Márcio César de Oliveira Junior,

Fernanda Cano, Lisie Tocci Justo

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: Transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) (CID10 F43.1) se desenvolve após a exposição a um evento traumático, sendo por pensamentos intrusivos que afetam o comportamento do sujeito, e na atualidade, houve o aumento nos diagnósticos de TEPT ligados ao ambiente laboral, fato que pode ser explicado por conta das transformações decorrentes da Revolução Industrial, na qual houveram alterações acerca da carga horária de trabalho, além do aumento de funções; diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi descrever o perfil epidemiológico de trabalhadores com Transtorno de Estresse Pós-Traumático no Brasil no período entre 2006 e 2023, tratando-se de um estudo quantitativo, descritivo e de recorte transversal com dados das fichas de notificações de transtorno mental relacionado ao trabalho disponíveis no SINAN/DATASUS, sendo considerado caso todas as notificações de CID10 F43.1 que ocorreram no Brasil nesse período, cujas variáveis de interesse foram dados sociodemográficos, condições de trabalho e evolução do caso, e a análise estatística descritiva foi realizada no software IBM Statistics SPSS versão 27, não sendo necessária a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa por se tratar de dados secundários e de domínio público; no período estudado foram notificados 2578 casos, sendo prevalente em 2017 com 13,1%, havendo predominância de trabalhadores do sexo masculino (50,4%), brancos (39,7%), com ensino médio completo (34,9%) e em regime celetista (72,1%), tendo sido realizada abertura da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) em 72,1% dos casos, com encaminhamento dos trabalhadores para ambulatórios de saúde em 89,1%, onde houve a prevalência de afastamento do serviço (53,7%) por incapacidade temporária (61,8%); referente aos meios de enfrentamento indireto, os afetados relataram não fazer uso de nenhum tipo de substâncias lícitas ou ilícitas para amenizar o sofrimento decorrente dos sintomas, como abuso de álcool (59,1%), drogas (53,7%), cigarros (58,4%) e psicofármacos (37,4%); após analisar e comparar os dados presentes nos artigos lidos, foi perceptível como a frequência dos diagnósticos de TEPT vem aumentando no contexto laboral, especialmente em cargos emergenciais como bombeiros, enfermeiros, policiais, entre outros, prevalecendo no sexo masculino, e o fato de não buscarem ajuda e nem fazerem uso de substâncias químicas pode ser explicado pela não percepção do próprio adoecimento, sendo de suma importância a análise e debate dos dados supracitados para que assim seja possível elaborar estratégias preventivas, fornecendo assistência ao colaborador a fim de manter a saúde mental e a produtividade laboral.

O USO DA TERMOGRAFIA NA IDENTIFICAÇÃO DA FUNCIONALIDADE DO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO EM DIFERENTES ESPORTES

Evandro Marianetti Fioco; Edson Donizetti Verri; Natália De Moraes Barbosa; Danilo Henrique Lattaro; Saulo Cesar Vallin Fabrin;
Simone Cecílio Hallak Regalo

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FORP-USP)

Resumo: A Odontologia Esportiva é uma área da Odontologia focada no conhecimento, prevenção e tratamento das lesões e doenças do sistema estomatognático na prática esportiva, sendo este sistema de extrema importância funcional e fisiológica devido à sua formação estrutural, que inclui articulações, músculos, dentes, ligamentos, órgãos e tecidos, de modo que qualquer alteração nessas estruturas pode impactar negativamente a performance de atletas, o que evidencia a necessidade de diagnósticos precoces e precisos nessa população; nesse contexto, a termografia infravermelha, que consiste em um registro gráfico das temperaturas do corpo gerado pela radiação emitida, tem sido amplamente utilizada no meio esportivo devido à sua eficácia em exames clínicos, e, com base nessa premissa, este estudo buscou identificar, por meio da termografia, a funcionalidade do sistema estomatognático em diferentes esportes, tendo sido avaliados 18 atletas amadores, sendo 6 praticantes de fisiculturismo, 6 de Crossfit e 6 de Jiu-jítsu, com uma média de idade de $37 \pm 4,14$ anos, peso de $87,8 \pm 12,65$ kg, altura de $1,76 \pm 0,08$ m e IMC de $28,5 \pm 2,58$ kg/m², avaliando-se os músculos temporais (direito e esquerdo) e os masseteres (direito e esquerdo), cujas imagens infravermelhas foram adquiridas com uma câmera da FLIR Inc., modelo Flir One PRO, com resolução de pixels de 160x120, faixa de temperatura de -20°C a 400°C, campo de visão de 55° x 43°, distância focal mínima de 0,15 m para térmica e 0,3 m para MSX, resolução espacial (IFOV) de 6,5 mrad, taxa de quadros de 8.7 Hz, câmera visual de 1440x1080, foco fixo de 15 cm a infinito, sensibilidade térmica de 70 mk e ajuste de emissividade: fosco 95%, semi-fosco 80% e semibrilhante (Teledyne Flir), sendo que após a coleta utilizou-se o software Flir Tools para aquisição, armazenamento, processamento e análise das imagens infravermelhas, e os resultados demonstraram que os atletas de fisiculturismo apresentaram uma temperatura de $33,6 \pm 2,9^\circ$ no masseter direito e $31,6 \pm 2,7^\circ$ no masseter esquerdo, $33,1 \pm 3^\circ$ no temporal direito e $31,8 \pm 2,9^\circ$ no temporal esquerdo, enquanto os atletas de Crossfit apresentaram uma temperatura de $35,4 \pm 1,6^\circ$ no masseter direito e $34,6 \pm 2^\circ$ no masseter esquerdo, $35,7 \pm 1,5^\circ$ no temporal direito e $35,4 \pm 1,6^\circ$ no temporal esquerdo, e os atletas de Jiu-jítsu apresentaram uma temperatura de $34,6 \pm 2,4^\circ$ no masseter direito e $33,5 \pm 3^\circ$ no masseter esquerdo, $34,5 \pm 3^\circ$ no temporal direito e $33,6 \pm 3^\circ$ no temporal esquerdo, concluindo-se que a termografia infravermelha mostrou-se uma ferramenta eficaz na avaliação da funcionalidade do sistema estomatognático em atletas de diferentes modalidades esportivas, demonstrando variações significativas nas temperaturas dos músculos temporais e masseteres entre os grupos de Fisiculturistas, praticantes de Crossfit e atletas de Jiu-jítsu, sendo que essas diferenças térmicas podem refletir variações na carga de trabalho muscular e nos padrões de uso específicos de cada esporte, ressaltando a importância de diagnósticos precoces e precisos para prevenir lesões e otimizar o desempenho esportivo, de modo que a termografia infravermelha pode ser considerada uma abordagem promissora para a monitoração da saúde bucomaxilofacial em atletas, auxiliando na identificação de possíveis disfunções e na implementação de intervenções preventivas adequadas.

PERFIL DO NÍVEL DE SAÚDE DOS DISCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO MINAS GERAIS DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA POR MEIO DA BIOIMPEDÂNCIA INBODY 770

Gustavo Henrique Gonçalves; Rita de Cássia Silva; Pedro Vasconcelos Marqueto Silva; Pablo dos Santos Felício; Érika Souza Santos
Universidade do Estado de Minas Gerais (Passos – MG)

Resumo: A bioimpedância elétrica consiste na mensuração de parâmetros da composição corporal, dentre eles, a análise da massa de gordura corporal, a hidratação e o ângulo de fase a partir da passagem de corrente elétrica que também determina o nível de saúde, estipulada em 50 KHz de pontos equidistantes do corpo delimitados pelos eletrodos, sendo que a corrente elétrica atinge células, órgãos, tecidos e músculos, possibilitando a investigação corporal em valores concretos por meio dessa mensuração interna do ambiente intra e extracelular, e devido a essas características, a bioimpedância elétrica proporciona benefícios importantes na detecção de condições patológicas, além de possibilitar medidas de abordagem clínica mais adequada aos pacientes, especialmente aos resultados mais críticos de avaliação, em conjunto às perspectivas de prevenção de doenças, e nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi analisar o perfil do nível de saúde dos discentes do curso de Educação Física por meio da bioimpedância elétrica, utilizando um método de caráter observacional, transversal, descritivo e quantitativo, com o equipamento de bioimpedância InBody 770 e a coleta de dados da população delimitada com a participação de 20 discentes, sendo 14 homens e 6 mulheres, com média de faixa etária de $\pm 26,8$ anos de idade e, quanto ao nível de saúde, apresentou média de $\pm 71,7$ e desvio padrão de $\pm 12,3$, e diante disso, evidencia-se a necessidade de inclusão do uso da bioimpedância elétrica na população em diversas condições essenciais de rastreamento, inclusive no nível de saúde em geral, de modo que a bioimpedância, quando usada para apoiar a tomada de decisões clínicas, varia muito entre os estudos, portanto, em se tratando de futuros profissionais em Educação Física, o perfil de saúde dos acadêmicos avaliados por meio da bioimpedância observou-se, no geral, resultados dentro da normalidade (bom), condizente com a oferta de discussões teóricas e vivência prática da profissão no processo formativo, do mesmo modo, o conhecimento ofertado no curso contribuiu com o fomento da boa conduta alimentar, com hábitos saudáveis e prática ativa do exercício físico, como também o hábito dessas práticas leva à redução de indicadores de gordura corporal e, em contrapartida, baseado em exames de comportamentos de estilo de vida e fatores de risco cardiometabólicos em estudantes universitários de graduação na disciplina de medidas e avaliação em Educação Física, observaram que a rotina ativa dos discentes com prática complementar de exercícios vigorosos promove uma redução significativa de adiposidade global no corpo humano.

PORTAIS EDUCACIONAIS: FORTALECENDO A PRÁTICA DOCENTE COM INOVAÇÃO SOCIAL

André Felipe de Vasconcelos Costa; Diego Henrick Candido da Silva; Cleber Lopes

Pontifícia Universidade Católica do Paraná

Resumo: A inovação social no contexto do ensino superior pode desempenhar um papel central no fortalecimento da classe docente, ao proporcionar novas ferramentas e abordagens para enfrentar os desafios específicos da profissão, e este comunicado tem como objetivo discutir como portais educacionais podem servir como catalisadores de inovação social que, em vez de focar apenas no lucro ou em soluções tecnológicas, se voltam para atender as necessidades específicas da sociedade, como aprimorar as práticas docentes, reduzir desigualdades ou criar soluções sustentáveis para questões sociais, promovendo assim a capacitação contínua dos professores e a melhoria de suas práticas pedagógicas, sendo que a metodologia deste estudo baseia-se em uma revisão da literatura, com base nos artigos que discutem a importância da inovação e do desenvolvimento profissional em contextos educacionais, além da análise crítica de exemplos práticos de uso de portais educacionais voltados ao desenvolvimento docente, onde esses portais são investigados como plataformas digitais flexíveis que oferecem acesso a conteúdos formativos, ferramentas colaborativas e redes de apoio, promovendo o aprendizado contínuo e a inovação dentro do ambiente acadêmico, e com a integração de metodologias como o design thinking, centrada na promoção de soluções criativas de problemas através de etapas iterativas de empatia, identificação de dores (problemas), ideação, prototipagem e testes, além da autoscopia, técnica mais introspectiva e autoanalítica baseada na gravação em vídeo das próprias atividades realizadas em sala de aula para que os professores possam observar e refletir sobre seu desempenho e suas práticas de ensino, essas plataformas podem permitir que os docentes reflitam sobre suas práticas, identifiquem áreas de melhoria e implementem soluções inovadoras adaptadas às suas realidades profissionais, sendo que a discussão evidencia que, por meio da colaboração entre pares e do uso de tecnologias emergentes, os portais educacionais promovem um ambiente de inovação contínua, fortalecendo o papel dos professores como protagonistas na transformação do ensino superior, de modo que se conclui que, ao fomentar a inovação social direcionada à capacitação docente, os portais educacionais contribuem para um sistema educacional mais inclusivo e dinâmico, alinhado às demandas contemporâneas da sociedade.

PREVENÇÃO DE DIABETES TIPO 2 NA FASE ADULTA ATRAVÉS DE ESTRATÉGIAS NUTRICIONAIS

Amanda soares Ferreira; Aline da Silva Tavares Lima; Helena Ferreira da Silva; Fabíola Rainato Gabriel de Melo

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O diabetes tipo 2 é uma desordem metabólica caracterizada pela elevação dos níveis de glicose no sangue, frequentemente associada a uma má alimentação, sendo que a doença afeta principalmente adultos e a nutrição desempenha um papel crucial na sua prevenção, e o objetivo deste estudo foi demonstrar como a alimentação pode auxiliar na prevenção do diabetes tipo 2 na fase adulta, por meio de estratégias nutricionais que minimizam o desenvolvimento da doença e promovem hábitos alimentares saudáveis, e para realizar a pesquisa foram utilizados métodos de pesquisa bibliográfica, incluindo análise de artigos recentes e consulta a bases de dados como Scielo e Google Acadêmico, sendo que os resultados indicam que mudanças saudáveis no estilo de vida, como a adoção de uma dieta equilibrada, redução do consumo de bebidas açucaradas e alimentos refinados, e a escolha de óleos vegetais em vez de gorduras animais, são essenciais para a prevenção do diabetes tipo 2, além disso, a contribuição do nutricionista em atividades educativas de saúde se mostra eficaz na prevenção da doença, e conclui-se que, para prevenir o diabetes tipo 2 na fase adulta, é altamente recomendável adotar uma alimentação equilibrada e promover mudanças no estilo de vida, proporcionando benefícios significativos para a saúde.

PRINCIPAIS LESÕES EM ATLETAS DE JIU JITSU

Rita de Cássia Silva; Nicole Bernardes Souza; Pablo dos Santos Felício; Luiz Fernando Santos Costa; Gustavo Henrique Gonçalves

Universidade do Estado de Minas Gerais

Resumo: A arte marcial como prática de atividade física vem ganhando espaço no mundo, dentre elas o Jiu-Jitsu, que é uma modalidade de luta realizada de kimono cuja meta é imobilizar o oponente de maneira que ele desista dando três tapas no tatame ou no próprio adversário, simbolizando desistência, sendo que essa categoria de esporte se encontra em academias de lutas, musculação e também pode ser realizada em qualquer lugar, contanto que tenha um tatame, porém a incidência de lesões devido ao treinamento é um risco que o atleta está propenso ao acontecimento, visto que as lesões acontecem por diversos fatores como falta de aquecimento ou alongamento, movimentos bruscos e até disputa de ego, posto isso o estudo teve como objetivo realizar um levantamento das principais lesões que ocorrem diante da prática de Jiu-Jitsu, sendo que a metodologia aplicada foi de uma pesquisa de revisão bibliográfica desde 2021, com base de dados obtidos pela PubMed e Scielo, e perante os estudos que foram encontrados aponta-se que as lesões mais comuns acontecem nas articulações dos dedos, joelhos, ombros, cotovelos e pés, tendo em vista que são alvo de ataques de finalizações, sendo que as pesquisas realizadas indicam que maior parte das lesões acontecem durante o treino e não em competições, além disso as principais causas das contusões são os aquecimentos que acontecem de forma inadequada ou a ausência deles, histórico de lesão, frequência de treinamento e também praticantes de idade e graduação mais avançada estão propensos a um risco de lesão maior e com maior incidência no sexo masculino, como por exemplo estiramento do músculo, rompimento de ligamentos, luxações ou até mesmo fraturas, contudo recomenda-se a prevenção para diminuir os riscos de lesão dos praticantes de Jiu-Jitsu, como a realização de um aquecimento apropriado e lutas mais seguras, sendo que alongamentos, aquecimento do corpo antes de lutar e cuidado ao aplicar um golpe no colega de treino são exemplos simples e eficazes para evitar o mesmo.

PRODUÇÃO E USO DA VOZ PARA PROFESSORES: ESTUDOS DA VOZ CANTADA À VOZ PROFISSIONAL FALADA

Charles Alberto e Silva Gomes

Claretiano – Centro Universitário, polo de Niterói – RJ

Resumo: O exercício profissional da voz deverá ser eficiente e em sintonia com os processos para a sua produção; caso contrário, teremos as queixas vocais, sendo que embora os mecanismos e estratégias de uso sejam diferentes a tantos profissionais, professores e cantores, por exemplo, podem ser acometidos por distúrbios vocais, especialmente em professores, que ao final de suas atividades laborais, a literatura nos aponta fadigas vocais, entonações agudizadas, modos de fonação soprosa e ruidosa, entre outros, tensões musculares, e ambientes acusticamente desfavoráveis, disputas sonoras, salas de aula com muitos alunos, são realidades que impedem uma fonação livre e sem esforço, sendo fatores recorrentes do mau uso da voz profissional relacionados à falta de conhecimento e procedimentos para a sua produção, manutenção e ajustes, e este estudo tem por objetivo compreender os processos da produção da voz associados aos níveis da respiração, fonação e articulação, vinculados a elementos teóricos e práticos da técnica vocal cantada à voz profissional falada, assim viabilizando professores como agentes da própria saúde vocal, e a metodologia utilizada é bibliográfica com revisão da literatura dos saberes do canto, da fonoaudiologia e da fisiologia do exercício para propor uma melhor qualidade na voz falada do profissional, sendo que trabalhos e artigos foram consultados nos sites SciELO, LILACS, Journal of Sing, Journal of Voice e Journal of Speech, e na literatura das ciências da voz encontramos um conceito conciso do caminho da produção vocal e exercícios aplicados para sua produção e ajustes, bem como alguns fatores determinantes nos modos de fonação, e no campo da fonoaudiologia encontramos a diferença de fonte-filtro da voz com suas variações a partir dos articuladores e da importância do aquecimento vocal para evitar lesões no aparelho fonador, junto à literatura da fisiologia do exercício abordamos a influência da postura corporal na respiração e o princípio da individualidade aplicados às necessidades particulares de cada um, e no âmbito clínico e terapêutico, a fonoaudiologia trabalha a habilitação e a reabilitação da voz, por outro lado, o professor de canto, ainda que muitos desses tenham conhecimento de reabilitação vocal, habilitará a voz: da voz falada à voz cantada, e no estudo do canto inclui-se elementos musicais que preparam a musculatura laríngea para reproduzir uma extensão de frequências sonoras, liberdade para transitar nos registros graves e agudos, trabalhar timbres e ajustes específicos de um repertório musical, sendo um trabalho de condicionamento físico-muscular, resultando em melhoras na qualidade vocal, inclusive, na voz falada, e há professores que não cantam, porém, a aplicação de exercícios técnicos vocais, melódicos e de trato vocal semiocluído beneficiará a todo o profissional que queira experimentar aspectos acústicos, ressonantes, aerodinâmicos e flexibilidade da voz, seja para o canto ou para a fala profissional, e atualmente, com os avanços tecnológicos na interdisciplinaridade das ciências da voz, futuros estudos apontarão cada vez mais para a saúde, manutenção e longevidade da voz.

PROTEÇÃO LEGAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB

João Paulo de Sousa Ferreira; Thiago Valêncio Pedroza Matias; Nathalia Maria de Sousa Feitosa
Universidade Federal de Campina Grande

Resumo: É certo que a Constituição Federal de 1988 dispõe competir à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre a proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência de forma concorrente, no entanto, o mesmo diploma preconiza também que os Municípios legislarão sobre assuntos de interesse local e suplementarão a legislação federal e a estadual, em vista disso, o estudo objetivou mapear a legislação existente no município de São José de Piranhas-PB sobre a proteção e os direitos da pessoa com deficiência, utilizando como metodologia uma abordagem exploratória e qualitativa, realizando-se buscas no portal eletrônico oficial do município a fim de localizar leis e/ou outros atos normativos, e como resultado foram encontradas as leis n.º 760/2022, que dispõe sobre a prestação de serviços de habilitação/reabilitação para crianças/adolescentes com deficiência, 813/2023, que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 874/2024, que cria o Núcleo de Atendimento Especializado Municipal de crianças/adolescentes com Transtorno do Espectro Autista, e 873/2024, que nomina o Núcleo de Atendimento Especializado Municipal por Maria Nery Rodrigues da Silva, e embora possa se questionar se, de fato, foi legalmente instituída uma Política Municipal para a Pessoa com Deficiência propriamente dita, os achados coadunam com a Lei Orgânica do município, que prevê, desde 1990, a assistência à pessoa com deficiência e, mais que isso, sinalizam uma maior e atual atenção, na perspectiva inclusiva, ao tratamento da questão, de modo que posteriormente expecta-se verificar em que medida os documentos normativos encontrados consoam com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a Lei n.º 13.146/2015.

PROTOZOÁRIOS INTESTINAIS E O IMPACTO NA ABSORÇÃO DE NUTRIENTES: UMA PERSPECTIVA BIOQUÍMICA E NUTRICIONAL

Alexandre de Araujo Mota Mesquita; Emily Samira Seabra de Lima; Hemmely Laís da Silva Lopes; Isadora Oliveira de Almeida;
Nayanne Uchoa Moellmann; Jefferson de Souza Silva
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: Os protozoários intestinais, como *Giardia lamblia*, *Cryptosporidium parvum* e *Entamoeba histolytica*, são parasitas unicelulares que causam infecções graves no trato gastrointestinal, comprometendo a absorção de nutrientes essenciais, uma vez que essas infecções resultam em deficiências nutricionais significativas devido à inflamação e destruição das estruturas intestinais responsáveis pela absorção, como as vilosidades e microvilosidades do intestino delgado, sendo que *Giardia lamblia*, por exemplo, adere à mucosa intestinal, causando atrofia das vilosidades e reduzindo a absorção de gorduras, carboidratos e vitaminas lipossolúveis, o que pode levar a deficiências severas, enquanto *Cryptosporidium parvum* é outro protozoário que causa diarreia aquosa persistente, principalmente em crianças e indivíduos imunocomprometidos, resultando em perda de líquidos, eletrólitos e nutrientes essenciais, agravado pela resistência deste patógeno à cloração da água, o que dificulta o controle de surtos, além disso, *Entamoeba histolytica* é responsável pela disenteria amebiana, que pode levar à formação de úlceras no cólon, comprometendo ainda mais a absorção de nutrientes, sendo que outros protozoários, como *Blastocystis hominis* e *Cyclospora cayetanensis*, também têm implicações significativas na saúde intestinal e na nutrição, podendo causar diarreia e má absorção em indivíduos suscetíveis, e para isso, a metodologia utilizada neste estudo foi uma revisão bibliográfica, que investigou diversas fontes científicas relevantes para entender as interações entre esses protozoários e o organismo humano, integrando aspectos bioquímicos e nutricionais, visto que a bioquímica ajuda a desvendar os mecanismos pelos quais esses parasitas alteram as funções celulares e os processos metabólicos, enquanto a nutrição se concentra nas consequências dessas alterações na saúde geral e no estado nutricional do hospedeiro, considerando que as infecções parasitárias podem causar inflamação crônica, agravando a má absorção de nutrientes e destacando a importância de abordagens nutricionais que visem restaurar a integridade intestinal, portanto, a má absorção de nutrientes decorrente dessas infecções representa um desafio significativo para a saúde pública, especialmente em populações vulneráveis, como crianças e indivíduos imunocomprometidos, sendo que a integração de conhecimentos bioquímicos e nutricionais é essencial para desenvolver estratégias que mitiguem os impactos desses patógenos na saúde humana.

PSICOLOGIA SOCIAL: O APOIO DO PSICÓLOGO COM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

Maria José Andrade; Claudete Costa Souza Barboza; Maria Eduarda Polanzan Vitti; Sarah Cristina Custodio Dias; Lisie Tocci Justo
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: É uma realidade comum a existência da vulnerabilidade social em indivíduos com baixa renda, pouco acesso à educação e saúde, que sofrem com discriminação, violências e abusos, sendo que as pessoas inseridas neste cenário têm suas vidas marcadas pela imprevisibilidade, expostas às mudanças climáticas, agressões, insegurança alimentar, entre outros fatores, e diante deste cenário, o apoio psicológico se torna imprescindível, devido à construção social composta por processos que se cruzam e se intensificam, baseados em problemas familiares, vícios, dificuldades financeiras e falta de autoconhecimento, portanto, o objetivo deste trabalho foi apontar a importância do apoio psicológico em pessoas em situação de vulnerabilidade social, tratando-se de um estudo de revisão bibliográfica, no período entre 2020 e 2024, no Google Acadêmico utilizando os seguintes descritores: Populações Vulneráveis, Minorias Desiguais em Saúde, Apoio Psicossocial, e observou-se que a vulnerabilidade social frequentemente está associada a altos níveis de estresse, ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental, de modo que compreender as experiências psicológicas dessas pessoas permite que psicólogos ofereçam o suporte mais eficaz e ajustado às necessidades específicas, desta forma o psicólogo consegue desenvolver e contribuir para o acolhimento da população em situação de rua em políticas públicas, alinhados à estratégia de compreensão das experiências psicológicas, desenvolvimento de intervenções e terapias, promoção da justiça social, avaliação do impacto das condições sociais e atuar na prevenção de problemas mais graves como depressão e transtornos de ansiedade, sendo que o atendimento a essas pessoas deve focar no potencial de transformação desse indivíduo, escuta ativa e presença cuidadosa do terapeuta, elementos fundamentais para compreender a experiência daquela pessoa e refletir conjuntamente sobre formas mais assertivas para lidar com as dificuldades, e diante do exposto, o apoio psicológico a pessoas em situação de rua apresenta várias dificuldades específicas devido à complexidade das condições vivenciadas por essa população, dentre essas dificuldades destacam-se: acessibilidade, desconfiança, resistência, condições psicológicas complexas, contexto social e ambiental desfavorável, para tanto, esta situação exige que o psicólogo adote uma abordagem flexível e adaptativa, além de trabalhar em estreita colaboração com outras áreas, como assistência social e saúde pública, para fornecer um apoio mais abrangente e eficaz.

RAIO-X DA PSIQUÊ, CIVILIZAÇÃO E PODERES-SABERES NA PÓS-MODERNIDADE

André Luiz Ferreira dos Anjos; Luis Geraldo da Silva

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O conceito de pós-modernidade deflagra o fracasso da modernidade que teve o seu início no iluminismo com promessas que não puderam ser cumpridas: erradicar a fome, curar doenças e não mais promover guerras, e o desaguadouro deste inglório legado no século XXI, segundo a lente do sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman, versa que a subjetividade humana aportou no consumismo comercial, no culto ao corpo “perfeito” e nas fluidas relações das redes sociais digitais, e por meio de autores predecessores na linha do tempo da modernidade, este ensaio teve como objetivo investigar quem é o homem pós-moderno frente ao psiquismo, à civilização e à submissão às instituições com vistas a entender as incompletudes, o mal-estar, do homem em seu meio, investigar as forças psíquicas e destrutivas do homem frente à civilização, e averiguar o mecanismo de opressão e controle do indivíduo via os poderes-saberes das instituições, sendo que este artigo se valeu, por meio da revisão de literatura, e com foco na investigação dos objetos mente (psiquismo), mente em sociedade e poderes-saberes nas microestruturas de poder, respectivamente, dos autores Sigmund Freud – psicanalista e também considerado o pai da Psicologia – através da sua obra O Mal-Estar na Civilização de 1930, e este teórico vienense bebeu dos existencialistas dando ao mundo uma pomposa teoria sobre o psiquismo na qual o indivíduo nunca é pleno – a condição neurótica – e que lança mão de simulacros de felicidade que, no melhor cenário, os decepcionam, e ainda nas agruras desse homem pós-moderno, tanto neste plano mental como nas interações com o meio, perpassei por Herbert Marcuse me valendo de seu livro Eros e Civilização de 1955, este sociólogo e filósofo alemão proponente da Escola de Frankfurt flertou com o marxismo e com a psicanálise desnudando que os avanços deletérios da civilização, em se considerando que a técnica moderna está direcionada à produção industrial e ao acúmulo do capital, são propriamente o gatilho das forças contestatórias do homem em sociedade, foi foco também deste artigo Michel Foucault, de quem utilizei a obra Microfísica do Poder de 1979, este filósofo francês analisou tanto o controle dos corpos, o biopoder, como as relações dos poderes-saberes alocadas nas instituições a achacarem o homem que, por vezes, também é operador dessa inglória engrenagem que, a reboque, solapa os conhecimentos empíricos, culturais e ancestrais dos indivíduos, e este ensaio concluiu que, se tanto o psiquismo que, conforme Freud, vê a sua tentativa de satisfação total no meio recorrentemente frustrada, como as instituições que revoltam, oprimem e controlam o homem em sociedade, não há plenitude ao indivíduo pós-moderno.

REGRA DA CAUSALIDADE: IDEIA E CIÊNCIA NA RELAÇÃO IDEOLOGIA, EDUCAÇÃO E CINEMA

Oberdan Quintino; Alessandro Reina

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: Ao discorrermos sobre ideologia, educação e cinema convém considerar a divisão e a realidade histórica e social, elementos que entendemos configuram a regra da causalidade e, nesse sentido, procurar analisar a interação desses elementos, partindo da origem e formação de ideias sob a perspectiva científica que, com foco na realidade, poderia desenvolver considerações à ideologia, à educação, ao cinema e suas interações, sendo que nosso método de trabalho consistiu em levantamento bibliográfico, procurando, por meio de uma linha do tempo, entender como pensadores das mais diversas épocas lidavam com a regra da causalidade em seus contextos históricos e sociais, utilizando obras como *Metafísica* de Aristóteles, Livros I e II; *A Filosofia Alemã* de Henri Arvon; *O que é Ideologia e Ideologia e Educação* de Marilena Chauí; *Filosofia da Educação* de Thomas de Koninck e *Ideologia e educação estética no cinema* de Ronaldo Reis, dentre outras que pautaram o estudo, de modo que tais elementos, se analisados individualmente quanto a seus aspectos positivos e negativos, seriam resultantes de causas e efeitos de uma análise que impõe tomada de decisões diante de um quadro em que se busca, por meio de ideias, explicar uma realidade que exterioriza condições ainda obscuras para uma interpretação exata e aprofundada e, nesse contexto, tanto a ideologia quanto a educação e o cinema seriam decorrentes de relações sociais, ideias e formas históricas determinadas em termos teóricos de causalidade.

RELATO DE CASO: ATENDIMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL SOCIAL

Juliana Bezzon Ribeiro; Camila Maria Severi Martins-Monte Verde

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A Casa de Passagem é um equipamento da assistência social destinada a acolher indivíduos em situação de vulnerabilidade social, afastados e/ou com rompimento de vínculos familiares que vivenciaram situações de vulnerabilidade social e que requerem de cuidado especializado por um período para que possam se reestruturar, sendo que o presente trabalho é um relato de experiência qualitativo, baseado nas intervenções terapêuticas realizadas com um sujeito durante o estágio supervisionado em Terapia Ocupacional Social em uma Casa de Passagem, numa cidade no interior de São Paulo, tratando-se de A., sexo masculino, 55 anos, separado, com dois filhos, que recebe benefícios, trabalhou como pizzaiolo, apresenta quadro clínico de epilepsia, gastrite e enxaqueca, histórico de uso de bebidas alcoólicas, episódios esporádicos de vivência de rua e passagens por outras instituições de acolhimento antes de chegar na Casa de Passagem, manifestando prejuízos ocupacionais nas Atividades Instrumentais de Vida Diária, como gestão da comunicação, mobilidade na comunidade e condução, gestão financeira, manutenção de segurança e emergência, gestão da saúde, realização de compras, bem como no trabalho, lazer, participação social, além de comprometimentos nas funções mentais específicas, globais e neuromusculoesqueléticas, tendo sido realizados oito atendimentos individuais durante o período de estágio, utilizando como intervenções a aplicação de anamnese, da escala de avaliação Mini Mental do Estado Mental, atividades como confecção de livro de versos e desenhos, resgate de memórias, escuta terapêutica, orientações, caminhadas, pintura de porta-retrato, todas com o objetivo de intervir nas demandas ocupacionais apresentadas pelo sujeito, sendo que a literatura científica evidencia que o terapeuta ocupacional tem como competência promover o acesso a experiências diversas, como artísticas e esportivas, oferecer atenção individualizada de forma a contribuir para a comunicação por meio de atividades artísticas, corporais e verbais, além de colaborar na organização cotidiana institucional, criando e valorizando momentos de convívio, trocas relacionais e de afeto, de modo que os atendimentos e as intervenções realizadas foram direcionados ao fortalecimento da volição, resgate da memória e da historicidade, bem como à conscientização e participação social do usuário junto aos demais moradores da instituição.

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO EM TERAPIA OCUPACIONAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Pamella Sabrina Coral Dominiquini do Nascimento; Samira Mercaldi Rafani; Camila Maria Severi Martins-Monte Verde
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A Terapia Ocupacional (TO) em contextos de Atenção Primária à Saúde desempenha um papel fundamental na promoção da autonomia e inclusão social, sendo que este trabalho apresenta um relato de experiência de estágio supervisionado em Terapia Ocupacional, com o objetivo de descrever a atuação da estagiária em uma Unidade Básica de Saúde localizada em uma cidade no interior de São Paulo, com foco em analisar as metodologias aplicadas e os resultados obtidos nas intervenções realizadas com diferentes grupos de usuários, incluindo crianças, indivíduos com dificuldade de locomoção e idosos com condições crônicas, utilizando uma metodologia de relato de experiência qualitativo, centrado nas práticas e vivências obtidas durante o estágio no setor, com ênfase nos desafios e estratégias adotadas, cujos resultados mostraram que as abordagens terapêuticas existentes foram eficazes para as clientela assistidas, evidenciando que as atividades lúdicas e psicomotoras favoreceram significativamente o desenvolvimento neuropsicomotor das crianças e aumentaram o engajamento nas atividades, enquanto a assistência domiciliar garantiu continuidade e equidade no tratamento para indivíduos com dificuldades de locomoção e as intervenções com idosos trouxeram benefícios notáveis na promoção de hábitos saudáveis e na educação em saúde, melhorando a gestão das condições crônicas e a qualidade de vida, sendo que a prática revelou a importância da adaptação das intervenções às necessidades específicas dos usuários e destacou a eficácia das abordagens terapêuticas na Atenção Primária à Saúde, permitindo que o estágio supervisionado em Terapia Ocupacional nesse contexto evidenciasse a importância de uma abordagem personalizada e baseada em evidências científicas no atendimento aos usuários, reforçando o papel fundamental do terapeuta ocupacional na melhoria dos serviços de saúde e na promoção da qualidade de vida, de modo que as intervenções realizadas foram práticas e recomendam-se abordagens semelhantes para atendimentos futuros, avançando a continuidade da promoção da saúde e inclusão social dos usuários.

RELIGIÃO: CIMENTO DO CONSERVADORISMO

Elson dos Santos Gomes Junior

Instituto federal Fluminense – IFF

Resumo: O conservadorismo se encontra entre as principais correntes políticas da modernidade, sendo, por isso, parte indelével de sua conformação sócio-histórica. Entre os seus pilares podemos salientar a valorização das leis e o apego constitucional, a aversão ao pensamento abstrato e suas raízes iluministas, a oposição veemente à mudança, principalmente quando revolucionária, a valorização da sociedade como pronta e acabada, o apego às tradições como fonte de conhecimento e orientação do contrato social e, entre outras, a valorização da religião como balizadora do (des)equilíbrio social. Neste quadro, o objetivo deste trabalho é demonstrar o papel da religião como forma de justificar as fissuras sociais que, no pensamento político conservador, aparecem como fruto da vontade divina. A metodologia é de cunho qualitativo-bibliográfico e pautou-se nas obras de autores clássicos do conservadorismo para extrair delas o conteúdo de cunho religioso como justificativas para o status quo conservador. Entre estes, o inglês Edmund Burke, o francês Tocqueville e o norte-americano Russel Kirk. Os resultados apontam para uma ideia de sociedade que se apresenta sob a forma do que chamo “criacionismo social”, onde a sociedade é concebida como pronta e acabada, justamente por existir com o aval da vontade de Deus. Nestes termos, ela não precisa de mudanças profundas, principalmente pelo fato de que seu equilíbrio se encontra na aceitação da condição dos sujeitos segundo a sorte estabelecida por Deus. Outro ponto importante é que a desigualdade é tomada como elemento de vontade divina e, assim, para os desafortunados e excluídos, restará uma recompensa no plano espiritual, onde todos seremos iguais. Na vida terrena, apontam os autores estudados, não existe possibilidade de igualdade, por isso, a liberdade deve ser exercida segundo o que cada um pode oferecer a partir de seu lugar de prestígio e poder social. Assim, a ideia de “natureza” torna-se fundamental para a compreensão da gramática política conservadora, uma vez que é por meio dela que todas as fissuras são justificadas, ou seja, desde a compreensão da natureza humana a partir de sua biologia, como também a organização social e suas fissuras como algo inerente à condição possível de existência. Neste quadro, tudo se encontra em seu lugar, “naturalmente” estabelecido por vontade divina e, por isso, não há necessidade de mudança para o que funciona e existe historicamente.

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE FEMINILIDADE NA LITERATURA VITORIANA

Gizele Eleonora Bernabé de Freitas; Maria Auxiliadora Bernabé de Freitas

Universidade Federal do Espírito Santo

Resumo: As existências de idealizações sobre o corpo feminino, bem como os padrões estéticos aceitos e incutidos socialmente, não fazem parte de uma discussão específica da atualidade. É possível observar essas características em diferentes períodos da história, com alterações típicas dos valores e crenças em vigor em cada um desses momentos. Segundo estudiosos da área, o corpo feminino pode ser considerado um sistema que articula de forma complexa o processo de superexposição de um ideal a ser seguido, seja ele a partir de ideais concebidos a partir das diversas imagens veiculadas nas mídias sociais, seja ele a partir dos ideais concebidos a partir de leituras, como romances históricos. Em ambos os casos, observa-se que este corpo passa por um mecanismo de controle social, moldado por diferentes ideais coercitivos acerca da aparência, comportamento, vida sexual e reprodutiva. Com isso, este trabalho tem como objetivo compreender e analisar o processo de construção das representações sociais de feminilidade dentro de obras literárias da Era Vitoriana, período histórico onde a Inglaterra foi comandada pela Rainha Vitória I, entre os anos de 1837 a 1901, buscando compreender como as mulheres eram significadas dentro das obras literárias de grande circulação, escritas ou não por mulheres, em uma sociedade dirigida por uma rainha. Através de uma revisão sistemática da literatura, buscou-se compreender como a imagem feminina foi abordada dentro deste contexto histórico e, por meio da Teoria das Representações Sociais, procurou-se caracterizar e explicar as influências mútuas entre a realidade dos grupos sociais e os indivíduos que deles fazem parte. Por meio de busca na plataforma Google Scholar com as palavras-chave: mulher, literatura vitoriana e bildungsroman em publicações efetuadas entre os anos 2011 a 2021, encontrou-se 188 trabalhos que abordavam autores como as Irmãs Brontë (Charlotte, Anna e Emily), Jane Austen, Mary Shelley, Lewis Carroll, Bram Stoker, Thomas Hardy, Charles Dickens e Oscar Wilde. Observou-se que duas grandes classes de mulheres eram observadas nas produções literárias da época: as prostitutas, mulheres vulneráveis a uma vida de miséria, violência, exclusão social e abandono, e as mulheres virtuosas: esposas, mães, filhas e irmãs, vítimas de um controle absoluto da sociedade vitoriana. Através da análise da construção das personagens femininas das obras citadas, podemos observar que o papel da mulher em sociedade se mostrou como uma das temáticas mais recorrentes durante a era vitoriana, com protagonistas que se tornaram vozes femininas fortes, superando dificuldades do conservadorismo do patriarcado. Observa-se que, independente de serem escritas por homens ou mulheres, as protagonistas femininas dessa época marcaram profundamente o curso da história da literatura, abrindo caminhos para discussões de desigualdade de gênero na sociedade e casamento como ascensão social, por exemplo, apresentando novos estilos de vida.

REVISÃO DA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS DA CREATINA EM PACIENTES IDOSOS E SEU PAPEL NAS DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS

Matheus Henrique Lança; Cristiane Faria Pena; Pâmela Marques Chagas de Oliveira; Edson Donizetti Verri; Evandro Marianetti Fioco

Resumo: O envelhecimento populacional é um fenômeno global que apresenta desafios significativos, especialmente no que tange à saúde cognitiva dos idosos. A deterioração das funções cognitivas, como memória, atenção e habilidades executivas, é uma das preocupações mais urgentes associadas ao processo de envelhecimento, impactando diretamente a qualidade de vida e a autonomia desses indivíduos. Diante desse cenário, estratégias nutricionais têm emergido como potenciais aliadas na mitigação ou retardo do declínio cognitivo. Dentre essas estratégias, a creatina, um composto nitrogenado endogenamente sintetizado e encontrado em fontes alimentares como carne vermelha e frutos do mar, tem ganhado destaque na literatura científica. Reconhecida primariamente por seu papel na produção de energia celular, especialmente em tecidos de alta demanda energética como músculos e cérebro, a creatina tem sido tradicionalmente utilizada por atletas para melhorar o desempenho físico. Recentemente, estudos têm explorado os potenciais benefícios da suplementação de creatina para a função cognitiva, particularmente em populações idosas. A capacidade da creatina em promover a neuroproteção, modulação dos neurotransmissores e aumento da fosforilação oxidativa tem sido objeto de investigações promissoras. Este estudo tem como objetivo investigar os efeitos potenciais da suplementação de creatina na melhoria da memória e outras funções cognitivas em indivíduos idosos. Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada no período de 2002 até os dias atuais, com uma abordagem descritiva, nas bases de dados SciELO (Scientific Electronic Library Online), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e PubMed (National Library of Medicine) nos idiomas português e inglês. Os termos aplicados para essa busca foram identificados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), resultando nas palavras-chave: Envelhecimento, Idosos, Sarcopenia, Creatina, Saúde, Suplementação e Energia. A elaboração do trabalho seguiu um processo metodológico estruturado em diversas etapas: primeiramente, foi elaborada uma pergunta norteadora para direcionar a pesquisa. Em seguida, realizou-se uma busca detalhada na literatura relevante. Após a seleção, os dados pertinentes foram coletados e submetidos a uma análise crítica dos estudos incluídos. Os resultados foram discutidos com o intuito de responder à pergunta norteadora estabelecida inicialmente. Finalmente, os resultados foram apresentados de forma apropriada, destacando as conclusões alcançadas ao longo do estudo. Este trabalho visa contribuir para o avanço do conhecimento sobre o papel da creatina na saúde cognitiva dos idosos, fornecendo evidências científicas para intervenções nutricionais direcionadas à promoção da qualidade de vida e autonomia nessa faixa etária.

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO E SUA APLICAÇÃO NA EMEI SYLVIA ORTHOF

Aline Esprendor

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: Os sistemas de gestão da qualidade consistem em um grupo de componentes interconectados que definem diretrizes e metas e alcançam esses objetivos ao dirigir e controlar uma organização com foco na qualidade. A implementação desses sistemas possibilitou que as organizações se estruturassem adequadamente, incorporando métodos mais eficientes para a melhoria da qualidade, impactando não apenas o contexto interno, mas também todos os públicos atendidos pela organização. Especificamente, a norma ISO 9001:2008 destaca requisitos que fortalecem essas práticas de gestão. O presente trabalho teve como objetivo discutir a relevância e a aplicabilidade dos sistemas de gestão da qualidade em instituições educacionais, enfocando especialmente em como esses sistemas podem ser adaptados e implementados para melhorar a qualidade da educação. A pergunta central foi: ‘Como a implementação de sistemas de gestão da qualidade pode contribuir para a melhoria dos processos educacionais em instituições de ensino?’ Para responder a esta pergunta, adotou-se uma metodologia de pesquisa bibliográfica, onde a coleta de dados foi realizada por meio de uma pesquisa extensiva da literatura sobre gestão da qualidade, normas ISO e aplicação desses conceitos no ambiente educacional. A técnica de análise dos dados envolveu uma avaliação criteriosa das informações obtidas, permitindo a identificação de práticas eficazes e a correlação entre teorias existentes e aplicação prática. A análise se concentrou em como as teorias de gestão da qualidade são operacionalizadas dentro do contexto educacional, objetivando a otimização dos processos e a satisfação dos envolvidos, especialmente os estudantes. O desenvolvimento do trabalho foi estruturado em três partes principais: a primeira, abordou os princípios fundamentais e a importância dos sistemas de gestão da qualidade conforme a ISO 9001; a segunda, discutiu métodos específicos para aplicar esses sistemas no contexto educacional; e a terceira, examinou um caso prático de implementação, destacando desafios e sucessos. Portanto, a implementação de sistemas de gestão de qualidade em instituições educacionais, destacando-se a integração de práticas estruturadas e tecnologias para melhorar a qualidade do ensino e a satisfação dos estudantes. Através da aplicação desses sistemas, como demonstrado na EMEI Sylvia Orthof, verificou-se que a padronização e a documentação de processos não só facilitam a operacionalização das atividades educacionais, mas também promovem uma melhoria contínua e sistemática na entrega educacional. A abordagem adotada permitiu um alinhamento mais eficaz entre as necessidades dos alunos e as práticas pedagógicas, garantindo uma resposta educacional que apoia tanto o desenvolvimento acadêmico quanto pessoal dos estudantes. Portanto, este estudo contribuiu para a compreensão de como as estruturas de gestão da qualidade podem ser efetivamente adaptadas para o ambiente educacional, promovendo não apenas a conformidade com as normas internacionais de qualidade, mas também a melhoria contínua dos processos educativos e a maior satisfação dos alunos.

TECNOLOGIA, SOCIEDADE E EDUCAÇÃO: A EVOLUÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

Elisete Da Silva Rocha

Claretiano – Centro Universitário – Polo de Vilhena – RO

Resumo: A tecnologia, como meio de o ser humano melhorar a sua vida, ganha cada vez mais presença nos diversos ambientes sociais e a educação tem muito destaque neste sentido. Compreender mais sobre essa realidade está no escopo do estudo. Os caminhos metodológicos usados são o da revisão da literatura sobre as temáticas e a análise crítica das variáveis inerentes à discussão. Vivemos em um mundo desterritorializado, em uma nova era que oferece muitas oportunidades de aprendizagem e onde o espaço físico da escola deixa de ser o local exclusivo para se acumular conhecimentos e preparar cidadãos para uma vida em sociedade. O objetivo do presente trabalho está delimitado a partir desse pressuposto: debates sobre as tecnologias da informação, a construção do conhecimento e o papel da educação, que passam a ser recorrentes. Informação e conhecimento são palavras que andam juntas quando se fala em educação. As pesquisas na área vêm demonstrando possibilidades diversas de abordagem das práticas pedagógicas em educação. Muito se tem escrito sobre o tema das mudanças tecnológicas, e das consequências que essas mudanças produzem e algumas dessas mudanças ocorrem em todos os níveis, tanto no plano científico quanto no tecnológico, geográfico, político e nos obriga a realizar esforços de adaptação importantes e permanentes. É interessante observar que essas ideias tendem a aproximar os educadores de uma nova realidade na escola. Trata-se de mais um capítulo de uma história constituída de rupturas, continuidades e contradições. Retomando a discussão que inicia no estudo o impacto da tecnologia na educação também se reflete na democratização do acesso ao conhecimento. Com a internet, recursos educacionais de qualidade tornaram-se acessíveis a um número maior de pessoas, independentemente de sua localização geográfica ou contexto socioeconômico e podem contribuir para a elaboração de currículos. Com o progresso acelerado das novas tecnologias, a prática tradicional dos professores se tornou ultrapassada, havendo necessidade de estratégias e ferramentas para que os alunos possam aprender e gerar novos e melhores conhecimentos. Assim, apresenta a importância da educação como ferramenta para enfrentar os desafios da sociedade da informação e do conhecimento. Apresentam-se, como conclusões, o crescimento das tecnologias na mediação social, o aperfeiçoamento da educação a distância e o ensino híbrido se ampliando no contexto nacional.

TEORIA DA AUTODETERMINAÇÃO E EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UM OLHAR ACERCA DAS PRODUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA PUBLICADAS ENTRE 2009 E 2015

Gizele Eleonora Bernabé de Freitas
Universidade Federal do Espírito Santo

Resumo: A Teoria da Autodeterminação (TAD) faz parte de uma macroteoria da Psicologia chamada Motivação e vem se mostrando como uma ferramenta em compreensão e produção de mecanismos para que os processos educativos se tornem cada vez mais eficazes em sua aplicabilidade. Este trabalho tem como objetivo catalogar e analisar produções acerca da temática dentro do campo de atuação da Educação Física escolar, fazendo um recorte temporal das publicações científicas publicadas escritas em língua portuguesa e publicadas em periódicos indexados em plataformas válidas, durante os anos de 2009 e 2015. A metodologia utilizada foi a de revisão documental e bibliográfica, com revisão da legislação da Educação Física escolar em vigor ao longo do recorte temporal e um levantamento bibliográfico, no qual foram encontrados 23 trabalhos, divididos em cinco temas: Motivação dos alunos nas aulas de Educação Física, Perfil motivacional dos professores de Educação Física, Qualidade motivacional dos alunos, Desmotivação nas aulas de Educação Física e Validação de questionários. Concluiu-se que, após a análise dos trabalhos encontrados, o maior problema encontrado ainda se mostra como a dificuldade dos professores em motivarem seus alunos em sala de aula. Foi notado também que nenhum dos trabalhos enquadrados na categoria de Validação de questionários foram realizados no Brasil, demonstrando assim, uma carência em analisar a realidade brasileira por meio desta ferramenta de investigação. Sendo assim, aponta-se para a necessidade de mais estudos acerca da temática para que haja maior base substancial para melhoria das relações entre estudantes e professores no campo da Educação Física escolar.

TERAPIA OCUPACIONAL E CULTURA: DIMENSÕES EM DIÁLOGO

Livia Mian Marques Palma; Roselillian da Cunha Pereira Alves Rodrigues

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: A cultura, por ter várias definições, deve ser considerada como um conceito polissêmico, mas de forma simples, cultura é a manifestação de atividades humanas no cotidiano presente em diferentes situações de vida. Com isso, este artigo trouxe claramente a relação da cultura e a atividade humana na terapia ocupacional, trazendo um pouco da história que constitui a terapia ocupacional, com ênfase na importância que teve arte em todo esse processo e abrindo para um debate da importância da terapia ocupacional nesse campo que lida diretamente com a cultura. A metodologia deste estudo foi baseada na pesquisa bibliográfica, feita em livros e artigos científicos. Como de conhecimento, um dos aspectos que começou o movimento da terapia ocupacional foi a necessidade de tratar pacientes com doença mental, assim surgiram três movimentos principais, como a filosofia pragmatista, o tratamento moral, que foram influenciados pela teoria hegemônica e utilizavam o modelo hospitalocêntrico medicalizado, e em seguida surgiu o movimento de artes e ofícios, no qual a Hull House foi um dos fundadores desse movimento, pois acreditavam no uso da arte para elevar, educar e conectar comunidades e pessoas em fase de crise. Então, a partir desse movimento, vieram simpatizantes como Nise da Silveira, que acreditava nesse movimento e fez parte da luta antimanicomial. Com o tempo, percebeu-se uma eficácia neste método e começaram a se aprofundar e entender que a arte, como forma de expressão cultural, traz a conexão com a sociedade, então este estilo se tornou cada vez mais usual no meio terapêutico, com o potencial de criar a abertura à sensibilidade e podendo assim revitalizar o estado daquela pessoa. Este artigo abre a discussão de como a terapia ocupacional relacionada à cultura tem a função de garantir e lutar para que todos tenham direito à cultura, trazendo à tona estratégias, reflexões e práticas contra-hegemônicas, tendo assim cargos de gestão, produção e envolvimento com projetos de leis. A terapia ocupacional pode ser muito ampla e eficaz para áreas em que não é muito notada, como promoção de saúde, política, educação, assistência social, entre outros. Está neste meio a valorização da singularidade humana e a importância da cultura que fazem parte do cotidiano e das atividades humanas, sendo importante mais aprofundamentos e discussões.

TERAPIA OCUPACIONAL EM CASA DE PASSAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA COM IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

Pamella Sabrina Coral Dominiquini do Nascimento; Edson Donizetti Verri; Camila Maria Severi Martins-Monteverde
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O Terapeuta Ocupacional (TO) em equipamentos da assistência social, como Casas de Passagem, é um profissional de destaque que se encarrega de desenvolver estratégias e atividades que favoreçam a vida cotidiana, institucional, com perspectivas à elaboração de um projeto de vida futuro. Este estudo tem por objetivo apresentar um relato de experiência durante o estágio supervisionado em Terapia Ocupacional realizado em uma Casa de Passagem no interior de São Paulo. A metodologia utilizada foi um relato de caso qualitativo, de um paciente atendido durante o estágio. O paciente, J. M., um homem de 64 anos, apresentou prejuízos significativos em várias áreas de ocupação. Nas atividades de vida diária (AVD's), ele teve dificuldades com tomar banho, higiene sanitária, vestir-se, higiene pessoal, cuidados pessoais e atividade sexual. Em atividades instrumentais de vida diária (AIVD's), os prejuízos incluíram cuidar de outros e de animais, educação de crianças, mobilidade na comunidade, condução, gestão financeira, montagem e gerenciamento da residência, preparação de refeições, limpeza, expressão religiosa e espiritual, manutenção da segurança e emergência, e compras. Na gestão de saúde, J. M. enfrentou dificuldades na promoção e manutenção da saúde social e emocional, gestão de condições e sintomas, comunicação com o sistema de saúde, gestão de medicação, atividade física, gestão nutricional e cuidados com dispositivos pessoais. Além disso, houve comprometimento na exploração e participação no lazer, e na participação social, incluindo família e relações íntimas com parceiros. J. M. também apresentou prejuízos em funções mentais específicas (cognitivas, atenção, memória, pensamentos e emocionais), funções mentais globais (psicossocial e energia) e funções neuromusculoesqueléticas (mobilidade articular nos membros inferiores). A intervenção terapêutica foi estruturada em torno de atividades ocupacionais que visavam estimular funções mentais, motoras e sociais, adaptadas às preferências e necessidades de J. M. Foram realizados 11 atendimentos individuais, utilizando estratégias diversificadas, como atividades manuais, cognitivas e sociais, além de recursos tecnológicos para resgatar a historicidade e promover o senso de pertencimento. A intervenção resultou em uma melhoria significativa na participação social de J. M., que passou a interagir com maior disposição e confiança com outros residentes e a participar de atividades em grupo. As atividades cognitivas, incluindo o uso de ferramentas tecnológicas para explorar memórias e resgatar sua história pessoal, impactaram positivamente a autoestima e o senso de identidade do idoso, promovendo um maior sentimento de pertencimento e satisfação com suas conquistas. A literatura sugere que a Terapia Ocupacional pode ser altamente eficaz na promoção da autonomia e inclusão, especialmente quando as atividades são personalizadas e adaptadas ao contexto individual. Este estudo destaca a importância de uma abordagem holística e personalizada na Terapia Ocupacional, evidenciando que a adaptação das atividades ao histórico de vida do sujeito é essencial para o sucesso da intervenção. Recomenda-se o aprofundamento de estudos sobre a eficácia das intervenções terapêuticas ocupacionais em contextos de vulnerabilidade social, a investigação de estratégias terapêuticas específicas e a adaptação das atividades ao contexto e histórico de vida dos indivíduos.

TERAPIA OCUPACIONAL EM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI): REVISÃO DA LITERATURA

Larissa Pacheco Lara; Laura Cavasini Lavagnoli; Maria Luiza Medeiros Ferreira; Maria Júlia Guerra Campos; Pamella Sabrina Coral Dominiquini do Nascimento; Roselilian da Cunha Pereira Alves Rodrigues

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) caracteriza-se como uma área do hospital destinada ao atendimento de pacientes graves ou em risco de vida, que necessitam de monitoramento constante, suporte e intervenções médicas complexas e contínuas. A Terapia Ocupacional (TO) desempenha um papel fundamental ao proporcionar melhores condições para o enfrentamento da internação, promovendo níveis de independência, funcionalidade e qualidade de vida, facilitando a retomada das atividades cotidianas. O trabalho na UTI ocorre por meio de uma equipe multidisciplinar, na qual profissionais de diversas áreas interagem para intervir nos cuidados dos pacientes. Este estudo tem como objetivo realizar uma revisão da literatura sobre a participação do terapeuta ocupacional em uma equipe multidisciplinar na UTI. A metodologia utilizada foi uma revisão da literatura, realizada na base de dados Scielo (Scientific Electronic Library Online), utilizando os descritores: Terapia Ocupacional, Unidade de Tratamento Intensivo, equipe. Como critério de inclusão, foram selecionados artigos em português; publicados nos últimos cinco anos que abordavam a atuação da Terapia Ocupacional em equipes multidisciplinares ou no contexto da UTI. Foram excluídos artigos em outras línguas; artigos publicados há mais de 5 anos; e os que não tratavam diretamente do tema pesquisado. De acordo com os estudos analisados, a TO é amplamente reconhecida no tratamento de pacientes críticos, contribuindo para a redução dos níveis de mortalidade nas UTIs. Esse reconhecimento levou à aprovação da Resolução RDC nº 7 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que exige a presença de uma equipe multiprofissional, incluindo um terapeuta ocupacional, na UTI. No entanto, os terapeutas ocupacionais enfrentam dificuldades relacionadas à compreensão, por parte de outros profissionais da equipe multidisciplinar sobre seu papel específico. Além disso, o foco predominante em cuidados médicos intensivos pode resultar em um menor reconhecimento da Terapia Ocupacional nesse ambiente. Essa situação pode ser revertida quando o terapeuta ocupacional participa ativamente das discussões de casos clínicos, contribuindo para o entendimento da equipe sobre seu papel na UTI. A troca de conhecimentos entre os diferentes profissionais da equipe também fortalece essa compreensão. A intervenção do terapeuta ocupacional colabora com as equipes de enfermagem, fisioterapia e fonoaudiologia, abordando aspectos cognitivos, a mobilidade e o treinamento das atividades diárias dos pacientes. Vale destacar que a atuação dos terapeutas ocupacionais na UTI ainda está em desenvolvimento. Essa colaboração entre as diferentes áreas da saúde contribui para que o paciente seja visto de forma integral e holística pela equipe da UTI. Conclui-se que a Terapia Ocupacional é de suma importância para os pacientes internados na UTI, assim como a formação de uma equipe multidisciplinar é essencial. Futuras pesquisas são necessárias para o melhor desenvolvimento da atuação da TO na UTI, assim como a persistência dos terapeutas ocupacionais é fundamental para que sua profissão seja plenamente compreendida pela equipe, garantindo um desempenho funcional da abordagem multidisciplinar e oferecendo melhores recursos aos pacientes.

TRATAMENTO CONSERVADOR EM LESÕES TOTAIS DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR. REVISÃO DA LITERATURA

Leandro Bento De Paula Neves; Beatriz Malheiro Da Silva; Aline Cirelli Coppede Ribeiro; Edson Alves de Barros Junior
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O ligamento cruzado anterior (LCA) é uma estrutura anatômica crucial para a estabilidade do joelho. Lesões no LCA são comuns em indivíduos ativos e frequentemente resultam em danos adicionais ao joelho. O tratamento cirúrgico, via reconstrução, é a principal técnica de abordagem, mas há um debate sobre a eficácia do tratamento conservador. O tratamento conservador envolve imobilização e fisioterapia, destacando a capacidade de cicatrização espontânea do LCA, especialmente em pacientes jovens ativos. Contudo, a escolha entre tratamento cirúrgico e conservador é passível de discussão. A acessibilidade à cirurgia, especialmente no sistema público de saúde, e complicações pós-cirúrgicas, como osteoartrose, são considerações importantes. Este artigo teve como objetivo estudar pela revisão da literatura as possibilidades para o tratamento conservador nas lesões do ligamento cruzado anterior. Este estudo teve caráter transversal visando a revisão literária sobre o tratamento conservador de lesões totais do ligamento cruzado anterior, foi utilizada a base de dados PubMed, foram empregados os descritores em português: ligamento cruzado anterior, lesão, cicatrização e tratamento conservador. Como resultado foram selecionadas onze publicações que destacam a satisfação subjetiva dos pacientes com o tratamento conservador, mas também ressalta melhores resultados objetivos na estabilidade do joelho com o tratamento cirúrgico. A conclusão apresentou dados de que o tratamento cirúrgico ainda é a abordagem principal, proporcionando resultados objetivos superiores. No entanto, o tratamento conservador pode ser uma opção viável, oferecendo satisfação subjetiva e funcionalidade aceitável, especialmente para pacientes com menor exigência articular, evitando esperas prolongadas e extensos períodos de recuperação pós-cirúrgica.

UTILIZAÇÃO DO LASER DE BAIXA INTENSIDADE PARA REDUÇÃO DE BACTÉRIAS EM ÚLCERA DE PRESSÃO

Thais Ferreira Gomes Tadini Martins; Matheus Masalkiene Pedrosa; Sílvia Helena Zacarias Sylvestre; Oswaldo Luis Stamato Taube; Bruno Ferreira

Centro Universitário UNIFAFIBE

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: A úlcera de pressão é uma doença causada por pressão na pele e nos tecidos subjacentes expostos a tempo prolongado ao leito, afetando principalmente idosos com síndrome da imobilidade. Neste sentido, a atuação da fisioterapia é primordial na tentativa de estimular a cicatrização da úlcera de pressão, entretanto feridas infectadas impedem a utilização do laser de baixa intensidade. Atualmente, a utilização do azul de metileno usado em coadjuvância à terapia fotodinâmica tem apresentado uma atuação significativa por diminuir a infecção em feridas. Quando estimulado pela luz, ativa seu potencial tóxico, tornando-se uma substância antifúngica e antibactericida, devido à liberação de radicais livres e oxigênios reativos. O objetivo deste estudo foi analisar o efeito antifúngico e antibactericida do azul de metileno in vitro associando à laserterapia para determinar possíveis doses e efetividade do tratamento. Foi realizada coleta de material microbiológico por um swab asséptico e a atividade antimicrobiana foi verificada pelo método de disco difusão, utilizando papel de filtro estéril. Foi utilizado azul de metileno nas concentrações 0,001% e 0,005% e laser de baixa intensidade de 830nm nas intensidades de 4J, 8J, 10J e 14J, sendo testados em três placas. Os resultados foram analisados estatisticamente pelo SPSS por intermédio do teste t para amostras dependentes. Verificou-se que houve redução da atividade bacteriana com a aplicação do laser de baixa intensidade em doses de 10J/cm² (p≤0,00) e 14J/cm² (p≤0,03) combinado ao azul de metileno na concentração de 0,005%, sendo que houve maior redução durante a aplicação de 10J/cm². Não houve diferença significativa nas aplicações do laser quando combinado ao azul de metileno na concentração de 0,001%. Desta forma, conclui-se que na concentração de 0,005% do azul de metileno e laserterapia a 10J e 14J de intensidade, apresentam redução da atividade bacteriana em comparação com as outras intensidades e concentrações testadas.

VARIÁVEIS DA FLEXIBILIDADE E DA MOBILIDADE ARTICULAR DIANTE DA PRÁTICA DE TREINAMENTO RESISTIDO EM MULHERES

Érika Souza Santo; Gustavo Henrique Gonçalves
Universidade do Estado de Minas Gerais (Passos – MG)

Resumo: A mobilidade e flexibilidade é uma qualidade e capacidade física importante, que desempenha um papel fundamental na otimização do trabalho de treinamento de resistência e recuperação. No contexto específico das mulheres, a prática do treino resistido tem crescido de maneira exponencial nos últimos anos, devido aos benefícios estéticos, de saúde e outros que proporciona às praticantes. No entanto, apesar desse crescimento, muitas vezes os exercícios de alongamento, que são essenciais para desenvolver a flexibilidade e a mobilidade articular, podem ser negligenciados. O objetivo foi entender a flexibilidade e mobilidade articular em um grupo de mulheres praticantes de treinamento resistido. O estudo foi de caráter exploratório-descritivo utilizando as bases eletrônicas como Dialnet, Lilacs e Scielo no período de 2021 até os dias atuais. Diversos estudos demonstraram aumentos significativos na amplitude de movimento após o treinamento resistido com ênfase em contrações excêntricas. No entanto, é necessário um maior entendimento sobre possíveis diferenças substanciais na amplitude de movimento entre os diferentes tipos de contrações. Todavia, é evidente que o treinamento resistido induz adaptações no corpo, incluindo mudanças hormonais e, é importante considerar a influência do gênero, pois as mulheres geralmente lidam de forma mais intensa com questões emocionais, sociais e biológicas. Isso sublinha a necessidade de programas de treinamento personalizados para atender às necessidades específicas das mulheres, superando quaisquer diferenças fisiológicas e garantindo melhorias positivas para sua saúde. Portanto, considerando o aumento na prática do treino resistido, é fundamental compreender os impactos da flexibilidade nesse contexto, uma vez que a mobilidade é crucial para a execução adequada e eficaz dos exercícios.

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E O PAPEL NA DETECÇÃO E RESPOSTA À ESQUISTOSSOMOSE

Mariana Gollino Moreira; Aline Cirelli Coppede Ribeiro

Claretiano – Rede de Educação

Resumo: O estudo tem como objetivo investigar os fatores que determinam a ocorrência e a distribuição da esquistossomose em áreas endêmicas, com a finalidade de contribuir para o controle da doença e a promoção da saúde nas populações afetadas. Especificamente, busca-se identificar as áreas de maior prevalência da esquistossomose no Brasil por meio de um levantamento epidemiológico que considere fatores demográficos, socioeconômicos e ambientais. Além disso, o estudo avalia a eficácia das estratégias de controle da doença, investiga as condições socioambientais e sanitárias das comunidades afetadas, e propõe medidas preventivas baseadas nos resultados obtidos. Para a definição dos descritores de pesquisa, utilizei o portal SciELO. Apliquei “esquistossomose”, “esquistossomose mansoni”, “epidemiologia”, “vigilância sanitária”. Referente ao tempo cronológico, optei por artigos com menos de 10 anos, assim tendo temas atuais, ao final foram usados 5 artigos. O estudo se justifica pela relevância e urgência de compreender a esquistossomose no Brasil, uma doença parasitária negligenciada que afeta gravemente a saúde pública e representa um grande ônus econômico. A esquistossomose continua a prevalecer em várias regiões do Brasil, especialmente em populações vulneráveis que vivem em condições precárias. No cenário global, essa doença afeta cerca de 240 milhões de pessoas, sendo a maioria dos casos concentrada na África Subsaariana. Historicamente, a esquistossomose no Brasil foi amplamente estudada por Manoel Augusto Pirajá da Silva, que, em 1908, identificou e descreveu o *Schistosoma mansoni*, estabelecendo as bases para pesquisas futuras. A doença, que tem diferentes formas causadas por várias espécies de *Schistosoma*, é transmitida através de um ciclo que envolve caramujos de água doce como hospedeiros intermediários e seres humanos como hospedeiros finais. O estudo enfatiza a importância de uma abordagem integrada que envolva vigilância em saúde, educação, tratamento adequado e saneamento básico. A vigilância em saúde, fundamental para o controle de doenças negligenciadas, deve superar a dicotomia entre práticas coletivas e individuais, incorporando conhecimentos de diversas áreas para promover a saúde pública. A participação ativa da população é crucial para o sucesso das estratégias de controle e prevenção. Em conclusão, o combate à esquistossomose requer uma abordagem multifacetada, que não se limite ao tratamento médico, mas que também enfrente questões socioeconômicas e sanitárias, com a colaboração de pesquisadores, organizações de saúde e comunidades afetadas para desenvolver estratégias eficazes de prevenção, diagnóstico e tratamento.

VIOLÊNCIA ESCOLAR E DESEMPENHO ACADÊMICO: REFLEXÕES DA LITERATURA DA ÚLTIMA DÉCADA

Giovana dos Santos Benites; Maria Terezinha Bellanda Galuch
Universidade Estadual de Maringá

Resumo: A escola, enquanto uma instituição social, reflete questões da sociedade na qual está inserida. Questões como a desigualdade, exclusão e hierarquia representam algumas das marcas da sociedade atual e nas instituições escolares se apresentam de maneira específica, por exemplo, sob a presença da dupla hierarquia: de um lado, a hierarquia das boas notas, por outro, a hierarquia da força física. Embora a hierarquia das boas notas possa refletir uma forma de violência social, está na apropriação cultural a possibilidade do desenvolvimento da autorreflexão e consciência crítica sob a sociedade e a própria formação. Esta pesquisa objetivou analisar a dupla hierarquia e sua relação entre violência escolar e desempenho acadêmico. Foram analisados artigos sobre violência escolar publicados entre 2011 e 2023, cujo os levantamentos foram feitos nas seguintes bases de dados: Scielo; Google Acadêmico; Catálogo de teses e dissertações da Capes, com as palavras-chave: violência escolar, preconceito, bullying, desempenho escolar, aprendizagem, violência no ensino fundamental, violência no ensino médio e violência no ensino superior. Os estudos revelam a existência da dupla hierarquia e que as condições que perpetuam a hierarquia social e exercício de poder contribuem com a sua permanência e manutenção. Mesmo com a clara evidência da dupla hierarquia escolar e sua relação com a violência no ambiente escolar, os estudos apontam um despreparo pedagógico e a falta de medidas efetivas no combate a violência escolar, tendo em vista que, nos estudos, a prática do bullying é mais evidenciada entre garotos, é importante refletir sobre o poder exercido homens sob as mulheres e a própria necessidade de dominação dos homens uns sobre os outros. A literatura consultada possibilita a compreensão e aprofundamento acerca da violência escolar, revelando a necessidade de mais estudos acerca do tema. Deste modo, é essencial se pensar em uma educação que vá além da simples adaptação, visando a formação de indivíduos emancipados e não violentos.

VOLEIBOL: COMO CONTEÚDO DA EDUCAÇÃO FÍSICA, NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Giovani Vidal de Góes; Khaled Omar Mohamad El Tassa

Universidade Estadual do Centro – Oeste (UNICENTRO) Paraná – Campus Irati

Resumo: O presente trabalho aborda a utilização do voleibol como conteúdo da Educação Física na perspectiva da Educação Inclusiva, com foco nas práticas pedagógicas e na inclusão escolar. A pesquisa tem como objetivo analisar a produção acadêmico-científica veiculada no Google Acadêmico sobre a relação entre o voleibol, práticas pedagógicas e a inclusão escolar, no período de 2013 a 2024. Esta pesquisa foi desenvolvida por meio de uma revisão bibliográfica, que se caracteriza em uma análise crítica de estudos anteriores sobre o tema investigado. Foram selecionados artigos que abordam o voleibol de uma perspectiva inclusiva e práticas pedagógicas em ambiente escolar. Os resultados obtidos na análise demonstram que o voleibol sentado vem sendo amplamente discutido como uma ferramenta educativa inclusiva, reconhecido por sua habilidade de promover a participação de alunos com deficiência física nas aulas de Educação Física. O estudo revelou ainda que, apesar da capacidade de adaptação do conteúdo voleibol para atender diferentes necessidades, sua aplicação no âmbito escolar encontra obstáculos, como a falta de estrutura adequada nas instituições de ensino. Ademais, a pesquisa aponta a inclusão invertida, como uma estratégia pedagógica que proporciona aos alunos sem deficiência uma visão ampliada e conscientização para inclusão escolar, a partir da perspectiva de quem tem deficiência. O debate realizado no estudo sugere que, apesar dos desafios enfrentados, o voleibol adaptado tem um potencial relevante para melhorar a convivência entre estudantes, estimulando um ambiente mais inclusivo e respeitoso. O estudo aponta ainda que, através de estratégias metodológicas adequadas, identifica-se possibilidades concretas de aprendizagem do conteúdo curricular voleibol, através da utilização de suportes adaptativos necessários. Conclui-se que é imprescindível ampliar os conhecimentos acerca das práticas pedagógicas inclusivas e oferecer um suporte estrutural e institucional mais eficaz para a promoção dessas práticas nas escolas. Desse modo, a pesquisa contribui para a compreensão da importância das práticas pedagógicas inclusivas na Educação Física escolar, fomentando uma educação mais justa e igualitária, que valoriza a diversidade presente nas instituições de ensino.

ISSN: 2526-1460

XVII ENCONTRO CLARETIANO

ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

UNIDADE DE RIO CLARO

Claretiano
CENTRO UNIVERSITÁRIO

A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO FRENTE AOS DESASTRES NATURAIS

Flávio de Oliveira Pinto; Gabriel Martins de Lima; Larissa Aparecida Pereira; Letícia Fernanda Silva de Grandi; Lisie Tocci Justo

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: Os desastres naturais, tais como enchentes, incêndios florestais, terremotos e rompimentos de barragens, causam não apenas danos físicos, mas também profundos impactos psicológicos nas populações afetadas. Diante deste cenário há necessidade de oferecer suporte psicológico imediato e a longo prazo, visando mitigar os efeitos do trauma e promover a resiliência. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi apontar a atuação do psicólogo frente aos desastres naturais. Trata-se de um estudo de revisão de literatura que utilizou a base de dados Google Acadêmico com os descritores: desastres naturais, psicologia e equipe de saúde. O período de abrangência foi de 2019 a 2024. A seleção dos artigos se deu pela leitura do título e posteriormente do resumo. Diante do tema abordado, identificamos a importância da atuação do psicólogo, antes, durante e após o desastre, oferecendo o apoio necessário à população. Além disso, é fundamental realizar um planejamento preventivo em áreas com maior probabilidade de ocorrência desses incidentes. A atuação dos psicólogos em desastres naturais é essencial para a recuperação integral das comunidades, além de tratar os impactos psicológicos imediatos, os psicólogos contribuem para a construção de uma resiliência duradoura, ajudando as vítimas a reconstruir suas vidas e a prevenir o agravamento de condições mentais. Concluímos também que é fundamental a capacitação não apenas do psicólogo, mas de toda a equipe de desastre sobre as melhores abordagens perante estas adversidades.

ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR NA SÍNDROME DE KLINEFELTER: IMPLICAÇÕES GENÉTICAS E EDUCACIONAIS

Matheus Ferreira Antônio; Amanda Mendes Goulart; Naielly Cristiny Leal; Cauã Nogueira Bellan; Felipe Alves de Almeida; César Augusto Bueno Zanella

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A Síndrome de Klinefelter (SK) é um transtorno cromossômico resultante da presença de um cromossomo X extra em homens, afetando aproximadamente 1 em cada 650 indivíduos do sexo masculino. A principal causa é uma falha no processo de meiose ou mitose, levando à não-separação correta dos cromossomos sexuais. As características clínicas incluem dificuldades de aprendizado, alta estatura, hipogonadismo, ginecomastia e infertilidade. Apesar de não ser considerada uma deficiência intelectual, os déficits de aprendizado associados à SK frequentemente resultam em baixo rendimento escolar, o que evidencia a necessidade de adaptações educacionais. Este trabalho visa destacar a importância de uma equipe interdisciplinar nas escolas para melhorar o desempenho e a inclusão de pessoas com SK, além de enfatizar a necessidade do diagnóstico precoce para um manejo mais eficaz da condição. Foi realizada uma revisão da literatura nas bases de dados Scielo e Google Acadêmico, cobrindo o período de 2020 a 2024. Os descritores utilizados foram: Síndrome de Klinefelter, Inclusão e Interdisciplinaridade. A SK é frequentemente diagnosticada tardiamente, geralmente por volta dos 30 anos, quando os indivíduos buscam tratamento para infertilidade. No entanto, o diagnóstico precoce é crucial para permitir intervenções educacionais e sociais adequadas. Características da SK, como dificuldades de aprendizado e interação social, podem ser identificadas precocemente, permitindo que equipes interdisciplinares desenvolvam estratégias de inclusão e suporte. A presença de uma equipe interdisciplinar nas escolas, composta por psicólogos, fonoaudiólogos e educadores, é essencial para abordar as necessidades específicas dos alunos com SK. Essa abordagem promove um ambiente educacional inclusivo e adaptado, que considera tanto os aspectos médicos quanto os sociais e educacionais da síndrome. Além disso, o acompanhamento psicológico contínuo pode melhorar o desenvolvimento social e intelectual dos indivíduos diagnosticados. A implementação de um método colaborativo e biopsicossocial no tratamento e inclusão de indivíduos com SK é fundamental. Profissionais de diversas áreas devem trabalhar juntos para oferecer um suporte integral, facilitando um tratamento mais eficaz e personalizado. Essa abordagem não apenas melhora a integração social dos indivíduos com SK, mas também garante oportunidades equitativas em ambientes educacionais e profissionais, ajudando a superar as barreiras impostas pela condição.

A DUALIDADE DA EXISTÊNCIA HUMANA: UM OLHAR FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL

Eliane Cristina Biscaro Coimbra de Oliveira; Estela de Andrade; Jennifer Cristina dos Santos Barcelos; Valdiney Nunes Leal; Yasmin de Oliveira Labecca. Orientadora: Ana Carolina Tattaro Maranhão.

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O poema “Metade”, de Oswaldo Montenegro, lançado em 1997, ilustra as complexas questões existenciais que marcam a condição humana. Sob a perspectiva da fenomenologia existencial, cada verso da poesia revela a incessante busca do ser humano por completude e sentido. A obra reflete a inquietação frente à percepção de que, por vezes, sentimos a falta de algo fundamental para nos sentirmos inteiros. Esse sentimento dialoga com os princípios da fenomenologia-existencial, que coloca o ser humano no centro de sua experiência, valorizando a subjetividade e a interpretação pessoal na construção da realidade. Os objetivos desta análise centraram-se na aplicação dos conceitos da fenomenologia existencial para interpretar e analisar a obra, visando o desenvolvimento de habilidades críticas em relação aos temas existenciais. Além disso, buscou-se estimular uma reflexão pessoal sobre a relação entre as temáticas abordadas nas obras artísticas e a experiência humana, promovendo a integração entre teoria e prática artística para enriquecer a compreensão da filosofia fenomenológica-existencial. A metodologia adotada foi uma análise qualitativa com enfoque fenomenológico-existencialista, que possibilitou a exploração dos conceitos de dualidade e temporalidade presentes na composição. A análise revelou uma profunda interconexão entre os conceitos existenciais e as condições humanas, especialmente no que diz respeito à dualidade do ser em relação ao outro, conforme discutido por Jean-Paul Sartre. A canção evoca a busca por completude, uma busca que, segundo Sartre, é interminável, pois o ser para si é constantemente moldado em relação ao ser para o outro. Quando essa dualidade não é devidamente elaborada, pode gerar um sofrimento psíquico que se manifesta em um estado de “caos” existencial. Outro conceito abordado é o da temporalidade e a consciência da finitude, conforme discutido por Heidegger. A referência ao tempo no verso – “Que seja o tempo todo em qualquer lugar” – evidencia a consciência da finitude, uma característica inerente à existência humana. Para Heidegger, a temporalidade não se refere apenas a uma sucessão de momentos cronológicos, mas à forma como o ser se projeta em direção à morte. A ode, ao trazer luz a essa ideia, sugere uma resposta existencial ao fato de que a vida é finita e, por isso, deve ser vivida com autenticidade. Esse reconhecimento da finitude promove uma experiência de bem-estar que, na abordagem fenomenológica, é entendida como a vivência integral da condição humana. Conclui-se que “Metade”, de Oswaldo Montenegro, transcende sua natureza enquanto obra artística e se torna um poderoso veículo para o autoconhecimento e a reflexão existencial. Ao explorar os conceitos de dualidade e temporalidade, o poema oferece uma compreensão mais profunda da condição humana, revelando a interseção entre arte e filosofia existencialista e reafirmando a relevância da arte na compreensão da complexidade da vida humana.

A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA A MOTIVAÇÃO E MELHORA DO COLABORADOR E DA EMPRESA

Bianca Poltronieri Verheyen; Giovanna Oliveira de Melo; Ana Carolina Tattaro Maranhão
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A motivação no ambiente de trabalho é um fator crucial para o desempenho individual e coletivo em qualquer organização. Em instituições públicas, onde os desafios administrativos e burocráticos podem afetar o engajamento dos colaboradores, a avaliação de desempenho emerge como uma ferramenta estratégica. Para Chiavenato (2014), as avaliações de desempenho são uma avaliação sistemática de cada funcionário ou equipe, em função de suas atividades, metas e resultados a serem alcançados, e também de suas competências e potencial de desenvolvimento. Segundo estudos, como o artigo “A avaliação de desempenho como instrumento de motivação”, a avaliação de desempenho não é apenas um mecanismo de mensuração da eficácia, mas também um meio para fomentar a motivação entre servidores. Este processo, quando bem conduzido, pode alinhar objetivos individuais com os institucionais, promovendo um ambiente mais produtivo e satisfatório. A importância da motivação profissional como um indicador de qualidade de vida no trabalho também é amplamente discutida, destacando que colaboradores motivados tendem a apresentar melhor desempenho e maior satisfação em suas funções. Este estudo de caso, conduzido em uma instituição pública, visa explorar como a avaliação de desempenho pode atuar como catalisador de motivação e, conseqüentemente, contribuir para a qualidade de vida no trabalho. O objetivo geral deste artigo é analisar a relação entre motivação profissional e avaliação de desempenho em uma instituição, focando em como a avaliação de desempenho pode ser utilizada como um instrumento eficaz de motivação. Através de um estudo de caso, busca-se compreender de que maneira esses processos impactam a qualidade de vida dos servidores, considerando que a motivação é um indicador essencial de bem-estar no ambiente de trabalho. Este estudo visa contribuir para a melhoria das práticas de gestão, demonstrando a importância da avaliação de desempenho não apenas como ferramenta de mensuração, mas como impulsionador de motivação e satisfação entre profissionais. Este estudo utiliza uma abordagem metodológica de natureza qualitativa, centrada em um estudo de caso realizado em uma instituição pública brasileira. A pesquisa foi desenvolvida em três etapas principais: a revisão bibliográfica, a coleta de dados e a análise dos resultados. A metodologia adotada neste estudo visa fornecer uma compreensão profunda e contextualizada de como a avaliação de desempenho pode atuar como fator motivacional em instituições, contribuindo para o desenvolvimento de políticas e práticas que promovam o bem-estar dos servidores. Baseando-se em tais artigos, foi possível compreender melhor a importância de uma avaliação de desempenho bem aplicada no ambiente organizacional. A avaliação deve, então, ser utilizada como um instrumento que avalie a performance dos funcionários, mas também os motive a melhorar seus desempenhos. Os resultados obtidos nas avaliações devem ser igualmente aproveitados para uma melhor análise sobre a estrutura organizacional de forma a melhorar o ambiente para seus colaboradores, atendendo suas necessidades e provendo uma estrutura que os permita crescer dentro das organizações. É de suma importância que as organizações reconheçam a necessidade das avaliações de desempenho e a forma em que devem ser montadas e aplicadas, garantindo um bom resultado para a instituição e para os trabalhadores.

A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DO TEMPO PARA O EQUILÍBRIO ENTRE A VIDA PESSOAL E A PROFISSIONAL

Victoria Soares do Carmo; Dayane Guilherme dos Santos; Adriana Cristina Faria; Yasmin Fernanda Guedes Ferreira; Alexia Cristina Carminatti

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A gestão do tempo é uma questão que vem sendo estudada há séculos, pois o mundo está evoluindo muito rápido e as pessoas estão ficando frustradas por não conseguirem administrá-lo. O tempo é o mesmo das gerações passadas, porém, as tarefas estão aumentando e as pessoas estão se culpando por não serem produtivas no seu dia a dia. O objetivo deste estudo é analisar como a gestão do tempo pode auxiliar no equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional, além de evidenciar ferramentas e técnicas que podem ajudar a desenvolver habilidades. A metodologia adotada para o presente estudo envolve a análise de artigos científicos que exploram a importância do planejamento e a mudança de comportamento para alcançar maior produtividade e bem-estar. A concepção de vida equilibrada varia de acordo com a prioridade individual de cada um, uma vez que cada pessoa valoriza aspectos diferentes, como relacionamentos ou crescimento profissional. No entanto, é indiscutível que os relacionamentos construídos ao longo da vida são fundamentais para a felicidade a longo prazo das pessoas. Ou seja, ter um tempo dedicado à manutenção das relações com os familiares, amigos e colegas de profissão é essencial para o bem-estar do indivíduo, tanto pessoal quanto profissionalmente. Diante das análises realizadas, entendemos que é notável o aumento da conscientização a respeito das consequências da má administração do tempo, e que a grande dificuldade das pessoas é encontrar ferramentas que verdadeiramente auxiliem nesse controle. A gestão eficaz do tempo deve transcender a simples organização de tarefas e cumprimento de prazos, incorporando práticas de autocuidado e períodos de descanso, melhorando a produtividade. Para se ter uma vida equilibrada é necessário saber discernir entre o que é realmente urgente e importante no cotidiano, eliminando aquilo considerado desperdício de tempo e compreendendo a importância da delegação de tarefas. A sensação de viver apagando incêndios não é saudável, portanto, conclui-se que existem diversas formas de se gerenciar o tempo, seja através de planilhas, bloco de notas, cronogramas e entre outros meios. O gerenciamento do tempo é fundamental para se ter uma vida equilibrada, pois ao ter foco e organização, evita-se distrações, possibilitando a tomada de decisões assertivas e resultados positivos, visto que é de extrema importância fazer o bom uso do tempo, beneficiando a si próprio e evitando a sobrecarga, a ansiedade e o estresse.

A IMPORTÂNCIA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS PARA A PREVENÇÃO E RETARDO DAS FUNÇÕES COGNITIVAS DO MAL DE ALZHEIMER

Ana Paula Biazoto; Agnaldo Cardoso; Ayla Luana da Cunha; Caio Tonsa Jaqueline Bocatto Gaiotto; Cesar Augusto Bueno Zanella

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A doença de Alzheimer é uma condição neurodegenerativa progressiva que afeta principalmente funções cognitivas, como memória, linguagem e função executiva, correlacionadas com alterações em áreas específicas do sistema nervoso central, incluindo o hipocampo, o córtex pré-frontal e as regiões temporais. A atividade física tem sido proposta como uma intervenção potencialmente benéfica para melhorar a função cognitiva em pacientes com Alzheimer, prevenindo o declínio cognitivo e aumentando a qualidade de vida. O exercício físico pode modular fatores de crescimento intracerebral, reduzir respostas oxidativas, aumentar o fluxo sanguíneo cerebral e promover a plasticidade neural. Este estudo visa evidenciar a importância dos exercícios físicos na prevenção e retardo do declínio cognitivo em pacientes com Alzheimer, destacando os efeitos positivos nas funções cognitivas, estado mental e memória. Foi realizada uma revisão sistemática de estudos controlados randomizados que investigaram o impacto de terapias de exercícios em pacientes com demência, especialmente Alzheimer. A intervenção de exercícios foi avaliada usando a superfície sob a curva de classificação cumulativa (SUCRA) e classificação média. Os desfechos principais analisados foram cognição geral, função executiva e memória. Estudos anteriores indicam que a atividade física, especialmente exercícios de resistência, é eficaz para desacelerar a perda de função cognitiva em pacientes com Alzheimer, com uma eficácia estimada de 72,4%. Além disso, exercícios multicomponentes foram identificados como os mais eficazes para melhorar a função executiva, enquanto os exercícios de resistência mostraram efeitos significativos na função de memória. Os resultados sugerem que diferentes tipos de exercícios físicos podem ter impactos específicos nas funções cognitivas comprometidas pela doença de Alzheimer. O hipocampo, uma região crítica para a memória, pode se beneficiar particularmente dos exercícios de resistência, enquanto o córtex pré-frontal, associado à função executiva, pode ser melhorado por exercícios multicomponentes. A neuroimagem apoia essas descobertas ao demonstrar aumento da plasticidade cerebral e recuperação das operações nervosas em resposta ao exercício. A revisão sistemática reforça a eficácia dos exercícios físicos como intervenção não farmacológica para pacientes com Alzheimer, destacando sua capacidade de retardar o declínio cognitivo e melhorar funções específicas. Exercícios de resistência e multicomponentes se mostram promissores na reabilitação cognitiva, sugerindo a necessidade de sua inclusão em programas de tratamento para esta população.

A IMPORTÂNCIA E A FUNCIONALIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA NAS ORGANIZAÇÕES

Vitória Cristina Mello; Eduarda Gabriella Silva Lima; Nayla Fernanda Habermann Rezende; Viviana Cristina Gianini Sant'Anna

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A gestão estratégica tem por finalidade traçar caminhos para que a empresa atinja seus objetivos e para isso é necessário ter conhecimento assíduo e profundo sobre o mercado e suas variáveis, sobre a corporação e todo o clima organizacional existente e os processos efetivos até a finalização do produto. A presente pesquisa explica a funcionalidade da gestão estratégica dentro das organizações e como tornou-se peça chave para o desenvolvimento assertivo e próspero das empresas, trazendo a importância do administrador que se torna o centro de todas as operações. O objetivo dessa pesquisa é transmitir a importância da gestão estratégica apresentada dentro das organizações e como se relaciona diante às diretrizes da empresa. A metodologia utilizada foi baseada em pesquisa bibliográfica, além do seu foco específico do livro “Planejamento e gestão estratégica”, qual a literatura traz uma abordagem que assemelha o tema com um jogo de xadrez, onde cada jogador deve se preparar e prever os próximos passos de seu oponente, não havendo distinção no interior das organizações, uma vez que o administrador é responsável por prever, conhecer, se posicionar e analisar o comportamento da organização perante o mercado competitivo, destrinchando os sistemas operacionais da empresa, estudando os recursos disponíveis e alinhando a missão da organização com o pensamento estratégico para que assim atinja seus objetivos sem que perca sua essência. A gestão estratégica não é uma receita universal e não contém um molde que se encaixa em todas as organizações, é algo que deve ser pensado cautelosamente e é um processo individualista. Baseando-se na literatura destacada para este trabalho é evidente que o tema se apresenta em cinco etapas e analisa tanto o ambiente interno quanto o externo, além de destacar a participação da empresa no mercado, mostra que a qualidade do seu produto também tem relação com o consumidor, fornecedores e ao cenário político, social e econômico. Além da responsabilidade de formular as estratégias é imprescindível que o administrador conheça a missão e os objetivos da empresa, para que o caminho traçado tenha coerência e precisão, driblando os obstáculos, quase sempre, seus concorrentes. A sua implementação atua diretamente no ambiente organizacional e analisa qual a melhor alternativa para lidar com os conflitos existentes, quantas mudanças serão necessárias e assim por diante, dessa forma, se torna necessário ter um controle estratégico que realiza a monitoria e a avaliação do processo, compreendendo e se familiarizando com os sistemas de informação da organização. Sendo assim, o administrador é responsável por conhecer detalhadamente a empresa e os processos que envolvem a gestão estratégica para que tenha sucesso em suas ideias, o tema abordado tem sua importância dentro do ambiente organizacional e seu estudo deve ser valorizado pois traz uma nova perspectiva de mercado, auxiliando os presentes administradores e criando os futuros, nos ensinando que para administrar é preciso se basear na narrativa de estar sempre em constante movimento e crescimento, acreditando que há sempre algo a mais para se aprender.

A INFLUÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO NO RITMO BIOLÓGICO

Melanie Colares Costa; Thais Regina Mezzomo

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: Nos últimos anos, muitos fatores têm sido associados à interrupção dos ritmos circadianos, e recentemente surgiu um novo campo chamado “crononutrição”, uma área que une a nutrição com a cronobiologia e explora a relação entre a alimentação e os ritmos biológicos de cada indivíduo. Entender essa interação e desenvolver estratégias para prevenir o desalinhamento circadiano dos indivíduos pode melhorar a recuperação do paciente e prevenir o desenvolvimento de doenças. Este trabalho tem como objetivo compreender se realmente é importante ter horários específicos para cada refeição. A metodologia aplicada foi revisão bibliográfica de artigos científicos publicados nos últimos cinco anos, sendo que os artigos selecionados foram revisados e apenas os materiais referentes à crononutrição e publicados em inglês e português foram considerados para análise e discussão nesta revisão. Pesquisas mostram que consumir mais calorias pela manhã pode ajudar a diminuir a ingestão total de calorias ao longo do dia, em contraste, uma grande quantidade de calorias à noite pode levar a um aumento no consumo total diário. Conclui-se ser necessário estudos mais amplos e prolongados que incluam componentes dietéticos bioativos bem definidos, duração do consumo, horários das refeições e conteúdo energético, realizados em populações com diversidade genética, antes de que estratégias crononutricionais possam ser amplamente recomendadas com eficácia comprovada.

A INFLUÊNCIA DA EQUOTERAPIA EM CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN

Aline Marrara; Gabriella Soares de Souza Baldissera

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A Síndrome de Down (SD) é uma condição genética causada pela trissomia do cromossomo 21, resultando em alterações físicas e cognitivas que tornam seus portadores mais propensos a diversas doenças, sendo a principal causa de deficiência intelectual associada a uma anomalia genética. A equoterapia, reconhecida no Brasil pela Associação Nacional de Equoterapia (ANDE/Brasil) desde 1989, é uma modalidade fisioterapêutica que utiliza o cavalo em uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação. Este método terapêutico é especialmente eficaz no desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência, promovendo melhorias no movimento da cabeça, tronco, quadril e pelve, além de aumentar a força muscular, o tônus e o equilíbrio, superando em muitos aspectos os tratamentos tradicionais realizados em ambientes fechados. A prática equestre não só aprimora o sistema motor, mas também tem impactos positivos nas interações sociais e emocionais dos pacientes, melhorando sua qualidade de vida e autoestima. O presente estudo tem como objetivo analisar e expor as influências da equoterapia em crianças com SD, focando principalmente no desenvolvimento motor e cognitivo, buscando assim contribuir para a melhoria da qualidade de vida e inclusão social dessas crianças. Trata-se de um estudo observacional, analítico e qualitativo, realizado com indivíduos com SD de diversas idades e ambos os sexos, praticantes de equoterapia na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Claro (SP). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Espera-se que a prática equestre promova o desenvolvimento de habilidades motoras nas crianças com SD, melhorando a postura, equilíbrio, mobilidade e, conseqüentemente, facilitando a execução de movimentos motores grossos. Além disso, a equoterapia pode influenciar positivamente áreas cognitivas, como a linguagem, expressão, concentração e resolução de problemas, ao estimular a atenção, a compreensão de comandos e a interação social em um ambiente terapêutico. Esses efeitos podem resultar em melhorias significativas na qualidade de vida, proporcionando maior independência, autoestima e redução de ansiedade e agressividade. Diante dos potenciais resultados, espera-se que este estudo contribua para o aumento do conhecimento científico sobre os benefícios da equoterapia para portadores de SD, destacando-a como uma metodologia terapêutica eficaz e atraente, especialmente devido à sua abordagem lúdica e motivadora.

A INFLUÊNCIA DA QUALIDADE DO SONO NA COMPOSIÇÃO CORPORAL

Nurian Emanuelle Sampaio Tertuliano; Thiago Pires de Oliveira

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: Este estudo explora como a qualidade do sono influencia na composição corporal, focando em como a privação de sono pode impactar o metabolismo e a regulação hormonal. A revisão de literatura revela que a falta de sono pode desequilibrar hormônios como a leptina e a grelina, contribuindo para o ganho de peso. A qualidade do sono desempenha um papel crucial no emagrecimento, afetando diretamente o metabolismo e a regulação de hormônios importantes. Este trabalho examina como os ciclos do sono e o ciclo circadiano influenciam o metabolismo, destacando a privação de sono como um fator que desregula hormônios e contribui para o acúmulo de gordura. Pesquisas mostram que a falta de sono interfere na produção de leptina e grelina, hormônios que controlam a saciedade e a fome, respectivamente. Além disso, a privação de sono está ligada ao aumento da resistência à insulina e à diminuição da tolerância à glicose, fatores que promovem o ganho de peso e o desenvolvimento da obesidade. Por outro lado, uma boa noite de sono ajuda a manter o equilíbrio hormonal, facilitando a perda de peso e o funcionamento eficiente do metabolismo. O objetivo deste estudo é investigar como a qualidade do sono influencia o processo de emagrecimento, analisando os efeitos da privação de sono sobre o metabolismo e o controle de peso. A metodologia adotada inclui uma revisão bibliográfica de artigos científicos das bases de dados PubMed e SciELO, utilizando termos como qualidade do sono, metabolismo e emagrecimento. Foram selecionados estudos que exploram a relação entre o sono e a regulação hormonal, além dos efeitos metabólicos da privação de sono. Os resultados mostram que a falta de sono causa um desequilíbrio hormonal, reduzindo os níveis de leptina e aumentando os níveis de grelina, o que leva a uma maior ingestão de calorias e ao ganho de peso. Além disso, a privação de sono afeta negativamente a sensibilidade à insulina e eleva os níveis de cortisol, aumentando o risco de obesidade e outras doenças metabólicas. A análise dos ciclos do sono indica que o sono REM é fundamental para a regulação hormonal, e sua interrupção constante está associada a disfunções metabólicas. Conclui-se que manter uma boa qualidade do sono é essencial para um emagrecimento saudável e eficaz. A regularidade do ciclo circadiano e a preservação dos ciclos de sono, especialmente o sono REM, são fundamentais para otimizar o metabolismo e manter o equilíbrio hormonal. Dessa forma, intervenções que melhorem a qualidade do sono podem ser estratégias eficazes no combate à obesidade e na promoção de um estilo de vida mais saudável.

ALTERAÇÕES NEUROANATÔMICAS NO TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE: UMA REVISÃO DAS EVIDÊNCIAS EM NEUROIMAGEM

Ayume Caroline de Oliveira; Bárbara de Paula Campeão; Eduarda da Silva Sorroche; Larissa Alexandre; Livia Sartori; Cesar Augusto Bueno Zanella

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é um distúrbio neuropsiquiátrico caracterizado por atenção prejudicada, impulsividade e hiperatividade. Estudos recentes demonstram a existência de alterações neuroanatômicas e funcionais no cérebro de indivíduos com TDAH em comparação com grupos de controle. Este trabalho visa revisar e sintetizar as evidências científicas sobre essas alterações, destacando a relação entre as estruturas cerebrais e os sintomas do TDAH. O principal objetivo deste estudo é analisar a relação entre estruturas anatômicas e funcionais cerebrais e o TDAH, ressaltando os principais achados científicos e relacionando-os com os sintomas conhecidos do transtorno. Foi realizada uma revisão sistemática da literatura, selecionando cinco artigos científicos publicados entre 2001 e 2023 que abordam a relação entre neuroanatomia e TDAH. As bases de dados incluíram PubMed e SciELO. Os critérios de inclusão foram estudos que utilizassem técnicas de neuroimagem, como ressonância magnética (MRI), ressonância magnética funcional (fMRI) e imagem por tensor de difusão (DTI), discutindo alterações cerebrais estruturais e funcionais em indivíduos com TDAH. As palavras-chave utilizadas foram TDAH, Neuroanatomia, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e Neuroimagem. Os estudos revisados indicaram alterações significativas em regiões cerebrais de indivíduos com TDAH, especialmente no córtex pré-frontal, gânglios basais e cerebelo. Essas áreas são fundamentais para o controle executivo, regulação emocional e processamento motor, funções frequentemente comprometidas no TDAH. Os artigos revisados reconhecem que o TDAH está associado a anomalias estruturais e funcionais no cérebro, embora os resultados possam ser influenciados por fatores como idade, sexo, uso de medicamentos e intervenções cognitivas. As alterações no córtex pré-frontal estão relacionadas à dificuldade de atenção e controle executivo, enquanto os gânglios basais e o cerebelo são implicados na regulação motora e impulsividade. Apesar de haver discordâncias entre pesquisadores sobre a natureza das anormalidades, há consenso sobre a presença de diferenças significativas nos padrões de neuroimagem entre indivíduos com TDAH e controles. As teorias da autorregulação, cognitivo-energética, múltiplos caminhos e funções executivas sugerem que o TDAH se manifesta de diversas maneiras, refletindo sua complexidade. Conclui-se que, embora existam divergências sobre a natureza exata das anormalidades cerebrais associadas ao TDAH, as evidências apontam para diferenças significativas nos padrões de neuroimagem. As alterações morfológicas e funcionais observadas são mais evidentes em análises de grupo do que em casos individuais. O TDAH permanece um transtorno complexo e multifacetado, exigindo estudos contínuos para melhor compreensão e intervenção.

ANÁLISE DA GESTÃO DE MEDICAMENTOS

Ana Paula Demarchi; Kailane Cristina Gonçalves de Sales; Lucas Henrique Amancio Lahr; Marlon Fabrizzio Pavan; Wagner Montanhini

Claretiano - Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A gestão de materiais envolve o planejamento e controle da compra, manutenção e uso dos materiais utilizados pela empresa, e tem por objetivo melhorar o fluxo logístico dos mesmos por meio de um conjunto de práticas e políticas específicas. Para uma boa gestão, é necessário que se tenha um bom entendimento em relação às necessidades dos clientes, bem como as limitações orçamentárias e as possibilidades de negociação com fornecedores, além de identificar possíveis futuras crises a fim de garantir a continuidade dos negócios. No âmbito farmacêutico, é importante manter um estoque equilibrado, evitando o excesso de medicamentos e também a falta dos mesmos em decorrência da insuficiência de insumos, picos de demanda ou restrições no fornecimento. Esse trabalho tem por objetivo analisar, por meio de pesquisa bibliográfica através do estudo e análise de artigos científicos, os métodos de gestão utilizados no âmbito farmacêutico. As solicitações de medicamentos normalmente vêm de uma lista padronizada, porém a mesma varia de acordo com diferentes situações e ocasiões de determinado tempo, modificando a demanda e o consumo. É essencial analisar a entrada e saída de medicamentos, identificando produtos que precisam ser acrescentados, retirados ou moderados na hora da compra dos mesmos. Concluímos, portanto, que nesse quesito, o farmacêutico possui participação relevante na análise destas solicitações, garantindo o uso racional dos medicamentos, substituições por qualidade e preço, com gerenciamento de novas aquisições dentro do orçamento a fim de gerar economia significativa nos gastos por meio do controle de estoque, armazenagem e gestão de riscos, mantendo-se sempre dentro das normas da ANVISA. É essencial também o uso de sistemas integrados que auxiliem na tomada de decisões, rastreando lotes e validade com sistemas especializados, resultando em um planejamento mais eficiente das compras, prevenindo gastos extras com urgências e fretes especiais, já que estes profissionais podem se preparar com antecedência para atender às eventuais demandas que poderão aparecer.

ANÁLISE DAS REPRESENTAÇÕES DA DOR E DO SOFRIMENTO EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA COVID -19 EM HOSPITAIS DA REGIÃO DE RIO CLARO.

Lais Ramelo Godoy; Leonardo Salmaso; Isabela Coser Carvalhal; Wagner Montanhini
Claretiano – Centro Universitário Rio Claro

Resumo: A pandemia da COVID-19 tem causado grandes impactos na saúde mental dos profissionais de saúde, incluindo a experiência da dor e do sofrimento. No ambiente hospitalar, essas manifestações subjetivas podem ter efeitos significativos no bem-estar emocional e na qualidade do atendimento prestado. Tem por objetivos investigar as representações da dor e do sofrimento presentes na fala e no comportamento da equipe de um hospital público em Rio Claro, relacionadas à pandemia da COVID-19. O estudo se utilizou de uma abordagem qualitativa, com entrevistas semiestruturadas realizadas com profissionais de saúde da região de Rio Claro. As entrevistas foram analisadas por meio de análise de conteúdo, buscando identificar temas recorrentes nas representações de dor e sofrimento. Os resultados indicaram que os profissionais de saúde relataram altos níveis de estresse e ansiedade, frequentemente associados ao medo de contaminação e à sobrecarga de trabalho. A discussão aborda como essas representações impactam a saúde mental dos profissionais e a qualidade do atendimento prestado, destacando a necessidade de intervenções de suporte psicológico. Por fim, a pandemia da COVID-19 intensificou as experiências de dor e sofrimento entre os profissionais de saúde, evidenciando a importância de estratégias de apoio emocional e psicológico para melhorar o bem-estar desses trabalhadores e a qualidade do atendimento hospitalar.

AQUISIÇÃO DE COMPORTAMENTO NA TEORIA COMPORTAMENTAL: O USO DO SOFTWARE SNIFFY – PRO

Eduarda da Silva Sorroche; Livia Sartori; Ana Paula da Silva Franco Machado de Campos
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: No curso de graduação em Psicologia, a disciplina Análise Experimental do Comportamento aborda noções e conceitos fundamentais da Teoria Comportamental, como reforço, extinção e modelagem, que são essenciais para a aquisição de um novo comportamento. Segundo essa teoria, o contexto no qual o indivíduo está inserido e os efeitos das consequências de seus atos modificam a sua maneira de agir e podem influenciar na obtenção de novos comportamentos. Na disciplina citada anteriormente, ao longo do primeiro semestre de 2024, utilizamos no laboratório de informática do Centro Universitário Claretiano, o software “Sniffy Pro - The Virtual Rat”, que é um recurso didático que disponibiliza um rato virtual para a aplicação de práticas de condicionamento operante, para verificar a eficácia do processo de modelagem na aquisição de um novo comportamento: apertar a barra para adquirir comida. A metodologia utilizada para a aquisição do novo comportamento no rato envolveu o uso de aproximações sucessivas, onde o comportamento-alvo foi reforçado gradualmente até que o rato alcançasse o objetivo proposto. Ao analisar os comportamentos iniciais e finais do rato, podemos constatar a eficiência do processo de modelagem, pois, após realizarmos várias sessões, cada uma com cerca de cinco minutos, o rato passou a condicionar, gradativamente, a relação entre a pressão á barra e a liberação de comida como reforço. Pudemos observar ainda que, no final do experimento, o rato pressionava a barra com uma frequência muito maior em comparação com a frequência do início e meio da sessão. Dessa forma, podemos concluir que os resultados obtidos indicam que a aplicação da modelagem através do software “Sniffy Pro” proporcionou uma visão mais completa sobre a eficácia das técnicas de condicionamento operante e do impacto do reforço gradual e diferencial na aprendizagem de novos comportamentos. Em conclusão, podemos dizer que a integração da tecnologia no processo educativo pode ser um facilitador da compreensão prática dos conceitos teóricos abordados na disciplina, oferecendo uma abordagem mais eficaz para a análise, interpretação e reforço do comportamento-alvo, além de ser uma excelente ferramenta para substituir o modelo de laboratório que usa sujeitos vivos.

ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA OBESIDADE INFANTIL BRASILEIRA

Eliane Mara Fedrizzi; Isabela Fabbris Rodrigues; Katerine da Silva Baldassi; Tamires Souza Franchi; Cesar Augusto Bueno Zanella

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A obesidade é um problema de saúde pública, que acomete diferentes faixa etárias e é considerada um distúrbio do estado nutricional, caracterizado pelo aumento do tecido adiposo e ganho de peso corporal. As alterações do estilo de vida das crianças (mudança nos tipos de brincadeiras, o tempo excessivo diante da televisão, os jogos de computador e a dificuldade de brincar nas ruas devido à falta de segurança) e os hábitos alimentares (apelo comercial de produtos ricos em carboidratos simples, gorduras e calorias, bem como as dificuldades alegadas pelas famílias, como falta de tempo e a falta de intimidade com a cozinha para preparar uma alimentação saudável) contribuem para o aumento do índice da obesidade. O objetivo deste trabalho é mostrar a atuação do enfermeiro na prevenção da obesidade em crianças e adolescentes, evitando doenças relacionadas a ela, reduzindo o impacto econômico do tratamento e proporcionando melhor qualidade de vida para essa população. O trabalho consiste em uma revisão de literatura, utilizando as bases de dados Scielo, Google Acadêmico e o site do Ministério da Saúde. De acordo com dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde em 2016, 124 milhões de crianças e adolescentes são obesos em todo mundo, evidenciando que a obesidade é um problema de saúde pública. A doença chegou a ser considerada a “epidemia” do século XXI. O enfermeiro desempenha um papel crucial na prevenção e no tratamento da obesidade infantil, pois mantém contato direto com a criança desde seu nascimento até seu desenvolvimento para a fase adulta, juntamente com os pais. O enfermeiro tem a função de promover a educação alimentar, fornecer consultas regulares para discutir hábitos alimentares, desenvolver e distribuir materiais educativos (folhetos e vídeos) sobre a importância de uma alimentação equilibrada, organizar campanhas de conscientização sobre a obesidade infantil, incentivar a prática de exercícios físicos e realizar medições regulares de peso, altura e índice de massa corporal das crianças para monitorar o crescimento e identificar precocemente sinais de obesidade. A atuação do enfermeiro vai além da execução de técnicas, devendo estar sintonizado com os propósitos da assistência integral. Em suma, a atuação do enfermeiro na prevenção e manejo da obesidade infantil é essencial para enfrentar essa epidemia global. Ao promover a educação alimentar, incentivar a atividade física e realizar acompanhamento regular, o enfermeiro contribui significativamente para a melhoria da qualidade de vida das crianças e adolescentes. Além disso, ao estabelecer uma relação de confiança e respeito com os pacientes e suas famílias, o enfermeiro pode promover mudanças duradouras nos hábitos de vida, mitigando os riscos associados à obesidade. Portanto, investimentos em programas de capacitação e suporte para enfermeiros são fundamentais para o sucesso das estratégias de saúde pública voltadas para a prevenção da obesidade infantil.

BENEFÍCIOS DA APLICAÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL DE ALECRIM NA ALOPECIA ANDROGENÉTICA FEMININA

Mariana de Souza da Cunha; Vera Lúcia Menon Gonçalves; Anadhelly Cristina da Silva de Lima
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A alopecia androgenética (AAG) é uma doença crônica do couro cabeludo, caracterizada por perda progressiva de cabelo, classificada como alopecia não cicatricial, cuja prevalência aumenta com a idade. Na AAG, ocorrem alterações no ciclo capilar, com miniaturização do folículo piloso e conversão de cabelos terminais em velos, sendo fatores genéticos e a presença de andrógenos, como a testosterona e a di-hidrotestosterona (DHT), elementos chave nesse processo. A AAG está associada a impactos psicossociais negativos, frequentemente resultando em ansiedade e depressão nos indivíduos afetados. Existem diversas opções terapêuticas disponíveis, muitas das quais demonstram eficácia clínica comprovada. Produtos de origem vegetal e fitoterápicos são, em geral, associados a menores efeitos adversos e custos reduzidos. Entre eles, o óleo essencial de alecrim destaca-se por seu princípio ativo natural, conhecido por suas múltiplas propriedades benéficas, principalmente como vasodilatador e fortalecedor capilar. O presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica dos benefícios do óleo essencial de alecrim para o crescimento capilar. A metodologia utilizada baseou-se em uma revisão sistemática da literatura, com consulta às bases de dados PUBMED, LILACS e SCIELO. Os resultados obtidos indicam que o tratamento capilar com óleo essencial de alecrim está correlacionado com a melhora da saúde capilar, através do fortalecimento do folículo piloso, limpeza do bulbo e aumento da circulação periférica, proporcionando nutrientes essenciais ao crescimento do cabelo. Conclui-se que o óleo essencial de alecrim é eficaz na promoção do crescimento capilar, na redução da queda de cabelo e da oleosidade excessiva, além de contribuir para a melhora da qualidade de vida de indivíduos com AAG. A literatura aponta o óleo essencial de alecrim como um potente vasodilatador, capaz de aumentar a oxigenação local, inibir a enzima 5-alfa-redutase e melhorar a circulação sanguínea no couro cabeludo, sendo, atualmente, um dos fitoterápicos mais utilizados no tratamento da queda capilar.

CARACTERIZAÇÃO DO USO DE PRODUTOS COM NICOTINA EM CENTRO UNIVERSITÁRIO PRIVADO DO INTERIOR DE SÃO PAULO

Matheus Milani Silva; Ilda de Godoy
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: Os cigarros eletrônicos e outras formas de uso da nicotina se tornaram muito populares nos últimos anos no Brasil e no mundo, principalmente entre jovens, devido ao argumento falacioso que são mais seguros que os cigarros convencionais. Assim, por meio deste trabalho, pretende-se caracterizar a prevalência, características do uso, formas de aquisição de produtos convencionais do tabaco (cigarro combustível - CC, cigarro enrolado e narguilé), cigarros eletrônicos (CE) e outros produtos contendo qualquer forma de nicotina entre acadêmicos de centro universitário privado no interior do Estado de São Paulo (ESP). Nos anos de 2023-2024, em parceria com a Faculdade de Medicina – UNESP, foi aplicado questionário eletrônico, desenvolvido para o estudo, com base no questionário Global Youth Tobacco Survey, aos acadêmicos ingressantes do Centro Universitário Claretiano em cidade do interior do ESP. A pesquisa foi aprovada pelo CEP da Faculdade de Medicina - UNESP, Botucatu (CAAE: 56582322.7.0000.5504). 98 alunos, com idade entre 18 e 25 anos, 61% do sexo feminino, a maioria das áreas de Ciências da Saúde (29%) e Ciências Sociais Aplicadas (22,5%), 50% com recursos financeiros mensais acima de R\$ 1.000,00 e, em média, 70% dos pais tinham escolaridade igual ou superior ao ensino médio completo. Todos ouviram falar sobre CE. A prevalência de uso de CC nos últimos 30 dias foi de 20% e de CE 16%. 59% experimentaram CC, 18% CE e 44% outros produtos derivados do tabaco. A maioria experimentou cigarro pela primeira vez entre 15 e 18 anos (71%). Nos últimos 7 dias, foram expostos à fumaça passiva do cigarro, dentro e fora de casa, 26% e 30%, respectivamente. Entre os usuários de CE, 98% acham que faz mal à saúde e 82% acham muito fácil ou fácil parar de fumar. 79% concordam que CE e cigarro aquecido não reduzem o risco de doenças comparados ao CC e 82% acreditam que a exposição passiva traz malefícios. 87% viram alguém fumar dentro da escola e 64% são favoráveis à liberação dos espaços públicos abertos para uso de tabaco. Em resumo, o uso de produtos com nicotina é comum entre os jovens estudantes de institutos privados onde a escolaridade familiar está acima da média brasileira. O padrão de uso é variado e devido à introdução de novos produtos e às percepções equivocadas de risco. A situação do uso de produtos com nicotina entre os acadêmicos é complexa e apresenta novos desafios. Para enfrentar essa questão, é necessário esforço conjunto que envolva educação, suporte à cessação e políticas de controle do tabaco.

COMPARAÇÃO DA EFICÁCIA DA GLUCONOLACTONA E DO ÁCIDO AZELAICO NO CONTROLE DOS SINTOMAS DA ROSÁCEA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Gabriela Tomazellar; Ana Clara Quilici Freschi
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A rosácea, com suas manifestações visíveis e frequentemente desconfortáveis, pode afetar profundamente a autoestima dos indivíduos, levando a problemas psicológicos como ansiedade, depressão e isolamento social. A busca por tratamentos eficazes para condições de pele, impulsionados por esse interesse crescente da sociedade em saúde e beleza, mostra-se não apenas como uma questão de saúde física, mas também emocional e psicossocial. Através de uma análise crítica dos estudos existentes, o objetivo desse projeto é oferecer uma visão atualizada e comparar a eficácia relativa entre a gluconolactona e o ácido azelaico no controle dos sintomas da rosácea, através de uma revisão bibliográfica de caráter narrativo, proporcionando insights valiosos para futuros estudos clínicos e para pacientes que buscam opções terapêuticas baseadas em evidências. O estudo se trata de uma revisão bibliográfica narrativa através de artigos e revistas disponíveis nas bases de dados Google Acadêmico, Scielo e Lilacs, publicados entre 2010 até 2024, utilizando os seguintes termos-chave: rosácea, ácido azelaico, gluconolactona e peeling químico. Apresenta-se como uma condição dermatológica crônica que afeta milhões de pessoas, caracterizada por vermelhidão facial persistente, pápulas, pústulas e, em alguns casos, alterações na pele e nos vasos sanguíneos. Os sintomas podem variar de leves a graves, sendo os mais comuns: eritema, pápulas, pústulas e telangiectasias. Seu tratamento envolve uma abordagem multifacetada, incluindo a identificação dos fatores desencadeantes, uso de terapias tópicas e orais, e a modificação do estilo de vida. Entre as opções terapêuticas, a gluconolactona vem ganhando destaque por suas propriedades hidratante, antioxidante, queratolítica, anti-inflamatória e normalizadora da barreira cutânea. Outro ativo que merece destaque é o ácido azelaico, uma substância anti-inflamatória, antibacteriana e antioxidante. Conclui-se que ambos os ativos possuem potencial promissor no tratamento e gestão dos sintomas da rosácea, além de oferecer benefícios adicionais à saúde da pele. Ambos demonstram ser eficazes, porém fica evidente a necessidade de mais pesquisas focadas em ensaios clínicos e em seus mecanismos de ação, a fim de oferecer soluções precisas e fundamentadas.

CONDIÇÕES CRÔNICAS COMPLEXAS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Carolina Cicolin; Gabriella Soares de Souza Baldissera

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: As doenças crônicas são caracterizadas por um curso de desenvolvimento lento e de longa duração, podendo ser progressivas, potencialmente fatais ou causar incapacidades e deficiências permanentes, incluindo uma ampla gama de distúrbios como doenças não transmissíveis, transtornos mentais irreversíveis, deficiências físicas, metabólicas, autoimunes, inflamatórias, degenerativas, hereditárias e infecções que seguem uma trajetória crônica. A prevalência de doenças crônicas em crianças e adolescentes tem aumentado, impulsionada por mudanças no panorama epidemiológico, avanços médicos e sociais, além de hábitos de vida pouco saudáveis. Este estudo visa estimar a extensão das hospitalizações relacionadas a doenças crônicas entre crianças e adolescentes na cidade de São Carlos, São Paulo, no período de agosto de 2023 a julho de 2024, adotando como metodologia a coleta e análise de prontuários médicos com base na 11ª revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-11) da OMS para identificar casos de internações por condições crônicas complexas. Os resultados esperados devem indicar uma predominância crescente de hospitalizações associadas a doenças crônicas em detrimento de condições agudas, evidenciando a transição no perfil de morbimortalidade pediátrica e os desafios inerentes ao cuidado dessa população. A discussão ressalta a importância de estratégias de assistência diferenciadas que atendam às necessidades específicas dessas crianças e adolescentes, que frequentemente enfrentam restrições nas funções físicas, emocionais e cognitivas, além de desafios escolares e sociais devido à gravidade e complexidade de suas condições, concluindo que o planejamento de políticas de saúde deve ser aprimorado para atender às demandas dessas condições crônicas, com foco na melhoria da qualidade de vida e na adaptação dos serviços de saúde para oferecer cuidados integrados e especializados.

DÉFICIT DE ESTÍMULOS À NEUROPLASTICIDADE NA EDUCAÇÃO E NA FORMAÇÃO DO PENSAMENTO CRÍTICO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

Victor Hugo Monteiro Santos Silva; Thais Palhares Pinto; Vitoria Rufino; Ana Paula da Silva Franco Machado de Campos; Cesar Augusto Bueno Zanella
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O objetivo desta pesquisa é promover um estudo abrangendo psicologia, educação, ciências sociais e neurociência, sobre o déficit de pensamento crítico, subdesenvolvimento da individualidade artística e da inteligência emocional observada entre os estudantes universitários, problema que tem se intensificado com a integração da tecnologia nos métodos de ensino e na rotina escolar, visto que a grade educacional está constantemente adaptando meios tecnológicos em todos os níveis educacionais. A criatividade não é adequadamente estimulada, e o fácil acesso à informação e às pesquisas propostas em sala de aula tem levado a uma redução das reflexões e questionamentos que caracterizam o aprendizado ativo. Além disso, a estrutura de ensino vigente prioriza aspectos de memória e produtividade, em detrimento do debate e das trocas sociais e culturais entre os alunos, contexto em que a inclusão digital na educação tem desempenhado um papel crucial na formação de um pensamento único e polarizado. O ensino não se adapta ao cenário atual, onde as pessoas estão constantemente online, interagindo em redes sociais altamente manipuladas por algoritmos que identificam seus usuários como consumidores, operando dentro da lógica da modernidade líquida e de controle, moldando negativamente o desenvolvimento cognitivo e psicológico dos alunos. Diante disso, torna-se fundamental o uso equilibrado e crítico das ferramentas digitais no ambiente educacional, e a pesquisa busca desenvolver uma rede de dados que apoie o desenvolvimento das funções executivas ou cognitivas e suas subdivisões, como memória, atenção e percepção, o que é essencial para moldar um aprendizado fundamentado no pensamento crítico, utilizando amplamente as áreas de estímulos relacionados à neuroplasticidade. Além da subjetividade individual do estudante, os estímulos corretos e os meios de avaliação para observar essas influências devem ser cuidadosamente considerados, enfatizando-se a necessidade de atenção contínua na utilização correta das ferramentas tecnológicas. Para fundamentar nossa pesquisa, utilizamos a definição de pensamento crítico da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que o classifica como uma competência essencial, envolvendo a capacidade de analisar, questionar e refletir sobre informações, situações e argumentos de forma lógica e fundamentada, sendo visto como um dos pilares para a formação de estudantes preparados para atuar de maneira ativa e consciente na sociedade, com desenvolvimento relacionado ao incentivo ao questionamento, à problematização de questões, à argumentação e à capacidade de tomar decisões de forma autônoma e responsável. Esse processo é integrado a diversas áreas do conhecimento, visando preparar os alunos para lidar com a complexidade do mundo contemporâneo e promover uma educação que fomente a formação integral do cidadão. Concluímos que o sistema educacional vigente não estimula suficientemente o pensamento crítico e o desenvolvimento psicossocial dos alunos, trazendo uma perspectiva pautada em dados de meta-análises, artigos científicos e teóricos da psicologia e pedagogia que comprovam a ineficácia da formação dos universitários em se tornarem cidadãos protagonistas em sua sociedade, com déficit de consciência de classe e privação de acesso à educação e ensino superior para grupos sociais marginalizados.

DEGENERAÇÃO MACULAR RELACIONADA À IDADE: ATUAÇÃO DO BIOMÉDICO EM NOVAS PERSPECTIVAS DE TRATAMENTO

Vagner Luciano Vanzo; Ana Caroline de Souza; Erica Cristina Fernandes; Tamires dos Santos
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A degeneração macular relacionada à idade (DMRI) é uma doença degenerativa de caráter progressivo que acomete a mácula de pessoas com mais de 50 anos, resultando na perda de sua visão central, sendo considerada uma doença multifatorial cuja etiologia está relacionada com o processo natural de envelhecimento, porém fatores genéticos, tabagismo e exposição solar também aumentam a predisposição ao desenvolvimento da doença. Na sua fisiopatologia pode ser observada a dificuldade da retina em eliminar os resíduos gerados, resultando numa reação inflamatória entre a membrana de Bruch e o epitélio pigmentar, causando drusas que dificultam a passagem de oxigênio e nutrientes para a retina, condição chamada de DMRI seca ou não exsudativa, que, se não tratada corretamente, pode evoluir para a formação de neovasos que extravasam sangue e/ou soro nas camadas da retina, causando perda dos fotorreceptores, sendo essa considerada a forma mais grave da doença e denominada de DMRI úmida ou exsudativa. A doença não apresenta uma resposta satisfatória ao tratamento, que atualmente se baseia em aplicações de injeções intravítreas, cuja principal função é eliminar os neovasos e impedir que novos se proliferem. Como a perda da visão causada no paciente é irreversível, a principal estratégia para controle é a prevenção, utilizando polivitamínicos e realizando consultas semestrais com médico retinólogo. O objetivo dessa revisão de literatura é informar sobre os riscos da doença, seus sintomas, além de demonstrar a atuação do biomédico em novas perspectivas de tratamento, sendo que essa revisão literária se baseia em artigos disponíveis na base de dados no Google Acadêmico, no período de 2019 à 2024, utilizando os termos DMRI análise gênica, DMRI expressão gênica e DMRI terapias gênicas. Através dos artigos selecionados, pode-se notar a alta prevalência da DMRI, relacionada ao aumento da expectativa de vida da população, tornando-se a segunda maior causa de cegueira legal no mundo, um dado preocupante devido ao impacto na qualidade de vida da população. Novas perspectivas de tratamento, como a terapia gênica, se mostram promissoras para a cura da DMRI, oferecendo novas oportunidades para o desenvolvimento de tratamentos personalizados. A participação do biomédico na área da terapia gênica busca identificar variantes genéticas que predisõem os indivíduos à DMRI e explorar como essas descobertas podem ser traduzidas em intervenções clínicas eficazes, sendo que os profissionais biomédicos estudam as modificações no gene CFH e identificam possíveis associações na modulação clínica da DMRI. Técnicas como a PCR alelo-específica para o éxon 23 do gene CFH e o sequenciamento de haplogrupos mitocondriais também são promissoras com relação ao diagnóstico de DMRI. Em suma, a DMRI já é considerada uma doença endêmica em muitos países, sendo necessário intervir na progressão da doença e proporcionar uma melhor qualidade de vida para os idosos, demonstrando a importância de pesquisas na área biomédica para desenvolver terapias mais eficazes e menos invasivas.

DENGUE: CORRELAÇÃO ENTRE AS FASES DA DOENÇA E CONDUTAS CLÍNICAS, DIAGNÓSTICAS E TERAPÊUTICAS

Lucas Pavani; Ana Carolina Priosti; Genon Henrique Costa Pinto; Débora Laís Justo Jacomini

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A dengue é causada por um vírus do gênero *Flavivirus*, possui um RNA de fita simples e é transmitida principalmente pela picada da fêmea do vetor *Aedes aegypti*, sendo causada por quatro vírus relacionados, conhecidos como DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4, chamados de sorotipos devido às suas diferentes interações com os anticorpos humanos. Esses vírus compartilham aproximadamente 65% de seus genomas, mas apresentam variações genéticas dentro de cada sorotipo, de forma que a infecção por um sorotipo pode conferir imunidade duradoura contra o mesmo sorotipo, mas não oferece proteção contra os outros, o que pode resultar em infecções subsequentes mais graves devido ao fenômeno conhecido como Amplificação Dependente de Anticorpos (ADA). A dengue é uma doença de caráter febril agudo e autolimitada, com manifestações inespecíficas, e dentre os infectados, aproximadamente 60-80% são assintomáticos ou apresentam infecção subclínica. Atualmente, a Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica a dengue sintomática como dengue sem sinais de alerta, dengue com sinais de alerta ou dengue grave, tendo cada classificação a conduta adequada a ser tomada. A doença apresenta três fases: fase febril, fase crítica e fase de recuperação, sendo que na fase febril os sintomas iniciais incluem febre alta, dores de cabeça, mialgia e artralgia, durando entre 2 a 7 dias; já na fase crítica, que ocorre quando a febre começa a diminuir, há risco de complicações graves como o extravasamento de plasma devido ao aumento da permeabilidade endotelial, choque e sangramentos, sendo essa a fase mais perigosa; e por fim, na fase de recuperação, há reabsorção dos líquidos perdidos e os sinais vitais começam a melhorar gradualmente. É importante destacar que a dengue é considerada o arbovírus mais comum no mundo, sendo endêmica em mais de 100 países, com maior incidência na Ásia, América Latina e África, e entre os anos de 2007 e 2017, as mortes por dengue aumentaram em 65,5% anualmente, fato que advém principalmente da expansão do principal vetor e conseqüente aumento da incidência em áreas não endêmicas. Nesse contexto, este estudo visa abordar os exames para o diagnóstico precoce e o tratamento adequado e seguro de acordo com cada uma das três fases da dengue, enfatizando os prejuízos do uso de anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs), como ácido acetilsalicílico (AAS) e acetoaminofeno (paracetamol), na evolução e resolução do quadro. A metodologia deste estudo foi feita de maneira descritiva, por meio de uma revisão literária com referencial teórico atualizado composto por artigos de 2019 a 2024 (sites de pesquisa: MEDLINE, SciELO, PubMed, LILACS) e também análise de manuais do Ministério da Saúde. Esse estudo evidenciou que cada fase exige abordagens específicas, especialmente a fase crítica, que requer atenção para evitar complicações graves como o choque hipovolêmico, e dessa forma, a identificação precoce das fases e dos sinais de alerta para cada fase é fundamental para garantir o tratamento adequado, evitar a progressão para a dengue grave e reduzir complicações.

ENTREVISTA COM O PSICÓLOGO ESCOLAR THIAGO GALASSI MARACCINI

Samantha Teles; Michele Patricia Corrêa; Ana Paula da Silva Franco Machado de Campo

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O papel do Psicólogo Escolar evoluiu significativamente desde sua atuação inicial, que se concentrava na aplicação de testes classificatórios e no diagnóstico de fracassos escolares. No Brasil, essa profissão ganhou destaque a partir dos anos 1970 com a promulgação da Lei 5.692/71, que estabeleceu o ensino obrigatório e gratuito, e, naquele período, a função do Psicólogo Escolar era principalmente a de medir e classificar os alunos, rotulando-os como aptos ou inaptos para aprender. No entanto, essa abordagem excludente foi alvo de críticas e revisões ao longo dos anos, especialmente com o surgimento da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRapee) nas décadas de 1980 e 1990, que incentivou uma visão mais crítica e inclusiva do papel do psicólogo na educação. Atualmente, o Psicólogo Escolar atua de maneira mais holística e integradora, mediando e colaborando para o desenvolvimento integral das crianças, apoiando a equipe pedagógica e promovendo interações construtivas entre os diversos agentes do ambiente educacional. Sua atuação abrange a compreensão do processo de aprendizagem, das funções cognitivas e das relações sociais dos alunos, além de contribuir para a melhoria das práticas de convivência e ajudar as famílias a se engajar no processo educacional. Entre as funções atuais do Psicólogo Escolar estão a mediação de conflitos, o suporte aos professores em situações desafiadoras e o planejamento de práticas inclusivas voltadas para a educação especial, sendo importante que o psicólogo escolar mantenha uma clara distinção entre suas funções e aquelas da área da saúde, evitando realizar avaliações psicológicas ou terapias no ambiente escolar. A metodologia do presente estudo incluiu a realização, transcrição e análise de uma entrevista com Thiago Galassi Maraccini, Psicólogo Escolar no Colégio Dom Bosco Cidade Alta, em Piracicaba, e Maraccini destacou o papel fundamental do Psicólogo Escolar como Orientador Educacional, enfatizando a importância de acompanhar o desenvolvimento integral dos alunos e de mediar conflitos para promover um ambiente escolar saudável e inclusivo. Ele também abordou os desafios de lidar com individualidades em um ambiente coletivo e a crescente relevância das questões de saúde mental nas escolas. Os resultados apontam uma mudança significativa na percepção e nas funções do Psicólogo Escolar, com uma aceitação crescente nas escolas particulares e um debate contínuo sobre sua inclusão nas escolas públicas, e Maraccini observou ainda um avanço no entendimento do papel do psicólogo escolar, que agora é reconhecido como um membro importante da equipe pedagógica, contribuindo de forma inclusiva para o desenvolvimento dos alunos. Em conclusão, podemos dizer que o psicólogo escolar desempenha um papel essencial na criação de um ambiente de aprendizagem mais humanizado e inclusivo, atuando como mediador de conflitos, colaborador no desenvolvimento pedagógico e emocional dos alunos, e facilitador da comunicação entre a escola e as famílias, sendo sua presença crucial para enfrentar as complexidades e desafios do ambiente escolar contemporâneo, promovendo uma educação que atenda às necessidades individuais e coletivas dos alunos, família e colaboradores.

EPENDIMOMA INFANTIL: NOVAS ABORDAGENS DIAGNÓSTICAS E TERAPÊUTICAS

Pamela Carolini Generozo Arruda; Simone Regina Lopez de Souza; Alessandra de Cássia Romero; Ana Claudia Amancio

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O ependimoma infantil é uma neoplasia neuroepitelial que se origina nas células ependimárias que revestem os ventrículos cerebrais e o canal central da medula espinhal, sendo responsável por aproximadamente 5-10% dos tumores cerebrais pediátricos e considerado o terceiro tumor cerebral mais comum em crianças. Os sintomas variam conforme sua localização, podendo incluir cefaleia, náuseas, vômitos, alterações no equilíbrio e visão dupla quando intracraniano, e dor nas costas, perda de sensibilidade e disfunções urinárias quando localizado na medula espinhal, sendo que em crianças menores de 3 anos sintomas como irritabilidade e alterações de comportamento e desenvolvimento podem dificultar o diagnóstico precoce. O diagnóstico e tratamento dessa neoplasia apresentam desafios significativos, considerando sua localização crítica e a heterogeneidade molecular característica desses tumores, sendo que a ressecção cirúrgica completa é o principal fator para um bom prognóstico, entretanto, sua localização em áreas cerebrais críticas, como a fossa posterior, pode dificultar a remoção total e contribuir para altas taxas de recorrência. Este estudo tem como objetivo revisar e discutir as descobertas científicas mais recentes e os avanços tecnológicos aplicados ao tratamento do ependimoma infantil, com ênfase em novas abordagens diagnósticas e terapêuticas, bem como na personalização do tratamento com base em fatores genéticos e moleculares. A metodologia utilizada consistiu em uma revisão de literatura abrangendo artigos publicados entre 2018 e 2024, incluindo estudos observacionais, ensaios clínicos, revisões sistemáticas e metanálises, cuja análise dos dados buscou integrar os achados mais relevantes, oferecendo uma síntese crítica das evidências e destacando lacunas que ainda precisam ser abordadas em futuras pesquisas. Os resultados da revisão indicam que as características moleculares do ependimoma, como alterações genéticas específicas, desempenham um papel crucial no prognóstico e na resposta ao tratamento, sendo que mutações em genes como H3 K27M e RELA fusion foram associadas a subtipos tumorais com comportamentos biológicos distintos e prognósticos variados, sugerindo que a personalização do tratamento, baseada no perfil molecular do tumor, é fundamental para melhorar as taxas de sobrevida e minimizar os efeitos adversos a longo prazo. A radioterapia, particularmente a conformada e a de prótons, tem sido amplamente utilizada após a cirurgia para eliminar células tumorais remanescentes e reduzir o risco de recidiva, no entanto, apesar dos avanços em técnicas de neurocirurgia e radioterapia, as taxas de recorrência permanecem uma preocupação significativa. Em resposta a esses desafios, as terapias-alvo, que bloqueiam vias moleculares específicas alteradas nos ependimomas, têm mostrado resultados promissores, sendo que inibidores de ALK e outras terapias que atuam em vias de sinalização celular estão em fase de desenvolvimento, com estudos clínicos demonstrando potencial para reduzir o crescimento tumoral em pacientes com mutações específicas, além disso, a imunoterapia emergiu como uma abordagem promissora, utilizando inibidores de checkpoint imunológicos e vacinas que estimulam o sistema imunológico a reconhecer e atacar células tumorais específicas. Conclui-se que o avanço na compreensão das características moleculares do ependimoma infantil é essencial para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas mais eficazes e menos tóxicas, contribuindo significativamente para a melhoria do prognóstico dos pacientes pediátricos.

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DO NÚMERO DE GESTANTES DIAGNOSTICADAS COM DIABETES GESTACIONAL NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO

Luiza Fornazier Trevizan, Gabriella Soares de Souza Baldissera
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A Diabetes Gestacional é desenvolvida durante a gravidez, na qual, para permitir o desenvolvimento do bebê, a mulher passa por mudanças em seu equilíbrio hormonal, sendo que a placenta, por exemplo, é uma fonte importante de hormônios que reduzem a ação da insulina. Portanto, além dos desequilíbrios hormonais, a diabetes gestacional possui fatores de risco não associados diretamente ao desenvolvimento da gestação, como idade acima dos 25 anos, obesidade ou ganho excessivo de peso na gravidez atual, deposição central excessiva de gordura corporal, história familiar de diabetes em parentes de primeiro grau, baixa estatura, crescimento fetal excessivo, polidrômio, hipertensão ou pré-eclâmpsia na gravidez atual, além de antecedentes obstétricos como morte fetal ou neonatal, macrosomia ou diabetes gestacional em gestações anteriores. Visto que algumas variantes, como obesidade, ganho excessivo de peso na gravidez atual e deposição central excessiva de gordura corporal, podem ser evitadas com a aquisição de uma mudança de hábitos, como a prática de atividade física e alimentação balanceada, trata-se de um fator de risco modificável, portanto, a atenção primária à saúde deve ter uma abordagem centrada na educação em saúde e na identificação desses riscos, tanto para as gestantes quanto para aquelas que desejam engravidar. O objetivo do presente trabalho é realizar um levantamento de dados a respeito das características clínicas e sociais predominantes neste grupo de risco, apontando os aspectos mais evidentes como fatores de risco para o desenvolvimento da diabetes gestacional e seus possíveis impactos na saúde da mulher e do feto. O referido trabalho visou avaliar a presença de diabetes gestacional em mulheres do município de Rio Claro, analisando de forma qualitativa e quantitativa dados provenientes dos prontuários de gestantes que estão realizando o pré-natal no Centro Especializado e Apoio ao Diagnóstico (CEAD), sendo coletados dados como idade, peso da gestante, semanas gestacionais, diagnóstico, orientação médica e comorbidades associadas. Através dos dados analisados dos respectivos prontuários, observa-se uma predominância de mulheres mais jovens diagnosticadas com diabetes gestacional e um desbalanço em variáveis como o peso, evidenciando a predominância de pacientes com IMC inadequado, nas quais todas as gestantes apresentaram uma variante em comum, a conduta, a qual é indicada a associação de mudança de hábitos de vida para hábitos saudáveis, por meio da realização de exercício físico e alimentação balanceada, conjuntamente aos tratamentos individualizados de cada gestante. Portanto, em razão dos dados coletados, é possível concluir que, mesmo a diabetes gestacional estando relacionada ao equilíbrio de hormônios, com influência da placenta na liberação de hormônios que diminuem a atividade da insulina, a falta de hábitos saudáveis, como atividade física e alimentação adequada, além da ausência de planejamento, influencia em uma maior predisposição ao desenvolvimento de diabetes gestacional.

FISIOPATOLOGIA DA DOENÇA GORDUROSA HEPÁTICA NÃO ALCOÓLICA (DHGNA) E ABORDAGEM NUTRICIONAL DESSA DOENÇA

Amanda Emerick da Silva; Renata Pinto de Queiroz Zappa Costa; Ana Carolina de Sousa de Lima; Tamires Dos Santos
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica (DHGNA) é caracterizada pelo acúmulo de gordura no fígado em indivíduos que não consomem quantidades significativas de álcool, sendo sua prevalência quase que diretamente proporcional à prevalência da obesidade, com um predomínio global de aproximadamente 25% e, na América do Sul, chegando a 30%, o que a torna um problema relevante de saúde pública no Brasil. A evolução para esteato-hepatite não alcoólica (EHNA), que é a forma inflamatória da doença, varia entre 6 e 18% na América do Sul, podendo progredir para quadros mais graves, como fibrose, cirrose e carcinoma hepatocelular. Este trabalho tem como objetivo descrever a fisiopatologia da DHGNA, bem como ressaltar a importância do tratamento nutricional dessa doença, e, para isso, foi realizado um levantamento bibliográfico por meio da busca em livros e artigos científicos publicados nos últimos dez anos, nas bases de dados PubMed, Cell e Google Scholar, utilizando os termos “Nonalcoholic fatty liver disease”, “Pathogenesis Nonalcoholic Steatohepatitis” e “nutrição doença hepática gordurosa não alcoólica”. A fisiopatologia da DHGNA envolve um desequilíbrio no metabolismo lipídico e na resistência à insulina, sendo que fatores como obesidade, diabetes tipo 2, dislipidemia e síndrome metabólica são grandes contribuintes para o desenvolvimento da doença. O acúmulo de lipídios no fígado leva à inflamação e ao estresse oxidativo, que, por sua vez, resultam em lesão hepatocelular e possível progressão para fibrose hepática e cirrose em casos mais severos, além de a patogênese estar também associada a alterações na microbiota intestinal e no aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias. A abordagem nutricional da DHGNA prioriza a redução do consumo de gorduras saturadas e carboidratos simples, ao mesmo tempo em que incentiva uma dieta rica em fibras, ácidos graxos ômega-3 e antioxidantes, sendo que a perda de peso, através da adoção de uma dieta balanceada associada à prática regular de exercício físico, é considerada essencial para melhorar a sensibilidade à insulina e reduzir significativamente o acúmulo de gordura hepática. Portanto, a DHGNA representa um desafio crescente de saúde pública, e a intervenção nutricional se mostra como uma estratégia fundamental e eficaz no manejo e controle dessa condição.

FISIOPATOLOGIA, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA BACTÉRIA *TREPONEMA PALLIDUM*

Caio Felipe Brito Gibin; Felipe Miranda Berni; Filipe Salmaso; Ismael Benjamin Pigossi; Ricardo Marcelo Montagnana de Oliveira;
Maria Cecília da Costa Pinto

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) causada pela bactéria *Treponema pallidum*, exclusiva do ser humano, que se apresenta em quatro estágios: primário, secundário, latente e terciário, sendo que nos estágios primário e secundário o risco de transmissão é maior, ocorrendo por meio de relações sexuais desprotegidas ou de mãe para filho durante a gestação. Foi realizada uma busca nos sites do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo para levantamento de boletins epidemiológicos, os quais apontam que a sífilis, especialmente no estágio terciário, pode levar a complicações graves, como lesões na pele, ossos, sistema cardiovascular e neurológico, podendo inclusive resultar em morte. O monitoramento das mulheres grávidas durante o pré-natal é fundamental para prevenir a sífilis congênita e proteger tanto a saúde da mãe quanto do bebê. A sífilis é uma doença tratável com medicamentos adequados, sendo que a detecção precoce é essencial para evitar complicações, uma vez que seus sinais e sintomas surgem entre seis semanas e seis meses após a cicatrização da ferida inicial, manifestando-se por manchas na pele, incluindo palmas das mãos e plantas dos pés, além de febre, dor de cabeça, ínguas na região da virilha e mal-estar. O diagnóstico pode ser realizado em qualquer Unidade Básica de Saúde, por meio de dois tipos de testes: o teste rápido, com resultado em até 30 minutos, e o teste de sorologia, sendo que, em caso de resultado positivo, o paciente é encaminhado para exames complementares e início imediato do tratamento. O método mais eficaz de tratamento é a aplicação de injeções de penicilina G benzatina (benzetacil), disponível nas unidades básicas de saúde, que combate diretamente a bactéria causadora da doença. A principal medida de prevenção continua sendo o uso correto e regular de preservativos, especialmente porque se trata de uma IST, além do acompanhamento rigoroso das gestantes durante o pré-natal para prevenção da sífilis congênita. De acordo com dados de 2010 a junho de 2022, o estado de São Paulo notificou 322.938 casos de sífilis adquirida, 110.088 casos em gestantes, 39.045 casos de sífilis congênita e 402 óbitos decorrentes da sífilis congênita, sendo que em 2022 foram registrados 21.069 casos de sífilis primária em gestantes, além de São Paulo ter sido o estado com maior número de detecções da doença, com maior incidência entre homens na faixa etária de 20 a 29 anos, o que evidencia que a sífilis ainda é um problema de saúde pública relevante, agravado pela baixa disseminação de informações sobre seus sintomas, formas de prevenção e tratamento.

FISIOPATOLOGIA DO CÂNCER DE PRÓSTATA E O PAPEL DO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DESSA DOENÇA

Arielle Helena Bazilio Tertu; Fernanda Caroline Camargo; Leticia de Souza Pereira; Nathiely de Oliveira Mariano; Simara da Silva Nascimento; Tamires dos Santos
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O câncer de próstata é caracterizado pelo crescimento acelerado de células na glândula prostática, sendo o tipo de câncer mais comum entre os homens, especialmente após os 50 anos, e a segunda principal causa de morte por câncer na população masculina brasileira. Suas causas estão associadas a fatores genéticos, como histórico familiar, excesso de gordura corporal e envelhecimento, e a fatores ambientais, como tabagismo e exposição a agentes químicos. Entre os principais fatores de risco destacam-se idade, raça, dieta inadequada, histórico familiar, tabagismo e contato com substâncias tóxicas. Este trabalho analisa os aspectos patológicos do câncer de próstata, abordando sua etiologia, patogênese, alterações funcionais e teciduais, além da atuação da enfermagem em todas as fases do processo patológico, desde ações preventivas até diagnóstico e tratamento. A pesquisa foi conduzida com base em artigos científicos e fontes bibliográficas, de forma qualitativa, focando em alterações neoplásicas prostáticas. A etiologia envolve mutações genéticas hereditárias em cerca de 10% dos casos, além de fatores adquiridos ao longo da vida. O desenvolvimento do câncer é influenciado por hormônios como os andrógenos, processos inflamatórios crônicos e alterações genéticas e epigenéticas, incluindo mutações em genes supressores de tumor, genes oncogênicos, mudanças na sinalização celular, transformações fenotípicas e a atuação do microambiente metastático. Ao longo da progressão da doença, ocorrem alterações significativas nos tecidos e na funcionalidade da próstata. A hiperplasia prostática benigna, embora relacionada, não possui caráter maligno. Os sintomas do câncer de próstata incluem dificuldade para urinar, dor óssea e disfunção erétil. A classificação de Gleason é utilizada para determinar a agressividade do tumor, enquanto o diagnóstico é realizado por meio de exame de toque retal, dosagem do antígeno prostático específico (PSA) e biópsia. O rastreamento precoce, por meio de exames preventivos, é fundamental para o diagnóstico e tratamento eficazes. As opções terapêuticas variam de acordo com o estágio da doença e incluem controle da dor, suporte emocional e cuidados paliativos. O enfermeiro tem papel fundamental ao orientar a população masculina sobre a importância da prevenção e ao oferecer assistência integral ao paciente oncológico. Conclui-se que o câncer de próstata representa um importante problema de saúde pública masculina, exigindo atuação qualificada da enfermagem nas dimensões pessoal, familiar, social e profissional.

FORMAS DE CONTÁGIO, TRATAMENTO E SEQUELAS CAUSADAS PELA HEPATITE

Duany Heinrick da Silva Cerquiari; Helena Renzzo Denofrio; Kevin David da Silva, Marina Evelyn Röesler; Thomas Reinbaker Foz Golinelli Rolim; Maria Cecilia da Costa Pinto
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: As doenças infecciosas são causas frequentes de mortalidade, principalmente em países de terceiro mundo, e entre essas doenças destaca-se a hepatite, que pode se apresentar de forma grave ou até como uma infecção assintomática, sendo os tipos de hepatites virais mais comuns os do tipo A, B, C, Delta e E. Esta pesquisa teve como objetivo realizar um levantamento de informações sobre essa doença, suas formas de contágio, tratamento e prevenção, sendo realizada uma revisão da literatura nas bases de dados SciELO e no site do Ministério da Saúde por meio dos Boletins Epidemiológicos. Os vírus da hepatite são classificados em cinco tipos — A, B, C, D e E — que infectam as células do fígado, causando inflamação, sendo que cada tipo possui características específicas, tanto na forma de transmissão quanto na manifestação clínica. As hepatites causadas pelos vírus A e E são, em geral, agudas e, em alguns casos, não apresentam sintomas, enquanto as hepatites B, C e D são crônicas e frequentemente permanecem assintomáticas por décadas, podendo causar complicações severas no longo prazo. Para o diagnóstico da hepatite A e D, são realizados testes específicos de sangue, enquanto as hepatites B e C podem ser detectadas por meio de testes rápidos disponibilizados pelo SUS, utilizando apenas uma gota de sangue, sendo que, para a hepatite E, que é considerada rara, ainda não há um diagnóstico estabelecido na rede pública. A hepatite A é transmitida principalmente pela via fecal-oral, por meio do contato com fezes contaminadas, seja na manipulação de alimentos, na falta de higienização das mãos, no contato com locais próximos a esgoto ou até em práticas sexuais, sendo que a vacina contra hepatite A pode ser administrada a partir dos doze meses de idade. A hepatite B, por sua vez, pode ser transmitida durante a gestação, o parto, por contato sexual desprotegido e por materiais perfurocortantes contaminados, não tem cura, mas possui tratamento voltado para a redução dos riscos de progressão da doença, utilizando medicamentos como alfapeginterferona e tenofovir desoproxila. As hepatites B, C e D compartilham sintomas semelhantes e formas de tratamento parecidas, sendo doenças silenciosas e de transmissão principalmente via contato com sangue contaminado, lembrando que a hepatite D apenas acomete pessoas previamente infectadas pelo vírus da hepatite B, e, por isso, a vacina contra a hepatite B também oferece proteção contra o vírus D. A identificação dessas hepatites é feita por meio de pesquisas de anticorpos. Os sintomas das hepatites podem incluir febre, vômitos, fadiga, mal-estar, dor abdominal, náuseas, perda de apetite, urina escura, icterícia e fezes esbranquiçadas, sendo que o diagnóstico precoce é fundamental para evitar morbidades e sequelas mais graves. Por apresentarem diversos sintomas semelhantes e tratamentos que podem ser confundidos, as hepatites continuam sendo um grande desafio para a saúde pública, sendo necessária a conscientização da população e o fortalecimento das medidas de prevenção, diagnóstico e tratamento, a fim de impedir a proliferação da doença e reduzir complicações como a cirrose hepática e o desenvolvimento de neoplasias.

GESTÃO E ATENÇÃO À SAÚDE: PROMOÇÃO E PERMANÊNCIA DE ESTRATÉGIAS ASSISTIVAS AOS SURDOS NO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICO E PRIVADO

Luis Fernando Cerri Júnior; Isabella Elias Soares; Suzana Bertanha; Tagstan Ribeiro Moioi; Cristiane Regina Tozzo
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), reconhecida oficialmente como segunda língua do Brasil, desempenha papel fundamental na comunicação e integração social da população surda, promovendo inclusão e acessibilidade. No entanto, apenas 2% dos brasileiros têm conhecimento dessa língua, o que evidencia uma lacuna significativa, especialmente na área da saúde, onde a ausência de profissionais capacitados resulta em comunicação deficitária e exclusão social. Diante desse cenário, este estudo visa dar continuidade ao projeto de garantia da acessibilidade da população surda aos serviços de saúde, agora com enfoque na viabilização prática dessa proposta. Para fundamentar as ações sugeridas, adotou-se uma metodologia descritiva com base em revisão de literatura nas bases SCIELO, SCHOLAR, LILACS e PUBMED, com artigos publicados entre 2019 e 2024. A consolidação desse plano de ação apoia-se em quatro pilares principais: capacitação profissional, inclusão da LIBRAS nos serviços de saúde públicos e privados, desenvolvimento de tecnologias assistivas e fiscalização das políticas implementadas. No que tange à capacitação, é imprescindível que o Ministério da Educação (MEC) inclua a disciplina de LIBRAS nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Medicina e demais áreas da saúde. Complementarmente, devem ser ofertados Programas de Formação Continuada aos profissionais em exercício, com incentivos financeiros e certificação sob responsabilidade do Ministério da Saúde (MS) e das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. Além disso, é fundamental garantir a presença de intérpretes de LIBRAS nas unidades de saúde públicas e privadas, por meio de ações coordenadas entre o MS, secretarias e operadoras de planos de saúde. O desenvolvimento de tecnologias assistivas, por sua vez, será fomentado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), com o objetivo de criar aplicativos e dispositivos que facilitem a comunicação entre profissionais de saúde e pacientes surdos. Também cabe ao MS e ao MEC a criação e distribuição de materiais educacionais inclusivos, como vídeos, cartilhas e aplicativos em LIBRAS, para ampliar o acesso à informação em saúde pela comunidade surda, com ampla disseminação nas unidades de saúde e em plataformas digitais, visando à promoção da saúde. A fiscalização e o monitoramento das ações propostas serão essenciais para garantir sua efetividade, sendo responsabilidade de órgãos como o Tribunal de Contas da União (TCU), a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que deverão realizar auditorias periódicas para verificar o cumprimento das normas de acessibilidade nos serviços de saúde. Conclui-se, portanto, que este Plano de Ação promove a integração da população surda aos serviços de saúde de forma acessível e humanizada, devendo ser revisado periodicamente pelos órgãos competentes e com base na escuta ativa da comunidade surda, estimulada pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, a fim de assegurar que suas necessidades específicas sejam efetivamente atendidas.

GESTÃO ESTRATÉGICA COM FOCO EM GESTÃO POR COMPETÊNCIAS

Andreza Cecilio Romanelli; Cristiane Vitória Santos de Souza; Luíana Fernanda da Silva; Viviana Cristina Gianini Sant'Anna

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A Gestão Estratégica é um processo que visa alinhar as ações e recursos da organização com seus objetivos de longo prazo, promovendo uma abordagem estruturada para alcançar o sucesso. Com foco em competências, ela aprimora esse processo ao reconhecer a importância das habilidades e conhecimentos dos colaboradores como fatores-chave para o desempenho organizacional. Ferramentas usadas nesse processo auxiliam significativamente, como hard skills (aptidões técnicas e qualificadas) e soft skills (aptidões mentais, emocionais e sociais), sendo fundamentais nesse contexto. O presente trabalho tem por objetivo demonstrar às empresas a importância da implementação da Gestão Estratégica por Competência, visando sua fundamental importância para o crescimento e sucesso, mantendo uma equipe engajada e alinhada com os objetivos da organização, melhorando suas estratégias, investindo na qualificação da gestão de pessoas, eficiência operacional, desenvolvimento dos colaboradores e da empresa e incentivando uma cultura organizacional mais participativa. Desenvolvido com base na análise de artigos acadêmicos e entrevistas publicadas na internet, fornece uma compreensão dos conceitos e funcionamentos da Gestão Estratégica com Foco nas Competências. Para melhor entendimento, foi adotada a metodologia bibliográfica e análise de materiais audiovisuais (vídeos) de domínio público para obter perspectivas atuais e práticas recomendadas. Além disso, foram analisadas organizações que aplicam essa estratégia para entender melhor a aplicação prática dos conceitos e o seu impacto no sucesso organizacional. Através da aplicabilidade desta gestão, são realizados mapeamentos das habilidades individuais, coletivas e organizacionais para identificar pontos fortes e fracos, além de explorar formas de desenvolvimento e aprimoramento. A partir dos resultados, foi possível identificar que as empresas que adotam essa abordagem conseguem melhorar a eficiência operacional e a capacidade de adaptação, identificando e corrigindo possíveis lacunas. Tanto a empresa quanto os colaboradores devem alinhar as suas competências para evitar que um se torne obsoleto em relação ao outro. A análise contínua e o feedback são essenciais para garantir que ambos mantenham um consenso sobre as necessidades e áreas de melhoria, promovendo uma boa comunicação e evolução constante. Essa abordagem melhora a eficiência operacional, promove uma cultura organizacional mais coerente e permite que a organização se adapte às mudanças do mercado. Além disso, incentiva a valorização dos colaboradores e aumenta a produtividade. Muitas empresas adotam esse método para assegurar que as competências dos funcionários estejam alinhadas com as metas da empresa, resultando em uma gestão mais eficiente e melhores resultados organizacionais. Com base no estudo, conclui-se que a Gestão Estratégica é especialmente relevante em um ambiente de negócios dinâmico e competitivo. Auxilia em todo processo de evolução da empresa, mudando sua imagem perante o público, agregando valor em todos os processos, internos e externos. No entanto, implementar essa abordagem pode apresentar desafios, como a necessidade de um mapeamento preciso das competências e a superação da resistência à mudança. Para isso, a compreensão é de suma importância para que todos os elementos da empresa cresçam juntos, gerando uma gestão mais eficaz, impactando positivamente nos resultados organizacionais.

HIPOTIREOIDISMO CONGÊNITO: INFLUÊNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE EM SUA EVOLUÇÃO

Barbara Cristina Ferreira; Gabriella Soares de Souza Baldissera
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O hipotireoidismo congênito é uma condição caracterizada pela deficiência dos hormônios tireoidianos T3 e T4 em recém-nascidos, impactando negativamente o desenvolvimento do sistema nervoso central e outras funções orgânicas. A doença pode ser decorrente de disgenesia ou disormonogênese tireoidiana, configurando-se como a principal causa evitável de deficiência intelectual quando diagnosticada e tratada precocemente. Nesse contexto, a triagem neonatal, especialmente por meio do teste do pezinho, é essencial para a detecção precoce e início imediato do tratamento, prevenindo consequências graves como déficits neurocognitivos e até mesmo óbito. Este estudo tem como objetivo analisar a relação entre a realização da triagem neonatal e a prevenção das complicações graves do hipotireoidismo congênito. Trata-se de uma pesquisa descritiva, quantitativa e de corte transversal, que utilizou dados secundários extraídos do SIM/DATASUS, no município de Rio Claro, entre os anos de 2020 e 2023. Por se tratar de dados secundários de domínio público, este trabalho está dispensado da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. Os resultados evidenciaram que muitos recém-nascidos diagnosticados com hipotireoidismo congênito não foram encaminhados para tratamento, resultando em óbitos evitáveis, uma vez que a tireoide tem papel fundamental no desenvolvimento neuronal, sendo a deficiência hormonal capaz de afetar processos críticos como a neurogênese e a mielinização. Sem o tratamento adequado, o hipotireoidismo congênito pode levar a distúrbios neurológicos graves, comprometendo funções cognitivas, motoras e de linguagem. Ainda que muitos recém-nascidos aparentem normalidade ao nascimento devido à transferência placentária de hormônios tireoidianos maternos, a ausência de intervenção terapêutica pode resultar em complicações severas que comprometem o desenvolvimento e a integração social da criança. Diante disso, evidencia-se a importância do diagnóstico precoce, do início imediato do tratamento e do acompanhamento contínuo, ressaltando o papel essencial da triagem neonatal como estratégia eficaz para o diagnóstico e a intervenção precoce no manejo do hipotireoidismo congênito.

IDENTIFICAÇÃO DA PRESENÇA DO CACAU NO MERCADO COMPETITIVO LEVANDO EM CONTA OS NEGÓCIOS INTERNACIONAIS, O COMÉRCIO EXTERIOR E AS STARTUPS

Giulia Leça Zironi; Maria Carolina Dario Vitti
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O mercado internacional é definido a partir das trocas comerciais entre diferentes nações, englobando o comércio exterior com tratativas a nível nacional, considerando fatores burocráticos e legislativos. O cacau, tido como commodity, está presente em diversas áreas do conhecimento, também sendo desbravado pelas startups que buscam inovar e reduzir os impactos ambientais. A indagação central dessa pesquisa é identificar essa cadeia produtiva no comércio brasileiro e os pontos que influenciam sua presença internacional. O objetivo geral do artigo foi conhecer os conceitos pontuados e como esses são tratados na comercialização do fruto e de seus derivados. Sendo assim, a metodologia da pesquisa aplicada nesse artigo científico foi do tipo bibliográfica, realizada entre os anos de 2023 e 2024, demonstrando que o mercado do cacau pode ser muito dinâmico quando aplicado na visão global, com diretrizes de exportação e desenvolvimento. Logo, o trabalho se mostrou relevante ao auxiliar na identificação do cacau nas transações comerciais, permitindo que fatores sociais e ambientais sejam pensados. A cacauicultura expressa um mercado promissor no Brasil, pois tem alto potencial de produção, exportação e geração de empregos, mas ainda precisa de investimentos e incentivos para atingir diferentes mercados e parcerias. Desse modo, ao longo da pesquisa fica expresso que existem falhas no controle de pragas e uma necessidade de implementar tecnologias que garantam uma melhora expressiva na qualidade de todas as etapas do processo de produção e beneficiamento do fruto para a elaboração de produtos mais satisfatórios e, assim, poder alcançar mercados mais inovadores e melhores tratativas de negócios.

IMPACTO DA COLONIZAÇÃO NASAL POR *STAPHYLOCOCCUS AUREUS* NA SAÚDE DOS ESTUDANTES DA ÁREA DA SAÚDE: REVISÃO DE LITERATURA

Emanuele Beserra Melo; Isabela Gioto Mergulhão; Franco Dani Campos Pereira
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A colonização nasal por *Staphylococcus aureus* em estudantes de Medicina e Enfermagem representa uma preocupação crescente, pois esses indivíduos podem atuar como portadores assintomáticos, facilitando a disseminação de infecções em ambientes hospitalares. Além de colocar em risco a saúde de pacientes, a colonização pode afetar diretamente os próprios estudantes, especialmente em situações de imunocomprometimento ou lesões cutâneas. Este estudo tem como objetivo revisar a literatura existente sobre as implicações clínicas dessa colonização nos estudantes da área da saúde, bem como as estratégias de mitigação e controle. Foi realizada uma revisão de literatura nas bases de dados PubMed, SciELO e Google Acadêmico, utilizando os descritores “colonização nasal”, “*Staphylococcus aureus*”, “saúde dos estudantes” e “MRSA”. Foram incluídos estudos clínicos, relatos de caso e revisões publicadas entre 2013 e 2023 que analisaram os impactos diretos da colonização por *S. aureus* em estudantes de Medicina e Enfermagem. Os dados extraídos englobaram a prevalência da colonização, as complicações clínicas decorrentes e as principais estratégias preventivas adotadas. A revisão evidenciou que a colonização nasal por *S. aureus*, incluindo cepas resistentes à meticilina (MRSA), é prevalente entre estudantes dessas áreas, com taxas variando entre 20% e 30% nos diferentes estudos analisados. Embora geralmente assintomática, a colonização pode desencadear infecções como foliculite, impetigo, abscessos e, em casos mais graves, bacteremia, sobretudo em indivíduos imunocomprometidos ou com lesões na pele. A transmissão nosocomial do patógeno é uma preocupação relevante, visto que esses estudantes mantêm contato direto com pacientes vulneráveis. Estratégias de controle, como programas de triagem e descolonização, associadas à educação sobre medidas de higiene e prevenção de infecções, demonstraram eficácia na redução da prevalência da colonização e da transmissão do *S. aureus* em ambientes hospitalares. Conclui-se que a colonização nasal por *S. aureus* em estudantes da área da saúde representa não apenas um risco para os pacientes, mas também expõe esses futuros profissionais a complicações clínicas evitáveis. A implementação de programas de triagem, educação em saúde e medidas profiláticas de descolonização pode reduzir significativamente os riscos de transmissão e infecção, tornando-se, assim, essencial a conscientização e o controle dessa colonização para a promoção de um ambiente hospitalar mais seguro e saudável para profissionais e pacientes.

IMPACTO DA SÍFILIS GESTACIONAL NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL: UMA ABORDAGEM DE ACOMPANHAMENTO A LONGO PRAZO

Vitória Nobrega Alvarenga; Mariana Cristina Alves de Souza; Laís Dinelli Schiaveto; Giovanna Barboza Monteiro; Miriam Cristina Teixeira da Silva; Débora Laís Justo Jacomini
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A Sífilis Gestacional (SG) é uma infecção sexualmente transmissível (IST), ocasionada pela bactéria *Treponema pallidum*, com impacto direto no desenvolvimento do feto e, conseqüentemente, da criança, o que pode ser prevenido com três pilares principais: identificação precoce da doença, tratamento adequado da mãe e tratamento adequado do parceiro. Entretanto, por mais que seja uma abordagem simples, tendo em vista a ampla disponibilidade da Penicilina G Benzatina, a maioria dos casais não realiza a terapêutica adequada, gerando influência direta na saúde da criança. Nesse sentido, esta revisão de literatura tem como objetivo identificar as principais formas de acompanhamento de uma criança exposta à doença ou com Sífilis Congênita (SC), o que justifica o crescente número de casos no Brasil. Para isso, foram selecionados artigos das plataformas UpToDate, Cochrane e PubMed, com as palavras-chave “sífilis congênita”, “sífilis gestacional”, “acompanhamento” e “criança”, com o marcador booleano “e”, excluindo aqueles que se tratavam apenas de SG, que foram somente expostas e que não abordavam o acompanhamento da criança, bem como os artigos em outras línguas que não português, inglês ou espanhol e, por fim, aqueles fora dos anos de 2016 a 2024. Agrupando todos os estudos encontrados, todos eles concluíram a necessidade de um acompanhamento prolongado de uma criança exposta à sífilis, sobretudo aquelas que desenvolveram a SC. Neste acompanhamento, as três áreas que precisam de maior atenção são as neurológica, oftalmológica e audiológica, que devem ser avaliadas a cada seis meses até os dois anos de idade e, posteriormente, uma vez ao ano até os cinco anos de idade. Isto se deve ao fato de a bactéria atingir esses três sistemas, podendo ocasionar, respectivamente, dano no córtex cerebral, gânglios da base, cerebelo e sistema límbico; coriorretinite que pode evoluir para cegueira; e surdez neurosensorial. Como consequência, a criança pode evoluir com retardo no desenvolvimento neuropsicomotor, o que impacta diretamente na socialização, no desenvolvimento escolar e, futuramente, no mercado de trabalho. Em suma, a SC impacta a criança para o resto de sua vida e em todos os âmbitos, uma vez que é capaz de afetar o sistema neurológico, oftalmológico e auditivo. Por este motivo, o acompanhamento desde o nascimento é fundamental para evitar o avanço das sequelas e um tratamento precoce da infecção no recém-nascido e, melhor ainda, na mulher gestante e no parceiro, diminuindo significativamente o impacto na vida da criança.

IMPACTOS DO CONSUMO DE GLÚTEN EM INDIVÍDUOS NÃO INTOLERANTES: MITOS E EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS

Cariane Faria de Castro; Thiago Pires de Oliveira
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A crescente popularidade das dietas sem glúten, mesmo entre indivíduos sem diagnóstico de doença celíaca ou sensibilidade ao glúten, levanta questões relevantes sobre os benefícios e riscos dessa prática. Este estudo tem como objetivo investigar os mitos associados ao consumo de glúten e analisar as evidências científicas sobre os impactos da sua exclusão em indivíduos não intolerantes. Foi realizada uma revisão de literatura nas bases de dados PubMed, SciELO e Google Acadêmico, utilizando os termos “gluten-free diet”, “obesity”, “metabolic syndrome” e “gluten and not celiac”. Os resultados indicam que a adoção de uma dieta sem glúten por pessoas sem intolerância diagnosticada pode resultar em deficiências nutricionais, como carência de ferro, ácido fólico, cálcio e vitaminas do complexo B, decorrentes do consumo de alimentos com baixo teor de nutrientes e alto índice glicêmico. Além disso, a exclusão do glúten sem orientação médica pode aumentar o risco de constipação, síndrome metabólica e ganho de peso. A discussão revela que muitos indivíduos adotam a dieta sem glúten sob a falsa percepção de que se trata de uma alternativa mais saudável, embora as evidências científicas não sustentem essa prática em indivíduos não celíacos. Conclui-se que, para essa população, a exclusão do glúten não oferece benefícios comprovados e pode ser prejudicial caso a dieta não seja adequadamente equilibrada, ressaltando-se, portanto, a importância de orientações nutricionais embasadas em evidências científicas.

INTRODUÇÃO À LINGUAGEM ESCRITA NA PRIMEIRA INFÂNCIA: DESAFIOS.

Ester Anay Pereira Rodrigues; Gabriel Henrique Pagano Alves; Janeide Cristina Alves; Nathalia Ribas Alves do Amaral; Ligia Bueno Carrasco

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A escrita é um complexo sistema de representação e não uma simples codificação da fala, assim, não é algo que depende apenas de processos de memorização para ser compreendido, mas de uma construção muito mais complexa; por outro lado, o mundo letrado faz parte da vida da criança desde muito pequena e aproveitar esse contato na escola contribui para que ela aprenda a pensar de forma crítica e para que possa compreender todo o sistema de escrita em algum momento. Uma educação infantil preocupada com o desenvolvimento integral vai promover vivências no mundo letrado de forma a permitir que a criança possa deleitar-se nesta aventura, enfrentando os desafios com segurança e de forma natural; nessa etapa da educação, mais que alfabetizar, a preocupação está no letramento, na construção de uma relação de encantamento da criança com as práticas sociais de leitura e de escrita. A palavra letramento tem sua origem em um termo inglês, *literacy*, um nome dado àquele que compreende o valor e a importância das práticas reais de leitura e escrita. A escrita é importante na educação infantil? E a alfabetização deve ser trabalhada nesta etapa de aprendizagem? São perguntas que desafiam o tempo todo o trabalho do professor das crianças pequenas. O objetivo deste trabalho é compreender a importância da introdução à linguagem escrita na primeira infância, enfatizando que este processo deve existir sim, porém de forma lúdica, natural e respeitando a faixa etária e as fases de desenvolvimento, sendo essa uma etapa em que a brincadeira e as interações devem guiar todo o trabalho pedagógico realizado para que se alcance o desenvolvimento integral dessa criança. A metodologia deste trabalho está voltada para uma pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa, na qual foram pesquisados textos que tratavam da temática do trabalho de envolver as crianças da educação infantil com as práticas sociais de leitura e escrita a partir de vários autores, e fizemos uma análise de seus posicionamentos. A partir disso, apresentamos para discussão o trabalho que deve ser desenvolvido na educação infantil, pensando nos eixos colocados pela Base Nacional Comum Curricular – BNCC, pautando esse trabalho em dois eixos fundamentais: as interações e as brincadeiras, de modo que, na educação infantil, o objetivo não será alfabetizar as crianças de forma sistemática, mas colocá-las em contato com as experiências de práticas sociais de leitura e escrita de forma lúdica e significativa. Concluímos, assim, que à criança deve se oportunizar todo tipo de contato com materiais diversos de leitura, desde livros de literatura até outros gêneros textuais como notícias, receitas, listas, bilhetes e manuais, para que, dessa forma, ela entenda que a escrita faz parte do mundo e compreenda de fato sua função e uso, podendo estabelecer diversos tipos de relação e ir se apropriando do Sistema de Escrita Alfabética por meio dessas experiências, o que contribuirá sobremaneira para que dê continuidade a este processo de aprendizagem no ensino fundamental.

LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS E OS PRINCIPAIS DESAFIOS PARA MANTER A EFICIÊNCIA

Ana Paula Marinho; Erica Ansanelo; Juliana Bueno; Wagner Montanhini

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O presente estudo tem por finalidade analisar os desafios relacionados à logística de medicamentos, destacando a importância de uma gestão eficiente durante todas as etapas do processo. Apesar dos avanços gradativos na administração hospitalar, a melhoria da eficiência logística e a racionalização de custos ainda representam obstáculos significativos. A complexidade do tema é acentuada pelas dimensões territoriais do Brasil e por fatores como recursos políticos, financeiros e operacionais. No país, a logística e distribuição de medicamentos são regulamentadas pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que estabelece diretrizes quanto às condições de transporte, armazenamento e demais cuidados específicos. Considerando os recursos envolvidos, a qualidade dos materiais e as precauções necessárias, a logística de medicamentos exige atenção rigorosa. No setor hospitalar, o processo de aquisição visa assegurar a disponibilidade de medicamentos, materiais descartáveis, insumos e outros recursos indispensáveis para a prestação de serviços de saúde com qualidade. A logística hospitalar é uma etapa crítica da cadeia de suprimentos, composta por diversos processos que garantem o abastecimento contínuo de medicamentos. A tecnologia tem se mostrado uma aliada valiosa para os gestores na busca por maior eficiência nesse contexto. O método adotado neste estudo foi a pesquisa bibliográfica, com consulta às bases SciELO e Google Acadêmico, abordando estratégias para otimizar a logística e distribuição de medicamentos, considerando as diferentes realidades regionais do Brasil. O estudo evidenciou que esse processo requer planejamento minucioso, pois falhas em qualquer etapa podem comprometer a eficácia dos fármacos e, conseqüentemente, afetar a saúde da população. Além disso, a logística é essencial para garantir o descarte adequado de materiais, em conformidade com normas sanitárias e ambientais. Conclui-se, portanto, que a logística de medicamentos é um processo complexo, que exige profissionais capacitados em todas as etapas, a fim de assegurar sua eficiência. Para isso, é fundamental que os gestores estejam preparados para coordenar a cadeia de suprimentos, armazenamento, distribuição, planejamento logístico e atendimento ao cliente, promovendo, assim, a redução de custos institucionais e a melhoria na qualidade dos serviços prestados aos usuários do sistema de saúde.

MOTIVOS DA BAIXA COBERTURA VACINAL EM CRIANÇAS MENORES DE CINCO ANOS EM RIO CLARO-SP: UM ESTUDO OBSERVACIONAL

Luana Silva Lopes; Emanuele Beserra Melo; Ilda de Godoy

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A vacinação é uma ferramenta eficaz na prevenção de doenças infecciosas e na redução da mortalidade infantil, porém, a cobertura vacinal em crianças menores de cinco anos caiu significativamente em Rio Claro-SP, elevando a vulnerabilidade da população infantil às doenças preveníveis; fatores como hesitação vacinal, barreiras logísticas e, sobretudo, os impactos da pandemia de COVID-19 contribuíram para essa queda, tornando evidente a necessidade de políticas públicas mais eficazes. A baixa cobertura vacinal representa uma séria ameaça à saúde coletiva, podendo ocasionar o ressurgimento de doenças erradicadas ou controladas, como sarampo e poliomielite. Dessa forma, compreender as causas específicas desse cenário é essencial para elaborar intervenções que promovam o aumento da adesão à vacinação, especialmente considerando as características sociodemográficas, culturais e logísticas da população de Rio Claro-SP. Este estudo, portanto, tem como objetivo investigar os motivos da baixa cobertura vacinal em crianças menores de cinco anos na cidade, focando na identificação dos fatores socioeconômicos, culturais e logísticos relacionados à hesitação vacinal, além de analisar as percepções dos pais e responsáveis sobre a segurança e eficácia das vacinas, bem como avaliar o impacto da pandemia de COVID-19 nas rotinas de vacinação infantil. A pesquisa será do tipo observacional, transversal, com uma amostra de 500 pais ou responsáveis por crianças que não completaram o calendário vacinal, selecionados com base nos dados das unidades de saúde locais que apresentam os menores índices de cobertura vacinal; os dados serão coletados por meio de entrevistas estruturadas que abordarão temas como percepções sobre vacinas, barreiras de acesso e os efeitos da pandemia, além de informações sociodemográficas dos participantes. A análise dos dados será realizada por meio de estatísticas descritivas e inferenciais, utilizando testes de correlação e modelos de regressão logística para identificar os principais fatores associados à hesitação vacinal. O estudo será submetido à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), em conformidade com as diretrizes da Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, garantindo aos participantes a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e a preservação de sua privacidade e confidencialidade. Espera-se que os resultados revelem que a hesitação vacinal em Rio Claro-SP esteja associada, principalmente, à desinformação disseminada nas redes sociais, à desconfiança generalizada nas vacinas e às barreiras logísticas, como dificuldade de transporte, horários inadequados das unidades de saúde e escassez de campanhas informativas. Adicionalmente, o impacto da pandemia de COVID-19 deverá ser evidenciado como um fator relevante na interrupção das rotinas vacinais. A partir dos dados obtidos, pretende-se propor estratégias que envolvam campanhas educativas de combate à desinformação, reorganização dos serviços de vacinação com horários mais acessíveis e desenvolvimento de programas de incentivo à imunização. A formulação de políticas públicas mais eficazes, sensíveis às barreiras logísticas e ao impacto da pandemia, será fundamental para garantir o aumento da cobertura vacinal e a proteção da saúde infantil em Rio Claro-SP, sendo este estudo uma contribuição relevante para a criação de estratégias mais robustas, direcionadas e baseadas em evidências para enfrentar esse problema de saúde pública.

NEUROPSICOLOGIA E INCLUSÃO SOCIAL: O PAPEL DO PSICÓLOGO NO ATENDIMENTO AO TRANSTORNO DE PERSONALIDADE NARCISISTA

Ana Clara Betarelli Fonseca; Lisie Tocci Justo
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O transtorno de personalidade narcisista apresenta uma prevalência estimada entre 0% e 6,2% na população, sendo que entre 50% e 75% dos casos ocorrem em homens, segundo dados do DSM-5 (2014). Os principais sintomas associados incluem a necessidade constante de admiração, ausência de empatia, medo de exposição de falhas e imperfeições, além de questões relacionadas à autoestima, frequentemente mascaradas por um ego inflado, característica marcante dos indivíduos afetados. Pesquisas indicam que o córtex pré-frontal e o sistema límbico desempenham um papel relevante na manifestação dos sintomas, impactando significativamente o funcionamento pessoal e as relações interpessoais, o que reforça a importância de uma abordagem psicossocial voltada à inclusão e conscientização sobre o transtorno. A falta de conhecimento por parte da sociedade quanto à gravidade e aos efeitos individuais do transtorno destaca o papel fundamental do psicólogo, cuja atuação deve focar no desenvolvimento da compreensão e do autoconhecimento. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo apontar as contribuições do psicólogo para o tratamento de pessoas com Transtorno de Personalidade Narcisista (TPN), por meio de uma revisão bibliográfica realizada no Google Acadêmico, com publicações entre 2020 e 2024. Os descritores utilizados foram “Psicologia”, “Inclusão social” e “Transtorno de personalidade narcisista”, e os artigos foram selecionados com base nos títulos e, posteriormente, nos resumos. A contribuição do psicólogo neste contexto vai além das intervenções terapêuticas tradicionais. Embora a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) seja amplamente utilizada por sua eficácia em abordar distorções cognitivas, crenças grandiosas e déficits de empatia, outras abordagens têm mostrado resultados promissores. A TCC destaca-se por auxiliar na reestruturação de padrões de pensamento disfuncionais, na redução da necessidade excessiva de admiração e no desenvolvimento da autorreflexão. No entanto, uma crítica recorrente é que, por vezes, seu foco sintomático pode não atingir as camadas mais profundas do transtorno, como as vulnerabilidades ocultas. Nesse sentido, a Terapia Psicodinâmica tem se mostrado eficaz ao explorar conflitos inconscientes e experiências da infância que contribuem para o desenvolvimento do TPN, oferecendo mudanças estruturais por meio do foco na relação terapêutica e na dinâmica interpessoal do paciente. Outra abordagem relevante é a Terapia Focada na Compaixão, que busca desenvolver empatia e reduzir o autocentrismo característico do transtorno. Assim, a escolha adequada da abordagem terapêutica, considerando as características e necessidades individuais do paciente, permite ao psicólogo promover tanto a reestruturação cognitiva quanto a elaboração emocional e interpessoal, resultando em um atendimento mais completo e eficaz. Dessa forma, além de contribuir para o bem-estar do paciente, o trabalho do psicólogo pode favorecer uma maior inclusão social ao estimular comportamentos mais empáticos e menos egocêntricos.

NEUROSSÍFILIS: DINÂMICAS DA INFECÇÃO E DESAFIOS NO TRATAMENTO

Lucas Pereira de Sousa; Doutora Débora Laís Justo Jacomini

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A neurosífilis é uma complicação grave da infecção pelo *Treponema pallidum*, ocorrendo quando a bactéria invade o sistema nervoso central (SNC), podendo se manifestar em qualquer estágio da sífilis e apresentando uma ampla gama de formas clínicas, que variam desde assintomáticas até graves manifestações neurológicas; o tratamento eficaz depende da capacidade do antibiótico de atingir níveis terapêuticos no SNC, superando a barreira hematoencefálica (BHE), que protege o cérebro contra substâncias potencialmente prejudiciais. Este estudo tem como objetivo explorar a relação entre a neurosífilis e a BHE, destacando a penicilina cristalina como o tratamento preferencial, devido à sua eficácia em atravessar essa barreira e alcançar concentrações terapêuticas no líquido cefalorraquidiano (LCR). Foi realizada uma revisão de literatura abrangendo o período de 2010 a 2024, com pesquisas em bases de dados como PubMed, SciELO, Google Acadêmico e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando termos como “neurosífilis”, “neuroinflamação” e “barreira hematoencefálica”. A BHE é composta por células endoteliais interligadas por junções estreitas que limitam a passagem de substâncias do sangue para o SNC, garantindo a manutenção da homeostase cerebral; no entanto, em condições inflamatórias como a neurosífilis, essa barreira pode ser comprometida, permitindo a entrada do *Treponema pallidum* no SNC. A penicilina benzatina, amplamente utilizada nas outras fases da sífilis, não é eficaz para o tratamento da neurosífilis, pois não atinge níveis adequados no LCR devido à sua via de administração intramuscular e características físico-químicas que limitam sua penetração no SNC. Por outro lado, a penicilina cristalina, administrada por via intravenosa, é capaz de atravessar a BHE, especialmente em situações inflamatórias que aumentam sua permeabilidade, graças à sua alta solubilidade em água e tamanho molecular relativamente pequeno, garantindo uma melhor difusão através das membranas biológicas e, conseqüentemente, uma efetiva concentração terapêutica no SNC, o que resulta em significativa melhora clínica e laboratorial dos pacientes. É importante destacar que o diagnóstico tardio ou o tratamento inadequado pode levar a sequelas neurológicas irreversíveis, mesmo após a eliminação da bactéria. Portanto, embora a BHE seja uma defesa essencial do cérebro, ela representa um grande desafio no tratamento de infecções neurológicas como a neurosífilis, tornando indispensável o uso de abordagens terapêuticas específicas e assertivas. Assim, compreender a fisiologia e a dinâmica da BHE é fundamental para um manejo eficaz da neurosífilis, permitindo a prevenção de complicações severas e contribuindo para melhores prognósticos e qualidade de vida dos pacientes acometidos por essa condição.

O DESESPERO DO AUTORRETRATO: REFLEXÕES A PARTIR DA FENOMENOLOGIA-EXISTENCIAL

Kamily dos Santos de Matos; Maria Eduarda Camargo; Maria Júlia Jardim Freschi; Thaina Cristina Sass Cardoso; Ana Carolina Tattaro Maranhão

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: Tendo início em meados do século XIX na França, com o declínio do romantismo, o realismo emergiu como expressão artística alinhada às transformações sociais da época, sobretudo à ascensão da burguesia, deixando as classes mais pobres em situações de desamparo e desespero. Nesse contexto, a obra *O Homem Desesperado* (1843–1845), do pintor Gustave Courbet, surge como um autorretrato que expressa, de forma crua e intensa, a angústia e o desespero humanos. Inspirado, possivelmente, por um paciente psiquiátrico, Courbet utilizou cores escuras e terrosas para enfatizar o sofrimento emocional e a melancolia existencial, rompendo com as idealizações românticas e revelando a dura realidade daquele período. Este trabalho tem como objetivo analisar essa obra sob a perspectiva da psicologia fenomenológico-existencial, relacionando-a às ideias de Søren Kierkegaard, especialmente à obra *O Desespero Humano*, na qual o filósofo dinamarquês afirma que a angústia é consequência direta da liberdade de escolha, pois cabe ao indivíduo decidir qual caminho trilhar em busca de sentido — muitas vezes por meio da fé. A fenomenologia existencial busca compreender como o conhecimento e o sentido são construídos a partir da experiência vivida, o que torna a obra de Courbet um reflexo artístico dessa tensão existencial. Por meio de uma análise metodológica qualitativa, o estudo propõe que *O Homem Desesperado* representa não apenas um estado emocional, mas também a confrontação do sujeito com a própria liberdade e responsabilidade sobre a vida que escolhe viver. Elementos como os olhos arregalados, as mãos puxando os cabelos com força e os gestos dramáticos contribuem para transmitir com realismo a dor da existência, criando uma conexão direta entre a obra e o espectador. O principal insight da pintura reside justamente nessa capacidade de espelhar as vulnerabilidades humanas, convidando à reflexão sobre quem somos e o sentido de nossa existência. Assim, o estudo aprofunda a relação entre arte e filosofia, mostrando como a experiência estética pode ser uma poderosa via de acesso à compreensão dos sentimentos humanos mais profundos, como o desespero e a angústia.

O EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DE CREATINA NA FORÇA E MASSA MUSCULAR EM IDOSOS

Amanda Emerick da Silva; Thiago Pires de Oliveira

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: Sarcopenia é uma doença do músculo esquelético progressiva e generalizada, envolvendo perda de força, massa e função muscular, que pode acarretar desfechos danosos como fraturas, quedas, fragilidade, declínio funcional, incapacidade física e mortalidade, prejudicando assim a qualidade de vida; sua etiologia está associada tanto a fatores genéticos quanto ao estilo de vida, estando comumente ligada ao envelhecimento, mas também podendo afetar indivíduos de meia-idade. Dados do estudo SABE (Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento), coletados no estado de São Paulo, Brasil, mostram que a prevalência de sarcopenia foi de 14,4% em homens e 16,1% em mulheres, afetando principalmente indivíduos com mais de 70 anos (19,45%) e mais ainda os acima de 80 anos (45,65%). Considerando que a maior parte da creatina no corpo encontra-se armazenada nos músculos em forma de fosfocreatina (PCr), cuja função está associada à ressíntese rápida de ATP durante atividades de alta intensidade e curta duração, muitos estudos investigaram o potencial da suplementação de creatina como estratégia para mitigar os efeitos da sarcopenia. Assim, este estudo teve como objetivo avaliar se a suplementação de creatina tem efeito significativo sobre a força e a massa muscular em idosos, para isso foi realizado um levantamento bibliográfico no banco de dados PubMed, utilizando revisões sistemáticas e metanálises publicadas nos últimos dez anos, com os termos “creatine AND older AND muscle mass OR lean mass”, “creatine AND elderly AND muscle mass” e “creatine AND older AND muscle mass AND strength”. Todas as metanálises selecionadas incluíram ensaios clínicos randomizados que comparavam grupos com suplementação de creatina e placebo, ambos praticando treinamento resistido. Das quatro metanálises que analisaram o impacto da creatina na massa muscular, três encontraram efeito significativo no aumento da massa livre de gordura no grupo intervenção comparado ao placebo; quanto à força muscular, todas identificaram ganhos significativos nos membros superiores (medido pelo teste de 1RM no supino reto), enquanto dois estudos não encontraram diferenças significativas na força dos membros inferiores (teste de 1RM no leg press), embora um desses tenha revelado, em análise adicional, um efeito positivo em intervenções com duração igual ou superior a 24 semanas. De forma geral, os resultados indicam que a suplementação de creatina, associada ao treino resistido, é eficaz tanto no aumento de massa muscular quanto de força em idosos e indivíduos na meia-idade, contribuindo potencialmente para a redução dos desfechos adversos relacionados à sarcopenia; contudo, são necessários mais estudos de longo prazo, especialmente para avaliar os efeitos da creatina isoladamente, sem a presença do treinamento resistido.

O IMPACTO DA LIDERANÇA NA SAÚDE MENTAL DOS COLABORADORES

Ana Paula Demarchi; Kailane Cristina Gonçalves de Sales; Lucas Henrique Amancio Lahr; Viviana Cristina Gianini Sant'Anna

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A atividade profissional ocupa uma posição notável na sociedade e conseqüentemente na vida dos seres humanos, os quais acabam dedicando a maior parte do seu tempo a esse compromisso. Sendo assim, a qualidade de vida no ambiente organizacional tem impacto considerável na saúde daqueles que ali se encontram. Nos últimos anos dentro do contexto acadêmico ocorreram diversas discussões acerca do tema, levando o assunto para pesquisa e aprofundamento do contexto. Este trabalho tem por objetivo examinar e refletir a respeito da influência e impacto da liderança sobre a saúde dos colaboradores, dando ênfase à saúde mental dos mesmos por meio de pesquisa bibliográfica, através do estudo e análise de artigos científicos. Um tema crucial, mas muitas vezes negligenciado nas discussões sobre o tema são os impactos negativos de uma liderança ineficaz na saúde mental dos colaboradores e no desempenho organizacional. Enquanto é comum enfatizar os benefícios de uma boa relação entre líder e colaborador, e o sucesso decorrente de métodos eficazes de liderança, negligenciamos em mencionar os efeitos adversos que uma liderança inadequada pode causar. Sabe-se que uma boa relação entre líder e colaborador resulta, na maioria das vezes, em sucesso na conquista de metas, porém pouco se fala sobre os feedbacks negativos e resultados inesperados da má liderança, como o estado psicológico dos colaboradores, abalados com frustrações. Estresse, depressão, ansiedade, pânico e síndrome de burnout podem ser ocasionados pela negligência no ambiente organizacional, e a insatisfação em relação a isso pode desencadear sentimentos negativos na equipe, amplificados por uma liderança ineficiente que falha em transmitir conhecimento, sobrecarrega a equipe e prejudica a agilidade na execução das tarefas, prejudicando assim o desenvolvimento dos colaboradores – o clima organizacional, quando desordenado e hostil, gera mal-estar e desmotivação, resultando em fracassos no dia-a-dia da equipe. No mais, um ambiente organizacional disfuncional, com indivíduos descontentes, pode resultar em uma rotatividade intensa de colaboradores, o que prejudica não só a imagem da empresa, mas também gera custos significativos com os processos de contratação, treinamento e desligamento dos mesmos, além de afetar negativamente a estabilidade da equipe, comprometendo assim o fluxo de trabalho de forma mais acentuada. Conclui-se então que a falta de uma liderança eficaz não só compromete o desenvolvimento da equipe e o alcance de metas, mas também acarreta conseqüências graves para o bem-estar dos colaboradores e para a sustentabilidade da empresa a longo prazo. É fundamental que as organizações invistam no desenvolvimento de líderes que sejam capazes de lidar com essas questões de forma proativa, promovendo um ambiente de trabalho saudável e produtivo.

O IMPACTO DO LIVRO “A ARTE DA GUERRA” NOS ESTUDANTES DE ADMINISTRAÇÃO

Katielly Vanderlei Oliveira; Raissa Ribeiro Pereira dos Santos; Giovanni Menegatti Gardengui; Viviana Cristina Gianini Sant’Anna

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A busca pela formação em nível superior no Brasil vem crescendo ano após ano, impulsionada pelas mudanças no mundo dos negócios e na sociedade, o que propicia esse cenário, e dentro desse contexto, o Curso de Bacharelado em Administração é um dos mais procurados devido à sua amplitude de conteúdos, promovendo ao estudante uma formação holística e pluralista; durante essa formação, são trabalhados diversos temas como planejamento, estratégia, competitividade e gestão, entre outros, e nesse cenário a obra “A Arte da Guerra” de Sun Tzu pode ser utilizada de forma inteligente e eficaz na administração em geral, visto que, embora tenha sido escrita há mais de dois mil anos, o autor analisa de forma fria e calculista os conflitos, destacando a importância de conhecer o “terreno” do inimigo e desenvolver estratégias para avançar com êxito; para a qualificação dos futuros administradores e o desenvolvimento de técnicas e comportamentos fundamentais para sua atuação profissional, este estudo utilizou uma análise bibliográfica sobre o tema, realizando um estudo detalhado da obra com o objetivo de identificar e evidenciar como suas estratégias podem contribuir na formação dos estudantes; após a leitura, torna-se evidente que a obra apresenta inúmeras estratégias e dicas para uma ação eficaz, sendo essencial identificar obstáculos, as condições para superá-los e como explorar o ambiente, o que leva à compreensão de que tudo deve ser cuidadosamente planejado antes de iniciar uma batalha, que, no contexto administrativo, representa a criação de um negócio ou a gestão de uma empresa; um ponto crucial é a identificação dos conflitos, bem como dos recursos disponíveis, estratégias e modos de agir, para que possam ser criados planos eficientes com foco no sucesso; o autor ressalta que toda guerra é pautada no engano, mas cabe ao líder decidir como conduzir sua ação, priorizando inteligência, sabedoria e a análise detalhada do ambiente para gerar estratégias adequadas; dessa forma, considera-se que o impacto da obra na formação dos estudantes de administração é gigantesco, uma vez que ensina que, sem disciplina, não se vence uma guerra, que não é possível criar planos inteligentes sem estratégias bem definidas, que é necessário usar os recursos de maneira inteligente e que os líderes devem estar sempre um passo à frente; um ensinamento essencial que Sun Tzu transmite, aplicável diretamente à área administrativa, é que é fundamental conhecer o concorrente e mantê-lo por perto, justamente para identificar suas fraquezas e, assim, estar sempre à frente, reforçando que é preciso conhecer o inimigo para, conseqüentemente, conhecer a si mesmo, sem que haja temor antecipado, e destacando ainda a importância do autoconhecimento como ferramenta essencial para o alcance dos objetivos; portanto, após análise, leitura e compreensão da obra, conclui-se que todo estudante de administração deveria lê-la, uma vez que ela contribui de forma significativa para o desenvolvimento de hard e soft skills, do autoconhecimento e de estratégias capazes de gerar resultados consistentes no mundo corporativo.

O IMPACTO DO TRANSTORNO BIPOLAR NAS BASES FUNCIONAIS E ESTRUTURAS DO CEREBRO

Adna Stefani Ramos de Oliveira; Dalvacy Ferreira da Silva; Elisane de Souza Araújo; Jhennyfer da Silva Pereira; Thais Andrade Tavares; Cesar Augusto Bueno Zanella
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O Transtorno Bipolar (TB) é uma condição psiquiátrica complexa e debilitante, caracterizada por mudanças extremas e cíclicas no humor, que variam de episódios de mania ou hipomania a episódios de depressão. Essas flutuações afetam o comportamento, o pensamento e a energia do indivíduo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2019, o transtorno bipolar afetava cerca de 140 milhões de pessoas globalmente, destacando-se como um importante problema de saúde pública. O objetivo desta revisão bibliográfica é analisar os principais achados neuropsicológicos associados ao transtorno bipolar, destacando as áreas cerebrais mais afetadas e as implicações dessas alterações para a compreensão dos sintomas do TB. Foi realizada uma revisão sistemática da literatura, selecionando cinco artigos científicos publicados entre 1999 e 2023. As bases de dados consultadas incluíram Scielo e Google Acadêmico. As palavras-chave utilizadas na busca foram: Transtorno Bipolar, Neuroimagem, Neuroanatomia e Neuropsicologia. Os estudos revisados indicaram alterações significativas em diversas regiões cerebrais de indivíduos com TB. Durante episódios depressivos, observou-se uma redução de volume do córtex pré-frontal, enquanto episódios maníacos foram associados à hiperatividade na amígdala. Além disso, foram identificados déficits de substância branca cerebral, alongamento dos ventrículos laterais e desregulação de neurotransmissores, especialmente dopamina e serotonina. As alterações neuroanatômicas identificadas no transtorno bipolar refletem um desequilíbrio nas redes neurais responsáveis pela regulação do humor. A redução do volume do córtex pré-frontal durante episódios depressivos pode estar relacionada à diminuição da capacidade de regulação emocional e tomada de decisão. A hiperatividade da amígdala em episódios maníacos sugere uma resposta exacerbada a estímulos emocionais. O déficit de substância branca e a desregulação de neurotransmissores, como dopamina e serotonina, ressaltam a importância de uma abordagem integrada para entender as bases biológicas do transtorno. A complexidade do transtorno bipolar e suas implicações no funcionamento cerebral são evidentes nas alterações neuroanatômicas observadas. Compreender essas mudanças é crucial para o desenvolvimento de intervenções terapêuticas mais eficazes, que visem melhorar a qualidade de vida das pessoas afetadas. A integração de dados neuroanatômicos e neuropsicológicos pode fornecer insights valiosos para estratégias de tratamento personalizadas.

O PAPEL DAS MONITORIAS NO CURSO DE MEDICINA: UM ESTUDO DE CASO NO CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO

Gabriel Banholli Bonfim; Ana Beatriz Donadi; Ana Laura de Moraes Fioramonte; Daniel Queiroz Hese da Silva; Gabriela Costa de Avelar Peixoto; Milena Butolo Vido

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O curso de Medicina possui uma grade curricular extensa, com diversas disciplinas oferecidas ao longo da formação dos alunos, sendo essas matérias frequentemente ministradas por meio de aulas teóricas e práticas, empregando tanto metodologias ativas quanto tradicionais, no entanto, mesmo após as aulas e o estudo em casa, muitos alunos enfrentam dificuldades para compreender plenamente o conteúdo e, para auxiliar na superação dessas dificuldades, foram criadas as monitorias, atividades extracurriculares organizadas através de um processo seletivo que escolhe os candidatos mais aptos para ajudar os colegas a dominar o conteúdo das disciplinas de maneira integral, abordando tanto aspectos teóricos quanto práticos; no Centro Universitário Claretiano de Rio Claro, SP, diversas monitorias estão disponíveis e, neste artigo, focaremos na monitoria voltada para a disciplina de Enfermagem e Habilidades e Simulação, parte do módulo de Integração Multidisciplinar, sendo que o grupo de monitores é composto por sete integrantes, que se dividem para atender os alunos do segundo semestre do curso de Medicina, participando das aulas teóricas ministradas pela professora Milena e se disponibilizando para conduzir revisões dos temas considerados mais desafiadores pelos alunos, incluindo a preparação de aulas de revisão teórica, a realização de exercícios e a prática de habilidades adquiridas na disciplina, com o objetivo de reforçar o conteúdo, preparar os alunos para as provas e facilitar a aplicação do conhecimento na vida acadêmica e profissional, além de promover discussões e fornecer estratégias de estudo que ajudam os alunos a desenvolver métodos mais eficazes de aprendizado; as atividades de monitoria ocorrem semanalmente, durante os períodos destinados ao estudo da turma, e, iniciadas em abril de 2024, já abordaram diversos temas importantes, sendo que o projeto visa uma avaliação da monitoria em enfermagem no desempenho acadêmico e prático dos alunos de medicina do Claretiano, e, para avaliar a eficácia das monitorias, foi realizada uma análise de artigos que examinaram o desempenho de programas semelhantes, com base na qual foi desenvolvido um formulário via Google Forms, que será distribuído aos alunos que participam das monitorias, visando avaliar as atividades realizadas até o momento, sendo que, a partir da aplicação do questionário, espera-se que os alunos tenham maior segurança para a aplicação das práticas realizadas, maior clareza em quanto à teoria abordada e que haja facilidade em sanar as dúvidas a partir da monitoria, além de proporcionar aprendizado técnico, visto que outros artigos correlacionaram o papel da monitoria no preparo psicológico dos alunos, refletindo na redução da ansiedade e inseguranças nos estágios, de modo que a monitoria se consolida como uma atividade extracurricular de grande importância, permitindo que alunos de semestres mais avançados transmitam suas experiências e conhecimentos para colegas em estágios iniciais do curso, facilitando a fixação do conteúdo e a resolução de dúvidas, ao mesmo tempo que reforça o conhecimento prévio dos monitores, sendo que a avaliação e a construção deste artigo visam proporcionar uma análise precisa do desempenho das monitorias, identificando pontos fortes e áreas para melhoria, com o objetivo de oferecer aos alunos uma experiência de monitoria de alto nível.

O PAPEL DO PSICÓLOGO NA MEDICINA PSICOSSOMÁTICA FRENTE A DERMATITE ATÓPICA EM CRIANÇAS

Aline do Carmo Cirilo da Silva; Cristina Franco Stabelini; Camilye Gallo da Silva; Maria Eduarda de Lima do Santos Floriano; Loren Ketilyn Delgado Picagli; Lisie Tocci Justo

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A dermatite atópica infantil é uma condição crônica de pele que afeta uma grande parte da população pediátrica, em média 20% das crianças, caracterizando-se por inflamação, prurido e lesões cutâneas que não só impactam a saúde física das crianças, mas também podem afetar seu bem-estar emocional e psicológico, levando a um estigma social que dificulta a interação com outras crianças. Estudos apontam que fatores emocionais, como estresse e ansiedade, podem agravar os sintomas da dermatite atópica, e crianças portadoras desta doença podem ter até 65,2% a mais de chance de desenvolver algum transtorno mental ao longo da vida. Portanto, o objetivo deste trabalho foi apontar o papel do psicólogo no acompanhamento de crianças com dermatite atópica por meio da psicossomática. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica no Google Acadêmico entre 2020 e 2024, com descritores utilizados como medicina psicossomática, crianças e dermatite atópica. No caso da dermatite atópica infantil, podem surgir quadros depressivos, transtornos de ansiedade e alto risco de ideação suicida. A atuação do psicólogo na avaliação e tratamento dessas crianças é fundamental, pois os psicólogos podem ajudar as famílias a entenderem as emoções que cercam a condição, proporcionando um espaço seguro para expressar medos e ansiedades. Além disso, intervenções como a terapia cognitivo-comportamental podem ser eficazes para ensinar estratégias de enfrentamento e reduzir o estresse emocional que pode exacerbar os sintomas físicos. Os psicólogos também podem trabalhar em conjunto com dermatologistas para criar um plano de tratamento integrado, onde tanto os aspectos físicos quanto emocionais da condição sejam abordados. A integração da psicologia no tratamento da dermatite atópica infantil traz diversos benefícios, como maior compreensão das emoções associadas à doença e estratégias efetivas para lidar com o estresse. No entanto, é importante reconhecer os desafios dessa abordagem, como a necessidade de formação específica para profissionais de saúde em psicossomática. Assim, ao adotar uma abordagem mais holística, é possível oferecer um suporte mais completo às crianças afetadas por essa condição.

OS EFEITOS DA LIDERANÇA E OS IMPACTOS NA SAÚDE MENTAL DO COLABORADOR

Erica Ansanelo; Juliana Bueno; Marlon Fabrizzio Pavan; Viviana Cristina Gianini Sant'Anna

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: Liderar uma equipe ou organização é uma tarefa que traz consigo uma série de pressões e responsabilidades significativas, muitas vezes intensificadas por metas ambiciosas, concorrências acirradas e ambientes de trabalhos dinâmicos, que podem afetar profundamente a saúde mental dos líderes, os quais desempenham um papel fundamental nas organizações, sendo responsáveis por tomar decisões estratégicas, atingir metas organizacionais e tomar decisões que envolvem riscos e incertezas, e, diante disso, o objetivo do presente estudo é identificar os impactos ocasionados pela liderança, independentemente do nível hierárquico, e as consequências ocasionadas na saúde mental dos colaboradores, sendo que, mediante essa proposta, foi realizado um estudo bibliográfico no qual foram avaliados artigos acadêmicos acerca do tema e, através desse estudo, foi identificado que a pressão de tomar decisões assertivas e equilibrar os interesses de várias partes é contrastante, e, perante o cenário apresentado e as delegações atribuídas ao líder, o estudo identificará quais são os efeitos a curto e médio prazo sobre o reflexo na saúde mental dos envolvidos, uma vez que o estresse é uma reação natural à pressão e às responsabilidades da liderança, estando diretamente relacionado à liderança e podendo manifestar-se de várias maneiras, incluindo ansiedade, exaustão e esgotamento, de forma que a saúde mental do líder é uma variável crítica que exerce um impacto substancial na saúde geral da organização, sendo que, até tempos atrás, as palavras sentimento e liderança em ambientes corporativos não eram de destaque, porém, com a mudança da sociedade em geral, principalmente após a pandemia de COVID-19, os ambientes de trabalho observaram a necessidade de unir essas palavras e, com isso, iniciou-se a procura por líderes humanizados, gestores que entendam que, para gerir pessoas, é preciso também ter empatia, e, para ser um líder humanizado, o autoconhecimento é algo essencial, adentrando nas empresas como estratégia para garantir maior resultado, onde cuidar de si para cuidar do outro é a nova regra para o novo normal, sendo que, o que é negligenciado muitas vezes, é a saúde mental de cada colaborador, onde, por vezes, a liderança julga como fraqueza ou má vontade, e hoje sabemos que é burnout, de modo que, mediante os resultados das pesquisas bibliográficas, foi identificada uma pesquisa feita pela escola London School of Economics que apontou que, até o ano de 2020, o Brasil perdeu, em termos de produtividade, cerca de 78 bilhões por conta da depressão nos seus colaboradores e, portanto, conclui-se que a liderança é complexa e, normalmente, é um cargo que é almejado, por causa do fator financeiro, entre outros, porém, muitos não visualizam que o cargo requer responsabilidade, autoconhecimento e gerenciamento de emoções para que, de fato, possa resolver os problemas de maneira que mantenha o ambiente leve e agradável.

“O SHOW DE TRUMAN”: UMA ANÁLISE FENOMENOLÓGICA-EXISTENCIAL À LUZ DE JEAN-PAUL SARTRE

Alisson de Lima Cardoso; Beatriz Ayumi Frioli; Neusa Aparecida Ribeiro da Cruz; Raquel Vasconcelos; Tânia Trivelato Veck; Ana Carolina Tattaro Maranhão

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: Em *O Show de Truman* (1998), a realidade de Truman Burbank é uma simulação, projetada e manipulada para entretenimento público. Através dessa trama, o filme oferece uma reflexão profunda sobre conceitos filosóficos como alienação e fenomenologia. O objetivo deste estudo é analisar a relação entre os temas do filme *O Show de Truman* e os conceitos da fenomenologia, especialmente no que diz respeito à percepção da realidade, à experiência subjetiva e à construção da identidade. O filme oferece um contexto rico em conteúdo fenomenológico devido à sua abordagem narrativa e temática. Foram revisados textos fundamentais sobre fenomenologia, incluindo as obras de Jean-Paul Sartre e seu conceito sartreano que argumenta que os seres humanos são radicalmente livres e que a liberdade é uma condição fundamental da existência. Segundo Sartre, os indivíduos são radicalmente livres e têm a responsabilidade de definir suas próprias vidas e significados: a fenomenologia existencial de Jean-Paul Sartre é uma filosofia que enfatiza a liberdade individual, a responsabilidade e a ideia de que a existência precede a essência. No filme *O Show de Truman*, essas ideias podem ser ilustradas de maneira eficaz, contando a história de Truman. Ele inicialmente não percebe essa liberdade porque está preso em um mundo cuidadosamente controlado. À medida que ele começa a questionar sua realidade e percebe a artificialidade de seu entorno, ele experimenta um desejo profundo de liberdade e autenticidade, onde seu crescente desconforto e busca por respostas refletem a vontade para escapar de uma vida predeterminada e criar seu próprio caminho. O filósofo acreditava que os seres humanos não têm uma essência pré-definida e que são definidos por suas ações e escolhas, sendo assim, o mundo controlado de Truman tenta impor uma essência a ele, determinando seu papel e seu comportamento. Quando Truman começa a tomar decisões fora do script e questionar sua realidade, ele está tentando definir sua própria essência e encontrar seu verdadeiro eu. A escolha de Truman de deixar o show e buscar o mundo exterior é um exemplo poderoso da fenomenologia existencial, onde ele exerce sua liberdade, aceita a responsabilidade por sua vida e busca um significado além do que lhe foi imposto. A partir da perspectiva fenomenológica, o filme revela como a percepção da realidade de Truman é distorcida pela manipulação externa e como essa percepção influencia sua experiência subjetiva. Assim, conclui-se que o filme oferece uma visão rica e profunda sobre como a percepção da realidade e a busca por autenticidade moldam a experiência humana. O filme não apenas ilustra os desafios enfrentados por um indivíduo em um ambiente artificial, mas também serve como uma metáfora para a luta universal pela verdade e liberdade em nossas próprias vidas. A interseção entre a filosofia existencialista e a fenomenologia no contexto do filme proporciona uma compreensão mais completa das complexidades da experiência humana e da busca por uma existência genuína.

OS IMPACTOS NA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS OBESAS: UMA ANÁLISE DO PERFIL ALIMENTAR, PSICOLÓGICO E O DESAFIO DE UM FUTURO MAIS SAUDÁVEL

Uriel Victor Levy; Gabriella Soares de Souza Baldissera
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A introdução aborda a obesidade como um problema de saúde multifacetado, destacando especialmente a obesidade infantil, que traz consequências físicas, psicológicas, emocionais e sociais ao longo da vida, sendo que, desde 1997, a obesidade é reconhecida como uma epidemia global pela OMS, resultado de mudanças históricas como a urbanização e a industrialização, e no Brasil, a obesidade infantil é considerada um grave problema de saúde pública, afetando milhões de crianças, com dados alarmantes sobre sua prevalência entre crianças de 6 a 10 anos, tendo sido ainda mais intensificada pela pandemia de COVID-19, que limitou a atividade física e aumentou o consumo de alimentos ultraprocessados, além de que é abordado o impacto psicológico da obesidade infantil, que inclui baixa autoestima, insatisfação com a imagem corporal e outras questões emocionais, problemas estes que são exacerbados pelo estigma e pelo bullying, criando um ciclo vicioso que agrava a condição, e, diante desse cenário, a pesquisa enfatiza a necessidade de entender o perfil alimentar das crianças e os impactos emocionais e de qualidade de vida decorrentes da obesidade, sendo que o objetivo deste estudo é avaliar de forma abrangente os impactos na qualidade de vida de crianças obesas, entre 6 e 10 anos, em escolas municipais de Rio Claro, buscando entender como fatores alimentares e psicológicos afetam o bem-estar dessas crianças, relacionando achados de campo com a literatura científica, e, a partir desse diagnóstico situacional, pretende-se propor estratégias para enfrentar a obesidade e suas consequências na vida das crianças obesas, com sobrepeso ou em risco de desenvolver a doença, sendo que a justificativa para a realização deste estudo baseia-se na relevância do tema da obesidade infantil e seus impactos graves na saúde física e psicológica das crianças brasileiras, e, dada a alta prevalência da obesidade infantil e seu crescimento alarmante, o estudo busca elaborar um diagnóstico situacional em Rio Claro, conectando-o ao cenário nacional, sendo também justificado pela presença de uma faculdade de Medicina na cidade, cuja missão inclui beneficiar a comunidade local, tendo como objetivo desenvolver estratégias para as famílias e escolas no enfrentamento da obesidade infantil e seus efeitos, além de contribuir para políticas públicas que promovam a prevenção e a melhoria da qualidade de vida das crianças, utilizando como metodologia um processo dividido em várias etapas, inicialmente com uma revisão da literatura para embasar a pesquisa sobre obesidade infantil, seguido da aprovação no comitê de ética e realização da coleta de dados em escolas de Rio Claro, medindo o IMC das crianças de 6 a 10 anos e classificando-as de acordo com seu peso, sendo que será solicitado consentimento dos pais para aplicação de dois questionários sobre alimentação e aspectos psicológicos, e os dados serão analisados para identificar padrões e relações significativas, de modo que, ao final, serão propostas estratégias para melhorar a qualidade de vida das crianças afetadas pela obesidade, sendo que os resultados e a conclusão ainda estão em andamento, uma vez que a pesquisa encontra-se na fase de triagem das crianças, aplicação dos testes e tabulação dos dados, e o projeto possui aprovação do comitê de ética.

OS OBSTÁCULOS PRESENTES NA INCLUSÃO DE PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NO MERCADO DE TRABALHO

Amanda Mendes Goulart; Naielly Cristiny Leal; Cauã Nogueira Bellan; Matheus Ferreira Antonio;
Felipe Alves de Almeida; Lisie Tocci Justo
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno do neurodesenvolvimento com sintomas caracterizados durante a infância, afetando o desenvolvimento, apresentando déficits consistentes na comunicação, comportamentos e interesses. Por apresentar características que se diferem do padrão na sociedade brasileira, um estigma é apresentado contra elas desde o período escolar, trazendo, então, desde a infância, uma visão de incapacidade sobre estes indivíduos. Este comportamento gera uma exclusão, tanto por limitar as oportunidades trabalhistas como as de independência. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi apontar os obstáculos presentes para a inserção de pessoas com TEA no mercado de trabalho, bem como trazer ações que auxiliem esse processo. Trata-se de um estudo de literatura, no período de 2020 a 2024, nas bases de dados Scielo e Google Acadêmico. Os descritores utilizados foram: Transtorno do Espectro Autista, Condições de Trabalho e Psicologia. Em 2012 foi criada a lei nº 12.764, instituindo a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, qual traz o estímulo à inserção de pessoas com autismo no mercado de trabalho. Apesar da política de inclusão, elas continuam enfrentando dificuldades para serem inseridas neste meio. Pessoas com autismo se encontram em um grupo excluído pela sociedade. Isto ocorre já durante a infância, durante o período escolar, onde são colocadas como menos capazes que os demais estudantes ou são isoladas no meio acadêmico, não havendo incentivo ou adaptações para que participem com a classe. Esta falta de inclusão é causada pela ausência de professores capacitados para atuarem em classes de inclusão, além da falta de políticas públicas efetivamente aplicadas. Isso gera um desincentivo no avanço de alunos neurodivergentes, acarretando numa maior dificuldade para que ingressem em cursos de ensino superior. Deste modo, verifica-se que a mudança já deve ser realizada no meio escolar, utilizando-se de psicólogos e uma equipe interdisciplinar para garantir o avanço e inclusão social destes alunos, garantindo um ambiente de qualidade que favoreça as suas potencialidades, além de trabalhar a inclusão com os outros estudantes. Outro fator para a inclusão e permanência de pessoas com autismo no mercado laboral é a necessidade de adaptação do ambiente trabalhista. Pessoas neurodivergentes possuem maior disponibilidade para sofrerem com estressores, o que acarreta em um adoecimento mental que poderá levá-los a terem pior performance que seus colegas neurotípicos. Para evitar a desigualdade, é preciso que se construa um ambiente adaptado para essas pessoas, como locais com redução de ruído ou permitir o uso de supressores de ruído, além de trabalhar o estigma contra essas pessoas dentro da empresa. Para isso, psicólogos podem trabalhar junto à equipe para que mudanças sejam propostas para melhorar a inclusão no local de trabalho em todas as dimensões. Conclui-se que as pessoas com TEA sofrem grande estigma no meio laboral, sendo grande maioria colocadas como não qualificáveis para empregos de média e alta complexidade. Sua presença é delimitada, principalmente, para quando há a presença de cotas PCDs. A mudança, então, deve ser promovida pelo psicólogo nas empresas, trazendo benefícios tanto à empresa como às pessoas com autismo.

PERFIL DO TRANSTORNO MENTAL ADAPTATIVO NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO. RECORTE ENTRE 2006 A 2023

Amanda Pôrto Ferreira; Rafaela Bindlatti; Lisie Tocci Justo
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O Transtorno de Adaptação (CID10 F43.2), caracterizado por estado de sofrimento e perturbação emocional, podendo ocorrer durante um período de adaptação a mudanças significativas ou eventos estressantes na vida do indivíduo, é também passível de afetar o funcionamento social e o desempenho laboral, sendo que diversos fatores podem causar tal transtorno, como mudanças significativas no ambiente de trabalho, transições drásticas de carreira, mudanças na gestão ou na equipe de trabalho, além da vulnerabilidade e predisposição individuais que desempenham um papel importante na manifestação dos sintomas, os quais podem incluir humor depressivo, ansiedade, inquietação e sensação de incapacidade de enfrentamento, tendo como característica essencial a reação emocional, que pode ser depressiva ou manifestar-se com duração variável; deste modo, este estudo visa descrever o perfil de indivíduos que apresentaram sintomas relacionados ao Transtorno de Adaptação no ambiente de trabalho no período de 2006 a 2023, sendo um estudo descritivo, quantitativo e com recorte transversal, que se utilizou de dados secundários extraídos da ficha de notificação sobre Transtornos Mentais Relacionados ao Trabalho alocados no SINAN/DATASUS, considerando como caso pessoas que apresentaram Transtorno Adaptativo (CID10 F43.2), e cuja organização do banco de dados e análise descritiva foi realizada no software IBM SPSS Statistics versão 27, dispensando aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa por tratar-se de dados secundários de domínio público, onde se verificou que a primeira notificação ocorreu em 2007 e até a data analisada foram relatados 407 casos no Estado de São Paulo, havendo predomínio do sexo feminino (63,6%), raça/cor de pele branca (64,4%), ensino superior completo (52,8%), sem uso de álcool (68,3%), tabaco (63,9%), drogas (64,6%) e psicofármacos (45,2%), sendo que os trabalhadores eram majoritariamente celetistas (85,3%) e a ocupação prevalente foi gerente de contas (4,6%), e, embora não tenha ocorrido desligamento em 64,6% e mudança de trabalho em 72,5%, observou-se que em 66,8% dos casos houve afastamento das atividades laborais, sendo que 52,1% apresentaram incapacidade temporária, levando à conclusão de que há predominância de mulheres, brancas, com ensino superior completo, celetistas e que ficaram afastadas por incapacidade temporária, revelando a permanência do estigma de pressão sobre a mulher no ambiente de trabalho e demonstrando que, apesar dos altos níveis de escolaridade, a dificuldade de adaptação permanece, havendo, inclusive, afastamento temporário das suas atividades de trabalho.

POLIGLOTISMO E BILINGUISMO: UM OLHAR SOB A ESTRUTURA DA PERSONALIDADE

Ana Carolina Casagrande Bortolozzo; Dianniffer Aparecida Oliveira

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A linguagem é o que conhecemos como meio de expressão de nossos pensamentos, no entanto, para um indivíduo bilíngue ou poliglota, há possibilidade em realizar traduções psíquicas de processos do inconsciente. Tais traduções psíquicas implicam no desenvolvimento de controlar o próprio comportamento, por exemplo, a criança quando começa a controlar o ambiente com a ajuda da fala, isso origina relações com o ambiente que reforçam um novo esquema do próprio comportamento em diferentes contextos. Com isso, é possível observar por meio de estudos que, ao falarmos diferentes idiomas do nosso materno, a linguagem e o desejo se articulam permitindo avançar para além do significado que se constrói com a mãe. Dessa forma, damos referência para a estruturação psíquica e configuração de subjetividade. O objetivo deste trabalho é investigar os efeitos do bilinguismo ou poliglotismo sobre o inconsciente e a estruturação da personalidade, através de pesquisa bibliográfica por meio de artigos, livros e artigos científicos relevantes para o tema. Muito se discute acerca da relação entre o bilinguismo ou poliglotismo e personalidade. Atualmente, vêm sendo realizados estudos acerca do tema, dos quais não só mencionam a mudança de personalidade, mas também dilemas éticos acerca da mudança dos valores pessoais do indivíduo. Tais mudanças se dão não somente pelo fato de aprendermos uma nova língua, mas também pelas características dos países nos quais a pessoa desenvolveu essa habilidade, como, por exemplo, podemos nos tornar mais assertivos quando falamos inglês ou relaxados quando falamos francês. No entanto, a linguagem não só se trata das palavras que utilizamos para nos expressarmos, mas também das representações do que sentimos, dessa forma podemos dizer que a linguagem é o próprio produto do inconsciente. Para a psicanálise, quando aprendemos um idioma além do materno, fragilizamos a capacidade de o segundo velar as coisas, permitindo com que haja reparação de representações sexuais infantis, sendo possível utilizarmos de diferentes línguas para lidarmos com diferentes tipos de situações ou também “barrá-las”, como um mecanismo de defesa do nosso ego. Contudo, na contramão do sentido de o poliglotismo ou bilinguismo atenuar a capacidade de a língua materna ocultar coisas, traz a ideia de que, na verdade, o que ocorre é uma transferência através da tradução, ou seja, o indivíduo desloca produtos do inconsciente criados com a língua mãe para o idioma aprendido, uma vez que os produtos do inconsciente não podem ser reduzidos a um idioma ou linguagem, mas referem-se a interpretações. Partindo do objetivo geral e, com base nos estudos levantados, os aspectos apresentados corroboram contribuições acerca da interação e da compreensão sobre a estruturação da personalidade de indivíduo bilíngue ou poliglota. Ainda, verifica-se literatura escassa no âmbito brasileiro que fomente a importância da temática com relação à influência do bilinguismo ou poliglotismo no desenvolvimento dos processos psíquicos, sendo necessário desenvolver mais estudos acerca do assunto.

PRÁTICAS DE ESTÁGIO EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA: ESTIMULAÇÃO COGNITIVA E BEM-ESTAR

Eliane Cristina Biscaro Coimbra de Oliveira; Jennifer Cristina dos Santos Barcelos; Maria Júlia Jardim Freschi; Tânia Trivelato Veck;
Valdiney Nunes Leal; Ana Paula da Silva Franco Machado de Campos
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O estágio supervisionado básico I, realizado no primeiro semestre de 2024 no Abrigo da Velhice São Vicente de Paulo, foi um aprendizado fundamental para a nossa formação profissional, permitindo a aplicação prática dos conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula, sendo que o abrigo, fundado em 1911 e situado em Rio Claro - SP, oferece acolhimento especializado a cerca de 90 idosos, proporcionando moradia segura, alimentação, cuidados médicos e atividades de lazer e integração social, tendo como objetivo do estágio compreender a dinâmica institucional, as necessidades dos residentes e o papel do psicólogo na promoção do bem-estar dos idosos, utilizando uma abordagem metodológica qualitativa, caracterizada como um relato de experiência, que incluiu observação participante, desenvolvimento da escuta ativa, anotações em diário de campo, entrevistas informais e análise documental, técnicas que foram substanciais para uma compreensão aprofundada das interações entre os residentes e a equipe multidisciplinar, composta por psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas e enfermeiros, participando ativamente das rotinas diárias do abrigo, incluindo oficinas culinárias, eventos festivos, atividades recreativas e atendimentos individuais, o que proporcionou uma visão prática das abordagens terapêuticas empregadas, onde, entre os principais desafios enfrentados pelos residentes, foram identificadas a falta de visitas frequentes de familiares, as dificuldades de adaptação à nova moradia, o processo de luto vivido por muitos idosos e a dificuldade de alguns em estabelecer vínculos afetivos e interação social dentro do ambiente institucional, sendo que a atuação do psicólogo na instituição revelou-se imprescindível para oferecer suporte emocional, auxiliando os idosos a lidar com sentimentos de perda e adaptação, além de garantir que recebam e usufruam dos cuidados necessários, e, como resultado das observações e análises realizadas, propusemos como contribuição a implementação de um carrinho biblioteca itinerante, que circulará pelas alas do abrigo uma vez por semana, visando estimular a cognição, reduzir o estresse e melhorar o bem-estar dos idosos, proporcionando acesso a uma variedade de livros e promovendo o hábito da leitura, e, para aqueles que têm dificuldades de leitura, voluntários de escolas locais serão treinados para realizar leituras em voz alta, conforme as escolhas dos próprios idosos, sendo que concluímos que a vivência no Abrigo São Vicente de Paulo foi enriquecedora e destacou a importância da prática profissional na formação em psicologia, onde o projeto do carrinho biblioteca representa uma contribuição significativa para o bem-estar dos idosos, demonstrando como intervenções simples podem ter um impacto positivo na qualidade de vida dos residentes, e que esta experiência permitiu o desenvolvimento de habilidades práticas e a aplicação de conhecimentos teóricos, preparando-nos para enfrentar os desafios e oportunidades no campo da psicologia, especialmente no cuidado a idosos em instituições de longa permanência.

PREVALÊNCIA DE VIOLÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA ENTRE 2010 E 2022

Ana Rafaella de Oliveira; Izabela Monteiro Gomes; Lucas Augusto Pires; Pablo Leandro Nemecio Rivero Carazas; Lisie Tocci Justo

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A violência tem como definição o comportamento ou ação que causa dano físico, psicológico e/ou emocional a outra pessoa ou grupo, podendo se manifestar de diversas formas, tais como agressões físicas, abusos verbais, coerções, intimidações e negligências. Pode ocorrer em diversos contextos, como em relações pessoais, em ambiente de trabalho, em instituições; enfim, na sociedade em geral. Além de causar sofrimento imediato, há possibilidade de apresentar efeitos duradouros, contribuindo para ciclos contínuos de abuso e desigualdade. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi descrever o perfil epidemiológico das notificações de violência no município de Charqueada/SP entre 2010 e 2022. Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo e de recorte transversal que utilizou dados da ficha de notificação de violência do município de Charqueada/SP no período de 2010 a 2022. Os dados estão disponíveis no SINAN/DATASUS. As variáveis de interesse foram dados sociodemográficos da vítima e do agressor, assim como a natureza da agressão. Os dados foram organizados e analisados utilizando a estatística descritiva no software IBM Statistics SPSS versão 27. Por se tratar de dados secundários e de domínio público, dispensa-se a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. Durante o período estudado, foram notificados 275 casos de violência no município de Charqueada/SP, apresentando a maior taxa de prevalência em 2011, com 51,7 casos por 10.000 habitantes. A maioria das vítimas eram pessoas do sexo feminino, de raça/cor de pele branca (65,8%), com escolaridade entre a 5ª e a 8ª série do ensino fundamental incompleto (16,4%) e solteira (39,6%). A maioria não apresentava deficiências ou transtornos (80%). O agressor era do sexo masculino (73,1%), adulto (14,9%), agia sozinho (55,3%) e estava sob efeito de álcool (36%). A violência ocorreu em domicílio (59,3%), durante um relacionamento conjugal (25,1%) com uso de força física (91,3%). O estudo apontou vítimas do sexo feminino, branca, solteira e com baixa escolaridade, enquanto os agressores eram predominantemente homens adultos, agindo de forma isolada, muitas vezes sob o efeito de álcool. A violência física foi o tipo de violência mais comum, ocorrendo principalmente em ambientes domésticos. Esses achados evidenciam a necessidade de políticas públicas focadas na prevenção e no combate à violência, especialmente contra mulheres, em contextos domésticos e relacionamentos conjugais, bem como de intervenções direcionadas à proteção de grupos vulneráveis e ao enfrentamento do uso de substâncias como o álcool.

PRINCIPAIS ESCORES DE GRAVIDADE UTILIZADOS EM CASOS DE PANCREATITE AGUDA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

André Guilherme de Souza; Lethicia Rodrigues dos Santos; Milena Maria Ribeiro Costa; Téo José Antunes Castro
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A Pancreatite Aguda (AP) é uma condição inflamatória pancreática de importância clínica devido à alta prevalência de condicionantes sociais e epidemiológicos que são fatores de risco para o desenvolvimento desta patologia, sendo que, na atualidade, conta-se com variados modelos de pontuação prognóstica clínica para os casos de AP, como os Critérios de Ranson, Physiology And Chronic Health Evaluation (APACHE) II, Bedside Index of Severity in Acute Pancreatitis (BISAP) e SAPS II, entre outros não citados, e, como cada uma dessas pontuações apresenta vantagens e limitações para seu uso, é comum médicos e outros profissionais se encontrarem em um dilema em relação à escolha da melhor classificação para o quadro vigente, motivo pelo qual este estudo teve como objetivo avaliar as diferentes escalas utilizadas na classificação de gravidade da AP, a fim de se concluir qual destas reflete, com maior acurácia preditiva, a taxa de mortalidade real desta condição, sendo que a revisão bibliográfica foi realizada através do estudo de 10 artigos, com destaque em 6 artigos publicados em periódicos indexados no período entre 2015 a 2024 nas bases de dados Lilacs, Medline, Pubmed e Google Acadêmico, utilizando locuções como: escores de gravidade de PA, e, com isso, a revisão foi capaz de reger condutas conforme a disponibilidade de recursos do atendimento da PA, visto que todas as escalas possuem critérios de precisão, sendo que, dentre eles, a escala de APACHE II foi efetiva com alta precisão no prognóstico relacionado à mortalidade, todavia há uma complexidade relativa, por mais que seja a melhor opção de escala prognóstica, sua assertividade, por vezes, depende de recursos de ambientes hospitalares ou unidades de terapia intensiva, já que em locais que as demandas precisam ser mais imediatas e carecem de recursos laboratoriais, a escala de BISAP ganha destaque em sua celeridade, enquanto outras escalas como a de RANSON também esbarram nas limitações de recursos de exames laboratoriais, ao passo que a SAPS II, por exemplo, faz-se mais simplificada que APACHE II e respeita a análise de variáveis fisiológicas e laboratoriais, sendo assim que a escolha do escore deve considerar a disponibilidade de recursos e a rapidez necessária para a obtenção dos resultados e, portanto, analisar com as escalas de APACHE II, BISAP ou Ranson, visto que são vitais para diagnosticar a severidade da pancreatite aguda e orientar o manejo clínico, e, logo, a combinação de diferentes pontuações e uma avaliação clínica contínua são recomendadas para uma gestão mais eficaz da pancreatite aguda, melhorando o prognóstico e reduzindo a mortalidade associada.

PSICOLOGIA SOCIAL: O APOIO DO PSICÓLOGO COM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

Maria José Andrade; Claudete Costa Souza Barboza; Maria Eduarda Polanzan Vitti; Sarah Cristina Custodio Dias; Lisie Tocci Justo
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: É uma realidade comum a existência da vulnerabilidade social em indivíduos com baixa renda, pouco acesso à educação e saúde, que sofrem com discriminação, violências e abusos. As pessoas inseridas neste cenário têm suas vidas marcadas pela imprevisibilidade, expostas às mudanças climáticas, agressões, insegurança alimentar, entre outros fatores. Diante deste cenário, o apoio psicológico se torna imprescindível, devido à construção social composta por processos que se cruzam e se intensificam, baseados em problemas familiares, vícios, dificuldades financeiras e falta de autoconhecimento. Portanto, o objetivo deste trabalho foi apontar a importância do apoio psicológico em pessoas em situação de vulnerabilidade social. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, no período entre 2020 e 2024, no Google Acadêmico, utilizando os seguintes descritores: Populações Vulneráveis, Minorias Desiguais em Saúde e Apoio Psicossocial. Observou-se que a vulnerabilidade social frequentemente está associada a altos níveis de estresse, ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental. Compreender as experiências psicológicas dessas pessoas permite que psicólogos ofereçam o suporte mais eficaz e ajustado às necessidades específicas. Desta forma, o psicólogo consegue desenvolver e contribuir para o acolhimento da população em situação de rua em políticas públicas, alinhado à estratégia de compreensão das experiências psicológicas, desenvolvimento de intervenções e terapias, promoção da justiça social, avaliação do impacto das condições sociais e atuação na prevenção de problemas mais graves, como depressão e transtornos de ansiedade. O atendimento a essas pessoas deve focar no potencial de transformação do indivíduo, com escuta ativa e presença cuidadosa do terapeuta, sendo esses elementos fundamentais para compreender a experiência daquela pessoa e refletir conjuntamente sobre formas mais assertivas para lidar com as dificuldades. Diante do exposto, o apoio psicológico a pessoas em situação de rua apresenta várias dificuldades específicas devido à complexidade das condições vivenciadas por essa população. Dentre essas dificuldades, destacam-se: acessibilidade, desconfiança, resistência, condições psicológicas complexas e contexto social e ambiental desfavorável. Para tanto, esta situação exige que o psicólogo adote uma abordagem flexível e adaptativa, além de trabalhar em estreita colaboração com outras áreas, como assistência social e saúde pública, para fornecer um apoio mais abrangente e eficaz.

QUALIDADE DE VIDA EM UM GRUPO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE POR MEIO DO WHOQOL BREVE: TEMPO DE REFLEXÃO ‘PÓS’ COVID 19

Ana Maria Caviquioli Garcia; Angelica Raiz Calabria; Genon Henrique Costa Pinto; Lucas de Paula Gonçalves; Sarah Peraro Ferreira Fares; Tamires dos Santos; Lúcia Helena Hebling de Almeida

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O conceito de “qualidade de vida” começou a ganhar destaque no cenário brasileiro em 1991, quando um grupo de pesquisadores associados à Organização Mundial de Saúde (OMS) iniciou um esforço conjunto para formular uma definição universal e transcultural desse conceito, sendo que a qualidade de vida é uma noção ampla e complexa, influenciada por diversos fatores, como saúde física, estado psicológico, grau de independência, relações sociais e interação com o ambiente circundante, e, nesse sentido, este estudo tem como objetivo principal a avaliação da qualidade de vida dos estudantes que frequentam os cursos na área de saúde oferecidos pelo Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro, localizado em São Paulo, e, para essa avaliação, optou-se pela utilização do instrumento WHOQOL-BREF, selecionado devido à sua simplicidade, brevidade e aplicabilidade tanto em populações saudáveis quanto em indivíduos com algum tipo de problema de saúde, sendo que os dados foram analisados por meio de variáveis qualitativas ordinais, e, no âmbito acadêmico, esse instrumento foi implementado como parte de um projeto pioneiro no polo, após a obtenção da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, tendo sido avaliados 454 alunos, com 76% dos participantes aderindo voluntariamente ao projeto após a leitura e aceitação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme preconizado pela Resolução nº 466, sendo que os resultados da aplicação do WHOQOL-BREF revelaram uma ênfase significativa nos aspectos relacionados aos sentimentos negativos, tais como mau humor, desespero, ansiedade e, em particular, a depressão, que se destacou como a categoria com a porcentagem mais alta de respostas, o que reflete de forma evidente o impacto psicológico da pandemia de COVID-19, que gerou preocupações constantes, medo de contaminação, sensação de desamparo e incertezas quanto ao futuro, todos esses fatores afetando profundamente o bem-estar emocional dos estudantes, e, dessa forma, a análise detalhada dos dados coletados evidencia a importância de políticas institucionais voltadas para a criação de um ambiente mais acolhedor e de suporte para os alunos, promovendo assim uma melhor qualidade de vida, e, em suma, a avaliação da qualidade de vida dos estudantes de saúde, utilizando o WHOQOL-BREF, revela a complexidade e a multifatorialidade deste conceito, destacando a importância de abordagens integrativas que considerem tanto os aspectos físicos quanto os emocionais dos indivíduos, de modo que esta pesquisa não só reforça a relevância do tema, como também aponta caminhos para futuras investigações e intervenções no contexto educacional e de saúde pública.

RELAÇÃO DOS SINTOMAS E EXACERBAÇÕES NA DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Lucas Diniz Nascimento De Freitas; Lethícia Rodrigues dos Santos; Karen Marcela Machado Ferraz; Thiago Antônio Meneghetti
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma condição respiratória caracterizada pela obstrução progressiva das vias aéreas inferiores, levando a sintomas persistentes e agravamento gradual ao longo do tempo. As exacerbações da doença estão associadas a um aumento significativo na morbimortalidade desses pacientes. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo investigar a relação entre a gravidade da DPOC e a frequência de exacerbações anuais em indivíduos com diagnóstico prévio. Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, na qual foram selecionados 12 artigos relevantes, publicados nas bases PubMed, SciELO e LILACS nos últimos dez anos, que abordassem especificamente a correlação entre os estágios da DPOC, conforme a classificação da Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD I, II, III e IV), e a frequência de exacerbações. Foram incluídas revisões sistemáticas, estudos clínicos e artigos originais, sendo excluídos relatos de caso, artigos com mais de uma década de publicação e aqueles que não se adequavam ao tema proposto. Os dados extraídos foram analisados com o intuito de identificar padrões e achados consistentes a respeito da associação entre a gravidade da doença e a quantidade de exacerbações em pacientes sob tratamento otimizado. Os resultados sugerem uma relação direta entre maior gravidade da DPOC e aumento na frequência de exacerbações, sendo que fatores como características do muco e padrão de tosse foram destacados como possíveis preditores da frequência, duração e intensidade desses episódios. Em cinco dos estudos analisados, observou-se uma disparidade significativa na ocorrência de eventos de piora clínica entre pacientes nos estágios GOLD III e IV. Esses achados reforçam a importância de um manejo rigoroso e individualizado das medicações, assim como a reavaliação contínua dos pacientes, com o objetivo de controlar o quadro clínico e evitar a progressão da doença. Além disso, evidenciou-se que métodos clínicos simples, como a análise das características do muco, podem ser ferramentas úteis na avaliação inicial, contribuindo para a prevenção de internações prolongadas e para o aprimoramento da abordagem terapêutica.

SÍNDROME METABÓLICA E OS ESCORES DE DIAGNÓSTICO: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Lethicia Rodrigues dos Santos; Amanda Goia; Mariana Mudinutti; Heitor Bueno Hirata; Glauca Evelin de Jesus Silva

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A síndrome metabólica (SM) é uma condição clínica complexa associada a um aumento significativo no risco de doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2, sendo que a variedade de critérios diagnósticos utilizados por diferentes organizações de saúde tem gerado variações na prevalência e no manejo da SM, e, nesse sentido, o objetivo deste artigo é revisar e comparar os critérios diagnósticos da síndrome metabólica, tratando-se de uma revisão sistemática da literatura em que foram selecionados 14 artigos relevantes publicados nas bases Pubmed, Scielo e Lilacs nos últimos 30 anos, que abordassem as definições propostas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP III), International Diabetes Federation (IDF) e Joint Interim Statement (JIS), sendo que, no final da década de 90, a OMS estabeleceu critérios diagnósticos para SM, enfatizando a presença de resistência à insulina como um requisito essencial, com dois ou mais dos seguintes componentes: hipertensão arterial, dislipidemia, obesidade central (OC) e microalbuminúria, enquanto em 2001, o NCEP-ATP III definiu a SM pela presença de três ou mais fatores que atualmente são obesidade central (OC) >102 cm em homens e >88 cm em mulheres, hipertrigliceridemia (HT) ≥ 250 mg/dl, HDL colesterol <40 mg/dl em homens e <50 mg/dl em mulheres, pressão arterial $\geq 130/85$ mmHg e glicemia de jejum ≥ 110 mg/dl, e, em 2005, a IDF destaca a obesidade central como um componente obrigatório, com valores de circunferência abdominal específicos para diferentes etnias e a presença de pelo menos dois outros critérios que atualmente são triglicérides ≥ 150 mg/dl, HDL colesterol <40 mg/dl em homens ou <50 mg/dl em mulheres, pressão arterial sistólica ≥ 130 mmHg ou diastólica ≥ 85 mmHg e glicemia de jejum ≥ 100 mg/dl, e, posteriormente, em 2009, a JIS propôs o diagnóstico pela presença de três ou mais dos componentes citados (obesidade central, hipertrigliceridemia, baixos níveis de HDL colesterol, hipertensão e hiperglicemia), sem a obrigatoriedade de incluir a obesidade central como critério essencial, de modo que a revisão revelou que os critérios diagnósticos da SM não sofreram muitas variações ao longo dos anos e que alguns itens são determinantes para a patologia, sendo que a OMS enfatiza a resistência à insulina como essencial para determinar a SM, mas com ajustes na classificação de fatores associados, enquanto o NCEP-ATP III manteve a simplicidade, com foco em três ou mais componentes da síndrome, embora novas evidências sugiram a necessidade de reavaliação dos critérios de glicemia e lipídios, ao passo que a IDF ressaltou a importância da obesidade central enquanto a JIS não determinou esse fator como essencial, e, ainda que existam diferenças nos critérios diagnósticos para a SM entre as literaturas, há um consenso sobre os principais componentes envolvidos, embora as definições mais apropriadas possam variar dependendo da população e dos objetivos clínicos, de modo que os esforços futuros se concentram nos critérios diagnósticos, considerando a aplicabilidade prática como núcleo central, além do diagnóstico e do manejo da SM, sendo que a integração de novas evidências e a adaptação às necessidades específicas dos pacientes serão cruciais para melhorar a eficácia das intervenções e os resultados de saúde.

SUPERALIMENTOS: AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE BETERRABA (*BETA VULGARIS*) NA PRÁTICA DE TREINAMENTO RESISTIDO

Bruno Bazotti Marques de Brito; Larissa Stefanie Marco; Thiago Pires de Oliveira
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A beterraba (*Beta vulgaris*) é um vegetal de coloração vermelha-arroxeadada e sabor adocicado, amplamente reconhecido por seu elevado valor nutricional e composição rica em compostos bioativos, sendo considerada um superalimento. É fonte relevante de carboidratos, proteínas, fibras, vitaminas do complexo B e minerais como potássio, ferro, zinco e cobre. Destaca-se ainda por sua concentração de compostos antioxidantes, como betalínas e carotenoides, que conferem propriedades anti-inflamatórias, e por sua riqueza em nitrato (NO_3^-), substância associada à redução da pressão arterial e à melhora da saúde cardiovascular. Estudos recentes têm explorado os benefícios da suplementação de beterraba na performance esportiva, sobretudo em razão de seus efeitos vasodilatadores, antioxidantes e na regulação da pressão arterial, favorecendo o aumento do fluxo sanguíneo para os músculos e a eliminação de lactato durante o exercício. Este trabalho teve como objetivo investigar os efeitos da ingestão de beterraba em praticantes de treinamento resistido, por meio de uma revisão bibliográfica com base em artigos científicos publicados nos últimos cinco anos nas bases de dados PubMed e Google Scholar, utilizando os descritores “beetroot”, “beets AND resistance training” e “beetroot AND supplementation”. O nitrato presente na beterraba é o principal agente responsável pela melhora do desempenho esportivo, sendo inicialmente reduzido a nitrito (NO_2^-) por bactérias orais e, posteriormente, convertido em óxido nítrico (NO) no estômago, elevando a concentração de NO no sangue. Esse composto promove vasodilatação, aumento do fluxo sanguíneo, redução da pressão arterial e melhora na capacidade respiratória e no consumo máximo de oxigênio (VO_2max), favorecendo a eficiência na síntese de ATP e, conseqüentemente, o desempenho físico. Os estudos analisados indicam que a suplementação de beterraba, especialmente na forma de suco consumido antes da prática esportiva, acelera a recuperação cardiovascular e reduz a fadiga durante e após o exercício. Conclui-se, portanto, que a beterraba pode ser uma estratégia nutricional eficaz para potencializar o rendimento em atividades físicas intensas, promovendo melhorias na força, resistência e recuperação muscular por meio da otimização do metabolismo energético e do aumento da oxigenação tecidual.

UMA ANÁLISE DE “TEMPO PERDIDO” – MÚSICA DA BANDA LEGIÃO URBANA

Ana Maria Garcia; Ana Paula Duckur; Juliana Gomes; Michey Lira; Ana Carolina Tattaro Maranhão

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A Fenomenologia Existencial explora a experiência subjetiva do ser humano, focando na liberdade, autenticidade e na busca de significado diante da finitude da existência, e a música “Tempo Perdido”, da banda Legião Urbana, lançada em 1986, pode ser analisada sob essa ótica para revelar como questões existenciais e a busca por sentido permeiam a obra, sendo que o objetivo desta análise é explorar como a letra da música reflete a angústia existencial e a busca por sentido e autenticidade, em consonância com as ideias de Sartre e Heidegger, utilizando uma metodologia baseada em pesquisa qualitativa interpretativa da letra da música à luz dos conceitos fenomenológicos de finitude, alienação e busca de significado, de modo que, ao dizer “Todos os dias quando acordo/Não tenho mais o tempo que passou”, a música traduz a angústia existencial e o reconhecimento de que o tempo, uma vez perdido, não pode ser recuperado, destacando a transitoriedade da vida, sendo que a letra pode ser vista como uma expressão da crise existencial e da busca por autenticidade, especialmente no refrão “Devemos nos encontrar”, que sugere um desejo de reconectar-se com uma essência perdida, algo que ressoa com a ideia de Sartre de que cada indivíduo deve assumir a responsabilidade de definir seu próprio propósito, ao passo que a sensação de alienação e desamparo retratada na música reflete a luta interna para encontrar significado em uma sociedade que muitas vezes parece superficial e desumanizadora, em consonância com Heidegger, que também aborda a questão da alienação, que ocorre quando os indivíduos se afastam de sua própria autenticidade devido às pressões sociais e conformidades, sendo que a crítica à superficialidade e à rotina da vida moderna, expressa na frase “A vida é um só tempo e é muito pouco”, se alinha com a visão fenomenológica de que a alienação da vida autêntica ocorre quando os indivíduos se subordinam aos padrões e expectativas da sociedade, questionando o valor das normas sociais e o impacto que elas têm sobre a experiência subjetiva de cada pessoa, enquanto a Fenomenologia Existencial se concentra na experiência subjetiva como um meio para entender o significado da vida, e a sensação de desesperança e de estar “perdido” na letra de “Tempo Perdido” reflete a crise subjetiva da busca por sentido, evocando um sentimento de frustração com a falta de realização pessoal e a dificuldade de encontrar um propósito genuíno, um tema central na fenomenologia existencial, onde a experiência pessoal e a percepção de significado são cruciais, e, em conclusão, a análise de “Tempo Perdido” através da lente da Fenomenologia Existencial revela uma profunda ressonância com as questões centrais da filosofia existencial, de modo que a obra da Legião Urbana oferece uma representação artística das angústias e desafios existenciais discutidos por Heidegger e Sartre, refletindo a busca por significado e autenticidade em uma vida marcada pela transitoriedade e pela alienação social.

UTILIZAÇÃO DO LED E LASER DE BAIXA POTÊNCIA COMO POTENCIALIZADOR PARA TRATAMENTO DE RECONSTRUÇÃO DE SOBRANCELHAS

Anna Carolina de Arruda Algisi; Giulia Corrêa Tozzi; Maria Cecília da Costa Pinto
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: As tendências estéticas estão em constante transformação e evolução. Em determinado período, sobrancelhas finas eram amplamente desejadas e consideradas um símbolo de beleza. No entanto, a estética atual valoriza uma aparência mais natural, com sobrancelhas volumosas, bem definidas e com mínima extração de fios. Essa mudança de preferência, entretanto, deixou um legado de danos para muitas pessoas. A remoção excessiva de pelos, prática comum na época em que sobrancelhas finas estavam na moda, causou prejuízos significativos aos bulbos foliculares, levando ao enfraquecimento dos fios remanescentes. Como consequência, muitas pessoas enfrentam dificuldades para recuperar a densidade e a saúde das sobrancelhas. Para restaurar a integridade dos folículos e estimular o crescimento saudável dos fios, torna-se necessário o uso de tratamentos específicos que revitalizem o processo natural de regeneração capilar. Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo investigar a eficácia dos aparelhos de LED e LASER de baixa potência como ferramentas potencializadoras no tratamento de reconstrução de sobrancelhas. A metodologia adotada foi uma revisão bibliográfica com base em artigos e periódicos acadêmicos da área. Um dos estudos analisados demonstrou resultados satisfatórios com o uso do laser de baixa potência do equipamento Vênus (MMOptics, São Carlos, SP, Brasil), com comprimento de onda de 660 nm, que estimula o bulbo folicular por meio de dosimetria específica — neste caso, de 6J, variável conforme a potência de cada aparelho. Adicionalmente, observou-se a contribuição do LED azul, que auxilia na hidratação da haste capilar e apresenta ação antisséptica. Conclui-se que esses dispositivos, reconhecidos por suas propriedades de estimulação celular e reparo tecidual, podem oferecer uma abordagem inovadora e eficaz para a restauração das sobrancelhas, representando uma alternativa viável e segura para indivíduos que buscam reverter os danos decorrentes de anos de remoção excessiva de pelos. Ainda assim, reforça-se a necessidade de mais estudos na área para validação científica dos protocolos e padronização dos tratamentos.

VIOLÊNCIA INDÍGENA NO BRASIL DE 2006 A 2023 NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Caroline Gobbi e Silva Mariano; Maria Eduarda Buso; Thaís Abdalla; Vanessa Legatzki Guimarães; Lisie Tocci Justo

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A violência é um comportamento que envolve o uso de força física, psicológica ou emocional, capaz de causar danos a outra pessoa, a si mesmo ou ao meio. Ela pode se manifestar de diversas formas, como agressões físicas, ameaças, abusos verbais e intimidações. No caso da população indígena, a violência constitui um fenômeno complexo, influenciado por contextos históricos, culturais e geográficos, e muitas vezes perpetuado por sistemas sociais e econômicos que reforçam desigualdades e injustiças. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo descrever o perfil da violência contra indígenas no Estado do Mato Grosso do Sul entre os anos de 2006 e 2023. Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo e de corte transversal, baseado em dados secundários provenientes das notificações de casos de violência interpessoal e autoprovocada (CID-10 Y09), registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN/DATASUS). Foram analisadas variáveis sociodemográficas e circunstâncias da violência entre indivíduos autodeclarados indígenas, residentes no Estado. Os dados foram organizados e analisados por meio de estatística descritiva, utilizando o software IBM SPSS Statistics versão 27. Por se tratar de dados públicos e secundários, o estudo está dispensado da aprovação por comitê de ética. No período analisado, foram notificados 7.180 casos de violência contra indígenas, com predominância do sexo feminino (59,7%), heterossexuais (49,7%), com 4 a 7 anos de escolaridade (19,8%) e sem deficiência ou transtornos (84,7%). A maioria das agressões ocorreu no domicílio (65,9%), com predominância da violência física (84%), motivada por conflitos geracionais (10,5%). Os encaminhamentos foram, em sua maioria, para a rede de saúde (61,4%) e para delegacias (13,5%). Os agressores eram majoritariamente do sexo masculino (74,2%), com idade entre 25 e 59 anos (39,8%), atuando individualmente (72,5%), sob efeito de álcool (61,4%), e, em 15,8% dos casos, eram conhecidos da vítima. Os resultados indicam que a violência atinge majoritariamente mulheres indígenas com baixa escolaridade, tendo como agressores pessoas conhecidas do sexo masculino. A elevada incidência de violência em domicílio e a baixa proporção de encaminhamento aos serviços de segurança pública revelam falhas estruturais e operacionais no suporte às vítimas. O estudo evidencia lacunas importantes na gestão, assistência e proteção aos povos indígenas no estado, reforçando a necessidade de estratégias mais abrangentes de prevenção à violência, responsabilização dos agressores e fortalecimento da infraestrutura de apoio social e saúde mental. A integração entre equipes multidisciplinares e setores especializados, como jurídico e civil, pode ser determinante para mitigar os impactos da violência, promover melhores resultados em saúde e impulsionar políticas públicas eficazes voltadas à população indígena.

ISSN: 2526-1460

XVII ENCONTRO CLARETIANO

ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

UNIDADE DE BOA VISTA

Claretiano
CENTRO UNIVERSITÁRIO

A EFICÁCIA DA INDUÇÃO PERCUTÂNEA DE COLÁGENO (MICROAGULHAMENTO) NO TRATAMENTO DAS ESTRIAS RUBRAS E ALBAS

Deisianne Paixão da Silva; Júlia Ingrid Garcia Rodrigues; Maria Regina dos Santos Sampaio; Nathasha Jesse Saraiva Lima; Marta Cacilda de Carvalho Rufino; Rita de Cássia Nobre Bezerra

Claretiano – Faculdade de BoaVista

Resumo: A Indução Percutânea de Colágeno (microagulhamento) é uma técnica inovadora e minimamente invasiva utilizada no tratamento das estrias rubras (vermelhas) e albas (brancas), que são lesões resultantes do estiramento excessivo da pele, geralmente ocasionado por fatores como ganho ou perda rápida de peso, aumento da massa muscular, gravidez e puberdade, sendo que as estrias rubras são mais recentes e apresentam coloração avermelhada, enquanto as albas são mais antigas e possuem coloração esbranquiçada, ambas impactando negativamente a autoestima e a qualidade de vida dos indivíduos; nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar a eficácia do microagulhamento no tratamento das estrias por meio de uma revisão de literatura abrangente de artigos científicos publicados entre 2023 e 2024, utilizando como critérios de inclusão os artigos disponíveis na íntegra, em português, e como critérios de exclusão aqueles fora do marco temporal, em outros idiomas ou que fossem apenas resumos, sendo selecionados 10 artigos que, após análise minuciosa, demonstraram que a Indução Percutânea de Colágeno é capaz de melhorar significativamente a aparência das estrias, pois estimula a produção de colágeno e elastina, resultando em uma pele mais firme, elástica e com aspecto mais uniforme, visto que durante o procedimento, as microagulhas perfuram a pele criando microlesões controladas, o que induz uma resposta de cicatrização que ativa fibroblastos e promove a regeneração do tecido afetado, além de melhorar a circulação local e aumentar a permeabilidade da pele, potencializando a absorção de cosméticos e ativos aplicados durante e após a sessão, sendo que os resultados evidenciaram que, embora a pele possua propriedades elásticas que permitem seu estiramento e retração conforme o crescimento e as mudanças corporais, essa capacidade tem um limite e, quando ultrapassado, gera lesões nas fibras elásticas e colágenas, resultando nas estrias, que são, portanto, cicatrizes dérmicas, e embora existam diversos tratamentos estéticos disponíveis, ainda não há métodos que garantam o desaparecimento total das estrias, especialmente considerando a predisposição genética e os fatores individuais, sendo a prevenção baseada na manutenção do peso adequado e na hidratação constante da pele; portanto, conclui-se que o microagulhamento se apresenta como uma alternativa eficaz, segura e promissora para o tratamento das estrias rubras e albas, proporcionando melhora significativa na textura da pele, na sua elasticidade e, conseqüentemente, na autoestima e na qualidade de vida dos pacientes, ainda que a total eliminação das marcas não seja garantida.

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA COMO UMA ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA DOS ACADÊMICOS DE ADMINISTRAÇÃO DO 8º SEMESTRE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA (UERR)

Gabriella Lima de Araújo; Késia de Jesus Sá Reis; Rafaely Ribeiro do Nascimento; Marta Cacilda de Carvalho Rufino; Fernanda Gouvea Luiz

Claretiano – Faculdade de BoaVista

Resumo: A educação financeira representa um diferencial essencial na formação cidadã, sendo diretamente relacionada à estabilidade monetária do indivíduo frente ao mercado. Este estudo teve como foco os acadêmicos do 8º semestre do curso de Administração da Universidade Estadual de Roraima (UERR), com o objetivo de destacar a importância do conhecimento financeiro no desenvolvimento de habilidades para a gestão eficaz dos recursos pessoais. Atitudes como controlar gastos, reduzir despesas, economizar e investir fazem parte de um conjunto de práticas voltadas ao bem-estar, que a educação financeira é capaz de proporcionar. Contudo, observou-se que muitos desses estudantes perdem oportunidades relevantes por não saberem lidar estrategicamente com suas finanças, o que compromete possíveis resultados futuros positivos. A pesquisa, de abordagem qualitativa e quantitativa, descritiva e com uso de gráficos, foi realizada por meio de um questionário aplicado via Google Forms, contendo 11 questões (10 objetivas e 1 subjetiva), respondido por uma amostra de 15 estudantes. Os dados analisaram o grau de conhecimento dos participantes sobre educação financeira. Os resultados indicaram que 20% possuem alto conhecimento financeiro, enquanto 80% classificaram seu nível como médio. Ao ingressarem na universidade, a maioria já apresentava algum conhecimento prévio, embora limitado, sendo 53,3% com nível médio e 46,7% com nível baixo. Observou-se ainda que 86,7% dos respondentes possuem renda mensal, e entre estes, 60% afirmam realizar planejamento financeiro, enquanto 40% não o fazem. Destaca-se que 73,3% relataram possuir investimentos ou reservas de emergência. Esses dados demonstram que, apesar do avanço no conhecimento financeiro ao longo da graduação, ainda há necessidade de aprofundamento teórico e prático para consolidar uma gestão financeira eficiente. A análise revelou que o contato com conteúdos relacionados à educação financeira durante o curso contribuiu significativamente para que os alunos compreendessem a importância desse tema na vida pessoal e profissional. Conclui-se, portanto, que o domínio de noções básicas de finanças pessoais pode influenciar positivamente decisões relacionadas a investimentos, prevenção de endividamento e consumo consciente. O estudo ressalta a urgência de promover a educação financeira de forma mais ampla na sociedade, considerando sua relevância para o bem-estar e o sucesso profissional de estudantes que se preparam para ingressar no mercado de trabalho.

A IMPORTÂNCIA DA TRANSPARÊNCIA NO USO DOS RECURSOS PÚBLICOS PARA O ESTÍMULO DA VALORIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELA SOCIEDADE BRASILEIRA

Ana Kamyli Moura de Souza; Débora Aline Viana Lopes; Emanuel Nascimento da Costa; Luiz Henrique Medeiros Miranda; Marta Cacilda de Carvalho Rufino; Fernanda Gouvêa Luiz
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: A transparência na Administração Pública é um elemento crucial para garantir que os recursos públicos sejam aplicados de maneira eficiente e responsável, além de incentivar a participação ativa da sociedade nas decisões governamentais, sendo este estudo desenvolvido com o objetivo de analisar a importância da transparência no uso dos recursos públicos para promover a valorização da Administração Pública pela sociedade brasileira, utilizando como metodologia a pesquisa bibliográfica qualitativa, por meio da investigação de artigos específicos e da revisão crítica da literatura teórica pertinente; compreende-se que a transparência permite que a sociedade acompanhe como os recursos estão sendo utilizados, o que, por sua vez, aumenta a confiança nas instituições e promove maior responsabilidade dos gestores, embora sua implementação ainda enfrente desafios significativos, como a corrupção, a dificuldade de acesso às informações pela população e a falta de conhecimento sobre as ferramentas de fiscalização disponíveis, sendo que, apesar desses entraves, foram identificadas diversas ferramentas que têm contribuído para a promoção da transparência na Administração Pública, como o princípio da publicidade, previsto na Constituição Federal de 1988, e a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), que assegura o direito dos cidadãos de acessarem informações públicas, combatendo a corrupção e fortalecendo os mecanismos de controle social, além disso, destacam-se as tecnologias digitais, como os portais da transparência e os diários eletrônicos, que facilitam o acesso da população às informações sobre a aplicação dos recursos públicos, permitindo o acompanhamento em tempo real das ações dos órgãos públicos; no entanto, observa-se que, apesar dos avanços proporcionados por essas ferramentas, ainda há a necessidade de aprimorar a divulgação das informações, promover maior engajamento da sociedade civil e superar as barreiras culturais e estruturais que dificultam a efetividade da transparência, sendo essencial reconhecer que a transparência não apenas fortalece a confiança nas instituições públicas, como também amplia a participação cidadã, fortalece a democracia e promove a responsabilização dos gestores, de forma que a tecnologia surge como uma aliada indispensável nesse processo, mas seu uso precisa ser acompanhado de políticas públicas que fomentem a educação e a conscientização da população sobre seus direitos de acesso à informação e sobre os meios de fiscalizar a Administração Pública, tornando a transparência um direito fundamental dos cidadãos e uma obrigação inquestionável dos gestores públicos no fortalecimento da governança, da ética e da eficiência na gestão pública.

A IMPORTÂNCIA DE BONS HÁBITOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL

Rossana de Oliveira Aragão Brito de Sousa; Lusyanny Parente Albuquerque Bernardes
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: A presente obra tem como foco a promoção do envelhecimento saudável por meio da adoção de hábitos benéficos ao longo da vida, tema de crescente relevância diante do aumento da longevidade global, especialmente em países subdesenvolvidos, onde fatores socioeconômicos e culturais influenciam diretamente o processo de envelhecimento. A pesquisa, fundamentada em uma revisão de literatura com artigos publicados entre 2010 e 2020, ressalta a importância de práticas saudáveis desde a gestação até a terceira idade, como alimentação equilibrada, atividade física regular e integração social, para assegurar qualidade de vida na velhice. Observa-se que o envelhecimento da população brasileira demanda maior conscientização sobre os cuidados preventivos ao longo das diferentes fases da vida. Entre os pilares centrais para um envelhecimento saudável, destaca-se a nutrição, fortemente impactada por alterações fisiológicas associadas ao envelhecimento, como a perda do paladar, dificuldade de mastigação e alterações digestivas, que comprometem a ingestão alimentar adequada. Esses fatores contribuem para quadros de desnutrição e alimentação inadequada, aumentando a vulnerabilidade a doenças crônicas como diabetes e hipertensão, além de acelerar a perda de massa muscular e óssea. Além disso, o comportamento alimentar dos idosos é influenciado por limitações econômicas, como a dependência de aposentadorias muitas vezes insuficientes para aquisição de alimentos nutritivos. A interação social também se destaca como elemento essencial para o bem-estar físico e emocional dos idosos, uma vez que o isolamento social está associado ao agravamento de condições de saúde. Práticas como refeições em companhia de familiares e amigos, bem como a participação em atividades sociais, auxiliam na redução da solidão e na melhoria do estado nutricional. A atividade física, quando realizada de forma regular e adaptada às condições físicas do idoso, contribui para a manutenção da força muscular, da flexibilidade e da saúde cardiovascular, além de favorecer a autoestima e a autonomia. Modalidades como natação, caminhada e hidroginástica também estimulam a socialização, reduzindo o risco de depressão e isolamento. Assim, conclui-se que o envelhecimento saudável é resultado de um processo contínuo que demanda cuidados em todas as fases da vida. A adoção de bons hábitos, como alimentação balanceada, prática regular de exercícios físicos e participação em atividades sociais, constitui a base para uma velhice com qualidade de vida, independência e bem-estar.

A IMPORTÂNCIA DO NUTRACÊUTICO COM ANTIOXIDANTES NO COMBATE A FIBROEDEMA GELÓIDE

Ana Paula Gomes de Lima; Grettyany Santos Machado; Victmaro Enmanuel Barros Pinzon; Yaleidi Rosimar Rondón Cassiani; Marta Cacilda de Carvalho Rufino; Rita Nobre Bezerra

Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: Este estudo aborda a complexa fisiologia da pele, focando especificamente na relação entre nutracêuticos e o tratamento do fibroedema geloide, popularmente conhecido como celulite, destacando a importância desses compostos bioativos no contexto dermatológico, considerando seus principais ativos e sua aplicação no tratamento cutâneo, uma vez que o fibroedema geloide é uma condição multifatorial que afeta a aparência da pele, caracterizada por alterações no tecido adiposo e na microcirculação sanguínea, resultando em irregularidades na superfície cutânea, sendo assim, a pesquisa investiga a eficácia dos nutracêuticos no combate a essas alterações, analisando como tais substâncias podem influenciar os processos fisiológicos da pele e melhorar sua condição estética, tendo como questão central avaliar até que ponto os nutracêuticos são eficazes no tratamento da pele, levando em consideração as complexas alterações que ocorrem nos tecidos cutâneos, sendo que a análise foi conduzida com base em categorias pré-definidas e uma revisão criteriosa de artigos científicos relevantes, alinhados ao objetivo de investigar os efeitos dos nutracêuticos na pele, entendidos como substâncias bioativas derivadas de alimentos que oferecem benefícios à saúde além de suas funções nutricionais básicas, sendo explorados neste estudo os diferentes tipos de nutracêuticos utilizados no contexto dermatológico, seus mecanismos de ação e sua capacidade de modular processos como inflamação, metabolismo lipídico e microcirculação, que são fundamentais para a saúde da pele, além disso, o trabalho examina criticamente a metodologia dos estudos revisados, destacando a qualidade das evidências científicas disponíveis e identificando lacunas no conhecimento que merecem ser alvo de futuras investigações, permitindo assim uma compreensão mais abrangente dos potenciais benefícios dos nutracêuticos no tratamento do fibroedema geloide e outras condições cutâneas, de modo que, em síntese, este estudo contribui para o avanço do conhecimento sobre a aplicação dos nutracêuticos na dermatologia estética, oferecendo insights valiosos para profissionais de saúde e pesquisadores interessados na melhoria da saúde e da aparência da pele por meio de abordagens inovadoras e fundamentadas em evidências científicas sólidas.

A IMPORTÂNCIA DO NUTRICIONISTA NA SAÚDE INDÍGENA YANOMAMI EM RORAIMA

Michele Almeida de Sousa; Ana Waléria Machado da Silva; Halan Deny Dal Pupo

Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: Em janeiro de 2023, foi decretado estado de emergência em saúde pública na maior reserva indígena do Brasil, devido ao grave quadro de desnutrição enfrentado pela população indígena local. A atenção básica à saúde indígena é coordenada pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) e, em Roraima, executada pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami (DSEI-Y). Contudo, em relatórios das ações do DSEI-Y entre abril e outubro de 2021, a atuação do nutricionista não foi mencionada, apesar do elevado índice de mortalidade associado à desnutrição. A desnutrição representa um importante problema de saúde pública que afeta especialmente populações vulneráveis, sendo um fator agravante nas causas de óbito entre indígenas. Este estudo, de abordagem qualitativa e quantitativa, destaca a relevância do nutricionista na saúde indígena Yanomami, especialmente diante da emergência sanitária. Profissional capacitado para planejar, executar e avaliar ações baseadas nos conhecimentos científicos da nutrição, o nutricionista deve atuar na prevenção, promoção e recuperação da saúde, integrando-se aos processos de formulação e implementação de políticas públicas voltadas à segurança alimentar e nutricional, em consonância com o direito à alimentação adequada garantido pela Constituição Federal de 1988. Sua função abrange a avaliação nutricional, identificação de riscos, prevenção de complicações e elaboração de condutas dietéticas que respeitem a cultura, crenças e costumes indígenas, promovendo maior adesão ao tratamento e melhoria do estado nutricional dessa população vulnerável.

A INFLUÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO NO TDAH: COMO A NUTRIÇÃO IMPACTA NO COMPORTAMENTO E NA FUNÇÃO COGNITIVA

Beatriz Almeida da Silva Ayalla Garcia; Eudemara Medeiros Silveira Carvalho; Nathalia Cristina Lima Pereira Freitas; Renata Bekel Araújo Pacheco; Yasmin da Silva Sales; Rossana de Oliveira Aragão Brito de Sousa

Claretiano – Faculdade de Boa Vista – RR

Resumo: O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) caracteriza-se como uma alteração neurológica, associada a desequilíbrios nos neurotransmissores dopamina e noradrenalina, que afetam o funcionamento do córtex pré-frontal, área do cérebro responsável pelas funções cognitivas e comportamentais, sendo que o início dos sintomas surge na infância, manifestando-se por meio de falta de atenção, hiperatividade e dificuldade em seguir determinadas regras, tornando essencial, na primeira infância, o acompanhamento da criança por uma equipe multidisciplinar, visando ao crescimento saudável e à identificação de possíveis transtornos, uma vez que, nessa fase do desenvolvimento, observa-se um metabolismo mais acelerado que demanda uma maior quantidade de macronutrientes e micronutrientes, fundamentais para a replicação celular, desenvolvimento dos sistemas orgânicos, funções especializadas das células e o perfeito funcionamento dos neurotransmissores responsáveis pelas funções cognitivas, considerando que alimentos ultraprocessados, ricos em corantes e conservantes, ofertados com frequência, impactam negativamente a saúde metabólica da criança, causando desequilíbrios na serotonina, o que gera super estímulo serotoninérgico, aumenta a ansiedade, reduz o metabolismo, contribui para a fadiga, diminui a concentração e compromete o desempenho escolar, bem como outras atividades que exigem atenção e organização, de modo que a nutrição se torna essencial no acompanhamento durante todas as fases da vida, auxiliando no controle do TDAH por meio de uma dieta e suplementação adequadas de macro e micronutrientes, adotando um planejamento específico que inclui a redução dos níveis de açúcar e outras estratégias alinhadas à equipe multidisciplinar, a fim de proporcionar melhora da qualidade de vida, sendo que o presente artigo tem como objetivo apresentar a importância da estratégia nutricional no controle do TDAH, destacando como uma alimentação rica em nutrientes essenciais, como aminoácidos, vitaminas, minerais, ômega-3 e triptofano, pode contribuir para a redução dos sintomas, sendo este trabalho um estudo teórico do tipo revisão bibliográfica, realizado por meio de acesso online às bibliotecas de universidades estaduais e federais brasileiras, bem como às bases PubMed, Scielo, Google Scholar e à Biblioteca Virtual de Saúde, demonstrando, a partir de diferentes estudos, que o TDAH é uma condição cuja origem tem maior predominância nos primeiros anos de vida e, portanto, cabe ao nutricionista realizar uma avaliação minuciosa do histórico do paciente em diferentes fases da vida, bem como do seu estado nutricional e estilo de vida, com a finalidade de auxiliar no desempenho cognitivo, comportamental e no bem-estar geral, adequando a ingestão de nutrientes fundamentais para reduzir os sintomas e promover mais saúde e melhor qualidade de vida.

ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO DAS LANCHEIRAS ESCOLARES: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Rossana de Oliveira Aragão Brito de Sousa; Lusyanny Parente Albuquerque Bernardes

Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: A obesidade infantil tem crescido significativamente no Brasil, associada principalmente à alimentação inadequada e à inatividade física, e este estudo analisou a composição das lancheiras escolares e sua relação com os hábitos alimentares das crianças, por meio de uma revisão de literatura que contemplou 19 artigos e diretrizes de órgãos como o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria, publicados entre 2009 e 2019 nas bases Scielo, PubMed, Lilacs e Biblioteca Pearson. A análise evidenciou que as lancheiras são frequentemente compostas por alimentos industrializados – como biscoitos, salgadinhos e bebidas açucaradas –, ricos em gorduras, açúcares e sal, prevalecendo sobre alimentos in natura como frutas, legumes e grãos integrais, tanto em escolas públicas quanto privadas, o que contribui para o aumento de peso e o risco de doenças crônicas futuras. O estudo ressalta a importância da promoção da saúde no ambiente escolar, envolvendo pais, educadores e gestores de cantinas, pois a escola, junto à família, exerce papel fundamental na formação dos hábitos alimentares das crianças. Além disso, a oferta de alimentos pouco nutritivos em cantinas e a ausência de políticas rigorosas de controle agravam o problema, tornando a educação nutricional escolar uma ferramenta essencial para incentivar escolhas alimentares saudáveis. Assim, o estudo conclui que programas de educação alimentar e nutricional, articulados entre escola e família, são fundamentais para prevenir a obesidade infantil e promover o desenvolvimento adequado das crianças por meio de lanches nutritivos e balanceados.

ATENDIMENTO NUTRICIONAL PARA PACIENTES COM BULIMIA NERVOSA: UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO DE ABORDAGEM DO AMBULIM

Ana Paula Pires Viana; Rossana de Oliveira Aragão Brito de Sousa
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: A bulimia nervosa pode ser descrita como um transtorno alimentar caracterizado por episódios recorrentes de compulsão alimentar seguidos de comportamentos compensatórios inadequados, como vômitos autoinduzidos, uso excessivo de laxantes, dietas extremamente restritivas, jejuns prolongados ou prática excessiva de exercícios físicos, sendo que o nutricionista, atuando em conjunto com uma equipe multidisciplinar, tem um papel essencial na proposição de mudanças nos padrões e comportamentos alimentares profundamente comprometidos devido ao transtorno, e nesse contexto, o objetivo deste trabalho é expor as características da bulimia nervosa, explorar o tratamento nutricional adequado e analisar as abordagens terapêuticas nutricionais mais eficazes para conduzir o paciente no processo de recuperação, utilizando como metodologia uma revisão bibliográfica que selecionou estudos recentes e relevantes, bem como livros e artigos analisados quanto às metodologias e resultados, com as informações organizadas de forma a criar uma visão consolidada dos tratamentos nutricionais recomendados, tomando como base principalmente o modelo adotado no Ambulatório de Bulimia (AMBULIM) do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde é realizado um controle rigoroso de faltas, compulsões, restrições, métodos compensatórios, peso e estado nutricional dos pacientes, que recebem orientação nutricional e utilizam um diário alimentar com metas progressivas para a redução dos comportamentos bulímicos, sendo o plano dividido em 18 sessões, começando pela simples anotação no diário alimentar (sessão 1), seguida da proposta de evitar longos períodos de restrição alimentar (sessão 2) e da redução de métodos compensatórios como vômito (sessão 3), passando pela flexibilização de crenças sobre macronutrientes e reintrodução de micronutrientes (sessões 4 e 5), pela inclusão de alimentos de todos os grupos nas refeições (sessões 6 a 8), identificação de motivações alimentares (sessão 9), desenvolvimento da percepção de saciedade (sessão 10) e incentivo ao abandono de dietas e mídias que promovem restrições (sessão 11), seguido pela redução do uso de laxantes e vômitos (sessões 12 e 13), preparo para situações sociais como festas e eventos (sessão 14) e diminuição da restrição calórica quantitativa (sessão 15), além do estímulo ao abandono de alimentos “milagrosos” (sessão 16), escolha de um passo prático em direção a uma alimentação saudável (sessão 17) e reflexão sobre os avanços e pontos a melhorar (sessão 18), sendo que os resultados desse protocolo reforçam a importância do tratamento nutricional aliado às intervenções terapêuticas como peça fundamental para uma recuperação eficaz, destacando que a abordagem multidisciplinar do AMBULIM, centrada na reeducação alimentar e no suporte psicológico, oferece uma estratégia altamente eficiente para os pacientes com bulimia nervosa, conduzindo-os a uma relação mais saudável com a alimentação e consigo mesmos.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO COMO INDICADOR DE PRODUTIVIDADE ORGANIZACIONAL

Alyne Silva Alves; Hemillie Kaylanne Moreira Araújo; Luiza Bianca Medeiros de Lira; Caio de Jesus Gregoratto; Júlio César dos Santos; Marta Cacilda de Carvalho Rufino

Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: A avaliação de desempenho é essencial para o sucesso organizacional, pois, por meio de avaliações contínuas e monitoramento estratégico, as empresas aprimoram sua competitividade, alinhamento com os objetivos e adaptabilidade às mudanças; partindo dessa premissa, este estudo buscou responder à questão “A avaliação de desempenho contribui para que uma empresa consiga uma vantagem competitiva no seu nicho de mercado?”, investigando os benefícios dessa prática na proatividade do colaborador por meio de uma abordagem quantitativa e pesquisa bibliográfica nas plataformas ANPAD e Google Scholar, selecionando cinco artigos nacionais publicados entre janeiro de 2023 e junho de 2024 que abordam avaliação e gestão de desempenho como estratégias de competitividade empresarial; os resultados indicam que a avaliação permite ao colaborador identificar seus pontos fortes e de melhoria, além de evidenciar ao gestor necessidades de capacitação e políticas motivacionais, demonstrando que a gestão de desempenho é eficaz para promover competitividade, alinhamento organizacional e um ambiente de trabalho saudável e produtivo.

COMPARATIVO ENTRE CONSTITUIÇÕES E BAIXAS EMPRESARIAIS DURANTE E APÓS A PANDEMIA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Aline da Silva de Moraes; Jacqueline Alves Machado; Patrícia Gonçalves da Silva e Silva; Fernanda Gouvêa Luiz; Marta Cacilda de Carvalho Rufino

Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: A COVID-19 teve um impacto multifacetado nas empresas, desencadeando desafios imediatos e, ao mesmo tempo, impulsionando mudanças e inovações em vários setores, sendo que a capacidade de se adaptar rapidamente e abraçar a transformação digital emergiu como um fator crucial para a resiliência empresarial durante esses tempos desafiadores, e esta pesquisa tem como objetivo geral analisar comparativamente se a pandemia influenciou na constituição ou baixa das empresas no estado de Roraima, considerando que no cenário empresarial global, empresas de diversos setores enfrentaram desafios econômicos, como queda nas receitas e interrupções nas cadeias de suprimentos, além do fato de que o trabalho remoto tornou-se uma prática comum, impulsionando a digitalização de processos de negócios, e que esta pesquisa se caracteriza por uma abordagem quantitativa, documental, e para o alcance do objetivo central, que é analisar o comparativo de constituições e extinções de empresas no período pandêmico, adotou-se também a pesquisa de campo, sendo que através da análise dos dados observamos que a pandemia impulsionou o número de constituições de empresas em Roraima e, ao mesmo tempo, durante o cenário pandêmico, pouco influenciou nas extinções das mesmas, constatando-se também que o maior número de constituições e extinções foram empresas do porte Microempreendedor Individual (MEI), destacando-se que adaptação e inovação tornaram-se cruciais para a sobrevivência, com algumas empresas reformulando seus modelos de negócios, sendo que o apoio governamental e a evolução do comportamento do consumidor também influenciaram diretamente as estratégias empresariais, e que a pandemia ressaltou a importância da resiliência e flexibilidade nos negócios, levando as empresas a reavaliarem suas abordagens para gestão de riscos e continuidade operacional, de modo que o futuro empresarial pós-COVID-19 destaca a necessidade de adaptação contínua e preparação para desafios imprevistos.

CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA: A LUZ DA LEGISLAÇÃO VIGENTE

Marcilene Barbosa dos Santos; Cláudia Silvestre da Silva

Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: Este trabalho tem como tema o contrato de alienação fiduciária, suas previsões legais e as alterações recentes na legislação brasileira, um instituto típico e muito utilizado nas transações financeiras, comerciais e entre particulares para aquisição de bens móveis duráveis ou imóveis de valores expressivos, parcelados a médio e longo prazo, em que o próprio bem adquirido é dado como garantia; exemplificando, esse contrato é usado na compra da casa própria ou de um carro, caracterizando-se pela transferência provisória da propriedade do bem, em que o fiduciante (devedor) oferece ao fiduciário (credor) essa garantia até a quitação da dívida; consolidado na legislação nacional, a alienação fiduciária é importante para assegurar o poder de compra dos brasileiros; o objetivo deste estudo é demonstrar a eficácia desse contrato nas negociações envolvendo bens móveis e imóveis, esclarecer a diferença entre propriedade e posse e discutir a relação de confiança e garantia nesse negócio jurídico; para isso, foi realizada pesquisa bibliográfica e consulta à legislação pertinente, incluindo a Lei nº 9.514/1997, que regula a alienação fiduciária de bens imóveis, o Código Civil de 2002 (Lei nº 10.406/2002), que trata da alienação fiduciária de bens móveis, e a recente Lei nº 14.711/2023, que alterou dispositivos da Lei nº 9.514/1997, especialmente ao permitir a alienação fiduciária do mesmo imóvel dado como garantia, inovação que amplia o crédito no mercado imobiliário mediante cumprimento dos requisitos legais; apesar dos riscos de inadimplência, o contrato assegura segurança jurídica e apresenta vantagens e desvantagens para ambas as partes, principalmente para o credor que, em caso de descumprimento, pode retomar o bem, transferir a propriedade, vendê-lo ou levá-lo a leilão para satisfazer a dívida; em suma, trata-se de um instituto eficaz para a economia, para os envolvidos e para a sociedade em geral.

CONTRIBUIÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE LABORAL PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS

Jaisa Guimarães Lima; Nyuller Victor Alencar Bonfim; Valdimar Pereira da Silva Ribeiro; Marta Cacilda de Carvalho Rufino
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: A organização do ambiente de trabalho está longe de ser apenas o layout visual do espaço, estando intrinsecamente ligada à manutenção do bem-estar do trabalhador, bem como à agilização de todo o processo ocupacional, visto que um ambiente desorganizado consome tempo desnecessário para localizar ferramentas, processos e demais equipamentos essenciais ao bom andamento das atividades, além de, em determinadas situações, ocasionar conflitos entre colegas e equipes de trabalho, favorecendo um ambiente estressante e diminuindo o ritmo da produtividade; este estudo tem por objetivo geral responder e compreender os impactos da falta de organização do ambiente laboral para uma empresa, optando-se, para a investigação, por uma abordagem quantitativa por meio de pesquisa bibliográfica, com coleta de dados realizada através de buscas por artigos científicos na plataforma Google Scholar, utilizando como parâmetros obras com temas voltados à higienização do ambiente laboral e ao método 5S; como critérios de inclusão, foram considerados artigos científicos em língua portuguesa, publicados na íntegra entre 2022 e junho de 2024, que abordassem a implantação do 5S em empresas, nos formatos PDF ou HTML com acesso completo disponível; publicações anteriores a 2022 e indisponíveis no Brasil por meio eletrônico foram excluídas; ao final, foram selecionados sete artigos científicos e, com base nos resultados, identificou-se que os principais benefícios da implantação do 5S – referentes à utilização, organização, limpeza, saúde, padronização e disciplina – são de grande relevância para uma organização, pois facilitam a otimização do tempo, contribuem para a agilização da entrega das atividades estipuladas, reduzem acidentes de trabalho e promovem a manutenção da saúde do colaborador, resultando em aumento da produtividade no ambiente.

DIVERSIDADE E INCLUSÃO NO AMBIENTE LABORAL

Augusto Gabriel Ferreira Coelho; Jair Antônio Mota de Macedo Junior; João Lucas
Oliveira da Silva; Caio de Jesus Gregoratto; Júlio Cesar dos Santos; Marta Cacilda de Carvalho Rufino
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: A diversidade no local de trabalho refere-se à presença de diferenças significativas entre os funcionários, incluindo, mas não se limitando a, raça, gênero, idade, habilidade física e mental, orientação sexual e experiências de vida, enquanto a inclusão é o processo de criar um ambiente onde essas diferenças sejam valorizadas e todas as pessoas se sintam respeitadas e capacitadas para contribuir plenamente; este estudo tem por objetivo central investigar a importância da gestão da diversidade e inclusão nas empresas e, para alcançar esse objetivo, optou-se por uma abordagem quantitativa, por meio de uma pesquisa de revisão integrativa, com coleta de dados realizada através de buscas por artigos científicos nas plataformas ANPAD, SciELO e Google Scholar, utilizando como parâmetros obras com temas voltados à inclusão no ambiente laboral e tolerância à diversidade; como critérios de inclusão, foram considerados artigos científicos em língua portuguesa, publicados na íntegra entre fevereiro e agosto de 2024, que tivessem aderência ao tema, nos formatos PDF ou HTML, com acesso completo disponível; foram excluídas publicações anteriores a 2024, estudos com populações ou amostras não relacionadas ao tema e artigos fora das bases de dados mencionadas; após análise criteriosa, foram selecionados sete artigos científicos e, com base nos resultados, concluiu-se que a gestão eficaz da diversidade e inclusão não apenas melhora a inovação e a resolução de problemas, mas também aumenta a produtividade e o engajamento dos funcionários, destacando-se, por exemplo, os benefícios relatados por empresas que promovem a inclusão de indivíduos com autismo, como o aumento da criatividade e da inovação decorrente de suas perspectivas únicas e habilidades excepcionais em atenção aos detalhes, resolução de problemas complexos e pensamento lógico; além disso, a presença de pessoas com deficiência (PCDs) nas empresas, além de atender às exigências legais, demonstra compromisso com a responsabilidade social corporativa, sendo valorizada por funcionários, clientes e parceiros de negócios; os achados também evidenciam que a implementação de políticas inclusivas exige compromisso da liderança e investimento em treinamentos e ações de sensibilização para todos os colaboradores, sendo a criação de ambientes acessíveis e adaptativos fundamental para o sucesso dessas iniciativas; conclui-se, portanto, que diversidade e inclusão são essenciais para promover inovação, criatividade, satisfação dos funcionários, melhores soluções organizacionais, maior engajamento e fortalecimento da reputação e da responsabilidade social corporativa.

FORMAÇÃO ACADÊMICA DOS ESTUDANTES DE ADMINISTRAÇÃO: UMA ANÁLISE DA IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO

Eduarda dos Santos da Silva; Gabriella Lima de Araújo; Liandra Cristina Rodrigues Machado; Fernanda Gouvêa Luiz
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: Este artigo examina a importância do acompanhamento psicológico na formação acadêmica dos estudantes de Administração da Universidade Estadual de Roraima (UERR), considerando que a transição para a vida universitária apresenta uma série de desafios, incluindo a sobrecarga acadêmica, a necessidade de equilibrar estudos com trabalho e vida social, além da pressão por desempenho acadêmico; a pesquisa teve como objetivo identificar as dificuldades enfrentadas pelos alunos de Administração e avaliar a eficácia dos serviços de apoio psicológico oferecidos pela UERR, utilizando como metodologia métodos mistos, combinando pesquisas quantitativas e qualitativas, sendo aplicado um questionário online a 34 alunos dos 1º, 5º e 6º semestres, permitindo a coleta de dados tanto sobre as percepções dos estudantes quanto sobre suas experiências com o acompanhamento psicológico, cujos resultados revelaram que cerca de metade dos alunos considera que os desafios acadêmicos têm um impacto negativo direto em sua saúde mental, sendo a ansiedade e o estresse os principais sintomas relatados; embora a maioria dos estudantes tenha conhecimento sobre a existência dos serviços de apoio psicológico, apenas uma pequena parcela realmente buscou o suporte oferecido pela instituição, e menos ainda deram continuidade ao acompanhamento, destacando-se, assim, a necessidade de melhorar a divulgação desses serviços, aumentar a acessibilidade com horários mais flexíveis, ampliar o número de profissionais disponíveis e incentivar uma cultura institucional que reduza o estigma associado à busca por ajuda psicológica, concluindo-se, portanto, que a implementação de melhorias nos serviços de apoio emocional é essencial para promover o bem-estar e o sucesso acadêmico dos estudantes.

O IMPACTO DOS TRANSTORNOS ALIMENTARES E PERCEPÇÃO DA IMAGEM CORPORAL EM ADOLESCENTES: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Giseli Lima Anselmo; Gabrielle de Souza Rocha; Lusyanny Parente Albuquerque Bernardes
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: A adolescência é uma fase marcada pela transição da infância para a idade adulta, acompanhada de amadurecimento e mudanças físicas, psicológicas, ambientais e nutricionais, nas quais o indivíduo passa a modular sua rotina de forma mais independente; nesse contexto, há um aumento natural das necessidades energéticas devido ao rápido crescimento, mas, paralelamente, observa-se a preferência por lanches rápidos e ultraprocessados, ricos em gorduras e açúcares, resultando em comportamentos alimentares inadequados e contribuindo para o surgimento de problemas de saúde pública como o sobrepeso e a obesidade; esse período de mudanças também exerce grande influência na relação dos adolescentes com a alimentação e a imagem corporal, podendo levar ao desenvolvimento de transtornos alimentares — condições psiquiátricas complexas, caracterizadas por comportamentos disfuncionais em relação à alimentação e ao peso corporal, tais como anorexia, bulimia e compulsão alimentar, que afetam a saúde física e mental e estão fortemente associados à pressão social e aos padrões estéticos impostos; diante disso, o presente estudo teve como objetivo analisar e sintetizar a literatura sobre a influência dos transtornos alimentares na percepção da imagem corporal em adolescentes, destacando relações com a saúde mental e a importância das intervenções terapêuticas; trata-se de uma revisão de literatura realizada com base em artigos científicos disponíveis no Portal de Periódicos da CAPES, com critérios de inclusão voltados à aderência ao tema e exclusão de estudos fora da temática; os achados evidenciam que adolescentes frequentemente apresentam imagem corporal distorcida e utilizam métodos compensatórios inadequados como jejuns prolongados, ausência de refeições e sentimentos de culpa, o que, somado a fatores etiológicos, fisiológicos, culturais e familiares, contribui para o aumento da morbimortalidade; conclui-se, portanto, que há uma necessidade urgente de estratégias preventivas, identificação precoce dos comportamentos alimentares desordenados e ações que promovam a saúde física e mental, incentivando uma imagem corporal positiva e um estilo de vida mais saudável.

SEROTONINA E NUTRIÇÃO: COMO A DIETA AFETA O HUMOR E O COMPORTAMENTO

Emily Samira Seabra de Lima; Hemmely Laís da Silva Lopes; Flávia Furtado Alves; Isadora Oliveira de Almeida; Nayanne Uchoa Moellmann; Wesley Danny Dantas Formiga
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: A serotonina, um neurotransmissor amplamente estudado por seu papel no humor, comportamento e regulação do apetite, tem uma forte ligação com a nutrição, sendo que este estudo visa analisar como a dieta pode influenciar os níveis de serotonina e, conseqüentemente, o humor e o comportamento; a metodologia utilizada foi a revisão de literatura e a busca pelo exaurimento de artigos que sustentassem a temática aludida, de modo a investigar a relação entre dietas específicas e a produção de serotonina, incluindo dietas ricas em carboidratos e seus impactos no aumento da captação de triptofano no cérebro e, por conseguinte, o favorecimento no que tange à síntese de serotonina, considerando que boa parte desse neurotransmissor é produzido no sistema digestivo, logo, a manutenção da homeostase da flora intestinal é fundamental para a saúde do ser humano, uma vez que, em que pese a participação de outros neurotransmissores na gênese da depressão, a serotonina assume protagonismo em sua relação com a microbiota e seu ecossistema, ao passo que o desequilíbrio intestinal tem efeitos negativos diretos sobre a síntese deste neurotransmissor e naturalmente predispõe à evolução de transtornos psiquiátricos; o supracitado hormônio é sintetizado a partir do triptofano, um aminoácido essencial encontrado em alimentos como nozes, sementes, carne e derivados do leite, sendo que uma dieta rica em triptofano pode aumentar a disponibilidade de serotonina, mas fatores como a presença de outros aminoácidos competidores no sangue também influenciam essa síntese; os resultados sugerem que dietas equilibradas, com adequado consumo de triptofano, minerais específicos, vitaminas do complexo B e ácidos graxos ômega-3, são benéficas para a saúde mental, entretanto, dietas deficientes desses nutrientes estão associadas a um risco maior de depressão e outros transtornos do humor, como evidenciado por estudos que relacionam baixos níveis de serotonina com aumento dos sintomas depressivos; além disso, a regulação da serotonina através da dieta pode ser mediada por outros fatores, como o estado geral de saúde, atividade física e níveis de estresse, concluindo-se que a nutrição desempenha um papel crucial na regulação dos níveis de serotonina, impactando diretamente o humor e o comportamento, sendo que se recomenda uma dieta balanceada, rica em triptofano e nutrientes essenciais, como parte de uma abordagem integrada para a promoção da saúde mental e prevenção de transtornos depressivos, e que estudos futuros devem explorar a interação entre dieta, serotonina e outros neurotransmissores, para uma compreensão mais abrangente das intervenções nutricionais na saúde mental.

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

João Pedro Teixeira; Marcelo Nicaretta Junior; Marta Cacilda de Carvalho Rufino

Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: O treinamento e desenvolvimento são pilares essenciais para o sucesso organizacional, sendo fundamental que esses programas estejam alinhados aos objetivos estratégicos da empresa a fim de maximizar seus benefícios; a gestão de pessoas exerce papel crucial no desenvolvimento do capital humano, promovendo a melhoria do desempenho e da qualidade dos colaboradores, cuja motivação é fortemente influenciada por um clima organizacional positivo, o que, por sua vez, contribui para a redução da rotatividade; nesse contexto, a avaliação de desempenho emerge como ferramenta vital para identificar falhas e promover melhorias por meio de feedbacks construtivos, essenciais ao crescimento contínuo dos profissionais; o setor de Recursos Humanos torna-se, assim, cada vez mais estratégico, exigindo profissionais capacitados para alinhar políticas organizacionais às estratégias empresariais, ao passo que o controle de fatores críticos como custos, preços, localização e qualidade depende diretamente do desempenho individual e coletivo; investir no desenvolvimento de pessoas é, portanto, decisivo para o aumento da competitividade, motivação e retenção de talentos, sendo que programas estruturados de treinamento e desenvolvimento resultam em maior produtividade e qualidade; a liderança também exerce papel fundamental nesse processo, refletindo a necessidade de adaptação dos estilos de gestão às exigências das equipes e do ambiente, sendo essencial, nesse sentido, a integração eficaz de novos colaboradores e a aplicação constante de treinamentos que desenvolvam competências como inteligência emocional, liderança e pensamento criativo; para fundamentar este estudo, foram analisados nove artigos científicos, selecionados a partir de uma busca na plataforma Google Scholar, com critérios de inclusão voltados a publicações em português, na íntegra, entre 2021 e 2023, em formatos PDF ou HTML, e com foco na importância do treinamento e desenvolvimento em empresas; após análise, conclui-se que investir em programas de treinamento bem estruturados é essencial para o crescimento sustentável das organizações, promovendo eficiência, inovação, adaptação às mudanças e alcance dos objetivos estratégicos.

XVII ENCONTRO CLARETIANO

ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PREMIADOS - UNIDADE DE BATATAIS

A AGROINDÚSTRIA NO ASSENTAMENTO NOSSA TERRA: PROJETO MICROBACIAS II, ACESSO AO MERCADO E A TENTATIVA DE TRANSFORMAR AGRICULTORES EM EMPREENDEDORES RURAIS

Sofia de Castro Gouvêa Gomes Leal; Oriowaldo Queda

UNIARA

Resumo: O Projeto “Microbacias II- Acesso ao Mercado” surgiu como uma política pública direcionada aos produtores rurais como uma oportunidade de agregação de valor à sua produção, tendo como instituição financiadora o Banco Mundial e como critério, para participação no projeto, a existência de uma associação de produtores rurais há pelo menos um ano, sendo que a organização social deveria elaborar um Plano de Negócio, a fim de comprovar a viabilidade do empreendimento pretendido; o Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II (PDRS) foi apresentado aos produtores rurais do Assentamento Nossa Terra, em Batatais, SP, pela Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), em 2012, e este trabalho de pesquisa teve como objetivo avaliar uma experiência com a suposição da presença de uma associação, já existente no Assentamento Nossa Terra, com 30 assentados, como condição necessária para justificar o desenvolvimento de um projeto para a instalação de uma agroindústria de produtos minimamente processados da produção dos seus associados, sendo que a agroindústria foi inaugurada em 08/12/2016, mas desde então se mantém inoperante, uma vez que o Plano de Negócio mostrou-se insuficiente por não ter sido realizado um diagnóstico participativo, ao desprezar os conflitos de interesses entre os assentados e a realidade local, além de não reconhecer a existência da comercialização da produção dos assentados, que era controlada por um assentado/ associado; tratou-se de um estudo de caso com o levantamento de documentos oficiais e não oficiais, artigos de revistas acadêmicas e de divulgação, jornais, livros, teses e dissertações sobre o PDRS Microbacias II, com destaque ao Plano de Negócio, bem como foram feitas entrevistas semiestruturadas com associados da ABAFA (Associação Batataense de Produtores da Agricultura Familiar), técnicos e agentes das instituições Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP) e Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), sendo que, embora algumas tentativas de estabelecimento do trabalho em equipe tenham sido feitas, resultaram em conflitos internos, tendo atualmente 16 associados, dos quais 44% encontram-se na condição de aposentados, buscando outros referenciais de vida além do trabalho, e a possibilidade de assumir riscos inerentes a um empreendimento, bem como formas já consolidadas de comercialização, tornaram o projeto um problema e não uma solução; espera-se que, com os resultados dessa pesquisa, seja possível compreender o que levou um grupo de assentados, reunidos em uma associação, a não desenvolver um programa que se propunha trazer benefícios para eles, para o assentamento rural e para o município.

A ATUAÇÃO DA TERAPIA GÊNICA NO TRATAMENTO DE DOENÇAS E SUAS IMPLICAÇÕES ÉTICAS

Ana Carolina de Andrade; Helena Zanella; Everaldo dos Reis Marques
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A terapia gênica baseia-se na introdução de material genético em células específicas para substituir, silenciar ou corrigir genes defeituosos, utilizando técnicas como a edição do genoma e o DNA recombinante, inicialmente voltadas ao tratamento de doenças monogênicas e, posteriormente, aplicadas também a enfermidades adquiridas, como a infecção por HIV. Este estudo visa abordar os desafios, avanços e a compreensão da terapia gênica, explorando sua aplicabilidade e implicações na medicina moderna, por meio de uma revisão sistemática da literatura com base em artigos científicos e revisões disponíveis nos bancos de dados SciELO e Academia.edu. A seleção dos materiais considerou a relevância dos estudos e sua contribuição à área, incluindo os protocolos utilizados, a aplicação de vetores virais e as implicações éticas e sociais envolvidas. A técnica CRISPR-Cas9 tem demonstrado resultados promissores em diversas condições, como certos tipos de câncer, hemofilia e distrofias musculares, sendo amplamente empregada por meio de vetores virais para a inserção de genes terapêuticos. Contudo, embora o progresso seja evidente, persistem desafios relevantes, como reações adversas, incertezas quanto à segurança a longo prazo e controvérsias éticas, especialmente no que se refere à edição genética em embriões. Assim, apesar dos avanços e do potencial transformador da terapia gênica no tratamento de doenças até então incuráveis, é imprescindível que a comunidade científica promova debates éticos robustos, estabeleça protocolos seguros e garanta uma comunicação clara com a sociedade. A confiança pública depende de transparência nas pesquisas e de uma adequada educação científica, de modo que os benefícios dessa tecnologia sejam acessíveis, seguros e conduzidos com responsabilidade. O progresso da terapia gênica depende não apenas da inovação científica, mas também da cooperação entre pesquisadores, clínicos e formuladores de políticas públicas, com vistas à construção de diretrizes éticas sólidas e inclusivas.

A IMPORTÂNCIA DO PROTETOR SOLAR NO FOTOENVELHECIMENTO E NA PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PELE

Marcela Vieira Petita Lança; Tauany da Silva Pierazzo; Saulo Cesar Vallin Fabrin; Shislene de Andrade Baldasso
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A pele humana, como a primeira barreira física de proteção do corpo, pode sofrer efeitos deletérios, como fotoenvelhecimento e, conseqüentemente, câncer de pele, quando exposta de forma excessiva ao sol, e, nos últimos anos, a incidência de câncer de pele aumentou gradativamente, destacando a importância do uso de protetor solar na prevenção de doenças cutâneas; este estudo tem como objetivo geral conscientizar e sensibilizar as pessoas sobre a importância do uso de protetor solar como método efetivo na prevenção do câncer de pele e do fotoenvelhecimento, utilizando como metodologia uma revisão bibliográfica, com buscas em livros e artigos disponíveis no Google Acadêmico, PubMed, SciELO e anais de revistas científicas, sendo que o fotoenvelhecimento ocorre devido à exposição excessiva aos raios ultravioleta (UV), que pode ser acompanhado por flacidez cutânea e muscular, riscos esses que podem ser reduzidos com o uso de protetor solar, óculos de sol, boné, chapéu e pela exposição ao sol em horários adequados; protetores solares são agentes com ações químicas e físicas que atenuam os efeitos da radiação UV por meio de mecanismos de absorção e dispersão, e sua qualidade varia de acordo com o fator de proteção solar (FPS) e suas propriedades, que diferem conforme o tipo de pele, considerando que o sol é a principal causa de câncer de pele, sendo a exposição solar constante e prolongada o fator ambiental mais relevante tanto no fotoenvelhecimento quanto no surgimento do câncer; algumas orientações são essenciais para o uso correto do protetor solar, como a aplicação 20 a 30 minutos antes da exposição ao sol para que a pele possa absorver o produto adequadamente, e a reaplicação do protetor também é crucial, pois após duas horas, sua eficácia diminui; conclui-se que os resultados obtidos por meio desta revisão bibliográfica indicam que o uso do protetor solar é de extrema importância na prevenção do câncer de pele e do fotoenvelhecimento, desde que sejam seguidas as orientações de reaplicação, uso de acessórios e evitada a exposição solar excessiva.

A INFLUÊNCIA DA FORÇA MUSCULAR DO TRONCO NO EQUILÍBRIO, DESEMPENHO FUNCIONAL E PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS: REVISÃO DE LITERATURA

Cauã Rafael dos Santos; Gabriela Simões Santana; Giovanna Zanutin da Silva; Murilo de Brito Azevedo; Otávio de Augusto de Oliveira Andrade; Evandro Marianetti Fioco

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O envelhecimento está associado à redução da resistência física, força muscular, capacidade de marcha e equilíbrio, fatores que contribuem para a deficiência funcional. O treinamento físico regular, especialmente o treinamento multicomponente (MCT), tem demonstrado diversos benefícios para a saúde. Este trabalho tem como objetivo analisar as evidências dos benefícios à saúde proporcionados pelo MCT, que inclui treinamento de resistência, fortalecimento muscular, exercícios de equilíbrio, alongamento (treinamento de flexibilidade) e/ou treinamento de coordenação em adultos com 65 anos ou mais. O estudo foi conduzido por meio de uma busca sistemática em bases de dados como CINAHL Plus, Embase, Medline, PubMed Central, ScienceDirect, Scopus, Sport Discus e Web of Science, utilizando as palavras-chave: treinamento de resistência, exercício de equilíbrio e fortalecimento muscular. Foram incluídos 27 estudos, dentre os 2.525 artigos inicialmente identificados, organizados em cinco categorias conforme suas principais variáveis de desfecho: aptidão cardiorrespiratória, resultados metabólicos, funções funcionais, funções cognitivas e qualidade de vida. Segundo as referências analisadas, o MCT tem efeito significativo na aptidão cardiorrespiratória e nos resultados metabólicos, além de promover melhorias substanciais no desempenho funcional e cognitivo, apresentando ainda um impacto positivo, embora mais modesto, na qualidade de vida. Conclui-se que esta revisão confirma os efeitos benéficos do treinamento multicomponente na saúde de pessoas idosas, reforçando a necessidade de que profissionais de saúde incentivem todos os adultos com 65 anos ou mais a participarem de programas de MCT, a fim de promover um envelhecimento saudável, com preservação da autonomia e da independência funcional.

AS CONSEQUÊNCIAS DO ESQUECIMENTO DO PASSADO NA LITERATURA FICCIONAL DE BRADBURY, LOWREY E ORWELL: POR QUE DEVEMOS MANTER SEMPRE VIVA A MEMÓRIA DA HISTÓRIA?

Rodrigo Alves Mariano
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: Não é incomum, em nossos dias, encontrarmos entre os jovens e até mesmo entre alguns de idade mais madura a noção de “Passado” como algo obsoleto, antiquado, sem serventia e que pode ser descartado, e tal noção contribui para que a História seja esquecida e manipulada ao bel prazer de governos totalitários e/ou governantes autoritários, como vemos nas obras “Fahrenheit 451” de Bradbury, “O Doador de Memórias” de Lowrey e “1984” de Orwell, sendo que reconhecer as consequências do esquecimento do passado à luz destas obras permite não só fundamentar solidamente a necessidade de manter sempre viva, por meio do ensino e do estudo, a memória do que a humanidade viveu em tempos passados, mas também orientar o futuro para que não se venham a repetir os mesmos erros, de tal modo que, analisando a distorção e manipulação da história em “1984” e observando as consequências presentes nas distopias “O Doador de Memórias” e “Fahrenheit 451”, seja possível traçar um caminho que permita ao homem não perder de vista a História e usá-la também como guia; a tipologia teórica deste trabalho realiza uma pesquisa aprofundada de materiais bibliográficos, tanto das obras principais que servem de embasamento quanto de obras secundárias que enriquecem a discussão, sendo assim possível proporcionar a compreensão de que obras de ficção e outros elementos da literatura e da cultura pop podem ser úteis na análise investigativa de questões verdadeiramente humanas e que, a exemplo do fenômeno do esquecimento do passado, o qual já pode ter suas consequências testemunhadas em alguns setores da sociedade hodierna, outros fenômenos nocivos para a humanidade não precisam ser analisados somente *post factum*, mas prevenidos e evitados por meio do estudo de hipóteses como as que serviram de base para a consecução das principais obras debatidas neste trabalho, e, diante disto, pode-se verificar não só a importância do tema em questão, mas também como a própria experiência histórica pode servir de preventivo para possíveis barbáries no futuro.

AS IMPLICAÇÕES DA ACNE VULGAR NA AUTOESTIMA DE ADOLESCENTES: UMA ABORDAGEM ESTÉTICA

Sayuri Leticia Takegava; Thais de Sousa Cardoso; Thamara Mendes de Sousa; Saulo Cesar Vallin Fabrin; Shislene de Andrade Baldasso
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A adolescência é uma fase marcada por intensas mudanças hormonais, fisiológicas, biológicas e psicológicas, que frequentemente resultam na manifestação da acne vulgar — condição dermatológica caracterizada pela inflamação das glândulas sebáceas e pelo surgimento de lesões cutâneas, como cravos e espinhas. Dependendo de sua gravidade, a acne pode impactar negativamente a autoestima, a autoimagem, o comportamento e as relações interpessoais dos adolescentes. Este estudo tem como objetivo discutir as implicações da acne vulgar na autoestima de adolescentes, considerando a concepção de estética facial e o papel do profissional esteticista no manejo dessa condição. Foi realizada uma revisão de literatura abrangendo os principais tratamentos estéticos disponíveis para o combate à acne vulgar, bem como seus efeitos na autoestima dos adolescentes. A pesquisa incluiu artigos científicos publicados nos últimos dez anos, localizados em bases como PubMed, SciELO e Google Scholar, e considerou estudos que abordam tanto a eficácia dos tratamentos estéticos quanto a relação entre acne e aspectos psicológicos nos adolescentes. Relatos de caso e estudos qualitativos também foram incluídos, com ênfase na percepção dos pacientes em relação aos tratamentos e à autoimagem. Os resultados indicam que procedimentos como limpeza de pele, peelings (químico e físico), tratamentos com laser, LED e microagulhamento são amplamente utilizados e eficazes na redução da acne ativa, prevenção de cicatrizes e manchas, além de promoverem melhora da textura cutânea. Esses benefícios físicos estão associados a ganhos significativos na autoestima dos adolescentes, reduzindo o impacto psicológico e social negativo da acne. O manejo estético da acne vulgar, portanto, é essencial não apenas para o aspecto físico da pele, mas também para o fortalecimento emocional e social dos adolescentes. Profissionais esteticistas, ao adotarem abordagens holísticas e personalizadas, contribuem substancialmente para a qualidade de vida dos pacientes, auxiliando-os a enfrentar de forma mais positiva os desafios típicos dessa etapa da vida. Estudos futuros poderiam aprofundar a análise da eficácia de diferentes combinações de tratamentos estéticos e seus impactos a longo prazo na autoestima dos adolescentes.

CARACTERÍSTICAS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Natalia Teixeira Roque; Evandro Marianetti Fioco

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição que afeta o desenvolvimento neurológico e psicossocial, caracterizando-se principalmente por desafios persistentes na comunicação e interação social, além de padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, e embora essas características sejam centrais, há uma variação significativa em termos de gravidade e manifestação individual, o que reforça a heterogeneidade do espectro; o objetivo dessa revisão de literatura foi descrever as principais características do TEA e, para tanto, foram pesquisadas referências atuais sobre o tema, no período de 2020 a 2024, sendo que como resultado foram encontradas as seguintes características: comportamentos restritos e repetitivos, que podem incluir rotinas rígidas, padrões repetitivos de fala ou movimentos (como balançar ou bater as mãos), sendo que esses comportamentos podem ter uma função de autorregulação para algumas pessoas com TEA, ajudando-as a lidar com sobrecargas sensoriais ou estresses ambientais; processamento sensorial e diferenças cognitivas são características comuns, mas não universais, em indivíduos com TEA, observando-se sensibilidade aumentada ou diminuída a estímulos sensoriais como luz, som, toque ou cheiro, e essas diferenças podem contribuir para comportamentos incomuns ou desafiadores, como evitar certos ambientes sensorialmente estimulantes ou, em contraste, procurar estímulos sensoriais intensos; além disso, há variação ao longo do ciclo de vida e comorbidades, pois os sintomas podem mudar com o tempo, particularmente em resposta a intervenções educacionais e terapêuticas, e o TEA frequentemente apresenta comorbidade com outras condições, como transtornos de ansiedade, TDAH (transtorno do déficit de atenção e hiperatividade) e epilepsia; a literatura pesquisada reitera a complexidade e diversidade do transtorno do espectro autista, sendo que as características centrais de dificuldades na comunicação social e comportamentos repetitivos são amplamente documentadas, mas há uma crescente ênfase nas diferenças sensoriais e cognitivas, bem como nas variações individuais ao longo do tempo.

CORRELAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR E FUNÇÃO RELATADA DO JOELHO APÓS ENXERTO DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA), LESÃO NÃO REPARADA DO LCA E JOELHOS SAUDÁVEIS

Edson Alves de Barros Junior; Mauricio Kfuri Junior
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: Diversos instrumentos podem ser utilizados na avaliação funcional após lesão ou reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA), incluindo testes de estabilidade, avaliação de fatores neuromusculares como a força muscular e a percepção subjetiva do paciente em relação à função do joelho. O dinamômetro manual (DM) representa uma alternativa viável para mensuração da força muscular em contextos onde a avaliação isocinética não está disponível. Já os questionários Lysholm, Tegner e International Knee Documentation Committee (IKDC) são ferramentas validadas para avaliação subjetiva da função do joelho. Este estudo teve como objetivo avaliar a correlação entre a força muscular e a função autorrelatada do joelho em indivíduos com enxerto do LCA, lesão não reparada do LCA e joelhos saudáveis. Foram avaliados 95 homens, sendo 36 com reconstrução do LCA, 23 com lesão do LCA não reparada e 36 sem histórico de lesões no joelho. Todos os participantes responderam aos questionários Lysholm, Tegner e IKDC, e a força muscular foi mensurada com o DM, utilizando-se o índice de simetria dos lados (ISL) para análise de correlação com a função relatada. As menores pontuações nos questionários foram observadas no grupo com lesão não reparada, com diferenças estatisticamente significativas entre os grupos ($p=0,000-0,001$). A associação entre o ISL e os questionários Lysholm e IKDC foi identificada apenas na extensão, com ISL de 10% e 15% ($p<0,01$). Conclui-se que os questionários Lysholm, Tegner e IKDC refletem adequadamente o nível funcional conforme a condição clínica do joelho, e que a força muscular avaliada pelo ISL correlaciona-se com a função relatada apenas nos movimentos de extensão. A combinação de testes de força, testes funcionais e instrumentos subjetivos deve ser considerada para uma avaliação funcional mais abrangente do joelho. O dinamômetro manual se mostra uma ferramenta útil e recomendável na ausência do dinamômetro isocinético, por oferecer maior precisão em relação ao teste manual de força (TMM).

CORRELAÇÕES ENTRE VARIAÇÕES ANATÔMICAS DO CIRCUITO ARTERIAL CEREBRAL E LESÕES VASCULARES CEREBRAIS

Camila Tavares Valadares da Silva
Claretiano – Rede de Educação

Resumo: O círculo arterial cerebral, comumente chamado pelo epônimo Polígono de Willis, constitui uma formação pentagonal de artérias localizadas na base do encéfalo, originadas das anastomoses entre ramos das artérias vertebrais e das artérias carótidas internas. É classicamente composto pelas artérias cerebrais anteriores e posteriores, artéria comunicante anterior e artérias comunicantes posteriores. Sua função é manter a adequação do fluxo sanguíneo encefálico, sobretudo em casos de obstrução ou oclusão arteriais. Variações anatômicas são comuns nesse circuito e consistem em constituições morfológicas que diferem dos padrões frequentemente descritos, sem, necessariamente, ocasionar prejuízo funcional. No entanto, o estudo desse sistema é relevante devido a essas variações anatômicas ou circuitos incompletos, que podem estar associados a problemas cerebrovasculares. O objetivo geral deste trabalho é investigar as variações anatômicas no círculo arterial cerebral e compreender qual é a relação entre essas variações e o risco de eventos cerebrovasculares. Além disso, busca-se avaliar a importância clínica dessas alterações anatômicas na patogênese de doenças cerebrais, bem como identificar e classificar as variações anatômicas mais comuns. Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica com base em artigos científicos e livros, acessados em plataformas digitais como SciELO e PubMed. Foram utilizados descritores indexados no DeCS/MeSH: “willis polygon”, “variants”, “aneurysm”, “stroke” e “anatomy”. Os artigos foram selecionados com base em sua relevância científica, focando em publicações dos últimos 10 anos. Posteriormente, foi realizado um estudo analítico em 17 cadáveres, no qual as artérias foram marcadas por meio da injeção de látex vermelho. Em seguida, os encéfalos foram removidos e as artérias analisadas. Este estudo foi realizado no Centro de Donación de Cuerpos y Salas de Disección da Universidad Complutense de Madrid, no período de junho a julho de 2024. A análise bibliográfica prévia mostra que as variações são mais frequentes na circulação posterior, especificamente na artéria comunicante posterior, o que pode impedir a comunicação entre a circulação anterior e posterior. A análise dos encéfalos retirados dos cadáveres ainda não foi concluída, porém as observações iniciais parecem confirmar os dados das pesquisas anteriores. As conclusões preliminares sugerem que a maior parte dos indivíduos não possui a forma completa do Polígono de Willis e que as variações podem atingir uma prevalência bastante significativa (69%). Devido à sua importância clínica e cirúrgica, é fundamental compreender as diferentes composições dessa estrutura anatômica e suas relações com as patologias cerebrovasculares.

CRIAÇÃO DE UMA OPORTUNIDADE DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EM HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS PARA PROFESSORES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Vicente Izidro De Souza; Western Governors University
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: Este resumo refere-se à pesquisa de conclusão de mestrado em Ciências – Currículo e Instrução, cujo objetivo foi desenvolver um programa de formação continuada para professores de educação especial em uma escola de ensino médio no estado de Illinois, Estados Unidos da América, com foco no ensino de habilidades socioemocionais (Social-Emotional Learning – SEL). A obrigatoriedade imposta pelo estado de Illinois de integrar o SEL ao currículo escolar ressalta a relevância deste estudo, especialmente na educação especial, em que essas competências são fundamentais para o desenvolvimento integral dos alunos. A metodologia adotada foi quantitativa, utilizando-se questionários estruturados para avaliar o nível de familiaridade e confiança dos professores em relação aos padrões de SEL exigidos pela Secretaria de Educação do estado. Todos os procedimentos da pesquisa seguiram diretrizes éticas rigorosas aplicáveis a pesquisas com seres humanos, garantindo o consentimento informado e a confidencialidade dos dados dos participantes. Os resultados revelaram que 85% dos professores enfrentavam dificuldades significativas na implementação das práticas de SEL devido à recente obrigatoriedade, enquanto 75% relataram falta de formação adequada e 70% apontaram a escassez de recursos pedagógicos como um desafio. Com base nesses achados, foi desenvolvido um programa de formação digital com carga horária de quatro horas, que ofereceu uma abordagem teórica e prática adaptada às necessidades dos educadores, abrangendo desde a definição e importância das competências socioemocionais até sua aplicação prática em sala de aula. Embora o programa não tenha sido implementado dentro do escopo deste estudo, ele foi concebido como um recurso potencialmente valioso para futuras iniciativas de formação docente. A pesquisa conclui que, para capacitar de forma eficaz os professores de educação especial na integração do SEL às práticas pedagógicas, é essencial a existência de suporte institucional contínuo, bem como de políticas educacionais que priorizem o desenvolvimento de competências socioemocionais no currículo. O estudo destaca, ainda, a importância de políticas públicas que garantam a inclusão efetiva dessas competências na educação especial, preparando os alunos para enfrentar os desafios da vida cotidiana no século XXI.

DIABETES MELLITUS TIPO 1: PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E FORMAS DE TRATAMENTOS

Bruno Carvalho Nunes; Beatriz Chioca; Virgínia Campos Silvestrini

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) possui características importantes que o distinguem da diabetes mellitus tipo 2, sendo que, normalmente, o DM1 ocorre em pacientes na fase da infância e puberdade, visto que é uma doença autoimune que acarreta a destruição das células β -pancreáticas, com perda de 80% a 90% dessas células, diminuindo consideravelmente a síntese de insulina, de forma que, dentre o valor total de pessoas com DM no Brasil, cerca de 5 a 10% apresentam DM1; através de exames laboratoriais é possível encontrar valores de glicemia acima do valor de referência (VR 70 a 99 mg/dl), responsável por desencadear um quadro hiperglicêmico, sendo que essa alteração metabólica traz algumas consequências bioquímicas graves, como cetoacidose diabética e presença de corpos cetônicos advindos do acúmulo de Acetil-CoA; dada a importância do DM1 na população brasileira, realizamos uma pesquisa bibliográfica nos bancos de dados Pubmed, Scielo e Revista Portuguesa de Diabetes sobre o tema “diabetes mellitus tipo 1: principais características e formas de tratamento”, a fim de compreender seu diagnóstico, tratamento e prevalência da doença, sendo que o diagnóstico e acompanhamento do paciente com DM1 inclui exames laboratoriais como glicemia em jejum, hemoglobina glicada, proteinúria e curva glicêmica e, além disso, para seu diagnóstico, é preciso que dois dos exames estejam condizentes com a patologia; o tratamento com insulina é indispensável, a fim de manter os níveis de glicose na corrente sanguínea dentro da concentração ideal, visto que, atualmente, existem vários tipos de insulina, que evoluíram em sua síntese e sequência de aminoácidos para alcançar diferentes efeitos, como rápida e prolongada duração; além dos exames supracitados, a análise do peptídeo C contribui na regulação da insulina medicamentosa exógena, facilitando a diferenciação da insulina produzida pelo nosso organismo, sendo que os exames contribuem com o tratamento de forma positiva, visto que a insulina medicamentosa exógena é indispensável no tratamento no caso de DM1 e deve ser regulada de forma precisa; o conhecimento da fisiopatologia do paciente com DM1 pode auxiliá-lo na conscientização frente aos sintomas da doença, tais como desnutrição, micção excessiva durante o dia, fome e sede constante, promovendo um alerta na população acerca da patologia.

DIREITO À SAÚDE E GRUPOS VULNERÁVEIS: UMA ANÁLISE DO PROJETO DE LEI 1933/2024

Yago Felipe Bruchez Braga; João Gabriel Yaegashi

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: Os avanços da tecnologia aplicados à saúde têm contribuído para o aumento da longevidade populacional; contudo, ainda que aspectos quantitativos da vida estejam contemplados, é imprescindível garantir segurança jurídica no acesso à saúde ao longo da existência, especialmente para os grupos vulneráveis – como idosos, pessoas com deficiência e gestantes –, entendidos como aqueles que, em razão de sua maior fragilidade, dependem de políticas específicas para a efetivação e manutenção de seus direitos. O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre os desafios relacionados à aplicação dos direitos fundamentais no âmbito da saúde pública no Brasil, analisando a viabilidade e a efetividade do Projeto de Lei nº 1933/2024. A metodologia adotada foi a hipotético-dedutiva, com procedimento bibliográfico-documental, utilizando-se de teses, dissertações, anais de eventos científicos, artigos acadêmicos, livros, legislações, atos jurídicos e documentos normativos. A saúde, como direito fundamental de segunda geração, requer a implementação de políticas públicas – compreendidas como a definição de objetivos estatais voltados à promoção de melhorias nas condições sociais da população –, e o referido Projeto de Lei representa uma tentativa de assegurar a proteção dos grupos mais vulneráveis no acesso aos serviços de saúde. Ressalta-se que o PL nº 1933/2024 não constitui uma proposta inédita no ordenamento jurídico brasileiro, mas sim uma evolução das diretrizes estabelecidas pelo Tema Repetitivo 1082 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja tese, firmada em 2022, garantiu a continuidade dos cuidados assistenciais em casos de rescisão unilateral de planos de saúde coletivos, medida essencial para indivíduos internados ou que necessitam de cuidados especiais. Como avanço legislativo, o Projeto apresenta critérios para a rescisão unilateral, por iniciativa das operadoras, dos contratos de planos coletivos, além de discutir o impacto dessas medidas sobre os beneficiários mais vulneráveis, destacando a necessidade de assegurar a continuidade do tratamento médico. O preocupante cenário de cancelamentos de planos coletivos reflete a lógica da racionalidade capitalista contemporânea, na qual a maximização do lucro pauta as decisões, relegando a saúde – um bem fundamental inerente à dignidade da pessoa humana e extensão do direito à vida – à condição de mercadoria. Embora os contratos de plano de saúde tenham natureza privada, a rescisão unilateral por motivos atribuídos ao beneficiário não pode comprometer a proteção ao bem-estar e à integridade física do indivíduo em situação de vulnerabilidade, que, diante disso, encontra-se desamparado. Conclui-se que a eventual aprovação do Projeto de Lei nº 1933/2024 reforçará não apenas a função social dos contratos e a segurança jurídica, mas também promoverá a dignidade da pessoa humana, ao garantir que a rescisão unilateral de planos de saúde não exclua os grupos vulneráveis do acesso contínuo a serviços essenciais. Todavia, a simples promulgação de uma lei não assegura sua efetivação, que dependerá tanto da superação da desídia estatal na execução de programas e mecanismos viabilizadores, quanto da conscientização da população sobre seus direitos.

DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS APÓS AS ENCHENTES DO RIO GRANDE DO SUL

Beatriz Chioca; Bruno Carvalho Nunes; Edson Donizetti Verri; Evandro Marianetti Fioco; Maria Helena Silva; Virgínia Campos Silvestrini

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: As enchentes e inundações acarretam diversos problemas sanitários e sociais, visto que a água insalubre ocasiona a contaminação ambiental e populacional, o que, por sua vez, aumenta a proliferação de doenças infectocontagiosas e vetores, elevando os riscos de endemias e surtos, como Leptospirose, Hepatite A e E, Cólera, Febre Tifoide e Dengue; assim, torna-se necessário realizar pesquisas na região do Rio Grande do Sul – Brasil, pois, em decorrência das fortes chuvas e enchentes que houveram recentemente, facilita-se a proeminência de tais doenças; com base nisso, foi realizada a pesquisa e seleção de artigos científicos envolvendo a temática “doenças infectocontagiosas após enchentes”, encontrados nas bases de dados Scielo, Ibeas, ResearchGate e Fiocruz, sendo que, após as enchentes, há a incidência de doenças infectocontagiosas, transmitidas pela água e alimentos contaminados, além da propagação de bactérias e fungos, devido à alta umidade por um longo período; dentre as doenças, destaca-se: a leptospirose, febre tifoide, hepatite A e E, cólera e dengue, cada uma com características distintas, sendo que a primeira é transmitida pela urina de ratos infectados com *Leptospira interrogans*, a qual, em sua forma grave, pode exceder 40% de letalidade; a febre tifoide, transmitida pela ingestão de alimentos ou água contaminadas por fezes, é provocada por bactérias *Salmonella typhi* entérica gram-negativas, que alcançam a circulação sanguínea pelos canais linfáticos, causando sintomas como febre, calafrios, fadiga, mal-estar e perda de apetite; as hepatites A e E são contraídas por meio da água ou alimentos contaminados com o vírus, tendo duração inferior a 6 meses; também é comum a cólera, transmitida pela ingestão de água ou alimentos contaminados por fezes ou vômitos de doentes ou portadores da doença, causada pela enterotoxina do vírus *Vibrio cholerae*, que ocasiona uma infecção intestinal aguda; por fim, a dengue, cuja transmissão se dá pela picada da fêmea do mosquito *Aedes aegypti*, o qual tem sua proliferação aumentada com água parada; nesse sentido, é importante o monitoramento em saúde nas regiões afetadas pelas enchentes, como o controle de vetores (mosquitos e ratos) e a atuação da vigilância epidemiológica para o combate de doenças infectocontagiosas, bem como campanhas de vacinação contra tétano, varíola, cólera e febre tifoide.

EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL X ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA EM LACTENTES EM AMAMENTAÇÃO EXCLUSIVA

Ana Clara Poli Alves; Maria Fernanda de Castro Scareli; Erika da Silva Bronzi Moura

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: As doenças alérgicas, especialmente as alimentares, vêm se tornando cada vez mais comuns e preocupantes, sendo a alergia à proteína do leite de vaca (APLV) um exemplo notável. Fatores genéticos e antecedentes familiares exercem papel relevante em sua manifestação, além de os hábitos alimentares da população influenciarem significativamente o desenvolvimento dessas condições. O presente estudo teve como principal objetivo demonstrar como a atuação do nutricionista na educação alimentar e nutricional de mães lactantes pode contribuir para a melhora da qualidade de vida de seus filhos. A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica, com base na análise de publicações dos últimos dez anos extraídas da base de dados Google Acadêmico, por meio dos termos: APLV, alimentação de lactantes, alimentação de lactentes e introdução alimentar. Os estudos analisados indicam que a APLV ocorre após a ingestão de alimentos que contêm a proteína do leite de vaca e que, para prevenir reações adversas, é fundamental que pais, familiares e a sociedade em geral tenham conhecimento sobre a condição, com atenção especial às mães em fase de amamentação, que necessitam de informação e apoio adequados. A orientação nutricional torna-se, nesse contexto, essencial para garantir intervenções alimentares apropriadas e, conseqüentemente, o bem-estar do lactente. A análise da literatura revela um aumento na incidência de APLV, reforçando a importância das práticas de educação alimentar e nutricional como estratégias para compreensão da sintomatologia da doença e identificação de sinais no organismo do bebê, como reações cutâneas imediatas – associadas à produção de imunoglobulina E (IgE) – ou manifestações silenciosas relacionadas à APLV não mediada por IgE. Ressalta-se que, durante a gestação e lactação, a exclusão total do leite de vaca da dieta materna deve ser evitada sem orientação profissional, pois pode comprometer a ingestão de nutrientes essenciais. A amamentação exclusiva até os seis meses de idade, e sua manutenção até os dois anos ou mais, conforme recomendado por órgãos de saúde, exerce papel protetor, podendo reduzir a incidência de APLV e melhorar a qualidade de vida do bebê. Portanto, é fundamental que o nutricionista promova essa conscientização junto às gestantes, antes mesmo do início da lactação, orientando-as sobre os sinais e sintomas da APLV, bem como sobre a importância do aleitamento materno como medida preventiva. Evidências apontam que bebês amamentados exclusivamente com leite materno apresentam redução de 0,5% nos casos de APLV, reforçando o efeito protetor do aleitamento.

EFEITOS DA PEEP-PEEP ZERO E CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO INFERIOR A 100% SOBRE A SPO2 E A PETCO2 DURANTE A ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL EM SISTEMA ABERTO

Jacqueline Rodrigues de Freitas Vianna; Valéria Amorim Pires Di Lorenzo; Miléa Mara Lourenço da Silva Simões; Jorge Luís Guerra; Maurício Jamami

Universidade Federal de São Carlos – SP; Santa Casa de Misericórdia de Batatais – SP

Resumo: A hiperoxigenação e a hiperinsuflação, preferencialmente com ventilador mecânico, são as técnicas mais comumente usadas para prevenir os efeitos adversos da aspiração endotraqueal aberta sobre a oxigenação arterial e o volume pulmonar, no entanto, dados limitados estão disponíveis sobre os efeitos do oxigênio em concentrações inferiores a 100% e da pressão expiratória final positiva associada à pressão expiratória final zero (PEEP-zEEP) para melhorar a oxigenação e manter uma ventilação adequada durante a aspiração endotraqueal aberta, sendo que o objetivo deste estudo foi analisar o comportamento da SpO2 e da pressão expirada de CO2 (PETCO2) na aspiração endotraqueal aberta utilizando a técnica de PEEP-ZEEP com FIO2 basal (0 PEEP e FIO2 basal) e 0 PEEP + hiperoxigenação de 20% acima do valor basal (0 PEEP FIO2 + 0,20) em indivíduos criticamente enfermos recebendo ventilação mecânica, para o qual foi realizado um estudo prospectivo, randomizado, simples-cego, cruzado, com 48 sujeitos de ambos os sexos e idade superior a 18 anos, com diversas condições clínicas e cirúrgicas, dos quais 38 indivíduos completaram o estudo, sendo randomizados para duas intervenções: 0 PEEP FIO2 basal e 0 PEEP FIO2 + 0,20 durante o procedimento de aspiração endotraqueal aberta, sendo que a oxigenação foi avaliada por meio da saturação de oxigênio medida com oximetria de pulso (SpO2) e alterações na ventilação pela PETCO2 usando capnografia volumétrica, e na análise intragrupo com 0 PEEP basal FIO2 não houve aumento significativo após a aspiração endotraqueal aberta na SpO2 ($P = 0,63$) ou na PETCO2 ($P = 0,11$), enquanto que com 0 PEEP FIO2 + 0,20 houve um aumento significativo na SpO2 ($P < 0,001$) sem alterações significativas na PETCO2 ($P = 0,55$), de modo que nas comparações intergrupos foi observado um aumento significativo em relação aos valores basais apenas com o método 0 PEEP + 0,20, 1 minuto após a hiperoxigenação ($P < 0,001$), pós-imediatamente ($P < 0,001$), 1 minuto após ($P < 0,001$) e 2 minutos após a aspiração endotraqueal aberta ($P < 0,001$), indicando que a estratégia de hiperinsuflação via ventilação mecânica com PEEP 0, com ou sem hiperoxigenação, mostrou ser eficiente para manter os níveis de SpO2 e PETCO2, e que esses resultados sugerem que a técnica pode minimizar a perda de volume pulmonar devido à aspiração endotraqueal aberta, estando este estudo registrado no ClinicalTrials.gov sob o número NCT02440919.

ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA A SELETIVIDADE ALIMENTAR

Julia Beatriz Carvalho Rafael; Paulo Ricardo Martins; Wesley Felipe Martim Lucas; Érika da Silva Bronzi Moura

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A seletividade alimentar é um comportamento caracterizado pela recusa persistente de determinados alimentos, resultando em uma dieta restrita e, frequentemente, nutricionalmente inadequada. Para lidar com essa condição, é fundamental aplicar estratégias que considerem tanto as preferências pessoais quanto as necessidades nutricionais dos indivíduos. Uma abordagem eficaz consiste na introdução gradual de novos alimentos, preferencialmente associados a itens já aceitos, uma vez que a exposição repetida tende a favorecer a aceitação ao longo do tempo. O objetivo principal deste estudo foi apresentar estratégias de educação alimentar e nutricional voltadas à seletividade alimentar. Para sua elaboração, utilizou-se o método de pesquisa bibliográfica, com base em resultados de estudos recentes extraídos da base de dados Google Acadêmico, considerando publicações dos últimos 10 anos. Entre as estratégias utilizadas no manejo da seletividade alimentar, destaca-se a modificação da textura, forma e apresentação dos alimentos, tornando-os mais atrativos ou adaptando-os às preferências sensoriais específicas dos indivíduos. Outra medida eficaz é o envolvimento da pessoa no preparo das refeições, seja por meio do ato de cozinhar junto ou da oferta de escolhas entre opções saudáveis, o que pode aumentar o interesse e facilitar a aceitação de novos alimentos. Além disso, é essencial implementar estratégias de suporte comportamental, como o exemplo alimentar — no qual pais ou cuidadores adotam hábitos saudáveis — e o reforço positivo, que incentiva o indivíduo sempre que ele experimentar algo novo, sem aplicar pressão. A criação de um ambiente alimentar positivo, com horários regulares para as refeições e sem imposição para comer, também é importante para estabelecer uma rotina saudável e reduzir a ansiedade relacionada à alimentação. Nos casos mais graves de seletividade, em que há risco de deficiências nutricionais, pode ser necessária a suplementação da dieta, sempre sob orientação de um nutricionista. O monitoramento contínuo da ingestão alimentar também é essencial para assegurar que, mesmo com restrições, o indivíduo esteja recebendo todos os nutrientes necessários. Em situações complexas, pode ser indispensável o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, composta por pediatras, nutricionistas, psicólogos e terapeutas ocupacionais, que poderá elaborar um plano de intervenção personalizado, voltado à ampliação da aceitação alimentar e à promoção da saúde. A educação alimentar desempenha um papel crucial na desconstrução de crenças negativas relacionadas a determinados alimentos, além de favorecer a compreensão dos benefícios de uma dieta equilibrada. Por fim, o sucesso no enfrentamento da seletividade alimentar depende da combinação entre estratégias consistentes, paciência e criatividade, garantindo uma alimentação adequada e saudável.

ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO SEXUAL PARA ADOLESCENTES VISANDO A PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST)

Ana Luiza Sarri Gama; Aline Cirelli Coppede Ribeiro
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A adolescência é uma fase crítica de desenvolvimento, caracterizada por transformações físicas, emocionais e sociais, durante a qual os jovens começam a explorar sua sexualidade, o que pode levá-los a situações de vulnerabilidade, especialmente em relação às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs); o presente trabalho investiga a importância da educação sexual como ferramenta de prevenção de ISTs entre adolescentes, reconhecendo o papel fundamental da escola, da família e da sociedade nesse processo; a educação sexual abrange não apenas a transmissão de conhecimentos sobre anatomia e fisiologia, mas também a promoção de práticas seguras e a conscientização sobre a saúde reprodutiva; a ausência de uma educação sexual abrangente pode resultar em gestações não planejadas e aumento da incidência de ISTs, incluindo HIV/AIDS; dados indicam que o início precoce da vida sexual está associado a comportamentos de risco, como o uso inconsistente de preservativos e múltiplos parceiros sexuais, evidenciando a necessidade de intervenções educativas efetivas; este estudo baseia-se em uma revisão bibliográfica de diversas fontes acadêmicas, que exploram a eficácia de programas de educação sexual voltados para adolescentes; a pesquisa utilizou descritores específicos como “Educação Sexual para Adolescentes”, “ISTs” e “Educação Sexual nas Escolas” para identificar artigos relevantes em bases de dados como SciELO, BVS e LILACS; foram incluídos estudos que apresentaram dados sobre a prevalência de ISTs entre adolescentes e abordagens educativas que promovem a prevenção; os resultados de diferentes estudos revisados indicam que a educação sexual, quando bem implementada, pode reduzir significativamente a incidência de ISTs entre jovens; programas que envolvem discussões abertas sobre sexualidade e métodos contraceptivos, tanto no ambiente escolar quanto em casa, são especialmente eficazes; no entanto, muitos adolescentes ainda carecem de informações adequadas, o que reforça a necessidade de fortalecer as políticas públicas voltadas para a educação sexual; a revisão também destaca que o papel da escola é crucial, sendo o ambiente onde os adolescentes passam grande parte do seu tempo e onde ocorrem as primeiras discussões estruturadas sobre sexualidade; a escola, em parceria com a família, deve garantir que os jovens recebam informações precisas e estejam preparados para tomar decisões informadas sobre sua saúde sexual e reprodutiva; o trabalho conclui que a educação sexual deve ser integrada de forma contínua no currículo escolar, com a participação ativa de profissionais da saúde e educadores; além disso, a inclusão de temas relacionados à igualdade de gênero e empoderamento dos adolescentes, tanto do sexo feminino quanto masculino, é essencial para promover uma compreensão mais ampla e responsável da sexualidade.

ESTUDO DE PRÁTICAS ANTIGAS E INADEQUADAS NO PARTO QUE TORNAM A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NEGLIGENTE

Maria Eduarda Rodrigues; Aline Cirelli Coppede Ribeiro
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O parto é um momento intenso, especial e de extrema importância na constituição de uma família, especialmente para a mulher, representando o ápice de uma experiência que envolve aspectos biológicos, psicológicos e fisiológicos. Embora esse momento acompanhe o modo instintivo da mulher desde os primórdios, o avanço da tecnologia tem gerado uma “disputa” entre o protagonismo e a autonomia feminina e práticas adotadas por profissionais de saúde desatualizados, que frequentemente reduzem o parto a um procedimento cirúrgico, desconsiderando a mulher e transformando-a em mero objeto de colaboração. Os dados relacionados à violência obstétrica nos períodos pré, durante e pós-parto têm aumentado significativamente nos últimos anos, configurando-se como um grave problema de saúde pública. Define-se violência obstétrica como a violação dos direitos da mulher e agressões físicas ou verbais praticadas por profissionais da saúde em instituições públicas e privadas. Este estudo apresenta dados relacionados à episiotomia, prática que deve ser eliminada, considerando que seus malefícios superam os possíveis benefícios. Além disso, outras condutas inadequadas abordadas incluem o uso indiscriminado de ocitocina, a manobra de Kristeller, o toque invasivo, a privação de acompanhante e a extração manual da placenta. A justificativa do estudo baseia-se na necessidade de garantir que o parto seja um momento de protagonismo e autonomia para a mulher, respeitando seu corpo e suas vontades. O objetivo foi revisar a literatura sobre a crescente incidência da violência obstétrica no Brasil, destacando a desinformação e a falta de autonomia das mulheres, bem como a urgência de mudanças nas práticas médicas, na formação profissional e na conscientização sobre os direitos das gestantes. Para a seleção dos artigos incluídos na revisão bibliográfica, optou-se pelas bases de dados LILACS e BDEF-Enfermagem, considerando artigos produzidos no Brasil, em português, publicados nos últimos cinco anos, a fim de garantir atualidade. Os descritores utilizados foram “violência obstétrica”, “episiotomia” e “parto induzido”, conforme definidos pelo portal BVS Saúde. Foram excluídos artigos que não abordavam diretamente o conceito de violência obstétrica no período do parto, priorizando estudos relacionados à enfermagem, à visão das parturientes e à convergência nos resultados. A pesquisa enfatiza a importância de práticas baseadas em evidências científicas e no respeito à autonomia da mulher, promovendo uma assistência mais atualizada e humanizada. Torna-se, assim, imprescindível oferecer capacitação contínua aos profissionais de saúde, eliminando práticas obsoletas e prejudiciais e encorajando o uso de intervenções apenas quando clinicamente indicadas. Dessa forma, é possível construir um ambiente mais seguro, respeitoso e bem informado, contribuindo para a redução da violência obstétrica e para uma experiência mais positiva e digna para as mulheres durante o processo de parto.

EXPLORANDO O MEU BRASIL: TRABALHANDO OS CONCEITOS DE IDENTIDADE E PERTENCIMENTO, A PARTIR DO ENSINO DE GEOGRAFIA, COM O 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Anelise Rosa Corrêa; Isabelle Michelassi; Stella Maria Bernardo Pimenta; Maria Cecília de Oliveira Adão

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O presente projeto de prática busca promover uma compreensão profunda e significativa da diversidade cultural e étnica do Brasil entre as crianças, integrando conhecimentos geográficos, culturais e sociais, dessa forma, contribui para o desenvolvimento tanto individual quanto coletivo dos alunos, empregando uma abordagem interdisciplinar que conecta as experiências pessoais dos alunos ao contexto mais amplo da sociedade brasileira; a proposta tem como objetivo formar um senso de pertencimento e identidade nas crianças, valorizando o contexto sociocultural de cada indivíduo; através de atividades práticas e reflexivas, as crianças são guiadas a explorar e valorizar a diversidade cultural, adquirindo um entendimento mais profundo das complexas relações sociais e étnicas que caracterizam o Brasil; organizada em três aulas interligadas, cada uma com um objetivo específico, a atividade proporciona uma abordagem coerente e enriquecedora; na primeira aula, as crianças se conectam com suas origens por meio de uma entrevista com os pais e da construção de uma árvore genealógica, promovendo o autoconhecimento e a apreciação da diversidade cultural pessoal e comunitária; a segunda aula foca na compreensão geográfica e cultural do Brasil, utilizando a música “Ora Bolas” para introduzir o mapa do Brasil e suas cinco regiões; as brincadeiras tradicionais associadas a cada região são aprendidas e praticadas, facilitando o entendimento de como a cultura se manifesta em diferentes partes do país e reforçando a conexão cultural entre as regiões; na terceira aula, as crianças aplicam a teoria na prática, participando de brincadeiras regionais na quadra, essa atividade promove o desenvolvimento de habilidades físicas e motoras, além de reforçar os conceitos de identidade e pertencimento; as crianças internalizam as lições de diversidade e respeito adquiridas nas aulas anteriores, vivenciando a importância da cooperação e do respeito às diferenças culturais; a integração interdisciplinar é um dos principais destaques da atividade, a História é explorada por meio do resgate de tradições culturais, a Arte é integrada pelo desenho da árvore genealógica e pelo uso da música, e o Português é trabalhado através da estruturação de textos como as parlendas; essa abordagem proporciona uma aprendizagem que vai além do acadêmico, desenvolvendo competências sociais e emocionais essenciais para a formação de cidadãos conscientes e respeitosos; portanto, o presente plano de aula permite aos alunos conectar suas próprias experiências às dos colegas, promovendo o autoconhecimento e o reconhecimento da diversidade cultural como um valor fundamental.

IMPACTO DO EXERCÍCIO FÍSICO NO TRATAMENTO DE PESSOAS COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA

Daniel Cesar Guidetti; Hernani Wesley de Souza Bento; Marcos Antônio Alves dos Santos; Marcos Vinícius da Silva Santos; Evandro Marianetti Fioco; Saulo Cesar Vallin Fabrin
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: Nos últimos anos, a conscientização sobre o impacto negativo da inatividade física em pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) aumentou significativamente. Essa condição, caracterizada por dificuldades respiratórias persistentes, é agravada pela inatividade física, tornando crucial o desenvolvimento de intervenções que incentivem essas pessoas a se tornarem mais ativas. A prática regular de atividade física é amplamente reconhecida por seus benefícios, como a melhora da capacidade de exercício e da qualidade de vida. Com o advento de dispositivos vestíveis que monitoram a atividade física, houve um aumento nos estudos focados em estratégias para promover o aumento da atividade física em pessoas com DPOC. No entanto, até recentemente, havia pouca clareza sobre quais intervenções são realmente eficazes. O principal objetivo desta revisão foi identificar quais intervenções são eficazes para aumentar a atividade física em pessoas com DPOC, quando essa atividade é medida de forma objetiva. Para isso, foram pesquisados diversos bancos de dados, incluindo o Cochrane Central Register of Controlled Trials, MEDLINE e Embase, além de plataformas de registros de ensaios clínicos, como o ClinicalTrials.gov. Foram incluídos na análise 76 estudos, totalizando 8.018 participantes, sendo que apenas 38 desses estudos focavam especificamente na atividade física como principal desfecho. A coleta e análise dos dados seguiram os métodos padrão recomendados pela Cochrane. Também foram realizadas análises de subgrupos para comparar programas de reabilitação pulmonar supervisionados e não supervisionados em pacientes com DPOC estável. Outros desfechos analisados incluíram qualidade de vida, capacidade de exercício, eventos adversos e adesão às intervenções. Contudo, a análise foi limitada pela escassez de dados que permitissem avaliações detalhadas sobre a duração das intervenções ou a gravidade da doença dos participantes. Os principais resultados mostraram que, embora várias intervenções tenham sido avaliadas, os efeitos positivos não foram consistentes. Em alguns casos, observou-se um aumento na contagem de passos ou no tempo de atividade física moderada a vigorosa, mas esses resultados variaram entre os estudos e muitas vezes não se sustentaram ao longo do tempo. A reabilitação pulmonar, por exemplo, mostrou um aumento modesto de cerca de quatro minutos por dia na atividade física moderada a vigorosa, mas a certeza dessa evidência era baixa. O treinamento intervalado de alta intensidade e o aconselhamento sobre atividade física também apresentaram pequenas melhorias em alguns estudos, mas a evidência foi limitada. Apesar da variedade de intervenções avaliadas, não há evidências consistentes de que qualquer uma delas seja efetiva para aumentar, de forma duradoura, a atividade física em pessoas com DPOC. A qualidade das avaliações foi comprometida pela ausência de detalhes metodológicos, e há uma necessidade urgente de mais estudos que investiguem os melhores componentes, duração e modelos de intervenção capazes de produzir benefícios sustentáveis para a saúde dessas pessoas.

INTERVENÇÕES NUTRICIONAIS PARA A PREVENÇÃO DA OBESIDADE EM ADOLESCENTES

Guilherme Cestari Pereira; Kauê Farias Afonso; Renzo Carloto Cavallini; Pedro Henrique Ferreira; João Pedro Costa Fracarolli; Fabíola Rainato Gabriel de Melo

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A adolescência é uma fase de intenso desenvolvimento físico e hormonal, resultando em um aumento significativo do gasto energético, o que torna essencial seu gerenciamento por meio de uma alimentação equilibrada e da prática regular de exercício físico para a prevenção da obesidade. Este estudo teve como objetivo analisar o gasto energético estimado de uma adolescente e ajustar um plano alimentar visando ao manejo eficaz da obesidade. Adotou-se uma abordagem descritiva, com base em dados extraídos dos prontuários da Clínica Multidisciplinar – Serviço de Nutrição. O gasto energético diário da paciente, estimado em 1.800 calorias, e o gasto energético correspondente ao peso ideal, calculado em 1.665,6 kcal/dia, foram determinados a partir de seu histórico alimentar, nível de atividade física e medições diretas. A análise considerou ainda fatores psicológicos, físicos, socioculturais, socioeconômicos, educacionais, crenças alimentares e hábitos familiares, que influenciam o comportamento alimentar e o gasto energético. O estudo centrou-se na paciente L. V. S., uma adolescente de 18 anos, com 81,3 kg e 1,53 m de altura, diagnosticada com obesidade grau I. Segundo a estimativa da FAO, suas necessidades energéticas eram de 1.800 kcal diárias. O ganho de peso da paciente foi associado ao uso de anticoncepcionais, à presença de ovário micropolicístico e a uma dieta inadequada, caracterizada por ingestão hídrica insuficiente, refeições frequentes fora de casa e ausência de atividade física regular. Com base no gasto energético estimado, foi elaborado um plano alimentar individualizado de 1.600 calorias diárias, com objetivo de emagrecimento. O plano incluiu substituições alimentares estratégicas para melhorar a qualidade nutricional, aumento da ingestão de água e incorporação de uma rotina de exercícios físicos. O acompanhamento contínuo, com suporte nutricional e psicológico, foi essencial para garantir a adesão ao plano e promover uma perda de peso saudável. A abordagem integrada permitiu ajustes personalizados tanto no plano alimentar quanto nas recomendações de atividade física, resultando em melhorias significativas na saúde geral, autoestima e qualidade de vida da paciente.

MÉTODOS DE INTERRUÇÃO DA VENTILAÇÃO MECÂNICA: PSV E TUBO T

Jorge Luís Guerra; Jacqueline Rodrigues de Freitas Vianna

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar); Santa Casa de Misericórdia e Asilo dos Pobres de Batatais/SP

Resumo: A ventilação mecânica invasiva (VMI) é um método de suporte utilizado no tratamento de pacientes com insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada, internados em unidades de terapia intensiva (UTI). Em pacientes com recuperação do evento agudo que motivou a VMI, utiliza-se o termo “interrupção da ventilação mecânica” para designar aqueles que toleraram um teste de respiração espontânea (TRE) e que podem ou não ser elegíveis para extubação. Este estudo teve como objetivo avaliar e comparar a eficácia dos métodos de interrupção da ventilação mecânica com pressão de suporte ventilatório (PSV) e tubo T, a fim de determinar qual técnica resulta em menor tempo de internação e menor número de insucessos. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Santa Casa de Batatais – SP e registrada na base nacional unificada de pesquisas com seres humanos (Plataforma Brasil – CEP/Conep - CAAE: 07351119.2.0000.5381). Foram analisados prospectivamente 10 pacientes internados na UTI da Santa Casa de Misericórdia de Batatais – SP, subdivididos em dois grupos para o TRE: PSV e tubo T. Foram incluídos pacientes em VMI por um período mínimo de 48 horas, independentemente da doença de base ou do evento que motivou a ventilação, desde que considerados aptos ao desmame conforme os critérios do III Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica. Foram excluídos pacientes que não preenchiam os critérios de pré-desmame ou que utilizaram VMI por menos de 48 horas. Os grupos não apresentaram diferenças estatisticamente significativas em relação à idade, tempo de VMI, tempo de TRE e valores de Pimáx antes da extubação ($p > 0,05$). No entanto, o tempo de internação na UTI foi significativamente menor no grupo PSV ($6,8 \pm 2,17$ dias) em comparação ao grupo tubo T ($13,2 \pm 4,55$ dias) ($p = 0,036$). A taxa de sucesso foi de 80% ($n = 4$) no grupo PSV e de apenas 40% ($n = 2$) no grupo tubo T. Neste último, predominou o insucesso da técnica, com 60% ($n = 3$) dos pacientes apresentando falhas, o que também se refletiu no aumento da mortalidade: 60% ($n = 3$) no grupo tubo T contra 20% ($n = 1$) no grupo PSV. Na amostra analisada, o método PSV apresentou menor número de insucessos e resultou em um tempo de internação na UTI significativamente menor do que o método tubo T.

MODELOS PRONTOS DE REDAÇÃO: FACILITADORES OU BARREIRAS? OS EFEITOS NA CRIATIVIDADE E AUTONOMIA DOS ESTUDANTES

João Victor Vaz de Almeida Santos
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O uso de modelos prontos de redação tem se tornado uma prática comum nas escolas, com o objetivo de auxiliar os estudantes na estruturação de seus textos. Este estudo investiga se tais modelos funcionam como facilitadores do processo de aprendizagem ou se, ao contrário, impõem barreiras ao desenvolvimento da criatividade e da autonomia dos estudantes. Busca-se compreender os efeitos dessa prática na capacidade dos alunos de desenvolverem suas próprias ideias e estilos de escrita. A metodologia adotada incluiu uma análise qualitativa de redações de estudantes do ensino médio, comparando textos produzidos com e sem o uso de modelos prontos. Além disso, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com professores, a fim de captar suas percepções sobre o impacto desses modelos na criatividade dos alunos. Os resultados indicam que, embora os modelos prontos auxiliem na organização das ideias e na adequação aos critérios avaliativos, há evidências de que também limitam a originalidade e a expressão pessoal dos estudantes. Discute-se, portanto, a necessidade de equilibrar o uso de modelos com estratégias pedagógicas que incentivem a autonomia criativa. Conclui-se que, para promover uma aprendizagem mais significativa, é fundamental que os educadores utilizem os modelos de forma consciente, estimulando os alunos a explorarem suas capacidades criativas e a desenvolverem uma voz autoral própria.

O ESPAÇO NATURAL E O ESPAÇO SOCIAL: O BOSQUE DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE URBANA MERCÚRIO ENQUANTO CATEGORIA DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL E LÓGICA REPRESENTATIVA EM CURITIBA, PR

Eliana do Pilar Rocha

Grupo de Estudos Socioambientais Urbanos

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A pesquisa, desenvolvida no âmbito do Grupo de Estudos Socioambientais Urbanos, aborda a criação e a gestão do Bosque de Conservação da Biodiversidade Urbana Mercúrio – BCBU, inaugurado em 22 de maio de 2014, no bairro Cajuru, em Curitiba, em comemoração ao Dia Mundial da Biodiversidade. O objetivo é demonstrar como esse espaço natural é percebido como um espaço apêndice, por não oferecer possibilidades de acesso e lazer, embora cumpra uma lógica representativa da imagem de Curitiba como “cidade verde”. Com foco na conservação dos bancos genéticos de biodiversidade, os Bosques de Conservação da Biodiversidade Urbana – BCBUs são unidades de conservação de uso restrito ao público, implantadas em áreas pertencentes ao município e que recebem investimentos voltados à preservação ambiental. O estudo evidencia como o bosque em questão se configura como uma “ilha natural” em meio a um bairro densamente urbanizado e de que maneira, ao preservar espécies da fauna e da flora locais, essa área de 73 mil m² contribui para a regulação do clima e a mitigação de inundações. Desenvolvida entre abril e agosto de 2024, por meio de abordagem exploratória e pesquisa de campo observacional, a investigação conclui que há ausência de sinalizações que identifiquem o ambiente, divulguem a legislação aplicável e informem sobre a relevância ecológica da área, comprometendo o reconhecimento do bosque como um mecanismo paisagístico de conservação e bem-estar, especialmente para os próprios moradores do entorno.

O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DO PLANO DE AULA NO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS) NO CONTEXTO ESCOLAR

David William Bressan; Isabelle Michelassi; Pricila Bertanha
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: Este projeto de prática originou-se na disciplina de Didática do curso de Pedagogia, com a finalidade de elaborar um plano de aula. Cabe salientar que a prática é uma atividade obrigatória que integra o currículo do curso de Licenciatura em Pedagogia. Os objetivos deste trabalho foram: caracterizar o processo de planejamento do plano de aula, reconhecer sua elaboração como uma ação pedagógica essencial ao processo de ensino, superando sua concepção mecânica no contexto do trabalho docente, e aprender a planejar, elaborar e formalizar um plano de aula para a Educação Infantil, os anos iniciais do Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos. O desenvolvimento do trabalho foi estruturado em duas etapas: inicialmente, a leitura e discussão sobre Planejamento de Ensino, abordados na disciplina de Didática, seguida pela elaboração do plano de aula. O projeto iniciou-se com a exposição da professora sobre o tema, seguida pela leitura do projeto e do plano de ensino, seleção do conteúdo, pesquisas sobre o tema da aula, estruturação do plano, envio para correção, realização das adequações sugeridas e entrega final. Conclui-se que essa prática foi de grande relevância para a formação acadêmica, pois permitiu aprender a construir um plano de aula e compreender sua importância como ação fundamental e indispensável para o exercício futuro da profissão docente.

OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL

Laura Beatriz Piazza; Ana Laura Santos Carmo; Bianca Marcela Massariolli; Danielle Monteiro Villela

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O AVC, também conhecido como derrame, é uma condição neurológica grave causada pela interrupção ou rompimento dos vasos sanguíneos no cérebro, resultando na morte de neurônios. Existem dois tipos principais de AVC: o isquêmico, caracterizado pelo bloqueio do fluxo sanguíneo por um coágulo, e o hemorrágico, que ocorre devido ao rompimento de um vaso sanguíneo, causando hemorragia cerebral. Entre os fatores de risco para o AVC destacam-se a hipertensão arterial, obesidade e sedentarismo. O AVC representa uma das principais causas de morte e incapacidade no mundo, tornando fundamental o diagnóstico e o tratamento precoces para minimizar sequelas. Este trabalho tem como objetivo identificar os cuidados de enfermagem no atendimento a pacientes com AVC, investigando protocolos, levantando intervenções realizadas pelos enfermeiros e avaliando programas de treinamento. A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica, que analisou a literatura disponível para embasar a investigação. O estudo ressalta a importância do enfermeiro no cuidado a pacientes com AVC, destacando seu papel essencial no reconhecimento precoce, tratamento inicial, reabilitação, prevenção e orientação às famílias, assegurando uma assistência integral e de qualidade.

O USO DE NOVAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA FORMAÇÃO DE PESQUISADORES NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO NO BRASIL

Diego Andrade de Jesus Lelis
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O uso de tecnologias digitais no processo de formação de pesquisadores tem sido amplamente debatido, especialmente devido ao avanço tecnológico e à crescente necessidade de adaptação às novas ferramentas de aprendizagem e pesquisa. A integração dessas tecnologias não apenas facilita o acesso à informação, mas também proporciona novas formas de interação, colaboração e inovação no ambiente acadêmico. Este estudo tem como objetivo analisar criticamente o impacto das tecnologias digitais na formação de pesquisadores, destacando os benefícios, desafios e implicações dessas ferramentas no desenvolvimento das habilidades e competências necessárias para a pesquisa acadêmica. A metodologia adotada para este estudo foi uma análise crítica de autores que discutem a integração de tecnologias digitais no contexto educacional e de pesquisa. Foram selecionados artigos e livros que abordam diferentes perspectivas sobre o tema, permitindo uma visão abrangente e detalhada dos principais aspectos envolvidos. Os resultados da análise indicam que as tecnologias digitais desempenham um papel crucial na formação de pesquisadores. Entre os principais benefícios identificados estão: acesso ampliado à informação como bancos de dados online, revistas científicas e plataformas de e-learning, aumentam significativamente o acesso à literatura acadêmica e a recursos educativos, permitindo que os pesquisadores se mantenham atualizados com as últimas descobertas e tendências em suas áreas de estudo; as tecnologias digitais facilitam a comunicação e a colaboração entre pesquisadores de diferentes regiões geográficas. Plataformas como redes sociais acadêmicas, videoconferências e ferramentas de compartilhamento de documentos permitem a troca de ideias, a coautoria de artigos e a participação em projetos de pesquisa internacionais; a utilização de softwares de análise de dados, ferramentas de visualização e programas de gerenciamento de referências bibliográficas contribuem para o desenvolvimento de competências técnicas essenciais para a pesquisa científica. No entanto, a análise também revelou desafios significativos: a disparidade no acesso às tecnologias digitais entre instituições e países pode limitar as oportunidades de formação para alguns pesquisadores, criando uma lacuna no desenvolvimento de habilidades e no acesso à informação; a vasta quantidade de informações disponíveis pode levar à sobrecarga cognitiva, dificultando a identificação e a avaliação de fontes confiáveis e relevantes para a pesquisa; a dependência excessiva de ferramentas digitais pode inibir o desenvolvimento de habilidades tradicionais de pesquisa, como a análise crítica e a escrita acadêmica. A integração das tecnologias digitais na formação de pesquisadores oferece inúmeros benefícios, mas também apresenta desafios que devem ser cuidadosamente considerados. Para maximizar os impactos positivos dessas tecnologias, é crucial promover o acesso equitativo, capacitar os pesquisadores para o uso eficiente das ferramentas digitais e incentivar o desenvolvimento de habilidades complementares.

PROJETO DE PRÁTICA GESTÃO ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Bruna Lopes da Costa; Jaqueline Daiana Barbosa da Silva; Marina Alves Silveira Micotti; Vitória

Caroline da Silva; Ana Maria Tassinari

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: Por gestão pedagógica, entende-se o conjunto de esforços empreendidos pelos educadores, incluindo as famílias, para coordenar os diferentes elementos que, na unidade educacional, servem de mediadores das vivências e aprendizagens, e os gestores devem estar a serviço de um projeto político-pedagógico continuamente construído. Assim, a gestão, para ser efetiva, necessita ser democrática; compartilhada, como forma de garantir o cumprimento do que foi decidido no coletivo da instituição; e ser didática, gerando significativas aprendizagens por parte de todos os envolvidos. O presente estudo teve como objetivos propiciar o processo de investigação e participação no conjunto de ações que envolvem o trabalho de um gestor escolar, investigar os problemas que se colocam no cotidiano escolar e construir soluções criativas mediante reflexão socialmente contextualizada e teoricamente fundamentada sobre a prática dos processos de gestão e administração da escola. Buscando construir um referencial de análise dos saberes essenciais que constituem os processos de gestão escolar, para que possam contribuir para a compreensão e problematização dos fundamentos que sustentam a formação do gestor, recorreremos à metodologia das pesquisas bibliográfica e de campo, organizada em dois momentos: entrevista com o gestor e relatório reflexivo. Como resultado, foram obtidas respostas satisfatórias e condizentes com a realidade observada nas duas instituições, atingindo todas as expectativas do grupo. Em conclusão, as instituições de ensino mostraram possuir uma base de professores que se interessam e se preocupam com o desenvolvimento infantil, relacionando o cuidar, brincar e ensinar em uma rotina.

RELATO DE CASO DA TERAPIA OCUPACIONAL POR MEIO DA CRIAÇÃO DE UM FANZINE

Maria Júlia Guerra Campos; Evandro Marianetti Fioco; Edson Donizetti Verri; Camila Maria Severi Martins-Monteverde

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A Casa de Passagem é uma instituição que tem o objetivo de acolher adultos do sexo masculino em situação de vulnerabilidade social. Dessa forma, o terapeuta ocupacional é responsável pelo olhar social na vida dos usuários com o propósito de reinserção social, fortalecimento de vínculos, atuação em políticas públicas, criação de projetos de vida e resgate das ocupações desejadas pelo sujeito, por intermédio de atendimentos individuais e grupais. Este estudo tem o objetivo de relatar a experiência de uma estagiária de Terapia Ocupacional no campo social mediante atendimentos individuais de um sujeito utilizando a criação de um fanzine. Trata-se do relato de caso de um usuário da Casa de Passagem localizada numa cidade do interior de São Paulo, atendido de fevereiro a junho de 2024 por uma estagiária de Terapia Ocupacional. O sujeito W. R. R., 37 anos, solteiro, possui ensino fundamental incompleto, relatando ter trabalhado em serviços gerais (floricultura, servente e em usina) e ter uma filha de 13 anos. O usuário contou que sofreu um acidente há quatro anos, permanecendo por muito tempo hospitalizado e apresentando déficits ocupacionais devido ao Traumatismo Cranioencefálico (TCE). Ao sair do hospital, relata que uma de suas irmãs o levou para a instituição, onde se encontra há aproximadamente três anos. W. apresenta discursos desconexos e prejuízo significativo em relação à orientação espaço-temporal. A equipe da instituição relata que ele reproduz a história de vida do colega de quarto, não conseguindo descrever sua autobiografia. Durante os atendimentos, foi possível coletar que o sujeito não possui contato com sua rede de apoio; foi realizada uma anamnese para coleta de dados e levantamento de demandas ocupacionais, identificando que o indivíduo gostaria de escrever sua história. Posteriormente, foi sugerida a construção de um fanzine com o objetivo de resgatar a historicidade do sujeito, trabalhando habilidades cognitivas, aumento de repertório, orientação espaço-temporal, diálogo funcional e vínculo terapêutico. A literatura científica relata a relevância do fanzine como recurso para a Terapia Ocupacional Social, pois possibilita intervenções terapêuticas abordadas de diversas maneiras, destacando-se a importância das reflexões causadas pela elaboração da atividade. As intervenções realizadas permitiram o resgate da historicidade do sujeito por meio de uma atividade significativa para ele, sendo marco inicial para a criação de um projeto de vida. Conclui-se que mais estudos são necessários para evidenciar a importância do uso de estratégias diferenciadas com embasamento científico e que vão ao encontro das necessidades e desejos dos sujeitos atendidos na Terapia Ocupacional.

RELATO DE CASO DE UM ATENDIMENTO EM ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM TERAPIA OCUPACIONAL NEUROLOGIA ADULTO

Maria Carolina Esequiel Carletti; Aline Cirelli Coppede Ribeiro; Camila Maria Severi Martins-Monteverde
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A Terapia Ocupacional na Neurologia Adulto tem como objetivo atuar no desempenho ocupacional, funcional, cognitivo, comportamental e social dos pacientes, atendendo as demandas de forma individualizada e traçando intervenções adequadas. O objetivo deste estudo é relatar um caso de atendimento em estágio supervisionado na Neurologia Adulto. Trata-se de um estudo qualitativo do tipo relato de caso. Durante os atendimentos, foram utilizadas avaliações, como ficha de avaliação para coleta de dados, atendimentos individuais com a responsável pela paciente, oficinas terapêuticas, atividades expressivas, rodadas de músicas e mímicas, além do direcionamento da Associação Americana de Terapia Ocupacional (AOTA) para identificar as áreas do desempenho ocupacional e os prejuízos da paciente. O caso relatado é da paciente A. A. G. P., 67 anos, diagnosticada com Doença de Alzheimer (DA), procedente de uma cidade do interior do estado de São Paulo, casada e com filhos. Durante o período de atendimento, foram ofertados dezesseis atendimentos individuais para a paciente, que compareceu a apenas oito, sendo identificados pela estagiária alguns déficits ocupacionais nas atividades de vida diária, atividades instrumentais de vida diária, gestão da saúde, sono e descanso, lazer e participação social, necessitando de auxílio para realizar todas as ocupações. Durante os atendimentos, a paciente demonstrou-se emotiva e confusa devido ao avanço da DA, não conseguindo estabelecer diálogo com as pessoas ao seu redor. No entanto, aderiu à proposta de intervenção, excedendo as expectativas de metas a serem alcançadas por meio das atividades musicais e de mímica, nas quais lembrou e cantou alguns trechos de músicas. Assim, foi possível comprovar de forma prática que a música, uma das intervenções utilizadas, proporciona benefícios auxiliando na preservação das habilidades, expressão e memória, além de contribuir no manejo de quadros depressivos, de ansiedade e irritabilidade. Desse modo, a Terapia Ocupacional é essencial para a estimulação cognitiva e manutenção das ocupações, auxiliando o paciente a retomar sua autonomia e independência, bem como apoiando os cuidadores durante o processo.

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTAGIÁRIA DE TERAPIA OCUPACIONAL NA REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA

Beatriz Silva Fernandes; Aline Cirelli Coppede Ribeiro; Camila Maria Severi Martins-Monteverde
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: No campo da Terapia Ocupacional em Neurologia Adulto, o foco principal está na reabilitação de pacientes com condições neurológicas, como Acidente Vascular Encefálico (AVE), Traumatismo Crânio Encefálico (TCE), Parkinson, Traumatismo Raquimedular (TRM), esclerose múltipla e Alzheimer. O papel da Terapia Ocupacional nesses atendimentos é melhorar a independência funcional dos pacientes nas suas ocupações, além de estimular outras áreas ocupacionais afetadas. Este trabalho relata a experiência de uma estagiária de Terapia Ocupacional no período de fevereiro a junho de 2024, na reabilitação neurológica de pacientes adultos. Trata-se de um relato de experiência qualitativo, baseado nas intervenções terapêuticas realizadas durante o estágio supervisionado em uma Clínica Escola localizada no interior de São Paulo. Durante o estágio, foram realizadas diversas intervenções focadas na reabilitação neurológica, utilizando uma abordagem centrada no paciente. As atividades incluíram confecção de tecnologia assistiva, atividades para destreza manual, produção de quadros de rotina, estimulações cognitivas e sensoriais. Pacientes com AVE, TCE, TRM, esclerose múltipla, Parkinson e Alzheimer participaram de atividades voltadas para a melhoria das habilidades motoras finas e grossas, coordenação, equilíbrio, manejo da dor e fadiga. Jogos cognitivos, plantio, pintura em folhas e vasos, além de tarefas cotidianas, foram utilizados para promover a reintegração e reabilitação dos pacientes às suas rotinas habituais e à vida social. A avaliação inicial foi realizada por meio de escalas específicas, como Índice de KATZ para independência em AVD's, Mini Exame do Estado Mental (MEEM) para avaliação cognitiva global, Escala de Depressão Geriátrica (GDS) para sintomas depressivos e Medida de Independência Funcional (MIF) para nível de independência funcional. Com base nos resultados, foram estabelecidos objetivos terapêuticos personalizados para cada paciente, orientando as intervenções ao longo do estágio. Além das intervenções diretas, as atividades terapêuticas integradas auxiliaram não só na recuperação física, mas também no bem-estar emocional e socialização, essenciais para a reabilitação integral. Com o aumento das sequelas neurológicas em adultos, os terapeutas ocupacionais precisam dominar conhecimentos fundamentais para a neuro reabilitação baseados em evidências científicas. As intervenções realizadas contribuíram significativamente para a promoção da participação em papéis ocupacionais e reintegração social dos pacientes. O vínculo terapêutico estabelecido foi crucial para alcançar os objetivos, evidenciando a importância de uma abordagem multidisciplinar e centrada no paciente. O estágio em Terapia Ocupacional na Neurologia foi uma experiência enriquecedora, proporcionando à estagiária uma visão ampla e prática do papel da Terapia Ocupacional na reabilitação neurológica.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE CORRENTES ELÉTRICAS TERAPÊUTICAS NO TRATAMENTO DA GORDURA LOCALIZADA

Shislene de Andrade Baldasso

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A obesidade abdominal é um problema de saúde pública associado a diversas comorbidades. A eletrolipólise, técnica não invasiva que utiliza correntes elétricas para reduzir a gordura localizada, tem sido investigada como uma opção para o tratamento dessa condição. Esta revisão narrativa, realizada nas bases de dados PubMed e SciELO, buscou avaliar a eficácia da eletrolipólise na redução da gordura abdominal. Os resultados indicaram redução significativa da circunferência abdominal em indivíduos submetidos à eletrolipólise, quando comparados aos grupos controle; no entanto, a magnitude da redução pode variar entre os indivíduos e os protocolos utilizados. A eletrolipólise atua por meio da permeabilização da membrana celular e da liberação de ácidos graxos. Embora promissora, a eletrolipólise deve ser vista como um complemento a um estilo de vida saudável. São necessários mais estudos com metodologias robustas e maior número de participantes para confirmar os resultados e elucidar os mecanismos de ação da técnica. A personalização do tratamento, considerando as características individuais de cada paciente, é fundamental para otimizar os resultados.

XVII ENCONTRO CLARETIANO

ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PREMIADOS - UNIDADE DE RIO CLARO

A EFICÁCIA DA TERAPIA ORTOMOLECULAR NO TRATAMENTO DE ACNE VULGAR – UMA ABORDAGEM INTEGRATIVA NA ESTÉTICA

Kamily Karoline Kresnel da Silva; Tamires da Silva Cruz Sales; Anadhelly Cristina da Silva de Lima
Claretiano – Centro universitário de Rio Claro

Resumo: A área da estética tem experimentado um crescimento significativo, incorporando novas tecnologias e tratamentos, e associando-se cada vez mais à saúde e ao bem-estar, pois o equilíbrio fisiológico reflete-se diretamente na aparência externa, e os tratamentos estéticos desempenham papel crucial na autoestima e na qualidade de vida dos pacientes; esse avanço possibilita uma abordagem holística, que integra aspectos internos e externos, visando a obtenção de resultados mais eficazes. A pele, o maior órgão do corpo humano, exerce funções essenciais, sendo a principal a proteção do organismo, e estruturalmente é dividida em três camadas: epiderme, derme e hipoderme. Neste trabalho, investiga-se a eficácia da terapia ortomolecular no tratamento da acne vulgar, condição cutânea decorrente do acúmulo de bactérias, células mortas e sebo que obstrui os poros, resultando em comedões e pústulas, comum na adolescência devido ao aumento da oleosidade cutânea induzida por hormônios, mas que também pode afetar outras áreas do corpo, como costas e peito, sendo classificada em cinco graus: I, II, III, IV e V. A terapia ortomolecular tem como objetivo promover o bem-estar físico, social e mental, fundamentando-se na premissa de que a suplementação individualizada é necessária para tratar ou prevenir doenças; essa suplementação deve ser administrada em quantidades otimizadas, visando restaurar e manter a saúde do organismo por meio do reequilíbrio de substâncias naturalmente presentes no corpo, com o propósito de atingir um balanço ideal de vitaminas e minerais, essenciais para as funções metabólicas, pois tanto a deficiência quanto o excesso dessas substâncias podem ser prejudiciais e contribuir para o desenvolvimento de patologias. O equilíbrio entre vitaminas e minerais é fundamental para o funcionamento celular, contudo, fatores intrínsecos e extrínsecos podem induzir a produção de radicais livres, cujo acúmulo excessivo leva ao estresse oxidativo, comprometendo a homeostase celular e, por conseguinte, o metabolismo. A metodologia adotada inclui revisão da literatura existente e análise de estudos que investigam a eficácia da terapia ortomolecular no tratamento da acne vulgar. Um conhecimento aprofundado sobre a terapia ortomolecular e os desequilíbrios metabólicos é essencial para que o profissional de estética compreenda os mecanismos reguladores do organismo, possibilitando, em colaboração multidisciplinar, que o esteticista trate não apenas os sintomas, mas também as causas subjacentes dos problemas, otimizando os resultados e promovendo o bem-estar geral dos pacientes. Diante das evidências apresentadas, conclui-se que a terapia ortomolecular é de grande relevância e demonstra alta eficácia, especialmente no tratamento da acne, sublinhando a necessidade de mais estudos e discussões para expandir o conhecimento e aprimorar as práticas no campo da estética.

A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO 180 GRAUS

Luiza Lidiane Martins Gonçalves; Regiane Maria Silva da Silva Saray; Julia Vitoria Fonseca Loureiro de Souza; Shamara da Silva Gomes; Ana Carolina Tattaro Maranhão

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A avaliação de desempenho é uma aplicação fundamental dentro das organizações, tendo como principal finalidade analisar e desenvolver continuamente os funcionários para o crescimento dentro da empresa, fortalecendo o diálogo entre colaborador e liderança. Essa avaliação tem como objetivo reconhecer o desempenho individual do colaborador, visando aprimorá-lo para alcançar os melhores resultados organizacionais. A proposta deste estudo é apresentar ao leitor a avaliação de desempenho 180° e como aplicá-la corretamente. A metodologia adotada inclui um levantamento bibliográfico abrangente, com artigos do Google Acadêmico, para compreender esse tipo de avaliação e como ela pode colaborar com o desempenho pessoal e profissional por meio de feedbacks, considerando discussões sobre o impacto dessa ferramenta na promoção de melhorias significativas, satisfação, aumento da produtividade e retenção de talentos. Para que a avaliação de desempenho tenha êxito e atinja os resultados esperados — melhorando a performance dos colaboradores e aumentando a produtividade para diminuir o baixo desempenho —, ela deve ser bem elaborada, baseada em dados concretos e não em achismos; os critérios precisam ser claros e mensuráveis, e a aplicação deve ser feita de maneira adequada. É necessário definir as áreas a serem avaliadas, a forma de realização da avaliação, sua estrutura, perguntas, questionários, o período de aplicação e os objetivos esperados; além disso, o acompanhamento deve ser diário e a avaliação realizada regularmente. A qualidade do feedback nessa avaliação é crucial, pois ele orienta o caminho a ser seguido, definindo a correção da rota ou o fracasso do processo, caso não haja mudança relevante no ambiente organizacional. O feedback deve ser construtivo, focado na melhoria e no alinhamento dos resultados, não como forma de punição; deve ser transparente, equilibrado e transmitido por meio de comunicação assertiva, enriquecendo o diálogo com respeito mútuo, promovendo o desenvolvimento profissional e pessoal, expressando opiniões e percepções entre líderes e liderados, e, por fim, traçando um plano de intervenção estratégico com diversas ações para alcançar o resultado desejado. Diante disso, percebe-se que esse método avaliativo é poderoso para promover o desenvolvimento contínuo do colaborador. Para que a avaliação seja eficaz, tanto líderes quanto liderados devem abordar o processo com honestidade, clareza e comprometimento. Assim, a avaliação 180° não mede apenas o desempenho, mas também promove a constância no desenvolvimento dos colaboradores e, conseqüentemente, da organização.

A IMPORTÂNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DIRECIONADAS À INCLUSÃO E DIVERSIDADE NAS ORGANIZAÇÕES

Larissa Barbosa Cruz; Alice Dias Lima; Leonardo Custódio da Fonseca; Diogo Henrique Martimiano
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: Políticas organizacionais são normas estabelecidas nas empresas com o objetivo de orientar, esclarecer, equilibrar e uniformizar comportamentos nas organizações. Uma política bem definida contribui para a tomada de decisões, para o alinhamento de expectativas e visa garantir que as pessoas gozem dos direitos garantidos por lei. O objetivo deste projeto foi reunir e explorar informações disponíveis na literatura que tratam da importância da implementação de políticas direcionadas à inclusão e diversidade nas organizações. A metodologia adotada neste estudo foi a pesquisa bibliográfica, na qual foram utilizadas as bases de dados online Google Acadêmico e SciELO. A diversidade está relacionada ao respeito à singularidade e ao seu reconhecimento, ou seja, à forma pela qual os indivíduos se identificam, visível ou invisivelmente, já a inclusão, partindo de um contexto social, representa um ato de igualdade entre diferentes indivíduos que habitam determinada sociedade. No que tange à identidade social, os indivíduos tendem a dividir em grupos a si próprios e aos outros; esse processo provoca estereótipos e, em muitos casos, estigmas. Estudos de casos, artigos e pesquisas comprovam que indivíduos de identidades minoritárias são alvo de discriminação e estigmatização no ambiente de trabalho, como exemplo, temos os negros (especialmente mulheres negras), homossexuais, deficientes visuais, deficientes físicos e autistas. Portanto, entende-se que é de suma importância implementar políticas voltadas a esse tema no meio corporativo, visto que a diferença traz consigo oportunidades de aprendizado, tornando possível a prática da empatia, compreensão e inteligência emocional. A representatividade é fundamental para o sucesso e o bom convívio dos integrantes de uma sociedade ou organização. Ademais, ambientes de trabalho saudáveis proporcionam melhor visibilidade da empresa para o mercado em que opera.

A IMPORTÂNCIA DA INCLUSÃO DE NOÇÕES GERAIS DE DIREITO NO CURRÍCULO DAS ESCOLAS E O IMPACTO NA FORMAÇÃO DOS ALUNOS COMO CIDADÃOS POR MEIO DA ALTERAÇÃO DA LEI 9.394/96

Guilherme Adan dos Santos Silva Simão; Prof^o. Dr^o. Luis Gustavo Lazzarini

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O presente artigo busca demonstrar a importância da inclusão da disciplina de noções de direito na grade curricular das escolas de ensino médio, sejam elas públicas ou privadas, aproveitando a idade em que os jovens, em média, estão com sua capacidade cognitiva já estruturada, através de pesquisas bibliográficas em doutrina, jurisprudência, legislações e propostas legislativas acerca do tema, artigos e pesquisas já realizadas que forneceram dados importantes para a construção deste trabalho. O trabalho explora a importância de aliar a aplicação de conhecimentos jurídicos básicos ao conhecimento e às experiências sociais dos alunos, de forma a facilitar a compreensão do conteúdo da forma mais plena possível e formar cidadãos plenos, cientes de seus direitos e deveres ante a sociedade e o Estado. Além disso, o conhecimento sobre aspectos jurídicos básicos pode capacitar o indivíduo a pleitear a tutela e efetivação de seus direitos na sociedade, perante o Estado e perante o Poder Judiciário, impactando diretamente na sociedade como um todo, coibindo abusos estatais e resguardando direitos entre pares. Incluir a disciplina de noções de direito e cidadania no currículo das escolas visa mudar a perspectiva de desenvolvimento da sociedade, que muitas vezes possui conhecimento ínfimo de conhecimento jurídico básico, mas que é essencial para o exercício pleno da cidadania em um regime democrático. O trabalho se baseia na Lei 9.394/96, que estabelece a educação como um meio para o desenvolvimento integral do indivíduo e sua preparação para a cidadania e o trabalho, nos princípios e objetivos consagrados na Constituição Federal de 1988, como reduzir a desigualdade, erradicar a pobreza, e nos princípios da legalidade previstos na LINDB e da dignidade da pessoa humana, além dos direitos à educação e à igualdade. Na sequência, o trabalho explora como a limitação sobre conhecimentos jurídicos pode repercutir de forma negativa, sobretudo quanto ao exercício da cidadania de forma plena. Por fim, expõe também os desafios para implementação desta disciplina no currículo das escolas, como a resistência política e a necessidade de alterações legislativas importantes. Assim, é essencial para o desenvolvimento social e a formação de uma sociedade mais justa e consciente a inclusão desta disciplina na grade curricular do ensino médio, que abordará temas como Direito Constitucional, Direito do Consumidor, Direito de Família e Direito Penal para preparar os jovens para lidar com questões cotidianas e exercer seus direitos e a cidadania da forma mais plena e consciente possível.

A IMPORTÂNCIA DO ESTADO NUTRICIONAL DO PACIENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER COLORRETAL

Renata Pinto de Queiroz Zappa Costa; Thiago Pires de Oliveira
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

A nutrição é a ciência que estuda os processos de obtenção e assimilação dos nutrientes pelos seres vivos, especificamente analisando o equilíbrio entre a ingestão de calorias e seu gasto de maneira saudável. Além disso, a nutrição objetiva alcançar o equilíbrio de macro e micronutrientes. Uma boa nutrição é fundamental para a manutenção da saúde plena. Mais do que isso, certas condições clínicas demandam maiores cuidados nesse sentido. Um exemplo desse cenário são os indivíduos em fase de caquexia, desnutrição acarretada por doenças graves, como o câncer, sendo essa uma doença causada pelo crescimento descontrolado de células anormais, dando origem a tumores que podem invadir outros órgãos ou tecidos distantes, ocasionando a metástase. No presente estudo, o foco é o câncer colorretal, dada a sua alta taxa de mortalidade e por ser considerado o terceiro câncer com mais prevalência no mundo, notando-se maior incidência da doença em pessoas do sexo masculino, sendo considerado um problema de saúde pública. O câncer colorretal é uma doença multifatorial, já que, além da contribuição genética, fatores ambientais, uma dieta com potencial inflamatório e o estresse oxidativo contribuem para o risco de câncer colorretal. De acordo com dados do World Cancer Research Fund International, mais de 1,9 milhão de novos casos de câncer colorretal foram registrados em 2020, sendo observado um risco maior de CCR em países desenvolvidos da Europa, Austrália e América do Norte. Considerado um câncer invasivo com grande probabilidade de metástase, a taxa de sobrevivência em 5 anos é de 50%. O câncer instalado acarreta consequências biológicas e fisiológicas graves, prejudicando a ingestão de nutrientes e levando à desnutrição, o que compromete a qualidade de vida do paciente; o gasto energético relacionado à doença deve estar em equilíbrio com a ingestão alimentar, auxiliando no enfrentamento da doença e do tratamento. Portanto, o objetivo desse estudo é a intervenção nutricional durante o tratamento do câncer colorretal para prevenir que essas alterações metabólicas levem o doente à caquexia, prejudicando diretamente seu tratamento. Para isso, foi feito um levantamento bibliográfico nos bancos de dados Google Scholar e PubMed por revisões bibliográficas e metanálises dos últimos 10 anos, utilizando os seguintes termos: “nutrição clínica”, “nutrição” e em combinação com “câncer colorretal”. Os estudos mostram a alta taxa de mortalidade no câncer colorretal devido à desnutrição, e a necessidade da ingestão de alimentos de fácil digestão, com baixo teor de gordura e cozidos, exclusão de alimentos que contenham lactose e glúten, suplementação de proteínas considerando 1,5 g/kg de peso ao dia e suplementação de algumas vitaminas (vitamina D, vitamina C, vitamina E, ácido fólico) e alguns minerais (selênio, ferro, zinco). De modo geral, fica evidente a importância da atuação do nutricionista durante o tratamento do câncer colorretal na avaliação e acompanhamento do estado nutricional do paciente oncológico.

ALTERAÇÕES POSTURAS EM RELAÇÃO A INDIVÍDUOS OBESOS

Giovana Marcelle Tiburcio; Jennifer Campomizzo; Maria Eduarda dos Santos da Conceição; Maria Cecília da Costa Pinto

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A obesidade acarreta uma série de fatores de risco, entre eles alterações posturais da coluna, instabilidade na lombar e no aparelho locomotor, associadas a um risco aumentado de dor e lesões devido à distribuição da gordura corporal, que muitas vezes se concentra, em sua grande parte, na região central ou periférica do indivíduo, promovendo uma sobrecarga e predispondo ao aparecimento de desvios posturais. Essa pesquisa realizou um levantamento bibliográfico nos sites da MEDLINE, PubMed, LILACS, COCHRANE e SciELO, entre os anos de 2000 e 2010, sobre alterações posturais da coluna, diagnóstico e tratamento da instabilidade no indivíduo obeso, além de analisar a relação entre alterações posturais na coluna e joelhos com o IMC em crianças de 6 a 17 anos, com foco em comparar aquelas com peso ideal e acima do ideal. O presente estudo foi realizado em escolas de Santa Maria-RS, envolvendo 149 crianças entre 8 e 13 anos. Os resultados indicaram que 78,5% tinham peso adequado para a idade e 21,5% estavam acima. Foi constatado que 90,6% das crianças apresentavam algum tipo de alteração postural, como joelho valgo, especialmente em crianças com sobrepeso. A pesquisa reforça a importância de hábitos posturais saudáveis para evitar problemas futuros. Os indivíduos obesos têm uma predisposição ao aparecimento de alterações posturais, como hiperlordose lombar e instabilidade da coluna pela concentração de tecido adiposo na região central do abdômen. Contudo, o estudo mostra que a técnica de estabilização segmentar vertebral (ESV) favorece a estimulação específica dos músculos multifídeos e transversos do abdômen, restaurando assim a estabilidade lombar, melhorando a postura e aliviando sintomas dolorosos. Em outro artigo, foi selecionado o público infantojuvenil (entre 9 e 17 anos); as intervenções preventivas ainda nessa fase se fazem fundamentais, pois as alterações posturais predisõem a condições degenerativas da coluna na vida adulta. Para esta pesquisa foram selecionados 33 crianças e adolescentes obesos, sendo 16 do sexo masculino e 17 do sexo feminino, e mais 18 crianças não obesas, sendo composto por 9 do sexo masculino e 9 do sexo feminino. Verificou-se que o aumento do peso corporal está relacionado ao aparecimento de alterações posturais; os obesos tendem a realizar ajustes posturais para acomodar o peso excessivo, evitando o desconforto e o aumento de lordose lombar, cifose dorsal, que posteriormente leva à hiperlordose cervical e anteriorização da cabeça. As crianças obesas, meninos e meninas, mostraram uma maior frequência de problemas posturais e dor em comparação com as crianças não obesas. Acredita-se que a dor se deve à combinação de vários fatores, incluindo o aumento de carga nas articulações, estrutura esquelética em desenvolvimento, menor estabilidade postural e maior consumo de energia para realizar as atividades diárias. Contudo, constata-se que este é um problema que acomete indivíduos de todas as idades, sendo necessário cuidado e atenção para a disfunção nos indivíduos obesos, independentemente da idade.

ANÁLISE DO PERFIL DE VÍTIMAS DE SUICÍDIO EM SÃO PAULO: UMA PERSPECTIVA QUANTITATIVA

Alexandre Boim; Aline Bispo da Silva; João Victor de Oliveira Meireles; Jullyana de Oliveira Braz; Marina Lautenschlaeger Poltronieri; Lisie Tocci Justo

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: Suicídio é o ato intencional de causar a própria morte, multifatorial, frequentemente impulsionado por transtornos mentais, crises pessoais ou estresse intenso. No Brasil, a prevalência de suicídio tem sido uma preocupação crescente. Entre 2000 e 2019, a taxa de suicídios subiu 43% no país, com dados indicando a predominância de casos na população masculina. O objetivo deste estudo é descrever o perfil sociodemográfico das vítimas de suicídio no Estado de São Paulo entre 2010 e 2022. Foi realizado um estudo quantitativo, descritivo e de recorte transversal com dados de pessoas que cometeram suicídio no Estado de São Paulo entre 2010 e 2022. Trata-se de dados secundários de domínio público obtidos por meio das declarações de óbitos do Sistema de Informação de Mortalidade, alocados no DATASUS (SIM/DATASUS). Os critérios de inclusão foram óbitos por suicídio (CID10 X709) como causa básica e que ocorreram no Estado de São Paulo. Os dados foram organizados e analisados por meio do software IBM SPSS Statistics, versão 27. Foi utilizada estatística descritiva (dados absolutos e relativos) para verificar a associação entre variáveis sociodemográficas e outras com a possível causa da morte, sendo utilizado o qui-quadrado de Pearson com $p < 0,05$ como parâmetro. Este trabalho dispensa aprovação do Comitê de Ética em Pesquisas por se tratar de dados secundários de domínio público. No período estudado, foram notificados 2.932 casos no Estado de São Paulo, sendo 85,4% do sexo masculino. Houve uma associação estatisticamente significativa ($p < 0,001$) relacionada ao sexo e à raça/cor da pele branca, em homens (63,5%) e mulheres (67,8%). Entre as pessoas solteiras, as porcentagens foram de 52,5% para os homens e 49,5% para as mulheres. A maioria tinha entre 8 e 11 anos de estudo (30% dos homens e 33,3% das mulheres). Em relação ao local de ocorrência, a maioria dos casos aconteceu em domicílio (44,4% dos homens e 45,5% das mulheres), e grande parte não recebeu assistência médica (46,2% dos homens e 42,7% das mulheres). A maioria dos casos foi encaminhada para necropsia (74,7% dos homens e 77% das mulheres, com $p < 0,052$), sendo a declaração de óbito preenchida pelo médico do IML em 97,4% dos casos de homens e 96,9% dos casos de mulheres (com $p < 0,001$). Constata-se que há associação entre sexo, variáveis sociodemográficas e assistência médica na causa da morte. A análise indicou que a maioria dos suicídios ocorreu em domicílio. Os resultados mostram que o suicídio é mais prevalente entre homens e que a maioria das vítimas é branca e solteira. Além disso, a baixa escolaridade é um fator notável entre uma parte significativa das vítimas. Destaca-se a importância de desenvolver estratégias direcionadas a grupos específicos e a promoção de suporte psicológico e social para reduzir os índices de suicídio e melhorar a qualidade de vida dos indivíduos em risco.

A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS INFLUENCIADORES DIGITAIS FRENTE À DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Giovanna Beatriz Degasperi; Michele Cristina Montenegro Schio Ceccatto
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O presente estudo busca demonstrar a evolução das publicidades e propagandas até os dias atuais, priorizando a análise jurídica da profissão denominada “influenciador digital” no que diz respeito à divulgação de produtos e serviços, em razão da alta influência que esses profissionais possuem nas mídias digitais e a fim de proteger os consumidores desses conteúdos, os quais são chamados de “seguidores”, e também resguardar a economia nacional, uma vez que, não havendo proteção jurídica aos consumidores, o consumo poderia diminuir, impactando as relações consumeristas. O objetivo, portanto, é demonstrar as diferentes formas utilizadas por marcas para publicizar seus produtos ou serviços, esclarecendo que a divulgação pelos “influenciadores digitais” é muito procurada e, ainda, direcionar o estudo para a análise das regulamentações gerais e específicas que regem o assunto, a fim de esclarecer a forma correta para a divulgação de publicidades e propagandas realizadas pelos “influenciadores digitais”, cujo modo de trabalho é justamente a exploração da própria imagem para tais divulgações. A metodologia utilizada para a realização deste artigo foi a bibliográfica, priorizando publicações em sites oficiais, leis, doutrinas e estudos que viabilizaram dados estatísticos. Dessa forma, ao analisar as regulamentações que regem as publicidades e propagandas no ordenamento jurídico brasileiro no âmbito da divulgação por meio das mídias sociais, certo é que os “influenciadores digitais” devem priorizar a transparência e a veracidade quando veicularem publicidades e propagandas aos seus seguidores, abstendo-se de omitir informações importantes a respeito do produto ou serviço que desejam promover, a fim de evitar danos aos consumidores e, por consequência, afastar possível responsabilização em decorrência de eventual propaganda indevida.

AS MANIFESTAÇÕES GENÉTICAS POR TRÁS DA SURDEZ HEREDITÁRIA

Agnes Fernanda Marcondes Pereira; Beatriz Moreira Biscaro; Isabelly Leite Pôrto; Karoline da Silva Brito

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: No contexto da surdez, a heterogeneidade genética é evidente pela presença de múltiplos genes e mutações que podem causar perda auditiva. Diferentes mutações em um mesmo gene podem ocasionar surdez com distintos mecanismos de herança genética, apresentando manifestações clínicas síndrômicas e não-síndrômicas, seguindo padrões de classificação autossômica dominante, autossômica recessiva e mitocondrial. O objetivo deste estudo é abordar as manifestações genéticas na surdez, visando aprofundar o conhecimento sobre a heterogeneidade genética e avaliar causas moleculares para novas mutações potencialmente patogênicas em genes. A pesquisa foi realizada por meio de uma revisão nas bases de dados Redalyc, PubMed, SciELO e Google Acadêmico, utilizando os termos de busca “Manifestações genéticas na surdez”, “Surdez Síndrômicas e Não-Síndrômica” e “Surdez hereditária associada a genes”, em português e inglês. Inicialmente, foram obtidos 12 artigos, lidos integralmente para a elaboração desta revisão. A heterogeneidade genética nos quadros de surdez é expressa por locos, alelos e manifestações fenotípicas. A capacidade do órgão auditivo em converter ondas sonoras em sinais elétricos, uma ação atribuída à combinação de milhares de proteínas, tem sua função comprometida por alterações genéticas nessas proteínas. Assim, alguns genes identificados como responsáveis pela surdez autossômica dominante e recessiva são capazes de codificar proteínas com funções diversas, relacionadas, por exemplo, com citocinese e polimerização de actina, matriz extracelular, fatores de transcrição, entre outros. O estudo das manifestações genéticas por trás da surdez hereditária foca na identificação e caracterização dos genes associados à condição, considerando suas diferentes formas de herança e expressão fenotípica, o que acarreta diversos benefícios para os indivíduos com essa condição. Portanto, apesar de serem estudos recentes, a ampliação do conhecimento sobre as bases genéticas auxilia cada vez mais no diagnóstico e em um aconselhamento genético preciso para as famílias afetadas, demonstrando grande potencial para se tornar viável a uma grande parcela dos pacientes.

ASSÉDIO MORAL NAS ORGANIZAÇÕES

Ana Clara Maule; Antônio Gomes Lima; Luís Guilherme de Souza Silva; Maria Fernanda Pereira da Silva; Viviana Cristina Gianini Sant'Anna

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: Compreender o assédio moral que ocorre nas organizações é fundamental para perceber os impactos negativos no ambiente de trabalho, bem como sua influência na saúde mental e no bem-estar dos colaboradores. O assédio moral não interfere apenas na qualidade do trabalho, mas também na qualidade de vida dos trabalhadores, comprometendo a produtividade, aumentando significativamente o turnover da empresa e gerando impactos na saúde mental, como ansiedade, depressão, crises de pânico, entre outros. O assédio moral caracteriza-se por tratamento vexatório, constrangedor ou humilhante infligido ao empregado, por meio de insinuações, ameaças, insultos, isolamento ou empecilhos à adequada execução de tarefas nas organizações. A compreensão desse fenômeno é de extrema importância, pois permite a implementação de políticas eficazes de prevenção e combate, promovendo um ambiente de trabalho saudável e, conseqüentemente, fortalecendo a cultura organizacional da empresa. A partir desse pressuposto, o objetivo central deste trabalho é analisar a incidência de assédio moral nas organizações e discutir os conceitos relacionados ao tema com base na literatura existente. As análises demonstram que a erradicação imediata desses comportamentos é difícil, pois se trata de uma prática que atravessa gerações e que, muitas vezes, está enraizada estruturalmente nas relações de trabalho. Segundo artigo divulgado pelo TJDF (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios), os casos de assédio são, em sua maioria, praticados por indivíduos que ocupam cargos hierarquicamente superiores às vítimas. Já de acordo com dados do site Brasil de Fato, entre 2006 e 2014, 42,2% dos bancários que homologaram desligamento apontaram problemas de saúde, sendo a maioria mulheres (46,4%), enquanto entre os homens esse índice foi de 37,4%. Entre as principais doenças relatadas estão estresse, depressão, insônia e ansiedade. Muito se fala sobre assédio no mundo do trabalho, sendo comumente associado ao assédio sexual; no entanto, existem outros tipos, como o assédio moral, que também demandam atenção. Os resultados analisados demonstram a importância de ações de conscientização e sensibilização sobre o tema. É necessário não apenas informar, mas também evidenciar formas de prevenção e os caminhos adequados para a realização de denúncias. Dessa forma, considera-se que o tema possui grande amplitude e não pode ser esgotado neste trabalho. É fundamental que as organizações desenvolvam políticas claras de prevenção e enfrentamento ao assédio moral, promovendo um ambiente de trabalho saudável e respeitoso. A conscientização e a capacitação dos colaboradores são essenciais para a identificação e o combate a comportamentos abusivos. Além disso, o apoio institucional — por meio de canais de denúncia seguros e imparciais, bem como da aplicação rigorosa de sanções aos agressores — é indispensável para garantir a integridade e o bem-estar dos profissionais, promovendo um ambiente justo, produtivo e acolhedor, onde todos se sintam valorizados e respeitados.

AURICULOTERAPIA E CUIDADOS PALIATIVOS EM PACIENTES COM CÂNCER DE MAMA

Gabriela Alves de Oliveira; Isabella de Paula Ramalho; Meire Adriele Lopes da Cunha; Anadhelly Cristina da Silva de Lima

Resumo: O câncer de mama é uma das principais patologias que afetam as mulheres no Brasil. Essas pacientes sofrem com os impactos emocionais e físicos causados pela doença. As terapias integrativas, juntamente com os cuidados paliativos, vêm ganhando reconhecimento no tratamento dessas pacientes, buscando proporcionar equilíbrio e maior qualidade de vida. Este estudo tem como objetivo investigar o papel da auriculoterapia em pacientes com câncer de mama, destacando que essa técnica visa aliviar sintomas físicos e emocionais. Este trabalho baseou-se em uma análise de textos de revisão bibliográfica. Os dados comprovam que a auriculoterapia é uma terapia holística que busca promover o equilíbrio energético, proporcionando melhor qualidade de vida e alívio dos sintomas dessa doença. A auriculoterapia está implantada no sistema público de saúde, oferecendo suporte ao tratamento de mulheres com câncer de mama. Conclui-se que as pacientes experimentaram uma melhora significativa dos sintomas com a utilização da auriculoterapia no tratamento do câncer de mama.

AVALIAÇÃO DO ABSENTEÍSMO E ADESÃO AO PRÉ-NATAL EM UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO/SP

Maurício Aparecido Terrani Sentinella; Gabriela Souza Modesto; Ilda de Godoy
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O acompanhamento pré-natal é crucial para reduzir a mortalidade materna e neonatal, garantindo a saúde materno-infantil. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda ao menos seis consultas pré-natais para gestantes de baixo risco, com o objetivo de identificar precocemente complicações e implementar intervenções preventivas. A efetividade do pré-natal, no entanto, depende não apenas do número de consultas realizadas, mas também da adesão das gestantes aos agendamentos. O absenteísmo compromete a qualidade do cuidado, expondo as gestantes a riscos evitáveis. Em Rio Claro/SP, a análise dos fatores que influenciam a adesão ao pré-natal e o absenteísmo é essencial para desenvolver estratégias que melhorem a cobertura e a qualidade do atendimento. A saúde materna é uma prioridade na atenção básica, e o absenteísmo nas consultas pré-natais representa um desafio que compromete a continuidade do cuidado e a detecção precoce de complicações. Estudos indicam que o absenteísmo está associado a condições econômicas, barreiras de acesso e fragmentação do atendimento. Este estudo busca identificar os fatores associados ao absenteísmo e à adesão ao pré-natal, fornecendo subsídios para melhorias nas políticas públicas e nas práticas assistenciais. O objetivo geral é avaliar o absenteísmo e a adesão ao pré-natal entre gestantes atendidas nas unidades de saúde de Rio Claro/SP durante o ano de 2023, considerando o atendimento prestado por enfermeiros e médicos. Os objetivos específicos incluem descrever o perfil sociodemográfico e clínico das gestantes, comparar a frequência de absenteísmo conforme o profissional de saúde, analisar a adesão em relação às recomendações da OMS e identificar associações entre características das gestantes e o absenteísmo. Trata-se de um estudo observacional, quantitativo, retrospectivo e descritivo, baseado em dados de prontuários de gestantes atendidas por enfermeiros e médicos nas unidades de saúde de Rio Claro/SP em 2023. A amostra será composta por prontuários selecionados aleatoriamente, e serão analisadas variáveis sociodemográficas, clínicas e relacionadas ao serviço de saúde. A análise incluirá estatísticas descritivas e testes inferenciais para identificar associações entre as variáveis e os desfechos de absenteísmo e adesão ao pré-natal. O estudo será conduzido de acordo com as diretrizes das Resoluções CNS 466/12 e 510/16, sendo submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Os dados utilizados serão anonimizados para garantir a privacidade das participantes e minimizar riscos, visto que não haverá contato direto com elas. Espera-se que o estudo revele a magnitude do absenteísmo e da adesão ao pré-natal, identificando barreiras socioeconômicas, dificuldades de acesso e diferenças na adesão conforme o tipo de profissional responsável. Os resultados contribuirão para o entendimento dos desafios relacionados à adesão ao pré-natal e ao combate ao absenteísmo, possibilitando o desenvolvimento de intervenções voltadas à melhoria da acessibilidade e da continuidade do cuidado. O estudo fornecerá informações essenciais para a formulação de políticas públicas e estratégias de saúde na atenção básica, reforçando a importância de um acompanhamento pré-natal de qualidade para prevenir complicações maternas e neonatais.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTOJUVENIL (CAPS IJ): UMA DINÂMICA HUMANIZADA E PROPOSTAS ARTÍSTICAS

Ana Paula Rodrigues Duckur; Estela de Andrade; Ana Paula da Silva Franco Machado de Campos

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O estágio curricular no Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPS IJ), fundado em 5 de julho de 2013, seguiu as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O objetivo foi observar e compreender as práticas e dinâmicas de trabalho da instituição, que oferece suporte terapêutico e psicossocial com uma abordagem humanizada e interdisciplinar para crianças e adolescentes com transtornos mentais ou que necessitam de uma escuta especializada. O estágio ocorreu nas tardes de terça-feira e nas manhãs de quinta-feira, proporcionando uma imersão prática nas atividades do CAPS IJ. Durante esse período, participamos do acolhimento dos usuários, grupos terapêuticos, reuniões de rede e outras atividades. Esse contato direto com a equipe multidisciplinar foi fundamental para entender o funcionamento da instituição e a atuação dos profissionais. A metodologia envolve pesquisa qualitativa interpretativa dos dados observados em campo, visando à inserção de atividades artísticas no cotidiano da instituição. Através da observação, notamos a aplicação de técnicas terapêuticas, a importância do sigilo e a criação de um ambiente acolhedor. As atividades incluíram a gestão de prontuários, a condução de grupos terapêuticos e a participação em reuniões de rede, essenciais para entender o atendimento oferecido. A integração dos conceitos teóricos com a prática observada revelou uma abordagem abrangente para o atendimento de transtornos mentais. Os conceitos de acolhimento e ambiente seguro, conforme Winnicott, foram complementados pelo “olhar clínico” de Foucault. A prática clínica de Roussillon e as fases de desenvolvimento de Papalia e Martorell ajudaram a compreender o crescimento e as necessidades dos jovens atendidos. Esse conhecimento teórico, aliado à prática observada, ressaltou a importância de um atendimento humanizado e interdisciplinar. O estágio no CAPS IJ oferece uma compreensão profunda das complexidades no atendimento a crianças e adolescentes com transtornos mentais. Com base na experiência, propusemos duas intervenções: o Projeto Casa Aberta CAPS IJ/Dia da Família e o Projeto de Cinema e Produção de Filmes. O Projeto Casa Aberta visa criar um ambiente acolhedor e inclusivo, onde os usuários do CAPS IJ possam exibir atividades e trabalhos desenvolvidos durante o acompanhamento. O evento integrará famílias e a comunidade ao processo terapêutico, reduzindo o estigma associado ao serviço, promovendo a cultura e a expressão artística. O Projeto de Cinema e Produção de Filmes utilizará o cinema como ferramenta para expressão artística e reflexão, promovendo o bem-estar emocional e a criatividade entre crianças e adolescentes atendidos pela instituição. Serão realizadas sessões de cinema seguidas de debates e oficinas de produção de filmes com smartphones. Em conclusão, ambas as propostas visam enriquecer o atendimento oferecido pelo CAPS IJ, promovendo um ambiente mais estimulante, enquanto trabalham para reduzir o estigma associado à saúde mental e fomentar a expressão individual por meio de atividades culturais e criativas.

COMPLICAÇÕES DA SUPERBACTÉRIA NEISSERIA GONORRHOE

Thays Fernanda dos Reis; Maria Eduarda Stocco Pezzotti; Maria Luiza Stocco Pezzotti; Yasmin Vitoria Damiana; Felipe Araújo dos Santos Hauck; Maria Cecília da Costa Pinto
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A gonorreia é uma infecção sexualmente transmissível (IST) causada pela bactéria *Neisseria gonorrhoeae*, que infecta principalmente as áreas úmidas do corpo, como a uretra, o colo do útero, o reto, a garganta e, em casos mais raros, os olhos. Foi realizada uma busca nos sites do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo para levantamento de boletins epidemiológicos e informações sobre a doença. A gonorreia é transmitida por meio de contato sexual desprotegido com a pessoa infectada, o que pode ocorrer durante o sexo vaginal, anal e oral. Essa doença pode ser transmitida tanto por homens quanto por mulheres de qualquer idade, sendo que a gestante pode passar essa infecção para o recém-nascido durante o parto, causando complicações graves, como conjuntivite neonatal, que pode levar à cegueira se não tratada. Os homens apresentam sintomas de dor ou ardor ao urinar, secreção purulenta (pus), que pode ser amarelada ou esverdeada, dor ou inchaço nos testículos; já nas mulheres, muitas vezes a infecção é assintomática, mas, quando há sintomas, ocorrem aumento do corrimento vaginal, dor ao urinar e durante as relações sexuais, e sangramento fora do período menstrual. É importante compreender que, se não for tratada, a gonorreia pode causar doenças sérias, como a doença inflamatória pélvica (DIP) e inflamações nas articulações e no coração em ambos os sexos. O tratamento é feito com o uso de antibióticos em dose única, e não se recomenda a automedicação, pois a bactéria tem se mostrado cada vez mais resistente. Uma das formas de evitar a contaminação por essa bactéria é o uso do preservativo e a realização de exames; se houver suspeita, é essencial buscar tratamento médico. Os dados do Ministério da Saúde são alarmantes: calcula-se que, anualmente, 500 mil pessoas sejam infectadas no país e, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), temos cerca de 78 milhões de pacientes com a doença. Se não houver uma luta eficaz contra a superbactéria da gonorreia, que torna a doença quase impossível de tratar, esses números podem aumentar ainda mais.

DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE E TRIAGEM PRECOCE DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: DESENVOLVIMENTO DE ESCALA M-CHAT ADAPTADA PARA PACIENTES PORTADORES DA DISTROFIA

Daniel Queiroz Hese da Silva; Naelly de Oliveira Rios; Gabriella Soares de Souza Baldissera

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma condição genética rara e progressiva que afeta principalmente meninos desde a primeira infância. Caracteriza-se por uma degeneração muscular contínua, causada por mutações no gene DMD, promovendo déficit na codificação da proteína distrofina e resultando, principalmente, em fraqueza muscular progressiva. No entanto, a distrofina não está restrita apenas aos músculos, estando também presente em diversas áreas do Sistema Nervoso Central, incluindo o cerebelo, córtex, hipocampo e amígdala. Mediante essa distribuição, pacientes com DMD frequentemente apresentam problemas cognitivos, dificuldades de aprendizagem e alterações no desenvolvimento cerebral, além de uma maior incidência de transtornos do neurodesenvolvimento, como Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista (TEA). Para o rastreamento de sinais precoces do TEA, tem sido amplamente utilizada a Escala M-CHAT (*Modified Checklist for Autism in Toddlers*), que inclui avaliação neuropsicomotora e comportamental da criança, mas não leva em conta indivíduos que já possuem certo déficit motor, como na DMD. Nesse sentido, a primeira etapa realizada do estudo refere-se a uma revisão de literatura sobre a relação entre DMD e TEA, na qual se avaliou a aplicabilidade e as limitações do M-CHAT no rastreamento de autismo em pacientes com DMD. A revisão abrangeu artigos das principais bases de dados, incluindo PubMed, SciELO e Embase, focando em estudos sobre a prevalência de TEA em pacientes com DMD e o uso de ferramentas de triagem como o M-CHAT. Foram incluídos estudos dos últimos 10 anos, com ênfase em revisões sistemáticas e meta-análises. Dessa forma, a revisão revelou uma lacuna significativa na adaptação de ferramentas de triagem de TEA para pacientes com DMD. Embora o M-CHAT seja amplamente validado para o rastreamento precoce de autismo, suas limitações se tornam evidentes em pacientes com comprometimento motor severo, como aqueles com DMD, devido à sua dependência de respostas comportamentais e motoras. Portanto, estudos futuros devem focar no desenvolvimento e validação de uma versão modificada do M-CHAT para ser usada especificamente em pacientes com DMD, levando em consideração as limitações motoras associadas à doença. Logo, a segunda etapa do projeto de pesquisa visa desenvolver e validar uma escala de triagem adaptada do M-CHAT para o rastreamento do TEA em pacientes com DMD. A metodologia inclui a adaptação da escala, considerando os sinais clínicos iniciais da DMD, como atrasos no desenvolvimento motor e dificuldades de coordenação, e incluindo uma análise mais específica do padrão do TEA em pacientes com distrofia. Assim, um estudo piloto será conduzido para validar a clareza e relevância das perguntas da nova escala, seguido por um estudo com crianças de 1 a 4 anos na cidade de Rio Claro-SP. A eficácia da nova escala será avaliada em termos de sensibilidade, especificidade, acurácia diagnóstica e utilidade clínica. Conclui-se que a adaptação da M-CHAT para DMD pode representar uma abordagem inovadora na esfera clínica e científica para o rastreamento do TEA nesta doença genética, permitindo intervenções precoces e melhora no prognóstico dos pacientes, haja vista os índices elevados de comprometimento neurológico condizentes com o TEA em pacientes portadores da DMD.

DO DESENHO ÀS LETRAS: O DESENHO COMO PORTA DE ENTRADA DA CRIANÇA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNDO LETRADO

Camila Sacaro; Julia Thomazella de Lima; Ligia Bueno Zangali Carrasco
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O ato de desenhar para crianças pequenas é a porta para vivências únicas que contribuirão para seu desenvolvimento integral e favorecerão diversas aprendizagens, inclusive da leitura e da escrita no processo de alfabetização. Entender a maneira como as crianças se relacionam com o desenho e a importância deste em seu desenvolvimento é primordial tanto para o professor da Educação Infantil, que inicia o processo de alfabetização, como para o dos primeiros anos do Ensino Fundamental, que tem a responsabilidade de continuá-lo. Nessa direção, o objetivo deste estudo é compreender a importância dos desenhos na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental como forma de expressão das crianças e como elemento essencial para a compreensão do Sistema de Escrita Alfabética (SEA). Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa de cunho bibliográfico. A partir das análises realizadas, colocamos como discussão o fato de que, quando uma criança desenha, faz garatujas, “escreve” e acredita que já consegue se comunicar por meio da linguagem escrita, isso é fundamental para que possa chegar à escrita convencional e à leitura fluente em um futuro não muito distante dessas valiosas experiências. Para promover vivências significativas relativas ao desenho, é primordial considerar o contexto em que cada criança está inserida, saber de seus interesses e daquilo que tem significado para ela. Os textos pesquisados apontam a importância de se elaborar propostas significativas tanto de desenho como de escritas espontâneas, para que a criança possa agir sobre o objeto do conhecimento, que, no caso, é a própria escrita, a qual abrirá horizontes infinitos de criatividade e possibilidades de aprendizagens. Dessa forma, concluímos que é essencial que o educando esteja em um ambiente que lhe proporcione vivências correlacionadas ao letramento e aos elementos da cultura escrita, ainda que, na Educação Infantil, o propósito não seja a alfabetização sistemática. Neste estudo, foi possível compreender que observar as particularidades de cada criança durante sua trajetória e as fases pelas quais passam no processo do desenho é primordial para direcionar o trabalho do professor alfabetizador, que deve sempre propor situações desafiadoras de desenho e de escritas diversas, sempre espontâneas, a partir de um trabalho significativo, sequencial e que promova o desenvolvimento integral desses alunos. Concluímos, ainda, que o processo de alfabetização é muito complexo e inicia desde que a criança tem seus primeiros contatos com o mundo letrado. A escola de Educação Infantil, assim, tem a responsabilidade de incentivar e permitir o desenvolvimento da criança de maneira segura e significativa, criando inúmeras oportunidades, oferecendo suporte e apoio sempre, a fim de que essa criança passe por esse processo de forma plena e feliz.

EFEITOS DA CAFEÍNA NA PERFORMANCE ESPORTIVA

Vitor Simões Fernandes de Oliveira; Thiago Pires de Oliveira

Claretiano - Centro Universitário de Rio claro

Resumo: Existe um consenso muito grande de que a cafeína ajuda no desempenho esportivo, e isso é evidenciado pelo seu marketing e presença em uma grande gama de produtos, como estimulantes, cafés solúveis, suplementos e bebidas energéticas. Desses, o café é a forma mais comum e acessível de consumo de cafeína mundialmente. O objetivo desta pesquisa é evidenciar os efeitos da cafeína na performance esportiva de indivíduos homens, adultos maiores de dezoito anos e treinados. A metodologia da pesquisa realizada foi uma revisão bibliográfica de literatura, buscando revisões sistemáticas e meta-análises. Os resultados de ensaios clínicos randomizados mostraram melhora do tempo até a exaustão consecutivamente nas semanas de teste, além de melhoria na captação máxima média de oxigênio em comparação com placebo. O resultado da meta-análise dos estudos mostrou que o uso de cafeína melhorou tanto a força de repetição máxima (1RM) quanto a potência muscular (avaliada pelo salto vertical). A conclusão mostrou um efeito ergogênico (capacidade de uma substância melhorar o desempenho) significativo do uso de cafeína em cápsulas nos membros superiores do corpo, na força muscular máxima e na potência muscular. No entanto, devido ao número limitado de evidências, são necessários mais estudos adicionais sobre as diferentes formas de consumo de cafeína.

EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO BÁSICO I EM UMA OFICINA DE ARTES NO CAPS AD DE RIO CLARO

Lucas Martins Pereira; Victor Ceregatto Venturoli; Ana Paula da Silva Franco Machado de Campos

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O presente resumo tem por objetivo apresentar um relato de experiência na oficina de artes realizada no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPSad) de Rio Claro, São Paulo, ao longo do primeiro semestre de 2024. A oficina foi projetada pelos profissionais do serviço com o objetivo de promover a expressão criativa e emocional dos usuários do dispositivo, utilizando a arte como ferramenta terapêutica, a fim de conduzir a expressividade dos mesmos, bem como contribuir com um labor desvinculado da adicção. O relato explora as dinâmicas estabelecidas durante as atividades, os desafios enfrentados e os impactos observados no bem-estar e no processo de cuidado com os usuários. Através desta experiência, buscou-se evidenciar o papel transformador da arte como parte integrante do cuidado integral em saúde mental, destacando as práticas de acolhimento e empoderamento vivenciadas no decorrer da oficina. Para tanto, foram utilizados os métodos de observação participante e anotação, bem como o instrumento diário de campo, para posterior análise qualitativa e articulação teórica com o tema do dia e com o contexto da instituição. Observamos durante a experiência que os usuários participantes da oficina de artes puderam se expressar livremente e de maneira não verbal por meio de suas criações. Os laços de amizade e coleguismo com seus pares eram reforçados a cada oficina, bem como o vínculo terapêutico com os profissionais presentes na atividade. As belas obras de arte confeccionadas — sejam elas desenhos, pinturas, colares ou colagens — foram meios para que os usuários se distanciassem da narrativa geral negativa sobre si mesmos e recuperassem a autoestima, a potência de produzir algo belo e desvinculado do contexto do vício. Por vezes, as conversas com os usuários enquanto produziam suas artes se revelaram ricas em conteúdo e forma; usuários que não falavam muito ou tinham dificuldade em se expressar faziam extensos relatos de vida. Para além dos benefícios à saúde, as obras de arte feitas podem ser vendidas no bazar organizado pelo próprio dispositivo, proporcionando assim uma fonte de renda e incentivo aos usuários. Dessa forma, a oficina de artes realizada no CAPSad de Rio Claro provou ser uma ferramenta terapêutica poderosa, oferecendo não apenas suporte emocional e criativo, mas também fortalecendo a autoestima e a integração social dos participantes. A capacidade de produzir arte fora do contexto das drogas, juntamente com a geração de renda adicional por meio do bazar, evidenciou o impacto profundo da arte no processo de recuperação, ressocialização e bem-estar. Tal experiência sublinha a relevância de práticas acolhedoras no tratamento dos usuários, destacando o papel crucial da expressão artística no fortalecimento do cuidado em saúde.

FATORES DA MORTALIDADE POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO NO BRASIL

Gabrielly Chamarro; Vinicius Mackoviak Costa Pagano; Diego Augusto França Teixeira; Marco Antonio Gonçalves Gomes; Rodrigo Tavares Honorio; Maria Cecilia da Costa Pinto
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: Observa-se no país, a partir dos anos de 1960, uma transição epidemiológica das doenças infecciosas, materno-infantis e nutricionais para as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Em 2019, as Doenças Cardiovasculares (DCV) causaram 397 mil óbitos no país, e, no Sistema Único de Saúde (SUS), ocorreram mais de 288 mil internações por infarto agudo do miocárdio (IAM) e doenças isquêmicas crônicas do coração. O trabalho se propõe a analisar o índice de mortalidade por infarto agudo do miocárdio no Brasil com os recortes de regiões geográficas, faixa etária, etnia e sexo, no período de 2018 a 2022, onde a taxa de mortalidade variou de 4,26 no primeiro ano a 4,89 no segundo, com a maior taxa registrada em 2021, de 6,69. A dor torácica é uma das causas mais comuns de internação hospitalar em todo o mundo, sendo desencadeada por atividades que aumentem o consumo de O² miocárdico, com irradiação para a mandíbula, dorso ou membro superior esquerdo, localização retroesternal ou precordial e alívio com o repouso — sintomas comumente associados à Síndrome Coronária Aguda (SCA). Em relação às regiões geográficas, observou-se que a maior taxa de mortalidade concentrou-se na região Sudeste, com 6,06, e a menor na região Norte, com índice de 3,44. Quanto à faixa etária, os pacientes com 80 anos ou mais foram os mais acometidos, representando uma taxa de 20,14. No que se refere à etnia, a população preta apresentou a maior taxa de mortalidade, com 6,40, seguida pela população branca, com 5,83. Em relação ao sexo, o masculino predominou, totalizando 6,57 na taxa de mortalidade, enquanto o sexo feminino representou a menor parcela, com 4,09. Conclui-se, então, que o Infarto Agudo do Miocárdio é uma condição grave no país, com maior prevalência entre homens e incidência significativa na faixa etária dos 80 anos ou mais. Ressalta-se, assim, a importância da educação como forma de prevenção de fatalidades relacionadas à doença, o investimento em campanhas de conscientização sobre os principais sintomas e o incentivo a hábitos e práticas que promovam a saúde do coração, destacando os fatores de risco como tabagismo, colesterol elevado, hipertensão e diabetes, que contribuem para o aumento do desenvolvimento de doenças cardíacas na atualidade.

FATORES PSICOLÓGICOS DOS FUNCIONÁRIOS NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Aline Cristina Moura; Isabela Aparecida Falcão Melo; Renata Cristina de Góes; Suellen Priscilla de Mendonça; Carolina Tattaro
Maranhão

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A avaliação de desempenho é um processo organizacional voltado ao desenvolvimento de profissionais, à promoção do crescimento organizacional, à análise dos resultados dos colaboradores e à previsão de futuros posicionamentos. O departamento de gestão de pessoas define o avaliador, cuja escolha influencia diretamente as ações subsequentes. Quando realizada de forma correta, ética e confiável, a avaliação de desempenho torna-se crucial para a trajetória dos funcionários, contribuindo para a retenção de talentos, o aumento da autoestima, da motivação e do engajamento, além de atribuir um significado mais profundo ao trabalho realizado. Este trabalho investigou, por meio de uma revisão bibliográfica, os fatores psicológicos envolvidos na avaliação de desempenho dos funcionários em organizações, utilizando artigos provenientes de fontes como Scielo, PePsic, PUC e Gov.MS. O objetivo foi mensurar a performance dos colaboradores e das áreas da empresa, promovendo desenvolvimento, melhorias e inovação, bem como proporcionar uma reflexão crítica sobre a prática para superar obstáculos. O estudo também destaca os benefícios e a importância da avaliação de desempenho em diversas áreas, como esportes, serviços públicos e empresas privadas. Os fatores psicológicos são fundamentais nesse processo, influenciando a forma como os funcionários percebem, se preparam e reagem à avaliação. Algumas organizações, ao reconhecerem que necessidades, desejos e sentimentos afetam o comportamento e o desempenho, enfatizam a importância da satisfação dos funcionários para alcançar um bom desempenho e evolução profissional. Os estudos da Psicologia do Esporte ajudam a compreender como a avaliação de desempenho pode impactar emocionalmente os indivíduos, de maneira semelhante ao que ocorre em contextos esportivos. A Psicologia do Esporte considera que o desempenho dos atletas é influenciado não apenas por elementos físicos, técnicos e táticos, mas também por fatores emocionais, especialmente em situações de competição. Esses mesmos princípios podem ser aplicados ao ambiente organizacional, onde a avaliação de desempenho, quando mal conduzida, pode gerar tensão e comprometer a performance dos funcionários. A integração da Teoria Psicodinâmica do Trabalho ao contexto da avaliação de desempenho permite uma análise mais ampla, abordando as consequências do trabalho na saúde mental dos trabalhadores e considerando se o trabalho é fonte de prazer e equilíbrio ou de sofrimento psíquico. Em relação ao impacto dos fatores ambientais e psicológicos no desempenho do indivíduo, o ambiente de trabalho refere-se ao conjunto de condições físicas, sociais e psicológicas em que os colaboradores realizam suas atividades. Um ambiente de trabalho saudável pode melhorar a produtividade, aumentar a satisfação dos funcionários, reduzir o estresse e minimizar problemas de saúde ocupacional, enquanto o contrário acarreta quedas na performance, absenteísmo e rotatividade de pessoal. A complexidade das tarefas no ambiente de trabalho também exerce impacto significativo no desempenho e bem-estar dos colaboradores: tarefas excessivamente complexas podem gerar estresse, frustração e síndrome de burnout, ao passo que aquelas alinhadas às habilidades dos funcionários tendem a ser mais satisfatórias. Desse modo, conclui-se que investir no ambiente de trabalho e no desenvolvimento individual é essencial para o crescimento organizacional e a sustentabilidade no mercado competitivo. As organizações modernas reconhecem a importância dos recursos humanos e adotam estratégias para valorizar e recompensar seus funcionários pelo desempenho.

IMPACTO DA CONTAMINAÇÃO POR *ESCHERICHIA COLI* NA SAÚDE DE ATLETAS QUE COMPETIRAM NO RIO SENA DURANTE AS OLIMPÍADAS DE PARIS 2024

Victor Hugo Ferrarezzi dos Santos; Letícia Raniere Martinelli; Renata de Oliveira Aquino Zani
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A contaminação por *Escherichia coli* (E. coli) em ambientes aquáticos representa um risco significativo à saúde pública, especialmente em eventos que envolvem atividades físicas em águas abertas. Este estudo tem como objetivo analisar o impacto da contaminação por E. coli na saúde dos atletas durante as Olimpíadas de Paris 2024, com foco no Rio Sena, onde ocorreram as provas de natação em águas abertas e triatlo. A análise abrange tanto os esforços de saneamento básico realizados antes dos Jogos quanto as consequências observadas após o evento. A metodologia adotada inclui revisão de literatura, análise de dados sobre a qualidade da água, relatórios pós-evento e entrevistas com atletas e especialistas em saúde pública. O Rio Sena, historicamente afetado por altos níveis de poluição, foi alvo de intensos investimentos em infraestrutura de saneamento antes das Olimpíadas de 2024. Paris prometeu melhorar a qualidade da água do rio, crucial para a segurança dos atletas, por meio da construção de novas estações de tratamento de esgoto, do aumento da capacidade das já existentes e da adoção de medidas para mitigar a poluição difusa proveniente das águas pluviais. No entanto, apesar desses esforços, testes realizados tanto antes quanto após os Jogos revelaram níveis elevados de E. coli, uma bactéria indicadora de contaminação fecal, capaz de causar infecções gastrointestinais severas. Durante as competições, a exposição prolongada à água contaminada resultou em alguns atletas apresentando sintomas como náuseas, vômitos e diarreia, posteriormente confirmados como relacionados à presença da bactéria. Embora a maioria dos eventos tenha transcorrido sem incidentes graves, os casos relatados levantaram preocupações sobre a eficácia das intervenções implementadas. Estudos epidemiológicos indicaram que, mesmo com número relativamente baixo de doenças, esses episódios evidenciaram falhas no controle da contaminação, especialmente em períodos de chuvas intensas, quando o sistema de esgoto foi sobrecarregado. A análise deste caso evidencia os desafios de garantir a segurança em eventos esportivos realizados em ambientes naturais, como o Rio Sena. Apesar dos investimentos substanciais, fatores como as mudanças climáticas e a pressão sobre os sistemas urbanos comprometeram os resultados esperados. Isso sugere a necessidade de estratégias complementares, como a implementação de programas contínuos de monitoramento da qualidade da água e a consideração de locais alternativos para futuras competições. Em conclusão, o impacto da contaminação por E. coli na saúde dos atletas durante as Olimpíadas de Paris 2024 demonstra que, embora os investimentos tenham melhorado a qualidade da água em relação aos níveis anteriores, os casos de doenças entre atletas evidenciam vulnerabilidades que ainda precisam ser enfrentadas. O caso reforça a importância de um planejamento contínuo e robusto, que considere não apenas a infraestrutura física, mas também as variáveis ambientais e os riscos climáticos. Proteger a saúde dos atletas deve ser prioridade, o que exige a continuidade dos esforços de despoluição e a adoção de medidas preventivas mais eficazes em futuros eventos.

IMPACTOS PSICOLÓGICOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Beatriz de Salvi Pinheiro; Janaina dos Santos Manganelli Wentz; João Lucas Alvarinho Prado; Joyce Cavalcante de Oliveira; Leticia de Salvi de Menezes; Ana Carolina Tattaro Maranhão
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A avaliação de desempenho é fundamental na organização, funcionando como um termômetro para medir não só a produtividade, mas também a motivação do colaborador na execução de suas funções, sendo crucial que esteja alinhada com os indicadores da empresa para evitar más interpretações por parte do avaliador. Empresas que tratam a avaliação como uma formalidade burocrática, resultando em feedbacks insatisfatórios, frequentemente enfrentam queda de rendimento e aumento no turnover, pois os funcionários tendem a buscar organizações onde se sintam valorizados. Para ser eficaz, a avaliação deve ser ajustada às necessidades da empresa e aplicada de maneira ética e responsável, evitando duplicidades nos resultados, muitas vezes ocasionadas por falhas de comunicação entre gestor e funcionário, que podem levar a interpretações ambíguas por parte do avaliado. Um exemplo de metodologia aplicada é a avaliação 180 graus, que inclui tanto o feedback do gestor para o colaborador quanto uma autoavaliação realizada pelo próprio funcionário. Este trabalho teve como objetivo analisar os impactos psicológicos da avaliação de desempenho na motivação e produtividade dos colaboradores, destacando a importância de uma comunicação eficaz e da adaptação do método às necessidades organizacionais e individuais, utilizando como metodologia uma análise qualitativa baseada em fontes como Gupy, Solides, Zendesk e material do curso de Gestão de Recursos Humanos. Quando o colaborador não entende claramente seu feedback, pode interpretá-lo de maneira negativa, afetando seu desempenho e desviando o foco da avaliação, que deveria ser direcionado ao desenvolvimento profissional; além disso, a forma como a avaliação é estruturada, sem considerar que cada indivíduo possui um perfil único e reage de forma diferente às situações, pode gerar reações psicológicas adversas. Ressalta-se que cada colaborador carrega expectativas antes da avaliação, e quando o gestor oferece um feedback genérico, amplo ou redundante, pode desencadear gatilhos emocionais que afetam diretamente o autodesenvolvimento, gerando medo de críticas, ansiedade, baixa autoestima, sentimentos de incompetência e mudanças comportamentais que comprometem o alcance dos objetivos na organização. O processo de avaliação exige preparo dos gestores para que ofereçam feedback justo, claro e construtivo, e conclui-se que, quando realizado de maneira responsável e estratégica, o processo traz benefícios significativos, como a melhora no bem-estar psicológico do trabalhador, que passa a perceber o feedback como uma ferramenta de crescimento, refletindo positivamente no rendimento, com maior valorização dos processos e demandas, aumento da produtividade, redução da rotatividade e um clima organizacional mais saudável. Dessa forma, compreender esses fatores permite aos gestores desenvolver um ambiente mais produtivo, conectando a alta performance à prática de uma avaliação justa e eficaz, fazendo com que a avaliação de desempenho deixe de ser apenas um protocolo e se transforme em um ponto de partida para o compromisso com o desenvolvimento contínuo, tanto do colaborador quanto da organização.

INDICADORES DE DESEMPENHO: COMO ESCOLHER E APLICAR

Larissa Isabelle Vicente Sousa; Marcela Sales de Campos; Vanessa Caroline Maria Amaro Dos Santos;

Ana Carolina Tattaro Maranhão

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: Indicadores de desempenho são métricas utilizadas para avaliar a eficácia de uma organização ou indivíduo no alcance de metas e objetivos. Eles possibilitam a identificação de pontos de melhoria, o monitoramento do progresso e a tomada de decisões mais assertivas. Por isso, a escolha adequada dos indicadores e a forma como são aplicados são determinantes para a efetividade dos resultados obtidos. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo evidenciar a importância dos indicadores de desempenho, a seleção criteriosa de cada um deles e o impacto que geram no ambiente organizacional. Para atingir esse propósito, foram realizados levantamentos bibliográficos abrangentes, com base em fontes acadêmicas e especializadas na área de gestão organizacional. A metodologia incluiu a análise de artigos científicos, livros e relatórios disponíveis em bases como Google Acadêmico, SciELO e outras fontes de literatura especializada. A revisão bibliográfica possibilitou identificar e classificar os principais tipos de indicadores utilizados nas organizações, bem como compreender os critérios para sua seleção e aplicação eficaz. Quando escolhidas e implantadas de maneira estratégica, essas métricas tornam-se fundamentais para o bom funcionamento organizacional, funcionando como uma bússola para decisões precisas e para o desenvolvimento de planos de ação alinhados às reais necessidades da empresa. Atualmente, há uma ampla variedade de indicadores, como os de turnover, produtividade, vendas, qualidade e financeiros, entre outros. Tais indicadores contribuem com diferentes áreas da organização, mas sua escolha deve ser cuidadosa, considerando critérios como disponibilidade de dados, relevância, importância e periodicidade, a fim de evitar resultados contrários aos esperados. Conclui-se que os indicadores de desempenho são ferramentas indispensáveis para o crescimento e desenvolvimento organizacional, pois promovem uma visão clara dos objetivos e facilitam a identificação eficaz de oportunidades de melhoria. Dessa forma, é essencial que sua escolha seja criteriosa, garantindo que as métricas selecionadas estejam alinhadas às necessidades específicas da organização e contribuam diretamente para seu sucesso contínuo.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO DAS ULCERAÇÕES GENITAIS E ANAIS CAUSADAS PELA BACTÉRIA *HAEMOPHILUS DUCREYI*

Jônatas Custodio Guarnieri; Pedro Henrique M. de Lima; Gabriel Henrique Vitali dos Santos; Murilo Camilo Miamoto; Isak Rian Barboza Furtado; Maria Cecília da Costa Pinto
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: Dentre as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), muitas vezes pensamos em doenças amplamente conhecidas, como o HIV, a sífilis ou a gonorreia, mas o cancro mole, também conhecido como cancroide, é uma dessas infecções que, apesar de ser menos conhecida, pode causar sérias complicações se não for tratada com o devido cuidado, sendo que esta pesquisa tem o objetivo de verificar as formas de contágio, sinais, sintomas, formas de tratamento e exames de identificação da doença, contudo vale ressaltar que é difícil identificar a bactéria, e o diagnóstico depende da possibilidade do contato com a bactéria e dos sintomas, portanto assim que for observado algum tipo de sinal ou sintoma é recomendado procurar um profissional de saúde para tratamento específico. O *Haemophilus ducreyi* é um microrganismo altamente infeccioso que consegue adentrar a pele por meio de pequenas lesões, como as originadas pelo atrito durante a atividade sexual, não sendo necessário ter ejaculação para que ocorra a infecção, podendo ser transmitida por meio da relação sexual anal, vaginal ou oral. O período de incubação varia de 4 a 10 dias, e podem aparecer lesões já no dia seguinte ou até 30 dias após o contágio, sendo que a doença inicia-se por uma lesão avermelhada, evoluindo para uma pústula e úlcera dolorosa, podendo se espalhar para a região genital, afetando nos homens o prepúcio, sulco balanoprepucial e região perianal (homens passivos) e nas mulheres os grandes e pequenos lábios, colo uterino, fúrcula e região perianal. O diagnóstico é realizado através de exames laboratoriais, como a microscopia com coloração de Gram e cultura específica para *H. ducreyi*, porém em regiões mais pobres o acesso às unidades de saúde é reduzido, dificultando o tratamento e o diagnóstico precoce, evidenciando a necessidade de projetos públicos de saúde mais eficazes, com o intuito de prevenir e controlar a propagação, ações de conscientização, distribuição de preservativos em postos de saúde e acesso facilitado a tratamentos e exames. A falta de informações sobre sexualidade e métodos de prevenção facilita os comportamentos de risco, fazendo com que os jovens, muitas vezes, não conheçam a importância do uso do preservativo ou não saibam como detectar sinais precoces, o que amplia as chances de transmissão e piora da doença. A disseminação de informações desempenha um papel crucial na prevenção e controle da doença, amparando tanto aspectos médicos quanto educacionais e sociais, no entanto, as máculas e o estigma social relacionados a essas infecções podem desestimular as pessoas a buscar tratamento e informações sobre educação sexual, tornando essencial promover o acesso a serviços de saúde qualificados e educação sexual, principalmente em regiões com recursos limitados, para garantir que todos possam ter acesso às informações de prevenção e, em casos mais avançados, a um diagnóstico de qualidade e a um tratamento eficaz.

MIASTENIA GRAVIS: A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Carolina Rossini da Silva; Cristian Ribeiro da Silva; Natália Leopoldino Santos; Tamires Dos Santos

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A Miastenia Gravis é uma doença autoimune que afeta a junção neuromuscular, tendo como principal característica a fraqueza muscular. Em condições críticas, a doença pode evoluir para insuficiência respiratória, uma vez que a fraqueza muscular intensa pode acometer qualquer músculo estriado do corpo, inclusive o diafragma, responsável pela respiração. A incidência da Miastenia Gravis varia entre 5 a 30 casos por milhão de habitantes por ano, enquanto sua prevalência é estimada entre 100 a 200 casos por milhão de habitantes. O objetivo deste trabalho é descrever a atuação do profissional de Enfermagem na atenção primária à Miastenia Gravis. A metodologia adotada foi a revisão bibliográfica, com base na análise de artigos publicados em revistas científicas nacionais e internacionais. Os pacientes que atendem aos critérios de inclusão para diagnóstico da Miastenia Gravis são aqueles que apresentam manifestações clínicas compatíveis com a doença, além de, pelo menos, um exame complementar confirmatório. A atuação do enfermeiro é essencial tanto na identificação precoce da Miastenia Gravis quanto no monitoramento dos sinais e sintomas durante o tratamento, oferecendo o acolhimento necessário ao paciente. Para que essas ações sejam realizadas com qualidade, destaca-se a importância da capacitação do profissional de Enfermagem frente a essa doença rara, adotando uma abordagem humanizada que garanta a qualidade de vida do paciente.

MOVIMENTO DAS MARÉS COMO FONTE DE ENERGIA RENOVÁVEL

Antonio Cesar Paes Cerqueira; Gustavo dos Santos Pizoli; Leonardo Henrique Carbinati Bordin; Otávio Augusto Nadai de Barros

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A carência de energia sustentável é um desafio significativo para empresas localizadas em regiões litorâneas, que muitas vezes enfrentam limitações na infraestrutura energética, o que torna a adoção de fontes renováveis ainda mais crucial, e com a crescente preocupação sobre as mudanças climáticas e a necessidade de reduzir a dependência de combustíveis fósseis, a exploração de fontes de energia renováveis, como a oceânica, torna-se cada vez mais relevante, visto que a energia das ondas e das marés é uma forma emergente de energia renovável que utiliza o movimento das águas do mar para gerar eletricidade, sendo que o objetivo desta pesquisa é analisar o potencial da energia das ondas e das marés como uma fonte viável de energia, especialmente em regiões costeiras onde esses recursos são abundantes, considerando também que a implementação dessas tecnologias enfrenta desafios significativos, incluindo altos custos iniciais, impactos ambientais locais e a necessidade de infraestrutura robusta para suportar as condições marítimas adversas, e em análise tomamos como exemplo a Petrobrás, uma das maiores produtoras de petróleo e gás do mundo, que poderia implementar esse tipo de energia em sua estrutura, utilizando plataformas desativadas como base para a instalação de equipamentos de energia das ondas e das marés, criando sistemas híbridos que integrem energia das ondas, solar e eólica. A metodologia desta pesquisa envolve uma abordagem exploratória e descritiva, com o objetivo de analisar o potencial da energia das ondas e das marés como fonte viável de energia renovável para empresas em regiões litorâneas, sendo que inicialmente será realizada uma revisão bibliográfica abrangente sobre as tecnologias de energia oceânica, seus benefícios e desafios, seguida da coleta de dados secundários de estudos de caso existentes, incluindo a análise de projetos já implementados, e para a análise específica da Petrobrás, serão utilizados dados técnicos e operacionais das plataformas desativadas, avaliando a viabilidade técnica e econômica da instalação de equipamentos de energia das ondas e das marés, além de incluir entrevistas com especialistas do setor energético e ambiental para obter insights sobre as melhores práticas e possíveis obstáculos, e por fim, os dados coletados serão analisados qualitativamente para identificar padrões e formular recomendações práticas para a implementação de sistemas híbridos de energia renovável. Em conclusão, a pesquisa destaca a importância e o potencial da energia das ondas e das marés como uma solução viável para os desafios energéticos enfrentados por empresas em regiões litorâneas, e a análise da Petrobrás demonstra que a utilização de plataformas desativadas para a instalação de equipamentos de energia oceânica pode ser uma estratégia eficaz para integrar fontes renováveis, como a energia das ondas, solar e eólica, criando sistemas híbridos robustos, sendo que apesar dos desafios significativos, como os altos custos iniciais e a necessidade de infraestrutura adequada, a adoção dessas tecnologias representa um passo crucial para a redução da dependência de combustíveis fósseis e a mitigação das mudanças climáticas, e a pesquisa conclui que, com investimentos adequados e planejamento estratégico, a energia das ondas e das marés pode se tornar uma componente essencial da matriz energética sustentável em regiões costeiras.

O TRESPASSE COMO FORMA DE INOVAÇÃO E RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL

Lorena Soares do Nascimento; Renata Rivelli Martins dos Santos
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O presente trabalho investiga como o trespasse pode ser utilizado como ferramenta para a recuperação de empresas. Para tanto, foram abordados conceitos básicos empresariais, como o de estabelecimento empresarial – físico ou virtual –, sua negociabilidade no mercado e sua utilização como garantia para credores, a fim de contextualizar plenamente o trespasse. Discutiu-se, então, a possibilidade de alienação do estabelecimento e os requisitos necessários para tal transação. A pesquisa sobre as motivações para a escolha do trespasse revelou sua importância não apenas como forma de transferência, mas como um método de recuperação econômica para empresas em cenário desfavorável. Verificou-se que o trespasse oferece uma maneira eficiente de recapitalizar o negócio, transferir riscos e responsabilidades, e aproveitar ativos e recursos existentes para posicionar a empresa para o sucesso futuro. Ele permite que uma empresa em dificuldades seja recapitalizada rapidamente, gerando um influxo imediato de capital para cobrir dívidas ou financiar novas iniciativas, sendo um método amplamente utilizado por empresários atualmente. A metodologia empregada incluiu pesquisa doutrinária e de artigos científicos para conceituar e descrever didaticamente os termos e utilidades do método, bem como a análise de legislação e jurisprudências recentes que firmaram entendimentos sobre o trespasse como método de alienação do estabelecimento e alternativa para a recuperação empresarial. Um julgado recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a caracterização da sucessão empresarial não exige comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se a presunção quando os elementos indicam o prosseguimento da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social. Tal entendimento reforça o objetivo real do trespasse, impedindo que empresários o utilizem de má-fé para se eximir de passivos financeiros. Concluiu-se, assim, que o contrato de trespasse é um meio eficiente para o alienante e o adquirente, configurando uma forma de inovação e recuperação econômica da atividade empresarial. Esse entendimento permitiu identificar diversos julgados importantes nos quais os tribunais têm dificultado o uso desse recurso por empresários que visam apenas eximir-se de obrigações, configurando a continuidade da obrigação quando há confusão entre os sócios, realização da mesma atividade econômica e desenvolvimento de atividades no mesmo local. Tudo isso formaliza o uso e os objetivos do trespasse, tornando o método realmente eficaz e útil para empresários que necessitam se recuperar no mercado empresarial, evitando que suas empresas entrem em recuperação judicial ou falência.

O IMPACTO DA MÍDIA SOCIAL NA IMAGEM CORPORAL E NOS HÁBITOS ALIMENTARES DE MULHERES

Gabriela Arnosti; Thais Regina Mezzomo
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A influência das mídias sociais nos usuários promove uma constante comparação com padrões de beleza idealizados, o que pode gerar insatisfação e insegurança em relação à própria aparência. A exposição frequente a imagens de corpos “perfeitos” pode desencadear baixa autoestima e contribuir para o desenvolvimento de transtornos alimentares, comprometendo a saúde física e mental, bem como a qualidade de vida. Nesse contexto, o objetivo deste estudo é investigar como a exposição às mídias sociais afeta a percepção corporal e o comportamento de mulheres. A metodologia adotada consistiu em uma revisão bibliográfica, por meio da busca de artigos científicos publicados nos últimos cinco anos, nas bases de dados PubMed e BIREME, utilizando os descritores: “social media”, “body image” e “eating habits”. Os resultados indicam que as mídias sociais funcionam como gatilhos para a insatisfação corporal feminina, sendo essa população a mais afetada. Essa insatisfação pode levar à adoção de comportamentos prejudiciais, como dietas restritivas e uso de medicamentos para controle de peso, favorecendo o surgimento de transtornos alimentares. A pesquisa também evidenciou que a imagem corporal é construída ao longo da vida, influenciada por fatores internos e externos, tanto no mundo real quanto no virtual. O gênero feminino apresenta maior vulnerabilidade a essas influências, o que afeta aspectos alimentares, físicos e psicológicos. Conclui-se que, embora as mídias sociais possam ser prejudiciais quando promovem padrões de beleza inalcançáveis, elas também podem ser utilizadas como ferramentas positivas para promover a saúde e o bem-estar. Para isso, é essencial que seu uso seja consciente, crítico e voltado à disseminação de informações sobre alimentação saudável, autoestima e práticas de vida equilibradas.

PANORAMA ATUAL DA PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO HIV: IMPACTOS NA SAÚDE PÚBLICA BRASILEIRA

Eliane Mara Fedrizzi, Isabela Fabbris Rodrigues, Katerine da Silva Baldassi e Tamires Souza Franchi. Orientador: Richard Rogério Sorato

Centro Universitário Claretiano de Rio Claro

Resumo: O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é o responsável pela Síndrome da Imunodeficiência Humana (Aids), que foi identificada no início da década de 1980 e, durante alguns anos, foi considerada específica de homens que faziam sexo com homens, profissionais do sexo e usuários de drogas, sendo que atualmente estima-se que 630 mil brasileiros sejam soropositivos, mas 40% (ou 252 mil) não sabem, pois nunca fizeram o teste, e este trabalho consiste em uma revisão de literatura na qual foram utilizadas as bases de dados do Ministério da Saúde, tendo como objetivo geral demonstrar e informar sobre como realizar o exame (testes rápidos), formas de prevenção e os tipos de tratamentos atuais para essa enfermidade, visando reduzir o impacto econômico do tratamento e melhorar a qualidade de vida da população, sendo que o preservativo, ou camisinha, é o método mais conhecido, acessível e eficaz para prevenir a infecção pelo HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis (IST), como sífilis, gonorreia e alguns tipos de hepatites, além de prevenir gravidez não planejada, e os testes rápidos imunocromatográficos são aqueles cuja execução, leitura e interpretação dos resultados são feitas em no máximo 30 minutos, estando disponíveis gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em diversas unidades de saúde para a detecção de infecções como HIV, sífilis, hepatites B e C, podendo ser feitos com amostras de sangue total obtidas por punção venosa, da polpa digital ou com amostras de fluido oral, sendo que o desenvolvimento da terapia antirretroviral combinada (TARV), a partir de 1996, proporcionou melhorias no prognóstico, na qualidade e na expectativa de vida dos portadores do HIV, e atualmente temos também a Profilaxia Pós-Exposição ao HIV (PEP), que é uma medida de prevenção de urgência a ser utilizada em situação de risco de infecção pelo HIV, devendo ser iniciada o mais rápido possível, preferencialmente nas primeiras duas horas após a exposição e no máximo em até 72 horas, e também está disponível a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), que é uma forma de prevenção do HIV, consistindo na tomada de comprimidos antes da relação sexual, permitindo que o organismo esteja preparado para enfrentar um possível contato com o HIV, sendo que o tratamento do HIV continua a evoluir com os avanços na pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos, proporcionando melhores opções e qualidade de vida para as pessoas vivendo com o vírus.

PERFIL DOS ÓBITOS POR ANSIEDADE GENERALIZADA NO ESTADO DE SÃO PAULO: RECORTE ENTRE 2010 E 2022

Gabriella Soares de Souza Baldissera; Sandra Regina Müller; Jacqueline Palmeira Lima; Lisie Tocci Justo
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A ansiedade generalizada (F.41.1) é um transtorno mental caracterizado por preocupação excessiva e persistente sobre uma variedade de aspectos da vida, que pode comprometer significativamente o funcionamento diário e a qualidade de vida. Esta condição é marcada por sintomas como inquietação, fadiga, dificuldades de concentração e distúrbios do sono. A prevalência de transtornos de ansiedade no Brasil é alta, afetando aproximadamente 9,3% da população em algum momento da vida. A taxa de mortalidade atribuída diretamente a transtornos de ansiedade é relativamente baixa, mas pode contribuir para complicações que afetam a saúde geral e aumentar o risco de morte. O presente estudo tem como objetivo descrever o perfil de óbitos por ansiedade generalizada no Estado de São Paulo entre 2010 e 2022. Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo e com recorte transversal que utilizou dados secundários extraídos da Declaração de Óbito disponível no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) do DATASUS, considerando como causa básica de óbito a ansiedade generalizada (F.41.1). O banco de dados foi organizado no software IBM SPSS Statistics versão 27, sendo empregada estatística descritiva (números absolutos e relativos), com variáveis de interesse como dados sociodemográficos e circunstâncias do óbito. Por utilizar dados secundários de domínio público, a pesquisa dispensa aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. Entre os óbitos analisados, predominou o sexo feminino (66,7%), com idade média de 66,7 anos; a maioria era de cor branca (55,6%) e possuía ensino médio ou superior incompleto (66,6%). A maior parte dos óbitos ocorreu em domicílio (77,8%), sendo que 33,3% dos indivíduos não receberam assistência médica e 44,4% não foram submetidos a autópsia. A principal causa de morte registrada foi parada cardíaca não especificada, associada ao quadro de ansiedade generalizada. Os resultados indicam um perfil predominante de mulheres mais velhas com níveis de escolaridade relativamente baixos, sugerindo possíveis falhas no acesso e na gestão da saúde mental e do suporte médico. A alta incidência de óbitos domiciliares e a ausência de atendimento médico em parte dos casos ressaltam a necessidade de estratégias mais eficazes de monitoramento e suporte para pessoas com transtorno de ansiedade generalizada. A ausência de autópsia em quase metade dos casos limita a compreensão total das causas subjacentes. O estudo evidencia uma lacuna significativa na gestão e assistência a pessoas com esse transtorno no Estado de São Paulo, destacando a urgência de uma abordagem mais abrangente na prevenção, tratamento e na estrutura de apoio da saúde mental, com foco na integração entre cuidados médicos e suporte psicológico para reduzir os impactos negativos do transtorno e melhorar os desfechos de saúde.

PLANEJAR AÇÕES, ORGANIZAR O TRABALHO PEDAGÓGICO: IMPACTO NA APRENDIZAGEM

Laura Rafaela de Souza Santos; Nicole Aragão da Cruz; Isabella Fernanda Curila; Cecilia da Silva de Souza; Ligia Bueno Zangali Carrasco

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O planejamento educacional é uma prática essencial que vai além de uma etapa mecânica, sendo um ato reflexivo e intencional por parte dos educadores, permitindo ao professor definir objetivos claros e escolher estratégias adequadas para alcançar aprendizagem, respeitando o ritmo e a condição de cada aluno, sendo que o objetivo deste estudo é analisar a relevância do uso de modalidades organizativas do trabalho pedagógico, enfatizando a importância do planejamento dessas ações, entendendo o quanto isso contribui para uma educação significativa e que de fato promova a aprendizagem de todas as crianças, e a metodologia utilizada foi de cunho bibliográfico a partir de uma abordagem qualitativa, onde analisamos vários textos que tratavam da temática do planejamento e das diversas modalidades organizativas do trabalho pedagógico como os projetos e sequências didáticas, discutindo, assim, além da importância do planejamento consciente e intencional por parte do professor e da equipe escolar, o valor de se organizar a prática pedagógica por meio de modalidades que favoreçam o envolvimento dos educandos, bem como sua aprendizagem, destacando-se a necessidade de um planejamento que leve em conta as especificidades dos alunos, o currículo, o conteúdo abordado, fazendo uma articulação entre esses elementos, permitindo que o ensino se torne dinâmico, interdisciplinar e ao mesmo tempo acessível a todos, sendo que os projetos didáticos permitem que o ensino seja organizado levando em consideração as diversas áreas do conhecimento envolvidas no processo, além de permitirem a introdução das dimensões do lúdico e do artístico, favorecendo o protagonismo dos estudantes, pois prevê uma participação ativa desde a escolha dos temas, construção e execução do projeto, enquanto as sequências didáticas seguem um caminho paralelo ao dos projetos, porém, permitem que o professor desenvolva diferentes propósitos para a leitura e a escrita, introduzindo uma diversidade enorme de gêneros textuais, aprofundando o conhecimento acerca deles e promovendo um avanço na compreensão do Sistema de Escrita Alfabética e do Letramento de todos os alunos, e além dessas modalidades organizativas favorecerem uma aprendizagem mais ativa, em que os alunos são incentivados a conectar os conteúdos abordados com suas experiências e curiosidades, prepara-os para uma participação no meio social mais consciente e ativa, concluindo-se assim que a organização do trabalho pedagógico, quando realizada por meio de projetos e sequências didáticas, possibilita uma evolução contínua e consistente no processo de ensino-aprendizagem, garantindo uma construção de conhecimento que promove o desenvolvimento integral desses estudantes.

PREVALÊNCIA E FATORES DE RISCO PARA A COLONIZAÇÃO POR *STAPHYLOCOCCUS AUREUS* EM ESTUDANTES DA ÁREA DA SAÚDE: REVISÃO DE LITERATURA

Lucas Pereira de Sousa; Doutor Franco Dani Campos Pereira
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A colonização por *Staphylococcus aureus*, especialmente por cepas resistentes à meticilina (MRSA), é uma preocupação crescente em ambientes hospitalares. Estudantes da área da saúde, como Medicina e Enfermagem, estão frequentemente expostos a esses ambientes, tornando-se potenciais reservatórios e transmissores de patógenos. Este estudo revisa a literatura recente sobre a prevalência e os fatores de risco associados à colonização nasal por *S. aureus* em estudantes da saúde, um grupo particularmente vulnerável devido à sua exposição precoce e constante a ambientes clínicos. O objetivo deste trabalho é identificar a prevalência de colonização nasal por *S. aureus* em estudantes da área da saúde e analisar os fatores de risco que contribuem para essa colonização, com base na literatura científica. Para tanto, foi realizada uma revisão de literatura nas bases de dados PubMed, SciELO e Google Scholar, utilizando os descritores “prevalência”, “colonização nasal”, “estudantes de saúde” e “*Staphylococcus aureus*”. Foram selecionados estudos transversais, revisões sistemáticas e metanálises publicados entre 2013 e 2023, em inglês e português, que investigaram a colonização por *S. aureus* em estudantes da saúde. A literatura revisada sugere uma prevalência média de colonização nasal por *S. aureus* entre 20% e 35% em acadêmicos da saúde, com variações dependendo da localização geográfica e do nível de exposição hospitalar. Estudos indicam que fatores como o tempo de permanência em ambientes clínicos, práticas inadequadas de higienização das mãos e o uso prolongado de equipamentos de proteção individual estão diretamente associados ao aumento do risco de colonização. A presença de MRSA foi relatada em uma porcentagem significativa dos casos, principalmente entre estudantes que realizaram estágios em áreas de maior risco, como Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Discute-se a necessidade urgente de programas educacionais e protocolos de controle de infecção direcionados a estudantes, visando à redução da colonização e à subsequente transmissão de *S. aureus* no ambiente hospitalar. A prevalência de colonização por *S. aureus* em estudantes da área da saúde é consideravelmente alta, sendo influenciada por fatores de risco associados à exposição hospitalar e práticas inadequadas de controle de infecção. Esses achados ressaltam a importância de implementar medidas preventivas, como a educação em higienização das mãos e o uso adequado de equipamentos de proteção individual, desde o início da formação acadêmica desses estudantes. Protocolos mais rigorosos e programas de conscientização são fundamentais para reduzir a colonização e evitar a disseminação de cepas resistentes em ambientes hospitalares.

QUE ASPECTOS QUE DETERMINAM UMA BOA SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO?

Caroline de Souza Macor; Emanuella Cesar Augusto; Francieli Fernanda Anselmo de Paula; Raphaela Ester Mariano Prudenciano;
Ligia Bueno Zangali Carrasco

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: Este estudo se baseou em um projeto de prática desenvolvido na disciplina Alfabetização e Letramento: aspectos didático-pedagógicos, do curso de Pedagogia, que proporcionou a compreensão de propostas didáticas planejadas no sentido de se superar desafios apresentados no processo de alfabetização, sempre ajustadas às maiores possibilidades de aprendizagem dos alunos, sendo que essas atividades devem ser promovidas também de forma a valorizar as parcerias entre estudantes de diferentes níveis de conhecimento, pois potencializam esforços, além de contar com intervenções problematizadoras por parte dos docentes, e esse conjunto de ações configura boas situações de aprendizagem, de acordo com os textos pesquisados que apontam quatro princípios didáticos utilizados para definir a boa situação de aprendizagem, tanto para a escrita quanto para a leitura, que são: possibilitar aos alunos colocarem em jogo tudo que sabem, propor situações-problema, manter as características do conteúdo trabalhado como objeto sociocultural real e garantir a circulação de informações e a interação, sendo que os objetivos deste projeto foram compreender as propostas didáticas utilizadas para definir a boa situação de aprendizagem e sua aplicação e observar como as habilidades de leitura podem gerar uma visão crítica e a inserção do aluno alfabetizando no mundo letrado, utilizando como metodologia uma abordagem qualitativa, realizada como uma pesquisa bibliográfica por meio de leitura de artigos que tratam da temática e do desenvolvimento do projeto de prática para a disciplina supramencionada, cujos resultados alcançados elucidam a importância de trabalhar procedimentos pedagógicos de alfabetização e letramento concomitantemente, de maneira contextualizada, utilizando textos completos e não somente palavras soltas ou sílabas, pois isso não cria um sentido significativo para a leitura e a escrita como função social, ficando evidente a importância da interação no desenvolvimento dessas propostas, em que as crianças estão sempre em situação de resolução de problemas, mas nunca sozinhas, sempre com o apoio de um parceiro numa dinâmica em que todos os envolvidos auxiliam no avanço uns dos outros, além da intervenção problematizadora e pontual do professor, e essas ações por parte do docente proporcionam aos alunos se tornarem leitores e escritores proficientes, capazes de ler, interpretar e produzir textos de maneira crítica e contextualizada, de modo que se conclui ser importante explorar as distinções e interconexões entre alfabetização e letramento, destacando ambos os processos no contexto educacional, se atentando às necessidades de práticas pedagógicas que integrem essas duas facetas desde o início da escolarização, de modo a formar alunos que sejam não apenas leitores e escritores competentes, mas também cidadãos críticos e participativos.

REGIME DE TRIBUTAÇÃO NO AGRONEGÓCIO

Bruna Carolina Moraes da Silva; Monique Scatolin Doimo; Rafael Mariano Dias; Maria Carolina Dario Vitti

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: Contabilidade é a área responsável por registrar, controlar e analisar as transações financeiras de uma empresa, permitindo uma visão clara e consistente da situação financeira da organização. Além disso, assegura conformidade com as leis, servindo de suporte nas tomadas de decisões e análise de lucratividade. A contabilidade tributária é uma área que atua na gestão dos aspectos fiscais e tributários de uma organização, garantindo o cumprimento legal das obrigações e reduzindo o montante de impostos, mantendo a competitividade do negócio. A tributação no agronegócio envolve questões relacionadas à atividade rural, e a compreensão dessas questões é fundamental para que as empresas agrícolas possam cumprir com suas obrigações fiscais e minimizar a carga tributária de suas atividades. O problema central desta pesquisa é que as empresas agrícolas são afetadas por uma carga tributária elevada, que pode prejudicar a competitividade do setor. Portanto, o objetivo geral foi estudar o regime de tributação no agronegócio, compreender as diferentes formas de tributação nesse setor, a importância do planejamento tributário e os incentivos fiscais, citando como exemplo a tributação na commodity do café. A metodologia de pesquisa aplicada neste projeto é do tipo bibliográfica. O trabalho se mostrou relevante, pois buscou demonstrar quais estratégias as empresas podem adotar para obter vantagens e cumprir com as obrigações fiscais. Concluiu-se que é necessário que as empresas entendam sobre esse tema para buscarem o auxílio de profissionais contábeis e obterem as vantagens dessas práticas, permitindo que aumentem sua competitividade no mercado.

REPERCUSSÕES DO NÃO RASTREAMENTO DE GBS: IMPLICAÇÕES PARA NEONATOS, FAMÍLIAS E SAÚDE PÚBLICA

Carlos Vinicius dos Santos Gonçalves; Nathaly Vitória Azevedo do Amaral; Jady Letícia de Freitas; Luciana Silva Rocha; Thalita Rodrigues da Silva Bazuco; Débora Laís Justo Jacomini
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A sepse neonatal, condição crítica e potencialmente fatal, exige diagnóstico e tratamento rápidos para assegurar a sobrevivência e a saúde a longo prazo dos recém-nascidos, sendo que o Streptococcus do Grupo B (GBS) é uma das principais causas de sepse neonatal, e seu rastreamento precoce em gestantes é fundamental para a prevenção de complicações graves, motivo pelo qual este estudo tem como objetivo analisar as repercussões da ausência de rastreamento de GBS, destacando os impactos negativos para neonatos, famílias e saúde pública, tendo sido conduzida uma revisão descritiva da literatura científica, utilizando artigos das bases de dados PubMed e Scielo, com foco nos fatores de risco, nas implicações clínicas e sociais, e nas comparações entre protocolos de rastreamento em diferentes países, cujos resultados demonstram que a ausência de rastreamento para GBS aumenta significativamente o risco de complicações graves, como sepse precoce, disfunção orgânica múltipla, choque séptico e meningite, condições que não só elevam a mortalidade neonatal, como também contribuem para sequelas neurológicas severas, incluindo déficits cognitivos e motores que prejudicam o desenvolvimento a longo prazo, além de gerar um fardo emocional considerável sobre as famílias, que enfrentam o estresse de uma possível perda neonatal ou de cuidados intensivos prolongados, bem como sobrecarga financeira com o tratamento e reabilitação a longo prazo; em termos de saúde pública, a ausência de um protocolo padronizado para o rastreamento de GBS no Brasil se reflete em maiores taxas de morbimortalidade neonatal, em comparação com países que adotam medidas preventivas sistemáticas, como os Estados Unidos, os quais apresentam resultados clínicos superiores devido à implementação de diretrizes baseadas em evidências que incluem o rastreamento de todas as gestantes entre 36 e 37 semanas de gestação e a profilaxia intraparto para aquelas colonizadas por GBS, enquanto no Brasil a variação nos protocolos, muitas vezes sem um rastreamento sistemático, agrava as disparidades no acesso a cuidados preventivos, resultando em uma distribuição desigual dos recursos de saúde e um impacto negativo na equidade dos serviços prestados; além disso, a implementação de estratégias padronizadas e baseadas em evidências mostrou reduzir significativamente a incidência de sepse neonatal e melhorar os desfechos clínicos, de modo que a adoção de protocolos uniformes é essencial para melhorar os desfechos clínicos, reduzir a mortalidade neonatal e minimizar o impacto financeiro e emocional sobre as famílias, sendo também fundamental a educação contínua dos profissionais de saúde sobre a infecção por GBS, assim como a conscientização das gestantes sobre a importância do rastreamento para essa infecção, como estratégias indispensáveis para enfrentar os desafios atuais e garantir a saúde e o bem-estar dos neonatos.

RESISTÊNCIA BACTERIANA À SULFONAMIDAS PARA A TERAPÊUTICA DE INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO (ITU) COMUNITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO, SP

Afonso de Oliveira Brito; Ana Beatriz Donadi; Davi Franco Lopes; Henrique Marafon Hebling; Lethicia Rodrigues dos Santos; Débora Laís Justo Jacomini

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: As sulfonamidas emergiram como uma classe de antibióticos promissora para o tratamento de infecções do trato urinário (ITU), atuando como inibidores da síntese de ácidos nucleicos e apresentando amplo espectro antimicrobiano, com atividade contra bactérias Gram-negativas e Gram-positivas. No entanto, ao longo dos anos de uso, observou-se um aumento progressivo na taxa de falhas terapêuticas com as sulfonamidas, devido ao desenvolvimento e à proliferação de cepas resistentes, como a alteração da permeabilidade da parede celular regulada por expressão gênica. Esse cenário constitui um problema para os serviços de saúde, refletindo no aumento do tempo de tratamento, complicações das infecções e maiores gastos públicos. Diante dessa dinâmica, este estudo contribui com uma análise dos índices de resistência atuais às sulfonamidas em ITUs de pacientes do município de Rio Claro. Trata-se de um estudo descritivo, de uma série de casos, prospectivo, envolvendo pacientes residentes nas proximidades que utilizaram os serviços das Unidades de Saúde da Família (USF) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município e realizaram rastreamento microbiológico. Os resultados foram organizados por patógeno, faixa etária e fármaco utilizado. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Claretiano - Centro Universitário. A análise do perfil de resistência das principais bactérias às sulfonamidas revelou resistência de 30,15% por *Escherichia coli* e 26,67% por *Klebsiella pneumoniae* à sulfametoxazol-trimetoprima (SMX-TMP). As taxas de resistência em Rio Claro foram semelhantes às observadas em estudos internacionais, como na Europa, onde o SMX-TMP deixou de ser considerado uma opção terapêutica devido à elevada probabilidade de falha. Assim, corroborando com estudos anteriores, as sulfonamidas continuam apresentando índices significativos de resistência, especialmente por mecanismos de impermeabilidade bacteriana. A seleção de cepas resistentes, impulsionada pelo uso indiscriminado de antibióticos, reduziu a eficácia no tratamento das ITUs e incentivou a busca por novas opções terapêuticas, que também estão sujeitas à resistência quando utilizadas de forma inadequada. A redução do tempo de tratamento sem embasamento científico, a má adesão dos pacientes e o uso excessivo de antibióticos para profilaxia são fatores que contribuem para o agravamento do problema. Este estudo evidenciou alta resistência bacteriana às sulfonamidas no tratamento das ITUs, e, diante do crescente surgimento de cepas resistentes a múltiplos antibióticos, sugere-se a implementação de protocolos de antibioticoterapia, campanhas educativas voltadas a profissionais da saúde e à comunidade, além de monitoramento contínuo por meio de estudos de vigilância da resistência bacteriana, a fim de preservar a eficácia dos antibióticos disponíveis.

ROBÔ COLETOR DE LIXO – LIMPBOOT

Nicolas Terra de Mello; Geovana Francisconi; Otavio Augusto Nadai de Barros

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: Após pesquisas e análises sociais, foi identificado um grande volume de resíduos descartados inadequadamente em ambientes como florestas, jardins, praças e ruas, sendo grande parte jogada de janelas de carros, deixada no chão, em rios, lagos e praias. Para enfrentar esse problema de forma sustentável e socialmente responsável, desenvolvemos o LimpBoot, um robô projetado para a coleta de resíduos. Embora já existam dispositivos semelhantes, o LimpBoot oferece uma abordagem mais inteligente e eficaz. Equipado com códigos programáveis e microcontroladores, o robô coleta resíduos e os armazena em um compartimento integrado, eliminando a necessidade de retornar repetidamente à base para descarte. Sua programação avançada permite que o robô analise cada objeto e ajuste sua garra para adaptá-la ao item a ser coletado, ajustando pressão, abertura e fechamento conforme necessário. O compartimento de armazenamento é projetado para acomodar diferentes tipos de resíduos, e a bateria de longa duração permite que o LimpBoot complete seus percursos programados com eficiência e mínimo consumo de energia. Ao final de cada percurso, o robô envia um sinal para retornar à base e realizar o descarte adequado dos resíduos coletados. Esperamos que o LimpBoot contribua significativamente para a coleta seletiva e a redução da poluição em diversos ambientes. O projeto inclui planos para futuras atualizações, como diferentes tamanhos e operações subaquáticas, o que ampliará ainda mais suas aplicações. Em resumo, o LimpBoot representa um avanço significativo na gestão de resíduos e na promoção da sustentabilidade ambiental. Com sua tecnologia inovadora, sensores adaptáveis e sistema eficiente de armazenamento e descarte, o LimpBoot não só otimiza a coleta de resíduos, mas também ajuda a conservar ambientes naturais e urbanos. Sua capacidade de adaptação a diferentes tipos de resíduos e operação autônoma reduz a necessidade de intervenção humana e diminui a poluição em várias áreas. Com planos para futuras melhorias e expansões, incluindo adaptações para diferentes tamanhos e limpeza em água, o LimpBoot promete ser uma ferramenta indispensável na luta contra a poluição e na promoção de um futuro mais limpo e sustentável.

SÍNDROME DE ZINNER EM PACIENTE PEDIÁTRICO COM ABDOME AGUDO: RELATO DE CASO

Vitória Nobrega Alvarenga; Lucas Diniz Nascimento de Freitas; Júlia Mamprin; Cássio Fontes; Ana Luiza Yaekashi Grillo

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A Síndrome de Zinner (SZ) é uma malformação congênita rara (incidência mundial <1%), caracterizada pela tríade de agenesia renal unilateral, obstrução do ducto ejaculatório ipsilateral e cisto na vesícula seminal ipsilateral, geralmente manifestando sintomas após o início da vida sexual. Este estudo se justifica pela escassez de casos descritos e pela importância dos métodos de imagem para o diagnóstico precoce e abordagem pré-sintomática. O caso descreve um paciente masculino de 6 anos que, em maio de 2024, apresentou dor súbita em hipocôndrio esquerdo. Exames laboratoriais revelaram leucocitose com desvio à esquerda, e uma tomografia computadorizada de abdome indicou agenesia renal esquerda e uma formação tubuliforme retroperitoneal, levando ao encaminhamento para cirurgia pediátrica. Ao exame físico, o abdome estava distendido e doloroso, com sinais de Blumberg e descompressão brusca positiva. Com a hipótese de abdome agudo, foi realizada uma laparotomia exploratória, que incluiu nefrectomia e ureterectomia esquerdas, apendicectomia, exérese de cordão espermático intracavitário e exérese de divertículo de Meckel. Durante a cirurgia, a descoberta de um cisto de vesícula seminal e obstrução do ducto ejaculatório esquerdos confirmou a hipótese de SZ. O paciente teve boa evolução pós-operatória, recebendo alta no 4º dia. A SZ resulta de uma falha na migração celular dos ductos mesonéfricos, causando agenesia renal unilateral e atresia do ducto ejaculatório ipsilateral, com o cisto na vesícula seminal decorrente da drenagem ineficiente de fluidos. Embora crianças geralmente sejam assintomáticas, os sintomas (renais e genitais, como infecção urinária recorrente, infertilidade e epididimite) surgem comumente no início da vida sexual. A ressonância magnética é o padrão ouro para diagnóstico, e o avanço dos métodos de imagem tem permitido a detecção precoce. O tratamento varia conforme os sintomas, desde abordagens conservadoras até laparoscópicas, como no caso apresentado. Conclui-se que a análise integral do paciente é crucial para o diagnóstico e tratamento precoces de síndromes raras, evitando futuras intervenções.

SINTOMATOLOGIA E NÚMERO DE EXACERBAÇÕES DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA EM USO DE ESTRATÉGIA FARMACOLÓGICA

Lucas Diniz Nascimento De Freitas; Victoria Droubi Mahle; Gabriel Banholli Bonfim; Heitor Bueno Hirata; Lethícia Rodrigues dos Santos; Karen Marcela Machado Ferraz; Amanda Goia; Luan Benite Viegas; Angelica Raiz; Thiago Antônio Meneghetti

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: Os sintomas relacionados à obstrução progressiva das vias aéreas inferiores são uma característica marcante da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), cuja evolução pode ser agravada por exacerbações, episódios de piora aguda da condição basal do paciente que aumentam significativamente a morbidade. Este trabalho tem como objetivo analisar a relação entre a gravidade da DPOC e o número de exacerbações e queixas sintomatológicas em uma amostra de pacientes em tratamento medicamentoso otimizado para a doença. Trata-se de um estudo transversal, descritivo-analítico, com dados de prontuários e espirometrias de 58 pacientes atendidos em uma clínica particular de Rio Claro-SP. As informações coletadas incluíram o estágio da DPOC, o número de exacerbações graves no último ano, o status de tabagismo atual, os valores de Volume Expiratório Forçado no Primeiro Segundo (VEF1) e os relatos sintomatológicos obtidos por meio de questionário. Foram utilizadas estatísticas descritivas e o teste de Friedman para análise de dados não paramétricos, adotando-se um nível de significância de 5%. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Santa Casa de Misericórdia de Limeira (CAAE 66396922.4.0000.5608). A média de idade dos participantes foi de $71,4 \pm 9,7$ anos, sendo 32 indivíduos do sexo masculino. As exacerbações foram mais frequentes entre as mulheres (15 eventos) do que entre os homens (12 eventos). Mais da metade dos pacientes (55%) não apresentou exacerbações no último ano, e 51% dos pacientes com exacerbações foram classificados com DPOC grau III (VEF1 entre 30% e 49%). No grupo de pacientes que apresentaram exacerbações, observou-se diferença estatisticamente significativa ($p = 0,0374$) na frequência de exacerbações em indivíduos com DPOC grau III em comparação aos demais estágios: 25% estavam em grau IV (VEF1 abaixo de 30%) e 22% em grau II (VEF1 entre 50% e 79%). Curiosamente, a taxa de exacerbação e a piora sintomática foram maiores entre os não fumantes em comparação aos fumantes ($p = 0,0205$), um achado que merece investigação mais aprofundada quanto aos mecanismos subjacentes. Os resultados sugerem que a gravidade da DPOC está diretamente associada ao número de exacerbações e à intensidade dos sintomas, mesmo com o uso de terapias farmacológicas otimizadas. A inesperada maior taxa de exacerbações em não fumantes também reforça a complexidade da doença e a necessidade de estratégias individualizadas de monitoramento e manejo clínico, com foco na reavaliação frequente do grau de obstrução e controle sintomático eficaz.

TÉCNICAS MOLECULARES EM GENÉTICA FORENSE: FERRAMENTAS INOVADORAS PARA A IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL

Ana Júlia Marianno; Emily Raianny Chagas Vilela; Gabriela de Moura de Oliveira; Julia Torrezan Furlan de Godoy; Mayara Celestrin Vacello; Franco Dani Campos Pereira

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A criminalística, também conhecida como ciência forense, tem avançado significativamente com o desenvolvimento de tecnologias no campo da genética, fortalecendo a relação entre ciência e direito. O aprimoramento das técnicas moleculares possibilita a análise de vestígios deixados em cenas de crime, contribuindo para a identificação de criminosos e a reconstrução das circunstâncias dos delitos. Nesse contexto, a genética forense consolidou sua relevância ao integrar essas técnicas moleculares ao processo investigativo. O objetivo deste trabalho é apresentar de forma clara as técnicas de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), eletroforese e imunocromatografia, destacando suas aplicações no âmbito judicial. As pesquisas foram baseadas em estudos e revisões de artigos científicos publicados entre 2014 e 2021, que abordam a genética como ferramenta para a identificação criminal. A principal discussão se concentra no esclarecimento e detalhamento de cada método mencionado. Concluiu-se que essas metodologias genéticas oferecem alta eficácia, promovendo melhorias significativas nas investigações forenses e nos processos judiciais.

TECNOLOGIA INTEGRADA EM ÓCULOS DE DETECÇÃO DE OBSTÁCULOS PARA DEFICIENTES VISUAIS

Josué Schneider Pastro; Makssuel Anacleto Ribeiro; Pedro Augusto da Costa; Otavio Augusto Nadai de Barros
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: Nos dias atuais, a **tecnologia** desempenha um papel fundamental na melhoria da **qualidade de vida**, especialmente para pessoas que necessitam de auxílio, com destaque para dispositivos de assistência que aumentam a **mobilidade e segurança**. Neste trabalho, apresentamos o desenvolvimento de um **sensor de aproximação** integrado a óculos, com o objetivo de auxiliar **deficientes visuais** na detecção de obstáculos. O sistema visa fornecer uma solução acessível e eficaz que alerte o usuário sobre a presença de objetos à frente por meio de **sinais sonoros**, promovendo uma movimentação mais segura e autônoma. O desenvolvimento envolve pesquisa de sensores, design de circuitos, programação e testes, com a escolha de um **sensor ultrassônico** devido à sua precisão e fácil integração em dispositivos compactos. Este sensor será discretamente acoplado aos óculos e conectado a um microcontrolador que, através de algoritmos específicos, processará os dados de distância e ativará alertas sonoros quando um obstáculo for detectado a uma distância predefinida. Serão realizadas simulações para otimizar a posição dos sensores, garantindo uma cobertura adequada do campo visual. Embora em andamento, a pesquisa preliminar e o design sugerem que a integração do sensor ultrassônico com óculos tem potencial para ser eficaz na detecção de obstáculos, fundamentada em estudos anteriores e análises técnicas que indicam boa relação custo-benefício e aplicabilidade. Contudo, desafios como a **miniaturização dos componentes** e a **calibração dos alertas** para evitar alarmes falsos ou perda de detecção são esperados. A fase de testes futuros focará na validação do design e na eficiência do sensor em diferentes ambientes e condições, como variação de luz, clima e múltiplos obstáculos, com discussões adicionais para explorar melhorias e ajustes. Em fase inicial, com pesquisa e design bem estabelecidos, acredita-se que, com implementação adequada e ajustes baseados em testes de campo, o dispositivo poderá oferecer uma **solução inovadora** para aumentar a **autonomia e segurança** de pessoas com deficiência visual. As próximas etapas incluirão a construção de protótipos e testes com usuários reais para avaliar a eficácia e aceitação, com melhorias incorporadas ao design final, resultando em um impacto significativo na mobilidade independente e na **inclusão social** de deficientes visuais.

TRANSTORNO MISTO DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM TRABALHADORES BRASILEIROS ENTRE 2006 E 2023

Claudia de Araújo Sousa Santos; Gabriela Soares Ceriali Silva; Ketlyn Vitoria Rodrigues Primo; Vivian Freitas Francisco; Lisie Tocci Justo

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O trabalho tem sido uma constante na vida humana ao longo da história, interligando-se de diversas formas com a sociedade e cada período, com um aumento progressivo de tempo e dedicação ininterrupta, gerando implicações na saúde do trabalhador. No campo dos estudos sobre saúde e trabalho, o sofrimento expresso por processos depressivos e suas possíveis relações com o trabalho tornaram-se motivo de preocupação. A alta incidência de casos de depressão se manifesta em diferentes graus, sendo uma das principais causas de afastamento, inicialmente por períodos curtos. Este estudo descritivo, quantitativo e de recorte transversal objetivou descrever o perfil epidemiológico de trabalhadores diagnosticados com Transtorno Misto de Ansiedade e Depressão (CID-10 F42.1) no Brasil entre 2006 e 2023. Para isso, utilizou dados secundários de notificações de Transtornos Mentais Relacionados ao Trabalho (TMRT) do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN/DATASUS), incluindo casos de trabalhadores com 18 anos ou mais e diagnóstico específico de Transtorno Misto Ansioso e Depressivo (F42.1). Os dados foram organizados no software IBM SPSS Statistics versão 27 e analisados por estatística descritiva (números absolutos e relativos). A pesquisa dispensou aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa por tratar-se de dados secundários de domínio público. No período estudado, foram notificados 1680 casos de TMAP no Brasil, com prevalência em 2022 (26,1%) e o maior número de casos no estado de São Paulo (29,5%). Esses trabalhadores são predominantemente do sexo feminino (70,5%), de raça/cor de pele branca (43,8%), com ensino superior completo (34,9%), e a ocupação mais frequente foi Professor da educação de jovens e adultos do ensino fundamental (4,5%). A maioria trabalhava em regime celetista (67,1%) e não era terceirizada (77,7%). Notou-se que não faziam uso de álcool (61,8%), drogas (58,1%) e tabaco (61,3%), mas faziam uso de psicofármacos (45,1%) e recebiam atendimento ambulatorial (91,7%). Em sua maioria, esses trabalhadores foram afastados ou desligados da função (48,2%). Não houve mudança de trabalho (48,2%) nem fizeram prevenção individual (54,9%) ou coletiva (62,3%). Em 56,7% dos casos, os trabalhadores foram afastados e encaminhados ao CAPS (62,6%), evoluindo para incapacidade temporária (64,8%). Observa-se que o trabalho ocupa uma parcela muito expressiva do cotidiano das pessoas. Contudo, a população de pessoas afastadas do trabalho por diagnóstico de depressão é cercada de preconceito, falta de entendimento e condução monopolizada de tratamento. O estudo revela uma prevalência significativa de transtorno misto de ansiedade e depressão (F42.1) entre trabalhadores brasileiros, destacando um impacto maior em 2022 no estado de São Paulo, predominando entre mulheres, com ensino superior e na função de professor.

XVII ENCONTRO CLARETIANO

ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PREMIADOS - UNIDADE DE BOA VISTA

A EFICÁCIA DOS TRATAMENTOS HOLÍSTICOS NO REJUVENESCIMENTO FACIAL COM ÓLEOS ESSENCIAIS

Ana Cristina Lima Pimentel; Deuzimar Conceição Oliveira; Maria Eduarda Alves Cantanhede; Marta Cacilda de Carvalho Rufino; Rita de Cassia Nobre Bezerra

Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: A utilização de plantas medicinais com o intuito de curar é uma prática milenar, cujo conhecimento e formas de uso são transmitidos de geração em geração. Atualmente, a saúde integrativa é praticada e regulamentada, como é o caso das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), abordagens terapêuticas que visam a prevenção, promoção e recuperação da saúde, enfatizando a escuta acolhedora, a construção de laços terapêuticos e a conexão entre ser humano, meio ambiente e sociedade. Assim, antigas práticas antes conhecidas como sabedoria popular foram inseridas na Terapia Holística, reconhecidas pelo Ministério da Saúde e incorporadas aos tratamentos de diversas doenças e condições clínicas. Este estudo teve como objetivo avaliar a eficácia dos tratamentos holísticos utilizando as propriedades terapêuticas obtidas com a sinergia entre os óleos essenciais de lavanda, gerânio e patchouli. Os procedimentos metodológicos basearam-se em pesquisa bibliográfica de artigos científicos, livros e revistas. Para a avaliação da eficácia dos tratamentos holísticos no rejuvenescimento facial com óleos essenciais, foram convidadas cinco pacientes do sexo feminino, com disfunções diferentes, mas com a mesma queixa. Cada uma recebeu um blend com os óleos de lavanda, gerânio e patchouli, tendo como carreador o óleo vegetal de rosa mosqueta. As pacientes foram avaliadas e orientadas a incluir a sinergia recebida em suas rotinas diárias de tratamento, pelo período de doze semanas. Observou-se uma melhora significativa e um resgate das práticas medicinais milenares, que comprovadamente trazem benefícios terapêuticos e de saúde. Espera-se contribuir com a difusão e utilização das terapias holísticas por um maior número de pacientes, tanto em consultórios quanto em sua rotina diária.

A IMPORTÂNCIA DA ALIANÇA ENTRE TECNOLOGIA ASSISTIVA E TERAPIA OCUPACIONAL NO PROCESSO DE INCLUSÃO ESCOLAR ENQUANTO FERRAMENTA EFICAZ NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM

Nárjara Leandra Pereira Franco; Eline Gomes Vale; Wesley Danny Dantas Formiga
Faculdade Claretiano – Boa Vista

Resumo: O presente trabalho investiga a importância fundamental da aliança entre Tecnologia Assistiva e Terapia Ocupacional no processo de inclusão escolar, como ferramenta eficaz na aprendizagem. Priorizou-se o método de revisão da literatura, utilizando artigos e materiais diversos que enfatizam o uso da Tecnologia Assistiva e a Inclusão Escolar de Pessoas com Deficiência no processo de aprendizagem. A Tecnologia Assistiva é um meio alternativo e facilitador para desenvolver ou acelerar habilidades funcionais de pessoas com deficiência, contribuindo positivamente para a promoção da qualidade de vida, bem-estar e funcionalidade, sobretudo a partir das adaptações ou dispositivos criados com a intenção de facilitar as atividades de vida diária e social, possibilitando a superação do déficit funcional e a consolidação da rotina planejada pela terapia ocupacional. Do ponto de vista da prática da Terapia Ocupacional, a Resolução CNE/CES n. 6/2002, que estabelece as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação no Brasil, destaca que, dentre as competências e habilidades necessárias para o exercício profissional, é preciso “conhecer a Tecnologia Assistiva e Acessibilidade, através da indicação, confecção e treinamento de dispositivos, adaptações, órteses, próteses e softwares”. Similarmente, a Resolução n. 316/2006 do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) refere em seu artigo 2º que “Compete ao terapeuta ocupacional o uso da Tecnologia Assistiva nas Atividades de Vida Diária (AVDs) e Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVDs)”. Os resultados ligados ao estudo demonstraram a eficácia da utilização da Tecnologia Assistiva como ferramenta facilitadora no processo de aprendizagem. Conclui-se, portanto, que a união entre tecnologia assistiva e terapia ocupacional, associadas às políticas de inclusão que emergem da sociedade atual, são ferramentas indispensáveis no processo de inclusão escolar e na evolução do processo de aprendizagem.

A IMPORTÂNCIA DA LIDERANÇA NA FORMAÇÃO DE TIMES DE EXCELÊNCIA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Alefe Blandon Lima Silva; Mikelly Lorrany Lopes Lula; Kaylla Ranya Freire de Freitas; Caio de Jesus Gregoratto; Júlio Cesar dos Santos;
Marta Cacilda Carvalho Rufino
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: A liderança é de fundamental importância para o sucesso de uma empresa, pois o papel do líder reside em conduzir sua equipe de maneira eficiente e eficaz. No mundo globalizado, onde a comunicação é o centro, a atuação do líder está intrinsecamente alinhada com o crescimento de uma empresa. Líderes eficazes desempenham um papel crucial na criação e no fortalecimento de equipes de alto desempenho, tendo a responsabilidade de motivar, ensinar, ouvir sua equipe e ser capaz de produzir resultados por meio da construção de times de excelência. Destaca-se, ainda, a diversidade de estilos de liderança e como cada um deles pode influenciar positivamente o desempenho e a coesão dos times, desde líderes que adotam uma abordagem mais orientada para resultados até aqueles que priorizam o desenvolvimento pessoal e profissional de seus colaboradores, ressaltando a importância de encontrar o equilíbrio certo para promover um ambiente de trabalho colaborativo e produtivo. Este estudo tem por objetivo central investigar o papel do líder na formação de times de excelência, utilizando uma abordagem quantitativa por meio de uma pesquisa de revisão bibliográfica. Para a coleta de dados, realizou-se uma busca por artigos científicos nas plataformas ANPAD e Google Scholar, utilizando como parâmetros de busca obras com temas voltados para liderança e times de alta performance, com critérios de inclusão de artigos científicos em português, publicados na íntegra, entre fevereiro de 2021 e agosto de 2024, que tivessem aderência com o tema objeto de estudo e estivessem em formatos PDF ou HTML, com disponibilidade de acesso ao texto completo. Foram excluídas publicações anteriores a 2021, estudos da população ou amostras que não corresponderam com o tema e os estudos disponíveis no Brasil fora das bases de dados mencionadas. Foram selecionados sete artigos científicos e, após análise criteriosa, os resultados apontam que o desenvolvimento de uma equipe em um ambiente laboral está relacionado com a atuação do líder, que deve ser capaz de conduzir suas equipes para o alcance das metas e objetivos de uma empresa, desenvolver as habilidades e competências de seus colaboradores, e estabelecer a confiança dos mesmos. Os times de excelência em uma empresa são capazes de tomar decisões, desenvolver atitudes proativas e contribuir para o sucesso de uma empresa.

A IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO DAS ANEMIAS MACROCÍTICAS EM PACIENTES IDOSOS DO HOSPITAL GERAL DE RORAIMA

Jackson Souza da Silva; Nathan Lemos da Cruz; Davis Manuel Barros Queiroz de Freitas; Lucas Campos Lins Cavalcante
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: A anemia é caracterizada por uma interrupção na capacidade do indivíduo de produzir células sanguíneas. Quando essa condição decorre da deficiência de ferro, vitamina B12 e ácido fólico, ela provoca alterações eritrocitárias, incluindo o aumento do volume corpuscular médio das hemácias (VCM), sendo então denominada anemia macrocítica. Pacientes com anemia apresentam sintomas clássicos como fraqueza, palidez cutânea, unhas fracas e, em idosos, pode haver confusão mental. Este trabalho teve como objetivo traçar o perfil anêmico em pacientes idosos hospitalizados no Hospital Geral de Roraima, entre 2020 e 2023. Para isso, foram analisados 720 hemogramas de pacientes com idade igual ou superior a 60 anos; aqueles com alterações que evidenciavam macrocitose no eritrograma foram planilhados para estudo quali-quantitativo. Os resultados mostraram que a anemia macrocítica esteve presente em 27% dos indivíduos estudados, tanto do sexo masculino quanto feminino. Pacientes do sexo masculino foram os que mais apresentaram anemia macrocítica, o que pode estar relacionado à baixa quantidade de testosterona em homens com 60 anos ou mais, visto que esse hormônio tem influência direta no processo de hematopoiese. Outro ponto relevante foi a relação entre anemia e COVID-19, evidenciada pela pesquisa, assim como a importância da prevenção e de medidas que promovam o bem-estar, resultando na redução de pacientes anêmicos. Após a análise dos resultados, ficou evidente que o cuidado com a população idosa precisa ser analisado de forma mais específica. A realização de exames de rotina, a prática de atividades físicas e uma alimentação balanceada são alguns dos meios que podem evitar o agravamento e/ou aparecimento de anemia macrocítica nessa população, propiciando assim uma melhora na qualidade de vida desses indivíduos.

A INFLUÊNCIA DA RADIOFREQUÊNCIA E ASSOCIAÇÕES NO TRATAMENTO DO FIBROEDEMA GELOIDE

Ana Paula Ferreira; Ávany de Oliveira Mesquita; Daniela Alejandra Valdiviezo Skibola; Nayive Andreina Ordaz Alvarez; Marta Cacilda de Carvalho Rufino; Rita de Cassia Nobre Bezerra
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: O fibroedema gelóide (FEG), popularmente conhecido como celulite, é uma condição estética que afeta a estrutura da pele, manifestando-se por irregularidades e nódulos visíveis, especialmente em regiões como coxas, glúteos e abdômen. Fatores hormonais, genéticos e o acúmulo de gordura estão frequentemente associados a essa condição, que pode impactar negativamente a autoestima. Em busca de tratamentos eficazes para o FEG, a radiofrequência surge como uma técnica promissora, utilizando energia de ondas eletromagnéticas para atuar nas camadas mais profundas da pele, promovendo melhorias significativas na aparência da celulite. O objetivo deste estudo é analisar a influência da radiofrequência e suas associações no tratamento do FEG, especialmente em combinação com substâncias ativas como cafeína e celulolol. A análise focou nos resultados clínicos relacionados à melhoria da textura da pele, redução de medidas e aumento da firmeza, bem como na eficácia desses tratamentos para a autoestima das pacientes. A metodologia adotada foi uma revisão da literatura sobre a eficácia da radiofrequência e de princípios ativos no tratamento do FEG. Os resultados indicam que a radiofrequência, em conjunto com cafeína e celulolol, reduz significativamente a celulite, melhora a firmeza e elasticidade da pele e diminui a flacidez. A radiofrequência estimula a produção de colágeno e elastina, enquanto a cafeína e o celulolol potencializam a quebra de gordura e a microcirculação. O tratamento combinado demonstrou ser eficaz na melhora da aparência da pele e na gestão do FEG, oferecendo uma alternativa segura e eficaz. No desenvolvimento deste estudo, foram examinados aprofundadamente os diversos aspectos do FEG, abordando suas etiologias, classificações e abordagens terapêuticas. A radiofrequência, tecnologia que utiliza correntes de alta frequência para gerar calor nos tecidos subcutâneos, mostrou-se eficaz na estimulação da produção de colágeno e elastina, elementos cruciais para a manutenção da firmeza e elasticidade da pele. Com base neste estudo, conclui-se que o fibroedema gelóide (FEG), ou celulite, é uma condição estética que afeta a maioria das mulheres e está associada a fatores hormonais, genéticos e hábitos de vida. Embora não cause problemas de saúde graves, seu impacto na autoestima e no bem-estar das mulheres é significativo, refletindo a pressão estética imposta pela sociedade.

A INFLUÊNCIA DO MARKETING NA ALIMENTAÇÃO E SAÚDE INFANTIL

Sabrina Ferreira dos Santos; Crislane Natália Alves de Almeida Silva; Pyettra Scarleti Pimentel; Halan Deny Dal Pupo

Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: O marketing de alimentos e bebidas, especialmente os com alta densidade energética e baixos níveis de micronutrientes, é um fator significativo que afeta negativamente os padrões alimentares infantis. Crianças e adolescentes são particularmente suscetíveis à influência do marketing devido à sua imaturidade para tomar decisões de compra informadas. Isso frequentemente resulta em uma preferência por guloseimas nutritivamente deficientes, contribuindo para a obesidade infantil. Estudos revisados, que analisaram artigos científicos publicados entre 2009 e 2021 nos bancos de dados Medline e SciELO, investigam como a mídia afeta o comportamento alimentar das crianças e suas consequências. As evidências mostram que a mídia tem um papel crucial na formação dos hábitos alimentares infantis, promovendo produtos não saudáveis. Diante desse cenário, é essencial que a sociedade exija uma publicidade ética e promova uma alimentação saudável nos meios de comunicação, o que pode ajudar a mitigar os impactos negativos do marketing sobre os hábitos alimentares infantis.

A NEUROPLASTICIDADE APLICADA À PRÁTICA DA TERAPIA OCUPACIONAL NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Carolina Mafra de Lima Araújo; Alissa de Souza Cruz Brasil Oliveira; Polly Anna Azevedo Borges Lima; Rebeca Vitória Louredo Brandão; Sarah Vita Viana Fadul; Wesley Danny Dantas Formiga
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: A primeira infância, período de zero a seis anos, é marcada por intensa atividade cerebral e pelo surgimento de pré-requisitos essenciais para a aprendizagem, como a regulação emocional e a imitação. Este estudo tem como objetivo analisar a neuroplasticidade aplicada à rotina laboral do terapeuta ocupacional no contexto do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Trata-se de uma revisão integrativa baseada em artigos, revistas e livros de bases de dados atualizadas, focando no binômio Terapia Ocupacional versus neurociência, especialmente nas atividades que vinculam a neuroplasticidade e seus impactos na evolução contínua de pacientes com TEA. É fundamental reconhecer a infância como um período importante para o desenvolvimento da sociabilidade, linguagem e motricidade, pois a neuroplasticidade nessa fase promove melhores prognósticos, dada a capacidade do sistema nervoso de modificar sua estrutura em resposta ao ambiente e gerar respostas adaptativas diante de lesões ou processos de consolidação da memória e aprendizagem. Vale ressaltar que sua ocorrência é estrutural, abrangendo a configuração sináptica/funcional e a modificação comportamental. No contexto específico da pessoa com TEA, compreender a neuroplasticidade e sua manifestação durante o desenvolvimento é essencial, pois frequentemente enfrentam desafios na interação social e na comunicação. A união entre terapia ocupacional e neuroplasticidade pode oferecer oportunidades diárias para amenizar barreiras, visto que intervenções precoces e estratégias específicas pressupõem a possibilidade de novas conexões neurais, auxiliando o paciente a desenvolver, recuperar ou manter habilidades necessárias às ocupações importantes em seu contexto de vida. A prática dessas atividades promove o aprendizado e estimula a neuroplasticidade, proporcionando melhorias significativas no desenvolvimento e nas aptidões do usuário. Conclui-se que a eficácia do tratamento é elevada quando ofertado por terapeutas ocupacionais respaldados no conhecimento sobre a aprendizagem e estimulação via neuroplasticidade. Da mesma forma, conhecer as necessidades individuais e compreender a importância do trabalho multidisciplinar predispõe à destreza dos atendimentos e ao alcance satisfatório dos resultados frente à abordagem terapêutica em pacientes acometidos pelo transtorno do espectro autista.

CONSEQUÊNCIAS DO DIAGNÓSTICO TARDIO DO TDAH NA FASE ADULTA E SUA INFLUÊNCIA NA NEUROFUNCIONALIDADE

Brenda Estefany Rodrigues dos Santos; Caroline Martins Dias Bonfim; Dhoisy Hannamy dos Santos Pinto; Gabrielly da Silva Freitas Alves dos Santos; Luana da Silva Soares; Wesley Danny Dantas Formiga
Claretiano – Centro Universitário de Boa Vista

Resumo: Segundo a Organização Brasileira de TDAH, o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade é uma condição que afeta o desenvolvimento neurobiológico, manifestando-se costumeiramente na infância, embora registros iniciais pela associação psiquiátrica americana em adultos datem de 1980. A tríade desatenção, impulsividade e hiperatividade configura a base principal de sua sintomatologia. Este estudo propõe investigar as consequências do diagnóstico tardio do TDAH na fase adulta e sua influência na neurofuncionalidade, por meio de uma revisão de literatura baseada na seleção sistematizada de artigos, textos e pesquisas online. A mescla de fatores genéticos, ambientais e neuroendócrinos associados aos casos de TDAH, especialmente na fase adulta, pode apresentar íntima relação com outros problemas de saúde, como ansiedade, depressão e dependência química. Ademais, os materiais analisados evidenciam o aspecto multifatorial presente na comorbidade em adultos, destacando um conjunto de alterações na estrutura ou funcionalidade cerebral. Adicionalmente, Segenreich e Mattos (2007) apontam o TDAH como um distúrbio neurobiológico, relacionando-o ao déficit funcional do lobo central e de alguns neurotransmissores, sendo este o binômio responsável por sua causalidade. Existe uma grande transfiguração cognitiva, comportamental, fisiológica e endócrina, uma vez que as alterações na região pré-frontal estão ligadas à inibição de comportamento, autocontrole, capacidade de atenção, planejamento e memória, o que dificulta o tratamento prolongado e, por vezes, acarreta problemas secundários. O indivíduo pode apresentar vários comportamentos, dentre eles a falta de organização, procrastinação e o acúmulo de tarefas, conjuntura circunstanciada pela incapacidade do indivíduo em organizar projetos e finalizar trabalhos de maneira plena. De acordo com o departamento de neurologia do Hospital Israelita Albert Einstein, o TDAH pode persistir na vida adulta, afetando em média 2,5% de pessoas inseridas nessa faixa etária em todo o mundo. Contudo, alguns profissionais descartam a possibilidade diante de outro problema de saúde e banalizam a ideia do diagnóstico tardio, defendendo-o como situação extremamente rara em adultos. O TDAH não tem cura, mas tem tratamento; desta forma, é fundamental obter um diagnóstico clínico preciso, analisando cuidadosamente cada detalhe, como sintomas e histórico do paciente. Conclui-se, portanto, que a presença do TDAH predispõe a uma série de questões neurofuncionais, oscilando desde a diminuição na atividade frontal do cérebro até a queda acentuada de neurotransmissores como dopamina e noradrenalina, circunstâncias preponderantes para a consolidação adversa da imaturidade cerebral. Neste sentido, demonstrou-se também o quão prejudicial é o diagnóstico tardio no desenvolvimento neurológico de pessoas acometidas pelo referido transtorno e na própria qualidade de vida, o que subverte a urgência de investimentos na saúde e a reorientação de estratégias para a identificação precoce do TDAH.

CONTRATO DE COMODATO: AS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO

Maria Clemilda Rodrigues da Conceição; Rafaellem Martins da Silva; Rosely Figueiredo da Silva; Shirley Freire Machado; Silara Nascimento Cândido; Cláudia Silvestre da Silva
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: Os contratos são instrumentos jurídicos amplamente utilizados em nossa vida diária. Dada a vasta modalidade de contratos, este artigo explora as especificidades dos Contratos de Comodato, bem como a relação entre comodante e comodatário e as consequências jurídicas do descumprimento deste instrumento à luz da legislação vigente. Esta modalidade contratual tem se tornado cada vez mais comum devido às mudanças nas relações de emprego, não apenas como uma consequência direta dos avanços tecnológicos, mas especialmente no período pós-pandemia, onde houve um aumento no número de pessoas prestando serviços fora das dependências do empregador, necessitando da utilização de bens móveis pertencentes às empresas. Foi realizado um estudo de cunho qualitativo, com pesquisa bibliográfica, principalmente em fontes primárias como a Lei 10.046 que institui o Código Civil Brasileiro. O comodato é uma forma comum de transferência temporária de bens e, atualmente, sofre influência de diversos fatores, como avanços tecnológicos, mudanças nas relações contratuais e novas regulamentações legais, tornando-se uma ferramenta importante para facilitar o uso temporário de bens, seja por razões pessoais, comerciais ou de outra natureza, e está previsto no art. 579 do Código Civil Brasileiro. A obrigação primordial do comodatário é restituir o bem ao comodante no prazo e condições estipulados no contrato. Caso não o faça, o comodante pode ajuizar uma ação de reintegração de posse ou de restituição do bem. A adoção da modalidade de teletrabalho, que se tornou mais comum no período da Pandemia da COVID-19, levou empresas e órgãos do serviço público a adotarem essa modalidade. A Lei nº 13.467/2017, a Reforma Trabalhista, alterou a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, no que diz respeito ao teletrabalho, a partir do art. 75-A até 75-E. Para o teletrabalho, faz-se necessário o uso de meios telemáticos como computadores e outros aparelhos eletrônicos essenciais para o desenvolvimento da atividade. Portanto, diversas empresas e órgãos públicos tiveram que fazer uso de contratos de comodato para estabelecer a relação jurídica entre empregador e empregado. Um elemento imprescindível e cerne da pesquisa proposta foi a relação entre o comodante e o comodatário, no que diz respeito às consequências jurídicas, resultado direto daqueles que não cumprem com os termos do que foi acordado entre as partes. A jurisprudência atual coloca o comodante como responsável solidário pelo dano causado ao bem posto em comodato em qualquer situação. Destaca-se a importância do contrato de comodato ser elaborado de forma que ambas as partes estejam protegidas de quaisquer aspectos obscuros que possam surgir, tais como prever com clareza a descrição do bem, a finalidade de uso, o prazo para devolução, o tratamento dado às benfeitorias realizadas no decorrer do contrato, bem como as condições de conservação do bem.

CONTRATO DE PROMITENTE COMPRADOR: “ANÁLISE JURÍDICA DA PROMESSA DE ENTREGA DE BENS IMÓVEIS E A TUTELA DO ADQUIRENTE”

Damyllle de Sousa Macedo; Deomar Cesar Santos Cheres; Felipe Lopez Busato; Isadora dos Santos Castro; Jhúllya Gabrielle Araújo Medeiros; Cláudia Silvestre da Silva
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: O Direito do Promitente Comprador do Imóvel, introduzido no Novo Código Civil e em vigor desde 11 de janeiro de 2003, está enumerado no rol dos Direitos Reais, regulamentado pelo rol taxativo do artigo 1.225, inciso VII, especificamente pelos artigos 1.417 e 1.418. No Brasil, assim como em diversos países, o mercado imobiliário desempenha um papel fundamental na economia nacional, causando impacto em diferentes fatores econômicos, políticos, demográficos e no desenvolvimento urbano. Este artigo tem por objetivo demonstrar a importância da garantia de segurança jurídica que o Novo Código Civil proporciona, além de apresentar uma análise jurídica da promessa de entrega e destacar os direitos legais conferidos ao comprador. Ressalta-se o estudo da legislação brasileira, em particular o Código Civil e a Lei de Criação de Imóveis (Lei nº 4.591/64), a qual fornece uma estrutura legal e sólida para proteger os potenciais compradores. A metodologia adotada consiste em pesquisas bibliográficas, incluindo artigos científicos que abordam doutrinas relacionadas ao direito contratual, com foco no contrato de promessa de compra e venda. Além disso, o estudo baseou-se na análise da legislação pertinente, em especial o Código Civil Brasileiro, buscando explorar o trabalho de juristas renomados a fim de oferecer uma compreensão abrangente e atualizada do tema. A pesquisa revela a progressão dos direitos do Promitente Comprador e das responsabilidades do Promitente Vendedor, destacando a relevância de incluir cláusulas de Direito de Arrependimento ou cláusulas penais nos contratos. Nesse contexto, entende-se que a Adjudicação Compulsória é a principal ferramenta estatal utilizada em benefício do promitente comprador, assegurando o registro do imóvel nos Cartórios de Registro Imobiliário. Vale evidenciar que, com o advento da Lei nº 12.382/2022 e o Provimento nº 150/2023, tornou-se célere o processo de regularização da propriedade para o promitente comprador. Sendo assim, de forma sucinta, o presente artigo busca enfatizar a previsão legal, os requisitos, as penalidades, os direitos e deveres, e demais tópicos de considerável importância no processo de promessa de compra e venda. Por fim, entende-se que, tratando-se de uma aquisição complexa, os cuidados inerentes às relações contratuais, bem como a realização dos procedimentos registrares, devem ser levados em consideração a fim de garantir que os negócios estejam de acordo com a legislação vigente, evitando futuros problemas.

EFETIVIDADE DO USO DE FERRAMENTAS DE QUALIDADE: ESTUDO DE CASO NA EMPRESA AMASCOL DISTRIBUIDORA, TRANSPORTE E SERVIÇOS EM BOA VISTA RORAIMA

Letícia Alcântara Silva; Marta Cacilda de Carvalho Rufino; Patrícia Gonçalves Silva e Silva; Jacqueline Alves Machado
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: Em um mundo cada vez mais rápido e automático, as pessoas buscam produtos e serviços disponíveis a qualquer momento e ao seu alcance. Consequentemente, as crescentes disputas entre empresas do mesmo segmento impulsionaram a necessidade de ferramentas gerenciais para aprimorar processos e produtos. As ferramentas da qualidade são mecanismos que auxiliam na identificação, definição, medição e análise, com a finalidade de proporcionar soluções para problemas observados nos processos organizacionais e, assim, melhorar a qualidade desses produtos e processos. O objetivo geral deste estudo foi analisar a efetividade do uso das ferramentas da qualidade na empresa Amascol Distribuidora, Transporte e Serviços, em Boa Vista, Roraima, buscando entender como a implementação dessas ferramentas impacta nas operações e resultados da empresa, contribuindo para uma visão abrangente sobre sua aplicação na prática. Os objetivos específicos foram analisar a política de estoque e as diretrizes que norteiam o espaço de armazenagem da empresa; demonstrar a influência da curva ABC nas tomadas de decisões sobre os produtos que apresentam grande, médio e pequeno volume no estoque; explicar as contribuições do ciclo PDCA no controle do estoque; e identificar possíveis gargalos na aplicabilidade das ferramentas de gestão da qualidade. O estudo aprofundou-se no setor de armazém, adotando uma abordagem qualitativa para avaliar a efetividade da utilização das ferramentas da qualidade como auxílio aos gestores no gerenciamento dos produtos em estoque. Foi realizada uma entrevista semiestruturada, seguindo um roteiro com perguntas direcionadas para analisar as decisões de gerenciamento adotadas no estoque da empresa. A seleção da amostra foi feita de acordo com a responsabilidade do cargo, caracterizando-se como amostragem não probabilística, com a finalidade de compreender como esses gestores utilizavam as ferramentas da qualidade nos processos decisórios. A pesquisa, de caráter descritivo, esclareceu a relação da gestão de qualidade aplicada ao estoque como vantagem competitiva no mercado, por meio das ferramentas da qualidade nos processos da organização. Também se utilizou de pesquisa bibliográfica de referências teóricas já publicadas. A pesquisa visa promover a investigação sobre a importância das ferramentas metodológicas aplicadas no estoque, focando em aprofundar-se no assunto por meio dos materiais publicados. Este estudo não se limitou a uma análise meramente teórica, mas tem o propósito de que outras empresas possam incorporar essas práticas de gestão e fornecer contribuições tangíveis para a efetividade das ferramentas de qualidade no contexto empresarial. A pesquisa revelou, por meio dos dados coletados, avaliados e confrontados com a teoria revisada, que as ferramentas da gestão do estoque são eficientes quando bem compreendidas e empregadas no processo, influenciando diretamente na tomada de decisão.

EMPREENDEDORISMO: PROMOVENDO SAÚDE, BELEZA E BEM-ESTAR HOLÍSTICO

Gabriele Pereira Viana; Lyn Myllane Mesquita Silva; Andrezza Medeiros Pinheiro; Maria da Conceição Chaves; Rita Nobre Bezerra;
Marta Cacilda de Carvalho Rufino
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: No cenário atual, o empreendedorismo tem sido um motor fundamental para os avanços da economia, a geração de empregos e a riqueza de um País. Dentro desse contexto, o setor de estética tem crescido significativamente, impulsionando novos conhecimentos científicos, tecnologias e produtos para a saúde, além de contribuir para o bem-estar do indivíduo. Diante disso, surgiu o projeto “Beauty Haven: Promovendo Saúde, Beleza e Bem-Estar Holístico”, uma iniciativa que visa integrar serviços de spa e estética com uma abordagem holística para o bem-estar completo dos clientes. Isso significa que, além de tratar a aparência física, o projeto também se preocupa em cuidar dos aspectos emocionais, mentais e espirituais. Os serviços oferecidos incluem uma ampla gama de tratamentos, como massagens terapêuticas, tratamentos faciais, terapias com água, aromaterapia, cromoterapia, esfoliação corporal e até mesmo yoga e meditação. Todos esses procedimentos são projetados para proporcionar relaxamento profundo, rejuvenescimento e equilíbrio. Um ponto importante do projeto de simulação de uma empresa é a atenção especial dada ao público da terceira idade, que enfrenta desafios específicos relacionados à saúde e ao bem-estar. O objetivo desta pesquisa é estudar o mercado por meio de uma simulação de empresa e as contribuições do empreendedorismo para a sociedade de modo geral. A metodologia empregada neste estudo foi através de pesquisa bibliográfica, de campo e descritiva. Observamos que a estética possui um mercado promissor, sendo um dos nichos de mercado que mais cresce no cenário nacional. O empreendedorismo tem gerado, de maneira sólida, crescimento e geração de empregos. Empreendedores que atuam nesse ramo estão cada vez mais solidificando seus empreendimentos, adotando serviços diferenciados que buscam não só melhorar a circulação, aliviar dores musculares, reduzir o estresse e aumentar a autoestima, mas também contribuir dessa forma com a promoção da qualidade de vida.

FRACIONAMENTO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES DE UMA CLÍNICA DE NUTRIÇÃO UNIVERSITÁRIA

Hemillyn Vitória Sousa da Silva; Aline Rodrigues Carvalho; Ândrea Carvalho da Silva;
Izabel Cristina Mesquita Rodrigues; Kamylylly Pereira Silva; Lusyanny Parente Albuquerque Bernardes
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: As recomendações para o fracionamento de refeições variam conforme idade, nível de atividade física, patologias e objetivos pessoais. No entanto, diretrizes gerais sugerem a realização de três refeições principais — café da manhã, almoço e jantar — e lanches intermediários. O presente estudo objetivou descrever o número de refeições de pacientes atendidos em uma Clínica de Nutrição Universitária. Trata-se de um estudo de campo que analisou 600 prontuários de pacientes atendidos na Clínica de Nutrição entre 2021 e 2023. Desses, 7 (1,2%) realizavam até duas refeições por dia, 87 (14,5%) comiam três vezes, 258 (43%) faziam quatro refeições e 173 (28,8%) cinco refeições. Assim, notou-se que uma parte significativa dos pacientes, 473 (71,8%), relatou em consulta nutricional que realizava pelo menos quatro refeições por dia, sendo café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar as refeições mais descritas. A refeição menos referida foi a ceia, realizada por 124 (20%) pacientes, e a única refeição realizada por todos foi o almoço. No almoço, os pacientes relataram consumir alimentos in natura (566, ou 94,33%), alimentos processados (348, ou 58%) e óleos, gorduras e açúcares (434, ou 72,3%). A prática de fracionar as refeições pode contribuir para o controle do apetite, pois comer em horários regulares ajuda na regulação de hormônios da fome e saciedade; auxilia no processo de digestão, visto que refeições menores são realizadas; e beneficia o metabolismo energético, pois há menor risco de picos e declínios de glicemia, mantendo os níveis mais estáveis. Destaca-se que, além do número de refeições, é crucial orientar sobre a qualidade e quantidade de cada refeição. O Guia Alimentar para a População Brasileira, documento de Educação Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde, orienta que a base da alimentação deve ser de alimentos in natura e minimamente processados, e que alimentos processados e ultraprocessados devem ser evitados, pois podem conter quantidades significativas de açúcares, gorduras, aromatizantes e conservantes. A qualidade das refeições garante uma alimentação saudável e equilibrada, com uma combinação de nutrientes que auxiliam na manutenção da saúde, devendo incluir conceitos de variedade, valor calórico e controle microbiológico. Desta forma, o Guia Alimentar orienta que a alimentação deve ser planejada, o local de compra deve ser criteriosamente escolhido, priorizando locais que comercializem uma variedade de alimentos in natura e minimamente processados, e que se deve desenvolver habilidades culinárias para que cada indivíduo prepare suas refeições. Os pacientes que buscaram atendimento nutricional, em sua maioria, realizam mais de quatro refeições por dia, incluem o almoço em todas as refeições e consomem alimentos in natura, o que indica que têm seguido orientações gerais quanto ao fracionamento e escolha de alimentos. Contudo, os mesmos foram novamente orientados quanto à necessidade de planejar suas refeições e de priorizar alimentos in natura e minimamente processados, evitando os alimentos processados e ultraprocessados.

IMPACTOS DO PROCESSO DEMISSIONAL NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Gabriel Cacho Behnck; Felipe Cardoso da Costa; Santiago de Souza Mota; Júlio Cesar dos Santos; Lorena Cristina Dourado de Souza;
Marta Cacilda de Carvalho Rufino
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: A demissão, quando não bem manejada, modifica o clima organizacional, pois os colaboradores podem se sentir inseguros, contribuindo para a deterioração do espírito de equipe. No cenário atual, em que as empresas disputam maiores espaços e posicionamentos no segmento em que estão inseridas, a demissão passou a ser utilizada como uma estratégia de renovação, para que a empresa possa alinhar suas equipes às suas novas metas e objetivos. O presente estudo tem por objetivo geral compreender quais são os impactos da demissão no desenvolvimento organizacional, tendo como objetivos específicos investigar a relação entre demissão e clima organizacional e entre produtividade e demissão, bem como correlacionar a rotatividade de pessoal com o desempenho organizacional. Para a investigação, optou-se por uma abordagem quantitativa, por meio de pesquisa bibliográfica. Na etapa de coleta de dados, realizou-se uma busca por artigos científicos nas plataformas ANPAD e Google Scholar. Foram utilizados como parâmetros de busca obras com temas voltados para demissão no ambiente laboral e, como critérios de inclusão, artigos científicos nacionais (português), publicados na íntegra, entre o período de janeiro de 2021 até dezembro de 2023, que tivessem referências sobre os impactos da demissão nas organizações privadas, desde que estivessem em formatos PDF ou HTML, com disponibilidade de acesso ao texto completo. Foram excluídas publicações anteriores a 2021, estudos de populações ou amostras que não corresponderam às contribuições da demissão nas organizações que não estivessem disponíveis no Brasil por meio eletrônico nas bases de dados mencionadas. Foram selecionados dez artigos científicos e, com base nos resultados, identificou-se que a demissão impacta diretamente nas equipes de trabalho e no clima organizacional, proporcionando aos colaboradores um sentimento de insegurança e insatisfação, ocasionando, dessa forma, menor produtividade e um clima organizacional desfavorável. Nesta seara, constatou-se que as demissões, quando realizadas com a intenção de diminuição do quantitativo de funcionários em uma organização, podem gerar desconforto na equipe, abalo emocional dos colaboradores e baixa produção, levando as organizações a enfrentarem desafios adicionais no mercado em que estão inseridas, como a perda da competitividade empresarial.

INTERSEÇÕES DO DIREITO E FILOSOFIA: ANÁLISES CRÍTICAS SOBRE JUSTIÇA E ÉTICA NO PENSAMENTO JURÍDICO

Anna Ariel Manduca Ribeiro; Davi Emanuel de Araújo Leal Nery; Eloízy Camilo Calvacante; Sofhia de Lima Rebouças e Silva; Thaís Gabrieli Kniz; Wesley Danny Formiga
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: O presente trabalho analisa a relação entre o Direito e a Filosofia, baseando-se no pensamento socrático e no pensamento moderno de Kant, buscando compreender como ambos interferem no pensamento jurídico atual. A metodologia utilizada foi de pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo, através de análises documentais em sites como Google Acadêmico e SciELO, fundamentada em artigos, revistas e blogs relacionados ao tema proposto. A análise do acervo literário traz à discussão o filósofo Sócrates, um dos fundadores da filosofia ocidental, que fundamentou seu método na valorização do autoconhecimento e do estudo constante da vida. Para o filósofo, era preciso buscar o fundamento das ideias e dos conceitos, e sua atividade primeira, a maiêutica, tinha por hábito a indagação obstinada que buscava incessantemente a verdade objetiva, evocando esclarecimento e iluminação, ao contrário do sofista, que afastava a verdade por considerá-la uma convenção e, portanto, trabalhava com verdades subjetivas. Em paralelo, Immanuel Kant, um dos mais influentes filósofos da modernidade, explorou o pensamento jurídico, especialmente em suas obras “A Metafísica dos Costumes” e “Crítica da Razão Prática”. Para ele, o jurídico consiste em um conjunto de regras e princípios que governam as interações entre os indivíduos na sociedade, sendo aplicados por um sistema jurídico, enquanto a moralidade se refere aos princípios éticos que orientam o comportamento individual, seguidos por convicção pessoal. Desse modo, o princípio central da filosofia moral e jurídica kantiana é a autonomia da vontade, argumentando que os indivíduos devem agir de acordo com regras que poderiam ser universalizadas para todos, ou seja, devem agir apenas de acordo com premissas que possam ser aplicadas como uma lei universal. Frente aos resultados e, sobretudo, à compreensão alusiva à filosofia socrática e kantiana, o estudo concluiu que os filósofos aludidos apresentam convergência no que tange à notória preocupação em relação à fundamentação do pensamento e da ética jurídica, mesmo que suas abordagens e métodos sejam diametralmente opostos.

NUTRIÇÃO COMPORTAMENTAL COMO ESTRATÉGIA PARA A PREVENÇÃO DA OBESIDADE

Emanuelle Sousa de Araujo; Gabriela Mangabeira Coelho; Letícia Ramos Ramalho; Willian Pan Mello da Silva; Rossana de Oliveira Aragão Brito de Sousa

Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: A obesidade, uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo exagerado de gordura corporal, está associada a diversas condições como doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensão e alguns tipos de câncer. Atualmente, tornou-se uma epidemia global, afetando um número crescente de indivíduos. No Brasil, segundo a Fiocruz, 56% dos adultos estão com obesidade ou sobrepeso, sendo 34% obesos e 22% com sobrepeso. A nutrição comportamental tem se destacado na prevenção da obesidade, propondo uma abordagem que considera fatores emocionais, sociais e culturais que influenciam a alimentação. Seu propósito é encorajar os indivíduos a fazerem escolhas alimentares conscientes, estabelecendo uma relação equilibrada com a comida e respeitando os sinais de fome e saciedade. Tais estratégias auxiliam no tratamento da obesidade, visando promover mudanças sustentáveis e eficazes. Este estudo tem como objetivo principal demonstrar a importância da nutrição comportamental no tratamento da obesidade, buscando entender o comportamento alimentar do paciente de forma holística, identificando as emoções e circunstâncias que impactam seus hábitos alimentares, e promovendo uma intervenção mais eficaz e personalizada através de estratégias comportamentais. Esta revisão de literatura, de abordagem qualitativa e descritiva, utilizou artigos em língua portuguesa, baseando-se em critérios como a importância da nutrição comportamental no tratamento da obesidade, estratégias comportamentais que possam auxiliar no tratamento da obesidade, como a obesidade afeta a população e o impacto das emoções nas escolhas alimentares. Para a busca de informações, foram utilizadas as plataformas SciELO, Google Acadêmico, PubMed e Fiocruz. Com a facilitação do acesso a alimentos industrializados e ultraprocessados, o descarrego emocional na comida tem se tornado um hábito, trazendo diversas complicações, incluindo a obesidade, que no cenário atual se tornou um dos principais desafios de saúde pública global. Além dos riscos para o bem-estar físico, o desenvolvimento de enfermidades como doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensão e alguns tipos de câncer pode resultar em um aumento significativo na morbidade e mortalidade, influenciando a qualidade de vida. Frequentemente, as pessoas associam suas emoções à sensação de fome, desencadeando uma alimentação desequilibrada. Diante disso, a nutrição comportamental propõe estratégias importantes que abrangem a alimentação consciente, educação nutricional, controle da fome emocional, estabelecimento de metas realistas, apoio à imagem corporal e incentivo da autoeficácia, a fim de auxiliar na implementação de hábitos alimentares saudáveis e de longo prazo. Conforme os estudos, foi possível observar a conexão entre obesidade e fome emocional, que está diretamente relacionada às emoções e como elas influenciam nos hábitos alimentares. O papel da nutrição comportamental é crucial para criar estratégias eficazes de controle de peso, a fim de ajudar a quebrar ciclos prejudiciais e promover um estilo de vida mais equilibrado.

RELAÇÃO ENTRE A CANDIDÍASE, A MICROBIOTA INTESTINAL E DIAGNÓSTICOS

Ágatha Lorrana Veras Girelle; Maria Clara Rodrigues de Melo Gomes; Natacha Gabriela Costa Alves; Giuliane Maria Silva Nascimento; Laura Helena Costa de Oliveira
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: A candidíase vulvovaginal é um processo inflamatório na vulva e na vagina, causado por fungos do gênero *Candida*, principalmente pela espécie *Candida albicans*. Esses fungos são comumente encontrados na pele, mucosa orofaríngea, trato gastrointestinal, genitália e outras partes do corpo humano. A microbiota intestinal, principal concentração de microrganismos do corpo, tem um papel crucial no sistema imunológico. Quando seu equilíbrio é perturbado, caracterizando a disbiose, pode ocorrer proliferação excessiva de microrganismos prejudiciais em detrimento dos benéficos, tornando o trato gastrointestinal mais suscetível a doenças. Esse desequilíbrio pode impactar negativamente a saúde geral da mulher, especialmente os sistemas imunológico e urogenital. A disbiose tem sido associada à candidíase vulvovaginal, pois as leveduras podem migrar da porção final do intestino para a vagina, causando desequilíbrio na flora vaginal. Para o diagnóstico da candidíase, diversos exames podem ser realizados. O Papanicolau é utilizado principalmente para detectar alterações celulares no colo do útero, mas pode identificar a presença de *Candida* no laudo, levando à solicitação de exames mais específicos, como a cultura de secreção vaginal ou a cultura de *Candida* em Ágar Sabouraud Dextrose para identificar a espécie. O PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) é um exame de biologia molecular que detecta cepas específicas de *Candida albicans* com alta precisão. A urinálise, por meio de visualização microscópica de lâminas, pode revelar a presença de *Candida spp.* na urina, podendo levar a exames adicionais. Além disso, *Candida* pode ser identificada em outras partes do organismo através de culturas de amostras de pele, pelos e unhas, quando relevante. O objetivo deste estudo é analisar os padrões de disbiose intestinal e sua relação com a infecção por *Candida albicans*, além de identificar abordagens potenciais para o diagnóstico da candidíase. A metodologia empregou pesquisa ativa de dados e publicações em bancos de dados e repositórios científicos como PubMed, SciELO e Google Acadêmico, e revisão da literatura existente sobre disbiose intestinal, candidíase vulvovaginal e suas interações. Este estudo justifica-se pela necessidade de aprofundar a compreensão sobre como a disbiose intestinal pode influenciar ou predispor ao desenvolvimento de candidíase vulvovaginal. Sendo um campo emergente, a investigação das interações entre a microbiota intestinal e as infecções fúngicas pode contribuir para o desenvolvimento de novas estratégias para a manutenção da saúde e a prevenção dessas condições.

VULNERABILIDADE AO HIV EM IDOSOS: UMA PESQUISA SOBRE MANEIRAS DE PREVENIR, DIAGNOSTICAR E SUA ASSOCIAÇÃO COM DOENÇAS OPORTUNISTAS COMO A CRIPTOCOCOSE

Mateus de Brito Menezes; Karol Liz Costa da Silva; Bevely Helen Carvalho de Araujo; Jefferson de Souza Silva
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: O HIV ainda é um grande problema de saúde global, apesar dos progressos na prevenção e tratamento. O vírus compromete células imunológicas cruciais, como os linfócitos T CD4+, aumentando a vulnerabilidade a diversas doenças. A terapia antirretroviral (TARV) controla o HIV, cuja ausência de tratamento pode evoluir para a AIDS, muitas vezes após anos. A detecção tardia de problemas de saúde, especialmente em idosos, é um desafio significativo, com estudos recentes apontando essa população como vulnerável e subnotificada em relação à prevenção e ao diagnóstico de HIV, apresentando características epidemiológicas específicas. Este estudo buscou compreender as práticas preventivas ao HIV entre idosos, analisar os prós e contras dessas práticas e discutir a vulnerabilidade desse grupo, utilizando pesquisas ativas em bases de dados como PubMed, SciELO - Brasil e Google Acadêmico. Devido ao estigma e ao tabu em torno da sexualidade na terceira idade, há uma preocupação crescente dos profissionais de saúde em diagnosticar qualquer IST, o que pode atrasar o tratamento. Indivíduos mais velhos vivendo com HIV são frequentemente diagnosticados já em quadros de AIDS, com infecções oportunistas graves, como Histoplasmose e Criptococose. O fungo *Histoplasma capsulatum* e a *Cryptococcus spp.* são altamente prevalentes em imunodeficientes, e a Criptococose, em particular, pode ser fatal se não tratada, justificando a prevenção e o diagnóstico precoce pela sua alta incidência na população HIV+ adulta. Pesquisas sugerem que a combinação de antivirais e drogas para tratamento de tuberculose, como a isoniazida, pode inibir o crescimento de *Cryptococcus spp. in vitro*, surgindo como uma nova alternativa terapêutica para essa micose em pacientes com HIV. A combinação desses agentes com a Anfotericina B pode ter efeitos sinérgicos, ampliando as possibilidades de tratamento. Torna-se, portanto, imprescindível o desenvolvimento de estratégias de prevenção mais eficazes, como o uso de preservativos, além de campanhas focadas na população idosa e a capacitação de profissionais de saúde para a detecção precoce de ISTs, a fim de evitar o aumento da incidência de infecções oportunistas profundas, como a Criptococose, nos mais velhos. Dessa forma, a qualidade de vida dos idosos HIV+ pode ser consideravelmente melhorada ao prevenir as consequências dessas infecções e ao expandir as opções para um tratamento eficaz.

PROGRAMAÇÃO

Data: 28 de setembro de 2024 (Transmissão).

Palestra: Horizontes digitais: educação, transformação e futuro profissional.

Horário: 10h.

Palestrante: Profa. Dra. Vani Moreira Kenski, Profa. Dra. Jucimara Roesler e Profa. Esp. Lucila Carvalho Roza Assunção.

Data: 30 de setembro de 2024 (Transmissão).

Palestra híbrida: A fisioterapia esportiva e a performance – Transferindo o laboratório para o ambiente esportivo.

Horário: 19h40 às 20h40.

Palestrante: Prof. Dr. Gustavo Antonio Meliski.

Data: 01 de outubro de 2024 (Transmissão).

Palestra híbrida: Operando com o conhecimento: a pesquisa como ferramenta.

Horário: 19h40 às 20h40.

Palestrante: Prof. Dr. Pedro Geraldo Saadi Tosi.

Data: 02 de outubro de 2024 (Transmissão).

Palestra híbrida: Liderança e gestão: alinhando estratégias, pessoas e processos para alcançar objetivos.

Horário: 21h40 às 22h40.

Palestrante: Prof. Me. Fábio Chencchi Corrêa.

Apresentação de trabalhos: 28 e 30 de setembro; 01 e 02 de outubro de 2024

Horário: a partir das 19h30

Modalidades: Presencial e Assíncrona